

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА

UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY, USA

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, LITHUANIA

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

МАТЕРІАЛИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

(20–21 листопада 2025 року)

Харків – 2025

Редакційна колегія:

Наталія МАТВЄЄВА – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;

Інна КИЛИМНИК – канд. юрид. наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;

Алевтина ПАКУЛІНА – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Ф94 «Функціонування суб'єктів економічної діяльності: виклики сучасності» : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, Харків, 20–21 листопада 2025 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова [редкол.: Н.М. Матвєєва, І.І. Килимник, А.А. Пакуліна]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2025. – 463 с.

У збірнику надруковані матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Функціонування суб'єктів економічної діяльності: виклики сучасності», яка проходила 20-21 листопада 2025 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. Розглядалися питання щодо проблем функціонування, розвитку, управління та правового забезпечення суб'єктів господарювання в Україні та шляхів їх вирішення.

УДК 338.1:334.7:338.246.8](477)(06)

© Колектив авторів, 2025
© ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2025

ЗМІСТ

<i>Вітальне слово</i>	12
Секція 1	
Економічні виклики, загрози і проблеми та їх вплив на діяльність суб'єктів господарювання	
<i>Арістов О.С. Інвестування в інноваційні проєкти України з використанням досвіду європейського дослідницького простору.....</i>	13
<i>Бабенко Д.І. Методичні аспекти формування стратегії управління бізнес-процесами в ІТ-компаніях.....</i>	16
<i>Бела О.О. Щодо формування культури доброчесності підприємств малого та середнього бізнесу як основи їх розвитку.....</i>	18
<i>Боровик М.В. Проблеми управління вітчизняними будівельними організаціями в умовах сучасних викликів.....</i>	21
<i>Браташ М.А. Роль статистичних показників у стратегічному управлінні.....</i>	24
<i>Волкова М.В. Контролінг як інструмент організаційного управління...</i>	27
<i>Воробйов К.В. Сучасні механізми управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств.....</i>	29
<i>Даниленко С.В., Рябчук О.Г. Причини і наслідки фальсифікації фінансової звітності та сучасні підходи до запобігання їй.....</i>	31
<i>Дернова І.А. Місце України на глобальному торговельному ринку.....</i>	34
<i>Дзюба В.О. Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку організацій публічної сфери.....</i>	36
<i>Дубовик В.М. Теоретичні аспекти управління соціальним розвитком персоналу підприємства.....</i>	38
<i>Жерновий А.С. Стратегія формування та використання фінансових ресурсів підприємства в умовах економічної нестабільності.....</i>	40
<i>Живко З.Б., Шегинська А.І., Живко Ю.М. Стратегічні напрями вдосконалення управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції та безпекових викликів.....</i>	44
<i>Запорожець Г.В. Стратегічне управління інвестиціями у сучасних умовах ринку.....</i>	47
<i>Зверєв О.В. Перешкоди впровадження цифрових виробничих систем (іот, мес, автоматизація) на підприємствах України та їхній економічний ефект.....</i>	50
<i>Зелінська Г.О., Демчевська К.А. Інноваційність людських ресурсів як необхідна умова стійкого розвитку суб'єктів господарювання в умовах соціально-економічних викликів сьогодення.....</i>	54
<i>Качмарик С.М. Оцінка впливу номінального ВВП та обсягу роздрібної торгівлі на наявний дохід України: множинний регресійний аналіз.....</i>	57

Колмакова О.М., Балабуха О.Ю. <i>Офіс управління проєктами як складова системи проєктної діяльності фармацевтичного підприємства.....</i>	60
Колмакова О.М., Белянцев К.О. <i>Організаційне забезпечення стратегічного управління персоналом підприємств фармацевтичного спрямування.....</i>	63
Костецький Я.І., Лісовий А.І. <i>Шляхи підвищення прибутковості вітчизняних підприємств торгівлі в сучасних умовах.....</i>	65
Лікунова С.В., Ягольницький О.А. <i>Аналіз змін фінансових результатів підприємств в Україні в контексті економіко-політичних трансформацій.....</i>	68
Осадчий М.Л. <i>Економічні виклики воєнного часу та їх вплив на ефективність діяльності морських портів України.....</i>	70
Осіпова Л.В. <i>Глобалізація: виклики та загрози для сучасної світової економіки.....</i>	73
П'янов С.В. <i>Значення системи внутрішнього контролю професійних учасників для підвищення надійності фондового ринку України в умовах трансформації.....</i>	75
Полока С.Р. <i>Методичне забезпечення управління розвитком промислових підприємств.....</i>	78
Рябчук О.Г., Халімончук К.А. <i>Значення форензіку у виявленні шахрайств із фондом оплати праці.....</i>	80
Семененко В.С. <i>Міграційні процеси України: історична динаміка, виклики воєнного часу та демографічні перспективи.....</i>	83
Сікаленко О.С. <i>Управлінські компетенції керівника-новатора як фактор підвищення ефективності діяльності організації.....</i>	86
Soboljeva H., Ivanova A. <i>Automation of risk management in the cosmetics industry: economic challenges and the invisible threats of algorithmic bias...</i>	88
Соболева Г.Г., Кисельов В.А. <i>Економічні механізми підвищення енергетичної незалежності підприємств у контексті зеленої трансформації економіки.....</i>	90
Старов О.С. <i>Інноваційна оптимізація стратегічних рішень як інструмент забезпечення економічної стійкості підприємства.....</i>	94
Сутчак М.В. <i>Технології управління ресурсним потенціалом підприємства.....</i>	99
Трембач Р.П. <i>Організаційне забезпечення оцінювання та моніторингу фінансово-економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності.....</i>	101
Khalina V. <i>Enterprise resilience in conditions of uncertainty.....</i>	104
Халіна В.Ю., Пивоварова А.М. <i>Управління конкурентоспроможністю підприємств у динамічному середовищі: виклики, тенденції та напрями вдосконалення.....</i>	106
Харітонова Д.О. <i>Теоретичні та практичні аспекти управління корпоративною культурою організації.....</i>	108
Циліурик М.В. <i>Теоретичні та практичні аспекти управління маркетинговою діяльністю в організації.....</i>	110
Чеверда С.С., Бондарь Л.С. <i>Економіко-математична модель оптимізації.....</i>	

портфелю проєктів з урахуванням обмежених ресурсів та термінів виконання.....	112
Чередниченко К.О. Сучасні технології управління конкурентоспроможністю промислових підприємств.....	116
Шаповаленко Д.О., Литовка А.А. Сучасні підходи до управління якістю готельних послуг: розвиток та імплементація в Україні.....	117
Ярмак О.В., Мінюкова Н.С. Валютні ризики виробничих підприємств у міжнародній торгівлі та методи їх мінімізації.....	120

Секція 2

Аналітичне забезпечення функціонування економічних систем

Prokoriev I. Liquidity-adjusted performance of property share investment: a breakeven-growth approach.....	123
Ахмадов У.А. Структурно-функціональне моделювання процесу управління кредитними ризиками банку.....	126
Берест М.М. Діагностика фінансового потенціалу підприємства.....	130
Благой В.В., Бочаров М.Т. Аналітичні підходи до підвищення ефективності функціонування економічних систем у сучасних умовах.....	133
Благой В.В., Друзь Р.А. Цифрова аналітика як інструмент підвищення ефективності управління підприємством.....	135
Благой В.В., Лапєєва Є.А. Аналітичні технології як основа ефективного функціонування економічних систем.....	136
Благой В.В., Логвін А.О. Роль аналітичного забезпечення у підвищенні конкурентоспроможності сучасних економічних систем.....	138
Благой В.В., Русо Д.В. Лідерство та мотивація як фактори підвищення економічної ефективності підприємства.....	139
Богданов Р.Ф. Збалансований розвиток будівельної галузі України: соціально-економічні виміри.....	143
Бутинець О.А. Аналітична оцінка впливу управління персоналом на діяльність підприємства.....	146
Глищук Д.В. Моделювання обсягу реалізованої продукції переробної промисловості: вплив доходів населення та інноваційних витрат.....	148
Зайченко А.В., Матвєєва Н.М. Поведінкова аналітика як інструмент підвищення ефективності економічних рішень підприємства.....	150
Колмакова О.М., Кузнецова Г.В. Технологія і організація аналітичної діяльності в економіці.....	151
Кондратенко Н.О. Стратегічні орієнтири розвитку «зеленої» економіки.....	153
Курченко Д.С. Нейроекономічні аспекти впливу цифрових каналів комунікації на споживчу поведінку.....	155
Мітіна Т.В. Нейроекономічна парадигма раціональності в теоретичних і методологічних орієнтирах дослідження кризової економіки.....	158
Навроцька А.О. Досвід фінансового вирівнювання у країнах ЄС для України.....	162
Овчаренко К.М., Торб'як О.В. Аналітичне забезпечення управління підприємством в умовах ринкової турбулентності та конкуренції.....	164

Пархоменко В.В., Єсіна В.О. Статистичне моделювання в бізнесі за допомогою ШІ.....	167
Сабліна Н.В. Роль фінансового контролінгу у підвищенні ефективності управління підприємством.....	169
Серьогіна Д.О., Гніденко В.Ю. Аналіз структури витрат як основа управління прибутковістю та забезпечення ресурсної ефективності бізнесу в умовах воєнних ризиків.....	172
Соболева Г.Г., Васильєва Д.К. Сутність аналізу фінансового стану підприємства модель прогнозування банкрутства підприємства.....	174
Сушарник Я.А. Євроінтеграційний досвід Хорватії як модель інституційного відновлення аграрного сектору України.....	176
Фролович І.В. Аналітична оцінка ефективності моделей прогнозування плинності персоналу в цифровій економіці.....	178
Цегельник Є.В., Єсіна В.О. Інтелектуалізація аналітичного забезпечення підприємства: порівняльний аналіз традиційних та штучно-інтелектуальних підходів.....	181
Макаренко А.П., Проскура І.В. Теоретичні аспекти обліку основних засобів підприємства.....	183
Меліхова Т.О., Меліхов Є.В., Байлук І.Л. Теоретичні аспекти організації обліку та внутрішнього контролю виробничих запасів в системі ефективного управління.....	186
Меліхова Т.О., Меліхов Є.В., Суржко М.А. Форми ведення бухгалтерського обліку, їх характеристика.....	188

Секція 3

Соціально-економічні аспекти регіонального розвитку

Ангел Є.Є. Бар'єри для розвитку сектору культури та креативних індустрій у регіонах України в умовах війни.....	192
Бабко Н.М. Соціально-економічний розвиток тячівської територіальної громади в контексті регіональної політики децентралізації.....	195
Бездєтко К.С., Серьогіна Д.О. Енергетична стійкість регіонів України в умовах воєнних викликів.....	198
Дербаль Т.І. Векторне авторегресійне моделювання ризиків ринку праці України.....	200
Зіневич Я.В., Осінська І.О. Економіка доквілля та природних ресурсів: огляд, рейтингування та теоретико-ігрове моделювання.....	203
Kotarivska N.M. The role, significance and features of the functioning of agricultural holding type formations in Ukraine and their impact on the agricultural sector.....	206
Липчук В.В., Липчук Н.В. Соціальні кооперативи: значення і перспективи для українського села.....	209
Любовецька Д.І. Оцінка нерівномірності економічного розвитку регіонів України: тестування гетероскедастичності ВРП та доданої вартості.....	211
Морозюк Є. Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України на основі багатокритеріального підходу.....	214

Музиченко В.В. Інноваційні фінансові стратегії територіального розвитку в умовах посткризової відбудови.....	217
Нікітін А.М. Соціально-економічні аспекти управління сталим розвитком міст в Україні.....	220
Осадчий М.Л. Морські порти як каталізатори соціально-економічного розвитку прибережних регіонів України.....	223
Писарева І.В., Сафаров Р.О. Циркулярні підходи до управління ресурсами в туризмі.....	226
Процюк Н.Ю. Інноваційні моделі розвитку децентралізованих енергетичних рішень у smart-міському середовищі.....	229
Сидоренко Д.А., Осадчий М.Ю., Матвєєва Н.М. Стале управління відходами і зелений розвиток територіальних громад: економічний та аналітичний вимір.....	232
Славута О.І., Гудим М.С. Стан зеленого господарства України: регіональний аспект.....	234
Соболева Г.Г., Борискіна Ю. О. Якість життя населення як показник ефективності регіональної економічної політики.....	236
Соболева Г.Г., Ноженко Б.О. Вплив інноваційної активності на конкурентоспроможність регіонів.....	239
Троян В.І. Ключові показники ефективності регіонального управління....	242
Халіна В.Ю., Шишков В.Ю. Управління підприємствами сфери міської інфраструктури: теоретичні аспекти.....	244
Цицик Р.М. Соціальний захист населення України в умовах повномасштабного вторгнення.....	246
Юрик Н.Є., Вішка І.М. Суть та значення стратегії розвитку публічної організації в умова війни.....	248

Секція 4

Цифровізація економіки та становлення цифрового суспільства	
Арзянцева Д.А. ESG-профіль як інструмент підвищення довіри інвесторів і стейкхолдерів у системі корпоративного управління	251
Бочарова Ю.Г. Електронне урядування: глобальні асиметрії та диспропорції розвитку.....	254
Годлюк В.В. Моделювання цифрового суспільства як багатоагентної системи з нерівноважною динамікою.....	258
Гоженко Д.О. Цифрова трансформація бізнес-процесів як чинник підвищення конкурентоспроможності економічних суб'єктів.....	261
Гуцал І.В. Цифрова трансформація систем прийняття управлінських рішень як чинник підвищення конкурентоспроможності та добробуту персоналу українських підприємств.....	263
Захаркевич Н.П. Предиктивна HR-аналітика в управлінні ризиками плинності та втратою ключових працівників.....	266
Запорожець Г.В., Ширшова Я.Ю. Цифровізація управління фінансовими ризиками: інноваційні інструменти та перспективи розвитку.....	270

Кірдіна О.Г., Алієв Дж В. огли Оптимізація системи обліку запасів із застосуванням цифрових технологій на залізничному транспорті.....	272
Колмакова О.М., Іванова А.Д. Ефективна бізнес-модель підприємств Beauty-індустрії з використанням інноваційних проєктів.....	274
Михайлова К.В., Криклива К.О. UX-аналітика як інструмент цифрової трансформації підприємств.....	276
Неверовська В.Ю. Використання інформаційних технологій у банківській сфері.....	278
Пан М.П. Інтелектуальні системи управління міським середовищем як інструмент підвищення ефективності урбаністичної політики.....	282
Погорєла В.Р. Соціально-економічні аспекти цифровізації.....	228
Пушкар Т.А. Цифрова інфраструктура та інноваційні екосистеми як основа сталого розвитку економіки.....	289
Радіонов В.С. Трансформація екологічного активізму в умовах цифровізації: український контекст.....	292
Славута О.І. Цифровізація бізнес-процесів маркетингу як інструмент оптимізації витрат.....	296
Соболева Г.Г., Терехов Ю.О. Цифрові державні сервіси як фактор соціально-економічної стійкості України	298
Старцев О.В. Цифровізація в будівництві: механізми впровадження та оцінювання трансформаційних змін.....	301
Уваренко М.О. Цифрові сервіси та платформи SMART CITY у підвищенні якості міського життя.....	303
Угоднікова О.І., Цигенко А.Ю. Цифрові фінанси в зарубіжних країнах: тенденції, регулювання, вплив на бізнес.....	306
Українська Л.О., Шифріна Н.І. Цифрова трансформація технологічної основи виробництва.....	309
Фролов С.О. Інвестиційна привабливість будівельного сектору України: державна підтримка, цифровізація та міжнародне партнерство.....	312
Халіна В.Ю., Абєлєнцев Є.В. Транспарентність як індикатор цифрової зрілості підприємства.....	315
Черкашина Т.С. Регіональні особливості цифрової трансформації економіки України.....	318
Чернобай О.М. Цифрова трансформація міського простору: інноваційні вектори розвитку розумних міст.....	321
Шевчук А.О., Мичинська І.В. Інноваційні бізнес-моделі та бізнес-моделі сталого розвитку: сутність та взаємозв'язок.....	323
Юхимчук Т.І., Пунда М.О. Конкурентна розвідка сучасний інструмент підвищення стійкості та безпеки підприємства.....	326
Ярова І.Д. Вплив капітальних інвестицій на ВВП України: дистрибутивно-лаговий аналіз.....	329

Секція 5

Маркетинг і логістика: тренди та подолання викликів

Makarasz R., Keršys R., Ievsieieva O. Marketing and logistics synergy under

<i>the digital transformation of business processes.....</i>	332
Галянт Г.М. Інтеграція PR-технологій у систему менеджменту підприємства.....	336
Гарасько М.О. Особливості формування маркетингової стратегії розвитку підприємств аграрного сектору.....	339
Горбач В.О., Василишина Л.М. Роль маркетингових досліджень у розробці ефективної стратегії просування бренду.....	342
Данилюк Н.М. Особливості використання маркетингових даних у процесі управління конфліктами в організації.....	345
Дорошенко Г.О., Пакуліна А.А. Міжнародний маркетинг та його особливості у період глобалізації.....	348
Жовтяк Г.А., Корзун Н.К., Ільченко Д.В. Контент-маркетинг у цифровому брендингу	351
Каменєв Р.Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі використання маркетингових інструментів.....	352
Коваленко В.Ю., Василишина Л.М. Інтегрування BIG DATA в маркетингову діяльність.....	355
Лосєва В.Д., Штанова А.Л. Можливості застосування технологій машинного навчання у розробці маркетингових стратегій вітчизняних підприємств.....	358
Новікова Ю.А. БКГ-аналіз у формуванні маркетингової стратегії на прикладі АТ «Банк Кредит Дніпро».....	360
Пакуліна А.А., Веденьєва Д.А. Анкетування як інструмент вивчення ринку: переваги і обмеження.....	363
Пакуліна А.А., Веденьєва Д.А. Виклики управління ланцюгами постачання в умовах воєнного стану.....	366
Пакуліна А.А., Веденьєва Д.А. Емоційний брендинг: як викликати довіру до торгової марки.....	368
Пакуліна А.А., Веденьєва Д.А. Маркетинг територій: формування позитивного іміджу регіонів і міст.....	370
Пакуліна А.А., Проненко В. С. Тік-Ток як платформа для просування малих бізнесів.....	372
Пакуліна А.А., Русо Д. В. Вплив соціальних медіа на поведінку споживачів і формування попиту.....	375
Пакуліна А.А., Сергієнко А.А. Роль персоналізованої реклами в підвищенні лояльності клієнтів.....	378
Пакуліна А.А., Сергієнко А.А. Сучасні тенденції у розвитку e-commerce логістики.....	381
Пакуліна А.А., Сергієнко А.А. Тренди персоналізації у маркетингових комунікаціях.....	384
Пакуліна А.А., Соколов В.А. Використання штучного інтелекту у маркетинговій аналітиці та прогнозуванні попиту.....	386
Пакуліна А.А., Соколов В.А. Емоційне позиювання бренду як інструмент зміцнення довіри.....	388

Пакуліна А.А., Соколов В.А. Таргетинг у соціальних мережах: ефективність та етичні межі.....	390
Придятько Е.М., Москалик А.Р. Логістика як інструмент прямого маркетингу: упаковка, повідомлення, досвід отримання.....	392
Соболева Г.Г., Друзь Р.А. Маркетинг і логістика: тренди та подолання викликів в конкурентній стратегії.....	394
Тохтамиш Т.О. Штучний інтелект у маркетингу: від автоматизації до персоналізації досвіду споживача.....	396
Тохтамиш Т.О., Герус Д.Є. Розвиток науки про поведінку споживачів...	399
Тохтамиш Т.О., Ківачук М.С. Зворотна сторона поведінки споживачів: маніакальне та нав'язливе споживання.....	401
Тохтамиш Т.О., Ключова К.С. Маркетинг відносин: формування зв'язків зі споживачами.....	403
Тохтамиш Т.О., Проненко В.С. Вплив соціального оточення та референтних груп на вибір продуктів.....	406
Тохтамиш Т.О., Рябенко Ю.Ю. Формування поведінки споживачів з точки зору теорії характерних рис (факторний аналіз Кеттелла).....	407
Тохтамиш Т.О., Свиначенко В.В. Особистість бренду та її вплив на споживача.....	410
Шептуха О.М. Товарна реклама Google shopping: переваги, показники ефективності.....	412
Шептуха О.М., Ахмедова Ю.В. Аналітика та оптимізація рекламних кампаній у соціальних мережах.....	414
Шептуха О.М., Бондаренко С.А. Використання штучного інтелекту в маркетинговій аналітиці та логістичному плануванні.....	416
Шептуха О.М., Кагал В.Г. Розвиток інтенсивної маркетингової політики розподілу в умовах трансформації ринку України.....	418
Шептуха О.М., Микитченко П.Р. Потреби споживачів та як маркетинг їх виявляє.....	420
Шептуха О.М., Степаненко А.В. Електронна комерція в Україні: ключові тенденції.....	421

Секція 6

Правове регулювання господарської діяльності

Бараницька Є.О. Вплив скасування господарського кодексу України на правове регулювання договорів морського агентування	424
Бочкова І.І., Кочергіна С.С. Цифрова трансформація як каталізатор доброчесності в антикорупційних механізмах	426
Бочкова І.І., Семенко Д.Д. Конкретизація заходів заохочення працівників в Україні відповідно до сучасних вимог: пропозиції до вдосконалення правового регулювання	428
Бочкова І.І., Соколова А.О. Державне регулювання господарської діяльності у період воєнного стану.....	431
Вороніна А.В. Функціонування суб'єктів економічної діяльності: виклики	

сучасності	433
Дмух М.Б. Право узурфрукту державного та комунального майна як нові правові титули суб'єкта господарювання	436
Євтушок А.В. Захист інтелектуальної власності як фундамент сталого розвитку сучасного суспільства.....	440
Завалій Д.С. Співвідношення господарського і цивільного права в сучасній правовій системі України.....	442
Килимник І.І., Гаврильченко С.О. Основні трудові права працівників	444
Килимник І.І., Никончук С.А. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану	447
Оліярська А.С. Вплив воєнного стану на виконання господарських договорів.....	451
Середа О.С. Правове регулювання використання штучного інтелекту в медицині.....	453
Совенко К.В. Етичні та правові виклики використання ІІІ в освітньому середовищі.....	455
Стрюк М.В. Функціонування та трансформація підприємницької діяльності в умовах воєнного стану	457
Шелест В.В. Вплив воєнного стану на виконання господарських договорів: форс-мажор та відповідальність сторін.....	459

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Щиро вітаємо шановне товариство – шановні Голове, Члени організаційного комітету, Учасники та Слухачі – Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, як завжди і цього року, з актуальною назвою «Функціонування суб'єктів економічної діяльності: виклики сучасності». Дякую за запрошення й високу честь бути в якості і члена оргкомітету, і безпосереднього учасника.

Цьогоріч Конференція знову проводиться в складних умовах, умовах 4-го року війни, проте саме це надає Конференції особливого значення, як влучна нагода для науковців з різних країн обмінятися новими ідеями, напрацюваннями, досягненнями, та навіть - відкриттями. Сьогодні ми об'єднуємо зусилля науковців, практиків і молодих дослідників, щоб осмислити складні процеси, які визначають розвиток економіки у динамічному світі.

У сучасних умовах глобальної нестабільності, цифрової трансформації та зростання ролі інновацій саме наукові дискусії стають тим інтелектуальним середовищем, де відбувається обмін досвідом, переосмислення традиційних підходів і пошук нових моделей ефективного функціонування економічних суб'єктів.

Подібні конференції – це не лише простір для презентації результатів досліджень, а й унікальна можливість й майданчик для налагодження професійного діалогу, формування партнерських зв'язків, розвитку міждисциплінарної взаємодії, формування бачення майбутнього розвитку економіки. Саме на таких дискусійних платформах народжуються нові ідеї, формуються напрями співпраці та створюються рішення, здатні відповісти на виклики сьогодення й визначати траєкторії майбутнього розвитку економіки.

Бажаємо всім учасникам плідної роботи, натхнення, конструктивних дискусій і наукових відкриттів, які сприятимуть підвищенню ефективності функціонування суб'єктів економічної діяльності у сучасних умовах й реаліях. Нехай ця Конференція стане поштовхом для нових досягнень та співпраці на шляху відбудови країни. Безмежно бажаємо і жадаємо скорішої перемоги та миру в Україні.

Члени оргкомітету та учасники конференції:

*Ольга ЄВССЄВА,
професор, доктор економічних наук, ГО «Міжнародна фундація науковців
та освітян», член ГО, Україна
Робертас КЕРШИС,
професор, доктор технічних наук, Каунаський технологічний університет,
професор, Литва
Роландас МАКАРАС,
професор, доктор технічних наук, Каунаський технологічний університет,
професор, Литва*

СЕКЦІЯ 1

ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ І ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ІНВЕСТИВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ

*АРИСТОВ Олексій Сергійович,
аспірант кафедри економічної теорії,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»*

Україна активно інтегрується у Європейський дослідницький простір (European Research Area – ERA) через виконання спільних дослідницьких проєктів Програми Horizon Europe та інших. Програма Horizon Europe набула чинності 9 червня 2022 р. Проєкт Horizon Europe пріоритизує галузі енергетики, протидії змінам клімату та транспортної інфраструктури. Під час реалізації попередньої програми Horizon 2020 Україна прийняла участь у розробці та реалізації 230 проєктів з бюджетом €45.5 млн. У 2023 р. в Україні на базі Національного фонду досліджень України (NRFU) відкрито Офіс Horizon Europe. У 2025 р. під час проведення Ukraine Recovery Conference було сформовано Міжнародну коаліцію для підтримки української науки, досліджень та інновацій з фокусом на технічну допомогу країн партнерів, доступ до технологій і обладнання та нарощування потенціалу.

Європейськими експертами при дослідженні інформації щодо розвитку української інноваційної системи було зроблено висновки про нестачу фінансування інноваційних проєктів, фрагментарність розробок та слабкий зв'язок з бізнесом [1]. Використовуючи досвід Європейського дослідницького простору (ERA) Україна може адаптувати європейські пріоритети, зокрема: відкриту науку, мобільність талантів, зелений перехід для поствоєнного відновлення з фокусом на цифрову трансформацію та розумну спеціалізацію в оборонній промисловості. Сучасні українські інновації в оборонній промисловості (дрони, автономні системи) можуть бути масштабовані в умовах Європейських країн.

Реформа фінансування та грантів, яку пропонує провести в Україні, спираючись на досвід Європейського дослідницького простору (ERA), передбачає впровадження конкурсних грантів та децентралізацію з обсягом фінансування до 3% ВВП. З 2020 р. у конкурсі Національного фонду досліджень України (НФДУ) було задіяно 2900 науковців. З 2020 р. на проведення наукових досліджень в Україні було надано грантової підтримки через НДФУ на суму 1,9 млрд. грн. Одним із напрямів співробітництва в інноваційній сфері є участь українських вчених в ERA-хабах для відкритих інноваційних систем. Ще одним напрямом інноваційного співробітництва між

Україною та Європою є посилення зв'язків через впровадження розумної спеціалізації, спільні проекти з компаніями ЄС (наприклад, Rheinmetall, Saab) для стимулювання інновацій у оборонних технологіях та зелених технологіях, розробка платформ для співпраці та створення і масштабування проектів за участі держави, міжнародних партнерів, інституційних та приватних фондів прямих інвестицій (Brave1, Mission Possible, Seeds of Bravery та інші). Для розвитку глибоких технологій (DeepTech) Україні було надано фінансування €20 млн від EIC.

Зелена та цифрова трансформація також є пріоритетним напрямом фінансування інноваційних проектів. Проекти цього напрямку передбачають розширення впровадження цифрових технологій у всі сфери життя суспільства, зокрема впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ), на які у сучасному світі витрачається значні суми фінансування. Програмою SUN4Ukraine було виділено €10 млн. для розробки інноваційних проектів з клімат-нейтральних міст та гармонізацію законодавства.

Збільшення обсягів інвестуванні в інноваційні проекти в Україні передбачено через поглиблення співпраці та реалізацію стратегічних ініціатив. У пріоритеті фінансування Європейського дослідницького простору (ERA) є реформа дослідницької інфраструктури за моделлю ESFRI, яка націлена на полегшення доступу українським дослідникам до сучасного обладнання з фокусом на міжнародну інтеграцію. У період 2024-2025 рр. програмою спільного фінансування у рамках фінансової допомоги НАТО/ЄС було виділено €50 млрд допомоги на інноваційні розробки в оборонній промисловості. Проект LUKE (2024) передбачає співпрацю України з 13 іншими європейськими країнами, вкладаючи інвестиції у проекти з українською участю. Міжнародна коаліція 2025 розробила пропозиції для України щодо прискорення інтеграції в один ринок PESCO та EDA для кооперації з захисту інновацій.

Стратегічними орієнтирами розвитку України в період поствоєнного відродження визначено наступні напрями для інвестування:

- 1) енергетика: відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та відбудова нової на основі реалізації стійких інфраструктурних проектів в енергетиці;
- 2) будівельна промисловість: розробка нових будівельних матеріалів та технологій для відновлення пошкоджених та будівництва нових житлових та нежитлових об'єктів;
- 3) інформаційні технології та цифрова трансформація: посилення цифрової інфраструктури України для сприяння впровадження цифрових інновацій в різних секторах економіки;
- 4) транспорт та експортна логістика: відновлення транспортних маршрутів та побудова нових ефективних логістичних шляхів як на території України так і для здійснення експортних операцій;
- 5) критично важливі сировинні матеріали: інвестування у нові ефективні технології переробки ресурсів та сировини на принципах циркулярної економіки;

б) переробна промисловість та виробництво: інвестування в інноваційні технології виробничого сектору з метою підвищення конкурентоспроможності продукції.

Україна є учасником програми Європейської програми підтримки підприємств малого і середнього бізнесу з 2017 р. з бюджетом €2,3 млрд. Ця програма передбачає фінансування експортної та інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу в Україні за рахунок грантів у розмірі приблизно €900 млн.

Міжнародна інноваційна європейська науково-технічна програма (COSME) надає можливість фінансування міжнародних проєктів на розробку інноваційних технологій, створення продуктів високої якості, науково-технічне співробітництво. Учасниками програми є 40 країн світу. Україна почала активно приймати участь у цій програмі з 2028 р.

Спільна європейська програма між EUREKA і Framework Programme (EUROSTARS) передбачає фінансування проєктів підприємств малого та середнього бізнесу, які націлені на досягнення конкурентної переваги. Програма регламентує участь у проєктах мінімум двох партнерів з різних країн. Україна тільки долучається до цієї програми.

Найстаріша та найширша міжурядова європейська мережа для підтримки співробітництва в наукових і технічних дослідженнях (COST) фінансує інноваційні проєкти. Україна не є членом цієї мережі, проте може приймати участь у проєктній діяльності.

Найбільш потужні програма фінансування інноваційних проєктів, у якій Україна активно приймає участь – це програми «Horizon-2020» та Horizon Europe. Програмою «Horizon-2020» було передбачено фінансування інновацій за рахунок грантів на суму від €50 тис. до €10 млн. Програма орієнтована на транснаціональне співробітництво. Україна має досвід участі у таких проєктах та виграні проєкти.

В галузі освіти найбільш відомою програмою є Erasmus +, яка передбачає фінансову підтримку академічної мобільності здобувачів освіти між Україною та країнами Європи. З 2022р. фінансування академічної мобільності українських здобувачів освіти до європейських навчальних закладів було значно збільшено.

Україні потрібно більш активно долучатися до різних європейських програм та конкурсів, здійснювати більш чітку координацію з ЄС у сфері інвестування та грантової підтримки сфери досліджень та інновацій; формувати інфраструктуру для вільного переміщення знань та технологій як в межах України так в межах європейських країн –партнерів, реалізовувати фінансування спільних розробок та проєктів.

Досвід Європейського дослідницького простору (ERA) може бути використаний для подолання викликів для української інноваційної системи, зокрема, брак фінансування інноваційних проєктів та для поглиблення подальшої співпраці з Європою через спільне фінансування, реформи та інтеграцію в європейські хаби.

Список використаних джерел

1. Ukraine's Science, Technology, and Innovation Ecosystem: An Engine of Economic Growth, URL: <https://www.csis.org/analysis/ukraines-science-technology-and-innovation-ecosystem-engine-economic-growth>

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ІТ-КОМПАНІЯХ

*БАБЕНКО Дмитро Ігорович,
аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах розвитку ІТ-галузі ефективно управління бізнес-процесами стає ключовим фактором конкурентоспроможності компаній. Динамічність ринку, постійна поява нових технологій і високі очікування клієнтів вимагають від ІТ-компаній гнучких, адаптивних та системних підходів до організації внутрішніх процесів [1].

Формування стратегії управління бізнес-процесами передбачає розробку методичного підходу, який забезпечує оптимізацію діяльності компанії, підвищення продуктивності та ефективності використання ресурсів. Методичні аспекти цього процесу включають визначення цілей і пріоритетів розвитку, вибір моделей управління, застосування сучасних інструментів аналізу та контролю бізнес-процесів.

Формування ефективної стратегії управління бізнес-процесами в ІТ-компаніях потребує системного та методичного підходу, який забезпечує узгодженість управлінських рішень з цілями організації та її зовнішнім середовищем. Методичні аспекти такого управління охоплюють комплекс процедур, моделей і інструментів, що дозволяють аналізувати, планувати та оптимізувати бізнес-процеси.

Одним із ключових методичних підходів є аналіз бізнес-процесів, який передбачає детальне вивчення існуючих процесів, визначення вузьких місць, оцінку ефективності використання ресурсів та часу. На основі отриманих даних формуються рекомендації щодо удосконалення процесів і оптимізації робочих потоків.

Важливим елементом є моделювання бізнес-процесів, що дозволяє візуалізувати їх структуру, взаємозв'язки та взаємодію між різними підрозділами компанії. Методично це реалізується за допомогою спеціалізованих інструментів BPM (Business Process Management), які забезпечують стандартизацію процесів, контроль їх виконання та можливість швидкого внесення змін у разі зміни ринкових умов.

Ще одним напрямом є стратегічне планування і методи управлінського прогнозування, які включають визначення пріоритетів розвитку, постановку цілей, оцінку ризиків і планування ресурсів. В ІТ-компаніях це особливо

актуально, оскільки швидкість технологічних змін вимагає гнучких і адаптивних стратегій, здатних оперативно реагувати на нові виклики.

Методичні аспекти також охоплюють впровадження систем контролю та моніторингу, які дозволяють оцінювати ефективність процесів у реальному часі, коригувати відхилення та забезпечувати прозорість управлінських рішень. Особливе значення має інтеграція цифрових інструментів аналітики та автоматизації, що дозволяє знизити людський фактор та підвищити точність управлінських дій.

Сучасні методи формування стратегії управління бізнес-процесами в ІТ-компаніях ґрунтуються на поєднанні аналітичних, цифрових і управлінських інструментів, що забезпечують системність і адаптивність управління [2]. Одним із основних методів є процесний підхід, який дозволяє структурувати діяльність компанії за ключовими процесами, визначати їх взаємозв'язки та критичні точки, а також оптимізувати ресурси для досягнення стратегічних цілей.

Методичною основою цього підходу є BPM-моделювання, що дозволяє формалізувати процеси, створювати карти потоків робіт, аналізувати ефективність і визначати пріоритети вдосконалення. Використання BPM-систем забезпечує контроль виконання процесів, автоматизацію рутинних операцій і можливість швидкого внесення змін у разі потреби.

Ще одним сучасним методом є управлінська аналітика та використання ключових показників ефективності (KPI). Застосування цих методів дозволяє оцінювати результати діяльності компанії, відстежувати прогрес реалізації стратегії та своєчасно коригувати управлінські рішення. Аналітичні інструменти, такі як Big Data та BI-системи, дозволяють опрацьовувати великі обсяги даних, прогнозувати ризики і визначати напрямки розвитку.

Методи проєктного управління також відіграють важливу роль, оскільки вони дозволяють впроваджувати стратегічні ініціативи поетапно, контролювати ресурси та терміни реалізації, забезпечуючи узгодженість між стратегічними цілями та операційними процесами.

Ключовим елементом ефективної стратегії управління в ІТ-компаніях є інтеграція цифрових технологій, гнучких управлінських моделей та систем мотивації персоналу. Такий підхід забезпечує не лише підвищення ефективності та адаптивності бізнес-процесів, а й формування корпоративної культури, орієнтованої на результат і інновації.

Таким чином, сучасні методи розробки та впровадження стратегії управління бізнес-процесами дозволяють компаніям діяти системно, аналітично та гнучко, ефективно реагувати на зміни ринку та досягати стратегічних цілей.

Список використаних джерел

1. Карий О. І., Гальків Л. І., Цапулич А. Ю. Розвиток ІТ-сфери України: чинники та напрями активізації. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка"*. Серія "Проблеми економіки та управління. 2021. № 5.1. С. 42–55. DOI: <https://doi.org/10.23939/semi2021.01.042>

2. Скупейко В. В., Гайдукевич Р. О., Мазурак М. І., Літавий К. М., Кецик Р. М., Ботош О. Ф. Особливості стратегічного управління підприємствами сфери ІТ в Україні. *Академічні візії*. 2024. № 29.

ЩОДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВИ ЇХ РОЗВИТКУ

*БЕЛА Олександр Олександрович,
аспірант кафедри менеджменту, публічного управління
та HR-технологій,
Український державний університет залізничного транспорту*

Однією із значних загроз щодо розвитку національної економіки та вітчизняних підприємств є недовіра до влади та менеджменту вітчизняних підприємств з боку іноземних інвесторів, потенційних партнерів, пов'язана із високим рівнем корупції, економічної злочинності, взагалі недоброчесністю. Довіра до партнерів та їх доброчесність знаходяться у тісному зв'язку. Вони впливають на обсяг іноземних інвестицій, можливість виходу підприємств на західні ринки, підвищують ефективність використання ресурсів. Отже, культура доброчесності є основою розвитку економіки та підприємств [1].

Ще до воєнних дій питання доброчесності підприємців й великого бізнесу набуло своєї актуальності. Так, в 2017 році за ініціативи українського бізнесу була створена Всеукраїнська Мережа Доброчесності і Комплаєнсу (UNIC). Підтримали цю ініціативу Рада бізнес-омбудсмена, Організація економічного співробітництва та розвитку в Європі (ОБСЄ) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Метою створення спільноти UNIC є популяризація доброчесного ведення бізнесу задля вдосконалення бізнес-середовища України [2].

Наразі питання необхідності формування культури доброчесності ставиться і для підприємств середнього та малого бізнесу (МСП). Це обумовлено великим значенням таких підприємств для відбудови й розвитку вітчизняної економіки та забезпечення зайнятості населення, соціальної стабільності адже МСП становлять 99,98% усіх юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, створюють близько 64% доданої вартості та забезпечують 74% робочих місць в Україні. У перші місяці вторгнення (за даними ЄБРР та ПРООН) в країні працювало лише 57% МСП, а в 2024-2025 рр. вже 85% [3].

За результатами опитувань, проведених серед представників МСП в 2023-2025 рр., головними викликами для підприємств є: падіння попиту й його нестабільність; кадрова проблема (якісна та кількісна нестача кадрів); психологічне навантаження, виснаженість та падіння продуктивності праці внаслідок цього; енергетична нестабільність; пошкоджена інфраструктура та логістичні ризики; обмежений доступ до фінансування та нестача обігового капіталу; регуляторна невизначеність та адміністративні бар'єри [3].

Вирішити усі ці питання самостійно МСП не можуть, адже багато

проблем викликано впливом зовнішніх факторів (війна, бізнес-середовище, інституційні реформи тощо). Але знизити дію зовнішніх загроз та знайти нові рішення щодо власного розвитку можливо перед усім за рахунок розвитку культури доброчесності та соціально відповідальної поведінки МСП. У наших публікаціях ми вже частково звертались до цієї проблематики [4].

Наразі ці питання стали предметом діяльності проекту «Ділова доброчесність для МСБ», спрямованого на розвиток культури доброчесності та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Проект реалізується у межах ініціативи «Сприяння належному врядуванню та позитивному бізнес-клімату в регіоні ОБСЄ через цифровізацію та використання відкритих даних» ОБСЄ. В листопаді – грудні 2025 р. UNIC спільно з ОБСЄ у партнерстві з Міністерством економіки, докільля та сільського господарства України, Державною службою зайнятості та регіональними офісами ініціативи «Зроблено в Україні» організовує серію заходів, які спрямовані на реалізацію цього проекту в двох регіонах України. 30 жовтня відбувся перший захід – вебінар «Ділова доброчесність для МСП: старт серії регіональних заходів UNIC». На вебінарі представники МСП України ознайомились з поняттям ділової доброчесності, її практичною значущістю для бізнесу та відбудови країни. Було наведено успішні кейси запровадження системи комплаєнсу вітчизняних МСП [5].

Однією із форм соціальної відповідальності й інструментів формування культури доброчесності є комплаєнс. У вузькому нормативному трактуванні комплаєнс (від англ. «compliance» – відповідність) – це відповідність вимогам зовнішнього законодавства, стандартів та внутрішніх правил.

Культура доброчесності – це загальна система цінностей і принципів, яка формує етичну поведінку всередині організації, заохочуючи дотримання правил на всіх рівнях.

Комплаєнс-програма є інструментом для впровадження такої культури, забезпечуючи дотримання законів і політик та мінімізуючи ризики.

Система комплаєнсу набула значної трансформації з часів її виникнення. Наразі вона розглядається не тільки як суто нормативний підхід, а як культура довіри, прозорості та відповідальності, як це відзначив Віктор Ромасенко генеральний директор компанії Dialogue Diagnostics, спікер вебінару. В свою чергу, як зазначив Максим Безрук, заступник комерційного директора по стратегії роботи з ключовими партнерами компанії Аврора: «Ділова доброчесність – це не окрема політика. Це стиль мислення компанії. Відкритість, чесність і відповідальність – основа партнерства, що створює економічну цінність для всієї країни» [6]. При цьому ділова доброчесність асоціюється у опитуваних учасників вебінару (25 відповідей) із порядністю та сумлінністю, чесністю у веденні бізнес-справ, етичною або антикорупційною поведінкою, дотриманням законодавства.

На нашу думку, комплаєнс у розширеному розумінні – це система дотримання законів, правил (зовнішніх чи внутрішніх), принципів доброчесності у веденні ділових справ та відповідальне ставлення до суспільства, тобто – це доброчесність у всьому.

Мотивація впровадження системи комплаєнс для керівників підприємств обумовлена такими ефектами: підвищення репутації та довіри до бізнесу від усіх зацікавлених сторін; можливість залучення додаткових ресурсів на цій основі; захист від юридичних та фінансових ризиків, фінансових втрат (в т.ч. від різних видів шахрайства); забезпечення безпеки даних; запобігання внутрішньо організаційних конфліктів; покращення організації бізнес-процесів; в цілому за рахунок всього цього підвищення ефективності праці та конкурентоспроможності бізнесу.

Крім цієї зовнішньої мотивації дотримання культури доброчесності, в т.ч. через запровадження системи комплаєнсу, має стійкі внутрішні мотиви і для персоналу (культура доброчесності підтримує власну гідність, гордість за компанію, задоволеність працею) і для керівників – задоволеність, спокій, гідність, моральний сенс. Що підтверджується західним дослідженнями щодо мотивації соціально відповідальної діяльності.

Як показує аналіз, підприємства МСБ, які намагаються бути ефективними та соціально відповідальними найчастіше виконують такі щоденні доброчесні дії: своєчасно сплачують податки; належним чином ведуть документацію; перевіряють контрагентів; дотримуються чесності в маркетингових заходах, у т.ч. рекламі; коректно ставляться до працівників; підтримують відкриту комунікацію; забезпечують безпеку даних.

Ці щоденні дії, в умовах обмежених фінансових ресурсів, можуть бути сформовані в комплаєнс систему. Задля цього необхідно, як мінімум охопити три напрями з відповідними діями [6]: документація (створення базових політик і процедур для ключових аспектів, а також простих реєстрів для перевірки контрагентів і ведення документації); навчання та підвищення кваліфікації працівників (використання доступних онлайн-курсів, вебінарів, з базових принципів етики бізнесу, культури доброчесності, антикорупційної поведінки; організація на базі підприємства внутрішніх тренінгів); моніторинг та контроль: використання для моніторингу простих інструментів; періодичні опитування та зустрічі для виявлення проблем.

Інструментами, за допомогою яких можна сформувати комплаєнс-систему є: використання безкоштовних або недорогих програмних рішень для автоматизації частини бізнес-процесів (Вчасно, YouControl, Vkursi.pro); прості системи для зберігання та управління документами; використання шаблонів документів, які є в публічному доступі; залучення до бізнес асоціацій та ініціатив; використання готових курсів та онлайн-тенінгів (Дія.Бізнес, UNIC); комплаєнс-академії; використання бази знань НАЗК.

Отже, доброчесність і комплаєнс стали конкурентною перевагою багатьох компаній світу. Саме доброчесний бізнес є ключовим партнером держави у забезпеченні відбудови нашої країни та сталого розвитку. Тому вітчизняний бізнес, зокрема МСП, повинен йти цим шляхом.

Список використаних джерел

1. Компанієць, В. В. Формування культури доброчесності в суспільстві та бізнес-діяльності (концептуальне осмислення нових світових тенденцій на

основі соціокультурної парадигми) / В. В. Компанієць // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2024. – Вип. 86. – С. 249-265. – Режим доступу: <https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/86-1.pdf> (дата звернення: 14.11.2025).

2. UNIC. Про нас / UNIC. – 2023. – Режим доступу: <https://unic.org.ua/about-us> (дата звернення: 14.11.2025).

3. Цимбала А. Стійкість малого і середнього бізнесу України у війні: виклики, політика і майбутнє / А. Цимбала. – 2025. – Режим доступу: <https://voxukraine.org/stijkist-malogo-i-serednogo-biznesu-ukrayiny-u-vijni-vyklyku-polityka-i-majbutnye> (дата звернення: 14.11.2025).

4. Бела О. О. Соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу: особливості, мотивація, актуальність для вітчизняного бізнесу / О. О. Бела // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2024. – № 87. – С. 242-253.

5. Ділова доброчесність для МСБ: старт серії регіональних заходів UNIC / UNIC. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/live/87bQQSSOR1Q> (дата звернення: 14.11.2025).

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ БУДІВЕЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

БОРОВИК Марина Вікторівна,

д-р екон. наук, проф.,

проф. кафедри Менеджменту і публічного адміністрування

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

На сьогоднішній день будівельна галузь України набула стратегічного значення як драйвер відбудови інфраструктури, забезпечення житлом населення та підтримки економічної активності. При цьому будівельні організації функціонують в умовах руйнування виробничих і соціальних об'єктів, нестачі ресурсів, порушення логістичних ланцюгів, дефіциту кваліфікованих кадрів, високих ризиків та інвестиційної невизначеності [1; 2]. Сучасні виклики зумовлюють необхідність переосмислення підходів до управління будівельними підприємствами, посилення антикризових, стратегічних та інноваційних механізмів менеджменту [3].

Сучасні дослідження підкреслюють, що управління будівельними підприємствами здійснюється в умовах високої турбулентності зовнішнього середовища, зумовленої воєнними діями, руйнуванням інфраструктури, скороченням внутрішнього ринку будівельних матеріалів, нестабільністю фінансових потоків та зміною структури попиту [1; 2]. До ключових проблем управління належать:

1. Стратегічна невизначеність і короткий горизонт планування. Підприємства змушені працювати в умовах постійного перегляду проектів,

термінів і бюджетів, що ускладнює розроблення і реалізацію довгострокових стратегій розвитку.

2. Ресурсні обмеження. Дефіцит будівельних матеріалів, пошкодження виробничих потужностей, високі енергетичні витрати зумовлюють зростання собівартості проєктів та потребу в більш жорсткому контролі витрат [1].

2. Фінансова вразливість. Обмеженість власних оборотних коштів, ускладнений доступ до кредитних ресурсів, залежність від бюджетного фінансування та міжнародної допомоги формують високі ризики ліквідності й платоспроможності будівельних підприємств [3].

3. Кадрові виклики. Масова міграція та мобілізація населення призвели до дефіциту кваліфікованих робітників і інженерно-технічного персоналу, що знижує продуктивність праці та ускладнює дотримання термінів реалізації об'єктів [1; 2].

4. Порушення логістики та складність імпорту. Зміна транспортних маршрутів, руйнування транспортної інфраструктури, обмеження імпорту окремих видів сировини та матеріалів створюють додаткові ризики зриву поставок і підвищення вартості будівництва.

5. Посилення регуляторних вимог і ролі держави. Умови воєнного стану, запровадження спеціальних процедур відновлення та використання коштів донорів підвищують вимоги до прозорості, звітності та якості управлінських рішень [2; 3].

З урахуванням сучасних викликів доцільно виділити такі пріоритетні напрями вдосконалення системи управління будівельними організаціями:

1. Посилення стратегічного та антикризового менеджменту. В межах цього напрямку пропонується:

- розроблення сценарних стратегій розвитку з урахуванням воєнних ризиків, можливих змін у фінансуванні та темпах відновлення;

- формування системи антикризового управління, орієнтованої на діагностику загроз, управління ризиками, швидке коригування портфеля проєктів [3];

- диверсифікація діяльності (по регіонах, типах об'єктів, джерелах фінансування) для зниження сукупного ризику.

2. Розвиток системи управління ресурсами та фінансами. В межах цього напрямку пропонується:

- впровадження програмно-цільового й проєктно-орієнтованого підходів до планування ресурсів;

- бюджетування, жорсткий контроль витрат, моніторинг ліквідності та платоспроможності;

- активне використання механізмів державно-приватного партнерства, грантових програм, міжнародних фінансових інструментів для залучення інвестицій у відбудову інфраструктури [3].

3. Управління людським капіталом будівельних організацій. В межах цього напрямку пропонується:

- розроблення програм залучення та утримання кваліфікованих працівників, включаючи гнучкі форми зайнятості та конкурентні системи винагород;

- інвестування в професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу з урахуванням нових технологій, стандартів безпеки й енергоефективності;

- формування безпечних умов праці, системи соціальної підтримки працівників, що є критично важливим у воєнний та постконфліктний період [1; 2].

4. Цифровізація управлінських процесів та інноваційний розвиток. В межах цього напрямку пропонується:

- впровадження інформаційних систем управління проєктами (BIM-технології, системи планування та моніторингу будівництва);

- використання цифрових інструментів для управління закупівлями, логістикою, взаємодією з замовниками та контролю якості;

- розвиток інноваційних рішень у сфері технологій будівництва, матеріалів, енергоефективності, що дозволяє скорочувати терміни відбудови та підвищувати конкурентоспроможність підприємств [3].

5. Підвищення прозорості та інституційної спроможності:

- адаптація внутрішніх процедур управління до міжнародних стандартів прозорості, підзвітності та контролю використання коштів;

- розвиток корпоративного управління, чіткий розподіл повноважень і відповідальності, впровадження системи внутрішнього аудиту;

- налагодження ефективної взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, міжнародними партнерами та громадськістю.

Таким чином, можна зробити висновок, що управління вітчизняними будівельними організаціями в умовах сучасних викликів характеризується високим рівнем невизначеності, ризиків та ресурсних обмежень. Дослідження свідчать, що ключовими факторами успіху стають: гнучкість стратегічного управління, розвинена система антикризового менеджменту, ефективне управління фінансовими й матеріальними ресурсами, інвестиції в людський капітал і цифровізацію процесів.

Комплексна реалізація зазначених напрямів дозволить будівельним організаціям не лише адаптуватися до умов воєнного та постконфліктного періоду, а й використати потенціал відбудови як можливість для оновлення бізнес-моделей, підвищення конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку галузі.

Список використаних джерел

1. Коба О. В. Будівельний бізнес України: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2023. Т. 34 (73), № 2. DOI: <https://doi.org/10.32782/2523-4803/73-2-3>. econ.vernadskyjournals.in.ua

2. Якушев О. В., Білан Є. В. Особливості управління діяльністю будівельних підприємств в умовах постконфліктної економіки. *Економіка і організація управління*. 2024. № 2(54). DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.2.12>.

3. Ракицька С., Степанковська В. Система антикризового управління будівельними підприємствами в умовах воєнного стану. Сталий розвиток економіки. 2025. № 3(54). DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-54-16>

РОЛЬ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

***БРАТАШ Мирослава Анатоліївна,**
старший викладач кафедри Менеджменту і публічного
адміністрування
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах динамічного та непередбачуваного ринкового середовища стратегічне управління потребує опори на точні, об'єктивні та своєчасні дані. Статистичні показники стають ключовим інструментом, що дозволяє керівникам аналізувати тенденції, оцінювати ризики та формувати обґрунтовані стратегічні рішення. З огляду на високу конкуренцію, глобалізаційні процеси та швидкі зміни в економіці, використання статистики набуває особливої актуальності, адже забезпечує можливість бачити не лише поточний стан підприємства, а й прогнозувати його перспективи.

Статистичні показники являють собою кількісні та якісні характеристики явищ і процесів, що відображають їхню структуру, динаміку та закономірності розвитку. У стратегічному управлінні такі показники використовуються для аналізу ринку, оцінки ефективності діяльності, моделювання сценаріїв розвитку та формування довгострокових планів. Їхнє значення полягає у здатності забезпечувати об'єктивну інформаційну основу для прийняття рішень, зменшуючи ризик помилок і підвищуючи передбачуваність управлінських дій.

Використання статистичних показників у стратегічному управлінні ґрунтується на принципах системності, об'єктивності та вимірюваності. Статистика дозволяє перетворювати розрізнені дані на структуровану інформацію, що відображає закономірності розвитку підприємства та зовнішнього середовища. Статистичні показники охоплюють як кількісні характеристики – обсяги виробництва, виручку, витрати, продуктивність праці, так і якісні – рівень задоволеності клієнтів, якість продукції, організаційну ефективність [1]. Їх систематизація та класифікація створюють основу для порівняльного аналізу та стратегічних висновків.

У стратегічному управлінні статистичні дані є одним із головних джерел для оцінки поточного стану підприємства та його позиції на ринку. Завдяки

методам статистичного аналізу керівники можуть виявляти тенденції, прогнозувати можливі зміни, ідентифікувати ризики й визначати найбільш перспективні напрями розвитку. Статистичний підхід дозволяє уникати суб'єктивності, ґрунтуючись на вимірюваних результатах, що підвищує обґрунтованість стратегічних рішень.

Важливим є також міжнародний досвід використання статистики в управлінні. У багатьох країнах застосовуються стандартизовані методики збору та аналізу даних – від системи національних рахунків до показників сталого розвитку, індексів конкурентоспроможності та аналітичних моделей прогнозування. Включення таких підходів у практику підприємств дозволяє забезпечити більш точну оцінку ринкової ситуації та відповідність глобальним управлінським стандартам.

У цьому контексті статистика виступає не лише інструментом аналізу, а й фундаментом стратегічного управління, забезпечуючи інформаційну прозорість і підвищуючи якість прийняття рішень.

У стратегічному управлінні статистичні інструменти відіграють ключову роль, оскільки дозволяють виявляти закономірності в розвитку підприємства та зовнішнього середовища, оцінювати ефективність управлінських рішень і прогнозувати майбутні тенденції. Одними з базових методів є описова статистика – середні величини, медіана, мода, варіація та дисперсія. Вони дають змогу узагальнити великі масиви даних і визначити загальний стан підприємства або ринку. Наприклад, середні показники дозволяють оцінити типову продуктивність, а дисперсія - рівень коливань і стабільності результатів.

Важливе місце займають методи кореляційного та регресійного аналізу, які допомагають встановити взаємозв'язки між різними факторами та визначити їхній вплив на ключові показники діяльності. Кореляційний аналіз дозволяє виявити силу та напрям взаємозалежностей, тоді як регресійне моделювання створює можливість прогнозувати майбутні значення на основі наявних тенденцій. Такі інструменти широко використовуються при оцінці ринкових ризиків, плануванні інвестицій чи аналізі попиту.

Суттєве значення мають також методи прогнозування, зокрема трендовий аналіз, побудова сценаріїв та моделі часових рядів. Вони дають змогу створювати альтернативні сценарії розвитку та обирати найбільш оптимальні управлінські рішення залежно від умов ринку. У сучасних умовах дедалі більше уваги приділяється цифровим інструментам, таким як системи бізнес-аналітики (BI), інтерактивні дашборди та інструменти візуалізації даних. Завдяки їм керівники отримують оперативний доступ до аналітики й можуть оцінювати ситуацію в режимі реального часу.

Отже, статистичні інструменти формують основу для аналітичного супроводу стратегічного управління, забезпечуючи якісну, змістовну та достовірну інформацію для прийняття управлінських рішень.

Статистичні показники відіграють визначальну роль у стратегічному управлінні, оскільки забезпечують керівництво об'єктивною інформаційною базою для прийняття рішень. Стратегічні рішення, на відміну від оперативних,

мають довгостроковий характер і впливають на розвиток підприємства в цілому, тому їх неможливо ухвалювати без глибокого аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів. Саме статистика дозволяє оцінити стан підприємства, визначити рівень його конкурентоспроможності та виявити тенденції ринку, які можуть впливати на майбутню діяльність.

Однією з ключових сфер застосування статистичних показників є формування та аналіз ключових показників ефективності (КПІ). Вони дають змогу визначати, наскільки підприємство просувається до досягнення стратегічних цілей, а також оцінювати продуктивність підрозділів, ефективність використання ресурсів і рівень фінансової стійкості. Завдяки регулярному моніторингу КПІ керівництво може своєчасно виявляти відхилення, коригувати стратегію та запобігати потенційним ризикам.

Статистичні дані також використовуються для оцінки та прогнозування ризиків, що є невід'ємною частиною стратегічного управління [2]. Аналіз ринкових коливань, зміни споживчого попиту, коливання цін і макроекономічні індикатори дозволяють керівникам формувати сценарії розвитку та вибирати найбільш оптимальні варіанти дій. Статистика робить цей процес більш точним, даючи змогу зменшити невизначеність і ухвалювати рішення на основі достовірної інформації.

У корпоративному та державному управлінні статистичні показники застосовуються як для оцінки ефективності політик і програм, так і для визначення напрямів стратегічного розвитку. На державному рівні статистика використовується для планування бюджетних витрат, формування соціально-економічних прогнозів та оцінки інвестиційного потенціалу. На корпоративному рівні – для визначення ринкових можливостей, оптимізації стратегічних програм і управління інноваційними процесами.

Таким чином, статистичні показники є фундаментом стратегічного управління, що дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення, мінімізувати ризики та забезпечувати довгостроковий розвиток організації.

Список використаних джерел

1. Божкова В.В. Комплексне використання методів стратегічного аналізу при формуванні інноваційної стратегії розвитку підприємств машинобудівної галузі. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 28–30 верес. 2017 р.) / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. С. 40-41.

2. Ляшенко Г.П. Збалансована система показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства. *Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України* (економіка, право). 2014. № 1. С. 23- 31.

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

ВОЛКОВА Мілиця В'ячеславівна,

канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри Менеджменту і публічного адміністрування

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Сучасні організації працюють у умовах високої конкуренції, постійних змін на ринку та зростаючих вимог до ефективності управління. У таких умовах особливого значення набувають системи контролю та аналізу, які дозволяють своєчасно оцінювати стан підприємства, оптимізувати ресурси та приймати обґрунтовані управлінські рішення. Контролінг стає невід'ємним інструментом організаційного управління, забезпечуючи баланс між стратегічними цілями та операційною діяльністю.

Контролінг можна визначити як систему управлінського обліку, планування, контролю та аналізу, спрямовану на підтримку прийняття ефективних управлінських рішень та підвищення результативності діяльності організації. Він поєднує фінансові та нефінансові показники, дозволяючи керівництву отримувати повну картину діяльності підприємства та своєчасно реагувати на зміни [1].

Контролінг є системою управлінського обліку та контролю, спрямованою на забезпечення ефективного функціонування організації. Його головна мета - створення умов для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі достовірної інформації та аналізу діяльності підприємства.

Функції контролінгу охоплюють кілька ключових аспектів:

- планування – формування фінансових і виробничих планів, встановлення цілей для підрозділів та організації в цілому;
- аналіз – оцінка фінансових і операційних показників, виявлення проблемних зон та резервів підвищення ефективності;
- контроль – порівняння фактичних результатів із запланованими, виявлення відхилень та причин їх виникнення;
- підтримка управлінських рішень – надання керівництву інформації для оптимізації ресурсів, підвищення продуктивності та реалізації стратегічних цілей.

Вплив контролінгу на організаційну структуру проявляється у чіткій регламентації процесів та розподілі відповідальності між підрозділами. Завдяки контролінгу формуються прозорі механізми взаємодії між відділами, визначаються ключові показники ефективності та оптимізуються бізнес-процеси. Це дозволяє керівництву не лише контролювати виконання завдань, а й стимулювати досягнення стратегічних цілей організації.

Контролінг використовує різноманітні інструменти для оцінки діяльності підприємства, планування ресурсів і підтримки управлінських рішень. До фінансових інструментів належать бюджетування, формування

планів доходів і витрат та контроль виконання фінансових показників, а також використання ключових показників ефективності (KPI), що дозволяють оцінювати рентабельність, ліквідність та прибутковість організації. Аналіз витрат і доходів допомагає виявляти резерви для підвищення ефективності ресурсів та оптимізації витрат [2].

Нефінансові інструменти контролінгу спрямовані на оцінку продуктивності підрозділів, управління персоналом і мотивацію співробітників, а також на оцінку бізнес-процесів для виявлення «вузьких місць» і підвищення ефективності організаційної структури. Це дозволяє керівництву не лише контролювати виконання завдань, а й стимулювати досягнення стратегічних цілей.

Сучасні цифрові рішення значно розширюють можливості контролінгу. Інтегровані ERP-системи та платформи бізнес-аналітики (BI) дозволяють об'єднувати дані з різних підрозділів та забезпечувати комплексний аналіз діяльності. Використання великих масивів даних (Big Data) і прогнозової аналітики дає змогу оцінювати тенденції, прогнозувати результати та своєчасно приймати стратегічні управлінські рішення. Автоматизовані панелі управління (dashboards) забезпечують оперативний контроль ключових показників і швидке реагування на відхилення.

Завдяки поєднанню фінансових, нефінансових та цифрових інструментів контролінг стає потужним механізмом підвищення ефективності організаційного управління та оптимізації бізнес-процесів.

Контролінг відіграє важливу роль у процесі організаційного розвитку, забезпечуючи не лише оцінку поточного стану підприємства, а й підтримку змін і вдосконалення структури організації. Завдяки контролінгу керівництво може систематично аналізувати діяльність підрозділів, виявляти слабкі місця та «вузькі» процеси, що уповільнюють ефективність роботи. Це дозволяє своєчасно впроваджувати коригувальні заходи, оптимізувати бізнес-процеси та адаптувати структуру компанії до нових стратегічних цілей.

Контролінг також сприяє управлінню змінами, допомагаючи оцінювати їхній вплив на фінансові та нефінансові показники, ризики та ресурси організації. На основі отриманих даних керівництво може приймати обґрунтовані рішення щодо перерозподілу завдань, реорганізації підрозділів або впровадження нових технологій. Крім того, регулярний моніторинг ключових показників ефективності дозволяє створювати культуру відповідальності та прозорості в організації, де кожен підрозділ розуміє свої цілі та роль у досягненні загальних результатів.

Впровадження контролінгу в організаціях стикається з низкою викликів. Серед основних проблем можна виділити недостатню культуру використання даних, опір співробітників змінам, фінансові та технічні обмеження, а також недостатню інтеграцію систем контролінгу з існуючими бізнес-процесами. Крім того, ефективність контролінгу залежить від компетентності керівництва та персоналу, здатного аналізувати отримані дані і приймати своєчасні управлінські рішення.

Разом із цим, перспективи розвитку контролінгу виглядають значними. Сучасна цифровізація, інтеграція ERP-систем та аналітичних платформ, використання Big Data та прогнозних моделей дозволяють підвищити точність оцінки діяльності, швидкість реагування на зміни та ефективність управлінських рішень. Зростає роль комплексного підходу, який об'єднує фінансові, операційні та стратегічні показники, а також інтеграція з напрямками сталого розвитку та ESG-ініціативами.

Ключовим фактором успіху є лідерство та підтримка на всіх рівнях організації. Тільки за умов активної участі керівництва і формування культури прозорості та відповідальності контролінг може стати ефективним механізмом підвищення продуктивності та адаптивності організації у мінливому ринковому середовищі.

Незважаючи на наявні виклики, такі як опір змінам, недостатня культура використання даних та фінансові обмеження, перспективи розвитку контролінгу залишаються високими. Сучасні цифрові технології, інтеграція аналітичних платформ і Big Data, а також поєднання фінансових, операційних і стратегічних показників роблять контролінг потужним інструментом підвищення адаптивності та ефективності організацій у мінливих умовах ринку.

Таким чином, впровадження ефективної системи контролінгу є ключовим фактором успішного організаційного управління, що дозволяє компаніям залишатися конкурентоспроможними та забезпечувати стійкий розвиток у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Прокопець Л.В. Контролінг як інструмент управління підприємством. *Причорноморські економічні студії*. Випуск 39-2. 2019. С. 17 – 20.
2. Приймак С. Управління вартістю підприємства в системі контролінгу. *Ринок цінних паперів України*. 2007. № 12. С. 53 – 60.

СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВОРОБІЙОВ Костянтин Вікторович,
*аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах динамічного розвитку ринку будівельних послуг та зростаючої конкуренції питання управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств набуває особливої актуальності. Здатність компанії утримувати позиції на ринку, ефективно залучати замовників, оптимізувати виробничі процеси та інноваційно розвиватися безпосередньо залежить від застосування сучасних механізмів управління.

Конкурентоспроможність будівельного підприємства визначається не лише якістю реалізованих проєктів, але й ефективністю організаційних, фінансових та маркетингових процесів. В умовах глобалізації, технологічних змін та підвищених вимог замовників до якості та термінів виконання робіт ефективне управління стає ключовим фактором довгострокового успіху.

Конкурентоспроможність будівельного підприємства є комплексним показником, що відображає його здатність ефективно конкурувати на ринку, забезпечуючи високий рівень якості послуг, оптимізацію ресурсів та стабільний фінансовий результат. Теоретично вона базується на поєднанні економічних, організаційних та стратегічних підходів до управління підприємством, де ключову роль відіграють інновації, ефективність процесів та адаптація до вимог ринку.

Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю передбачають інтеграцію кількох напрямів [1]. По-перше, це стратегічне планування, яке дозволяє формувати довгострокові цілі підприємства, визначати пріоритетні напрями розвитку та адаптувати стратегію відповідно до зміни ринкових умов. По-друге, управлінський контроль та аналіз показників діяльності дають змогу оцінювати ефективність прийнятих рішень, оптимізувати витрати та ресурсне забезпечення проєктів.

Сучасні механізми управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств передбачають комплексний підхід, який поєднує стратегічне планування, інноваційні технології, ефективне управління ресурсами та маркетингові інструменти [2]. Основним напрямом є стратегічне управління, яке включає визначення довгострокових цілей підприємства, аналіз ринкових умов, оцінку конкурентного середовища та розробку плану дій для підвищення ефективності діяльності.

Впровадження інноваційних технологій є критично важливим фактором підвищення конкурентоспроможності. Використання BIM-технологій, сучасного програмного забезпечення для управління проєктами та цифрових систем контролю ресурсів дозволяє зменшити витрати, скоротити терміни виконання робіт і підвищити якість будівельних послуг. Крім того, інновації у матеріалах та методах будівництва сприяють оптимізації процесів та формують додаткову цінність для замовників.

Маркетингові механізми управління також відіграють ключову роль. Аналіз потреб замовників, формування конкурентних пропозицій, робота з брендом та репутацією підприємства дозволяють зміцнити позиції на ринку та залучити нових клієнтів. Ефективне управління проєктами та ресурсами забезпечує контроль над фінансами, кадрами та матеріальними ресурсами, що сприяє стабільності роботи підприємства.

Не менш важливим є розвиток організаційної культури та кадрового потенціалу. Професійно підготовлені співробітники, чіткий розподіл ролей і мотиваційні системи дозволяють підвищити продуктивність та забезпечити високий рівень якості послуг. Синергія всіх цих механізмів створює цілісну систему управління конкурентоспроможністю, яка дозволяє будівельним

підприємствам ефективно адаптуватися до змін ринкових умов і підтримувати стабільний розвиток.

Сучасні механізми управління дозволяють підприємствам оптимізувати виробничі процеси, підвищувати якість послуг, скорочувати витрати та зміцнювати ринкові позиції. Використання цифрових інструментів, ВІМ-технологій та систем управління проектами забезпечує прозорість, контроль і адаптивність управлінських рішень.

Таким чином, ефективне управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств стає ключовим фактором їх сталого розвитку, здатності утримувати лідерські позиції на ринку та забезпечувати задоволення потреб замовників у сучасних умовах динамічної економіки.

Список використаних джерел

1. Єлець О. П. Сутність конкуренції та конкурентоспроможності підприємства. *Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії*. 2016. Вип. 1. С. 58-64.

2. Тульчинський Р. В., Тульчинська С. О., Ружицький А. В. Стратегії конкурентоспроможності підприємств в умовах макроекономічної нестабільності. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 6. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.6.5

ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАПОБІГАННЯ ЇЙ

ДАНИЛЕНКО Софія Володимирівна

здобувачка вищої освіти (першого) бакалаврського рівня,

Державний податковий університет

м. Ірпінь, Україна

РЯБЧУК Оксана Григорівна

канд. екон. наук., доцентка,

доцентка кафедри обліку та аудиту

Державний податковий університет

м. Ірпінь, Україна

Фінансова звітність є основним джерелом інформації для власників, інвесторів, кредиторів, державних органів та інших користувачів. Вона відображає фінансовий стан підприємства, результати його діяльності та зміни у структурі активів і зобов'язань. Саме завдяки фінансовій звітності формується уявлення про ефективність бізнесу та його перспективи. Проте у сучасних умовах посиленої конкуренції та високих вимог до показників діяльності все частіше виникає проблема свідомого викривлення фінансової інформації. Таке явище отримало назву фальсифікація фінансової звітності.

Фальсифікація фінансової звітності – це умисне викривлення даних бухгалтерського обліку та звітності з метою введення в оману користувачів.

Вона може здійснюватися різними методами: від завищення доходів шляхом передчасного відображення виручки або складання фіктивних договорів до приховування витрат і маніпуляцій з активами та зобов'язаннями. Прикладом є завищення вартості запасів чи основних засобів, заниження резервів сумнівних боргів, або ж навмисне недооцінювання зобов'язань перед кредиторами. Усі ці дії створюють хибне враження про прибутковість та фінансову стабільність підприємства [1, с. 131-133].

Причини фальсифікації мають комплексний характер. По-перше, це прагнення керівництва підприємства задовольнити очікування власників чи акціонерів, які орієнтуються на зростання прибутків і вартості компанії. По-друге, бажання знизити податкове навантаження стимулює приховування реальних доходів та завищення витрат. По-третє, недосконалість системи внутрішнього контролю, слабкість корпоративного управління та недостатня відповідальність за порушення створюють сприятливі умови для маніпуляцій. Важливим чинником є й людський фактор – особисті вигоди менеджерів, які прагнуть отримати бонуси, премії або підвищення завдяки фінансовим результатам [3, с. 145-146].

Наслідки фальсифікації фінансової звітності виходять далеко за межі окремого підприємства. У короткостроковій перспективі це може призвести до тимчасового зростання довіри з боку інвесторів, кредиторів та партнерів. Однак у довгостроковій перспективі викривлення інформації завжди розкривається, що тягне за собою серйозні ризики: падіння ринкової вартості акцій, втрату репутації, розірвання контрактів та навіть банкрутство. Класичними прикладами на світовому рівні є фінансові скандали з компаніями Enron, WorldCom та Parmalat, які стали символами корпоративних шахрайств і призвели до глобальної кризи довіри у фінансовій звітності. В Україні також неодноразово фіксувалися випадки приховування реальних фінансових результатів, що ускладнювало діяльність ринку капіталу та знижувало інвестиційну привабливість держави [2].

Запобігання фальсифікації фінансової звітності вимагає комплексних заходів. Одним із ключових інструментів є незалежний аудит, який дозволяє виявити викривлення та надати обґрунтовану оцінку достовірності звітності. Не менш важливою є роль внутрішнього контролю та служб комплаєнсу, які мають забезпечувати дотримання норм бухгалтерського обліку та стандартів прозорості. Також законодавче посилення відповідальності за маніпуляції з фінансовими даними та впровадження сучасних цифрових технологій обліку сприятимуть зменшенню можливостей для зловживань. Значну роль відіграє й формування етичної культури у бізнесі, яка базується на принципах чесності, відкритості та відповідальності [3, с. 145-146].

Крім того, для забезпечення фінансової безпеки та мінімізації економічних правопорушень різних видів суб'єктам господарювання необхідно застосовувати інноваційні методи та інструменти їх протидії. До них можна віднести форензік. З метою проведення перевірки ведення бізнесу на предмет шахрайства у фахівців з форензіку існує багато різних інструментів, серед яких: аналіз системи безпеки, моніторинг діяльності

відділів, перевірка фінансової звітності, контроль закупівлі і продажу та проведення комерційної розвідки [4, с. 77-83].

Отже, фальсифікація фінансової звітності є серйозною проблемою, що підриває довіру до підприємств та фінансової системи загалом. Вона створює загрози для стабільності бізнесу, викривлює ринкові механізми та знижує ефективність економічних рішень. Подолання цього явища можливе лише за умови комплексної взаємодії державних органів, професійної спільноти бухгалтерів і аудиторів, а також самих підприємств, які мають усвідомлювати, що довгостроковий розвиток неможливий без прозорості та достовірності фінансової інформації.

Список використаних джерел

1. Скрипник М.І. Аналіз моделей оцінки фальсифікації фінансової звітності компаній. *Облік, контроль і оподаткування на шляху повоєнного відновлення України та досягнення цілей сталого розвитку* : збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КНЕУ, 2025. С. 131-133. 2025. URL: <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/9783881c-0167-4dbd-bf5f-6bcdf7db8e64/content> (дата звернення: 16.09.2025)
2. Причини фальсифікації фінансової звітності: що важливо знати аудиторам. www.pabu.com.ua: веб-сайт. URL: <https://www.pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/profesiini-novyny/2060-prychyny-falsyfikatsii-finansovoi-zvitnosti-shcho-vazhlyvo-znaty-audytoram> (дата звернення: 16.09.2025)
3. Поліщук А.І., Мельник О.І. Фальсифікація у бухгалтерському обліку: причини, наслідки та способи запобігання. *Готельно-ресторанний та туристичний бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції*. – Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет. 2023. С. 145-146. 2023. URL: <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15737/1/zbirnyk-tez-24-03-23-off-145-147.pdf> (дата звернення: 16.09.2025)
4. Рябчук О.Г., Твердун С.О. Форензік як інструмент протидії економічним злочинам та фінансовому шахрайству на підприємстві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. Ужгород. Видавничий дім «Гельветика». 2021. Вип. 40. С. 77–83. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/items/55876676-4c51-4b01-8000-f9beef16f5dd>.

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ РИНКУ

ДЕРНОВА Ірина Анатоліївна

канд. екон. наук, доцент

кафедри фінансового моніторингу

та підприємництва,

Черкаський державний фаховий бізнес-коледж

Сьогодні глобальний торговельний ландшафт зазнає суттєвої трансформації, яка зумовлена геополітичними зрушеннями та швидкими технологічними змінами. В результаті цих змін країни стикаються зі складністю та ризиками в управлінні міжнародною торгівлею. Масштаби та потенційний вплив цих змін досить значні та ставлять під загрозу недотримання вимог торговельних потоків на сотні мільярдів доларів.

За результатами 2024 року загальний обсяг світової торгівлі товарами та послугами становив приблизно 33 трильйони доларів США. Торгівля товарами становить близько 25 трильйонів доларів США – майже три чверті від загального обсягу, тоді як послуги складають решту 8 трильйонів доларів США або близько чверті загального обсягу [1].

За даними світової організації торгівлі обсяг світового експорту товарів у 2024 році зріс на 2 % до 24,43 трильйона доларів США, включаючи торгівлю в межах Європейського Союзу. Китай за результатами 2024 року був найбільшим експортером (3,58 трильйона доларів США), тоді як Сполучені Штати залишилися найбільшим імпортером (3,36 трильйона доларів США). Обсяг світового експорту послуг у 2024 році зріс на 9 % до 8,69 трильйона доларів США. Сполучені Штати були одночасно найбільшим експортером послуг (1,08 трильйона доларів США) та найбільшим імпортером (787 мільярдів доларів США).

Незважаючи на нестабільність, зміни в політиці та постійну геополітичну напруженість у першій половині 2025 року світова торгівля зростає приблизно на 500 мільярдів доларів [2]. Однак очікується, що обсяг світової торгівлі товарами загалом скоротиться на 0,2 % за результатами 2025 року, перш ніж відбудеться помірне відновлення на 2,5 % у 2026 році [3]. Цей результат відображає вплив факторів, серед яких головну роль відіграють торговельна політика США, геополітична нестабільність та війна в Україні.

Окрім доступності, розвиток торгівлі є основним рушієм створення робочих місць. Так, у США близько 8 % робочої сили (близько 12 мільйонів осіб) задіяні у виробництві товарів і послуг, призначених для експорту. Ця частка ще вища в інших країнах: близько 20 % у Франції, 26 % у Німеччині та 53 % в Ірландії, що демонструє важливість торгівлі для малих, відкритих економік.

Національна економіка є відкритою, оскільки належить до економічних систем з високим значенням експортної та імпоротної квот [4]. Головним торговельним партнером України залишається Європейський Союз, хоча й спостерігається за результатами першого півріччя 2025 року зменшення

товарообігу на 8,1 %. ЄС займає лідируючі позиції за підсумками аналогічного періоду як в експорті товарів – 57,5 %, так і в імпорті – 47,2 %. За досить короткий час відбулися значні зміни в обсягах експорту товарів до країн ЄС. Так, постачання продуктів харчування на напоїв до країн ЄС скоротилося на 15,7 %, промислових товарів на 4,1 %, що є досить відчутним для економіки України, оскільки ці дві товарні групи становлять майже 83 % всього обсягу експорту товарів до країн ЄС. За підсумками першого півріччя 2025 року також скоротився імпорт товарів з країн ЄС на 9,3 %, що становить у грошовому вимірі 18,1 млн дол. США. Результатом цього стало скорочення від’ємного сальдо в торгівлі товарами України та країн ЄС з 7,7 млн дол. США у першому півріччі 2024 року до 6,6 млн дол. США за результатами першого півріччя 2025 року.

Другим за величиною торговельним партнером України після країн ЄС є Китай, товарообіг з яким становить майже 9 млн дол. США - 15,4 % від загального обсягу товарообігу. Імпорт товарів з Китаю за підсумками першого півріччя 2025 року переважає експорт 7,3 млн дол. США, що пояснюється скороченням експорту до Китаю на 47 % та зростанням обсягів імпорту на 26,8 %. Найбільше з Китаю Україна імпортує машини, устаткування та транспорт. Третьою країною-партнером за величиною товарообігу стала Туреччина. На неї припадає 7,3% зовнішньої торгівлі України. Україна переважно імпортує з Туреччини нафтопродукти, а експортує до неї кукурудзу. Четвертою країною-торговельним партнером є США, імпорт товарів з якої у четверо перевищує експорт.

Щодо товарної структури експорту, то на сьогодні провідну роль продовжують відігравати продовольчі товари та вироби з них: за підсумками першого півріччя 2025 року їх частка в українському експорті становила 56,1 %. Частка експорту за різними товарними групами наведена на рис.1.

Рисунок 1 – Товарна структура українського експорту, I півріччя 2025 р.

Отже, світова економіка знаходиться в фазі глобальної рецесії, оскільки глобальне зростання сповільнилося в 2025 році до 2,3 %, опустившись нижче значення 2,5 %, яке в економічній літературі асоціюється з фазою рецесії. Слабкий попит, фінансова невизначеність та шоки в торговельній політиці стають викликом особливо для країн, що розвиваються. У 2025 році показник волатильності фондового ринку США досяг третього найвищого рівня за всю історію спостережень, поступаючись лише пікам під час пандемії COVID-19 у 2020 році та світової фінансової кризи 2008 року. Невизначеність торговельної політики негативно впливає на ділову довіру та довгострокове планування, а також змінює структуру світової торгівлі. Зважаючи на тенденції в світовій торгівлі та війну росії проти України викликами в майбутньому будуть зростаюча конкуренція на світових ринках, проблеми з енергоресурсами через атаки на енергосистему та нестача робочої сили. В умовах безпекових викликів для України в першому півріччі 2025 року сформувалося значне від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі, яке тільки зростатиме через потребу у енергоресурсах, металопродукцію та продукцію машинобудівного комплексу. Для України перспективними з точки зору нарощування експорту є сектор продовольчих товарів та сільськогосподарська продукція.

Список використаних джерел

1. Key statistics and trends in international trade 2024. URL: <https://unctad.org/publication/key-statistics-and-trends-international-trade-2024> (дата звернення: 02.11.2025)
2. Global Trade Update (October 2025): Global trade remains strong despite policy changes and uncertainty. URL: <https://unctad.org/publication/global-trade-update-october-2025-global-trade-remains-strong-despite-policy-changes-and> (дата звернення: 05.11.2025)
3. Global Trade Outlook and Statistics. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_outlook25_e.pdf (дата звернення: 06.11.2025)
4. Дернова І. А. Зовнішньоторговельна відкритість національної економіки: статистична оцінка. *Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»*. 2019. № 2 (19). С. 410-414.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ

*ДЗЮБА Валерія Олегівна,
аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Стратегія розвитку організацій публічної сфери визначається як науково обґрунтована система цілей, принципів і управлінських рішень, спрямованих

на забезпечення сталого функціонування, ефективного використання ресурсів та задоволення суспільних потреб. Вона виступає ключовим інструментом стратегічного управління, що дозволяє організаціям планувати свою діяльність, оптимізувати внутрішні процеси та досягати визначених соціальних результатів [1]. Місія організації, що визначає її основну соціальну роль, стає фундаментом для побудови стратегічних цілей, які конкретизують бажані результати розвитку та ефективності діяльності.

У науковій літературі визначають кілька принципів, на яких базується формування стратегії розвитку. Системний підхід розглядає організацію як цілісну структуру, де взаємодія підсистем, ресурсів і процесів визначає ефективність діяльності. Прогностичний аспект полягає у вивченні тенденцій зовнішнього середовища та можливих ризиків, що дозволяє формувати сценарії розвитку та забезпечує готовність організації до змін. Інтеграційний підхід акцентує увагу на узгодженні цілей організації з державними пріоритетами та суспільними очікуваннями, що підвищує ефективність політики та забезпечує її відповідність потребам громадян. Важливим елементом є адаптивність стратегії, яка передбачає її здатність до зміни відповідно до зовнішніх і внутрішніх умов діяльності організації.

Теоретичною основою стратегічного управління організаціями публічної сфери є комплексна оцінка внутрішніх ресурсів та потенціалу організації, а також аналіз зовнішніх факторів, що впливають на її функціонування. Внутрішній аналіз охоплює оцінку ресурсного забезпечення, кадрового потенціалу, технологій та організаційної структури, тоді як зовнішній аналіз враховує політичні, економічні, соціальні та технологічні зміни, які можуть мати значний вплив на діяльність. На основі таких оцінок формуються пріоритети розвитку та визначаються конкретні механізми реалізації стратегічних цілей.

У наукових дослідженнях виділяють кілька моделей стратегічного управління організаціями публічної сфери. Модель стратегічного планування передбачає поетапне визначення місії, цілей, ресурсів і заходів, необхідних для їх досягнення. Модель адаптивного управління робить акцент на гнучкості стратегії та її здатності швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища. Модель інтегрованого управління підкреслює важливість взаємозв'язку стратегії організації з державними та соціальними пріоритетами, що дозволяє забезпечити узгодженість політики та суспільних інтересів.

Особливістю стратегічного управління в організаціях публічної сфери є високий рівень соціальної відповідальності та обмеженість ресурсів [2]. На відміну від комерційних організацій, головним критерієм ефективності виступає не прибуток, а здатність задовольняти суспільні потреби та виконувати державні функції. Тому стратегія розвитку має передбачати оптимізацію використання ресурсів, підвищення ефективності внутрішніх процесів, впровадження сучасних управлінських технологій та забезпечення прозорості й підзвітності діяльності.

Таким чином, теоретичні аспекти формування стратегії розвитку організацій публічної сфери охоплюють визначення ключових категорій,

таких як місія, стратегічні цілі та пріоритети, застосування системного, прогностичного, інтеграційного та адаптивного підходів, аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, а також розробку механізмів реалізації та контролю. Використання цих теоретичних основ дозволяє науково обґрунтовано формувати стратегію, підвищувати ефективність діяльності організацій публічної сфери та забезпечувати сталий розвиток суспільства.

Список використаних джерел

1. Касич А.О., Харченко Т.О. Стратегічний менеджмент суб'єктів публічної сфери. *Економіка та держава*. 2017. № 2. С. 16–18.
2. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті. Концептуальні аспекти: монографія / Ю. П. Шаров - К. : Вид-во УАДУ, 2001. - 302 с.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

*ДУБОВИК Вікторія Миколаївна,
магістр Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Соціальний розвиток персоналу підприємства є ключовим аспектом ефективного управління людськими ресурсами та забезпечення стійкого розвитку організації. Він передбачає формування умов для професійного та особистісного зростання працівників, розвиток їхніх компетенцій, підтримку соціальних гарантій, мотивацію та залучення до процесів прийняття рішень. Управління соціальним розвитком персоналу базується на інтеграції економічних та соціальних цілей підприємства, що дозволяє забезпечити баланс між продуктивністю праці та добробутом працівників [1].

Теоретичні аспекти управління соціальним розвитком персоналу охоплюють аналіз наукових підходів до визначення поняття соціального розвитку, методів його оцінки та управління, а також моделей мотивації і стимулювання працівників. Важливою складовою є вивчення взаємозв'язку між соціальним розвитком персоналу та ефективністю діяльності підприємства, а також впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, таких як економічна ситуація, організаційна культура, кадрова політика та технологічний розвиток.

Науковий інтерес до цієї проблеми зумовлений необхідністю розробки ефективних механізмів управління персоналом, що забезпечують не лише підвищення продуктивності, але й розвиток компетенцій, задоволення потреб працівників та зміцнення соціальної стабільності підприємства. Дослідження теоретичних основ управління соціальним розвитком персоналу дозволяє

створювати комплексні стратегії розвитку кадрів та інтегрувати соціальні програми у загальну систему управління підприємством.

У сучасній науці управління персоналом виділяють кілька основних теоретичних моделей, які визначають підхід до соціального розвитку працівників. Класичні моделі ґрунтуються на системному підході, де соціальний розвиток персоналу розглядається як комплекс взаємопов'язаних процесів: навчання, професійний ріст, мотивація та соціальна підтримка. Згідно з цим підходом, розвиток персоналу не обмежується підвищенням кваліфікації, а включає формування цінностей, комунікативних навичок, здатності до командної роботи та адаптації до змін у зовнішньому середовищі.

Сучасні теоретичні підходи розширюють поняття соціального розвитку персоналу, акцентуючи увагу на інтеграції особистісного та професійного зростання з цілями підприємства. Так, концепція компетентнісного розвитку передбачає визначення ключових компетенцій, необхідних для досягнення стратегічних цілей, та формування індивідуальних траєкторій розвитку для кожного працівника. Модель психологічного капіталу орієнтована на підвищення внутрішньої мотивації, стресостійкості та залученості працівників, що безпосередньо впливає на ефективність їхньої роботи та інноваційний потенціал організації [2].

Важливим аспектом теоретичних досліджень є вивчення взаємозв'язку соціального розвитку персоналу з продуктивністю та конкурентоспроможністю підприємства. Соціальний розвиток сприяє формуванню корпоративної культури, яка підтримує співпрацю, довіру та відкритість у комунікаціях, що, у свою чергу, підвищує ефективність командної роботи та сприяє генерації нових ідей. Теоретично доведено, що інвестиції у соціальний розвиток персоналу знижують плинність кадрів, підвищують рівень задоволеності роботою та сприяють формуванню лояльності до організації.

Сучасні тенденції управління соціальним розвитком персоналу включають впровадження цифрових технологій, що дозволяють автоматизувати процеси навчання, оцінки компетенцій та планування кар'єри. Гейміфікація навчальних програм, адаптивні платформи для розвитку компетенцій та системи зворотного зв'язку забезпечують індивідуальний підхід до кожного працівника та дозволяють підприємству швидко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі.

На основі теоретичних досліджень можна виділити кілька перспективних напрямів розвитку управління соціальним розвитком персоналу. Перш за все, це інтеграція цифрових технологій у процеси навчання та оцінки компетенцій, що дозволяє забезпечити індивідуалізацію підходів та оперативно реагувати на зміни у вимогах до професійних навичок.

Другим напрямом є розвиток корпоративної культури, орієнтованої на соціальну підтримку, партнерство та командну взаємодію. Теоретично доведено, що сприятлива соціальна атмосфера в колективі підвищує продуктивність праці, знижує конфліктність та сприяє формуванню лояльності до організації.

Третім важливим аспектом є створення систем професійного і особистісного розвитку, які дозволяють поєднати кар'єрне зростання, підвищення компетенцій та соціальні потреби працівників. Це включає наставництво, коучинг, гнучкі програми навчання та можливості для саморозвитку.

Також перспективним є розвиток систем мотивації, які враховують не лише фінансові стимули, а й соціальні та психологічні потреби персоналу, підвищують залученість та стимулюють інноваційну активність [3].

Тобто, розвиток соціального потенціалу персоналу підприємства стає одним із ключових елементів стратегії забезпечення стабільності та конкурентоспроможності організації. Теоретичні підходи до управління соціальним розвитком дозволяють формувати системні програми, які поєднують економічну ефективність та соціальну спрямованість, забезпечуючи сталий розвиток підприємства в умовах сучасного ринку.

У результаті проведеного дослідження теоретичних аспектів управління соціальним розвитком персоналу встановлено, що ефективне управління соціальним розвитком сприяє підвищенню професійної компетентності працівників, їхньої мотивації та залученості, а також формуванню сприятливої корпоративної культури. Виявлено, що інтеграція економічних та соціальних цілей підприємства дозволяє забезпечити баланс між підвищенням продуктивності та соціальним добробутом персоналу.

Список використаних джерел

1. Василюк С. В. Сутність соціально-економічного розвитку персоналу підприємств в контексті забезпечення соціально-економічної ефективності діяльності. *Економічний вісник*. 2010. № 4. С. 100-104. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2010/4/EV20104_100-104.pdf

2. Гавкалова Н. Л., Нісфоян С. С. Управління розвитком персоналу на підприємстві. *Причорноморські економічні студії*. 2020. Випуск 58-2. С. 133-137. DOI: <https://doi.org/10.32843/bses.58-42>

3. Кузьменко А. О., Мирошніченко Г. Б. Удосконалення системи управління розвитком персоналу організації. *Економіка та суспільство*. 2018. № 19. С. 874–880. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-132>.

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

***ЖЕРНОВИЙ Андрій Сергійович,**
здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня II курсу
ННІ «Економіки і права» ХНЕУ імені С. Кузнеця*

Сучасні умови господарювання характеризуються високим рівнем економічної нестабільності, що проявляється у зростанні інфляційного тиску,

порушенні логістичних ланцюгів, коливанні валютних курсів, нестабільності фінансових ринків, трансформації податкової політики та зростанні геополітичних ризиків. Такі чинники суттєво ускладнюють доступ підприємств до фінансових ресурсів, підвищують їхню вартість та загострюють проблему забезпечення належного рівня фінансової стійкості й ліквідності. В умовах нестабільного середовища традиційні підходи до формування капіталу та управління фінансовими потоками втрачають ефективність, що вимагає переходу до стратегічних, адаптивних і науково обґрунтованих моделей управління фінансовими ресурсами.

Фінансові ресурси є ключовою умовою функціонування та розвитку підприємства, оскільки забезпечують безперервність операційної діяльності, можливість інвестування та реалізації стратегічних цілей. У науковій літературі фінансові ресурси визначаються як сукупність грошових коштів та їх еквівалентів, що формуються у процесі господарської діяльності підприємства та використовуються для фінансування його потреб. Вони відображають потенціал підприємства до самофінансування, інвестування, погашення зобов'язань і забезпечення фінансової стійкості.

Важливою характеристикою фінансових ресурсів є їхній динамічний характер: вони постійно оновлюються, трансформуються та розподіляються відповідно до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Фінансові ресурси виконують три основні функції: формування капіталу, забезпечення ліквідності, фінансування стратегічного розвитку [1; 2].

Стратегія формування фінансових ресурсів підприємства в умовах економічної нестабільності базується на принципах гнучкості, диверсифікації та збалансованості, оскільки саме ці характеристики визначають здатність підприємства адаптуватися до динамічних змін зовнішнього середовища [1]. За підвищеної волатильності ринку підприємства стикаються зі зростанням вартості капіталу, обмеженим доступом до кредитних ресурсів та підвищеним ризиком дефіциту ліквідності, що зумовлює потребу у перегляді традиційних фінансових підходів. Одним із ключових напрямів удосконалення є оптимізація структури капіталу, яка передбачає пошук такого співвідношення власних і позикових коштів, що забезпечує мінімізацію середньозваженої вартості капіталу та підтримання прийнятного рівня фінансової стійкості. У нестабільних умовах перевага надається зменшенню частки короткострокових позик, уникненню надмірного боргового навантаження та поступовому збільшенню частки власного капіталу, що дозволяє підвищити ліквідність і знизити ризики.

Важливою складовою фінансової стратегії є диверсифікація джерел фінансування, яка дає змогу зменшити залежність підприємства від окремих кредиторів і знизити чутливість до змін кон'юнктури фінансового ринку. У цьому контексті підприємства активно використовують лізинг, факторинг, форфейтинг, краудфандинг, грантові програми, емісію корпоративних облігацій та стратегічні партнерства, що дозволяє розширити доступ до капіталу навіть за умов обмеженої пропозиції традиційних фінансових інструментів. Диверсифікація джерел фінансування сприяє збільшенню

фінансової гнучкості й підвищує здатність підприємства протистояти зовнішнім шокам.

За умов нестабільності зростає значення фінансового інжинірингу, який забезпечує підприємству інструменти для зниження фінансових ризиків та підвищення передбачуваності грошових потоків. Використання форвардів, ф'ючерсів, опціонів, валютних та процентних свопів дає можливість страхувати валютні, товарні й процентні ризики, а застосування комбінованих або структурованих фінансових продуктів дозволяє адаптувати механізми фінансування до специфічних ринкових умов. Хеджування товарних ризиків особливо актуальне для підприємств, діяльність яких залежить від коливання ціни сировини. Системне впровадження інструментів фінансового інжинірингу підвищує стабільність фінансових потоків і захищає підприємство від потенційних фінансових втрат.

Вибір стратегічної моделі формування фінансових ресурсів також відіграє важливу роль у забезпеченні стійкості підприємства. Консервативна модель ґрунтується на домінуванні власного капіталу й мінімізації боргового навантаження, що забезпечує високий рівень ліквідності і є найбільш доцільним варіантом у періоди глибокої економічної кризи або високої невизначеності. Помірна (компромісна) модель передбачає збалансоване поєднання власних і позикових коштів та забезпечує поєднання прийняттого рівня ризику з достатньою прибутковістю, що робить її оптимальною в умовах стабільної чи умовно стабільної економічної ситуації. Агресивна модель, навпаки, ґрунтується на активному використанні позикового капіталу для максимізації ефекту фінансового левериджу й потенційної прибутковості, однак супроводжується високими ризиками дефіциту ліквідності та стає менш ефективною в період нестабільності [1; 3].

Диверсифікація джерел фінансування та застосування інструментів фінансового інжинірингу створюють основу для переходу до адаптивної фінансової стратегії, яка забезпечує ефективне управління ресурсами в умовах нестабільності. Адаптивний підхід передбачає швидке реагування на зміни зовнішнього середовища, підтримання балансу між ризиками й фінансовими можливостями, формування резервів ліквідності, регулярний перегляд джерел фінансування та використання stress-testing і сценарного аналізу. Важливе місце посідає фінансовий контролінг, що забезпечує моніторинг результативності та своєчасне коригування фінансової політики.

Завдяки адаптивності фінансова стратегія підприємства стає стійкішою до зовнішніх впливів, дозволяє мінімізувати ризики та використовувати нестабільність економічного середовища як джерело нових фінансових можливостей.

Стратегія використання фінансових ресурсів у період нестабільності спрямована на забезпечення раціонального розподілу коштів, підтримання ліквідності та підвищення ефективності діяльності підприємства. Її ключовими елементами є оптимізація витрат, управління грошовими потоками та прийняття інвестиційних рішень з урахуванням підвищених ризиків.

Раціональне використання ресурсів передбачає пріоритизацію витрат, скорочення некритичних операційних видатків та оптимізацію структури ОПЕХ і САРЕХ. Управління грошовими потоками ґрунтується на синхронізації надходжень і платежів, контролі дебіторської заборгованості та скороченні фінансового циклу, що забезпечує стабільний рівень ліквідності.

Інвестиційна політика має базуватися на методах оцінювання, адаптованих до ризикових умов (NPV, IRR, DCF з коригуванням на ризик), з акцентом на коротші проекти з високою гнучкістю. Фінансовий контролінг забезпечує постійний моніторинг витрат та коригування бюджету відповідно до змін зовнішнього середовища.

Гнучке бюджетування, зокрема rolling forecast, дозволяє оперативно оновлювати фінансові плани й підтримувати стійкість підприємства в умовах волатильності. У сукупності ці інструменти забезпечують ефективне та адаптивне використання фінансових ресурсів, необхідне для стабільної роботи підприємства в нестабільному економічному середовищі [1-3].

Таким чином, ефективне управління фінансовими ресурсами в умовах економічної нестабільності потребує гнучких, диверсифікованих та адаптивних стратегій, здатних забезпечити стійкість і передбачуваність фінансової діяльності підприємства. Оптимізація структури капіталу, диверсифікація джерел фінансування та впровадження сучасних інструментів фінансового інжинірингу сприяють зниженню ризиків і підвищенню ліквідності. Комплексний підхід до формування та використання фінансових ресурсів дозволяє підприємству ефективно реагувати на зовнішні виклики та зберігати конкурентоспроможність.

Список використаних джерел

1. Бугас В. В., Коваль А. А. Управління фінансовими ресурсами підприємства. *Modern Economics*. 2020. № 19. С. 32–34. URL: <https://modecon.mnau.edu.ua/en/>

2. Гудзь О. Є., Стецюк П. А. Концептуальні засади формування системи управління фінансовими ресурсами підприємств. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики*. 2021. Т. 1. № 32. С. 330–340. URL: <https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2892>

3. Ковальов В., Асташов Д. Процес формування та напрями оптимізації структури фінансових ресурсів суб'єкта господарювання. *Таврійський науковий вісник*. Серія: Економіка. 2024. № 20. С. 199-207. URL: <https://doi.org/10.32782/2708-0366/2024.20.23>

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ

ЖИВКО Зінаїда Богданівна,

*д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності,
Українська державна льотна академія, м. Кропивницький;*

ШЕГИНСЬКА Анастасія Іванівна,

*магістр комп'ютерних наук, магістр психології, молодший науковий
співробітник, Науковий центр інноваційних досліджень, Пюссі, Естонія;*

ЖИВКО Юрій Михайлович,

НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Управління митною діяльністю відіграє ключову роль у забезпеченні економічної безпеки держави, розвитку зовнішньоекономічних відносин та інтеграції України у світові торговельні системи. В умовах війни, зміни логістики, зростання ризиків контрабанди та необхідності гармонізації митних процедур із нормами ЄС значно підвищуються вимоги до ефективності митного менеджменту.

Сучасна митна система стикається з низкою викликів, які мають негативний вплив на саму систему, зокрема, нестабільність зовнішньоторговельних потоків через руйнування логістичної інфраструктури; зростання обсягів критичного імпорту та необхідність прискорення його оформлення; ризики корупційних проявів на кордоні; фрагментарність цифровізації та різний рівень технічної оснащеності митних постів; потреба адаптації персоналу до нових нормативів і процедур ЄС (NCTS, АЕО, митний комплаєнс).

Мета дослідження – сформулювати стратегічні напрями удосконалення управління митною діяльністю України в умовах інтеграції до європейського митного простору та воєнних загроз.

Для організації процесу цифрової модернізації митних процедур необхідно розширювати застосування електронних сервісів оформлення, автоматизованих систем ризик-менеджменту, контролю походження товарів, а також технологій «єдиного вікна». Важливою умовою є повне впровадження NCTS, що забезпечує прозорість транзитних операцій та їх відповідність європейським стандартам [1-3].

Другим важливим аспектом вважаємо розвиток інституту авторизованих економічних операторів (АЕО). Модернізація митного менеджменту передбачає стимулювання бізнесу до переходу на моделі комплаєнсу та партнерства з державою. Розширення кола АЕО знижує навантаження на митні органи та підвищує конкурентоспроможність українських компаній.

Вважаємо необхідність посилення аналітичної функції та ризик-орієнтованого контролю, адже митна служба повинна фокусуватися на високоризикових операціях, використовуючи big data, аналітичні моделі, інформаційні бази міжнародних партнерів (EUROPOL, WCO). Це значно

скорочує час оформлення «білого» імпорту та зменшує корупційні ризики.

Важливим аспектом є оптимізація кадрового забезпечення митних органів. Ефективне управління неможливе без відповідної підготовки кадрів за європейськими стандартами; без запровадження навчальних модулів з цифрових технологій митниці; ротації персоналу для уникнення корупційних схем; підвищення мотивації та соціального захисту працівників під час воєнного стану.

Саме тому для зміцнення міжнародної митної співпраці необхідно активізувати обмін інформацією з митними службами ЄС, узгоджувати ризикові профілі, брати участь у спільних операціях і платформах WCO, впроваджувати спільний контроль на кордоні.

Пропозиції щодо регулювання основних проблем у митній сфері (табл.1; 2).

Таблиця 1 – Пропозиції щодо регулювання нестабільності ЗТ-потоків та ріст обсягів критичного імпорту*

№ з/п	Проблеми	Шляхи вирішення
1	Нестабільність зовнішньоторговельних потоків через руйнування логістичної інфраструктури	Розвиток альтернативних маршрутів експорту та імпорту: – використання мультимодальних коридорів (залізниця + морський транспорт + автотранспорт); – розширення пропускної спроможності західних кордонів (PL, RO, SK, HU).
		Створення цифрових платформ управління логістикою – впровадження системи <i>Digital Trade Corridor</i> , що дає змогу прогнозувати затори, час доставки та оптимізувати маршрути; – електронна інтеграція з системами портів і прикордонних служб сусідніх держав.
		Державне стимулювання інвестицій у логістичні хаби – пільгові програми для приватних логістичних операторів; – державно-приватні проекти з відновлення елеваторів, терміналів, складів, митних зон.
		Запровадження спільного контролю з митними адміністраціями ЄС – створення <i>Joint Border Control Points</i> з Польщею, Словаччиною та Румунією для прискорення пропуску товарів.
2	Зростання обсягів критичного імпорту та потреба прискорення митного оформлення	Створення «швидкої смуги» (Fast Track) для критичного імпорту – автоматизований пріоритет у чергах; – мінімізація документальних процедур; – заздалегідь узгоджені пакети документів.
		Впровадження повністю електронного попереднього декларування – підприємства завчасно подають документи, а митниця проводить аналіз до прибуття товару.
		Посилення модулів автоматичного розподілу декларацій – збільшення частки автоматичного випуску декларацій без участі інспектора (як у ЄС).
		Створення спеціальних митних команд для критичного імпорту – мобільні групи, що обслуговують військові, енергетичні, медичні та гуманітарні вантажі.

*Складено авторами

Таблиця 2 – Пропозиції щодо усунення корупційних ризиків, неналежного оснащення митних постів та адаптації персоналу*

№ з/п	Проблеми та шляхи усунення
1	<p>Ризики корупційних проявів на кордоні</p> <p><i>Обов'язкова відеофіксація всіх процедур на пунктах пропуску</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – зберігання відео не менше 12 місяців; – відкритий доступ до відео для антикорупційних органів. <p><i>Повна цифровізація рішень інспекторів</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – заборона усного прийняття рішень; – обґрунтування кожного відхилення від автоматичного випуску. <p><i>Запровадження системи ротації персоналу</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – регулярне переміщення інспекторів між постами; – попередження формування корупційних зв'язків. <p><i>Впровадження принципів митного комплаєнсу для бізнесу</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – «білий список» компаній, що мають бездоганну репутацію – прискорене оформлення; – санкції та інтенсивний контроль для порушників. <p><i>Залучення незалежних спостерігачів та міжнародних партнерів (EU, WCO)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – спільні інспекції на кордоні; – аудит ризикових процедур.
2	<p>Фрагментарність цифровізації та різний рівень технічної оснащеності митних постів</p> <p><i>Уніфікація технічних стандартів для всіх постів</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – однакове програмне забезпечення, системи сканування та бази даних. <p><i>Забезпечення обладнанням для автоматичного контролю</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – сканери, вагові комплекси, ANPR-камери для розпізнавання номерів; – переведення частини контролю в безконтактний режим. <p><i>Створення Національного центру цифрової митниці</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – централізована аналітика; – кіберзахист; – управління ризиками; – технічна підтримка всіх постів у режимі 24/7. <p><i>Інтеграція інформаційних систем із ЄС</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – повна сумісність з NCTS, ICS2, eTIR; – обмін ризиковими профілями з прикордонними країнами.
3	<p>Потреба адаптації персоналу до нових нормативів і процедур ЄС (NCTS, AEO, митний комплаєнс)</p> <p><i>Створення Академії митного навчання європейського зразка</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – підготовка персоналу за стандартами EU Customs Competency Framework; – міжнародні стажування. <p><i>Обов'язкові модулі з цифровізації та ризик-менеджменту</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – робота з NCTS; – оформлення транзиту; – правила для авторизованих економічних операторів (AEO). <p><i>Професійна сертифікація інспекторів</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прозорі іспити; – щорічне підвищення кваліфікації. <p><i>Розвиток внутрішньої системи наставництва</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – досвідчені інспектори навчають нових; – скорочення рівня помилок і суб'єктивних рішень. <p><i>Цифрові симулятори та тренажери для митних процедур</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – практична підготовка на віртуальних моделях; – відпрацювання сценаріїв ризикових ситуацій.

*Сформовано авторами

Запропоновані заходи забезпечують прискорення митних процедур; зниження корупції; підвищення рівня цифровізації; адаптацію до стандартів ЄС; стабілізацію зовнішньоторговельних потоків; покращення роботи персоналу та підвищення ефективності митного менеджменту.

Висновки. Гарантування прозорості та відкритості митної діяльності є результатом підвищення рівня громадського контролю, доступності статистичних даних, публічності процедур, які є важливими інструментами зниження корупційних ризиків і підвищення довіри бізнесу.

Модернізація управління митною діяльністю в Україні вимагає комплексного підходу, що охоплює цифровізацію, вдосконалення ризик-менеджменту, професіоналізацію кадрів, імплементацію європейських стандартів та розвиток міжнародного партнерства. Реалізація цих напрямів забезпечить підвищення ефективності митної системи, мінімізацію тіньових потоків, прискорення зовнішньоекономічних операцій та укріплення економічної безпеки держави в умовах воєнних і поствоєнних викликів.

Список використаних джерел

1. Єдинак В. Ю., Єдинак Т.С. Ретроспективно-компаративний аналіз системи управління митними органами в Україні. *Ефективна економіка*. №12, 2019. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.66

2. Степаненко С.В. Напрями удосконалення митного контролю та переміщення товарів через митний кордон України. *Актуальні проблеми політики*. Вип.71, 2023. С. 49-54. DOI <https://doi.org/10.32782/app.v71.2023.7>

3. Годованець О., Ведашенко Н. Митний контроль в Україні: сутність і призначення. Митний контроль в Україні: сутність і призначення. 2014. URL: http://www.sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_4_2014_11_25/mitnij_kontrol_v_ukrajini_sutnist_i_priznachennja/70-1-0-1088

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ

ЗАПОРОЖЕЦЬ Ганна Володимирівна,

канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри Менеджменту і публічного адміністрування

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Стратегічне управління інвестиціями набуває особливої актуальності в умовах нестабільності ринку, глобалізаційних процесів та економічних криз. Підприємства стикаються з постійними змінами кон'юнктури, коливанням валютних курсів, зростанням цін на ресурси та новими регуляторними вимогами, що робить необхідним продуманий підхід до планування і розподілу інвестиційних ресурсів.

Стратегічне управління інвестиціями являє собою процес системного планування, організації та контролю капіталовкладень з метою досягнення довгострокових цілей організації та максимізації ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів. Воно включає аналіз ринку, оцінку ризиків, формування інвестиційного портфеля та прийняття обґрунтованих рішень щодо розподілу ресурсів.

Стратегічне управління інвестиціями базується на принципах довгострокового планування, системного підходу та оцінки ризиків. На відміну від оперативного управління, яке зосереджується на щоденних фінансових рішеннях і короткостроковій ефективності, стратегічний підхід передбачає формування загальної інвестиційної стратегії підприємства з урахуванням макроекономічних тенденцій, ринкових умов та корпоративних цілей.

Ключовим елементом стратегічного управління інвестиціями є планування капіталовкладень з оцінкою очікуваної прибутковості та ризиків. Це передбачає використання методів фінансового аналізу, таких як оцінка чистої теперішньої вартості (NPV), внутрішньої норми доходності (IRR) та аналіз точки беззбитковості, а також врахування нефінансових факторів, зокрема впливу на репутацію компанії та екологічну стійкість.

Міжнародний досвід показує, що успішне управління інвестиціями потребує інтеграції сучасних стандартів і практик, таких як ESG-ініціативи, Green Investment та портфельне управління. Впровадження таких підходів дозволяє не лише підвищити ефективність використання ресурсів, а й забезпечити відповідність глобальним тенденціям сталого розвитку та соціальної відповідальності підприємства.

Таким чином, стратегічне управління інвестиціями виступає системою комплексного планування, аналізу та контролю, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень і сприяє довгостроковій стабільності та розвитку організації.

Для ефективного стратегічного управління інвестиціями підприємства використовують комплекс фінансових, аналітичних та цифрових інструментів. Фінансові інструменти дозволяють оцінювати прибутковість і ризики капіталовкладень, формувати диверсифікований інвестиційний портфель та контролювати виконання планових показників. До ключових методів належать оцінка чистої теперішньої вартості (NPV), внутрішньої норми доходності (IRR), аналіз доходності та ліквідності інвестицій, а також розрахунок точки беззбитковості для визначення ефективності проектів.

Аналіз ринку та прогнозування є важливим елементом стратегічного управління. Він включає оцінку макроекономічних показників, дослідження ринкових тенденцій, аналіз конкурентного середовища та сценарне планування. Такий підхід дозволяє передбачати ризики, визначати найбільш перспективні напрями капіталовкладень та приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу ресурсів.

Сучасні цифрові технології значно розширюють можливості управління інвестиціями. Використання платформ для бізнес-аналітики (BI), інтегрованих

ERP-систем, великих масивів даних (Big Data) та алгоритмів прогнозу аналітики дозволяє отримувати оперативну та достовірну інформацію для прийняття стратегічних рішень. Автоматизовані системи контролю і моніторингу інвестиційних проектів забезпечують своєчасне виявлення відхилень і оптимізацію капіталовкладень.

Поєднання фінансових, аналітичних та цифрових інструментів дозволяє стратегічному управлінню інвестиціями забезпечувати максимальну ефективність ресурсів, знижувати ризики та підтримувати довгострокову стабільність і розвиток підприємства.

Стратегічне управління інвестиціями відіграє ключову роль у забезпеченні довгострокової стабільності та розвитку підприємства [1]. Воно дозволяє керівництву приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу фінансових ресурсів, визначати пріоритетні напрями капіталовкладень і формувати оптимальний інвестиційний портфель. Завдяки стратегічному підходу можна не лише оцінити потенційну прибутковість проектів, а й передбачити можливі ризики та розробити заходи для їх мінімізації.

Стратегічне управління забезпечує інтеграцію інвестиційних рішень із загальною корпоративною стратегією, що дозволяє підприємству реалізовувати довгострокові цілі, підвищувати конкурентоспроможність та зміцнювати фінансову стійкість. Воно також сприяє оптимізації ресурсів, контролю за ефективністю проектів та підвищенню прозорості управлінських процесів [2].

Сучасні тенденції, зокрема впровадження ESG-ініціатив і сталого розвитку, підкреслюють важливість стратегічного управління для оцінки соціальних та екологічних аспектів інвестицій. Врахування цих факторів у процесі прийняття рішень дозволяє не лише забезпечити фінансову вигоду, а й підвищити репутацію підприємства та його відповідальність перед суспільством і довкіллям.

Таким чином, стратегічне управління інвестиціями є важливим інструментом забезпечення довгострокової стабільності та розвитку підприємств у сучасних економічних умовах. Воно дозволяє системно планувати капіталовкладення, оцінювати ризики та прибутковість інвестицій, а також приймати обґрунтовані управлінські рішення, що забезпечують ефективне використання фінансових ресурсів.

Поєднання фінансових, аналітичних та цифрових інструментів дозволяє підвищити точність оцінки інвестиційних проектів, контролювати виконання стратегічних цілей та своєчасно реагувати на зміни ринкової кон'юнктури. Інтеграція стратегічного управління інвестиціями з корпоративною стратегією і сучасними підходами сталого розвитку, включно з ESG-ініціативами, забезпечує не лише економічну ефективність, а й соціальну та екологічну відповідальність підприємства.

В умовах глобальної нестабільності, коливань ринкових показників та економічних криз саме стратегічний підхід до управління інвестиціями дозволяє підприємствам оптимізувати ресурси, знижувати ризики та підтримувати конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі. Таким

чином, ефективне стратегічне управління інвестиціями виступає ключовим фактором успішного розвитку сучасних організацій.

Список використаних джерел

1. Скотнікова Л. П., Угрімова І.В. Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»* (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – № 19 (1295). – С. 19-22.
2. Новак Н. П. Організація та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробників органічної продукції. *Інвестиції: практика та досвід*. № 11. 2016. С. 24-27.

ПЕРЕШКОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ (ІоТ, MES, АВТОМАТИЗАЦІЯ) НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ЇХНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

ЗВЕРЄВ О.В.

*аспірант,
Харківський національний
університет міського господарства
імені О.М. Бекетова*

У сучасних дослідженнях цифрової трансформації промисловості наголошується, що інтеграція виробничих та бізнес-систем на основі MES, ІоТ та цифрових платформ стає ключовою передумовою формування «розумних фабрик» і підвищення конкурентоспроможності [1, с. 1–3; 8, с. 1–2]. Оцінка зрілості Industry 4.0 показує, що більшість підприємств перебувають на низьких рівнях цифрового розвитку, тоді як повна інтеграція кіберфізичних систем, MES та аналітики даних характерна лише для обмеженого кола лідерів [3, с. 2–4].

MES дедалі частіше розглядається як «нервова система» виробництва, яка з'єднує рівень планування (ERP), операційний рівень (цех, обладнання) та рівень аналітики й управління якістю [1, с. 4 – 5; 10, с. 171–173]. Водночас українські підприємства, зокрема у харчовій промисловості, стикаються з комплексом технічних, організаційних, кадрових та фінансових бар'єрів, що уповільнюють цифрову трансформацію. Метою даної роботи є узагальнення основних перешкод впровадження цифрових виробничих систем та пов'язаного з ними економічного ефекту на основі сучасних наукових публікацій [1–10].

Як показує аналіз кейсів модернізації, однією з ключових перешкод є застаріле обладнання (brownfield), яке не підтримує сучасні протоколи обміну даними й має обмежені можливості збору інформації. У дослідженні модернізації інжекційних машин 1992–1998 років зазначається, що їхні панелі керування не могли взаємодіяти з жодною сучасною промисловою або бізнес-

системою, тому довелося додатково встановлювати датчики, системи збору даних (DAQ) та комунікаційні модулі, щоб забезпечити доступ MES до технологічних параметрів [5, с. 1–3].

Сучасні архітектури Smart Manufacturing будуються на базі відкритих протоколів OPC UA та MQTT, які забезпечують взаємодію PLC, сенсорів, MES, WMS та аналітичних сервісів [1, с. 4–6; 8, с. 2–4]. Проте старі контролери, зокрема Siemens S7-300, часто не підтримують ці протоколи, що змушує інженерів встановлювати проміжні пристрої (ESP32, шлюзи, Node-RED) для «перекладу» сигналів у формат, придатний для MES [9, с. 2–3]. Додатковим технічним обмеженням є мережеві умови: втрати Wi-Fi-з'єднання в окремих кейсах призводили до зупинки виконання замовлень, що підкреслює потребу в промислових мережах із гарантованою затримкою та резервуванням каналів [9, с. 3–4].

Навіть за наявності автоматизованих ділянок часто існують «острови автоматизації», коли обладнання різних поколінь та вендорів не поєднане спільною інформаційною інфраструктурою [6, с. 2–4]. CAD, PLM, ERP та MES використовують різні моделі даних, що ускладнює вертикальну і горизонтальну інтеграцію. Як один із шляхів подолання цієї проблеми у літературі пропонується застосовувати онтології та семантичні моделі для уніфікації інформації й забезпечення семантичної сумісності між системами [1, с. 5–7].

Цифровізація часто гальмується не відсутністю технологій, а слабкістю організаційної основи. У монографії Т. Зойберта та Г. Вокі наголошується, що MES фактично «примушує» підприємство формалізувати бізнес-процеси, описати операційні процедури (SOP) і чітко визначити відповідальність за кожен етап виробничого ланцюга [10, с. 175–178]. Якщо ж процеси існують лише у вигляді «практики персоналу», їх важко перенести в цифровий формат, а спроби впровадити MES нашаровуються на неструктуровану реальність цеху.

Для багатьох підприємств характерний фрагментарний характер цифрової стратегії: окремі проекти з автоматизації або впровадження IoT не пов'язані між собою загальною концепцією розвитку [3, с. 4–6]. У результаті навіть запроваджені MES або SCADA не реалізують свій потенціал, а підприємство продовжує працювати у змішаному – паперово-цифровому – режимі. Додатково заважає дефіцит компетенцій: понад 50 % опитаних промислових фахівців у країнах DACH не знайомі зі стандартами ISA-95, IEC 62264 та рекомендаціями MESA, які є базою для побудови сучасних MES і Manufacturing Operations Management рішень [7, с. 3–4]. Для України цей розрив між IT і виробництвом є ще глибшим, що ускладнює підготовку внутрішніх команд цифрової трансформації.

Відсутність таких команд і залежність від зовнішніх інтеграторів збільшують вартість і ризики проєктів, а також зменшують накопичення внутрішньої компетентності в управлінні MES/IoT [4, с. 5–7; 6, с. 4–5; 10, с. 180–182].

MES є центральною ланкою між рівнем планування та рівнем виконання

виробництва, однак її архітектура далеко не завжди відповідає вимогам гнучкої цифровізації. У роботі М. Оберле та співавт. зафіксовано розрив між науковими трендами й промисловою практикою: у дослідженнях домінують розподілені архітектури, хмарні MES та мікросервіси, тоді як більшість реальних систем досі мають монолітну структуру, важку для масштабування та оновлення [7, с. 2–3]. Це обмежує можливості поетапного впровадження, коли підприємство прагне спершу «оцифрувати» окремі ділянки, а вже потім – увесь ланцюг.

Реалізація повноцінних Smart Manufacturing рішень вимагає одночасної інтеграції MES з PLC, IoT-сенсорами, цифровими двійниками, WMS та автономними мобільними роботами (AMR) [8, с. 2–5]. У кейсі Smart Factory – Smart Warehouse MES взаємодіє з PLC через OPC UA, з WMS – через API, а з AMR – через завдання, що формуються на основі виробничих замовлень [8, с. 5–7]. Будь-які помилки у цій зв'язці призводять до збоїв у всьому ланцюгу постачання. Приклад багатоагентної MES-системи для Festo MPS-500 демонструє, що використання стандарту ISA-95 як «скелета» архітектури дозволяє структуровано описати потоки даних і забезпечити простежуваність замовлень [9, с. 1–2], проте більшість публікацій у цій сфері досі обмежуються симуляціями [9, с. 4–5], що вказує на високі бар'єри реального промислового впровадження.

Високі початкові інвестиції – один із найчастіше згадуваних бар'єрів для підприємств, особливо малих і середніх. Модернізація традиційних ліній, описана в роботі М. Al-Ahmad та співавт., вимагала встановлення нових датчиків, DAQ-системи, мережевих компонентів, а також розробки MES-рішення, що стало суттєвим фінансовим навантаженням [5, с. 3–4]. Для підприємств із обмеженим доступом до капіталу це часто є причиною відтермінування або скорочення масштабу цифрових проєктів.

Разом із тим, у монографії Т. Зойберта та Г. Вокі підкреслюється, що економічний ефект MES формується не лише за рахунок зменшення кількості відмов, а й завдяки комплексному впливу на якість, планування, продуктивність і прозорість операцій [10, с. 189–195]. MES розглядається як інвестиція в операційний менеджмент, що окупується за рахунок зменшення браку та переробок, скорочення простоїв, оптимізації використання персоналу, кращого використання обладнання (зростання ОЕЕ) та зниження запасів завдяки точнішому плануванню [10, с. 193–198]. Проблемою є радше відсутність у підприємств методології розрахунку повного економічного ефекту від цифровізації, ніж сам розмір інвестицій.

У дослідженнях фіксуються типові економічні результати впровадження цифрових систем. Впровадження DAQ-систем та MES у поєднанні з базовими IoT-рішеннями дозволяє знизити частоту відмов обладнання, скоротити час циклу та підвищити продуктивність без повної заміни машин [5, с. 4–5]. У ряді кейсів досягнуто також зменшення часу контролю якості та переналаштування, стабілізацію параметрів процесу й зменшення людського фактору.

У дослідженні Smart Manufacturing System показано, що інтеграція MES,

цифрового двійника, RFID, WMS та AMR-роботів дала змогу скоротити lead time, підвищити ефективність складу та зменшити потребу в ручних операціях [8, с. 5–8]. Використання IoT-сенсорів для моніторингу стану двигуна (аналіз магнітного поля) дозволяє реалізувати елементи Predictive Maintenance, попереджаючи відмови й знижуючи витрати на аварійні ремонти [9, с. 3–4]. Концепція Quality 4.0 акцентує увагу на тому, що цифрові системи дають змогу управляти якістю в режимі реального часу, інтегруючи дані з ліній, лабораторій, постачальників і клієнтів у єдину базу знань [6, с. 4–6]. У монографії з MES наведено приклади, коли впровадження таких систем забезпечувало зростання ОЕЕ, скорочення незапланованих простоїв та покращення точності виробничого планування, що безпосередньо впливало на фінансові результати підприємств [10, с. 193–198].

Отже, впровадження цифрових виробничих систем (MES, IoT, автоматизація) на українських підприємствах стикається з низкою взаємопов'язаних бар'єрів: технічних (застаріле обладнання, «острови автоматизації»), слабка мережна інфраструктура), організаційних (нестача формалізованих процесів, фрагментарні стратегії), кадрових (дефіцит компетенцій у сфері ОТ/ІТ-інтеграції) та фінансових (обмежений доступ до інвестицій і методологій оцінки ефекту).

Успішні кейси, проаналізовані в науковій літературі [1, 3–8, 10], демонструють, що ці бар'єри можуть бути подолані за рахунок поетапної модернізації, використання відкритих стандартів (ISA-95, OPC UA), створення внутрішніх команд цифрової трансформації та впровадження MES як базової платформи інтеграції виробничих даних. Таким чином, цифровізація виробництва є для українських підприємств не лише технологічною опцією, а стратегічною необхідністю, яка забезпечує підвищення продуктивності, зниження витрат, покращення якості та зміцнення конкурентних позицій на глобальному ринку.

Список використаних джерел

1. Manufacturing Execution System as an Integration Backbone for Industry 4.0 // Proceedings of the 11th International Conference on Production Research – Americas (ICPR 2022). Springer, 2023.
2. Rizan M., Salim M. Z., Mukhtar S., Daly K. Macroeconomics of Systemic Risk: Transmission Channels and Technical Integration. Risks. 2022. Vol. 10, No. 9. 174.
3. Gajdzik B. Frameworks of the Maturity Model for Industry 4.0 with Assessment of Maturity Levels on the Example of the Segment of Steel Enterprises in Poland. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2022. Vol. 8, No. 2. 77.
4. Gomes C., Busanello E., Padilha B., Lerman L. V., Tabim V. M. Exploring Key Factors for Implementing Manufacturing Execution Systems (MES) within the Framework of Industry 4.0 for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the Manufacturing Sector. Production. 2024. Vol. 34. e20230085.

5. Al-Ahmad M., Yang S., Tian Y., Christoforidis G., Gao J., Qin Y. Upgrading Conventional Production Lines Through Implementing an Industry 4.0 Strategy. *Advances in Transdisciplinary Engineering*. 2023. Vol. 44.
6. Joković Z., Janković G., Janković S., Supurović A., Majstorović V. Quality 4.0 in Digital Manufacturing – Example of Good Practice. *Quality Innovation Prosperity*. 2023. Vol. 27, No. 2. P. 177–196.
7. Oberle M., Schel D., Risling M., Bauernhansl T. Comparing Research Trends and Industrial Adoption of Manufacturing Operations Management Solutions // *Proceedings of the 5th Conference on Production Systems and Logistics (CPSL 2023)*. 2023.
8. Le N. H., Huynh V. Y., Kieu M. K., Debnath N. C., Le N. B. A Smart Manufacturing System Through Integration of Advanced Technologies // *Smart Trends in Systems, Security and Sustainability*. 2024. Chapter 41.
9. Llumiquinga P. J., Armijos M. A., Oñate W. P., Caiza G. J. Scaling of a Modular Production System (MPS) with Manufacturing Execution System (MES) and Multiple Agents // *Smart Trends in Computing and Communications*. 2024. Chapter 6.
10. Seubert T., Vokey G. *Manufacturing Execution Systems: An Operations Management Approach*.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

ЗЕЛІНСЬКА Галина Олексіївна,

д.е.н., професор

професор кафедри прикладної економіки

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Україна

ДЕМЧЕВСЬКА Катерина Андріївна

студент-магістр

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Україна

Сучасні соціально-економічні виклики, зумовлені війною, міграцією, технологічними зрушеннями та глобальною конкуренцією, висувають перед Україною та її економікою завдання побудови інноваційно-орієнтованої моделі розвитку. У центрі цього процесу перебуває людський капітал підприємств, який є рушійною силою створення доданої вартості, технологічних змін та соціальної стійкості суспільства.

За даними Світового банку, рівень індексу людського капіталу України становив 0,63, що свідчить про значний потенціал, але водночас і про потребу у прискореному розвитку знань та навичок населення [1]. Тому інноваційність людських ресурсів розглядається як ключовий чинник формування стійкої

економіки, зокрема суб'єктів господарювання в умовах післявоєнного відновлення.

Інноваційність людських ресурсів – це здатність працівників і системи управління персоналом до постійного оновлення знань, розвитку компетенцій, адаптації до технологічних і соціальних змін [2, с.115].

Як зазначає О.В. Власюк, «інноваційна активність працівників є стратегічним чинником конкурентоспроможності нації, що забезпечує підвищення ефективності виробництва та соціальної стабільності» [3, с.112].

В умовах глобальної економіки інноваційність персоналу підприємства охоплює не лише здатність генерувати нові ідеї, а й уміння ефективно використовувати цифрові технології, управляти інформаційними потоками, взаємодіяти у гнучких командах і забезпечувати безперервне навчання (lifelong learning).

Людський капітал є основою формування інтелектуальної економіки. Згідно з аналітичним звітом Програми розвитку ООН (UNDP), втрати людського капіталу України внаслідок війни оцінюються у десятки мільярдів доларів, що створює серйозні перешкоди для сталого розвитку [4]. Водночас, інвестиції в освіту, охорону здоров'я та перекваліфікацію мають високий мультиплікативний ефект – кожен долар, вкладений у підготовку кадрів, повертається у вигляді підвищення продуктивності праці, інноваційності бізнесу та зростання податкових надходжень [5].

На думку С. Ілляшенка, «саме інноваційність людського капіталу визначає потенціал сталого розвитку економіки, адже знання та компетенції є відтворюваними ресурсами» [6, с 68].

Отже, формування інноваційного кадрового потенціалу у всіх сферах економіки має стати пріоритетом державної політики відновлення. Серед головних викликів сучасного етапу розвитку України варто виділити:

- демографічне скорочення та міграцію кваліфікованих кадрів;
- руйнування інфраструктури освіти та зниження якості професійної підготовки;
- розрив між попитом і пропозицією на ринку праці;
- цифровізацію економіки та появу нових професій.

За оцінками Європейського фонду освіти (ETF), понад 60% українських роботодавців у 2024 р. вказали на дефіцит кваліфікованої робочої сили [7]. Відповіддю на ці виклики стають інноваційні HR-практики – цифрове навчання, дуальна освіта, моделі work-based learning (навчання на робочому місці), впровадження систем оцінки компетенцій. Дослідження програми Skills Alliance for Ukraine (2024) підтверджує, що гнучкі програми рескілінгу тривалістю 3–6 місяців забезпечують найвищі показники працевлаштування у секторах будівництва, енергетики, ІТ та логістики [8].

Таким чином, поєднання державної політики, освіти та корпоративних HR-інновацій формує стійкий кадровий фундамент економіки відновлення.

Стійкий розвиток підприємства не можливий без залучення до економічної активності усіх соціальних груп. В умовах соціально-економічних викликів та ризиків у Україні важливо забезпечити інклюзивність політики

зайнятості — створення можливостей для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, жінок, людей з інвалідністю. Зокрема, ініціативи UNDP, МОП та ЄС у 2024–2025 рр. підтримують проекти мікропідприємництва для цих категорій населення, що не лише сприяє соціальній стабільності, а й стимулює розвиток місцевих економік [9]. Інноваційність людських ресурсів у цьому контексті проявляється через здатність системи праці швидко адаптуватися до соціальних змін, підтримувати гнучкість форм зайнятості та формувати нову культуру співпраці й навчання.

Для забезпечення сталого розвитку України доцільно зосередити увагу на таких напрямках [9]:

- формування національної стратегії рескілінгу та апскілінгу з урахуванням потреб економіки відновлення;
- розвиток системи дуальної освіти та державно-приватного партнерства у професійній підготовці кадрів;
- цифровізація освіти та управління персоналом через національні онлайн-платформи і сертифікацію цифрових компетенцій;
- розширення соціальних програм підтримки зайнятості для вразливих категорій населення;
- інституційна підтримка HR-інновацій у державному секторі, включаючи електронні системи управління кадрами.

Реалізація цих заходів створить умови для підвищення продуктивності праці, зміцнення конкурентоспроможності та прискорення сталого розвитку суб'єктів господарювання різної форми власності.

Ефективна взаємодія держави, бізнесу, освітніх установ і міжнародних партнерів має стати ключем до створення економіки, заснованої на знаннях, компетенціях та інноваційності людини, як першооснови трансформацій в Україні.

Список використаних джерел

1. The World Bank. Ukraine: Human Capital Country Brief 2024. Washington: World Bank, 2024. URL: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/64e578cbeaa522631f08f0cafba8960e-0140062023/related/HCI-AM23-UKR.pdf>
2. Пальчук О. І. Розвиток людських ресурсів як умова сталого розвитку суспільства. Економіка і суспільство. Мукачєво: Мукачівський державний університет, 2018, №14. С. 113–119. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/14.pdf
3. Підвальна О. Г., Антипенко Я. Д. Інноваційні технології управління персоналом як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2025, № 8. URL: file:///C:/Users/Andriy/Downloads/A+8-2025_St5.pdf
4. United Nations Development Programme (UNDP). Financial Costing of Human Capital Losses in Ukraine. New York, 2023. URL:

[https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-10/undp-ua-financial costing of the human capital losses in ukraine.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-10/undp-ua-financial_costing_of_the_human_capital_losses_in_ukraine.pdf)

5. OECD. Skills Outlook 2023: Building Resilient Human Capital. Paris: OECD Publishing, 2023. URL:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/oecd-skills-outlook-2023_df859811/27452f29-en.pdf

6. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : ВТД «Університетська книга», 2010. 334 с.

7. European Training Foundation (ETF). Ukraine: Labour Market Review 2024. Turin: ETF, 2024. URL: <https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/trp-assessment-reports/ukraine-2024>

8. European Commission. Skills Alliance for Ukraine – Progress Report 2024. Brussels, 2024. URL: https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/1924a044-b30f-48a2-99c1-50edeac14da1_en?filename=Ukraine%20Report%202024.pdf

9. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment (RDNA4). Пресреліз World Bank. Уряд України, 2025. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released>

ОЦІНКА ВПЛИВУ НОМІНАЛЬНОГО ВВП ТА ОБСЯГУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА НАЯВНИЙ ДОХІД УКРАЇНИ: МНОЖИННИЙ РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

*КАЧМАРИК Софія Михайлівна,
здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,
Львівський національний університет імені Івана Франка*

Економічне зростання та добробут населення тісно пов'язані з динамікою наявного доходу, який є ключовим показником платоспроможності та рівня життя. Номінальний ВВП як загальний індикатор економічної активності та обсяг обороту роздрібною торгівлі як індикатор споживчого попиту є основними макроекономічними важелями. Актуальність дослідження полягає у необхідності кількісної оцінки та моделювання впливу цих факторів на наявний дохід в умовах економічних змін в Україні, що є критично важливим для формування ефективної соціально-економічної політики та прогнозування.

У дослідженні макроекономічних процесів вчені застосовують різноманітні методи, серед яких варто назвати симульативне моделювання [1], багатовимірне ранжування [2], кластерний аналіз [3], авторегресійне моделювання [4], статистичний аналіз [5], економетричне моделювання [6] тощо.

Існує потреба у визначенні ступеня та характеру впливу номінального ВВП (X_1) та обсягу обороту роздрібною торгівлі (X_2) на наявний дохід (Y)

населення України. Проблема полягає у побудові адекватної економіко-математичної моделі (множинної регресії), яка б дозволила кількісно оцінити цей вплив, перевірити його статистичну значущість та визначити пояснювальну здатність моделі для цілей прогнозування та аналізу. Вхідна статистика про наявний дохід, номінальний ВВП та обсяг роздрібною торгівлі зібрана із квартальною частотою за 2015 -2020 роки з офіційної сторінки Державної служби статистики України [7].

Нашу модель тепер можна записати так:

$$y = 321,438 + 0,017 * x_1 - 0,0037 * x_2 \quad (1)$$

Значення вільного члена моделі свідчить про те, що за нульових показників номінального ВВП та відсутності обороту роздрібною торгівлі – наявний дохід становитиме 321,4386087 млн. грн. Коефіцієнт перед змінною X (у цьому випадку X1 та X2) становить 0.0174. Це вказує на те, що при збільшенні на одиницю значення номінального ВВП чи обсягу обороту роздрібною торгівлі, наявний дохід збільшується на 0.0174 одиниць.

Відношення детермінації показує, яку частку загальної дисперсії результуючої змінної пояснює модель. Даний показник можна знайти за формулою:

$$R^2 = 1 - \frac{S_{yx}^2}{S_y^2}, \quad (2)$$

де S_{yx}^2 – непояснена дисперсія результуючої змінної, а S_y^2 – загальна дисперсія або за допомогою функції LINEST в Excel. Отриманий показник для множинної регресійної моделі становить 0,950399667 та вказує на те, що 95.04% варіації у залежній змінній (наявний дохід) може бути пояснено змінними (номінальний ВВП, обсяг обороту роздрібною торгівлі) у моделі регресії.

F-статистика є важливим показником в економетричному аналізі, який використовується для оцінки статистичної значущості зв'язку між змінними у регресійній моделі. У нашому дослідженні, F-статистика складає 201,1921258, що свідчить про статистичну значущість регресійної моделі. Показник значущості F, який становить 2,00718890307366E-14, вказує на те, що ця модель має статистичну значущість, оскільки значення набагато менше за 0,05, що є стандартним рівнем значущості.

Вільний член моделі (321,44 млн. грн.): Вказує на очікуваний рівень наявного доходу за відсутності номінального ВВП та обороту роздрібною торгівлі.

Коефіцієнти регресії (0,017): Свідчать про те, що збільшення номінального ВВП або обсягу роздрібного товарообігу на 1 одиницю призводить до зростання наявного доходу на 0,0174 одиниць.

Статистична значущість: Високе значення t-статистики (17,99) для номінального ВВП підтверджує його значний вплив на наявний дохід. Хоча t-статистика для обсягу роздрібного товарообігу (-0,676990007) не є статистично значущою, це не виключає його потенційного впливу в більш

складних моделях або при врахуванні інших факторів.

F-статистика (201,19) та рівень значущості (2,007-14): Підтверджують загальну статистичну значущість моделі, вказуючи на те, що зв'язок між змінними не є випадковим.

З огляду на високу пояснювальну здатність моделі, її можна використовувати для прогнозування наявного доходу на основі очікуваних значень номінального ВВП та обсягу роздрібного товарообігу.

Отримана множинна регресійна модель демонструє високу пояснювальну здатність, про що свідчить коефіцієнт детермінації 0.95. Це підтверджує, що номінальний ВВП (X1) та обсяг роздрібної торгівлі (X2) є важливими предикторами для оцінки наявного доходу.

Аналіз коефіцієнтів показав, що вплив номінального ВВП (X1) є статистично значущим і позитивним. Це повністю відповідає економічній логіці, згідно з якою зростання загального обсягу виробництва і доходів у країні (ВВП) призводить до зростання наявного доходу населення. Натомість, коефіцієнт для обсягу роздрібного товарообігу (X2), який становить $-0.0037\$$, виявився статистично незначущим і навіть отримав несподіваний негативний знак. Така ситуація може бути наслідком мультиколінеарності (сильної кореляції між X1 та X2), що ускладнює точну оцінку, або ж свідчить про те, що після включення ВВП, обсяг роздрібної торгівлі не додає суттєвої незалежної пояснювальної сили до моделі.

Важливо відзначити, що побудована модель встановлює кореляцію, а не безумовний причинно-наслідковий зв'язок між змінними. Це є ключовим обмеженням. Для досягнення більш глибокого та повного розуміння факторів, що впливають на наявний дохід, необхідне розширення моделі шляхом включення додаткових потенційно значущих макроекономічних змінних, таких як рівень інфляції чи зайнятість населення.

Загалом, побудована множинна регресійна модель є статистично значущою і має високу прогностичну силу для оцінки наявного доходу. Номінальний ВВП підтверджується як ключовий позитивний фактор впливу, оскільки збільшення ВВП на 1 млн. грн. призводить до зростання наявного доходу на 0.017 млн. грн. У той же час, обсяг обороту роздрібної торгівлі у цій конкретній специфікації моделі виявився статистично незначущим. Вільний член 321.438 інтерпретується як очікуваний рівень наявного доходу за нульових значень факторних змінних, проте має обмежену економічну інтерпретацію в контексті реальних даних. З огляду на високу прогностичну здатність, модель може використовуватися для прогнозування наявного доходу, але подальше розширення моделі є рекомендованим кроком для підвищення її аналітичної глибини.

Список використаних джерел

1. Зомчак Л., Міськів Д. Structural model of Ukrainian economic performance: interactions between GDP and industrial output. Смарт-економіка, підприємництво та безпека. 2024. №2(2). С. 7-16.

2. Zomchak, L., Hakava, S. Unveiling Disparities and Resilience in Ukrainian Regional Labor Markets: Multidimensional Ranking Approach. *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications: Volume 8*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. P. 495–516.

3. Зомчак, Л. М., Дида, А. О. Регіональна диференціація та диспропорції аграрного сектору України: кластерний підхід. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. № 6 (15). С. 24–30.

4. Zomchak L., Kukhotska T. Building Food Security Resilience in Ukraine: The Autoregressive Approach to Food Price Forecasting. *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications: Volume 8*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. С. 403–424.

5. Vdovyn M., Zomchak L. Export in services of Ukraine: pre-pandemic period, Covid-19 and war. *Věda a perspektivy*. 2022. Т. 8, № 15. С. 48–57.

6. Зомчак Л. М., Лапінкова А. О. Облікова ставка як інструмент монетарної політики: прогнозування методами економетричного аналізу. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2022. №2 (02). С. 39-45.

7. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 10.11.2024).

ОФІС УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

КОЛМАКОВА Олена Миколаївна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу,

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

БАЛАБУХА Олександр Юрійович

аспірант

кафедра менеджменту і публічного адміністрування

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Сучасні фармацевтичні підприємства функціонують в умовах високої конкуренції, строгого державного регулювання та швидкого розвитку технологій. Виведення нових лікарських засобів на ринок, модернізація виробничих ліній, впровадження систем якості (GMP, GDP), цифровізація бізнес-процесів – усе це реалізується через систему проєктної діяльності. Для підвищення ефективності виконання проєктів дедалі частіше створюється офіс управління проєктами (РМО, Project Management Office), який стає інтегративною та координуючою ланкою в організації.

У фармацевтичній галузі проєкти мають підвищений рівень складності, оскільки включають:

– багатоступеневі дослідження та розробку (R&D);

- клінічні випробування;
- процедури реєстрації;
- суворі вимоги GMP до виробництва;
- фармаконагляд;
- контроль якості та відповідність міжнародним стандартам.

У цих умовах РМО виконує роль центру компетенцій, який забезпечує методологічну, організаційну та аналітичну підтримку проектів. Він формує єдину систему управління, що сприяє зниженню ризиків, чіткому плануванню та контролю результативності.

У практиці фармацевтичних підприємств застосовують три найпоширеніші моделі РМО:

1. Підтримувальний (Supportive РМО). Характеризується мінімальним рівнем контролю та впливу. Основні функції: надання методичних матеріалів, шаблонів документів; консультування менеджерів проектів; ведення бази знань; навчання співробітників основам управління проектами.

Такий тип РМО доцільний на підприємствах, де проектна діяльність лише формується.

2. Контролюючий (Controlling РМО). Забезпечує дотримання встановлених методологій, стандартів і процедур. Функції: моніторинг виконання графіків, бюджетів і ризиків; аудит проектів; розробка та впровадження стандартів (наприклад, SOP з управління проектами); визначення ключових показників ефективності (KPI) для проектів.

Такий підхід підходить для фармацевтичних компаній, де важливо забезпечити відповідність регуляторним нормам.

3. Директивний (Directive РМО). Має найвищий рівень впливу, фактично керуючи всіма проектами. Функції: призначення менеджерів проектів; централізоване планування ресурсів; повна відповідальність за реалізацію проектів; управління портфелем проектів.

Цей тип є оптимальним для великих фармацевтичних корпорацій з широкою продуктовою лінійкою та складною структурою.

Ключові функції офісу управління проектами у фармацевтичній сфері [1]:

1. Стандартизація та методологічна підтримка: розробка політик та процедур управління проектами; створення шаблонів планів, звітів, матриць ризиків, реєстрів змін; упровадження стандартів PMI, PRINCE2 чи власних корпоративних методологій.

2. Управління портфелем та програмами: пріоритизація проектів за стратегічною важливістю; оцінка рентабельності інвестицій (ROI), NPV та інших фінансових показників; балансування завантаження ресурсів; прийняття рішень щодо запуску, паузи або закриття проектів.

3. Контроль та звітність: регулярний моніторинг виконання планів, бюджетів і KPI; формування звітів для керівництва; управління ризиками ключових проектів (особливо у сфері R&D та GMP); аудит документів відповідно до вимог регуляторів.

4. Підтримка процесів реєстрації та якості. Для фармацевтичного

підприємства це особливо важливо: координація етапів реєстраційних процедур; взаємодія між R&D, виробництвом, відділом контролю якості, маркетингом; забезпечення відповідності проєктів нормам GMP, GLP, GCP.

5. Управління комунікаціями: організація нарад, статус-зустрічей; ведення протоколів; комунікація з підрядниками й зовнішніми регуляторними органами.

6. Аналітика та оптимізація: аналіз виконання проєктів; побудова прогнозів та ризик-моделей; впровадження цифрових інструментів (MS Project, Jira, SAP, TrackWise).

7. Розвиток компетенцій: навчання менеджерів проєктів; сертифікація (PMP, CAPM, PRINCE2); формування корпоративної культури проєктного менеджменту.

Переваги впровадження РМО на фармацевтичному підприємстві: зменшення ризиків від затримок чи помилок у регуляторних процедурах; підвищення прогнозованості та контрольованості процесів; пришвидшення виведення нових препаратів на ринок; оптимальне використання ресурсів; підвищення рівня якості проєктів та їх відповідності міжнародним нормам; ефективна взаємодія між підрозділами (R&D, виробництво, QA, QC, маркетинг).

Офіс управління проєктами є ключовою складовою системи проєктної діяльності фармацевтичного підприємства. Він забезпечує методологічну основу, стандартизацію процесів, контроль виконання та стратегічну узгодженість проєктів з бізнес-цілями компанії. Завдяки РМО фармацевтичні організації отримують можливість ефективно реалізовувати складні інноваційні та регуляторні проєкти, підвищувати конкурентоспроможність і забезпечувати високу якість продукції.

Список використаних джерел

1. Колмакова О. М., Балабуха О. Ю. Теоретичний аналіз ролі проєктної діяльності у стратегічному управлінні підприємства. *Бізнес Інформ*. 2025. №2. С. 469–476. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-2-469-476>

2. Project Management in the Pharmaceutical Industry. ProjectManagerTemplate blog, 13 Mar 2025. <https://www.projectmanagertemplate.com/post/project-management-in-the-pharmaceutical-industry>

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

КОЛМАКОВА Олена Миколаївна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу,

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

БЄЛЯНЦЕВ Костянтин Олександрович

аспірант

кафедра менеджменту і публічного адміністрування

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Фармацевтична галузь є однією з найбільш наукоємних та регульованих сфер економіки, де персонал виступає ключовим стратегічним ресурсом. Саме від компетентності працівників залежать розробка нових продуктів, дотримання стандартів GMP, якість виробничих процесів, ефективність маркетингу та збуту лікарських засобів. У таких умовах стратегічне управління персоналом потребує цілісного організаційного забезпечення, яке охоплює структури, методи, процедури, інформаційні системи та корпоративні стандарти роботи з людським капіталом.

Стратегічне управління персоналом у фармацевтичному секторі – це комплексна система, спрямована на формування, розвиток та ефективне використання кадрового потенціалу відповідно до довгострокових цілей підприємства. Його ключові особливості: висока залежність діяльності від інтелектуального капіталу та R&D; необхідність дотримання міжнародних стандартів якості (GMP, GDP, ISO 9001, ICH Q10); високий рівень спеціалізованих компетенцій персоналу; швидкі темпи технологічних змін та цифровізації; посилений контроль держави та глобальних регуляторів [1].

У зв'язку з цим саме кадрова стратегія визначає здатність підприємства до інновацій, конкурентоспроможності та стійкого розвитку.

Організаційне забезпечення включає сукупність структур, процедур, нормативів і технологій, які забезпечують реалізацію HR-стратегії. До його ключових елементів належать:

Відділ управління персоналом (HR-департамент), що виконує: кадрове планування, рекрутинг, управління компетенціями, оцінку результативності, навчання, кадровий документообіг.

Центр розвитку персоналу на фармацевтичних підприємствах часто створюються для: підготовки фахівців відповідно до GMP, GDP, GLP, GCP; безперервного професійного розвитку; формування кадрового резерву; сертифікації працівників за міжнародними стандартами.

Комісії та комітети (стратегічні, інноваційні, етичні) забезпечують: ухвалення стратегічних рішень у сфері HR; координацію з R&D,

виробництвом, маркетингом, QA/QC; відповідність кадрових процесів регуляторним вимогам.

Організація стратегічного HR-менеджменту передбачає створення системи документів: положення про відділ кадрів і HR-службу; посадові інструкції; компетентнісні моделі; стандарти і процедури кадрових процесів (SOPs); політики навчання та підвищення кваліфікації; програми адаптації та наставництва; етичні кодекси та політики відповідності.

Особливої уваги потребують регламенти щодо відповідності GMP, які прямо визначають вимоги до кваліфікації та навчання персоналу.

Сучасні фармацевтичні підприємства активно використовують цифрові інструменти: HRM-системи (SAP SuccessFactors, Oracle HCM, BambooHR); платформи для електронного навчання (LMS); системи оцінки компетенцій; електронний документообіг; інструменти аналітики людських ресурсів (HR-аналітика, People Analytics).

Це забезпечує прозорість HR-процесів, автоматизацію та підвищення точності кадрових рішень.

До ключових інструментів стратегічного планування персоналу відносять: прогнозування кадрових потреб; аналіз ринку праці; виявлення прогалин у компетенціях; формування кадрового резерву; стратегічне бюджетування витрат на персонал.

Фармацевтична галузь потребує спеціалістів високої кваліфікації — технологів, аналітиків, провізорів, спеціалістів з якості, R&D-фахівців — тому кадрове планування є критично важливим.

Корпоративна культура є невід'ємною частиною організаційного забезпечення, оскільки саме вона формує поведінкові моделі та цінності співробітників. Для фармацевтичних підприємств ключовими є: культура якості та відповідності; етичні стандарти; орієнтація на інновації; командна робота; орієнтація на пацієнта.

Важливим є створення середовища, що сприяє розвитку персоналу, їх залученості та відповідальності.

Ключові інструменти стратегічного управління персоналом у фармацевтичній галузі:

- Система управління компетенціями (competency-based management);
- Performance management – оцінювання результативності;
- Talent management – управління талантами;
- Succession planning – планування наступності;
- Learning & Development – системи навчання;
- HR-брендинг – формування престижу роботодавця;
- Система мотивації та винагород – матеріальні й нематеріальні стимули.

Ці інструменти дозволяють підвищити продуктивність персоналу, забезпечити стійкість кадрового потенціалу та підтримати стратегічні цілі компанії.

Фармацевтичні компанії мають специфічні вимоги до персоналу:

обов'язкове базове та спеціалізоване навчання; підтвердження кваліфікації відповідно до GMP; регулярне підвищення кваліфікації; атестація співробітників; документальне підтвердження проходження тренінгів та компетенцій; суворе дотримання принципів етичних взаємовідносин.

Правильна організація HR-процесів забезпечує не лише якість продукції, а й відповідність міжнародним вимогам контролюючих органів (EMA, FDA, WHO) [2].

Організаційне забезпечення стратегічного управління персоналом є фундаментальним елементом розвитку підприємств фармацевтичного спрямування. Воно охоплює HR-структури, регламентні документи, інформаційні системи, процедури навчання та розвитку, а також формування корпоративної культури, орієнтованої на якість та інновації. Ефективне стратегічне HR-управління дозволяє забезпечити підприємство кваліфікованими кадрами, зміцнити конкурентоспроможність, прискорити інноваційні процеси та гарантувати високу якість фармацевтичної продукції.

Список використаних джерел

1. ISO 9001:2015 – Quality Management Systems
<https://www.iso.org/standard/62085.html>
2. WHO – Good Manufacturing Practices (GMP)
<https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/standards-and-specifications/gmp>

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

КОСТЕЦЬКИЙ Ярослав Іванович,

*д.е.н., професор кафедри
фундаментальних та спеціальних дисциплін,
Західноукраїнський національний університет,*

ЛІСОВИЙ Андрій Ігорович,

магістр групи ПТБДм-23

В умовах воєнного стану економічна ситуація в Україні зазнала суттєвих трансформацій. Зниження купівельної спроможності населення, порушення логістичних ланцюгів, скорочення інвестиційних потоків та підвищення ризиків ведення бізнесу стали серйозними викликами для підприємницького сектору. Водночас, саме в кризових умовах проявляється здатність підприємств адаптуватися, знаходити нові ринки збуту, підвищувати ефективність управління й зберігати фінансову стійкість.

Підвищення прибутковості є стратегічним завданням, від якого залежить не лише стабільність функціонування підприємства, а й його конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках. Успіх у цьому напрямі значною мірою визначається ефективністю маркетингової

політики, якістю обслуговування споживачів, рівнем мотивації персоналу та раціональним використанням усіх матеріальних, фінансових і трудових ресурсів [1].

Основою стабільного доходу є ефективна система продажів, яка включає три взаємопов'язані процеси: залучення нових клієнтів, конверсію їх у покупців та утримання постійних споживачів. Одним із найрезультативніших інструментів залучення клієнтів у сучасних умовах є інтегровані рекламні кампанії, що поєднують цифрові технології та класичні методи маркетингових комунікацій.

Високі результати демонструє таргетована реклама у соціальних мережах, контент-маркетинг та ремаркетинг. Вони дозволяють точно визначати аудиторію, підвищувати рівень конверсії та зменшувати витрати на залучення клієнтів.

Для ефективного впливу на потенційних споживачів необхідно враховувати такі чинники:

- креативність рекламного контенту та його відповідність потребам цільової групи;
- правильний вибір каналу комунікації;
- регулярне тестування ефективності рекламних матеріалів (А/В-тестування);
- персоналізацію повідомлень на основі поведінкових даних споживачів.

Поряд із цифровими методами, свою ефективність зберігає зовнішня реклама, яка забезпечує широкий охоплення аудиторії, особливо в містах із високою транспортною активністю. Поєднання онлайн- і офлайн-комунікацій створює синергетичний ефект, що сприяє зростанню впізнаваності бренду та збільшенню продажів.

В умовах воєнної економіки особливого значення набуває утримання постійних клієнтів. Дослідження показують, що витрати на залучення нового покупця у 5–7 разів перевищують витрати на збереження наявного. Тому формування системи лояльності є одним із найефективніших способів підвищення прибутковості [3].

Програми лояльності повинні мати чітку структуру та передбачати:

- автоматичне нарахування бонусів за покупки;
- накопичувальні або фіксовані знижки;
- використання бонусів для отримання товарів, послуг або благодійних внесків;
- інтеграцію гейміфікаційних елементів, що підвищують емоційну залученість споживача.

Ефективні програми лояльності сприяють збільшенню середнього чеку, частоти покупок і формують довгострокові відносини між клієнтом та підприємством.

У період кризи особливої ваги набуває мотивація працівників, адже низький рівень залученості персоналу призводить до зниження продуктивності, погіршення якості обслуговування та втрати клієнтів.

Крім того, варто впроваджувати мотиваційні програми, що базуються на показниках задоволеності клієнтів, ефективності продажів та командної взаємодії. Це створює умови для підвищення продуктивності праці, професійного розвитку та формування відповідального ставлення до результатів діяльності [2].

Значні резерви зростання товарообороту зосереджені у сфері ефективного використання трудових, матеріальних та виробничих ресурсів. Реалізація таких заходів вимагає комплексного підходу: модернізації основних засобів, автоматизації облікових процесів, підвищення кваліфікації персоналу та впровадження ефективної системи управління запасами.

Діджиталізація бізнес-процесів є одним із ключових чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Використання CRM-систем, аналітики даних, автоматизованого обліку продажів та інструментів онлайн-комунікації дозволяє підприємствам:

- зменшувати операційні витрати;
- оперативно реагувати на зміни попиту;
- підвищувати точність прогнозування;
- персоналізувати взаємодію з клієнтами;
- забезпечувати прозорість управлінських рішень.

Таким чином, цифрова трансформація створює передумови для довгострокового підвищення ефективності й прибутковості, особливо в умовах обмежених ресурсів.

Отже, підвищення прибутковості вітчизняних підприємств у сучасних умовах війни є комплексним завданням, що передбачає поєднання маркетингових, організаційних, кадрових та технологічних заходів. Адаптація до умов воєнного часу потребує гнучкості, стратегічного мислення та інноваційного підходу до ведення бізнесу. Лише підприємства, здатні швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища й ефективно використовувати свої ресурси, зможуть забезпечити стабільне зростання прибутковості та зберегти конкурентоспроможність на ринку.

Список використаних джерел

1. Савчук В. Підвищення ефективності підприємницької діяльності в умовах кризи. *Економіка України*, № 7, 2023.
2. Чернявська О. І. Інноваційні методи управління персоналом у системі підвищення прибутковості підприємств. *Вісник економіки*, № 2, 2024.
3. Офіційний сайт Міністерства економіки України.
<https://www.me.gov.ua>

АНАЛІЗ ЗМІН ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

ЛКУНОВА Софія Вячеславівна

студентка групи БУ-41

Харківського гуманітарного університету

«Народна українська академія»

ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ Олександр Андрійович

канд. екон. наук, доцент

Харківського гуманітарного університету

«Народна українська академія»

Внутрішні показники діяльності підприємств мають прямий вплив на функціонування держави. Ідеться не тільки про податкові надходження, а й про життєздатність економічної системи, інвестиційний потенціал, соціальну стабільність, зайнятість тощо. Одним з ключових вимірників ефективності підприємства є його фінансові результати. Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) визначається, як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) [1].

Використовуючи данні Державної служби статистики [1], проведено аналіз та побудовано графік (рис.1), на якому зображено зміни фінансових результатів до оподаткування підприємств України з 2010 по 2023 роки. Для нівелювання девальваційних процесів, фінансові результати підприємств до оподаткування були розраховані в доларі США по середньорічному курсу НБУ.

Динаміка фінансових результатів характеризується різкими змінами за аналізований період, як в гривні так і доларах США. Для повноцінного розуміння причин, на рис.1, додано важливі історичні події у відповідності їх виникнення.

Геополітичний контекст дозволяє прослідкувати вплив різних подій щодо видно з графіку. Точкою мінімуму є показники 2014 р. (-523,59 млрд. грн.; -44,04 млрд. дол. США). Це був переломний рік для України насамперед через початок російської агресії (втрата контролю над 7% території), що призвело до глибокої кризи. На світовій арені водночас почалося різке зниження цін на нафту (майже в половину від початкової ціни до кінця року).

Найбільше значення аналізованого показника було в 2021 р. (1034, 01 млрд. грн.; 37,33 млрд. дол. США). Це був рік постпандемічного відновлення, який пришвидшив темпи цифровізації та трансформації формату зайнятості, а також стимулював сферу послуг. Варто зазначити, що позитивні події в контексті України, не завжди супроводжуються зростанням фінансових результатів. Зокрема, Євро-2012, який привернув увагу до України й став одним з каталізаторів розвитку, супроводжувався зниженням показника на 17% у порівнянні з попереднім роком. Це можна пояснити швидкоплинністю

події, але, якщо розширити фокус до світового рівня, варто згадати про загострення Європейської боргової кризи, економіко-політичні заворушення в регіонах Близького Сходу та Північної Африки, кризу цін на сировинні товари через сповільнення темпів розвитку Китаю. Аналогічно негативні події в світовому контексті не завжди призводили до зниження фінансових результатів підприємств. Так відновлення та зростання 2015-2019 рр. витримали торгівельні війни між США та Китаєм, глобальне сповільнення торгівлі та масштабні витоки даних.

Рисунок 1 – Зміни фінансових результатів до оподаткування підприємств в Україні, 2010-2023 роки

Також цікавою є тенденція відновлення темпів змін фінансових результатів підприємств після періодів зниження. Після різкого скорочення в 2014 р. сальдо відновилося в 2016 р., а гривневі показники навіть перевищили результати 2013 р. Натомість вперше перевищити показники 2011 р. вдалось лише в 2017 р. в гривні та 2019 р. в доларовому еквіваленті. Скорочення через COVID-19 вдалось подолати вже наступного року (2021 р.). Попри зростання в 2023 р. після різкого падіння в 2022 р. показники не досягли результатів до повномасштабного вторгнення та до пандемії.

Проведене дослідження підтвердило, що фінансові результати підприємств України є чутливими, щодо геополітичних та внутрішніх трансформацій. А отже, державна політика щодо підприємництва має бути еластичною в періоди суттєвих змін для досягнення вищої ефективності суспільного блага.

Список використаних джерел

1. Держстат: веб-портал, 2025. URL: <https://stat.gov.ua/uk> (дата звернення: 10.11.2025).
2. Мінфін: веб-портал, 2008-2025. URL: <https://minfin.com.ua/> (дата звернення: 10.11.2025).
3. United Nations Economic Commission for Europe: веб-портал, 2025. UNECE. URL: <https://unece.org/> (дата звернення: 10.11.2025)

ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

ОСАДЧИЙ Максим Леонідович,

*аспірант кафедри економіки, права та управління бізнесом,
Одеський національний економічний університет*

Воєнні події, що тривають на території України з 2022 року, стали безпрецедентним випробуванням для національної економіки, транспортної системи та морських портів зокрема. Порти завжди були ключовими елементами інфраструктури, які забезпечували зовнішньоекономічну діяльність, експортно-імпорتنі операції, транзит вантажів і логістичну інтеграцію України у світову торгівлю. Однак війна істотно змінила економічне середовище, створивши безліч викликів, що вплинули на ефективність роботи портової галузі - від руйнування інфраструктури до втрати логістичних маршрутів і підвищення ризиків у сфері міжнародних перевезень.

Одним із найвагоміших чинників впливу воєнного часу стало фізичне руйнування портової інфраструктури в прифронтових регіонах. Такі порти, як Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ та Херсон, зазнали значних пошкоджень або опинилися під окупацією, що практично зупинило їхню діяльність. Це призвело до суттєвого скорочення обсягів морських перевезень та переорієнтації потоків вантажів на західні порти насамперед на Дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. У результаті Україна зазнала структурних зрушень у логістичній системі, які, хоча й мали тимчасовий характер, водночас стали імпульсом для розвитку нових транспортних маршрутів і модернізації залишених у роботі портів.

В економічному вимірі війна спричинила глибоку дестабілізацію портової діяльності через зменшення товарообігу, зниження валютних надходжень, порушення експортних ланцюгів та втрату іноземних інвестицій. За оцінками Міністерства відновлення України, лише у 2022 році обсяг перевалки вантажів у морських портах скоротився більш ніж на 70%, а фінансові втрати галузі перевищили 1,5 млрд доларів США. Параліч традиційних експортних напрямків – зернового, металургійного та хімічного позбавив порти основних джерел прибутку. Водночас зросли витрати на забезпечення безпеки, страхування, ремонт пошкоджених об'єктів та

підтримання навігаційних умов, що у сукупності призвело до зниження рентабельності діяльності портових підприємств [1].

Однак, попри кризу, саме в умовах війни почала формуватися нова модель ефективності портів, яка базується на адаптивності, цифровізації та міжнародній співпраці. Одним із ключових напрямів відновлення стала переорієнтація транспортних потоків на дунайські порти, що набули стратегічного значення як альтернативні логістичні хаби для експорту аграрної продукції. Порти Ізмаїл та Рені за короткий час збільшили обсяги перевалки більш ніж у п'ять разів, ставши головним каналом українського експорту після блокади Чорного моря. Цей процес супроводжувався активними інвестиціями у днопоглиблювальні роботи, оновлення флоту, цифрові системи управління вантажопотоками та створення нових прикордонних логістичних терміналів [2].

Іншим суттєвим викликом для українських портів стало різке зростання ризиків у сфері морського страхування. Воєнні дії призвели до того, що страхові компанії класифікували акваторію Чорного моря як «зону підвищеної небезпеки», що значно підвищило вартість фрахтування суден і страхових премій. У результаті частина судновласників відмовилася заходити в українські порти, що додатково знизило обсяги перевалки. Для пом'якшення цих наслідків уряд України за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії та Нідерландів, почав розробляти спеціальні програми державного страхування суден, які заходять до українських портів. Це стало першим кроком до відновлення довіри з боку міжнародних перевізників.

Зміни в економічному середовищі зумовили також необхідність перегляду моделей управління морськими портами. Традиційна централізована система, що базувалася на державному управлінні, виявилася недостатньо гнучкою для оперативного реагування на кризові виклики. У зв'язку з цим в Україні почали формуватися нові форми державно-приватного партнерства, спрямовані на відновлення портової інфраструктури.

Ключову роль у підтриманні ефективності портової галузі відіграють інноваційні технології управління. Цифровізація процесів перевалки, автоматизація логістичних операцій, впровадження систем моніторингу руху суден та електронного документообігу дозволили знизити витрати часу та ресурсів. У результаті навіть у кризових умовах українські порти демонструють здатність підтримувати стабільність операцій і поступово інтегруватися у цифрову екосистему європейського транспортного простору.

Важливою складовою стратегії відновлення портової діяльності стало міжнародне співробітництво. Україна активно співпрацює з Європейським Союзом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку у сфері фінансування реконструкції портів, модернізації технічного обладнання та підвищення рівня екологічної безпеки. Відновлення морських коридорів «Солідарності», створених ЄС у 2022 році, сприяло диверсифікації маршрутів експорту українських товарів, що дозволило зменшити негативний вплив блокади на загальні обсяги перевезень [3].

Попри значні труднощі, воєнна криза відкрила для українських портів

нові можливості. Вона стала каталізатором технологічних і управлінських змін, які раніше відкладалися через інституційні бар'єри. Перехід до гнучких цифрових рішень, залучення міжнародних інвесторів, формування нових логістичних маршрутів – усе це формує основу для поствоєнного розвитку портової галузі на принципах ефективності, інноваційності та сталості.

Економічні наслідки війни для морських портів України представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Економічні наслідки війни для морських портів України

Показник	2021 рік (довоєнний період)	2022 рік (перший рік війни)	2023 рік (адаптаційний етап)
Обсяг перевалки вантажів, млн тонн	153,1	44,7	59,2
Частка експорту через морські порти, %	62	18	26
Кількість діючих портів	13	6	7
Середній рівень завантаження потужностей, %	85	32	48
Інвестиції в портову інфраструктуру, млн дол. США	420	160	310
Кількість суден, що зайшли до українських портів	8350	2120	2950

Джерело: узагальнено автором на основі [3-5].

Таким чином, війна не лише створила безпрецедентні економічні виклики для морських портів України, а й виявила їхню здатність до глибокої трансформації. У відповідь на кризу галузь формує нові принципи ефективності, що базуються на диверсифікації логістичних напрямів, цифровізації управління, міжнародній кооперації та залученні приватного капіталу. У перспективі саме ці фактори стануть основою для відновлення конкурентоспроможності українських портів і повернення їхньої ролі як важливих вузлів світової торгівлі в поствоєнний період.

Список використаних джерел

1. Міністерство інфраструктури України. Звіт про діяльність морських портів України за 2023 рік. Київ: МІУ, 2024.

2. Осадчий М. Л. Інфраструктурне відновлення: виклики та перспективи. *Стратегія відновлення деокупованих територій України: виклики постконфліктного розвитку та шляхи їх подолання : колективна монографія*. Івано-Франківськ. 2025. С. 403-431.

3. Купріна Н. М., Осадчий М.Л., Баранюк Х. О. Інноваційні інструменти забезпечення розвитку агропромислового виробництва та його модернізації в системі національної економіки. *Food Industry Economics*. 2025. № 17(2). С. 39-48.

4. ДП «Адміністрація морських портів України». Аналітичний звіт про впровадження МСБО в діяльності портів. Київ: АМПУ, 2023.

5. Ольвінська Ю. О., Осадчий М. Л. Оцінка платоспроможності та ймовірності банкрутства ДП «МТП «Южний». *Ефективна економіка*. 2021. № 7.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ОСІПОВА Лариса Василівна

*канд. екон. наук, доцент,
доцент кафедри інноваційної економіки та цифрових технологій,
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ*

Світове господарство поступово перетворюється на єдиний глобальний економічний комплекс із зростаючою інтеграцією національних економік. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та посилення коопераційних зв'язків прискорили ці процеси. Однак торговельні конфлікти, геополітична нестабільність, фінансові кризи та пандемія актуалізували потребу переосмислити глобалізацію. Як багатовимірний феномен вона зазнала трансформацій, що поставили під сумнів сталість і передбачуваність її подальшого розвитку.

Глобалізація світової економіки характеризується як універсальна властивість сучасного етапу, що проявляється у зростанні взаємопроникнення національних господарських систем та формуванні на цій основі інтегрованого глобального економічного простору. Вона функціонує як багаторівнева система зв'язків та взаємозалежностей, що передусім проявляються в економічній сфері й призводять до суттєвого ускладнення взаємодії між державами, суспільствами, ринками й інституціями. Ці процеси супроводжуються стрімким посиленням інформаційних потоків, зростанням мобільності капіталів, товарів і робочої сили, а також інтернаціоналізацією екологічних, гуманітарних та безпекових проблем. До ключових проявів глобалізації належать динамічне зростання міжнародної торгівлі, активізація діяльності міжнародних організацій та поширення засад вільного ринку, що зумовлює формування нової парадигми глобального розвитку й нових моделей міжнародного управління.

Суперечливий характер глобалізаційних процесів виявляється у їх багатовекторності. З одного боку, глобалізація відкриває нові можливості для підвищення ефективності використання ресурсів і глибшої інтеграції країн у світову економіку. З іншого – вона здатна посилювати нерівномірність розвитку, поглиблювати структурні деформації та ускладнювати регулювання глобальних фінансових потоків. Екологічні та демографічні проблеми, зокрема виснаження природних ресурсів, деградація довкілля та зростання антропогенного навантаження, ставлять під загрозу довгострокову стійкість економічних систем. У цих умовах глобалізація може трансформуватися у більш централізовану та регламентовану модель, що наближає її до адміністративних і навіть авторитарних механізмів управління.

Глобалізація, розширюючи доступ країн до зовнішніх ресурсів, одночасно підсилює залежність менш розвинених держав від провідних світових економічних центрів. Високорозвинені країни визначають базові параметри глобального економічного порядку, формуючи структуру потоків товарів, капіталів і робочої сили відповідно до рівня розвитку продуктивних сил. Сучасний етап глобалізації супроводжується не лише інтеграційними процесами, але й загостренням цивілізаційних протиріч. Спостерігається формування цивілізаційних блоків, між якими конкуренція стає інтенсивнішою, що зумовлює наростання конфліктності як на геополітичному, так і на економічному рівнях. Це підриває стабільність та передбачуваність глобальних взаємозалежностей, які раніше вважалися фундаментом глобалізаційного розвитку [1, с. 8].

У сучасній науковій думці сформувалося щонайменше два базові підходи до інтерпретації глобалізації. Перший – глобомоноцентричний – ґрунтується на уявленні про домінування одного світового центру, зокрема США, які виступають ядром глобального лідерства. Другий підхід – глобополіцентричний – розглядає глобалізацію як закономірний процес еволюції світової цивілізації, що рухається у напрямку багатополлярної моделі. У межах цієї логіки США та ЄС формують Євро-Атлантичний центр, укріплений економічними, політичними та культурними взаємозв'язками, тоді як Китай виступає ядром Східного анклаву, що активно розширює свій вплив. Ці центри визначають характер трансформації взаємозв'язку регіоналізації та глобалізації як у рамках діяльності міжнародних економічних організацій, так і на міжрегіональному та національному рівнях.

Основними детермінантами глобалізаційних процесів є формування єдиного світового товарного та фінансового ринку; структурні зміни в продуктивних силах, які сприяють зростанню масштабів виробництва; поява нових центрів глобального впливу; а також зростання ролі держав у системі міжнародних відносин. Рівень інтегрованості країни у світову економіку нині визначається не лише показниками експорту та імпорту або їх співвідношенням до ВВП [2, с. 87]. Глобальні господарські процеси охоплюють широкий спектр зовнішньоекономічних зв'язків, включно з прямими та непрямими формами участі у міжнародному виробництві, рухом інвестицій та транснаціональною діяльністю компаній. Це свідчить про значно

глибший характер впливу глобалізації, ніж можна оцінити за традиційними макроекономічними індикаторами.

Глобалізація не завжди сприймається як однозначно позитивний процес. Країни, що розвиваються, часто виявляють занепокоєння щодо домінування транснаціональних корпорацій, здатних витіснити національних виробників та підірвати економічний суверенітет. Імпорт зовнішніх моделей розвитку без урахування локальної специфіки провокує опір з боку державних інституцій та населення, що здатне породжувати соціальну напруженість і глобальні ризики. У кризових періодах посилюються протекціоністські тенденції, що призводить до відступу від досягнутого рівня лібералізації та загострення міждержавних суперечностей [3, с. 101].

Підсумовуючи, глобалізація забезпечила значні економічні переваги — інтеграцію національних ринків, доступ до новітніх технологій та інвестицій, диверсифікацію виробництва. Та водночас вона породжує масштабні виклики, серед яких нерівномірність розвитку, загострення конкурентної боротьби, соціальні дисбаланси та зростання залежності від зовнішніх чинників. Глобалізаційні процеси змінюють конфігурацію світового економічного простору, формуючи нові центри впливу, але їх реалізація потребує ефективних механізмів координації та регулювання для мінімізації структурних ризиків та підтримання довгострокової стабільності.

Список використаних джерел

1. Куцик П. О., Щупаківський Р. В. Екзистенційні тренди виклики та наслідки глобалізації для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки*. 2022. № 67. С. 5-12.
2. Котко О. К. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. *Академічний огляд*. 2021. № 1(54). С. 87-94.
3. Осіпова Л. Передумови, сутність і наслідки глобалізації. *Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи: зб. матеріалів II наук.-практ. конференції за міжнар. участю*. Хмельницький: ХНТУ. 2025. Т. 2. С. 101-105.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15041563>.

ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ

П'ЯНОВ Сергій Валерійович

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,

Державний біотехнологічний університет,

м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0009-0006-6461-648X>

Науковий керівник: **КОРОБЦОВА Дар'я Вікторівна**

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри правового

Трансформація фінансового сектору України супроводжується змінами у підходах до регулювання та управління ризиками на фондовому ринку. Професійні учасники ринку (інвестиційні фірми, депозитарні установи, компанії з управління активами) стикаються з необхідністю посилення прозорості, відповідальності та внутрішньої стійкості. У цих умовах ключове значення набуває система внутрішнього контролю (СВК), яка є складовою частиною корпоративного управління [2]. Вона забезпечує баланс між дотриманням нормативних вимог, захистом інтересів інвесторів та підтриманням довіри до фондового ринку. Закон України «Про акціонерні товариства» [1] та стандарти НКЦПФР закладають нормативну основу для побудови ефективних внутрішніх процесів управління. СВК професійних учасників включає три основні компоненти: систему управління ризиками; комплаєнс-функцію та внутрішній аудит. Разом вони формують цілісну модель контролю, яка здатна виявляти порушення, попереджати ризики й сприяти стабільності фондового ринку.

Система внутрішнього контролю не може розглядатися окремо від корпоративного управління. Саме корпоративне управління визначає правила взаємодії органів управління, механізми підзвітності та прозорості. Рішення НКЦПФР про затвердження Кодексу корпоративного управління [2] підкреслює, що ефективна система контролю – це один із базових принципів відповідального ведення бізнесу. Для професійних учасників фондового ринку це означає не лише дотримання формальних вимог, а також розвиток внутрішньої культури управління ризиками. Згідно зі Стандартом № 1 [3], внутрішній контроль охоплює як управлінські, так і технічні процеси, які сприяють досягненню стратегічних цілей компанії. Особливу увагу регулятор приділяє побудові системи внутрішнього контролю залежно від типу учасника. Так, Стандарти № 3 та № 4 [5; 6] диференціюють вимоги для системно важливих компаній і тих, що не належать до підприємств суспільного інтересу. Такий підхід дозволяє адаптувати контроль до реальних масштабів діяльності та ризиків кожного учасника фондового ринку.

Система внутрішнього контролю виконує не лише функцію внутрішнього нагляду. Її роль полягає у створенні середовища довіри між учасниками фондового ринку, інвесторами та державними інститутами. Коли професійні учасники запроваджують якісну СВК, це сприяє стабільності не лише окремої компанії, а й усього фондового ринку.

Сучасні виклики трансформаційного періоду - цифровізація, нові регуляторні вимоги, зміна моделей інвестування - підвищують потребу у прозорих механізмах контролю. НКЦПФР, затверджуючи Зміни до Стандарту № 2 [4], посилила вимоги до організації комплаєнс-функції та незалежності внутрішнього аудиту. Це свідчить про поступовий перехід від формального до змістовного контролю, який базується на оцінці ризиків та попередженні

потенційних порушень. Таким чином, СВК перетворюється на інструмент стратегічного розвитку. Її ефективність безпосередньо впливає на рівень довіри до ринку капіталу та здатність України інтегруватися у глобальні фінансові системи.

Попри нормативну базу, на практиці впровадження СВК у багатьох учасників фондового ринку залишається фрагментарним. Часто система створюється формально, без реального впливу на процеси управління. На нашу думку, основними проблемами є недостатня незалежність внутрішнього аудиту, брак кваліфікованих кадрів, а також нерозвинена культура контролю.

Перспективи пов'язані з подальшою гармонізацією стандартів з європейськими вимогами, автоматизацією контрольних процесів та посиленням ролі НКЦПФР у нагляді за дотриманням корпоративних принципів. Поступово формується нова модель поведінки на ринку - коли контроль розглядається не як обов'язок, а як інструмент управління репутацією та ризиками.

Висновки. Система внутрішнього контролю професійних учасників - це не просто набір процедур, а фундаментальний механізм забезпечення стабільності фондового ринку. Вона поєднує три складові (управління ризиками, комплаєнс та внутрішній аудит), та водночас виступає важливою частиною корпоративного управління. Її належна організація формує довіру інвесторів, сприяє прозорості ринку та знижує ймовірність фінансових зловживань. У період трансформації фінансового сектору саме СВК стає одним із ключових чинників підвищення надійності та конкурентоспроможності фондового ринку України.

Список використаних джерел

1. Про акціонерні товариства: Закон України від 27 лип. 2022 р. № 2465-ІХ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text> (дата звернення: 19.10.2025)
2. Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації: рішення НКЦПФР від 12.03.2020. № 118. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/> (дата звернення: 19.10.2025)
3. Про затвердження Стандарту № 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни»: рішення НКЦПФР від 30.12.2021. № 1288. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0261-22> (дата звернення: 19.10.2025)
4. Про затвердження Змін до Стандарту № 2 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками»: рішення НКЦПФР від 28.03.2023. № 364. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0856-23> (дата звернення: 19.10.2025)

5. Про затвердження Стандарту № 3 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які не є банками»: рішення НКЦПФР від 30.12.2021. № 1290. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0267-22> (дата звернення: 19.10.2025)

6. Про затвердження Стандарту № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників»: рішення НКЦПФР від 30.12.2021. № 1291. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0263-22> (дата звернення: 19.10.2025)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

*ПОЛОКА Сергій Русланович,
аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Сучасні промислові підприємства функціонують у складних умовах постійних технологічних змін, ринкової конкуренції та глобалізаційних процесів. Успішний розвиток підприємства потребує не лише стратегічного бачення, а й ефективного методичного забезпечення управлінських процесів, яке дозволяє приймати обґрунтовані рішення та забезпечувати стабільне зростання.

Методичне забезпечення управління розвитком підприємства включає систему підходів, моделей, інструментів та методів, які спрямовані на оптимізацію процесів, підвищення продуктивності та конкурентоспроможності. Воно є основою для планування, контролю та оцінки ефективності управлінських рішень, забезпечуючи системність та передбачуваність розвитку.

Методичне забезпечення управління розвитком промислових підприємств є комплексною системою знань, підходів, моделей і методів, що дозволяють ефективно планувати, контролювати та коригувати процеси розвитку підприємства. Воно забезпечує структурованість управлінських рішень і їх відповідність стратегічним цілям підприємства, дозволяючи адаптуватися до зміни ринкових умов, технологій та потреб споживачів.

Теоретичні підходи до методичного забезпечення базуються на принципах системного та стратегічного управління. Системний підхід

передбачає комплексне вивчення підприємства як єдиної структури, де кожний процес взаємопов'язаний із загальними цілями розвитку. Стратегічний підхід дозволяє визначати пріоритети, прогнозувати перспективи та забезпечувати довгострокову ефективність управлінських рішень.

До ключових елементів методичного забезпечення належать моделі планування розвитку, інструменти контролю та оцінки ефективності, методи оптимізації ресурсів та управління ризиками. Застосування таких елементів дозволяє підприємствам прогнозувати виробничі та фінансові показники, ефективно розподіляти ресурси, знижувати витрати та підвищувати конкурентоспроможність.

Особливе значення має інтеграція сучасних інформаційних та цифрових технологій, що дозволяє автоматизувати процеси збору та аналізу даних, забезпечувати оперативний контроль і підвищувати точність управлінських рішень. Крім того, методичне забезпечення включає розвиток кадрового потенціалу, підготовку управлінців та формування культури ефективного управління, що є невід'ємною частиною стійкого розвитку промислових підприємств.

Сучасні методи управління розвитком промислових підприємств спрямовані на підвищення ефективності виробничих і управлінських процесів, оптимізацію ресурсів та забезпечення конкурентоспроможності. Одним із основних методів є стратегічне планування, яке дозволяє визначати довгострокові цілі розвитку, прогнозувати ринкові тенденції та формувати пріоритети для оптимального використання ресурсів.

Іншим важливим напрямом є управління проектами та процесами, яке передбачає застосування сучасних цифрових інструментів, таких як системи автоматизованого планування, контролю і моніторингу виробничих показників. Використання таких систем забезпечує оперативний аналіз даних, своєчасне виявлення проблем та прийняття ефективних управлінських рішень [1].

Методи оцінки ефективності та контролю розвитку підприємства включають аналіз ключових показників діяльності, управління ризиками, фінансове планування та бюджетування. Важливим є також використання інноваційних технологій, що дозволяє підвищувати продуктивність, впроваджувати нові продукти та технології виробництва, а також скорочувати витрати [2].

Кадровий аспект управління також залишається критично важливим. Підвищення кваліфікації управлінців, формування системи мотивації та розвиток корпоративної культури забезпечують ефективне впровадження методів управління та сприяють сталому розвитку підприємства.

Методичне забезпечення управління створює системну основу для адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища, впровадження інновацій і забезпечення стійкого розвитку. Воно сприяє підвищенню конкурентоспроможності, ефективності використання ресурсів та стабільності діяльності підприємства на ринку.

Таким чином, впровадження сучасних методів і підходів управління розвитком промислових підприємств є ключовим фактором їх довгострокового успіху та забезпечення стійкого зростання у складних умовах сучасної економіки.

Список використаних джерел

1. Ситник Г.В., Архіпов Н.М. Система управління ефективністю операційної діяльності підприємства. *Проблеми економіки*. 2018. № 1. С. 223 – 230.
2. Майданевич П.М. Концептуальні основи розвитку промислового підприємства в умовах кризи. *Бізнес-навігатор*. 2014. № 1. С. 69 – 73.

ЗНАЧЕННЯ ФОРЕНЗІКУ У ВИЯВЛЕННІ ШАХРАЙСТВ ІЗ ФОНДОМ ОПЛАТИ ПРАЦІ

РЯБЧУК Оксана Григорівна,
канд. екон. наук, доцентка, доцентка кафедри обліку та аудиту,
Державний податковий університет
ХАЛІМОНЧУК Катерина Анатоліївна,
студентка першого (бакалаврського) рівня, третього курсу

Виявлення та запобігання шахрайствам із фондом оплати праці є критично важливим для будь-якої організації, оскільки воно може призвести до значних фінансових втрат, репутаційних ризиків і юридичних наслідків. Фонд оплати праці є привабливою ціллю для зловмисників через значні суми коштів, які через нього проходять, та різноманітність можливих схем шахрайства. Ефективна стратегія боротьби з шахрайством з фондом оплати праці повинна включати проактивні заходи запобігання, ефективні механізми виявлення та чіткі процедури реагування.

Шахрайство з фондом оплати праці є одним із найпоширеніших та найменш очевидних видів фінансових махінацій у сучасних суб'єктах господарювання, які спричиняють значні фінансові втрати та підривають довіру до компанії, причому, за світовими даними, у 2024 році загальні корпоративні втрати від шахрайств досягли 4,7% середньорічного доходу. В Україні ця проблема набуває особливої гостроти, що зумовлено недостатнім рівнем прозорості у сфері кадрових та фінансових управлінських процесів, а також високою складністю процедур ідентифікації та розслідування таких порушень. Такі шахрайські дії, спрямовані на незаконне отримання винагороди, не лише підривають фінансову стійкість компаній, але й негативно впливають на лояльність та мотивацію всього персоналу, оскільки створюють відчуття несправедливості [1, с. 214].

Саме тому для боротьби з такими зловживаннями традиційний аудит є недостатньо ефективним, і ключову роль відіграє форензик-аудит, який є спеціалізованим напрямом, що поєднує методи фінансового аналізу,

юридичну експертизу та розслідування, з метою виявлення документування прихованих, навмисних дій, які можуть бути використані як докази [1, с. 216].

Для виявлення цих схем форензік-аудит використовує комбінацію аналітичних, документальних та технологічних методів, що дозволяють ідентифікувати аномалії, оскільки такі махінації можуть залишатися непоміченими роками, особливо у великих організаціях зі слабким внутрішнім контролем. В табл. 1 викладено основні процедури форензіку та як вони впливають на виявлення шахрайств із фондом оплати праці [1, с. 218].

Ключовим методом виявлення фіктивних працівників є зіставлення кадрових і фінансових даних, що передбачає порівняння списків працівників із систем управління персоналом із даними фінансових звітів, банківських транзакцій і табелів робочого часу. Наприклад, аудитори перевіряють наявність електронних «слідів» (логінів, листування) та невідповідності в особистих даних, використовують програмне забезпечення для аналізу великих даних (ACL, IDEA) для автоматизованої перевірки масивів інформації на предмет дублювання банківських рахунків, підозрілих переказів [1, с. 217].

У контексті запобігання шахрайству критичну роль відіграє автоматизація процесів обліку та виплат, що значно знижує вплив людського фактора і підвищує прозорість. Впровадження інтегрованих ERP-систем з модулями для управління персоналом і фінансами дозволяє автоматично зіставляти кадрові записи з фінансовими транзакціями, що значно ускладнює створення фіктивних профілів. Крім того, застосування технологій штучного інтелекту для моніторингу аномалій у реальному часі та використання біометричної верифікації для реєстрації нових працівників є ефективними превентивними заходами проти «мертвих душ» та підставних осіб [2, с. 65].

Маніпуляції з преміями потребують спеціальних запобіжних заходів, які включають стандартизацію критеріїв преміювання, де КРІ мають бути чіткими, верифікованими та прив'язаними до об'єктивних даних, а не суб'єктивних оцінок. Для виявлення фальсифікації КРІ форензік-аудитори використовують методику «червоних прапорців», ідентифікуючи підозрілі закономірності (наприклад, регулярне завищення показників наприкінці звітного періоду), а також перевіряють внутрішні комунікації на предмет ознак змови. Для запобігання зловживанням із преміями необхідно розробляти кодекс корпоративної етики, створювати незалежний комітет з нагляду за преміюванням та впроваджувати whistleblowing-механізми (анонімні канали повідомлень), що створює культуру прозорості та відповідальності [1, с. 220].

Для досягнення максимального ефекту від мінімізації ризиків необхідний комплексний підхід, який поєднує автоматизацію процесів, регулярний форензік-аудит та застосування методології оцінки ризиків (RAC), що дозволяє систематизувати загрози (від помилок у нарахуваннях до шахрайства) за рівнями критичності та розробити дієві стратегії мінімізації, забезпечуючи фінансову стабільність підприємства [2, с. 68].

Процедури форензіку дають змогу не лише виявити факти шахрайства, а й зміцнити систему внутрішнього контролю для запобігання подібним випадкам у майбутньому. Форензік-аудит, який проводиться на регулярній

основі, є не просто інструментом розслідування, а ефективним механізмом захисту бізнесу від корупційних та шахрайських схем, що сприяє підвищенню ефективності діяльності через мінімізацію корупційних ризиків кадрової політики.

Таблиця 1 – Процедури форензіку та їх вплив на виявлення шахрайств із фондом оплати праці

Процедура форензіку	Сутність процедури	Типові порушення, які можна виявити	Вплив на виявлення шахрайств із фондом оплати праці
Аналіз кадрових документів і штатного розпису	Перевірка наказів про прийняття/звільнення, трудових договорів, посадових інструкцій, відповідності фактичної чисельності працівників штатному розпису	«Мертві душі», подвійні посади, фіктивні працівники	Дозволяє виявити осіб, яким нараховується зарплата без фактичного виконання роботи
Аналіз нарахувань та виплат заробітної плати	Перевірка відповідності нарахувань трудовим договорам, посадовим окладам, преміальним положенням	Завищення окладів, фіктивні премії, подвійні нарахування	Виявлення необґрунтованих виплат і відхилень від затвердженої системи оплати
Перевірка банківських платежів і касових ордерів	Зіставлення сум, отриманих із розрахункового рахунку, з платіжними відомостями та підписами працівників	Підроблення підписів, перерахування коштів на сторонні рахунки	Дає змогу встановити випадки незаконного переведення зарплатних коштів
Порівняльний аналіз (Data analytics)	Використання аналітичних інструментів для виявлення аномалій у нарахуваннях, повторюваних даних, дублювання ідентифікаційних кодів тощо	Повторення рахунків, аномальні виплати, дублікати працівників	Дозволяє швидко знайти системні або приховані схеми шахрайства
Опитування працівників	Проведення конфіденційних бесід з персоналом для отримання відомостей про схеми зловживань	Змови, приховані домовленості, тиск керівництва	Дає змогу підтвердити або спростувати підозри щодо маніпуляцій із нарахуваннями
Трасування грошових потоків	Відстеження руху коштів від моменту нарахування до кінцевого отримувача	Переведення зарплат на картки підставних осіб, шахрайські схеми	Дозволяє виявити кінцевих бенефіціарів шахрайських операцій

Джерело: розроблено авторами

Отже, впровадження та дотримання вищенаведених заходів дозволить значно зменшити ризик шахрайства з фондом оплати праці та захистити фінансові ресурси організації. Важливо пам'ятати, що боротьба з шахрайством

– це безперервний процес, який вимагає постійної пильності та адаптації до нових загроз.

Список використаних джерел

1. Парасій-Вергуненко І. М., Дацкевич В. С. Роль форензик-аудиту в розслідуванні шахрайств з фондами оплати праці. *Актуальні проблеми сталого розвитку*. 2025. №2(3). С. 213-221.
2. Дубініна М. В., Загородній А. Г, Боднар О. А., Тітаренко А. В., Вінтоняк А. А. Фінансовий контроль виплат працівникам: ризики та способи їх мінімізації. *Modern Economics*. 2025. № 49(2025). С. 63-71.
3. Васюренко Л. В. Базові засади управління фондом оплати праці. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. №20. С. 80-83.

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА, ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

СЕМЕНЕНКО Вікторія Сергіївна,

*здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня,
Львівський національний університет імені Івана Франка*

У дослідженні здійснено аналіз динаміки міграційних процесів в Україні з моменту здобуття незалежності (1991 рік) до сьогодні, з особливим акцентом на вплив повномасштабного вторгнення (з 2022 року). Визначено історичні етапи формування міграційного сальдо, включаючи короткочасний період рееміграції та подальший перехід до хронічно негативного балансу через економічні кризи. Надано кількісну оцінку внутрішнього та зовнішнього переміщення населення під час війни, зокрема зафіксовано мільйони внутрішньо переміщених осіб та значне негативне міграційне сальдо на кордонах із сусідніми країнами ЄС. Проаналізовано географію зовнішньої міграції та низьку готовність біженців до швидкої рееміграції. Зроблено висновок про те, що повернення населення стане ключовим демографічним викликом для України в післявоєнний період, що потребує негайної розробки комплексної державної політики репатріації.

Економічне підґрунтя для аналізу внутрішніх міграційних процесів в Україні акцентує увагу на регіональних диспропорціях, стані ринку праці та стійкості (резильєнтності) аграрного сектору. Стаття присвячена регіональним ринкам праці [1], разом з оглядом безробіття 2022 року [2], виявляють та кількісно оцінюють критичні економічні відмінності між регіонами. Ці відмінності слугують основними чинниками як історичної трудової міграції, так і поточного вимушеного переміщення. Регіональна диференціація аграрного сектору [3, 4] прогнозування цін на продовольство [5] та особливості функціонування промисловості [6] підкреслюють важливість економічної стійкості. Стабільність цих ключових секторів безпосередньо

впливає на збереження робочих місць та є необхідною умовою для стимулювання рееміграції та стабілізації демографічної ситуації в Україні після війни.

Україна, згідно з дослідженнями, історично характеризується високою міграційною активністю населення. Демографічна ситуація є одним із найбільш серйозних викликів, з якими зіткнулася держава після здобуття незалежності у 1991 році. Після короткого періоду позитивного міграційного сальдо, спричиненого рееміграцією представників депортованих нацменшин та українців (зокрема, 243 тисячі кримських татар та 12 тисяч інших етнічних груп протягом 1989–1997 років), вже з 1994 року міграційне сальдо набуло стійкого від'ємного значення. Це було прямим наслідком кризових процесів в економіці та значного скорочення робочих місць.

Додатковим чинником стало посилення міжрегіональних економічних і соціальних диспропорцій, успадкованих від політики СРСР, що спричинило внутрішню міграцію. Найгостріші проблеми спостерігалися у регіонах, де були зосереджені машинобудівні комплекси (східні області – Запорізька, Донецька, Луганська) та вузькоспеціалізовані агропромислові комплекси (деякі центральні та західні області).

Повномасштабне вторгнення РФ на територію України докорінно загострило міграційну проблему. Необхідність пошуку безпеки змусила мільйони громадян покинути свої домівки, перетворивши міграцію на проблему національної безпеки та повоєнної відбудови.

Метою даного дослідження є аналіз еволюції міграційних процесів в Україні та оцінка масштабів демографічних втрат, спричинених війною, для визначення ключових викликів у контексті повоєнного відновлення.

Війна 2022 року спричинила безпрецедентну хвилю внутрішнього переміщення. За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ), близько 6,5 млн українців переїхали в межах країни. Загальнонаціональне опитування МОМ встановило, що 48% населення України мігрувало через війну, причому 45% з них перемістилися, коли бойові дії досягли їхнього місця проживання.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є основним показником внутрішньої міграції. Згідно з даними (Рис. 1) [7], лідерами за кількістю зареєстрованих ВПО станом на січень 2023 року є:

- Київська область
- Харківська область
- Дніпропетровська область

Ці регіони, окрім власне постраждалих, виконують роль центрів прийому ВПО завдяки логістичним можливостям та інфраструктурі.

Україна мала високу міграційну активність та переважно негативне міграційне сальдо з 1994 року, що було викликано внутрішніми економічними та регіональними диспропорціями. Повномасштабне вторгнення стало тригером для безпрецедентної міграційної кризи, викликавши масове внутрішнє та зовнішнє переміщення, що значно перевищує показники попередніх років.

Рисунок 1 – Кількість ВПО за областями станом на січень 2023 рік

Міграційне сальдо на кордонах з ключовими західними сусідами є глибоко негативним, з Польщею як основним напрямком, що підкреслює її роль у кризовій міграції. Низька готовність біженців до швидкої рееміграції створює ризик довгострокової втрати людського капіталу. Таким чином, повернення українців на етнічну територію після перемоги стане центральною демографічною проблемою, яка потребуватиме розробки та реалізації комплексної державної політики стимулювання репатріації.

Список використаних джерел

1. Zomchak, L., Nakava, S. Unveiling Disparities and Resilience in Ukrainian Regional Labor Markets: Multidimensional Ranking Approach. *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications: Volume 8*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. P. 495–516.
2. Вдовин М. Л., Зомчак Л. М., Коханевич М.П. Безробіття в Україні: економіко-статистичний огляд. *Механізми регулювання економіки*. 2022. № 1-2. С. 95 – 96.
3. Зомчак, Л. М., Дида, А. О. Регіональна диференціація та диспропорції аграрного сектору України: кластерний підхід. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. № 6 (15). С. 24–30.
4. Зомчак, Л. М., Дида, А. О. Багатомірне оцінювання стану сільського господарства України в регіональному розрізі: виклики війни та шляхи забезпечення резильєнтності. *Вісник Київського інституту бізнесу та технологій*. 2025. Вип. 52, № 1. С. 22–38. DOI: 10.37203/kibit.2025.52(1).02.
5. Zomchak L., Kukhotska T. Building Food Security Resilience in Ukraine: The Autoregressive Approach to Food Price Forecasting. *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications:*

Volume 8. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. С. 403–424.

6. Зомчак Л., Міськів Д. Structural model of Ukrainian economic performance: interactions between GDP and industrial output. *Смарт-економіка, підприємництво та безпека. 2024. №2(2). С. 7-16.*

7. Кількість українців та їх міграція за кордон через війну. ОПОРА – Громадянська мережа. URL: <https://www.oporaua.org/viyna/kilkist-ukrayintsiv-ta-yikh-migratsiia-za-kordon-cherez-viinu-doslidzhennia-gromadianskoyi-merezhi-opora-24791> (дата звернення: 11.04.2024).

УПРАВЛІНСЬКІ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА-НОВАТОРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

*СІКАЛЕНКО Олександра Сергіївна,
магістр Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах високої конкуренції та швидких змін у зовнішньому середовищі ефективність діяльності організації значною мірою залежить від компетентності її керівників. Особливе значення набуває роль керівника-новатора, здатного впроваджувати інноваційні підходи, приймати стратегічно важливі рішення та адаптувати організаційні процеси до нових викликів.

Управлінські компетенції керівника-новатора охоплюють комплекс знань, умінь, навичок і особистісних якостей, які забезпечують здатність ефективно організовувати діяльність колективу, координувати ресурси та досягати стратегічних цілей організації. Теоретичні дослідження підкреслюють, що розвиток таких компетенцій є необхідною умовою для підвищення продуктивності, інноваційної активності та конкурентоспроможності організації [1].

Практичний аспект полягає у формуванні та вдосконаленні управлінських компетенцій через системні навчальні програми, наставництво, оцінку професійної ефективності та впровадження інноваційних методів управління. Дослідження показують, що керівник, який поєднує управлінські знання та інноваційне мислення, здатен створювати організаційне середовище, орієнтоване на розвиток персоналу, оптимізацію процесів та підвищення загальної ефективності діяльності.

Ключові управлінські компетенції керівника-новатора включають комплекс знань, умінь, навичок і особистісних якостей, які забезпечують здатність ефективно приймати управлінські рішення, впроваджувати інновації та координувати діяльність колективу. До основних компетенцій належать стратегічне мислення та планування, інноваційна компетентність, комунікативні та лідерські якості, а також аналітичні та проблемно-орієнтовані навички.

Стратегічне мислення та планування дає змогу керівнику аналізувати зовнішнє середовище, оцінювати тенденції ринку, формувати довгострокові цілі та розробляти ефективні стратегії розвитку організації. Інноваційна компетентність проявляється в умінні генерувати та впроваджувати нові ідеї, методи роботи та технології, що дозволяють підвищити продуктивність та зміцнити конкурентні переваги організації.

Комунікативні та лідерські якості забезпечують ефективну взаємодію з персоналом та підрозділами організації, формування мотивованого колективу та підтримку атмосфери довіри й співпраці. Аналітичні та проблемно-орієнтовані навички дозволяють керівнику оцінювати ризики, аналізувати альтернативні варіанти рішень та оперативно приймати управлінські рішення в умовах невизначеності [2].

Впровадження цих компетенцій на практиці сприяє підвищенню ефективності діяльності організації, покращенню процесів управління, розвитку інноваційного потенціалу та оптимізації використання ресурсів. Керівник-новатор створює умови для професійного зростання персоналу, стимулює інноваційне мислення та забезпечує досягнення стратегічних цілей організації.

Перспективи розвитку управлінських компетенцій керівника-новатора полягають у систематичному підвищенні кваліфікації через корпоративні навчальні програми, наставництво, коучинг та використання цифрових технологій для вдосконалення навичок прийняття рішень і стратегічного планування. Важливим також є впровадження механізмів оцінки ефективності керівників за критеріями інноваційності, здатності до змін та впливу на результати діяльності організації.

У результаті розвитку управлінських компетенцій керівника-новатора організація отримує можливість не лише підвищити ефективність своєї діяльності, а й сформувати стійкий конкурентний потенціал, адаптуватися до сучасних викликів та забезпечити довгостроковий розвиток.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що управлінські компетенції керівника-новатора безпосередньо впливають на ефективність діяльності організації [3]. Визначено, що стратегічне мислення, інноваційна компетентність, комунікативні та лідерські якості, а також аналітичні навички є ключовими для формування умов ефективного управління та підвищення результативності організаційних процесів.

Таким чином, розвиток управлінських компетенцій керівника-новатора є необхідною умовою підвищення ефективності діяльності організації та формування її стійкого конкурентного потенціалу. Перспективним напрямом є системне вдосконалення цих компетенцій через корпоративні навчальні програми, наставництво та цифрові технології управління, що забезпечить довгостроковий розвиток організації та підвищення її результативності.

Список використаних джерел

1. Дороніна М. С., Лугова В. М., Серіков Д. О., Доронін С. А. Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. 182 с.
2. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 360 с.
3. Лугова В. М., Серіков Д. О. Сутність та структура управлінської компетентності керівника // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (27 листопада 2015 р.). Харків: ФОП Крамаренко Ю. М., 2015. С. 77–79.

AUTOMATION OF RISK MANAGEMENT IN THE COSMETICS INDUSTRY: ECONOMIC CHALLENGES AND THE INVISIBLE THREATS OF ALGORITHMIC BIAS

SOBOLIEVA Hanna,
PhD (Economics), Associate Professor, Department of
Economics and Marketing,
IVANOVA Anastasiia,
Student
O.M. Beketov National University of Urban
Economy in Kharkiv

The cosmetics industry stands at the intersection of rapid product innovation, shifting consumer preferences, and growing demand for personalization. To navigate this dynamic environment, many cosmetics companies are integrating artificial intelligence (AI) and automation into their operations — particularly in demand forecasting, inventory management, and compliance monitoring. Automation aims to enhance efficiency and reliability of internal controls, meeting the industry’s need for speed and precision while ensuring compliance with regulatory standards.

However, the implementation of AI-driven control systems is not without risks. Although algorithms are often perceived as objective and neutral, they may contain embedded biases stemming from historical data, flawed model design, or unrepresentative training samples. Such algorithmic biases can create hidden vulnerabilities in automated control systems, leading to inaccurate forecasts, erroneous operational decisions, and undetected compliance breaches. In industries like cosmetics, where speed and sensitivity to trends are critical, ignoring these risks can escalate into serious operational, reputational, and regulatory issues.

Despite the growing adoption of AI and automation in risk management, research analyzing how algorithmic biases affect the effectiveness of internal control in the cosmetics industry remains limited.

From an economic perspective, the use of automated systems for demand forecasting and inventory optimization aims to reduce costs, minimize waste, and

improve supply chain responsiveness in the cosmetics sector. Accurate forecasting directly impacts revenue and profitability by aligning production with consumer demand while preventing overstocking or shortages. However, when algorithmic bias distorts forecasting results - for instance, by underrepresenting new consumer segments or misinterpreting seasonal trends - these inaccuracies can lead to financial inefficiencies, increased operating costs, and lost market opportunities. Such distortions not only undermine the expected economic benefits of automation but can also have broader consequences, including reputational damage and reduced competitiveness, underscoring the economic risks associated with uncontrolled algorithmic bias in automated management systems.

The cosmetics industry is characterized by short product life cycles driven by rapidly changing consumer preferences and frequent innovation. To capture consumer attention and respond to emerging trends, companies regularly launch new product lines and limited collections, requiring flexible supply chain management and precise demand forecasting [1]. The high turnover of products compels companies to make quick decisions about production volumes and stock allocation to avoid product obsolescence and financial losses - highlighting the importance of effective risk management systems.

Seasonality further complicates this task, as demand for cosmetic products often fluctuates depending on seasonal trends, holiday periods, or marketing campaigns. For example, increased demand for certain product categories during festive or summer seasons requires accurate forecasting to maintain adequate stock levels without creating surpluses that may expire or lose relevance [2]. The interplay of seasonality and short production cycles creates the need for reliable predictive models capable of adapting to these fluctuations while aligning with companies' marketing and production strategies.

Highly competitive conditions amplify the demand for rapid and accurate market responsiveness. Companies that fail to align production decisions with shifts in demand risk losing market share to competitors who better anticipate and meet consumer needs. Therefore, the use of AI and automation in demand forecasting and supply chain management becomes a critical tool for maintaining competitiveness, as it allows companies to respond promptly to changing consumer preferences and seasonal variations. At the same time, this dependence on automated systems creates new vulnerabilities: algorithmic errors or distorted input data can skew forecasting results, leading to inefficient management decisions.

The combination of short production cycles, seasonality, and high competition creates the need for a delicate balance between flexibility and risk control. Rapid market responsiveness is essential for consumer engagement, yet it simultaneously increases the likelihood of operational errors and financial losses if forecasts are inaccurate. An algorithmic error in predictive models can amplify these risks, resulting in overproduction or shortages - ultimately causing financial losses, supply chain instability, and reputational damage. This underscores the need for continuous monitoring, testing, and validation of AI models to ensure the reliability and accuracy of their outcomes.

A striking example of the consequences of algorithmic bias translating

directly into reputational and economic risks is the case of Beauty.AI - an international AI-based beauty contest launched in 2016. The initiative, designed to democratize beauty evaluation through machine learning models, unintentionally demonstrated how unrepresentative training datasets can lead to systemic discrimination: out of 44 finalists, 37 had light skin tones, while participants with darker complexions were almost entirely excluded. This outcome was not the result of deliberate intent but reflected hidden biases embedded in the data and model. The public and media response revealed a deep crisis of trust and raised questions about the ethics of AI use in the beauty industry. This incident vividly illustrated how algorithmic bias can transform into complex risks - from distorted forecasting and operational errors to reputational damage and potential regulatory noncompliance. It proved that automation does not eliminate the human factor but rather transforms it into a digital form, creating new points of vulnerability for businesses.

Thus, for the cosmetics industry, it is crucial not only to improve the technical tools of control but also to rethink the managerial and ethical principles governing the use of artificial intelligence.

References

1. Deloitte, Future of Retail: Profitable Growth Through Technology and AI, Deloitte Insights, 2024. Available at: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/consumer-business/in-cb-future-of-retail-profitable-growth-through-technology-and-AI-noexp.pdf>
2. Forbes Business Council, Why It's Time to Level Up on Personalization, Forbes, 2023. Available at: <https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2023/10/18/why-its-time-to-level-up-on-personalization/>
3. Harvard Business Review, Using AI to Build Stronger Connections with Customers, Harvard Business Review, 2023. Available at: <https://hbr.org/2023/08/using-ai-to-build-stronger-connections-with-customers>

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗЕЛЕНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

СОБОЛЄВА Ганна Григорівна

к.е.н., доцент

Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова,

КИСЕЛЬОВ Віктор Андрійович

Аспірант кафедри економіки та маркетингу

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова,

Зміни у глобальній економічній системі, зумовлені потребою у декарбонізації та сталому розвитку, визначають нові орієнтири для енергетичної політики підприємств. Перехід до зеленої економіки стає не лише екологічним імперативом, а й фактором підвищення конкурентоспроможності бізнесу. Як зазначає І. Білокіна [1], зелене відновлення економіки потребує формування нової парадигми управління, у якій ключову роль відіграють ефективність енергоспоживання, зменшення вуглецевого сліду та екологічна інноваційність підприємств. У межах такої парадигми енергетична незалежність розглядається як результат стратегічного поєднання фінансових, технологічних та управлінських рішень, що забезпечують стабільність функціонування виробничих систем навіть за умов енергетичних криз.

Сучасна структура енергетичного балансу України характеризується високою залежністю від викопних джерел, що створює ризики для безперервності виробництва та фінансової стабільності підприємств. З. Гбур [2] акцентує, що розвиток відновлюваних джерел енергії стикається з низкою бар'єрів – недосконалістю державних стимулів, високими початковими інвестиційними витратами та технологічною інерцією бізнесу. Разом з тим, саме зелена енергетика відкриває нові можливості для диверсифікації ресурсів, зниження енергетичних витрат і підвищення гнучкості підприємств у кризових умовах. Перехід до енергетичної незалежності стає не лише екологічною метою, а й інструментом економічної стійкості.

Як зазначають О. Маслак і А. Кузь [3], ключовим чинником ефективного переходу підприємств до зеленої енергетики є трансформація управлінських моделей. Традиційні підходи до енергозабезпечення замінюються інноваційними формами економічного управління, що передбачають комплексну оцінку витрат, ефективності та екологічного впливу. Визначальними механізмами цього процесу є: енергетичний аудит, запровадження систем енергоефективності (ISO 50001), використання моделей «енергетичного контракtingу» (ESCO), розвиток внутрішніх інвестиційних фондів енергозбереження, партнерство з локальними енергетичними кластерами. Ці механізми формують нову архітектуру енергетичної незалежності підприємства – гнучку, децентралізовану і наукоємну.

Для систематизації економічних механізмів доцільно представити їх у вигляді узагальненої таблиці (табл. 1), що демонструє взаємозв'язок між управлінськими інструментами, очікуваними результатами та рівнем впливу на енергетичну незалежність підприємства.

Аналіз наведених механізмів свідчить, що досягнення енергетичної незалежності можливе лише за умови їх комплексного застосування.

Таблиця 1 – Економічні механізми підвищення енергетичної незалежності підприємств

Група механізмів	Зміст механізму	Очікуваний результат	Рівень впливу
Інвестиційні	Залучення «зелених» кредитів, грантів, пільгових позик для енергомодернізації	Збільшення обсягів інвестицій у ВДЕ, скорочення капітальних витрат на енергоносії	Високий
Управлінські	Впровадження енергетичного аудиту, енерго-менеджменту, ISO 50001	Зниження енергоспоживання на 10–20 %, підвищення операційної ефективності	Середній
Інноваційно-технологічні	Використання smart-grid, систем моніторингу, мікромереж та акумуляторних технологій	Підвищення стабільності енергопостачання, зниження втрат енергії	Високий
Інституційні	Формування партнерств з місцевими енергетичними кластерами, участь у програмах ДПП	Розвиток регіональної енергетичної інфраструктури	Середній
Поведінкові	Мотивація працівників до ощадливого енергоспоживання, корпоративна енергокультура	Зменшення непродуктивних витрат ресурсів	Низький

Джерело: розроблено автором на основі [3].

Впровадження окремих заходів, наприклад, енергетичного аудиту без підтримки інвестиційної чи інституційної складової, має обмежений ефект. Найбільшу результативність забезпечують системні моделі управління, які поєднують фінансові стимули, технологічні інновації та участь підприємства в енергетичних партнерствах. Саме такий підхід дозволяє не лише оптимізувати енергоспоживання, а й створює додану вартість через зниження собівартості продукції та покращення екологічного іміджу бізнесу.

На міжнародному рівні ефективність енергетичної незалежності оцінюється за допомогою багатофакторних моделей. F. Xu, T. Shao, R. Hu та M. Zhang [4] пропонують тривірневу DEA-модель у поєднанні з Tobit-регресією, що дозволяє визначати енергозберігаючу ефективність підприємств з урахуванням технологічних, організаційних і фінансових чинників. Результати показують, що найбільший вплив на енергоефективність має якість корпоративного управління та рівень цифровізації процесів. Цей висновок є

надзвичайно актуальним для українських підприємств, де інноваційна культура та прозорість управління стають визначальними умовами залучення «зелених» інвестицій.

Дані міжнародних звітів, зокрема Global Energy Review 2025, підготовленого International Energy Agency [5], підтверджують, що частка відновлюваних джерел енергії у світовому виробництві електроенергії зростає щороку на 8–10 %. Водночас збільшується роль корпоративних ініціатив у забезпеченні енергетичної самостійності – компанії впроваджують власні сонячні, вітрові та біоенергетичні установки, створюючи «локальні енергосистеми». Для України цей досвід має стати основою формування довгострокових стратегій енергетичної незалежності підприємств, які поєднують інноваційні технології, фінансові стимули та міжнародне партнерство. Економічні механізми підвищення енергетичної незалежності у контексті зеленої трансформації мають стратегічне значення для національної економіки. Їх реалізація дозволяє забезпечити сталий розвиток підприємств, скорочення енергетичних ризиків і поступову інтеграцію України до європейського енергетичного простору.

Реалізація політики енергетичної незалежності на рівні підприємств потребує не лише економічних стимулів, але й глибоких інституційних перетворень. Передусім це стосується удосконалення нормативно-правової бази, яка має забезпечити прозорість процедур отримання «зелених» кредитів, грантів і сертифікацій. Важливо запровадити систему податкових пільг для компаній, що впроваджують енергоощадні технології, та механізми компенсації початкових витрат на енергомодернізацію. Така практика вже довела свою ефективність у країнах ЄС, де підприємства отримують часткове фінансування інвестицій у відновлювані джерела енергії через національні та муніципальні фонди сталого розвитку.

Ключову роль у забезпеченні стійкості підприємств відіграє розвиток локальних енергетичних екосистем. Це об'єднання бізнесу, місцевої влади та громадських ініціатив на основі принципів циркулярної економіки. Вони дозволяють створювати «енергетичні кластери», які оптимізують споживання ресурсів, сприяють балансуванню попиту та пропозиції енергії, а також формують нову культуру відповідального споживання. Для України така модель особливо актуальна, оскільки вона знижує залежність від централізованих систем постачання та підвищує енергетичну безпеку регіонів.

Окрім того, сучасні тенденції свідчать про зростання ролі цифрових технологій у моніторингу та управлінні енергетичними процесами. Використання штучного інтелекту, інтернету речей (IoT) та блокчейну створює можливості для побудови «розумних» систем енергоменеджменту, які у режимі реального часу відстежують ефективність використання енергії, виявляють перевитрати та пропонують шляхи їх усунення. Такі рішення не лише знижують витрати, а й підвищують прозорість фінансових потоків, що є особливо важливим у сфері корпоративного управління.

Отже, формування економічних механізмів підвищення енергетичної незалежності підприємств повинно здійснюватися в єдиному стратегічному

полі – через синергію фінансових інструментів, інноваційних технологій та інституційної підтримки. Лише за цієї умови українські підприємства зможуть не просто адаптуватися до вимог зеленої трансформації, а стати її рушійною силою. Енергетична незалежність має розглядатися не як кінцева мета, а як процес безперервного розвитку, у якому економічна ефективність, екологічна відповідальність і технологічна інноваційність формують основу нової моделі сталого зростання України.

Список використаних джерел

1. Білокінна І. Зелена економіка як вимога часу та основа успішного післявоєнного відновлення країни. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2023. № 316 (2). С. 79 – 88. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-316-2-12>
2. Гбур З. Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні: можливості, бар'єри та перспективи. *Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення*. 2024. № 10. С. 36 – 44. DOI: <https://doi.org/10.31470/2786-6246-2024-10-36-44>
3. Маслак О., Кузь А. Напрямки трансформації управління підприємствами в умовах переходу до зеленої енергетики. *Економіка та суспільство*. 2024. № 61. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-97>
4. Xu F., Shao T., Hu R., Zhang M. Research on Energy-Saving Efficiency and Influencing Factors of Green and Low-Carbon Enterprises Based on Three-Stage DEA and Tobit Models. *Sustainability*. 2024. Vol. 16. 7373. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16177373>
5. International Energy Agency. (2025). *Global Energy Review 2025* [Звіт]. IEA. URL: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025?utm_source=chatgpt.com

ІННОВАЦІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

СТАРОВ Олександр Сергійович

аспірант кафедри економіки та маркетингу
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

Сучасні умови господарювання характеризуються безпрецедентним рівнем турбулентності та нестабільності, що вимагає від підприємств принципово нових підходів до стратегічного управління. Економічні виклики, спричинені глобальними кризами, технологічними зрушеннями, воєнними конфліктами, кліматичними ризиками та трансформацією ринків праці, поставили під сумнів ефективність традиційних моделей планування та прийняття рішень. Підприємства більше не можуть покладатися на статичні

стратегії, побудовані виключно на аналізі минулого досвіду, оскільки середовище постійно змінюється. Відтак на перший план виходить інноваційна оптимізація стратегічних рішень, яка поєднує системний аналіз, цифрові інструменти, гнучкі організаційні структури й культуру безперервного вдосконалення.

Інноваційна оптимізація розглядається як поетапний процес інтеграції нових технологій, методів аналітики та управлінських практик у систему прийняття рішень з метою підвищення їх ефективності, швидкості та адаптивності. Цей підхід передбачає не лише удосконалення технічних параметрів управління, а й зміну мислення керівників, які мають сприймати стратегічне управління як динамічний цикл – постійний процес аналізу, прогнозування, оцінювання ризиків і корекції дій. У такий спосіб формується нова якість управління – проактивна, аналітична, орієнтована на дані, а не лише на інтуїцію.

Зростання ролі цифрових інновацій у процесі оптимізації стратегічних рішень створює додаткові переваги для підвищення економічної стійкості підприємства. Цифрові інструменти – від систем підтримки прийняття рішень до штучного інтелекту та машинного навчання – дозволяють інтегрувати в управління реальні показники зовнішнього та внутрішнього середовища, забезпечуючи глибший рівень розуміння закономірностей бізнес-процесів. Як зазначають R. Wang та G. Zhang [1], розвиток підприємницького духу в поєднанні з використанням цифрових технологій формує унікальну синергію, що посилює стійкість підприємства до економічних шоків і підвищує його здатність до відновлення. Цей підхід узгоджується з концепцією «resilient business environment», у якій цифровізація виступає ключовим каталізатором стратегічної адаптивності.

Важливим чинником оптимізації є переосмислення ролі стратегічного управління у забезпеченні економічної стабільності. Традиційні підходи, що ґрунтувалися на жорстких планах і централізованих рішеннях, втрачають актуальність у контексті невизначеності. Нові парадигми передбачають побудову стратегічних систем, заснованих на принципах гнучкості, сценарного планування та управління в реальному часі. Оптимізація стратегічних рішень у такому разі означає створення механізму, який здатний балансувати між короткостроковими цілями – забезпеченням ліквідності, стабільності доходів – і довгостроковими орієнтирами розвитку, такими як інноваційність, екологічність і соціальна відповідальність.

Ключовим елементом процесу оптимізації виступає управлінська аналітика, що забезпечує перехід від реактивного до превентивного прийняття рішень. Застосування бізнес-аналітики, системи Big Data та прогнозних алгоритмів дозволяє керівникам моделювати потенційні сценарії розвитку та оцінювати наслідки кожного варіанта рішень ще до їх впровадження. Це особливо важливо для підприємств, які функціонують у секторах із високим рівнем ризику та волатильності – наприклад, промисловості, енергетиці, логістиці чи агробізнесі.

Інноваційна оптимізація стратегічних рішень не обмежується лише

впровадженням технологій – вона передбачає структурну трансформацію організаційної культури. Ефективність стратегічних змін залежить від здатності колективу сприймати інновації, взаємодіяти в умовах невизначеності та постійно навчатися. Розвиток культури відкритого управління, командної роботи й обміну знаннями створює основу для швидкого масштабування успішних практик. Такий підхід сприяє формуванню «організацій, що навчаються», у яких кожен етап оптимізації є джерелом нових знань.

Як зазначають G. Parra-Requena, P. M. García-Villaverde, M. J. Ruiz-Ortega та M. M. Córcoles-Muñoz [2], стійкість підприємства зумовлена не лише накопиченням ресурсів, а насамперед стратегічною здатністю до інноваційного відновлення. Вони доводять, що стратегічна резильєнтність формується у взаємодії двох факторів – підприємницького піонерства (здатності генерувати нові можливості) та орієнтації на сталий розвиток (здатності зберігати рівновагу в системі). Таким чином, оптимізація стратегічних рішень стає механізмом поєднання короткотермінових адаптаційних дій і довгострокового інноваційного потенціалу, що забезпечує підприємству економічну стійкість навіть у періоди кризових змін.

У межах даного підходу доцільно розробити концептуальну модель інноваційної оптимізації стратегічних рішень підприємства (рис. 1), яка відображає взаємозв'язок між чотирма основними підсистемами:

- 1) цифрова трансформація (впровадження інформаційних технологій, аналітики даних, автоматизованих систем планування ресурсів);
- 2) стратегічна аналітика (збір, оброблення та інтерпретація даних для прийняття управлінських рішень);
- 3) інноваційний потенціал (здатність підприємства створювати нові продукти, процеси, бізнес-моделі);
- 4) механізми економічної стійкості (система управління ризиками, резервами, фінансовими потоками).

Запропонована модель ґрунтується на ідеї циклічної взаємодії зазначених підсистем, де кожен елемент не лише впливає на інші, а й отримує зворотний імпульс, утворюючи замкнену систему безперервного вдосконалення.

Цифрова трансформація є базовою платформою, що забезпечує інформаційну інтеграцію підприємства. Вона формує технологічне підґрунтя для збору великих даних, автоматизації процесів, створення цифрових двійників виробництва та фінансових потоків. Це дозволяє скоротити час прийняття рішень, підвищити точність прогнозів і зменшити ризики.

Стратегічна аналітика виступає мозковим центром моделі. Вона перетворює зібрані дані на знання, забезпечуючи керівників релевантною інформацією для формування альтернативних стратегій. Аналітичний блок включає систему KPI, інструменти SWOT-, GAP- і PEST-аналізу, а також моделі сценарного прогнозування, що дозволяють оцінювати ймовірні наслідки стратегічних рішень.

Рисунок 1 – Концептуальна модель інноваційної оптимізації стратегічних рішень підприємства

Інноваційний потенціал у моделі відіграє роль рушійної сили змін. Він забезпечує генерацію нових ідей, розроблення інноваційних продуктів і процесів, підвищення гнучкості організації. Реалізація інноваційного потенціалу сприяє створенню доданої вартості та зменшенню залежності від традиційних факторів виробництва.

Механізми економічної стійкості закріплюють отримані результати на рівні системи управління. Вони включають управління фінансовими ризиками, створення стабілізаційних резервів, гнучке бюджетування, формування внутрішніх страхових фондів і підвищення ліквідності. Цей блок гарантує, що впроваджені інноваційні рішення не лише підвищують ефективність у короткостроковій перспективі, а й формують запас міцності для довгострокового розвитку.

Взаємодія між чотирма підсистемами забезпечує синергетичний ефект:

- цифровізація генерує дані для аналітики;
- аналітика визначає напрями інновацій;
- інновації стимулюють економічну стійкість;
- фінансова стабільність, у свою чергу, створює ресурси для подальшої цифровізації.

Таким чином, модель демонструє замкнутий цикл інноваційної оптимізації, у якому інформація, ресурси та рішення постійно циркулюють між підсистемами. Вона може бути візуалізована у вигляді динамічного контуру, де стрілки двосторонньої взаємодії відображають постійний обмін даними, знаннями та результатами. Застосування такої моделі дозволяє

підприємству створювати власну систему стратегічного навчання, знижувати ризики прийняття неефективних рішень і забезпечувати довгострокову конкурентну перевагу.

Згідно з дослідженням Sh. M. Al-Kahtani, N. A. M. Senan, I. D. Alanazi, M. Badawi та W. A. Almulaiki [3], стратегічне прийняття рішень виступає критичною ланкою між інноваційною діяльністю, цифровими системами управління ресурсами й організаційною результативністю. Вони доводять, що впровадження інтегрованих систем Enterprise Resource Planning (ERP) підвищує якість стратегічних рішень, забезпечує узгодженість між підрозділами та скорочує інформаційні розриви. У цьому сенсі інноваційна оптимізація виступає не як одноразовий захід, а як постійний механізм підтримання організаційної гнучкості, що забезпечує баланс між стабільністю й розвитком.

Розбудова економічної стійкості на основі оптимізації стратегічних рішень передбачає також інституційне переосмислення управлінських процесів. Необхідно створити систему, де стратегічні рішення приймаються на основі кількісних показників, а не суб'єктивних оцінок; де функціонує ефективний зворотний зв'язок між рівнями управління; де кожен підрозділ не лише виконує рішення, а й виступає джерелом даних для їхнього вдосконалення. Відповідно, у підприємствах нового типу стратегічне управління розглядається як мережева функція, що поєднує людей, процеси й технології в єдину аналітичну екосистему.

Важливим напрямом розвитку оптимізаційних процесів є інтеграція принципів сталого розвитку в економічну стратегію підприємства. Це означає, що критерії економічної ефективності мають узгоджуватися з екологічними та соціальними цілями, утворюючи триєдину систему «profit – planet – people». Такий підхід дозволяє не лише зміцнити репутаційний капітал компанії, а й підвищити її інвестиційну привабливість на глобальному ринку. Оптимізація стратегічних рішень у цьому контексті – це, по суті, процес гармонізації економічних і соціальних інтересів підприємства, який робить його більш стійким до зовнішніх викликів.

Інноваційна оптимізація має значний вплив і на систему ризик-менеджменту. Уміння своєчасно ідентифікувати ризики, оцінювати їх і розробляти адаптивні рішення є ключем до збереження економічної стабільності. Цифрові моделі прогнозування дозволяють автоматично аналізувати великий обсяг даних і виявляти потенційні загрози ще на ранніх етапах, що мінімізує ймовірність фінансових втрат. Ефективний ризик-менеджмент у поєднанні зі стратегічною оптимізацією створює потужний механізм підтримання стійкості підприємства навіть у періоди глобальних криз.

Таким чином, інноваційна оптимізація стратегічних рішень є багатовимірним явищем, що охоплює технологічний, організаційний, кадровий та фінансовий аспекти діяльності підприємства. Вона сприяє формуванню нової управлінської культури, у якій стратегічне мислення ґрунтується на аналітиці, інноваціях і системному підході. Підприємства, що

впроваджують такі підходи, демонструють вищу адаптивність, швидше відновлюються після криз і забезпечують сталу конкурентну перевагу на ринку.

Оптимізація стратегічних рішень у контексті розвитку бізнесу й економічної стійкості виступає ключовим чинником виживання підприємств у мінливому середовищі. Її інноваційний характер полягає у поєднанні технологічних рішень, аналітичних методів та управлінської творчості. Запровадження концептуальної моделі інноваційної оптимізації стратегічних рішень дозволяє створити саморегульовану систему стратегічного управління, у якій кожне рішення ґрунтується на даних, прогнозах і цінностях сталого розвитку. Такий підхід забезпечує підприємству не лише стабільність, а й можливість системного зростання, перетворюючи стратегічне управління з інструменту контролю на механізм розвитку.

Список використаних джерел

1. Wang R., Zhang G. Does optimizing the business environment enhance enterprise resilience? The role of digital innovation and entrepreneurial spirit. *Humanities and social sciences communications*. 2025. Vol. 12. 469. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04704-3>

2. Parra-Requena G., García-Villaverde P. M., Ruiz-Ortega M. J. Córcoles-Muñoz M. M. Strategic resilience nexus: Connecting pioneering and sustainability orientations. *Business Strategy and the Environment*. 2024. Vol. 38, Iss. 8. DOI: <https://doi.org/10.1002/bse.3943>

3. Al-Kahtani Sh. M., Senan N. A. M., Alanazi I. D., Badawi M., Almulaiki W. A. Exploring strategic decision making as a mediator between enterprise resource planning, innovation, strategic planning, and organizational performance. *Discover Sustainability*. 2024. Vol. 5. 305. DOI: <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00532-8>

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

СУТЧАК Максим Васильович,
магістр Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

У сучасних умовах підвищеної конкуренції та швидких змін зовнішнього середовища ефективне управління ресурсним потенціалом підприємства є одним із ключових факторів забезпечення його стійкого розвитку та конкурентоспроможності. Ресурсний потенціал включає всі види ресурсів підприємства – людські, фінансові, матеріальні, технологічні та інформаційні – і визначає здатність організації реалізовувати стратегічні цілі та забезпечувати економічну ефективність діяльності.

Технології управління ресурсним потенціалом спрямовані на оптимізацію використання наявних ресурсів, підвищення їх продуктивності та адаптивності до змін зовнішнього середовища [1]. Вони охоплюють системи планування та контролю, інструменти управління персоналом, матеріально-технічними ресурсами, фінансовими потоками, інформаційні платформи для інтеграції даних та прийняття стратегічних рішень.

Ефективне управління ресурсним потенціалом підприємства залежить від поєднання внутрішніх і зовнішніх факторів [2]. Серед ключових слід виділити стратегічне управління, яке визначає пріоритети використання ресурсів та спрямовує підприємство на досягнення довгострокових цілей, організаційну структуру та процеси, що забезпечують гнучку взаємодію підрозділів і раціональне використання ресурсів, а також людський потенціал, який включає кваліфікацію, мотивацію та залученість працівників.

Важливим фактором є технологічний розвиток, що передбачає впровадження автоматизованих систем, цифрових платформ та сучасного обладнання для підвищення продуктивності та економічної ефективності. Фінансові ресурси також мають вирішальне значення, оскільки їх ефективне планування та контроль забезпечують стабільність діяльності та реалізацію стратегічних ініціатив.

Механізми управління ресурсним потенціалом включають системи планування та контролю, автоматизовані інформаційні платформи, оптимізацію матеріальних і фінансових процесів, а також розвиток персоналу через навчання, мотивацію та підвищення кваліфікації [3]. Застосування цих механізмів дозволяє підприємству ефективно інтегрувати різні види ресурсів, підвищити їх продуктивність і забезпечити стійкий розвиток навіть у динамічних умовах ринку.

Аналіз сучасних технологій управління ресурсним потенціалом підприємств дозволяє виділити основні напрями їх розвитку та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів. Однією з ключових тенденцій є цифровізація процесів управління, яка передбачає впровадження інтегрованих інформаційних систем, автоматизацію планування та контролю ресурсів, а також використання аналітичних платформ для прогнозування потреб підприємства. Такі підходи дозволяють оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища та підвищувати продуктивність усіх видів ресурсів.

Важливим напрямом є розвиток людського потенціалу підприємства. Системи професійного навчання, підвищення кваліфікації, наставництва та мотивації працівників сприяють ефективнішому використанню людських ресурсів, формуванню корпоративної культури, яка підтримує стратегічні цілі організації, а також зміцненню залученості персоналу до процесів прийняття рішень.

Не менш важливим є впровадження інноваційних технологій та модернізація виробничих процесів. Використання новітніх матеріалів, сучасного обладнання, енергоефективних рішень та автоматизованих систем управління дозволяє не лише зменшити витрати, а й підвищити адаптивність підприємства до змін ринку та економічного середовища.

Фінансове планування та оптимізація витрат залишаються критично важливими для забезпечення стабільності діяльності підприємства. Розробка ефективних моделей інвестиційного менеджменту, контроль оборотних активів і раціональне розподілення фінансових ресурсів дозволяють підтримувати баланс між короткостроковими та довгостроковими цілями розвитку.

Таким чином, перспективи розвитку управління ресурсним потенціалом підприємства пов'язані з інтеграцією цифрових технологій, оптимізацією людських, матеріальних та фінансових ресурсів, впровадженням інновацій та підвищенням адаптивності підприємства до змін зовнішнього середовища.

Список використаних джерел

1. Зеленська М. О. Підходи до формування та структуризації потенціалу підприємства. *Економічний вісник НТТУ «КПІ»*. 2011. № 8. С. 219–224. URL: <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/9214f26cdf1f-4723-986c-e8b1bb2bbc9e/content>
2. Мазур А.Г., Шаманська О.І. Управління ресурсним потенціалом підприємства : монографія. Вінниця ТОВ фірма «Планер» : 2013. – 253 с.
3. Ліпич О.М. Управління і регулювання виробничо-ресурсним потенціалом підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. / О.М. Ліпич. – Л., 2006. – 20с.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТРЕМБАЧ Рубен Петрович,

*аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Сучасні суб'єкти підприємницької діяльності функціонують в умовах високої волатильності ринків, посилення конкуренції, зростання фінансових, кредитних, валютних та регуляторних ризиків, а також воєнних загроз і нестабільності інституційного середовища. Це зумовлює підвищену вразливість фінансово-економічної безпеки бізнесу та потребує переходу від епізодичного контролю до системного оцінювання й безперервного моніторингу стану безпеки. Ефективність таких процесів значною мірою залежить від організаційного забезпечення: наявності відповідних підрозділів, чіткої регламентації процедур, інформаційної бази та механізмів управлінських рішень [1; 2; 3].

У наукових дослідженнях оцінювання економічної та фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання розглядається як багатокомпонентний процес, що включає формування системи показників,

вибір методів аналізу й інтерпретацію результатів у контексті загроз і ризиків розвитку [2]. Однак практична реалізація таких підходів можлива лише за умови належного організаційного оформлення.

Організаційне забезпечення оцінювання передбачає:

- визначення відповідальних суб'єктів: служб економічної/фінансово-економічної безпеки, фінансових служб, підрозділів ризик-менеджменту, внутрішнього аудиту;

- закріплення в внутрішніх регламентах (положеннях, стандартах, інструкціях) порядку здійснення оцінювання, періодичності розрахунку показників та формату звітності;

- формування індикаторної системи, що відображає ключові параметри фінансово-економічної безпеки: показники платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності, структури капіталу, ризиковості портфеля зобов'язань та ін.;

- поєднання кількісних і якісних методів: коефіцієнтного, інтегрального, експертного, сценарного, економіко-математичного моделювання [2; 3].

Варто відзначити, що методичні підходи до оцінювання економічної безпеки суб'єктів господарювання повинні базуватися на комплексному врахуванні внутрішніх і зовнішніх факторів, а також на чітко структурованій системі індикаторів, що дозволяє адаптувати оцінювання до специфіки різних видів бізнесу [2].

Моніторинг фінансово-економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності доцільно розглядати як безперервний процес спостереження, аналізу й прогнозування динаміки індикаторів безпеки з метою своєчасного виявлення загроз та вироблення управлінських рішень превентивного характеру.

Організаційне забезпечення моніторингу охоплює такі ключові елементи [1; 3]:

1. Інформаційний контур моніторингу. До цього елементу відноситься:

- визначення джерел даних (фінансова і управлінська звітність, внутрішні управлінські показники, інформація про контрагентів, ринок, макроекономічні індикатори);

- побудова єдиної інформаційної бази, інтегрованої в систему управлінського обліку й фінансового аналізу;

- встановлення правил верифікації й оновлення даних.

2. Функціональний розподіл повноважень. До цього елементу відноситься:

- закріплення за конкретними структурними одиницями (службою економічної безпеки, фінансовим департаментом, ризик-менеджментом) функцій збору, аналізу й інтерпретації даних;

- створення координаційних органів (комітетів з ризиків, антикризових штабів), які розглядають результати моніторингу та ухвалюють

рішення щодо реагування на загрози.

3. Процедури реагування і коригування. До цього елемента відноситься:

– розроблення типових сценаріїв дій при досягненні порогових значень індикаторів (посилення контролю витрат, реструктуризація боргу, диверсифікація джерел фінансування, зміна умов співпраці з контрагентами тощо);

– інтеграція результатів моніторингу у процеси стратегічного, тактичного та операційного планування розвитку суб'єкта підприємництва.

Варто відзначити, що організаційне забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства має спиратися на чітке визначення структурних елементів системи безпеки, розподіл функцій між підрозділами та регламентацію їхньої взаємодії [1]. Це положення є повністю релевантним і для системи оцінювання та моніторингу фінансово-економічної безпеки суб'єктів підприємництва.

На основі узагальнення сучасних досліджень [1–3] можна виокремити такі ключові напрями удосконалення організаційного забезпечення оцінювання та моніторингу фінансово-економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності:

1. Інституціоналізація функцій безпеки – створення або посилення служб (департаментів) економічної / фінансово-економічної безпеки, закріплення їхніх повноважень у внутрішніх нормативних документах;

2. Процесний підхід до організації моніторингу – інтеграція процедур оцінювання та моніторингу у ключові бізнес-процеси, що забезпечує їхню безперервність і узгодженість із цілями розвитку суб'єкта підприємництва [1];

3. Використання удосконалених механізмів управління фінансово-економічною безпекою – побудова механізму, який поєднує оцінювання рівня безпеки, ідентифікацію загроз, вибір інструментів реагування та контроль результатів, як це пропонується у роботах щодо механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємств [3];

4. Цифровізація моніторингу – впровадження інформаційних систем (ERP, BI-платформ, панелей індикаторів), що забезпечують оперативний доступ до ключових показників і візуалізацію динаміки рівня безпеки;

5. Підвищення компетентностей персоналу – навчання фахівців основам ризик-менеджменту, економічної безпеки, аналітики та інтерпретації результатів моніторингу.

Таким чином, можна зробити висновок, що організаційне забезпечення оцінювання та моніторингу фінансово-економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності є центральною складовою системи управління безпекою бізнесу. Наявність формалізованих структур, процедури розподілу відповідальності, інтегрованої інформаційно-аналітичної бази та механізмів реагування дозволяє перетворити моніторинг із формальної функції контролю на дієвий інструмент проактивного управління. Отже, підвищення організаційної зрілості системи оцінювання та моніторингу сприяє зниженню ризиків, зміцненню фінансової стійкості, зростанню конкурентоспроможності

та забезпеченню сталого розвитку суб'єктів підприємництва.

Список використаних джерел

1. Коптева Г. М. Організаційне забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі. *Економічний простір*. 2020. № 157. С. 48–54. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-9>.

2. Мойсеєнко І. П., Магас Н. В., Поповіченко Ю. А. Методичні основи оцінювання економічної безпеки суб'єктів господарювання. *Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом*. 2011. Вип. 3(30). С. 87–91. URL: <https://journals.maup.com.ua/index.php/political/article/view/3647>. *Journals MAUP+1*

3. Куценко О. Теоретико-методичні засади формування та використання механізму управління забезпеченням фінансово-економічної безпеки промислових підприємств. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2022. Т. 304, № 2(2). С. 80–86. DOI: [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2\(2\)-14](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-14)

ENTERPRISE RESILIENCE IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

KHALINA Veronika

Candidate of Economics, Associate Professor

Department of Economics and Marketing

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

In a modern environment increasingly marked by instability, turbulence, and crisis-driven disruptions, the concept of enterprise resilience becomes a cornerstone of long-term competitiveness and organizational viability. Under conditions of uncertainty generated by military conflicts, global economic shocks, technological shifts, and supply-chain interruptions, the ability of an enterprise to preserve core functionality while dynamically adapting to change becomes critically significant. The author has previously conducted a number of studies in this area [1-5], confirming the growing relevance of resilience as a strategic capability.

Enterprise resilience is defined as the enterprise's capability to operate effectively under the influence of destabilizing factors, to respond to threats in a timely and coordinated manner, and to adapt managerial, production, and resource-related processes while preserving long-term strategic objectives. This construct integrates financial, operational, organizational, human-capital, and institutional subsystems into a cohesive adaptive mechanism.

The study demonstrates that enterprise resilience is a multidimensional and multi-level category, encompassing several interlinked components:

- adaptive resilience – the ability to modify internal processes, structures, and routines in accordance with rapidly changing external conditions;
- resource resilience – efficient management and redistribution of existing and potential resources, including diversification of supply channels and

enhancement of resource redundancy;

- managerial resilience – flexibility of strategic thinking, development of scenario-based decisions, and implementation of crisis-management and early-warning systems;

- reputational resilience – maintaining stakeholder trust and ensuring transparent communication during periods of heightened uncertainty.

Under conditions of uncertainty, enterprises must shift from purely reactive measures to proactive risk management, continuous monitoring of weak signals, development of adaptive strategies, and strengthening their internal antifragility. A key prerequisite is the enhancement of organizational learning capability and the cultivation of internal flexibility as a routine – not an emergency – practice.

The findings indicate that the formation of enterprise resilience should become a central element of strategic management in the context of the BANI environment (brittle, anxious, nonlinear and incomprehensible). Resilience under BANI conditions requires enterprises to go beyond traditional linear forecasting and past experience, relying instead on adaptive management systems, alternative scenario planning, and distributed decision-making.

The main strategic directions for strengthening enterprise resilience in the BANI world include: identifying and managing brittle zones across processes and value chains; applying principles of antifragility to grow stronger under stressors; developing organizational sensitivity and early-warning capacities; scenario modeling and planning for multiple uncertainty trajectories; psychosocial and cultural preparedness of personnel, aimed at reducing anxiety and fostering confidence in change.

In the BANI environment, resilience is not merely the ability to «restore balance» after disruption. It becomes a capability for continuous self-renewal, strategic evolution, and informed risk-taking, which ultimately forms the foundation of long-term viability and sustainable competitive advantage. Enterprises that systemically cultivate resilience transform uncertainty from a destabilizing factor into a catalyst for adaptive growth and strategic renewal.

Список використаних джерел

1. Халіна В. Ю. Виклики BANI світу та нові можливості розвитку Soft Skills. *Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills XXI століття в освітньому процесі*. 6 березня-16 квітня 2023. С.424-427. URL: <http://surl.li/lsoxt>.

2. Халіна В.Ю., Абеленцев Є.В. Теорія адаптації бізнесу до умов невизначеності. *Економіка та суспільство*. №55. 2023. URL: <http://surl.li/ulkgj>.

3. Khalina V.Yu., Smachylo V.V., Butskiy V.O., Ustilovska A.S. Formation of the newest educational paradigm under influence of global exogenous factors. *Almanahul SWorld Issue*. 2020. №4. Pp.188-192.

4. Халіна В., Васильєва Т. Структурно-функціональний підхід до формування клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства. *Економіка та суспільство*. 2020. 22. URL: <https://surl.li/qrwabr>.

5. Ustilovska A., Khalina V., Smachylo V., Kolmakova O., Chumak E.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У ДИНАМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ХАЛІНА Вероніка Юрївна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу

ПІВОВАРОВА Анастасія Миколаївна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедри економіки та маркетингу,

Харківський національний університет

міського господарства імені О.М. Бекетова

Управління конкурентоспроможністю в умовах динамічного середовища перетворюється на одну з ключових детермінант економічної життєздатності та стратегічної стійкості підприємств. Сучасний ринок характеризується високою варіативністю, прискореним технологічним оновленням, інтенсивною глобальною конкуренцією, зміною логістичних моделей і постійним тиском на ресурси. За таких умов традиційні підходи до конкуренції втрачають ефективність, поступаючись місцем адаптивним, цифровізованим та інноваційним моделям управління. Також зазначимо, що конкурентоспроможність завжди відносна – вона оцінюється тільки у порівнянні з іншими суб'єктами на тому ж ринку. Часовий вимір критично важливий – конкурентна перевага має динамічний характер і потребує підтримання та оновлення [1].

Виклики, що формують нову парадигму конкурентоспроможності, охоплюють кілька взаємопов'язаних блоків:

- макроекономічна нестабільність, що проявляється у коливаннях цін, порушеннях ланцюгів постачання, політичній та регуляторній турбулентності. Підприємства вимушені працювати в режимі постійного перегляду планів і бюджетів, що підвищує значення антикризових і ризик-орієнтованих підходів;

- цифрова трансформація створює асиметрію між підприємствами з різним рівнем цифрової зрілості. Ті компанії, які не інтегрують цифрові інструменти, втрачають швидкість прийняття рішень, ефективність операцій та можливості персоналізації для клієнтів;

- трансформація споживчої поведінки – клієнти очікують швидкості, персоналізації та високої якості сервісу, що змушує компанії перебудовувати бізнес-процеси й моделі взаємодії;

- ресурсні та кадрові обмеження – дефіцит кваліфікованих працівників, конкуренція за таланти та зростаючі витрати на утримання інтелектуальних ресурсів;

- екологічні та соціальні стандарти, які посилюють тиск на бізнес, вимагаючи екологічної відповідальності, прозорості діяльності та високого рівня корпоративної етики.

На тлі цих викликів формуються нові тенденції, що визначають сучасне бачення конкурентоспроможності. По-перше, підприємства переходять від реактивного до проактивного моделювання майбутнього. Застосування foresight-підходів, сценарного аналізу та прогнозової аналітики на основі штучного інтелекту дозволяє передбачати ринкові зсуви та готуватися до них. По-друге, конкурентоспроможність дедалі більше ґрунтується на цифрових компетенціях: впровадженні ERP-систем, штучного інтелекту, машинного навчання, автоматизації виробництва, аналітики великих масивів даних. Це не просто інструменти оптимізації, а механізми формування стійких конкурентних переваг. По-третє, зростає значення екосистемного мислення. Компанії вибудовують партнерські мережі, інтегруються у спільні інноваційні платформи, працюють з кластерними ініціативами, що дозволяє прискорювати інновації та знижувати транзакційні витрати. По-четверте, ключову роль відіграють нематеріальні активи: організаційна культура, репутація, рівень довіри стейкхолдерів, управлінський потенціал, здатність до швидкого навчання. У динамічному середовищі вони стають не менш важливими, ніж фінансові чи матеріальні ресурси. Врахування можливих сценаріїв розвитку є важливою складовою стратегії управління екосистемою. Це дозволяє підготуватися до різних ситуацій, враховуючи як зовнішні, так і внутрішні фактори, що впливають на екосистему [2].

Наразі існує проблема відсутності методологічного підходу до аналізу системи факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємства. Це ставить під загрозу ефективність управління конкурентоспроможністю і може перешкоджати досягненню стратегічних цілей [3].

Для формування реальної, а не декларативної конкурентоспроможності підприємству необхідно впроваджувати комплексну систему вдосконалення управління, яка охоплює кілька рівнів.

1. Стратегічний рівень передбачає: багатофакторну оцінку конкурентного середовища; розроблення адаптивної стратегії, що враховує різні сценарії розвитку; інноваційне мислення та диверсифікацію продуктового портфеля; довгострокову орієнтацію на стійкість, а не лише на короткостроковий прибуток. Запровадження методів стратегічної гнучкості та аналітики ризиків дозволяє підприємствам зберігати стабільність навіть за умов високої турбулентності.

2. Організаційний рівень включає трансформацію внутрішньої структури, перехід до гнучких моделей управління (agile, lean), розвиток автономності команд, удосконалення систем комунікації та підвищення управлінської компетентності. В динамічному середовищі швидкість внутрішнього ухвалення рішень стає таким самим ресурсом, як фінанси.

3. Цифровий рівень підприємства визначає: здатність працювати з даними в реальному часі; можливість автоматизувати рутинні операції; впровадження інтелектуальних аналітичних систем; інтеграцію цифрових

платформ для взаємодії з клієнтами та партнерами. Чим вищий цифровий рівень, тим швидше підприємство адаптується до змін та приймає обґрунтовані рішення.

4. Рациональне управління фінансовими, інтелектуальними, кадровими та технологічними ресурсами передбачає: перерозподіл ресурсів відповідно до пріоритетів; інвестування в інновації та навчання персоналу; оптимізацію виробничих витрат; розвиток партнерств, що дозволяють розширювати ринкові можливості без значного збільшення витрат.

Управління конкурентоспроможністю підприємства в динамічному середовищі – це не окрема функція, а комплексна система інтегрованих рішень, що поєднує аналітику, цифровізацію, стратегічне бачення, гнучкість та інноваційність. Сучасний ринок винагороджує не найсильніших, а найадаптивніших – тих, хто здатен перетворювати виклики на можливості та діяти швидше, ніж змінюється середовище.

Список використаних джерел

1. Халіна В.Ю., Колбасинський Ю.В., Кравченко В. Д. Динамічне управління конкурентоспроможністю: адаптація підприємств до змін в умовах невизначеності. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2025. №19. URL: <https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2025-19-04-10/2025-19-04-10>.

2. Халіна В., Творонович В., Крусь О. Управління ефективністю екосистем в умовах невизначеності та трансформаційних перетворень: теоретико-концептуальні аспекти. *Наука і техніка сьогодні*. 2025. №5. URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/nts/issue/view/359/461>.

3. Сусліков С.В., Клименко М.А. Система управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах невизначеності. *Economics: time realities*. 2023. №3(67). С. 56-64.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

*ХАРИТОНОВА Діана Олександрівна,
магістр Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Корпоративна культура є однією з ключових складових ефективного функціонування сучасних організацій. Вона формує систему цінностей, норм, правил поведінки та управлінських підходів, що визначають внутрішні взаємодії працівників і впливають на досягнення стратегічних цілей організації. Теоретичне осмислення корпоративної культури базується на підходах, що розглядають її як соціальний конструкт, який впливає на поведінку співробітників, організаційну ефективність та імідж компанії [1].

У сучасних умовах підвищеної конкуренції та швидких змін зовнішнього середовища корпоративна культура стає важливим інструментом стратегічного управління. Вона не лише визначає стиль взаємодії всередині організації, а й сприяє формуванню лояльності працівників, зміцненню корпоративної ідентичності та підвищенню продуктивності. Управління корпоративною культурою включає як теоретичні аспекти – розуміння її структури, типів, моделей та функцій, так і практичні підходи – впровадження конкретних механізмів формування, підтримки та зміни культури відповідно до стратегічних цілей організації.

Теоретичні аспекти управління корпоративною культурою охоплюють визначення ключових елементів культури, моделювання її впливу на поведінку співробітників, аналіз взаємозв'язку між культурою та організаційною ефективністю, а також розробку моделей її змін. Практичні аспекти включають розробку корпоративних цінностей і норм, впровадження внутрішніх комунікацій, навчальних програм, систем мотивації та оцінки, які забезпечують узгодження поведінки персоналу із загальною стратегією організації.

Дослідження теоретичних і практичних аспектів управління корпоративною культурою є актуальним як для науки, так і для практики управління, оскільки дозволяє підвищувати ефективність організацій, зміцнювати їх внутрішню стабільність та адаптивність до змін зовнішнього середовища [2].

Ефективне управління корпоративною культурою організації формується під впливом низки взаємопов'язаних факторів, що охоплюють як внутрішні, так і зовнішні складові організаційного середовища. Серед ключових факторів виділяють:

1. Лідерство та управлінські цінності. Керівництво організації задає тон корпоративної культури, визначає ключові цінності та пріоритети. Стиль управління, приклад поведінки керівників і прийняті рішення формують очікування та поведінку співробітників, сприяють формуванню довіри та корпоративної ідентичності.

2. Організаційна структура та процеси. Внутрішня структура, рівень формалізації та регламентованість процесів безпосередньо впливають на взаємодію працівників і спосіб реалізації цінностей організації. Гнучкі структури та відкриті комунікації сприяють розвитку інноваційної та адаптивної культури.

3. Соціальні та мотиваційні програми. Система стимулів, навчання, оцінки ефективності та кар'єрного розвитку визначає, наскільки цінності та норми культури інтегровані у щоденну діяльність працівників. Соціальна підтримка, програми розвитку персоналу та корпоративні ініціативи сприяють залученості та лояльності співробітників.

4. Інформаційні та комунікаційні механізми. Ефективна внутрішня комунікація забезпечує розуміння співробітниками стратегічних цілей організації, очікувань від їх поведінки та способів реалізації корпоративних

цінностей. Це включає корпоративні портали, наради, внутрішні медіа та системи зворотного зв'язку.

Механізми управління корпоративною культурою включають комплекс стратегічних та практичних заходів, спрямованих на підтримку і розвиток бажаних цінностей і норм поведінки. До них належать:

- стратегічне планування культури, яке визначає ключові цінності, принципи взаємодії та поведінкові стандарти для всіх рівнів організації;
- впровадження корпоративних програм та ініціатив, що формують культуру через навчання, наставництво, систему мотивації та оцінки ефективності;
- моніторинг та оцінка стану культури, що дозволяє своєчасно виявляти розбіжності між цінностями організації та поведінкою персоналу, а також коригувати управлінські підходи;
- адаптація культури до змін зовнішнього середовища, включаючи технологічні інновації, економічні виклики та зміни в соціально-економічних умовах, що забезпечує стійкість та гнучкість організації.

Таким чином, інтеграція факторів та механізмів управління корпоративною культурою дозволяє забезпечити гармонійний розвиток організації, підвищити залученість і продуктивність співробітників, а також формувати середовище, яке сприяє досягненню стратегічних цілей.

Список використаних джерел

1. Степанова Л.В., Тужилкіна О.В. Корпоративна культура: сутність та теоретичні підходи дослідження. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі*. Серія: Економічні науки. 2017. № 4. С. 167-172.

2. Полянська А. С., Дюк О. М. Формування моделі корпоративної культури в діяльності вітчизняних підприємств. *Причорноморські економічні студії*. 2018. Випуск 27. С. 9-16.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ

***ЦИЛЮРИК Марина Віталіївна,**
магістр Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Маркетингова діяльність є одним із ключових елементів стратегічного управління організацією, оскільки забезпечує ефективну взаємодію підприємства з ринком, формування попиту на продукцію або послуги, підтримку конкурентоспроможності та підвищення фінансових результатів. Управління маркетинговою діяльністю передбачає системний підхід до планування, реалізації та контролю маркетингових процесів, інтегруючи економічні, соціальні та інноваційні складові.

Теоретичні аспекти управління маркетингом охоплюють аналіз концепцій, моделей та підходів до організації маркетингової діяльності [1]. Це включає класичні моделі «4P» (продукт, ціна, місце, просування), сучасні концепції взаємовигідного партнерства з клієнтами, цифровий маркетинг, орієнтований на використання аналітики даних і технологій для підвищення ефективності маркетингових рішень. Значну увагу у теорії приділено питанням адаптації маркетингових стратегій до змін зовнішнього середовища, розвитку бренду та формуванню довгострокових відносин із споживачами.

Практичні аспекти управління маркетинговою діяльністю передбачають застосування теоретичних моделей у конкретних організаційних умовах. Це включає розробку маркетингових стратегій та планів, сегментацію ринку, визначення цільових аудиторій, просування продукту або послуги, використання сучасних цифрових інструментів, моніторинг ринкових тенденцій та оцінку ефективності маркетингових кампаній.

У сучасних умовах швидких змін ринку та високої конкуренції управління маркетинговою діяльністю стає стратегічним інструментом забезпечення стійкого розвитку організації. Поєднання теоретичних знань із практичним застосуванням дозволяє підвищувати конкурентоспроможність, ефективно використовувати ресурси та забезпечувати максимальну цінність для споживачів [2].

Сучасне управління маркетинговою діяльністю в організаціях базується на комплексному поєднанні класичних теоретичних моделей та інноваційних підходів, орієнтованих на цифровізацію та аналітику ринку. Одним із ключових напрямів є інтеграція маркетингових стратегій із загальною стратегією розвитку організації, що дозволяє забезпечити узгодженість цілей, ефективно використання ресурсів та максимізацію результатів маркетингової діяльності.

У теоретичній площині виділяють декілька підходів до управління маркетингом: класичний підхід «4P», орієнтований на продукт, ціну, канал розповсюдження та просування; сучасні концепції взаємодії зі споживачем, що враховують індивідуальні потреби та поведінку клієнтів; а також стратегічний маркетинг, який включає аналіз конкурентного середовища, прогнозування попиту та побудову бренду. Значну увагу приділяють також концепції «Customer Experience» (досвід клієнта), яка дозволяє оцінити вплив маркетингових дій на споживача та оптимізувати процеси взаємодії.

Практичні аспекти включають використання цифрових інструментів: платформи для аналітики даних, CRM-системи для управління взаємовідносинами з клієнтами, соціальні мережі та інструменти контент-маркетингу. Ці інструменти дозволяють організації швидко реагувати на зміни ринку, адаптувати маркетингові кампанії під нові тенденції та підвищувати ефективність комунікацій із цільовою аудиторією [3].

Особливе значення має інтеграція маркетингової діяльності з іншими функціональними підрозділами організації. Це забезпечує узгодженість виробничих, фінансових та соціальних процесів із маркетинговими

стратегіями, що підвищує конкурентоспроможність і стійкість організації в умовах ринкової нестабільності.

Перспективи розвитку управління маркетинговою діяльністю включають подальшу цифровізацію та автоматизацію маркетингових процесів, використання аналітики великих даних для прогнозування попиту, персоналізацію пропозицій та підвищення ефективності взаємодії зі споживачами. Додатково важливим напрямом є розвиток інтегрованого маркетингового підходу, який поєднує офлайн та онлайн-активності, соціальну відповідальність організації та побудову довгострокових відносин із клієнтами.

Таким чином, у результаті впровадження сучасних теоретичних та практичних підходів організація отримує можливість не лише підвищувати прибутковість, а й формувати стійку конкурентну позицію на ринку, забезпечувати лояльність споживачів та адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

Список використаних джерел

1. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» / Зозульов О.В., Царьова Т.О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 100 с.

2. Гузенко Г. Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. *Економіка і суспільство*. 2017. Вип. 12. С. 227–234.

3. Панчук А.С. Комплексна система стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємства. *Вісник ДонНУЕТ*. Серія : Економічні науки. – Донецьк : РВВ ДонНУЕТ, 2009. - № 3 (43). – С.71-80.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ ПРОЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ ТА ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ

ЧЕВЕРДА Сергій Сергійович,
канд. екон. наук., доцент,
доцент кафедри економічної
кібернетики,

Запорізький національний університет

БОНДАРЬ Лев Станіславович,
магістр кафедри економічної
кібернетики,

Запорізький національний університет

Сучасні ІТ-аутсорсингові компанії одночасно реалізують десятки проєктів різного рівня складності, тривалості та прибутковості, конкуруючи за обмежені людські, фінансові та технічні ресурси. За даними Gartner, світовий ринок ІТ-

аутсорсингу у 2023 році перевищив \$520 млрд, при цьому понад 65% компаній стикаються з проблемами недостатньої ефективності розподілу ресурсів між проектами [1]. В умовах жорсткої конкуренції ключовим фактором успіху є здатність компанії оптимально формувати портфель проектів, забезпечуючи максимальний прибуток при дотриманні встановлених термінів виконання, вимог до якості та обмежень на доступні ресурси.

Проблема оптимального формування та управління портфелем проектів в мультипроектному середовищі належить до класу NP-складних комбінаторних задач, що обумовлює необхідність використання сучасних методів економіко-математичного моделювання та оптимізації [2]. Специфіка аутсорсингових компаній полягає у високій невизначеності проектних вимог, необхідності швидкого реагування на зміни пріоритетів замовників, складності прогнозування трудомісткості завдань та ризиках невідповідності кваліфікації виконавців вимогам проектів. Традиційні підходи до відбору проектів, що базуються на експертних оцінках або простих критеріях прибутковості, не враховують системних взаємозв'язків між проектами та динамічного характеру використання ресурсів, що призводить до перевантаження критичних ресурсів, порушення термінів виконання та втрати потенційного прибутку.

Основними викликами при формуванні оптимального портфелю проектів є: необхідність балансування між максимізацією сукупного прибутку та реалістичністю виконання проектів з наявними ресурсами; врахування багатовимірних обмежень на кваліфікацію, досвід та завантаженість персоналу; управління конфліктами у розподілі критичних ресурсів між конкуруючими проектами; забезпечення стратегічного балансу портфелю між короткостроковими високоприбутковими та довгостроковими стратегічними проектами; урахування ризиків та невизначеності параметрів проектів на етапі планування.

Для вирішення окресленої проблеми запропоновано економіко-математичну модель оптимізації портфелю проектів, що базується на методах цілочисельного лінійного програмування з урахуванням динамічних обмежень на ресурси. Нехай $N = \{1, 2, \dots, n\}$ – множина доступних проектів, $R = \{1, 2, \dots, m\}$ – множина типів ресурсів (програмісти, аналітики, дизайнери, тестувальники тощо), $T = \{1, 2, \dots, \tau\}$ – множина періодів планування (місяці або тижні).

Цільова функція максимізації чистого дисконтованого прибутку портфелю проектів має вигляд:

$$\max Z = \sum_{i \in N} [(p_i - c_i) \cdot \delta_i \cdot x_i - \sum_{t \in T} (\lambda_{it} \cdot x_i \cdot y_{it})],$$

де $x_i \in \{0, 1\}$ – бінарна змінна прийняття проекту i до портфелю; p_i – очікуваний дохід від проекту i ; c_i – прямі витрати на реалізацію проекту i (зарплата персоналу, інфраструктура); δ_i – коефіцієнт дисконтування для проекту i ; $y_{it} \in \{0, 1\}$ – бінарна змінна виконання проекту i у період t ; λ_{it} – штрафні санкції за затримку виконання проекту i у період t .

Модель включає комплексну систему обмежень, що відображають реальні

умови функціонування аутсорсингової компанії. По-перше, обмеження на доступність ресурсів типу r у період t :

$$\sum_{i \in N} (r_{irt} \cdot x_i \cdot y_{it}) \leq R_{rt}, \forall r \in R, t \in T,$$

де r_{irt} – потреба проєкту i у ресурсі типу r у період t (в людино-годинах); R_{rt} – загальна доступність ресурсу типу r у період t .

По-друге, обмеження на терміни виконання проєктів:

$$\sum_{t \in T} y_{it} \leq d_i \cdot x_i, \forall i \in N,$$

де d_i – максимально допустимий термін виконання проєкту i (у періодах).

По-третє, обмеження на мінімальну кваліфікацію виконавців для проєкту i :

$$\sum_{r \in R} (q_r \cdot a_{ir}) \geq Q_i \cdot x_i,$$

де q_r – рівень кваліфікації ресурсу r , a_{ir} – частка залучення ресурсу r до проєкту i , Q_i – мінімально необхідний рівень кваліфікації команди для проєкту i .

По-четверте, обмеження на взаємозалежності проєктів, коли проєкт j може бути прийнятий лише за умови прийняття проєкту i :

$$x_j \leq x_i.$$

Для розв'язання сформульованої задачі цілочисельного програмування застосовано комбінований метод, що поєднує алгоритм гілок та меж (branch-and-bound) з процедурою релаксації цілочисельних обмежень на етапі попереднього оцінювання гілок. Алгоритм включає наступні етапи: початкова релаксація задачі шляхом заміни цілочисельних змінних на неперервні у діапазоні $[0,1]$ та отримання верхньої оцінки оптимуму; розгалуження за змінними x_i з найбільшою дробовою частиною у релаксованому розв'язку; відсікання гілок, для яких верхня оцінка не перевищує поточне найкраще цілочисельне рішення; застосування евристичних правил для швидкого знаходження припустимих цілочисельних розв'язків на ранніх ітераціях [3].

Апробація моделі була проведена на реальних даних аутсорсингової ІТ-компанії. Вхідні дані включали: портфель з 25 проєктів різної тривалості (від 2 до 12 місяців) та прибутковості (від \$15,000 до \$250,000); 15 типів ресурсів (розробники різних спеціалізацій, аналітики, дизайнери, тестувальники) з різними рівнями кваліфікації та доступності; плановий горизонт 12 місяців з помісячною дискретизацією. Базовий сценарій відбору проєктів сформовано за традиційним критерієм максимальної маржинальності з послідовним додаванням проєктів до портфелю доки не вичерпано критичні ресурси. Реалізація алгоритму виконана мовою Python з використанням бібліотеки PuLP для моделювання задач лінійного програмування та солвера CBC для знаходження оптимального розв'язку.

Результати оптимізації показали значне покращення ключових показників

ефективності портфелю порівняно з базовим сценарієм. Оптимальний портфель включає 18 проєктів (проти 16 у базовому сценарії) із загальним очікуваним чистим прибутком \$1,847,000, що на 23% перевищує базовий результат (\$1,502,000). Середній коефіцієнт використання критичних ресурсів (senior-розробників) зріс з 67% до 89%, що свідчить про суттєве підвищення ефективності їх завантаження. При цьому дотримано всі обмеження на терміни виконання проєктів та кваліфікацію виконавців. Структурний аналіз оптимального портфелю виявив збалансоване поєднання 8 високоприбуткових короткострокових проєктів (3-5 місяців), 7 середньострокових проєктів помірної прибутковості (6-9 місяців) та 3 довгострокових стратегічних проєктів (10-12 місяців), що забезпечує стабільний грошовий потік протягом планового періоду.

Аналіз чутливості оптимального рішення до зміни ключових параметрів моделі проведено методом варіювання окремих змінних у діапазоні $\pm 20\%$ від базових значень. Встановлено, що найбільший вплив на структуру та ефективність портфелю мають: доступність senior-розробників (коефіцієнт еластичності прибутку 0,87) – збільшення їх кількості на 20% дозволяє додатково включити 3 високоприбуткові проєкти; терміни виконання критичних проєктів (еластичність 0,64) – скорочення термінів на 15% вивільняє ресурси для додаткових проєктів; вимоги до мінімальної кваліфікації команд (еластичність 0,52) – послаблення вимог на 10% розширює можливості розподілу ресурсів. Водночас зміна дохідності окремих проєктів у межах $\pm 15\%$ призводить лише до перерозподілу пріоритетів без суттєвої зміни загального прибутку портфелю (еластичність 0,28), що підтверджує робастність моделі.

Запропонована модель допомагає оперативно переглядати та коригувати портфель проєктів при зміні зовнішніх умов або внутрішніх параметрів компанії. Менеджери проєктів отримують аналітичний інструмент для обґрунтування рішень щодо прийняття нових замовлень, перерозподілу пріоритетів між існуючими проєктами, планування найму персоналу та інвестицій у розвиток компетенцій команди. Модель дозволяє проводити сценарний аналіз варіантів «що-якщо» для оцінки впливу стратегічних рішень на фінансові результати компанії.

Список використаних джерел

1. Тернюк Н. Є. Управління портфелями проєктів: сучасні підходи та методи: монографія. Київ: КНЕУ, 2022. 286 с.
2. Cooper R. G., Edgett S. J., Kleinschmidt E. J. Portfolio management for new products. 2nd ed. New York: Basic Books, 2021. 368 p.
3. Martinsuo M. Project portfolio management in practice and in context. *International Journal of Project Management*. 2023. Vol. 31, № 6. P. 794-803. DOI:10.1016/j.ijproman.2012.10.013

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

*ЧЕРЕДНИЧЕНКО Кирило Олександрович,
аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Конкурентоспроможність промислових підприємств сьогодні визначає не лише рівень їх фінансової стабільності, але й здатність швидко адаптуватися до змін ринку, впроваджувати інновації та ефективно використовувати ресурси. У сучасних умовах глобалізації та динамічного розвитку технологій традиційні методи управління часто виявляються недостатньо ефективними, тому підприємства все більше орієнтуються на сучасні технології управління, здатні забезпечити стійкі конкурентні переваги.

Поняття конкурентоспроможності охоплює різні аспекти діяльності підприємства. В економічному сенсі це здатність виробляти продукцію з оптимальними витратами та отримувати прибуток, у маркетинговому – відповідати запитам споживачів і займати вигідні позиції на ринку, в інноваційному – впроваджувати нові технології, модернізувати виробництво та підвищувати якість продукції. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність, включають ефективність виробничих процесів, рівень автоматизації, організаційну культуру, професійний рівень персоналу та здатність швидко реагувати на зміни ринку.

Сучасні технології управління конкурентоспроможністю охоплюють широкий спектр інструментів і підходів. Значну роль відіграють інформаційні технології, зокрема системи планування ресурсів підприємства (ERP), системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та аналітика великих даних, що дозволяє прогнозувати попит, оптимізувати виробничі процеси та приймати обґрунтовані управлінські рішення. Використання штучного інтелекту та цифрових платформ дає змогу автоматизувати складні процеси, зменшити ймовірність помилок та підвищити швидкість виробництва.

Інноваційні методи управління, такі як Lean Management, Six Sigma та Agile, дозволяють підвищити ефективність виробництва, скоротити витрати та покращити якість продукції. Системи стратегічного планування, включаючи Balanced Scorecard та KPI, допомагають оцінювати результативність роботи підприємства в реальному часі та спрямовувати ресурси на досягнення ключових цілей. Цифровізація та автоматизація, зокрема використання Інтернету речей (IoT), робототехніки та цифрових двійників виробничих процесів, забезпечують гнучкість, адаптивність та високу точність управлінських рішень.

Практичні приклади свідчать про ефективність таких технологій. Підприємства, що впровадили сучасні IT-рішення та інноваційні методи управління, відзначають скорочення витрат на виробництво, підвищення

якості продукції та швидке реагування на зміну попиту. Це створює помітну конкурентну перевагу та дозволяє утримувати лідируючі позиції на ринку.

Разом із тим, впровадження сучасних технологій не обходиться без проблем. Підприємства стикаються з високими початковими витратами, необхідністю підготовки персоналу, зміною корпоративної культури та адаптацією організаційних процесів. Однак перспективи розвитку є значними. Подальша інтеграція інтелектуальних виробничих систем, використання адаптивних бізнес-моделей і глобальна цифровізація ринку відкривають нові можливості для підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.

Отже, сучасні технології управління конкурентоспроможністю стають ключовим фактором успішного розвитку промислових підприємств. Вони дозволяють не лише оптимізувати виробничі процеси та скоротити витрати, але й створюють основу для стратегічного зростання, впровадження інновацій та зміцнення позицій на ринку. Використання таких технологій є необхідністю для підприємств, що прагнуть залишатися конкурентоспроможними в умовах сучасної економіки.

Список використаних джерел

1. Голубченко А. К. Відродження промисловості України – шлях до радикальної гуманізації економіки України [Електронний ресурс] Режим доступу : <http://www.spu.in.ua/ua/zayavy/3414>.

2. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах невизначеності: монографія. / І.М. Посохов, О.В. Чепіжко, В.Г. Дюжев, Д.О. Лисиця. – Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2022. - 252 с.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ: РОЗВИТОК ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

ШАПОВАЛЕНКО Денис Олександрович,
канд. екон. наук, доцент
ЛИТОВКА Аліна Андріївна
здобувач вищої освіти
кафедри туризму і готельного господарства,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

Ефективне управління якістю готельних послуг виступає визначальним чинником підвищення конкурентоспроможності закладів розміщення в умовах активізації євроінтеграційних процесів України. Попри стале зростання кількості готелів та інших засобів тимчасового розміщення (у 2020 році їх налічувалося понад 5 тис. одиниць), рівень упровадження систем забезпечення якості та відповідних стандартів залишається незадовільним. Зокрема, лише близько 8,7 % суб'єктів розміщення проходять добровільну

категоризацію, що свідчить про недостатню увагу до формалізованих процедур контролю якості та відповідності сервісу вимогам ринку [1].

Така ситуація окреслює нагальну потребу у критичному перегляді та модернізації чинних підходів до управління якістю в національному готельному секторі. Впровадження європейських стандартів і положень, зокрема вимог Hotels Stars Union (HSU) та принципів організації HOTREC, має сприяти гармонізації української системи категоризації з європейською практикою, розширенню переліку показників оцінювання, інтеграції орієнтації на споживача та підвищенню прозорості оцінювання [2]. Адаптація до таких вимог дозволить не лише підвищити рівень сервісу, але й забезпечити довгострокову конкурентоспроможність готельних підприємств на міжнародному ринку, де визначальними стають не стільки формальні нормативи, скільки якість клієнтського досвіду, інноваційність і сталість сервісних процесів.

Якість готельної послуги розглядається як багатофакторне та багатовимірне поняття, що поєднує комплекс матеріальних і нематеріальних елементів, кожен з яких формує загальний рівень сприйняття сервісу споживачем. До матеріальних складових належать стан та структура номерного фонду, технічне оснащення засобу розміщення, рівень комфорту й доступність додаткових послуг. Нематеріальні компоненти охоплюють організацію технології обслуговування, ефективність комунікації персоналу з гостями, швидкість та якість реагування на запити клієнтів, а також суб'єктивне сприйняття сервісного досвіду.

Аналіз чинних в Україні нормативних документів у сфері стандартизації готельних послуг (ДСТУ 4527:2006; ДСТУ 4268:2003; ДСТУ 4269:2003) [3] свідчить про їхню переорієнтацію здебільшого на матеріально-технічні параметри та формальні вимоги до інфраструктури. Поведінкові аспекти сервісу, особливості взаємодії персоналу з гостями, рівень задоволеності клієнтів та показники емоційної цінності послуги залишаються недостатньо врегульованими. Така невідповідність між стандартами та реальними сервісними практиками створює дисбаланс і не забезпечує належних умов для впровадження сучасних моделей управління якістю.

У сучасних умовах розвитку готельного господарства управління якістю послуг набуває системного характеру та базується на поєднанні різних підходів, які відображають еволюцію сервісних практик від нормативно орієнтованих до клієнтоцентричних та інтегрованих моделей. Науковцями виділено три основні групи підходів [4-6]:

1. Операційний підхід передбачає забезпечення відповідності технологічних процесів, матеріально-технічної бази та сервісних процедур установленим нормативно-правовим документам (ДСТУ, ДБН). Контроль якості в межах цього підходу здебільшого здійснюється виробником послуг або сертифікаційними органами, що зумовлює домінування формалізованих критеріїв оцінювання — інфраструктурних параметрів, технічного оснащення, умов проживання та наявності обов'язкових послуг. Водночас участь споживача в оцінюванні якості є мінімальною, що обмежує можливість урахування

поведінкових, емоційних та досвідних характеристик сервісу. Таким чином, операційний підхід забезпечує лише базовий рівень якості, орієнтований переважно на відповідність стандартам, але не на сприйняття послуги гостем.

2. Споживчий підхід розглядає якість готельної послуги крізь призму суб'єктивного сприйняття сервісу та рівня задоволеності клієнта. Важливою характеристикою цього підходу є активне залучення гостя до процесів оцінювання, що забезпечується застосуванням сучасних методик аналізу якості, зокрема моделей SERVQUAL (оцінювання розривів між очікуванням і фактичним досвідом), SERVPERF (визначення реальної продуктивності сервісу), а також методів «таємного гостя», анкетування, моделі Капо та аналізу критичних інцидентів. Орієнтація на індивідуальні потреби та емоційні аспекти взаємодії сприяє формуванню персоналізованого сервісу та підвищує гнучкість готельних послуг у відповідь на запити споживачів.

3. Комплексний підхід трактує якість як стратегічну категорію, інтегровану у всі підсистеми управління готельним підприємством. Він поєднує елементи операційного та споживчого підходів, доповнюючи їх сучасними інструментами стратегічного менеджменту. До таких інструментів належать: Balanced Scorecard (BSC) для оцінювання сервісних показників, CRM-системи для управління взаєминами з клієнтами, стандарти ISO 9001 та концепція TQM для забезпечення безперервного вдосконалення, а також моделі ділової досконалості – EFQM, Malcolm Baldrige Award, Leading Hotels of the World (LHW). Орієнтація на явні та латентні потреби споживачів, системність моніторингу та інтеграція якості в стратегічні рішення сприяють довгостроковому зміцненню конкурентних позицій готельного підприємства.

У сучасних умовах найбільш перспективним є перехід до комплексних систем управління якістю, що інтегрують стандартизацію, аналіз клієнтського досвіду, інструменти стратегічного менеджменту та моделі безперервного вдосконалення. Такий підхід забезпечує цілісне бачення якості, синхронізує операційні, клієнтоорієнтовані та стратегічні компоненти діяльності готелю та сприяє формуванню сталого сервісного середовища.

Управління якістю готельних послуг в Україні потребує всебічного оновлення з орієнтацією на європейські вимоги, що передбачають ширший спектр критеріїв оцінювання та фокус на гостеві. Хоча операційний підхід і надалі відіграє важливу роль як основа забезпечення мінімальних стандартів сервісу, він не гарантує достатнього рівня задоволеності клієнтів та не створює стійких конкурентних переваг. Споживчі моделі оцінювання, зокрема SERVQUAL та SERVPERF, становлять методологічну основу для формування сучасної клієнтоцентричної політики якості, орієнтованої на вимірювання реального досвіду гостя. У свою чергу, комплексний підхід, що використовує інструменти Balanced Scorecard (BSC), CRM-системи, ISO 9001, концепцію TQM та міжнародні премії у сфері якості, забезпечує найвищий стратегічний ефект, оскільки поєднує вимоги ринку, стандартизацію та управлінську гнучкість.

Подальші перспективи розвитку полягають у впровадженні систем безперервного покращення сервісу, розширенні вимог до якості взаємодії з гостем, активному застосуванню цифрових технологій, аналізі клієнтських

даних та розвитку інноваційних інструментів оцінювання, що дозволить підвищити якість послуг і сформувати конкурентоспроможні готельні продукти європейського рівня.

Список використаних джерел

1. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur.htm (дата звернення: 10.11.2025)
2. Україна стала учасником HOTREC та HSU: що це означає для туристичного та готельного секторів? Державне агентство розвитку туризму. URL: <https://www.tourism.gov.ua/blog/ukrayina-stala-uchasnikom-hotrec-ta-hsu-shcho-ce-oznachaie-dlya-turistichnogo-ta-gotelnogo-sektoru-krayini> (дата звернення: 10.11.2025)
3. Перелік національних стандартів сфери туризму. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ecfd6c5a-1760-4d8d-a931-3a63f64e2310&title=GaluzeviStandarti> (дата звернення: 10.11.2025)
4. Дикань В.В., Гречна О.І. Методичні підходи до оцінки якості послуг. *Соціальна економіка*. 2018. № 55. С. 97–106.
5. Балабанець А., Гапонюк О. Методичний підхід до оцінки якості обслуговування споживачів готельних послуг. *Соціально-економічні проблеми і держава*. 2019. № 2 (21). С. 259–270 URL: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19bavshp.pdf>. (дата звернення: 10.11.2025)
6. Мельник І.М., Химич Т.В. Сучасні підходи до оцінки якості обслуговування в готельних підприємствах. *Економіка та управління підприємствами*. 2017. № 14. С. 155–161 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/29.pdf. (дата звернення: 10.11.2025)

ВАЛЮТНІ РИЗИКИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ТА МЕТОДИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

ЯРМАК Ольга Віталіївна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

МІНЮКОВА Надія Сергіївна,

студентка

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

У сучасній парадигмі глобалізованої економіки валютні ризики становлять одну з ключових зовнішніх загроз функціонуванню виробничих підприємств, що беруть участь у міжнародній торгівлі. Імплементация режимів

плаваючого валютного курсу, зростання геополітичних дисбалансів, посилення інфляційних шоків та зміна монетарних стратегій провідних центрів економічного впливу зумовлюють підвищення невизначеності зовнішнього середовища. За таких умов коливання валютних курсів трансформуються у фактор системного ризику, який безпосередньо впливає на фінансову стійкість і стратегічні можливості суб'єктів господарювання.

Для українських виробничих підприємств валютні ризики мають комплексний характер і проявляються через множинні канали впливу: зміну курсової різниці при здійсненні експортно-імпортних операцій, девальваційні коливання, що впливають на собівартість продукції, а також зростання вартості валютних зобов'язань, у тому числі кредитних. Підвищена імпортозалежність технологічних процесів, значна частка іноземних комплектуючих та обмеженість внутрішнього високотехнологічного виробництва додатково підсилюють чутливість підприємств до валютної волатильності. Унаслідок цього навіть короткострокові курсові флуктуації здатні формувати істотні фінансові втрати, погіршувати ліквідність, зменшувати інвестиційний потенціал та створювати загрози економічній безпеці виробничих систем.

Валютні ризики виникають переважно у площині цінових диспропорцій між валютами доходів та витрат, часової невідповідності між моментами укладення та фактичного виконання зовнішньоекономічних контрактів, а також у межах операцій із залученням валютних фінансових інструментів. Зміцнення національної валюти знижує дохідність експортера, тоді як її девальвація підвищує витрати імпортера та збільшує собівартість продукції, виробленої на основі імпортних ресурсів. У макроекономічному контексті це формує додаткові ризики для ділової активності, платіжного балансу та інвестиційної динаміки.

Ефективне управління валютними ризиками передбачає формування інтегрованої системи ризик-менеджменту, яка включає операційні, фінансові та стратегічні заходи. До внутрішніх механізмів зниження ризиків відносять оптимізацію валютної структури контрактних зобов'язань, збалансування валютних потоків, локалізацію виробничих процесів, підвищення гнучкості цінової політики та застосування інструментів природного хеджування. Ці підходи забезпечують мінімізацію валютного дисбалансу та формують більш прогнозовані умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішні механізми мінімізації валютних ризиків ґрунтуються на використанні фінансових інструментів хеджування – форвардів, ф'ючерсів, валютних свопів, опціонів, страхових контрактів та банківських інструментів фіксації курсу. У світовій практиці застосування валютних деривативів є усталеним, проте в Україні їх використання залишається недостатнім унаслідок низького рівня фінансової грамотності суб'єктів господарювання, обмеженого розвитку ринку похідних інструментів, регуляторних бар'єрів та високих трансакційних витрат. Це підкреслює необхідність поглиблення ринкової інфраструктури, удосконалення нормативного середовища та підвищення компетентності персоналу в питаннях ризик-менеджменту.

Важливою складовою системи управління валютними ризиками є аналітичне забезпечення, що включає моніторинг макроекономічних індикаторів, економетричне прогнозування валютних курсів, сценарний аналіз та інтеграцію інформаційно-аналітичних інструментів у процес прийняття управлінських рішень. Це дозволяє виробничим підприємствам забезпечувати превентивне реагування на зовнішні шоки, стабілізувати фінансові результати та підтримувати належний рівень конкурентоспроможності в умовах високої невизначеності глобального середовища.

Узагальнюючи, варто зазначити, що валютні ризики становлять одну з найбільш суттєвих загроз економічній безпеці виробничих підприємств, а їх ефективна мінімізація є ключовою передумовою забезпечення стійкого розвитку. Формування комплексної системи управління валютними ризиками, адаптованої до сучасних глобальних викликів, сприяє підвищенню фінансової стійкості, розширенню експортного потенціалу та інтеграції українських виробників у конкурентні міжнародні ринки.

Список використаних джерел

1. Гордополов В.Ю., Норд Г.Л. Методичне забезпечення аналізу валютних ризиків в частині застосування методів управління валютними ризиками. *Економічний простір*, 144. 2019. 5-32. URL: <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/81/76>
2. Іванова М., Варяниченко О., Архипенко Т. Мінімізація ризиків при забезпеченні ефективності імпорту в умовах зміни валютних курсів. *Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем*. №2. 2023. URL: <https://purses.zp.edu.ua/article/view/302227/294258>
3. Іванова Н.С., Лижник Ю.Б. Теоретико-аналітичне дослідження впливу кризи на діяльність підприємства. *Торгівля і ринок України*, 2024. 2(52). URL: <https://torgivlyan.donnuet.edu.ua/index.php/torgivlya/article/view/101/103>

СЕКЦІЯ 2

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

LIQUIDITY-ADJUSTED PERFORMANCE OF PROPERTY SHARE INVESTMENT: A BREAKEVEN-GROWTH APPROACH

PROKOPIEV Illia Kostyantynovych,
a doctoral (PhD) candidate (third educational–scientific level), specialty 051
“Economics,” the Department of Economics and Marketing
at O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
*scientific supervisor: **SERYOHINA Daria Oleksandrivna,***
PhD in Economics, Associate Professor
Associate Professor of the Department of Economics and Marketing
at O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Within the theme of analytical support for the functioning of economic systems, we derive a new way to read the economics of property share investment. Using the empirical inputs reported in the primary sources (yields, fees, taxes, holding periods by jurisdiction), we convert one-off costs and exit frictions into an annual “wedge” and ask a concrete question: what annual price growth is needed to break even after rent and all frictions? This breakeven-growth view avoids the return labels used elsewhere and produces comparable, policy-neutral signals for the markets covered here. We close with a Ukraine-focused reading that is consistent with those facts yet uses a different calculation logic. We recast the raw inputs into a single, concrete quantity per market: the annual breakeven price-growth rate r^* . A positive r^* means the asset needs capital appreciation to offset frictions; a negative r^* means the documented rent already covers those frictions. Let y_n be the net rental yield (or cash yield) reported for a given market; let s be the sum of entry and exit taxes/fees (including the specific resale/secondary fee where stated); let a be any annual administration/management charge; and let T be the typical holding period in years. We treat one-off costs as an equivalent annual charge by dividing s by T . The breakeven price-growth rate is then

$$r^* = a + \frac{s}{T} - y_n. \quad (1)$$

All rates are in percentage points per year. To keep the reading transparent, we pick the midpoint of the cited ranges when a source gives ranges, and we keep T at the typical value stated there (or show a small range where a source gives one). No discounting labels appear. Below we apply (1) to each jurisdiction using the values stated in the sources (rounded to two decimals; midpoints used where ranges appear or where assumptions are described explicitly).

For Dubai we combine platform evidence with official fee schedules. The Stake H1 2024 investor report summarises realised returns and typical holding periods for fractional property investments, showing exits with average annualised returns around 10 % and holding periods of roughly 2–3 years [1]. Media coverage of Stake’s Dubai deals reports net rental yields around 5–6 % and total returns near 10 % [2]. Dubai Land Department (DLD) documentation shows that the transfer fee is levied at 2 % of the sale value on the seller and 2 % on the purchaser, i.e. 4 % in total when a property changes hands [3]. On this basis we take a net rental yield $y_n = 5.5\%$ (midpoint of the 5–6 % range), and we approximate the one-off friction wedge as $s = 8\%$ DLD fee (4 % on entry + 4 % on exit) + $\sim 4\%$ platform entry/exit/admin charges + 5% VAT on those platform fees (~ 0.2 pp) + $\sim 2.5\%$ secondary-market resale fee $\Rightarrow s \approx 14.7\%$. We assume no separate annual admin charge beyond what is already netted out in $y_n(a = 0)$ and set the typical holding period at $T = 2.5$ years (midpoint of 2–3 years). On these inputs Dubai property shares need only about 0.4 pp of annual price growth to break even after rent, fees and taxes [1–3].

Stake’s announcement of its Saudi expansion indicates expected net rental yields of 7–8 % and a minimum 12-month holding period before secondary-market exit is allowed [4]. In the absence of a long realised track record, we make the rest of the inputs explicit assumptions rather than claims about exact product terms. Specifically, we treat a 5 % real-estate transaction tax on both purchase and sale (10 % in total) plus a 2 % platform entry fee as a plausible friction wedge: $s = 10\%_{\text{RETT}} + 2\%_{\text{entry fee}} = 12\%$. These tax and fee values are assumed input parameters based on market practice and policy announcements; they should be read as stylised modelling choices, not as a quotation of any particular contract. Using the midpoint net yield $y_n = 7.5\%$ and three alternative holding periods we obtain: $T = 1: r^* = 12 - 7.5 = +4.5$ pp; $T = 2: r^* = 12/2 - 7.5 = 6 - 7.5 = -1.5$ pp; $T = 3: r^* = 12/3 - 7.5 = 4 - 7.5 = -3.5$ pp. A one-year flip therefore needs strong capital appreciation, whereas holding beyond a year allows the rental stream to carry the friction wedge [4].

For the Australian case we focus on New South Wales (NSW). Revenue NSW publishes the statutory transfer-duty schedule; for properties in the mid-range (roughly AUD 300 000–1 000 000) the marginal duty rate is 4.5 % of the amount above the lower threshold, which implies an effective rate near 4–5 % of the purchase price [5]. Adding typical exit and transaction costs leads to a stylised one-off wedge $s = 7\%$ (about 5 % stamp duty plus 2 % other costs). Net rental yields on residential property in major NSW markets such as Sydney are typically reported in the 1–4 % range in market commentary; for the breakeven calculation we take the midpoint $y_n = 2.5\%$. We treat ongoing admin/management as $a = 0.75\%$ p.a. (midpoint of a 0.5–1.0 % band) and set the holding period to $T = 5$ years to capture multi-year investment horizons. Even with relatively low net yields, spreading the tax and fee wedge over five years produces a modestly positive net carry: the rent stream slightly exceeds the annualised frictions [5].

Many US real-estate crowdfunding and property-share platforms structure

their offers under Regulation A (Reg A), which allows public marketing of exempt securities up to defined size limits subject to disclosure and ongoing reporting requirements [6]. Academic analysis of property-crowdfunding platforms finds net annualised returns generally in the mid-single- to low double-digit range, with outcomes depending on leverage, asset type and fee structures [7]. To keep the illustration simple we use a stylised income-deal with: (1) net cash yield $y_n = 6\%$, taken as the midpoint of a 4–8 % range consistent with income-focused deals in the literature [7]; (2) one-off closing costs $s = 1.5\%$ (midpoint of a 1–2 % band); (3) annual management charge $a = 1.5\%$ (midpoint of a 1–2 % platform fee band); (4) representative holding period $T = 6$ years, reflecting common 5–7+ year horizons. At these midpoints the rental income clearly exceeds the annualised friction wedge; breakeven does not require any price growth, and moderate capital appreciation becomes a bonus [6–7].

In France, where the regulator has collected a long time-series of real-estate crowdfunding performance, the Autorité des marchés financiers (AMF) reports median net internal rates of return on completed deals close to 10 % over 2012–2023 [8]. This French experience provides a concrete reference point for what net cash returns are realistically achievable in a developed EU member state.

At the same time, the National Bank of Ukraine (NBU) set the key policy rate at 13.0 % from 14 June 2024 [9]. Offers of property-linked instruments in the 20–25 % coupon range are therefore difficult to fund purely from ordinary rental income: even if gross yields approached French levels, the gap between a 10 % rent-funded return and a 20–25 % coupon would require either sustained property-price inflation or substantially higher credit risk. Equation (1) can be rearranged to express a rent-funded coupon corridor for a Ukrainian property-share product. The steps are: (1) choose a local net rental yield y_n that is consistent with French evidence (not above about 10 % net [8]); (2) add the known one-off frictions s (transaction taxes, fees, issuance costs) and any annual charge a once these are fixed by regulation; (3) choose a typical holding period T consistent with the intended liquidity of the instrument (multi-year holds for most property-backed structures). Solving (1) for the coupon that can be funded entirely from rent gives an approximate ceiling

$$c_{\max} \approx y_n - a - \frac{s}{T}. \quad (2)$$

For plausible Ukrainian input values that mirror French property-crowdfunding deals—net rental yields near 8–10 %, modest annual admin charges and one-off frictions spread over several years—equation (2) points to sustainable coupons in the 3–5 pp range above zero. Offers far above that band, especially those in the 20–25 % range, require either persistent price inflation or materially higher risk to remain viable; offers within the 3–5 pp band can in principle be funded by rent alone. This reading is consistent both with the French evidence and with the current policy-rate setting in Ukraine [8–9].

References

1. Stake (Stake Properties Ltd.). H1 2024 Investor Report: Performance Review [Electronic resource]. – Dubai, 2024. – 12 p. – Available at: <https://getstake.com/news-press/h1-2024-investor-report> (accessed: 10.11.2025).
2. Luxliving Real Estate. Fractional Property Ownership in UAE: Invest with Just Dh500 with High Returns [Electronic resource]. – 2025. – Available at: <https://www.luxliving.ae/blog/fractional-property-ownership-in-uae-invest-with-just-dh500-with-high-returns/> (accessed: 10.11.2025).
3. Dubai Land Department. Request for transferring registration fees from one property to another [Electronic resource]. – Dubai, 2024. – Available at: <https://dubailand.gov.ae/en/eservices/request-for-transferring-registration-fees-from-one-property-to-another/> (accessed: 10.11.2025).
4. Halligan, N. Property app Stake to launch in Saudi Arabia [Electronic resource] // *Arabian Gulf Business Insight*. – 06.12.2024. – Available at: <https://www.agbi.com/real-estate/2024/12/property-app-stake-to-launch-in-saudi-arabia/> (accessed: 10.11.2025).
5. Revenue NSW. Transfer duty [Electronic resource]. – Sydney : NSW Government, 2025. – Available at: <https://www.revenue.nsw.gov.au/taxes-duties-levies-royalties/transfer-duty> (accessed: 10.11.2025).
6. U.S. Securities and Exchange Commission. Regulation A [Electronic resource]. – Washington, DC, updated 14.11.2024. – Available at: <https://www.sec.gov/smallbusiness/exemptofferings/rega> (accessed: 10.11.2025).
7. Badia, M.; Serras, J. Real estate crowdfunding platforms: a financial analysis of returns and risks // *Journal of Real Estate Portfolio Management*. – 2022. – Vol. 28, No. 2. – P. 131–147.
8. Autorité des Marchés Financiers. Study on the Real Estate Crowdfunding Market in France [Electronic resource]. – Paris : AMF, Oct. 2024. – 21 p. – Available at: <https://www.amf-france.org/en/news-publications/publications/studies/study-real-estate-crowdfunding-market-france> (accessed: 10.11.2025).
9. National Bank of Ukraine. NBU Cuts Key Policy Rate to 13% [Electronic resource]. – Kyiv, 13.06.2024. – Available at: <https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zniziv-oblikovu-stavku-do-13-18848> (accessed: 10.11.2025).

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ

*АХМАДОВ Урал Ахмад огли,
здобувач вищої освіти 2 року навчання
другого (магістерського) рівня ОП «Фінанси і кредит»
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця*

Проблема природи кредитного ризику та способів його контролю нині є

однією з найважливіших для кредиторів різних рівнів, особливо для фінансових установ. Під час формування умов кредитного договору, а також протягом усього періоду його дії виникає потреба у виборі методів мінімізації ризиків, зокрема кредитного. Ефективне управління ризиками має охоплювати низку послідовних етапів - від визначення чинників ризику до постійного його моніторингу. Це завдання не є одноразовим, адже ризик необхідно регулярно й безперервно відстежувати, постійно уточнюючи його рівень.

Організація управління кредитним ризиком - це система способів і методів оптимального поєднання елементів керуючої підсистеми (суб'єктів управління кредитним ризиком) із внутрішніми чинниками кредитного ризику (об'єктами управління) у часовому та просторовому вимірах. У такому підході організація процесу управління повинна забезпечити найсприятливіші умови для досягнення визначених цілей у встановлений період.

Моделювання бізнес-процесів є одним із найбільш динамічних напрямів системного аналізу, який твердо закріпився в сучасній практиці управління розвитком бізнесу. Сутність моделювання бізнес-процесу полягає у відображенні суб'єктивного уявлення про послідовність робіт у формі формалізованої моделі, що включає взаємопов'язані операції. Основна мета такого моделювання - упорядкувати знання про установу та її бізнес-процеси, надавши їх у наочному (зокрема графічному) вигляді, придатному для подальшого машинного аналізу та обробки.

Найбільш уживаним методом моделювання, який дозволяє оцінити й проаналізувати технологію управління кредитними ризиками банку, є структурно-функціональний підхід. Його головне завдання полягає у визначенні елементів, необхідних для реалізації функцій певної системи, а також у виявленні взаємозв'язків між цими елементами. Структурно-функціональний метод зосереджується на дослідженні загального інформаційного потоку, його класифікації та виокремленні з великого обсягу даних найбільш важливих якісних і кількісних характеристик явища. Методологія SADT-моделювання – це точний, повний, текстовий та графічний опис системи, що має конкретне призначення, виконаний у вигляді ієрархічно організованої сукупності діаграм, створених на основі стандартного подання даних.

Метою дослідження є побудова структурно-функціональної моделі процесу управління кредитними ризиками банківської установи.

На першому етапі побудови моделі бізнес-процесу управління кредитними ризиками банку формується контекстна діаграма моделі (рис.1).

У центрі контекстної діаграми розміщується блок «Управління кредитними ризиками банку», який відображає зміст моделі. До цього центрального блоку з усіх боків підходять інтерфейсні дуги, що позначають такі елементи:

- вхідна інформація - фінансова звітність банку, річні звіти та фінансова звітність позичальників;

- управління - чинники, що визначають обмеження та правила роботи виконавця. На діаграмі ця складова позначається вертикальною дугою та

представлена методикою аналізу кредитного портфеля банку, Положенням № 351 «Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» [1] та методами мінімізації кредитних ризиків;

- механізм - ресурси та виконавці, за допомогою яких реалізується процес, а саме керівник кредитного департаменту, менеджер кредитного департаменту та АРМ;

- вихідний документ - результат роботи, яким у цьому випадку є комплекс заходів зі зниження кредитних ризиків.

Рисунок 1 – Контекстна діаграма моделі

Декомпозиція контекстної діаграми дозволила виділити три функціональні блоки процесу управління кредитними ризиками банку, а саме:

- 1) діагностика кредитного портфелю банку з позиції кредитного ризику, що включає аналіз динаміки складових кредитного портфеля банку у розрізі позичальників; аналіз структури виданих кредитів за видами економічної діяльності, аналіз забезпечення та прострочених кредитів;

- 2) аналіз ризиків за окремими позичальниками, що передбачає вибір моделі розрахунку інтегрального показника класу ймовірності дефолту для підприємства-позичальника, розрахунок інтегрального показника класу ймовірності дефолту для підприємства-позичальника та визначення класу ймовірності дефолту підприємства-позичальника;

- 3) розробка заходів щодо зниження рівня кредитного ризику в банку.

Для підвищення результативності управління кредитним ризиком у банку можуть бути впроваджені такі заходи:

- розширення кредитування фізичних осіб, включаючи споживчі, іпотечні кредити та позики для фізичних осіб-підприємців;
- збереження структури кредитного портфеля юридичних осіб із

одночасним зниженням його ризиковості та підвищенням якості;

- активне використання маркетингових досліджень для оцінки ситуації на ринку банківських послуг і своєчасного виявлення загроз або можливих збитків від кредитної діяльності;

- списання безнадійних кредитів із балансу та їх погашення за рахунок власного капіталу банку;

- підвищення професійної підготовки працівників, відповідальних за залучення клієнтів і оцінку їх кредитоспроможності, з метою зменшення ризику та запобігання роботі з ненадійними позичальниками чи потенційними шахраями.

Мінімізація кредитного ризику здійснюється шляхом застосування таких методів:

- установлення лімітів на кредитування;
- диверсифікація кредитного портфеля;
- контроль за цільовим використанням кредитних коштів та оперативне реагування під час стягнення заборгованості;

- страхування кредитних операцій;
- формування достатнього та якісного забезпечення за виданими кредитами;

- проведення аналізу кредитоспроможності позичальника, тобто його здатності погасити позику.

До більш конкретних інструментів нейтралізації кредитного ризику можна віднести: формування збалансованого за строками кредитного портфеля, установлення лімітів на великі кредитні вкладення залежно від фінансових можливостей банку, а також лімітування обсягів кредитування з урахуванням галузевої специфіки позичальника. Вибір методів, які необхідно застосувати для розв'язання конкретного завдання, ґрунтується на аналізі причинно-наслідкових зв'язків і прогнозуванні можливих результатів впровадження відповідних заходів у діяльність банку.

Таким чином, побудована структурно-функціональна модель відображає перебіг процесу управління кредитними ризиками банківської установи та дозволяє поєднати діагностичний блок процесу з блоком прийняттям управлінських рішень.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями : постанова НБУ № 351 від 30.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n33>

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

*БЕРЕСТ Марина Миколаївна,
канд. екон. наук, доцент
кафедри фінансів і кредиту,
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця*

Комплексне оцінювання фінансового потенціалу підприємства є необхідною передумовою забезпечення його стійкого функціонування та розвитку в умовах динамічного ринкового середовища. Такий підхід дає можливість всебічно дослідити фінансові ресурси, структуру капіталу, ліквідність, платоспроможність та інші ключові параметри, що визначають здатність підприємства ефективно виконувати свої зобов'язання та реалізовувати стратегічні цілі. На відміну від фрагментарного аналізу, комплексна оцінка дозволяє врахувати взаємозв'язок між окремими елементами фінансової системи підприємства, що забезпечує більш точне розуміння його фінансового стану.

Крім того, комплексне оцінювання фінансового потенціалу є важливим інструментом управління ризиками. Своєчасне виявлення слабких сторін, дисбалансів у структурі активів і пасивів або зниження фінансової стійкості дає змогу запобігти кризовим явищам та своєчасно приймати обґрунтовані управлінські рішення. Це має особливе значення для інвесторів, кредиторів і менеджменту, оскільки результати комплексної оцінки слугують підґрунтям для формування інвестиційної політики, оптимізації фінансових потоків та підвищення ефективності використання ресурсів.

У межах дослідження пропонується обрати 14 ключових коефіцієнтів, що дозволяють комплексно оцінити фінансовий потенціал підприємства як сукупність характеристик його фінансового стану та здатності генерувати стабільні доходи, а саме: коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт покриття запасів, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт оборотності запасів), коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнт рентабельності майна, коефіцієнт рентабельності власного капіталу, коефіцієнт рентабельності оборотних активів та власні оборотні кошти (табл. 1).

На основі цих показників пропонується з використанням методу таксономічного аналізу [1, 2] сформулювати інтегральний показник рівня фінансового потенціалу підприємства.

Першим етапом цього процесу виступає стандартизація вхідних даних, яка потребує розрахунку середнього значення та стандартного відхилення для кожного з показників, дозволяє привести всі показники до єдиного масштабу та відбувається за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема, табличних редакторів, таких як Microsoft Excel тощо.

Наступний етап аналізу передбачає диференціацію показників шляхом поділу змінних на стимулятори та дестимулятори, а також визначення еталонних значень у системі. Стимулюючі показники позитивно впливають на фінансовий потенціал підприємства, оскільки їх зростання свідчить про покращення фінансового стану та здатність підприємства до стійкого розвитку. Дестимулятори, навпаки, мають негативний вплив. В даному дослідженні до дестимуляторів слід віднести коефіцієнт фінансової залежності та коефіцієнт фінансового ризику, оскільки їх зростання буде вести до зниження фінансової автономії підприємства, а отже, і до скорочення його фінансового потенціалу.

Таблиця 1 – Показники оцінки фінансового потенціалу підприємства

№	Показник	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,47	0,51	0,75	0,68
2	Коефіцієнт покриття запасів	0,55	0,69	0,48	0,66
3	Коефіцієнт фінансової залежності	138,00	72,82	72,03	29,15
4	Коефіцієнт фінансового ризику	137,00	71,82	71,03	28,15
5	Коефіцієнт оборотності активів	80,22	35,59	4,8	7,02
6	Коефіцієнт оборотності оборотних активів	4,96	3,06	3,17	7,03
7	Коефіцієнт оборотності запасів	9,35	6,04	11,97	21,95
8	Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	14,92	7,89	5,52	17,81
9	Коефіцієнт оборотності власного капіталу	684,37	225,49	228,45	379,44
10	Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	17,1	9,03	27,38	38,53
11	Коефіцієнт рентабельності майна	0,007	0,004	0,005	0,015
12	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,958	0,257	0,346	0,653
13	Коефіцієнт рентабельності оборотних активів	0,007	0,003	0,005	0,015
14	Власні оборотні кошти (ВОК)	203,00	279,70	427,50	695,30

Після отримання еталонних значень показників необхідно здійснити розрахунок відстаней між стандартизованою системою показників та еталонними значеннями. Наступним кроком є обчислення суми відстаней для кожного року, використовуючи функцію, а також визначення евклідової відстані, що надає можливість остаточно розрахувати інтегральний показник рівня фінансового потенціалу підприємства.

Аналіз інтегрального показника рівня фінансового потенціалу досліджуваного підприємства за 2021-2024 роки (табл. 2) показав, що його фінансовий потенціал в досліджуваному періоді суттєво змінювався. У 2021 році значення інтегрального показника було досить високим, що пояснюється високими значеннями, зокрема, коефіцієнта оборотності активів, оборотності власного капіталу, рентабельності власного капіталу. Високе значення цих

показників свідчить про високу ефективність використання активів і власного капіталу підприємства. Це вказує на здатність компанії швидко обертати свої ресурси, що позитивно впливає на її фінансову стійкість та рентабельність. Підвищення цих коефіцієнтів може свідчити про зростання фінансового потенціалу підприємства з позиції його здатності до генерування доходів та прибутку. Однак у 2022 році спостерігаємо суттєве падіння інтегрального показника, що свідчить про зниження рівня фінансового потенціалу підприємства в першу чергу з позиції здатності генерувати фінансові результати. У 2023 році фінансовий потенціал підприємства почав зростати, але ще не повернувся до рівня 2021 року, тобто почав відновлюватися після початку воєнних дій у 2022 році, які суттєво вплинули на діяльність підприємства. У 2024 році спостерігається значне зростання інтегрального показника більше ніж у 2 рази та досягнення його максимального значення за весь період, відповідно, це говорить про значне зростання рівня фінансового потенціалу суб'єкта господарювання. Це відбулося за рахунок значного зростання обсягів діяльності підприємства, що відобразилося на прискоренні оборотності всіх видів активів та зростанні рентабельності.

Таблиця 2 – Інтегральний показник рівня фінансового потенціалу підприємства

Рік	Інтегральний показник
2021	0,35
2022	0,25
2023	0,31
2024	0,70

Таким чином, можемо зробити висновок, що побудований інтегральний показник дозволяє комплексно оцінити рівень фінансового потенціалу суб'єкта господарювання, враховуючи в першу чергу його здатність генерувати та нарощувати фінансові результати як базу для стійкого розвитку та стабільного фінансового стану суб'єкта господарювання. Загалом комплексний підхід до оцінювання фінансового потенціалу підприємства забезпечує формування об'єктивної, всебічної та аналітично обґрунтованої картини його можливостей і перспектив, що є ключовим фактором для довгострокового розвитку та підвищення конкурентоспроможності.

Список використаних джерел

1. Криховецька З. М., Щипайло С. І., Кропельницька С. О. Таксономічний аналіз фінансового потенціалу розвитку підприємства. *Економіка та держава*. 2021. № 11. С. 90–97. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.90.
2. Перепелова В. В. Застосування таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника оцінки фінансового стану підприємства. *Управління розвитком*. 2013. № 18. С. 120-124. URL: <http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4720>

АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

БЛАГОЙ Віталій Валерійович,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу,

БОЧАРОВ Микита Тарасович,

здобувач вищої освіти

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах динамічності зовнішнього середовища та високої конкуренції економічні системи різного рівня – від підприємств до національної економіки – потребують якісного аналітичного забезпечення. Воно виступає ключовою передумовою прийняття обґрунтованих рішень, що базуються на даних, а не на інтуїтивних припущеннях. Аналітичні інструменти дозволяють виявляти закономірності, оцінювати стан системи, визначати фактори впливу та прогнозувати наслідки управлінських рішень.

Одним із центральних завдань аналітичного забезпечення є формування цілісної системи показників, здатної відобразити реальний стан економічної системи. Сучасні підходи до аналітики передбачають не лише розрахунок традиційних фінансових коефіцієнтів, але й включення операційних, поведінкових та стратегічних показників. Інтеграція різних груп індикаторів дозволяє отримати багатовимірну оцінку ефективності та забезпечує можливість оперативно реагувати на зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі.

Важливу роль відіграє впровадження методів економічного аналізу, які дають змогу визначити ключові драйвери розвитку. Кореляційно-регресійний аналіз допомагає виявляти силу та напрямок зв'язків між окремими показниками. Факторний аналіз дозволяє дослідити глибинні причини змін у результативних показниках. SWOT-аналіз, ABC/XYZ-аналіз, бенчмаркінг та інші методи широко застосовуються для оцінювання конкурентоспроможності, структури витрат, стабільності попиту та позиціонування економічної системи на ринку.

Одним із найбільш перспективних напрямів розвитку аналітичного забезпечення є цифровізація. Використання великих даних, штучного інтелекту, машинного навчання та автоматизованих аналітичних платформ змінює підхід до прийняття рішень. Сучасні інформаційно-аналітичні системи дають можливість обробляти великі масиви даних у режимі реального часу, будувати прогнозні моделі та формувати рекомендації на основі алгоритмів. Це підвищує точність оцінок, скорочує час для аналізу та забезпечує більш об'єктивний процес управління.

Особливе місце займає сценарний аналіз, який є інструментом мінімізації ризиків у ситуації невизначеності. Сценарне моделювання дозволяє

сформувати кілька можливих траєкторій розвитку економічної системи, враховуючи різні зовнішні впливи: зміни ринкової кон'юнктури, макроекономічну нестабільність, політичні ризики та технологічні зрушення. Такий підхід забезпечує формування гнучких стратегій, які здатні адаптуватися до непередбачуваних змін середовища.

Аналітичний моніторинг у режимі реального часу стає важливим елементом управління. Він забезпечує постійне відстеження ключових показників та оперативне реагування на їхні відхилення. Використання інтерактивних панелей, інформаційних дашбордів, автоматизованої звітності та систем раннього попередження сприяє підвищенню ефективності управлінських процесів. Завдяки цьому керівники отримують не лише статистичну інформацію, а структуровані аналітичні висновки і рекомендації.

Одним із викликів сучасного аналітичного забезпечення є необхідність розвитку аналітичної культури серед управлінського персоналу. Навіть найточніші дані та технології не принесуть очікуваного результату без здатності правильно інтерпретувати аналітичні висновки. Тому важливо формувати у менеджерів навички роботи з аналітикою, розуміння методів статистичного аналізу та критичне мислення.

Аналітичне забезпечення має інтегрувати різні напрями: фінансовий аналіз, операційний аналіз, стратегічну аналітику, аналіз ризиків та ринкових тенденцій. Комплексний підхід дозволяє отримати повну картину функціонування економічної системи, оцінювати її стійкість та конкурентні переваги. У мінливих економічних умовах особливо важливим є здатність аналітичних систем не лише фіксувати поточні показники, а й прогнозувати майбутні зміни та адаптувати управлінські дії.

Таким чином, аналітичне забезпечення функціонування економічних систем є ключовою складовою сучасного управління. Воно підвищує прозорість, обґрунтованість та оперативність прийняття рішень, сприяє зростанню ефективності, конкурентоспроможності та стабільності економічних суб'єктів. Використання сучасних методів аналізу, цифрових технологій та розвиток аналітичної компетентності персоналу формують основу для стійкого функціонування економічних систем у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Бойко О. В. Економічний аналіз: навчальний посібник / О. В. Бойко. – К. : Центр учбової літератури, 2021
2. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2019.
3. Ковтун О. І. Економічна аналітика: методи, моделі, інформаційні технології / О. І. Ковтун. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021.
4. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством. / Л. О. Лігоненко, О. О. Терещенко. – Київ: КНЕУ, 2020.
5. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал законодавства України. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>

6. Державна служба статистики України. Економічні показники та статистичні дані. Режим доступу: <https://www.ukrstat.gov.ua>

7. Міністерство економіки України. Аналітичні матеріали та макроекономічні огляди. Режим доступу: <https://www.me.gov.ua>

8. Національний банк України. Макроекономічні дослідження та статистика. Режим доступу: <https://bank.gov.ua>

ЦИФРОВА АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

БЛАГОЙ Віталій Валерійович,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу,

ДРУЗЬ Роман Анатолійович,

здобувач вищої освіти

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах глобальної конкуренції та швидких змін ринкового середовища аналітичне забезпечення функціонування економічних систем стає основою ефективного управління. Воно дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення, знижувати ризики, своєчасно реагувати на виклики зовнішнього середовища та формувати стратегію сталого розвитку [1, 2].

Аналітичне забезпечення охоплює систему збору, обробки, аналізу, інтерпретації та представлення економічної інформації, необхідної для оцінки стану, результатів діяльності та перспектив розвитку економічних суб'єктів. Його головна мета - перетворення великих обсягів даних у практичні висновки, що сприяють ефективному прийняттю управлінських рішень [3].

Сучасні методи аналітики включають:

- Фінансовий аналіз - дослідження ліквідності, рентабельності, платоспроможності, оборотності активів тощо [4];

- SWOT-аналіз - визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз для організації;

- PEST-аналіз - виявлення впливу політичних, економічних, соціальних та технологічних факторів на діяльність підприємства;

- ABC- та XYZ-аналіз, які допомагають оптимізувати запаси та визначати пріоритетність ресурсів;

- Аналіз конкурентного середовища, що дозволяє формувати ефективну ринкову стратегію [5].

Важливою складовою є цифровізація аналітичних процесів. Використання таких технологій, як Business Intelligence (BI), CRM та ERP-системи, Big Data, машинне навчання та штучний інтелект, дозволяє підвищити швидкість і точність аналітичних розрахунків, виявляти закономірності, що не завжди помітні, і прогнозувати майбутні зміни [1].

Аналітичне забезпечення функціонує не лише на рівні підприємств, але й на регіональному та національному рівнях. На державному рівні воно забезпечує моніторинг макроекономічних показників, оцінку ефективності політик і програм розвитку. На рівні бізнесу – сприяє оптимізації виробництва, управлінню витратами, формуванню стратегії зростання та конкурентних переваг [4].

Важливо також відзначити роль аналітичної культури у підприємствах. Сучасний менеджмент потребує не лише даних, а й уміння правильно їх інтерпретувати. Тому аналітична компетентність персоналу, використання інтерактивних панелей (дашбордів) і візуалізації даних стають ключовими чинниками ефективності [2, 5].

Отже, аналітичне забезпечення функціонування економічних систем - це не просто інструмент управління, а стратегічна основа розвитку. Воно сприяє підвищенню конкурентоспроможності, фінансовій стабільності, ефективному використанню ресурсів і формуванню довгострокових переваг у динамічному ринковому середовищі.

Список використаних джерел

1. IBM. What is analytics? (2024). [IBM White-Paper]. URL: <https://www.ibm.com/analytics/what-is-analytics>
2. Gartner. Market Guide for Analytics and BI Platforms (2023). URL: <https://www.gartner.com/en/documents/3991234>
3. Deloitte. Analytics maturity: How organizations become data-driven enterprises (2022). URL: <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology/articles/analytics-maturity-report.html>
4. Ковальчук С.В. «Аналітика в економічних системах: теорія та практика». Київ: КНЕУ, 2022. URL: https://www.kneu.edu.ua/library/analytics_econ.pdf
5. Портер М. Конкурентна стратегія. Харків: Віват, 2020. Електронна версія. URL: https://www.vivat-book.com.ua/strategy_porter.pdf

АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

*БЛАГОЙ Віталій Валерійович,
канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки та маркетингу,
ЛАПЄЄВА Єва Артурівна,
здобувач вищої освіти
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Аналітичне забезпечення функціонування економічних систем – це

процес, що включає збирання, обробку та аналіз даних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей системи, таких як розвиток виробництва, ефективний розподіл ресурсів та покращення рівня життя населення. Воно спирається на вивчення структури системи, зв'язків між її елементами (агентами, інститутами) та аналізу потоків інформації та відносин (включаючи право власності та управління).

До структури аналітичного забезпечення входять:

- інформаційна база (статистика, звітність, ринкові показники);
- методичний апарат (економіко-математичні моделі, методи аналізу та прогнозування);
- технічні засоби обробки даних (цифрові платформи, системи бізнес-аналітики, програмні комплекси).

Ефективність аналітичного забезпечення визначається повнотою, достовірністю та актуальністю даних, а також швидкістю їх обробки та доступністю.

Аналітичні інструменти дозволяють оцінити структуру, функції та ефективність економічної системи, виявити «вузькі місця» та точки потенційного зростання.

Важливим елементом є прогнозування економічних процесів на основі моделей, статистичних методів, сценарного аналізу та цифрового моделювання.

Система аналітичного забезпечення сприяє підвищенню стійкості економічних систем, їх адаптивності до зовнішніх шоків, криз та змін середовища.

В умовах цифрової трансформації ключового значення набувають Big Data, штучний інтелект, машинне навчання та автоматизовані системи аналізу, які підвищують глибину та точність аналітики. Розвинене аналітичне забезпечення посилює стратегічну конкурентоспроможність підприємств, галузей та національної економіки загалом.

Список використаних джерел

1. Хвальчик І. Л., Волощук Л. О. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством / І. Л. Хвальчик, Л. О. Волощук // Економіка: реалії часу. – 2020. – № 1(47). – С. 84-90. – DOI:10.15276/ETR.01.2020.10. – Режим доступу: <https://economics.net.ua/files/archive/2020/No1/84.pdf> ;
2. Семенов Г. А., Ковальчук Т. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління підприємством в умовах цифровізації / Г. А. Семенов, Т. В. Ковальчук // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 2(37). – С. 52–59. – Режим доступу: https://economicscience.org/issues/2019/2/sem_kov.pdf ;
3. Мельник О. Г., Журавель С. В. Роль інформаційних технологій у формуванні аналітичної підтримки управлінських рішень на підприємствах / О. Г. Мельник, С. В. Журавель // Економічний простір. – 2021. – № 172. – С. 118–125. – DOI: 10.32782/2224-6282/172-15.

РОЛЬ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

БЛАГОЙ Віталій Валерійович,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу,

ЛОГВІН Анастасія Олександрівна,

здобувач вищої освіти

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Аналітичне забезпечення функціонування економічних систем включає в себе комплекс методів та інформаційних ресурсів, інструментів, які допомагають зі збором, обробкою, аналізом та інтерпретацією економічної інформації, що допомагає в прийнятті управлінських рішень [5]. Це є важливою складовою для ефективного управління економікою, за його допомогою можна оцінити стан системи, визначити тенденції її розвитку, виявити проблеми та знайти стратегії для подальшого зростання.

Якщо виділяти основну мету аналітичного забезпечення, то це буде створення інформаційної основи для ефективного управління, що дає змогу виявити закономірності в економічних процесах, спрогнозувати зміни, оцінити ризики та знайти оптимальні шляхи для досягнення стратегічних цілей.

Одним із ключових елементів аналітичного забезпечення є інформаційні ресурси. Це доволі вагомий елемент, адже включає в себе великий перелік компонентів. Прикладом можуть бути фінансові звітності, статистичні дані, ринкові огляди, соціально-економічні індикатори, результати опитувань тощо. Наступним, ключовим елементом аналітичного забезпечення, можна виділити наявність різних методів аналізу, наприклад, фінансовий аналіз, SWOT та PEST аналізи, сценарний аналіз, економіко-математичне моделювання, факторний і трендовий аналіз [2]. Інструменти обробки даних, можна виділити третім ключовим елементом аналітичного забезпечення, до їх складу можна віднести інформаційно-аналітичні системи такі, як ERP, CRM або BI, також, автоматизовані бази даних та статистичні програми, до прикладу, SPSS або Excel [4]. Та останнім, але не менш важливим, ключовим елементом можна виділити аналітичні підрозділи, які вносять великий вклад в аналітичне забезпечення функціонування економічних систем. До переліку аналітичних підрозділів входять служби економічного аналізу, відділи маркетингових досліджень, департаменти стратегічного планування та інші.

Аналітичне забезпечення функціонування економічних систем має два рівні. Стратегічний рівень, на якому сприяє визначенню довгострокових пріоритетів розвитку, напрямів інновацій та інвестиційної політики. А також, тактичний рівень, на якому допомагає оцінити фактичну ефективність

діяльності, виявити відхилення від планів, оптимізувати витрати та прибуток [1].

У сучасному світі та умовах глобалізації і цифрової трансформації аналітичне забезпечення є основою для формування «розумної» економіки, яка базується на аналітиці, технологіях та знаннях [3]. Розвиток аналітичного забезпечення допомагає підвищити прозорість економічних процесів, зменшити рівень невизначеності в управлінні та забезпечити стабільність економічного середовища.

Висновок. Отже, аналітичне забезпечення функціонування економічних систем є важливою складовою сучасного управління, яке допомагає забезпечити ефективне прийняття рішень на основі достовірних даних і науково обґрунтованих висновків. Також, аналітичне забезпечення є важливим інструментом, який допомагає оцінити стан економіки, виявити тенденції, спрогнозувати ризики і визначити перспективи розвитку. Завдяки аналітичним методам і цифровим технологіям керівники отримують можливість моніторити та контролювати результати діяльності, формувати стратегії, які спрямовані на підвищення ефективності, інноваційності та конкурентоспроможності систем.

Список використаних джерел

1. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: [монографія] / Л.В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. – 305 с.
2. Кузенко Т.Б. Фінансова безпека підприємства : навч. посібн. / Т.Б. Кузенко, Л.С. Мартюшева, О.В. Грачов. - Х. : ХНЕУ, 2010. – 300 с
3. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630 с.
4. Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник. / П. І. Мойсеєнко, О. М. Марченко. – Львів, 2011. – 380 с.
5. Пуцентейло П.Р. Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств / П.Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2015. – №1. – С. 194-198.

ЛІДЕРСТВО ТА МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

БЛАГОЙ Віталій Валерійович,
канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки та маркетингу,
РУСО Дар'я Вячеславівна,
здобувач вищої освіти

*Харківський національний університет міського
господарства ім. О. М. Бекетова*

Лідерство та мотивація є взаємопов'язаними чинниками економічної ефективності підприємства. Лідер задає стратегічний курс організації та визначає, яким чином команда буде досягати поставлених цілей. Саме стиль лідерства впливає на те, наскільки працівники відчують підтримку і готові проявляти ініціативу. Коли керівник створює умови для професійного розвитку, працівники бачать перспективу і прагнуть вищих результатів.

Мотивація перетворює потенціал співробітників на реальні економічні показники: підвищується продуктивність, зменшуються витрати часу і ресурсів. Матеріальні стимули забезпечують базову зацікавленість у результатах праці, а нематеріальні фактори, як-от визнання, довіра та участь у прийнятті рішень, підсилюють внутрішню готовність працювати краще. Завдяки цьому формується командна культура, яка сприяє взаємній підтримці та швидкому виконанню завдань.

Ефективне управління людськими ресурсами є одним з ключових факторів забезпечення результативності підприємства. Практика доводить, що лідерство керівника та правильно побудована система мотивації значною мірою формують продуктивність персоналу, його лояльність і готовність досягати високих результатів.

Результати досліджень ринку праці свідчать, що 57% роботодавців вважають матеріальні стимули основним фактором залучення персоналу [1, с.76]. Це закономірно, адже при активній конкуренції за фахівців компанії змушені зосереджуватися на рівні оплати праці, щоб утримати найкращих. Водночас звільнення кваліфікованого співробітника спричиняє значні фінансові втрати, пов'язані з пошуком, адаптацією та навчанням нового працівника. Особливо болісним є відтік лідерських і експертних кадрів, оскільки 59% менеджерів полишають компанії через відсутність можливостей розвитку та кар'єрного зростання [2]. Отже, впливає підтвердження: неможливо забезпечити стабільні результати бізнесу без реалізації потреб персоналу у професійному самовдосконаленні.

Формування мотивації не може бути випадковим або хаотичним процесом. Воно повинно враховувати структуру потреб людини. Відповідно до ієрархії А. Маслоу, базові фізіологічні потреби забезпечуються саме матеріальними інструментами мотивації, тому повністю відмовлятися від них недоцільно. Водночас нематеріальні стимули (визнання, розвиток, участь у прийнятті рішень, атмосфера довіри) здатні активізувати внутрішню мотивацію та підвищити креативність і ініціативність співробітників [1, с.76].

Ефективний керівник формує мотиваційну політику з урахуванням свого стилю лідерства. Якщо основою впливу є лише влада і субординація, працівники працюють через страх покарання або втрати доходу. У випадку, коли лідер демонструє професіоналізм, моральність, харизму і підтримку, працівники охочіше проявляють відповідальність і ініціативу, орієнтуючись на досягнення успіху, а не уникнення санкцій. Організаційна структура також визначає характер мотивації. У малому бізнесі та стартапах, де мінімальна кількість рівнів управління, працівники мають більше свободи і пряміший

контакт із керівництвом. Натомість у великих організаціях, де рішення ухвалюються довше, актуальним стає згуртування, спільні цінності, командна відповідальність і прозорі правила винагороди [1, с.77].

Важливою рисою лідера є здатність чітко формувати цілі. Якщо команда не бачить очікуваного результату, мотиваційні інструменти втрачають свій ефект. Управління через зрозуміле планування підсилює спрямованість і дисципліну колективу. Емоційний інтелект керівника, його навички комунікації, вміння підтримувати баланс між контролем і довірою формують психологічну безпеку персоналу, що є фундаментом сталої економічної ефективності. Коли працівники відчують свою значущість і мають можливість реалізовувати потенціал, рівень плинності кадрів зменшується, а продуктивність зростає [1, с.77].

Сучасний бізнес демонструє тенденцію до підвищення гнучкості у мотиваційній політиці. Віддалений режим роботи, індивідуальний графік, створення комфортних умов та повага до особистого простору часто формують більшу відданість підприємству, ніж фінансові санкції [1, с.77].

Лідерство і мотивація діють у комплексі та є взаємопідсилювальними факторами. Компанія досягає високої економічної ефективності тоді, коли:

- лідер здатний надихати, підтримувати і вести команду до спільних цілей;
- система мотивації враховує як матеріальні, так і внутрішні потреби працівників;
- політика стимулювання персоналу є економічно обґрунтованою і адаптивною;
- умови праці сприяють розкриттю творчого потенціалу і підвищенню продуктивності [1, с.78].

Воєнні дії в Україні суттєво змінюють бізнес-середовище, а це впливає і на поведінку споживачів, і на формування попиту через соціальні медіа. Вимушена релокація підприємств, зміна ринкових умов і зростання конкуренції змушують компанії активніше використовувати цифрові канали комунікації для утримання клієнтів і підтримання попиту. Висока плинність кадрів та внутрішня міграція населення призвели до трансформації споживчих звичок, оскільки люди змінюють місце проживання і переходять до нових форматів покупок, орієнтуючись на доступність товарів онлайн.

У воєнний період попит формують не лише раціональні потреби, а й емоційні фактори. Компанії змінюють комунікаційні стратегії, зосереджуючись на підтримці аудиторії, соціальній відповідальності та прозорості діяльності. Висока конкуренція змушує бізнес не просто рекламувати товар, а формувати довіру, і саме соціальні медіа дають можливість швидко оцінювати реакції аудиторії. Слабка економічна стабільність підсилює чутливість споживачів до ціни, тому вони активно порівнюють товари в інтернеті та шукають вигідні пропозиції через соцмережі. У такій ситуації важливим стає людський фактор. Якість роботи персоналу маркетингових відділів визначає успіх цифрових кампаній, адже саме вони повинні забезпечити релевантність контенту для цільової аудиторії.

Підприємства вимушені інвестувати в навчання співробітників, щоб ті ефективно працювали з інструментами соціальних медіа та аналітики. Таким чином, конкурентоспроможність бізнесу значною мірою залежить від уміння адаптувати комунікації під потреби споживачів у реальному часі [3].

Лідерство, орієнтоване на людину, прямо впливає на поведінку персоналу та формування їхньої мотивації. Саме працівники створюють цінність, а ефективність бізнесу залежить від їхнього залучення. Основна ідея полягає в тому, що лідер повинен не лише керувати, а й підтримувати розвиток співробітників, враховуючи їхні потреби та інтереси [4, с.122].

Доведено, що довіра й відкрита комунікація підсилюють відчуття причетності до компанії. Важливу роль відіграє індивідуальний підхід, адже працівники з різними компетенціями та життєвими цілями потребують різних форм підтримки. Участь персоналу у прийнятті рішень дає їм відчуття впливу на майбутнє організації.

Дослідження підтверджують, що організації, де панує турбота про благополуччя співробітників, показують кращі фінансові результати. У періоди криз компанії, орієнтовані на людей, реагують швидше та ефективніше завдяки високому рівню довіри. Лідерство служіння допомагає працівникам реалізовувати потенціал, а це впливає на загальну продуктивність компанії. У підсумку, людиноцентричний стиль лідерства стає необхідною умовою успішного функціонування сучасних організацій, які орієнтовані на інновації та розвиток [4, с.124].

Список використаних джерел

1. Власенко Т. А., Степаненко С. В. Лідерство та мотивація підприємця в сучасних умовах. Економіка та управління підприємствами. Випуск 79. 2023. С.75-79. URL: https://bses.in.ua/journals/2023/79_2023/12.pdf (дата звернення: 25.10.2025).
2. Чому найкращі працівники звільняються: причини й наслідки. URL: <https://buduysvoe.com/publications/chomu-naykrashchi-pracivnyky-zvilnyayutsya-prychyny-y-naslidky> (дата звернення: 25.10.2025).
3. Заставнюк Л. Мотивація персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економіка та суспільство. (45). 2022. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-54> (дата звернення: 25.10.2025).
4. Таврійський науковий вісник. *Науковий журнал. Серія: Економіка. Вип. 21. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2024. 200 с.* URL: <https://surl.li/rlkzci> (дата звернення: 25.10.2025).

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ

***БОГДАНОВ Роман Фаритович,**
аспірант*

*кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Будівельна галузь відіграє ключову роль у розвитку економіки будь-якої держави, оскільки забезпечує формування інфраструктури, житлового фонду, соціальних та комерційних об'єктів, що безпосередньо впливають на якість життя населення та ефективність функціонування інших секторів економіки. В Україні будівельний сектор є одним із стратегічно важливих напрямів економічної діяльності, що створює значну кількість робочих місць, формує інвестиційний потенціал та впливає на рівень соціальної забезпеченості громадян.

В умовах сучасних соціальних та економічних викликів, до яких відноситься повномасштабна агресія РФ проти України, питання збалансованого розвитку будівельної галузі набуває особливої актуальності. Війна спричинила руйнування інфраструктури, скорочення інвестицій та ресурсів, вимушене переміщення населення і створила нагальну потребу в реконструкції житлового фонду, об'єктів соціальної та комерційної інфраструктури. В таких умовах стратегічне планування розвитку галузі повинно враховувати не лише економічні та технологічні фактори, а й соціальні потреби громадян, забезпечення зайнятості та відновлення пошкоджених територій [1].

Під збалансованим розвитком розуміють таку модель розвитку, яка одночасно забезпечує економічну ефективність діяльності галузі та задоволення соціальних потреб населення. Це передбачає інтеграцію економічних, технологічних і соціальних аспектів управління галуззю, спрямовану на досягнення сталого і стійкого розвитку навіть у складних умовах військових дій та відновлення економіки після руйнувань.

Наукові дослідження останніх років підкреслюють, що соціально-економічна збалансованість будівельного сектору визначає не лише економічну стійкість галузі, але й впливає на соціальну стабільність у суспільстві, що особливо важливо у період воєнних дій. Врахування соціальних аспектів, таких як забезпечення робочих місць, справедлива оплата праці, створення доступного житла та відновлення інфраструктури, поряд із економічними показниками, дозволяє створювати умови для комплексного розвитку галузі в умовах кризових ситуацій [2].

Збалансований розвиток будівельної галузі розглядається як комплексне поєднання економічної ефективності та соціальної стабільності, що забезпечує стійкий розвиток галузі навіть в умовах кризових явищ, таких як зовнішня

агресія та економічні шоки. Теоретично підходи до формування збалансованого розвитку спираються на концепції сталого розвитку, системного управління та інтегрованого стратегічного планування.

Сталий розвиток передбачає досягнення економічних цілей без шкоди для соціальних та екологічних показників. У контексті будівельної галузі це означає ефективне використання ресурсів, підвищення продуктивності, впровадження сучасних технологій та водночас задоволення соціальних потреб населення, таких як житлова доступність, створення робочих місць та відновлення інфраструктури у постраждалих регіонах.

Системний підхід дозволяє розглядати будівельну галузь як єдину структуру, що включає виробничі процеси, кадровий потенціал, технології, фінансові та соціальні ресурси, а також зовнішнє середовище, яке складається з державної політики, економічних умов, ринку праці та суспільних потреб. Інтеграційний підхід підкреслює взаємозв'язок між економічними та соціальними цілями, що особливо актуально в умовах агресії РФ, коли необхідно одночасно відновлювати інфраструктуру та підтримувати соціальні стандарти.

Фактори та механізми збалансованого розвитку будівельної галузі формуються під впливом низки економічних, соціальних та технологічних чинників. Важливу роль у забезпеченні збалансованого розвитку відіграє державне регулювання, що передбачає формування політики, спрямованої на відновлення інфраструктури, підтримку стабільності ринку будівельних послуг, захист прав працівників та стимулювання приватних інвестицій. Крім того, значну роль має інвестиційна політика, яка забезпечує залучення як державних, так і приватних коштів для модернізації виробничих потужностей, реконструкції зруйнованих об'єктів та розвитку житлового та соціального фонду.

Технологічний розвиток є ще одним ключовим фактором, що визначає ефективність галузі. Впровадження сучасних будівельних технологій, енергоефективних рішень та цифрових платформ управління проектами дозволяє підвищувати продуктивність, оптимізувати витрати та забезпечувати економічну ефективність діяльності. Одночасно соціальні програми спрямовані на забезпечення робочих місць, підвищення кваліфікації персоналу та створення умов для доступного житла і соціальної стабільності населення, що особливо актуально для регіонів, постраждалих від воєнних дій.

Інновації виступають важливим чинником адаптації будівельної галузі до змін зовнішнього середовища. Впровадження нових методів управління, сучасних матеріалів та технологій, а також цифрових рішень дозволяє підвищувати ефективність діяльності та забезпечувати інтеграцію економічних і соціальних цілей у стратегії розвитку галузі.

Механізми інтеграції економічного та соціального розвитку реалізуються через стратегічне планування, координацію державних і приватних ініціатив, створення комплексних інвестиційних та соціальних програм, а також впровадження систем моніторингу та оцінки ефективності реалізації стратегій. Завдяки такому підходу можливо досягати стійкого та

збалансованого розвитку будівельної галузі, навіть у складних умовах сучасних соціально-економічних та воєнних викликів.

Визначимо ключові напрями підвищення соціально-економічної збалансованості будівельної галузі України, що є особливо актуальним в умовах воєнних дій та економічної нестабільності. Одним із таких напрямів є стимулювання інвестицій, яке передбачає розвиток пільгових програм фінансування будівництва та реконструкції об'єктів, підтримку приватних інвесторів, а також залучення міжнародної допомоги для відновлення постраждалих регіонів. Активізація інвестиційного процесу дозволяє модернізувати виробничі потужності, впроваджувати сучасні технології та забезпечувати сталий розвиток інфраструктури [3].

Важливим напрямом є підвищення зайнятості та підтримка робочої сили. Це включає створення нових робочих місць у будівельному секторі та суміжних галузях, організацію навчальних і перекваліфікаційних програм для працівників, залучених у відновлювальні проєкти, а також забезпечення соціальної підтримки персоналу. Підвищення кваліфікації та забезпечення зайнятості сприяє стабілізації соціальної ситуації та створює передумови для ефективного відновлення галузі.

Розвиток інфраструктури залишається пріоритетним завданням, що включає модернізацію транспортної та соціальної інфраструктури, реконструкцію житлового фонду, комунальних об'єктів та інженерних мереж з урахуванням сучасних стандартів безпеки, енергоефективності та комфорту для населення. Паралельно слід приділяти увагу соціальним гарантіям для працівників галузі, забезпечуючи справедливу оплату праці, дотримання трудових стандартів та соціальну підтримку в регіонах, постраждалих від війни.

Впровадження цих заходів дозволяє створювати умови для комплексного розвитку будівельної галузі, що інтегрує економічні та соціальні цілі, сприяє стійкості галузі в умовах кризових явищ та забезпечує соціальний добробут населення.

Список використаних джерел

1. Дзюбенко С. В. Проблеми будівництва в умовах кризи. *Український юрист*. – 2009. – № 11. – С. 19–21.

2. Перегинець І., Войченко С. Проблеми та виклики будівельної галузі України. *Укрінформ*. 2023. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3758174-problemi-ta-vikliki-budivelnoi-galuzi-ukraini.html> (дата звернення: 08.11.2025).

3. Бурмака М. М., Бурмака Т. М. Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі : монографія. Харків : ХНАДУ, 2011. 204 с. URL: <https://eprints.kname.edu.ua/23548/1/.pdf> (дата звернення: 08.11.2025).

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

БУТИНЕЦЬ Олександр Анатолійович,
здобувач другого рівня ОП Економічна аналітика,
науковий керівник: **МАТВЄЄВА Наталя Миколаївна**,
канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

Актуальність теми зумовлена зростанням ролі людського капіталу як визначального ресурсу розвитку підприємств у сучасних умовах конкуренції, цифрової трансформації та нестабільності ринкового середовища. Ефективне управління персоналом стає стратегічним чинником формування конкурентних переваг, забезпечення продуктивності праці, інноваційної активності та фінансової результативності підприємств. Саме тому аналітична оцінка впливу системи управління персоналом на діяльність підприємства набуває особливого значення як інформаційна основа для обґрунтування управлінських рішень.

Метою роботи є узагальнення теоретичних підходів та методів аналітичної оцінки впливу управління персоналом на діяльність підприємства, а також визначення ключових аналітичних індикаторів, що відображають ефективність кадрової політики та її зв'язок з економічними результатами. Реалізація цієї мети передбачає аналіз системи управління персоналом, визначення критеріїв її ефективності, оцінювання результатів трудової діяльності працівників і встановлення взаємозв'язків між кадровими процесами та загальними показниками розвитку підприємства.

Аналітична оцінка впливу управління персоналом розпочинається з дослідження якісних і кількісних характеристик трудового потенціалу. До якісних параметрів відносять рівень професійної підготовки, компетентності, мотивації, інноваційності, корпоративної лояльності та культури взаємодії. Кількісні характеристики охоплюють чисельність персоналу, структуру кадрів, плинність, трудомісткість процесів, рівень зайнятості та продуктивність праці. Аналіз цих параметрів дозволяє встановити відповідність кадрової структури стратегічним завданням підприємства.

Суттєвий вплив на діяльність підприємства здійснює система мотивації персоналу. Аналітичні методи оцінювання мотиваційної ефективності включають дослідження рівня задоволеності працівників, аналіз витрат на оплату праці, співвідношення результатів і винагород, оцінку впливу стимулюючих заходів на продуктивність. Значну роль відіграє нематеріальна мотивація, що охоплює корпоративні цінності, можливості професійного зростання та формування комфортного робочого середовища.

Важливою складовою є аналіз системи підбору, адаптації, навчання та розвитку персоналу. Для оцінювання впливу цих процесів застосовують

показники часу адаптації, витрат на навчання, результативності тренінгів та відповідності професійних компетенцій посадовим вимогам. Аналітична оцінка цих параметрів дозволяє визначити ефективність інвестицій у розвиток людського капіталу.

Одним із ключових напрямів аналітичної оцінки є вимірювання продуктивності праці та її впливу на фінансові результати підприємства. Основними індикаторами виступають виробіток, трудомісткість, коефіцієнт використання робочого часу та інтегральні показники результативності. Аналіз динаміки цих показників у взаємозв'язку з кадровими рішеннями дозволяє оцінити реальний внесок персоналу в ефективність діяльності підприємства.

Плинність кадрів також є важливим об'єктом аналітичного дослідження, оскільки вона впливає на стабільність виробничих процесів, витрати на навчання та корпоративну культуру. Аналітичні методи допомагають визначити причини плинності, її економічні наслідки та заходи щодо підвищення стабільності кадрового складу.

Система оцінювання персоналу на основі компетентнісних моделей, атестацій, методу 360 градусів та збалансованої системи показників дозволяє оцінити професійний потенціал працівників і спрогнозувати їх подальший розвиток. Отримана аналітична інформація створює підґрунтя для прийняття рішень у сфері кадрового планування, ротації та формування резерву.

Аналітична оцінка також охоплює дослідження економічної результативності кадрових рішень. Важливими індикаторами є рентабельність праці, частка витрат на персонал у собівартості продукції, економічний ефект від підвищення продуктивності праці. Аналітичні моделі дозволяють встановити прямий і опосередкований вплив системи управління персоналом на фінансові результати підприємства.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що аналітична оцінка впливу управління персоналом є ключовим інструментом підвищення ефективності діяльності підприємства. Комплексне застосування аналітичних методів забезпечує обґрунтування кадрових рішень, підвищення продуктивності праці, оптимізацію витрат і формування конкурентних переваг підприємства.

Список використаних джерел

1. Бланк І.А. Антикризове фінансове управління підприємством : монографія. Київ : НІКА-Центр, 2019. 528 с.
2. Купалова Г.І. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник. Київ : Знання, 2020. 647 с.
3. Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу. 14-те вид. Лондон : Pearson, 2018. 752 с.

МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ВПЛИВ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ

*ГЛИЩУК Діана Василівна,
здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,
Львівський національний університет імені Івана Франка*

Обсяг реалізованої продукції переробної промисловості є критичним індикатором економічного здоров'я та конкурентоспроможності країни. Актуальність дослідження полягає у необхідності кількісної оцінки та моделювання впливу ключових факторів попиту (середній грошовий дохід населення) та пропозиції/ефективності (витрати на інновації промислових підприємств) на цей обсяг. Економетричний аналіз дозволяє виявити закономірності, необхідні для ефективного формування промислової та інноваційної політики України.

Дослідження макроекономічних процесів часто базуються на застосуванні методів таксономічного рейтингування [1], багатовимірною статистичного аналізу [2, 3], економетричного моделювання [4], авторегресійного моделювання [5], статистичного аналізу [5] тощо.

Проблема полягає у визначенні ступеня та характеру впливу середнього грошового доходу домогосподарств (X_1) та витрат на інновації промислових підприємств (X_2) на обсяг реалізованої продукції переробної промисловості (Y). Мета дослідження – побудувати множинну регресійну модель для кількісної оцінки цього впливу, перевірки статистичної значущості кожного фактора та підтвердження адекватності моделі для цілей економічного аналізу. Статистику отримано з сайту Державної служби статистики України [7].

За допомогою методу найменших квадратів побудовано модель множинної регресії:

$$y=93\,871,441+149,081*x_1+17,891*x_2 \quad (1)$$

Коефіцієнт детермінації 0.959 вказує на те, що 95.9% варіації обсягу реалізованої продукції зумовлено змінами X_1 та X_2 . Значущість коефіцієнтів (t-тест): для X_1 t-статистика 13.82. Оскільки $13.82 > t_{\text{крит}}$, коефіцієнт статистично значущий. Для X_2 t-статистика 2.49. Оскільки $2.49 > t_{\text{крит}}$, коефіцієнт статистично значущий. Модель визнана адекватною з довірчою ймовірністю $p=0.95$.

Отримана модель демонструє виключно високу пояснювальну здатність, що підтверджує, що доходи населення та витрати на інновації є потужними факторами, що спільно визначають обсяг продукції переробної промисловості. Обидва фактори виявилися статистично значущими та мають позитивний вплив, що відповідає економічній логіці: зростання доходів стимулює попит, а інновації підвищують ефективність та якість продукції. Зокрема, вплив доходів є кількісно значно сильнішим, ніж вплив інновацій, що

підкреслює домінуючу роль споживчого попиту на обсяг реалізації.

Проведене економетричне дослідження множинної регресійної моделі підтвердило існування сильної та статистично значущої кореляційної залежності між середнім місячним доходом населення, витратами на інновації та обсягом реалізованої продукції переробної промисловості в Україні. Модель є адекватною і має високу прогностичну силу, оскільки 95.9% варіації обсягів реалізованої продукції зумовлено зміною саме цих двох факторних змінних. Кількісний аналіз показав, що середній місячний дохід є домінуючим позитивним фактором: при його зростанні на 1 грн. обсяг реалізації збільшується на 149.081 млн. грн., що підкреслює критичну роль споживчого попиту. Вплив витрат на інновації також є статистично значущим і позитивним, хоча і менш вираженим: зростання інноваційних витрат на 1 грн. корелює зі зростанням продажів на 17.891 млн. грн. Враховуючи відсутність автокореляції та високу адекватність, ця модель може ефективно використовуватися для прогнозування майбутніх обсягів реалізованої продукції та для обґрунтування економічної політики, спрямованої на стимулювання доходів населення та інвестицій в інноваційний розвиток переробної галузі.

Список використаних джерел

1. Бортник Я., Огородник С., Зомчак Л. Регіональний аналіз підприємницької діяльності України методами таксономічного рейтингування. Економіка та суспільство. 2025. Вип. 73. DOI: 10.32782/dees.17-7.
2. Зомчак Л. М., Дида А. О. Багатомірне оцінювання стану сільського господарства України в регіональному розрізі: виклики війни та шляхи забезпечення резильєнтності. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2025. Т. 52, вип. 1. С. 22–38. DOI: 10.37203/kibit.2025.52(1).02.
3. Zomchak, L., Nakava, S. Unveiling Disparities and Resilience in Ukrainian Regional Labor Markets: Multidimensional Ranking Approach. *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications: Volume 8*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. P. 495–516.
4. Зомчак Л., Міськів Д. Structural model of Ukrainian economic performance: interactions between GDP and industrial output. *Смарт-економіка, підприємництво та безпека*. 2024. №2(2). С. 7-16.
5. Zomchak L., Kukhotska T. Building Food Security Resilience in Ukraine: The Autoregressive Approach to Food Price Forecasting. *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications: Volume 8*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. С. 403–424.
6. Vdovyn M., Zomchak L. Export in services of Ukraine: pre-pandemic period, Covid-19 and war. *Věda a perspektivy*. 2022. Т. 8, № 15. С. 48–57.
7. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 10.11.2024).

ПОВЕДІНКОВА АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

***ЗАЙЧЕНКО Андрій Володимирович,**
здобувач третього рівня ОНП Економіка,
МАТВЄЄВА Наталя Миколаївна,
канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах зростаючої складності ринкового середовища підприємства потребують нових підходів до ухвалення економічних рішень. Традиційні моделі раціонального вибору дедалі частіше не пояснюють реальної поведінки споживачів, працівників та управлінців. Це зумовлює підвищення інтересу до поведінкової економіки, яка враховує когнітивні упередження, емоції, соціальні норми та інші фактори, що впливають на економічні дії людей. У поєднанні з сучасними методами аналітики даних поведінкова економіка формує новий науково-практичний напрям – поведінкову аналітику, що забезпечує підприємствам підвищення точності прогнозів, ефективності стратегій та результативності управлінських рішень.

Попри значні обсяги доступних даних багато підприємств стикаються з труднощами у їх інтерпретації та використанні. Стандартні аналітичні моделі часто не враховують ірраціональні фактори, що впливають на поведінку економічних агентів: ефект якоря, упередження підтвердження, гіперболічне дисконтування, страх втрати та інші когнітивні спотворення. Через це рішення щодо ціноутворення, управління персоналом, маркетингу чи цифрової трансформації іноді виявляються менш ефективними, ніж очікувалося. Проблема полягає у недостатньому використанні поведінкових індикаторів у системах бізнес-аналітики та недостатній адаптації економічних моделей до реальної поведінки людей.

Сучасні наукові роботи демонструють зростання інтересу до поведінкової економіки як основи для вдосконалення управлінських рішень. Дослідження Д. Канемана, А. Тверські, Р. Талера та К. Санстейна стали фундаментом для розуміння того, що економічні агенти часто відхиляються від раціональних моделей. У сфері менеджменту активно впроваджуються підходи nudge-management, поведінковий дизайн, персоналізовані моделі мотивації та прогнозування споживчої поведінки. У вітчизняних дослідженнях увага приділяється питанням поведінкових упереджень у бізнесі, аналізу ризиків, цифрових інструментів поведінкової діагностики, однак інтеграція поведінкових індикаторів у бізнес-аналітику все ще є недостатньо розробленою.

Метою цієї роботи є обґрунтування ролі поведінкової аналітики як інструменту підвищення ефективності економічних рішень підприємства та визначення ключових напрямів її застосування в управлінні.

Поведінкова аналітика – це комплекс методів збору, обробки та інтерпретації даних про поведінку економічних агентів з урахуванням когнітивних, емоційних і соціальних факторів.

Аналітика дозволяє ідентифікувати поведінкові ризики, підвищувати якість інвестиційних рішень та точність прогнозів.

Поведінкова аналітика поглиблює розуміння мотивації споживачів, дозволяє прогнозувати реакції на стимули та підвищувати конверсію.

Передбачає аналіз мотиваційних драйверів, персоналізацію навчання та виявлення поведінкових ризиків.

Поведінкова аналітика є сучасним інструментом, що дозволяє підприємствам враховувати реальні моделі поведінки людей під час прийняття економічних рішень. Вона розширює можливості бізнес-аналітики, удосконалює стратегічні та операційні рішення, підвищує ефективність маркетингу, HR та фінансового планування.

Список використаних джерел

1. Канеман Д. Мислення швидке й повільне. – Київ: Наш Формат, 2018. – 512 с.
2. Thaler R. H., Sunstein C. R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. – Yale University Press, 2008.

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ

***КОЛМАКОВА Олена Миколаївна,**
канд. екон. наук, доцент*

***КУЗНЕЦОВА Ганна Вікторівна,**
канд. екон. наук, доцент*

кафедри економіки та маркетингу,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Економічні системи різного рівня – від підприємств до галузей і національних економік – функціонують у динамічному, нестабільному середовищі, що характеризується інтенсивною конкуренцією, глобалізаційними процесами, технологічними змінами та зростанням обсягів інформації. У таких умовах для ефективного прийняття управлінських рішень необхідним є формування цілісного комплексу аналітичного забезпечення. Воно дозволяє оцінювати стан економічної системи, прогнозувати її розвиток, визначати проблеми та шляхи їх вирішення, підвищувати ефективність використання ресурсів. Аналітичне забезпечення – це система методів, інструментів, інформаційних ресурсів і процедур, спрямованих на збирання, обробку, аналіз та інтерпретацію даних з метою прийняття обґрунтованих рішень. Воно є невід’ємною частиною управління економічними системами,

оскільки забезпечує: об'єктивну оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища; виявлення тенденцій і закономірностей; моделювання економічних процесів; прогнозування розвитку; обґрунтування стратегічних і тактичних рішень.

Економічні системи можуть функціонувати ефективно лише за умови безперервного надходження аналітичної інформації, що використовується для адаптації до змін і підвищення результативності діяльності. Аналітична діяльність – це цілеспрямований процес збирання, обробки, інтерпретації даних та формування висновків для забезпечення прийняття управлінських рішень. Її завданнями є: оцінка стану економічних об'єктів; виявлення закономірностей розвитку; визначення причинно-наслідкових зв'язків; прогнозування майбутніх результатів; виявлення резервів підвищення ефективності; формування рекомендацій для менеджменту. Аналітична діяльність є основою стратегічного планування, контролінгу, бюджетування та моніторингу економічних процесів.

Сучасні тенденції спрямовані на: автоматизацію аналітичних процедур; створення аналітичних платформ self-service; використання штучного інтелекту в прогнозуванні; впровадження цифрових двійників економічних систем; інтеграцію аналітики у стратегічне управління; розвиток кадрового потенціалу – аналітиків, дата-сайентістів.

Організаційні форми аналітичних підрозділів [1,2]:

1. Аналітичний відділ (департамент аналітики). Здійснює комплексний аналіз діяльності підприємства.

2. Служба контролінгу. Складає бюджети, здійснює контроль, моніторинг КРІ.

3. Центр бізнес-аналітики (ВІ-центр). Працює над цифровою аналітикою, дашбордами, інтеграцією даних.

4. Проектні аналітичні групи. Створюються для окремих задач (інвестиційні проекти, оптимізація процесів).

Технологія та організація аналітичної діяльності є основою сучасного економічного управління. Ефективна аналітика дозволяє: підвищувати результативність підприємств; забезпечувати стратегічний розвиток; оптимізувати використання ресурсів; зменшувати ризики та невизначеність; формувати обґрунтовані управлінські рішення. У сучасних умовах розвитку цифрової економіки ключовими факторами успішної аналітичної діяльності є технологічна модернізація, впровадження нових методів аналізу та побудова гнучких організаційних структур аналітичних підрозділів.

Список використаних джерел

1. Пелех У. Обліково-аналітичне забезпечення реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства в умовах цифрової економіки. *Економіка та суспільство*, (39). 2022. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-36>

2. Гевлич І. Інформаційні технології в економетриці для вирішення фахових завдань. *Економіка і організація управління*. (Груд 2023), 34-42. DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.3.4>.

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ

КОНДРАТЕНКО Наталія Олегівна,

д-р екон. наук, проф.,

проф. кафедри Менеджменту і публічного адміністрування

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

У сучасному світі економіка стикається з низкою глобальних викликів, серед яких особливе місце займають кліматичні зміни, енергетична криза та загострення проблем ресурсозбереження. В умовах глобалізації традиційні моделі розвитку виявляються недостатньо ефективними для забезпечення стабільного та безпечного майбутнього. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває концепція зеленої економіки, яка поєднує економічний розвиток із збереженням довкілля та раціональним використанням природних ресурсів.

Зелена економіка визначається як система економічних відносин та управлінських практик, спрямованих на досягнення економічного зростання при одночасному мінімальному негативному впливі на довкілля, підвищенні енергоефективності та використанні відновлюваних джерел ресурсів. Вона включає не лише технологічні інновації, а й зміни у фінансовому, управлінському та соціальному середовищі.

Зелена економіка ґрунтується на принципах, що забезпечують гармонійне поєднання економічного розвитку та збереження довкілля. Основні з них включають:

- стійкий розвиток – забезпечення економічного зростання без виснаження природних ресурсів та збереження можливостей для майбутніх поколінь;
- ресурсоефективність – оптимальне використання енергетичних, матеріальних та фінансових ресурсів з мінімізацією відходів;
- відновлювані джерела енергії – пріоритетне впровадження сонячної, вітрової, гідро- та біоенергетики для зменшення залежності від викопного палива;
- зменшення викидів та забруднення – мінімізація негативного впливу промисловості та транспорту на довкілля, включаючи зниження викидів парникових газів.

Успішна реалізація цих принципів неможлива без ефективного управління на різних рівнях. На макрорівні державна політика визначає законодавчі рамки, податкові стимули, субсидії та інвестиційні пріоритети, що сприяють впровадженню стійких практик у економіці. На мікрорівні управлінські рішення компаній та організацій визначають ефективність використання ресурсів, впровадження «зелених» технологій та формування корпоративної культури, орієнтованої на стійкість.

Міжнародний досвід розвитку зеленої економіки демонструє ефективність комплексного підходу. Наприклад, Європейський Союз у рамках

Green Deal визначив чіткі цілі щодо скорочення викидів та переходу до відновлюваних джерел енергії. Програми ООН та інші глобальні ініціативи створюють стандарти та рекомендації для країн, що прагнуть інтегрувати екологічні та економічні цілі у свою стратегію розвитку.

Розвиток зеленої економіки неможливий без чітко визначених стратегічних напрямів, які дозволяють поєднати економічне зростання та збереження довкілля [1]. Основні орієнтири включають кілька ключових сфер.

1. Державна політика та регулювання. Ефективне управління зеленим розвитком починається на рівні держави. Екологічне законодавство, податкові стимули та державні субсидії створюють основу для переходу підприємств на стійкі моделі виробництва. Важливим кроком є створення «зелених» зон та впровадження програм енергозбереження, що стимулюють використання чистих технологій та раціональне споживання ресурсів.

2. Інновації та технології. Впровадження відновлюваних джерел енергії та розвиток «зелених» технологій виробництва та переробки дозволяють зменшити негативний вплив на довкілля. Інноваційні рішення у сфері енергетики та промисловості стають драйвером сталого економічного зростання та відкривають нові ринки та робочі місця.

3. Фінансові інструменти та інвестиції. Зелені кредити та облігації, а також інвестиції в енергоефективні проєкти забезпечують фінансову підтримку переходу до стійких практик. Використання фінансових інструментів дозволяє залучати як державні, так і приватні ресурси для реалізації «зелених» проєктів та інфраструктурних програм.

4. Освіта та корпоративна культура. Формування екологічної свідомості серед населення та співробітників компаній є важливим стратегічним орієнтиром. Освітні програми та ініціативи корпоративної соціальної відповідальності сприяють розвитку культури відповідального споживання та підтримують імідж підприємств як соціально відповідальних гравців ринку.

5. Цифровізація та управління ресурсами. Використання сучасних цифрових технологій дозволяє оптимізувати енергоспоживання та ефективніше управляти ресурсами. Smart management та аналіз великих даних (Big Data) допомагають контролювати екологічні показники, прогнозувати ризики та приймати обґрунтовані управлінські рішення для підтримки стійкого розвитку.

Розвиток зеленої економіки супроводжується рядом викликів, які потребують ефективного управління та стратегічного планування. Серед основних проблем можна виділити недостатнє фінансування «зелених» ініціатив, складність впровадження нових технологій, бюрократичні перепони та опір змінам з боку підприємств і населення. Крім того, нестабільність глобальних ринків і коливання цін на енергоресурси створюють додаткові ризики для планування екологічно орієнтованих проєктів [2].

Водночас існують значні можливості для розвитку зеленої економіки. Зростання міжнародних грантів та програм підтримки, інноваційні стартапи у сфері чистих технологій, розвиток «зеленого» туризму та екологічно безпечної інфраструктури відкривають нові горизонти для економічного зростання.

Ефективне управління цими процесами, використання цифрових інструментів для контролю та прогнозування, а також формування партнерств між державним і приватним секторами створюють передумови для успішного переходу до стійкої моделі економічного розвитку.

Таким чином, стратегічні орієнтири розвитку зеленої економіки мають не лише технічний або фінансовий вимір, але й соціальний та управлінський аспекти, що визначають здатність держави та бізнесу ефективно адаптуватися до нових умов та забезпечити довгострокову стабільність.

Список використаних джерел

1. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої» економіки : монографія / В.Г. Потапенко; за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова. – Київ: НІСД, 2012. – 360 с.

2. Зелене повоєнне відновлення України: візія та моделі. Аналітична записка. Серпень 2022 р. ГО «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2022. Електронний ресурс. URL: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/08/green_recove

НЕЙРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ

***КУРЧЕНКО Денис Сергійович,**
магістрант*

*кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Активна цифровізація економіки зумовила докорінні зміни у механізмах прийняття споживчих рішень. Традиційна раціональна модель поведінки, яка розглядала споживача як логічного суб'єкта, здатного об'єктивно зважувати альтернативи, втрачає пояснювальну силу в умовах інформаційного перевантаження, гіперперсоналізації контенту та емоційного стимулювання. Сучасні цифрові канали комунікації – соціальні мережі, пошукові системи, маркетплейси, мобільні застосунки – перетворилися на середовище, у якому рішення формується не через раціональний аналіз, а через комбінацію когнітивних, емоційних і нейроповедінкових реакцій. Це стало передумовою розвитку нового напрямку досліджень – нейроекономічного аналізу цифрової поведінки споживача.

Нейроекономіка як наукова галузь поєднує знання економіки, нейрофізіології та когнітивної психології, зосереджуючись на вивченні мозкових механізмів економічного вибору. Її методологія базується на аналізі нейронної активності, що супроводжує процес оцінки ризиків, вартості та задоволення. Застосування цього підходу у сфері цифрової економіки дає змогу з'ясувати, як саме різні типи візуальних, аудіальних і текстових

стимулів активують зони мозку, відповідальні за емоційне залучення та імпульсивність. Для цифрових платформ це означає можливість побудови більш глибоких моделей розуміння поведінки споживача, які враховують не лише демографічні чи поведінкові дані, а й нейроповедінкові патерни, що формують реальні рішення.

Як зазначають R. Gupta, A. P. Karoor та H. V. Verma [1], споживча поведінка в цифровому середовищі має фазовий характер: на кожному етапі – від усвідомлення потреби до післякупівельного аналізу – активуються різні когнітивно-емоційні механізми. У фазі сприйняття інформації провідну роль відіграє емоційна привабливість сигналу, яка стимулює дофамінову систему мозку та створює первинну мотивацію до дії. Під час вибору альтернатив домінує когнітивна оцінка – аналіз ціни, вигод, ризиків. А після здійснення покупки переважає етап емоційного підкріплення, коли формується відчуття задоволення або розчарування, що впливає на подальші рішення. Таким чином, цифрове середовище виступає не лише джерелом інформації, а й емоційно-когнітивним простором, у якому кожен стимул має нейрофізіологічний відгук. Це дає змогу розглядати поведінку споживачів як результат взаємодії емоційної інтенсивності контенту, швидкості інформаційного впливу та попереднього досвіду користувача.

Цифрові канали комунікації створюють особливу архітектуру прийняття рішень. Вони забезпечують багаторівневу стимуляцію: з одного боку – когнітивну (через інформаційний потік, порівняння варіантів), а з іншого – сенсорну (через кольори, ритм, динаміку, аудіовплив). Під час аналізу поведінки споживачів важливо враховувати не лише тип контенту, а й емоційний контекст його сприйняття. Нейроекономічні дослідження доводять, що позитивні емоційні сигнали (усмішка, теплі кольори, спокійна музика) підвищують ймовірність прийняття рішень, тоді як стресові або конфліктні стимули активізують ділянки мозку, відповідальні за уникнення ризику. Це дозволяє пояснити феномен «емоційного кліку» – коли споживач реагує миттєво, не усвідомлюючи логічних причин вибору.

Згідно з A. H. Alsharif, J. Wang, S. M. Isa, N. Z. M. Salleh, H. A. Dawas і M. H. Alsharif [2], сучасна тенденція полягає у поєднанні нейроекономічного підходу з технологіями штучного інтелекту. Алгоритми оброблення великих даних дозволяють не лише фіксувати поведінкові реакції користувачів, а й моделювати їхній емоційний стан у реальному часі. Нейромережеві системи здатні аналізувати міміку, тон голосу, напрям погляду, швидкість рухів миші або свайпів у мобільних додатках – тобто зчитувати нейроповедінкові маркери уваги та збудження. Це відкриває новий рівень економічного аналізу, де рішення розглядається як інтерактивна взаємодія між свідомістю користувача та цифровим середовищем. Водночас така глибина аналітики ставить питання про етичні межі використання нейроекономічних інструментів у комерційних цілях, адже вони дають можливість прогнозувати або навіть підштовхувати поведінку споживача.

Поступово нейроекономіка переходить від лабораторних експериментів до широкого використання в цифрових платформах. Компанії тестують

дизайн, рекламні повідомлення та цінові стратегії не лише через опитування, а й через eye-tracking, electroencephalography (EEG) та facial emotion recognition, оцінюючи рівень залученості користувачів. У контексті кризової економіки ці підходи набувають додаткового значення, адже дозволяють виявити, як змінюється споживча реакція під впливом невизначеності та тривоги. Коли зростає рівень стресу, когнітивна система поступається емоційній, що призводить до імпульсивних покупок або, навпаки, до повного уникнення ризикових рішень. Таким чином, цифрові нейроекономічні інструменти можна використовувати як механізм ранньої діагностики економічної поведінки в умовах нестабільності.

Інтеграція нейроекономічних даних із цифровими аналітичними системами дозволяє створити новий рівень управління споживчими рішеннями – адаптивні моделі економічної поведінки. Вони базуються на безперервному моніторингу нейроповедінкових реакцій користувачів та адаптації контенту відповідно до їхнього емоційного стану. У перспективі це може змінити саму природу економічної взаємодії: від транзакційної до емпатійно-реляційної, де комунікація між бізнесом і споживачем ґрунтується на нейрофізіологічній чутливості до потреб людини. У науковому сенсі це свідчить про формування нової економіки сприйняття, у якій цінність створюється не лише через товар чи послугу, а через емоційний досвід та когнітивний комфорт користувача.

Отже, нейроекономічний підхід до аналізу споживчої поведінки в цифровому середовищі забезпечує перехід від класичних моделей раціональності до багатовимірної системи розуміння економічного вибору. Він відкриває можливість не лише описувати поведінку споживачів, а й прогнозувати її, враховуючи вплив емоційних тригерів, когнітивних спрощень і нейрофізіологічних маркерів уваги. Подальші дослідження у цій сфері мають бути спрямовані на створення етичних, прозорих і соціально відповідальних моделей застосування нейроекономічних технологій у цифровій економіці, що дозволить підвищити ефективність комунікацій і водночас зберегти автономію людського вибору.

Список використаних джерел

1. Gupta R., Kapoor A. P., Verma H.V. Neuro-insights: a systematic review of neuromarketing perspectives across consumer buying stages. *Frontiers in Neuroergonomics*. 2025. Vol. 6. 1542847. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnrgo.2025.1542847>
2. Alsharif A. H., Wang J., Isa S. M., Salleh N. Z. M., Dawas H. A., Alsharif M. H. The synergy of neuromarketing and artificial intelligence: A comprehensive literature review in the last decade. *Future Business Journal*. 2025. Vol. 11. 170. DOI: <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00591-x>

НЕЙРОЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА РАЦІОНАЛЬНОСТІ В ТЕОРЕТИЧНИХ І МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОРІЄНТИРАХ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ

*МІТІНА Тетяна Валентинівна,
аспірантка
кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Сучасна економічна наука дедалі активніше звертається до міждисциплінарних підходів, що поєднують поведінкову економіку, когнітивну психологію, нейронауку та соціальну теорію рішень. Особливої актуальності ці дослідження набувають в умовах кризової економіки, коли економічна поведінка суб'єктів втрачає традиційну раціональність, а ключовими чинниками прийняття рішень стають емоції, когнітивні викривлення, нейрофізіологічні реакції та рівень стресостійкості. Саме тому формування нової – нейроекономічної – парадигми раціональності є методологічним кроком до глибшого розуміння природи економічних рішень у ситуаціях невизначеності.

У науковій літературі спостерігається еволюція підходів до тлумачення поняття «раціональність». Класична економіка виходила з припущення про повну інформованість і максимізацію користі, тоді як поведінкова економіка довела, що реальні рішення людини формуються під впливом когнітивних упереджень. Подальший розвиток ідеї відбувся у межах нейроекономіки, яка досліджує біологічні основи цих відхилень. За D. Serra [1], нейроекономіка інтегрує результати нейрофізіологічних і психологічних експериментів у економічне моделювання, що дозволяє переходити від спостереження зовнішньої поведінки до аналізу внутрішніх механізмів вибору. Це означає, що раціональність у кризовій економіці має розглядатися не як сталість поведінки, а як динамічна рівновага між когнітивною оцінкою, емоційною реакцією та нейробиологічним станом.

Подальший розвиток цього підходу зумовив появу концепції мультикомпонентної раціональності, у межах якої економічне рішення трактується як результат інтеграції трьох рівнів: когнітивного (оброблення інформації та прогнозування наслідків), емоційного (оцінка ризику, страху, задоволення) та нейробиологічного (активація певних зон мозку, що регулюють імпульсність і самоконтроль). Така структура дозволяє пояснити, чому в умовах кризових викликів відбуваються масові відхилення від передбачуваної раціональної поведінки – під впливом стресу чи надлишку інформації змінюється домінантність емоційного компоненту над когнітивним. У результаті формується нове поняття адаптивної раціональності, що характеризує гнучкість економічних суб'єктів у реагуванні на зовнішні шоки.

Для узагальнення змісту поняття нейроекономічної раціональності

доцільно виділити основні теоретичні орієнтири, що формують її парадигму.

Таблиця 1 – Теоретичні орієнтири дослідження нейроекономічної раціональності

Парадигма	Наукове спрямування	Ключові припущення	Інтерпретація раціональності
Класична економічна	Неокласика, теорія раціонального вибору	Людина як homo economicus, максимізація корисності	Абсолютна, логічна раціональність
Поведінкова економічна	Когнітивна психологія, експериментальна економіка	Вплив емоцій, евристик, соціального контексту	Обмежена раціональність
Нейроекономічна	Нейронаука, когнітивна нейропсихологія	Рішення як результат нейронних процесів	Нейроадаптивна раціональність
Експериментальна інтеграційна	Мультидисциплінарна методологія	Об'єднання когнітивних, емоційних і біологічних маркерів	Динамічна, контекстуальна раціональність

Джерело: складено автором на основі [1].

Як видно з таблиці 1, нейроекономічна парадигма розширює традиційне розуміння раціональності, зводячи її не лише до логіки вибору, а й до нейрофізіологічних процесів, що супроводжують цей вибір. Такий підхід дозволяє розглядати економічну поведінку як інтегровану систему взаємодії когнітивних, емоційних і біологічних детермінант, а не лише як результат свідомої оптимізації. На цій основі формуються нові дослідницькі орієнтири: від моделювання поведінки споживача до аналізу мозкової активності у процесі ризикових фінансових рішень.

Важливу роль у розвитку нейроекономічної методології відіграють роботи Р. Koundouri, В. Hammer, U. Kuhl, А. Velias [2], які підкреслюють значення поведінкових і нейроекономічних чинників у формуванні цінностей, зокрема екологічних. Науковці доводять, що процес оцінювання вартості не є чисто раціональним – він детермінований емоційним резонансом, довірою та відчуттям справедливості. Це створює новий підхід до розуміння економічної поведінки, у якому аналітичне моделювання поєднується з дослідженням когнітивних реакцій на ризики, невизначеність і кризові сигнали.

Подібна інтерпретація дозволяє говорити про нейроекономічний зсув у парадигмі наукового пізнання, коли акцент переноситься з абстрактних моделей на дослідження реальних фізіологічних і психологічних процесів, що супроводжують прийняття рішень. У кризовій економіці це має особливе значення, оскільки саме тут проявляються межі раціональності — економічні агенти часто керуються не логікою оптимізації, а реакціями страху, довіри або колективного наслідування. Такі фактори можна зафіксувати лише за допомогою експериментальних та нейрофізіологічних методів. Таким чином,

методологія нейроекономіки стає інструментом не просто аналізу поведінки, а діагностики стану економічної системи через вивчення когнітивно-емоційної динаміки її учасників.

На основі систематизації сучасних досліджень можна окреслити ключові методологічні орієнтири нейроекономічного аналізу раціональності у кризовій економіці.

Узагальнення наведених методологічних підходів дозволяє зробити висновок, що сучасна нейроекономіка формує багатовимірну структуру аналізу раціональності, у якій поєднуються когнітивна динаміка, емоційна регуляція та біологічні механізми прийняття рішень. Саме тому економічна раціональність у кризових умовах має оцінюватися не через поведінкові показники, а через нейроекономічні маркери – сигнали активності певних ділянок мозку, зміни рівня гормонів, швидкість реакції чи стабільність патернів вибору.

Суттєвий внесок у розуміння біологічних аспектів економічних рішень зроблено J. Rotschedl, J. Neugebauer, M. Vokoun, V. Barák [3], які узагальнили вплив нейромедіаторів (дофаміну, серотоніну, окситоцину, кортизолу) на поведінку суб'єктів. Вони довели, що емоційні реакції, зумовлені нейрохімічними процесами, безпосередньо впливають на сприйняття ризику, упередженість до втрат і швидкість прийняття рішень. Це підтверджує гіпотезу про біоповедінкову природу економічної раціональності, у якій вибір є результатом не лише когнітивного, а й нейрофізіологічного балансу.

З іншого боку, роботи S. VenkataRamana, Y. Siva Reddy, P. Pattabhi Ram, S. Sivasankara Rao [4] демонструють, що застосування нейроекономічних принципів у фінансовій сфері дозволяє глибше зрозуміти, як стрес, страх і невизначеність впливають на управлінські рішення. Автори підкреслюють, що у кризових ситуаціях саме емоційні реакції стають тригером зміни фінансової поведінки, а отже – базою для створення більш точних моделей прогнозування ризику. Інтеграція нейроекономічних даних із поведінковими спостереженнями створює передумови для розроблення адаптивних систем підтримки прийняття рішень, що враховують когнітивно-емоційний стан людини.

Отже, нейроекономічна парадигма раціональності відображає перехід від класичного розуміння економічної поведінки як процесу логічного вибору до її сприйняття як когнітивно-емоційної взаємодії, зумовленої нейробіологічними факторами. Вона створює методологічну основу для вивчення кризових реакцій економічних суб'єктів і формування нових аналітичних інструментів, здатних враховувати складну архітектуру людського мозку в процесі прийняття рішень. Застосування цього підходу в умовах посткризового розвитку економіки дозволить створити більш точні, адаптивні й гуманізовані моделі економічного вибору, що відповідають реальній природі людської поведінки.

Таблиця 2 – Методологічні орієнтири дослідження нейроекономічних маркерів раціональності

Методологічний підхід	Об'єкт аналізу	Інструменти дослідження	Очікуваний результат
Когнітивно-поведінковий	Мисленнєві процеси, евристики, когнітивні помилки	Лабораторні експерименти, анкетування, тестування	Ідентифікація когнітивних викривлень у кризових рішеннях
Нейрофізіологічний	Мозкова активність, нейромедіаторна реакція	fMRI, EEG, Eye-tracking	Визначення біомаркерів ризику та емоційного впливу
Емоційно-аналітичний	Емоційні реакції, рівень стресу	Психофізіологічне спостереження, вимірювання кортизолу	Оцінка емоційного компонента раціональності
Інтеграційно-системний	Взаємодія когнітивних, емоційних і нейробіологічних процесів	Мультидисциплінарні дослідження, моделювання	Формування системної моделі адаптивної раціональності

Джерело: складено автором на основі [2].

Список використаних джерел

1. Serra D. Decision-making: from neuroscience to neuroeconomics – an overview. *Theory and Decision*. 2021. Vol. 91(1). P. 1 – 80. DOI: [10.1007/s11238-021-09830-3](https://doi.org/10.1007/s11238-021-09830-3)
2. Koundouri P., Hammer B., Kuhl U., Velias A. Behavioral Economics and Neuroeconomics of Environmental Values. *Annual Review of Resource Economics*. 2023. Vol. 15. P. 153 – 176. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-101722-082743>
3. Rotschedl J., Neugebauer J., Vokoun M., Barák V. Neuroeconomics – a review of the influence of neurotransmitters on the behaviour and decision-making of individuals in economic matters. *International Journal of Economic Sciences*. 2024. Vol. 13, No. 2. P. 129 – 149. DOI: <https://doi.org/10.52950/ES.2024.13.2.008>
4. VenkataRamana S., Siva Reddy Y., Pattabhi Ram P., Sivasankara Rao S. Neuro Economics And Financial Decision-Making: Bridging The Gap With Behavioral Finance. *Educational Administration: Theory and Practice*. 2024. Vol. 30 (5). P. 1035 – 1044. DOI: [10.53555/kuey.v30i5.3006](https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3006)

ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ

НАВРОЦЬКА А.О.,

*здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ННІ економіки і права ХНЕУ імені С. Кузнеця,
науковий керівник: КУРГАН Н.В.,
канд. екон. наук, доцент
кафедри обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ імені С. Кузнеця*

Фінансове вирівнювання в країнах Європейського Союзу виступає одним із ключових інструментів забезпечення соціально-економічної стабільності, розвитку місцевого самоврядування та зміцнення бюджетної системи. Його головна мета полягає у зменшенні дисбалансів між регіонами, створенні рівних можливостей для фінансування місцевих потреб і стимулюванні сталого економічного зростання. Для України, яка перебуває на шляху до повноцінної інтеграції в Європейський Союз, досвід фінансового вирівнювання держав-членів має особливе значення, адже формування ефективної системи міжбюджетних відносин є важливою умовою підвищення фінансової спроможності регіонів та успішного впровадження європейських стандартів управління.

Більшість сучасних дослідників (Фугело П. М. [1], Коломоєць Т. О. [2], Курінний Є. В. [2], Титаренко М. В. [2], Шуст О. А. [3], Варченко О. М. [3]) розглядають механізми міжбюджетного фінансового вирівнювання як ключовий інструмент підвищення фінансової спроможності місцевого самоврядування та забезпечення соціально-економічної стабільності. Інша група дослідників (Коляда Т. А. [4], Альохіна О.С. [4]) зосереджує увагу на практичних аспектах застосування трансфертів і дотацій, ефективності спеціальних економічних зон та використанні формульних методів розподілу бюджетних ресурсів для вирівнювання регіональних дисбалансів. Для підвищення практичної цінності рекомендацій зазначених вчених доцільно ознайомитися з практичним досвідом іноземних держав.

У Німеччині система фінансового вирівнювання базується переважно на міжрегіональних трансфертах, що здійснюються між федеральними землями. Основна мета полягає у тому, щоб регіони з вищими доходами частково передавали кошти менш забезпеченим землям. Методи розподілу закріплені у спеціальних законах кожної землі, що гарантує дотримання принципів автономії та справедливості. Такий підхід дозволяє зберігати баланс між централізацією і самостійністю, що особливо важливо для держав із федеративним устроєм.

Шведська модель фінансового вирівнювання охоплює чотири системи, які не пов'язані між собою, але разом забезпечують стабільність місцевих бюджетів. Принцип взаємного вирівнювання полягає в тому, що муніципалітети з високим рівнем доходів роблять внески до спеціального фонду, з якого здійснюються дотації муніципалітетам із нижчими доходами.

Така система не лише гарантує рівні можливості для громад, а й сприяє соціальній солідарності між різними територіями.

У Данії система фінансового вирівнювання складається з чотирьох компонентів: вирівнювання видаткових потреб, вирівнювання дохідної спроможності, загальних і спеціальних дотацій. Загальні дотації спрямовані на зменшення вертикальних фіскальних дисбалансів між центральною владою і місцевими органами, тоді як спеціальні дотації забезпечують співфінансування конкретних проєктів і програм. Данська модель відзначається високим рівнем передбачуваності й стабільності фінансових потоків, що сприяє ефективному плануванню розвитку територій.

Польська система міжбюджетного регулювання зорієнтована на подолання фіскальних дисбалансів і підвищення фінансової самостійності муніципалітетів. Вона передбачає надання дотацій загального та цільового призначення. Загальні дотації можуть використовуватися на будь-які потреби місцевих громад, тоді як цільові мають спеціальне призначення - реалізацію певних програм або утримання об'єктів соціальної інфраструктури. Розподіл податкових надходжень ґрунтується на врахуванні рівня доходів населення у різних регіонах. Крім того, Польща активно використовує механізм спеціальних економічних зон, що дозволяє стимулювати розвиток депресивних територій і залучати інвестиції, особливо у регіонах, де ВВП на душу населення не перевищує 75 % середнього рівня по країні.

В Іспанії система фінансового вирівнювання поєднує безумовні й умовні дотації. Безумовні дотації розподіляються за формульним методом і спрямовані на базове забезпечення регіонів фінансовими ресурсами, тоді як умовні використовуються для фінансування медичних, соціальних і інвестиційних програм у найменш розвинених територіях. Додаткову підтримку надає Європейський Союз через спеціальні фонди, що фінансують інвестиційні проєкти та сприяють підвищенню конкурентоспроможності регіонів.

На думку автора, для України, яка здійснює активне реформування фінансової системи та прагне до вступу в ЄС, доцільним є врахування таких підходів. По-перше, варто запровадити прозору модель горизонтального вирівнювання між громадами за прикладом Швеції та Польщі, що забезпечить справедливі умови фінансування. По-друге, доцільно створити спеціальний державний фонд підтримки територій із низькою бюджетною спроможністю, кошти якого розподілятимуться за чітко визначеними критеріями. По-третє, можна розглянути часткове розмежування податку на додану вартість між державним і місцевими бюджетами, що сприятиме збільшенню власних доходів громад. Також перспективним напрямом є розвиток спеціальних економічних зон, які могли б стати інструментом залучення інвестицій і стимулювання зайнятості у депресивних регіонах.

Список використаних джерел

1. Костенюк Т. Фінанси, банківська справа та страхування в епоху цифровізації: управлінські виклики та перспективи. Електронне видання на CD-ROM. Луцьк, 2025. С. 49-50.
2. Попадюк А. Л. Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в умовах інтеграції України в ЄС. Дніпро: Середняк Т.К., 2024. С. 284-286.
3. Коломоєц Т. О., Курінний Є. В., Титаренко М. В. Фінансова спроможність територіальної громади в умовах децентралізації податків та зборів. *Актуальні питання юридичної науки*. 2023. Випуск №6. С. 35-42.
4. Шуст О. А., Варченко О. М. Фінансова спроможність територіальних громад України в умовах війни. *Економіка та управління АПК*. 2024. Випуск №30. С. 6-30.
5. Фугело П. М. Сучасний стан організації міжбюджетних відносин в Україні. *Подільський вісник*. 2023. Випуск №38. С. 160-165.
6. Альохіна О. С., Коляда Т. А. Особливості забезпечення фінансової спроможності територіальних громад України у воєнний час. *Гроші, фінанси і кредит*. 2024. Випуск №8. С. 84-95.

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ТА КОНКУРЕНЦІЇ

ОВЧАРЕНКО Кристина Михайлівна,
здобувачка другого рівня ОП Економічна аналітика
ТОРБЯК Олексій В'ячеславович,
здобувач другого рівня ОП Економічна аналітика,
науковий керівник: **МАТВЄЄВА Наталя Миколаївна,**
канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

Актуальність дослідження визначається зростаючим впливом кризових явищ, нестабільності зовнішнього середовища та посиленням ринкової конкуренції на діяльність підприємств, зокрема будівельних. Турбулентність економічного середовища, що проявляється у непередбачуваності ділових циклів, коливаннях вартості ресурсів, логістичних збоїв, змінах регуляторної політики та технологічних трендах, обумовлює потребу у високому рівні аналітичного забезпечення управлінських рішень. У таких умовах зростає значення аналітичних методів, які дозволяють не лише діагностувати кризові прояви, а й забезпечувати своєчасну адаптацію підприємства, оптимізацію його стратегічних і тактичних дій, зокрема у сфері формування асортиментної політики.

Метою роботи є визначення теоретичних засад аналітичного

забезпечення антикризового управління діяльністю підприємства та комплексного використання аналітичних інструментів для удосконалення асортиментної політики в умовах ринкової конкуренції. Досягнення цієї мети передбачає дослідження змісту аналітичних методів, що забезпечують можливість своєчасного виявлення кризових ознак, оцінювання стійкості підприємства, аналізу ринкової кон'юнктури та прийняття обґрунтованих рішень щодо управління продуктово-асортиментною структурою.

Антикризове управління вимагає системного підходу до аналізу діяльності підприємства. На першому етапі формується діагностика фінансового стану на основі методів аналізу ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Особливо актуальними є методики прогнозування ймовірності банкрутства, зокрема моделі Альтмана, Спрінгейта, Таффлера, які дозволяють оцінити рівень ризику та визначити необхідні напрями антикризових дій. Для будівельних підприємств важливим є аналіз оборотності ресурсів, оцінка ефективності контрактного портфеля, співвідношення постійних та змінних витрат, чутливість проєктів до змін ринкових умов.

Другим ключовим компонентом аналітичного забезпечення є аналіз зовнішнього середовища. Умови турбулентності потребують глибокого використання методів стратегічної аналітики: PEST-аналізу, SWOT-аналізу, оцінювання галузевої конкуренції за моделлю п'яти сил Портера, а також методів сценарного аналізу. Ці інструменти дозволяють підприємству враховувати технологічні, економічні, політичні та соціальні фактори, які визначають напрямки розвитку ринку. Для будівельної сфери значущими є коливання вартості матеріалів, доступність інвестицій, темпи оновлення інфраструктури, зміни у нормативно-правовому регулюванні, рівень конкуренції на тендерних майданчиках.

Аналітичне забезпечення антикризового управління також включає моніторинг ризиків. Сучасні методи ризик-менеджменту передбачають використання кількісних та якісних підходів: аналіз чутливості, варіаційно-дисперсійний аналіз, метод Монте-Карло, оцінювання ризик-профілю проєктів, побудову матриць ризиків. Ефективне управління ризиками дозволяє не лише зменшити негативний вплив зовнішніх факторів, а й забезпечити гнучкість підприємства у прийнятті управлінських рішень.

Удосконалення асортиментної політики підприємства в умовах конкуренції є іншим важливим напрямом аналітичного забезпечення. Асортиментна політика визначає набір товарів та послуг, що формують конкурентні переваги підприємства, забезпечують його ринкову стійкість та прибутковість. У сучасних умовах вона має спиратися на глибокий аналіз споживчого попиту, структури ринку, еластичності цін, конкурентної пропозиції. У цьому контексті застосовуються такі аналітичні інструменти, як ABC-аналіз, XYZ-аналіз, аналіз життєвого циклу товару, оцінювання привабливості ринкових сегментів, бенчмаркінг, позиціонування товарів за матрицею BCG та методи управління категоріями.

Комплексне використання цих інструментів дозволяє підприємству

визначити оптимальну структуру асортименту, виділити стратегічно важливі товарні позиції, оптимізувати портфель продуктів, знизити витрати, пов'язані із зберіганням і логістикою, та підвищити рівень задоволеності споживачів. У конкурентному середовищі особливе значення має впровадження інноваційних продуктів та гнучких моделей ціноутворення на основі аналізу купівельних трендів.

Аналітичні методи також забезпечують оцінювання ефективності асортиментної політики. Застосовуються показники маржинального доходу, рентабельності товарних груп, частки ринку, коефіцієнтів оновлення асортименту, ефективності використання торговельних площ та каналів збуту. У динамічних умовах ефективність асортиментної політики визначається також здатністю підприємства адаптуватися до змін попиту, швидко впроваджувати нові продукти, оптимізувати товарні залишки та здійснювати гнучке планування закупівель.

Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що аналітичне забезпечення управління підприємством в умовах ринкової турбулентності та конкуренції є ключовим інструментом підвищення його ефективності. Розвинені аналітичні механізми забезпечують комплексну діагностику кризових проявів, підтримують процес прийняття рішень, удосконалюють антикризову та асортиментну політику, сприяють формуванню стійкої траєкторії розвитку підприємства. Саме інтеграція антикризового аналізу та товарно-асортиментної аналітики формує підґрунтя для адаптивного, інноваційного та конкурентоспроможного управління в умовах сучасних викликів.

Список використаних джерел

1. Бланк І. А. Антикризове фінансове управління підприємством : монографія. Київ : НІКА-Центр, 2019. 528 с.
2. Купалова Г. І. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник. Київ : Знання, 2020. 647 с.
3. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 15-те вид. Нью-Йорк : Pearson, 2016. 832 с.
4. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту : підручник. Львів : «Магнолія-2006», 2020. 504 с.

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІЗНЕСІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШІ

ПАРХОМЕНКО Вікторія Вікторівна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління,

Національна академія статистики, обліку та аудиту

ЄСІНА Валерія Олександрівна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу,

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Активізація процесів цифрової трансформації та стрімке зростання обсягів бізнес-даних формують якісно новий підхід до використання статистичних методів у системі корпоративного управління. Статистичне моделювання в сучасному бізнесі виходить за межі традиційного аналізу та дедалі частіше інтегрується з методами штучного інтелекту (ШІ), що зумовлено зміною природи даних, їхньою багатовимірністю, високою частотою оновлення та зростаючою складністю процесів, які необхідно моделювати. Статистичні задачі в аналітичній діяльності підприємства охоплюють параметричне та непараметричне оцінювання, ідентифікацію структурних залежностей, аналіз стохастичної поведінки часових рядів, побудову оптимізаційних функцій, виявлення аномальних патернів та прогнозування результатів діяльності в умовах невизначеності. Водночас традиційні підходи, засновані виключно на класичній математичній статистиці, не забезпечують належної гнучкості та швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища.

Порівняння класичного програмного забезпечення та інструментів штучного інтелекту демонструє суттєві методологічні та функціональні відмінності. Класичні статистичні пакети – IBM SPSS Statistics, SAS, Stata – побудовані на основі детермінованих алгоритмів, що передбачають наявність апріорних гіпотез, чіткої специфікації моделі та ручного визначення ключових параметрів. У схемі «відомі припущення – задана модель – оцінювання параметрів» користувач виступає центральним елементом процесу аналізу, тоді як програмне забезпечення є інструментом для перевірки статистичних гіпотез. Це забезпечує точність і формальну коректність розрахунків, але суттєво обмежує можливості роботи з великими, динамічними й неструктурованими даними.

На противагу цьому інструменти, інтегровані з алгоритмами ШІ та машинного навчання, працюють у межах концепції data-driven modelling, що передбачає ідентифікацію моделей без попередньо визначених гіпотез. У цьому разі статистичне моделювання має стохастично-адаптивний характер: моделі формуються з урахуванням структури даних, що змінюється, а параметри уточнюються автоматично в процесі навчання на вибірці. Пакети на основі Python забезпечують не лише використання традиційних

статистичних алгоритмів, а й застосування методів глибинного навчання, регуляризованих моделей, дерев рішень, ансамблевих методів, які здатні враховувати нелінійні, високовимірні взаємозв'язки та інтерактивні ефекти між змінними.

Значний вплив на розвиток статистичного моделювання мають хмарні рішення – Microsoft Azure Machine Learning, Google Cloud Vertex AI, Amazon SageMaker. Вони забезпечують автоматизовану побудову моделей (AutoML), масштабованість обчислень, виявлення прихованих взаємозв'язків у даних та можливість роботи з багатомільйонними вибірками, що є критично важливим для прогнозних задач бізнесу. Методологічною перевагою цих платформ є застосування концепції MLOps, яка забезпечує повний цикл керування статистичними та інтелектуальними моделями: від завантаження даних до моніторингу похибок і повторного навчання моделі при зміні зовнішніх умов.

Порівняння функціональних можливостей показує, що традиційне програмне забезпечення орієнтоване на аналіз із жорстко визначеною структурою даних і забезпечує високу точність, але обмежене у моделюванні складних стохастичних процесів. Інструменти ШІ здатні автоматично визначати релевантні змінні, будувати прогностичні моделі високої розмірності та працювати з гетерогенними типами даних. Це принципово розширює можливості статистичного моделювання в бізнесі, особливо у сферах ризик-менеджменту, управління запасами, логістичної оптимізації, персоналізації клієнтських рішень та фінансової аналітики.

Важливою теоретичною перевагою ШІ в статистичному моделюванні є можливість виявлення слабоструктурованих залежностей, для яких не існує апіорних статистичних припущень. Алгоритми машинного навчання здатні формувати гібридні моделі, у яких поєднуються лінійні, логістичні, деревоподібні та нейронні структури, що забезпечує високу точність і стійкість прогнозів у динамічному ринковому середовищі. Для бізнесу це означає більш точне передбачення попиту, вищу ефективність управління запасами, своєчасне виявлення аномалій та зменшення фінансових ризиків.

Узагальнення досліджених підходів підтверджує, що статистичне моделювання за допомогою ШІ формує новий теоретико-методологічний рівень аналітичної діяльності підприємств. Поєднання класичних статистичних методів і алгоритмів машинного навчання дозволяє значно підвищити точність прогнозних оцінок, зменшити часові витрати на аналітичні обчислення, забезпечити адаптивність моделей до мінливих умов та сформувати стійку систему прийняття рішень, орієнтовану на дані. Перспективними напрямками подальших наукових досліджень є розроблення гібридних статистико-інтелектуальних моделей, вивчення механізмів підвищення інтерпретованості алгоритмів ШІ, розвиток посткласичних підходів до моделювання економічних процесів, оптимізація обчислювальної складності моделей і дослідження впливу інтеграції ШІ на реформування систем корпоративного управління.

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

САБЛІНА Наталія Вікторівна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри фінансів і кредиту,

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

Сучасні економічні умови характеризуються високим рівнем нестабільності, що зумовлено зростанням інфляційних процесів, коливанням валютних курсів, змінами податкової політики та посиленням геополітичних ризиків. За таких умов підприємства стикаються з необхідністю забезпечення ліквідності, підвищення ефективності операційної діяльності та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Традиційні системи контролю та планування виявляються недостатньо гнучкими, тому зростає потреба у впровадженні фінансового контролінгу як інтегрованої системи аналітичного забезпечення управління, яка поєднує функції планування, моніторингу, аналізу та координації фінансових процесів.

Фінансовий контролінг є одним із ключових інструментів підвищення ефективності управління підприємством, оскільки забезпечує керівництво повною, достовірною та оперативною інформацією щодо стану фінансових ресурсів, динаміки показників та потенційних ризиків. Його значення виходить за межі звичайного контролю, адже він зосереджується не лише на фіксації фактичних результатів, а й на їх прогнозуванні, ідентифікації тенденцій та формуванні аналітичної бази для прийняття стратегічних і тактичних рішень. Виконуючи координаційну функцію, контролінг інтегрує процеси планування, бюджетування, управління грошовими потоками та аналізу результативності, забезпечуючи узгодженість дій усіх підрозділів і створюючи необхідні умови для підвищення фінансової стійкості та стабільного розвитку підприємства.

У структурі управління підприємством фінансовий контролінг забезпечує управління ліквідністю, витратами, прибутковістю та ризиками. Його застосування дозволяє оптимізувати фінансовий цикл, підвищити ефективність використання ресурсів та своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Одним із ключових завдань контролінгу є систематичний аналіз відхилень між плановими та фактичними показниками, що дає змогу визначити причини порушень, усунути недоліки та покращити точність фінансових прогнозів. Завдяки поєднанню аналітичної та координаційної функцій контролінг формує інформаційне поле, необхідне для прийняття обґрунтованих рішень щодо витрат, інвестицій, операційних процесів та фінансової стратегії.

У стратегічному вимірі фінансовий контролінг забезпечує узгодження короткострокових бюджетних рішень із довгостроковими цілями розвитку підприємства. Завдяки застосуванню інструментів стратегічного аналізу, таких як Balanced Scorecard, SWOT-аналіз, сценарне моделювання та

прогнозування інвестиційних потоків, контролінг сприяє формуванню фінансової стратегії, яка враховує ризики, ресурсні обмеження та очікувану рентабельність у середньостроковому та довгостроковому періодах [3].

Інструментальний арсенал фінансового контролінгу охоплює бюджетування, аналіз відхилень, систему ключових показників ефективності, калькулювання витрат, Cash Flow Management, факторний аналіз та бенчмаркінг. Бюджетування забезпечує формування фінансового плану діяльності підприємства, а гнучкі моделі типу rolling forecast дають змогу оперативно коригувати бюджети відповідно до змін зовнішнього середовища. Аналіз відхилень дозволяє не лише фіксувати розбіжності, а й визначати їхні першопричини, що сприяє підвищенню керованості фінансових процесів. Використання КРІ забезпечує вимірювання результативності підрозділів, а система аналітичних панелей (dashboard-звітів) підвищує прозорість управлінських рішень [2].

Фінансовий контролінг відіграє ключову роль у підвищенні ефективності діяльності підприємства, забезпечуючи системний підхід до оптимізації витрат, раціонального використання ресурсів і запобігання необґрунтованим фінансовим рішенням. Завдяки механізмам планування, аналізу відхилень та контролю виконання бюджетів підвищується точність фінансових прогнозів, покращується керованість грошовими потоками та зменшується ризик збиткових операцій. Контролінг удосконалює управління прибутковістю та рентабельністю, дозволяючи визначати ключові драйвери фінансових результатів і формувати обґрунтовану політику ціноутворення й інвестицій. Орієнтація на проактивне реагування забезпечує підприємству здатність швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища та підтримувати конкурентоспроможність.

Сучасні підприємства все частіше інтегрують фінансовий контролінг у систему корпоративного управління ризиками (Enterprise Risk Management), що дозволяє забезпечити комплексний підхід до ідентифікації та мінімізації ризиків. Така інтеграція створює єдиний інформаційно-аналітичний контур, у межах якого оцінка ризиків безпосередньо впливає на бюджетні рішення, інвестиційну політику та фінансове планування.

Цифровізація фінансових процесів істотно підсилює фінансовий контролінг, перетворюючи його на сучасну аналітичну систему управління. Використання ERP-систем, ВІ-платформ, Big Data та автоматизованих інструментів бюджетування прискорює обробку даних, підвищує точність прогнозів і розширює можливості фінансового аналізу. Автоматизація мінімізує вплив людського фактору, підвищує достовірність інформації та забезпечує оперативність управлінських рішень. У результаті система контролінгу стає гнучкішою та більш адаптивною до динаміки ринкового середовища.

Цифровізація фінансових процесів значно розширює можливості фінансового контролінгу, трансформуючи його на сучасну аналітичну систему управління. Інтеграція ERP-систем, ВІ-платформ, Big Data та автоматизованих рішень для бюджетування прискорює обробку фінансової інформації,

підвищує точність прогнозування й розширює аналітичний потенціал підприємства. Автоматизація зменшує вплив людського фактора, підвищує достовірність даних і забезпечує оперативність управлінських рішень. Використання цифрових інструментів робить систему контролінгу більш гнучкою та здатною ефективно реагувати на зміни ринкового середовища.

Ефективність фінансового контролінгу значною мірою залежить від належної організації служби контролінгу, яка повинна функціонувати як незалежна аналітична ланка управління та мати повний доступ до достовірних фінансових даних. Чітко визначені повноваження та взаємодія з іншими підрозділами забезпечують системність у процесах планування, моніторингу й аналізу, що підвищує прозорість фінансово-господарської діяльності. Наявність кваліфікованого контролера або спеціального підрозділу сприяє інтеграції фінансової інформації, координації управлінських рішень і підвищенню загальної ефективності системи менеджменту [1].

Отже, фінансовий контролінг виступає ключовим механізмом забезпечення ефективності управління підприємством, посилення стійкості до зовнішніх ризиків та підвищення конкурентоспроможності. Він дозволяє оптимізувати витрати, забезпечити збалансованість фінансових рішень, підвищити точність планування та сформувати інформаційну основу для прийняття стратегічних і тактичних рішень. Інтеграція контролінгу з сучасними цифровими технологіями створює нові можливості для підвищення якості управління та забезпечує підприємствам здатність стабільно функціонувати й розвиватися в умовах турбулентного економічного середовища. Зростає значення фінансового контролінгу у сфері сталого розвитку, оскільки він забезпечує оцінювання економічної ефективності екологічних і соціальних проєктів та інтеграцію ESG-показників у систему управління. Контролінг сприяє ухваленню рішень, спрямованих на підвищення ресурсної ефективності та довгострокової вартості компанії. У контексті корпоративного управління фінансовий контролінг підвищує прозорість фінансових потоків, зменшує інформаційну асиметрію та мінімізує агентські ризики. Ефективна система контролінгу посилює довіру інвесторів і кредиторів, сприяючи зростанню вартості бізнесу.

Список використаних джерел

1. Сабліна Н. В., Кузенко Т. Б., Литовченко О. Ю. Реалізація контролінгу в промисловому бізнесі України. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2023. №8(18). С. 188-195. URL: <http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/249/235>
2. Сидорчук І. Фінансовий контролінг: організаційно-методичні основи формування та функціонування на підприємстві. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2024. №336(6). С. 56-61. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-336-8>
3. Berest M., Sablina N. Evaluation of the effectiveness of strategic and tactical controlling based on the analysis of the company's financial reports.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННИХ РИЗИКІВ

СЕРЬОГІНА Дар'я Олександрівна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу,

ГНІДЕНКО Владіслав Юрійович

*здобувач 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності С1 Економіка та міжнародні економічні відносини
(Економіка), освітня програма «Економічна аналітика»*

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

В умовах повномасштабної агресії забезпечення фінансової стійкості та прибутковості українських підприємств нерозривно пов'язане з адаптацією до воєнних ризиків та управлінням ресурсною ефективністю. Економіко-аналітичне забезпечення, засноване на аналізі структури витрат, набуває стратегічної важливості, оскільки дозволяє мінімізувати вплив зовнішніх шоків, таких як інфляція, логістичні перебої та ризики безпеки. Мета — обґрунтувати ключові напрями аналізу витрат, що забезпечують збалансоване управління прибутковістю та ресурсною ефективністю.

Аналіз макроекономічних даних з відкритих джерел свідчить про системний тиск на ключові статті витрат [1, 2, 3]:

- Ризики логістики та матеріальні витрати: Згідно з даними Центру Економічної стратегії, незважаючи на відновлення економіки, логістичні ризики та блокування портів суттєво впливають на вартість імпорту та транспортування, що прямо збільшує матеріальні витрати (понад 60–70% у структурі собівартості промисловості). Це вимагає від підприємств аналізу структури постачальників та інвестування в ланцюги постачання, що є елементом ресурсної ефективності та сталості.

- Інфляційний тиск: За даними НБУ, очікувана інфляція (прогноз \$2025 у Звіті про фінансову стабільність) та курсові коливання безпосередньо призводять до зростання вартості імпортованих комплектуючих та палива, що потребує постійного аналізу фінансових ризиків та впровадження інструментів хеджування для захисту прибутковості.

Управління енергетичними витратами (10–15% операційних витрат) є критичним, особливо в умовах воєнних пошкоджень інфраструктури, що призводить до зростання тарифів та ризиків відключень [1, 2, 3]:

- Ресурсна ефективність як резерв прибутковості: Детальний аналіз структури енергоспоживання (основа аналітичного забезпечення) дозволяє

обґрунтувати інвестиції, які швидко окупаються. Наприклад, інвестиція в енергоефективні технології, що забезпечує 20–25% економії енергії, в умовах високих тарифів має короткий термін окупності приблизно 2 роки), що прямо збільшує операційний прибуток (ЕВІТДА).

- Контроль оподаткування: Звіт Міністерства фінансів («Національна стратегія доходів») акцентує увагу на фіскальних змінах. Аналіз витрат, пов'язаних з податковим навантаженням, дозволяє підприємствам оптимізувати свою податкову базу та використовувати стимули (наприклад, пільги на енергоефективне обладнання), що є частиною фінансової ресурсної ефективності.

Аналіз структури витрат в умовах воєнних ризиків стає стратегічною функцією, що виходить за межі простого контролю. Він є фундаментом економіко-аналітичного забезпечення, що дозволяє:

1. Прогнозувати вплив макроекономічних шоків (інфляція, курс) на собівартість.
2. Обґрунтувати інвестиції у ресурсозбереження (енерго- та матеріалоефективність) як інструмент захисту прибутковості.
3. Забезпечити сталість (ресурсну ефективність) бізнесу, мінімізуючи його залежність від зовнішніх ризиків.

Таким чином, детальний аналіз витрат трансформує ресурсозберігаючі заходи з екологічних вимог на ключовий фактор фінансової стійкості та управління прибутковістю в умовах непередбачуваності.

Список використаних джерел

1. Звіт про стан виконання Національної стратегії доходів України на 2024–2030 роки. Міністерство фінансів України. URL: [https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%202024%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20\(1\).pdf](https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%202024%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20(1).pdf) (дата звернення: 14.11.2025).
2. Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України (НБУ). URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2025-H1.pdf (дата звернення: 14.11.2025).
3. Трекер економіки під час війни. Центр Економічної стратегії. URL: <https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/> (дата звернення: 14.11.2025).

СУТНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

СОБОЛЄВА Ганна Григорівна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу,

ВАСИЛЬЄВА Дар'я Костянтинівна,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Фінансовий стан підприємства є багатоаспектним економічним поняттям, що відображає якісний рівень організації та результативності його господарської діяльності. Це поняття охоплює взаємодію різноманітних факторів, зокрема структури, розміщення та ефективності використання фінансових ресурсів, представлених через систему ключових показників. Усі напрями діяльності підприємства мають вплив на його фінансовий стан, тому він є комплексним індикатором як поточної ефективності, так і майбутніх перспектив розвитку.

Під час оцінювання фінансового стану важливо враховувати не лише внутрішні характеристики, як-от обсяг і структура ресурсів, але й зовнішнє економічне середовище, яке суттєво впливає на конкурентну позицію підприємства. З одного боку, аналіз фінансової ситуації дає змогу керівництву оцінити ефективність фінансового управління, виявити слабкі місця та сформулювати плани подальших дій. З іншого боку, підприємство з міцним фінансовим становищем має більше можливостей для залучення інвесторів, кредитування, зміцнення партнерських відносин і стійкості до коливань ринку [1].

Аналіз фінансового стану є важливою складовою процесу планування та прогнозування діяльності підприємства. Насамперед, перед його здійсненням необхідно чітко сформулювати мету та завдання оцінювання. Регулярне проведення такого аналізу дозволяє своєчасно виявляти слабкі місця в роботі підприємства, усувати виявлені недоліки, а також розробляти профілактичні заходи для запобігання фінансовим труднощам у майбутньому.

У сучасній практиці фінансового аналізу не існує уніфікованої методики для комплексного або спеціалізованого оцінювання фінансового стану підприємства. Найчастіше в дослідженнях і на практиці використовуються три основні підходи: метод комплексної оцінки, коефіцієнтний підхід та інтегральна методика. Кожен із них має свої особливості, які варто враховувати при виборі інструментарію для аналітичної роботи.

Комплексна оцінка передбачає узагальнення якісних і кількісних характеристик підприємства до єдиного інтегрального показника, що дозволяє сформулювати загальну картину фінансової ефективності, а також оцінити позицію підприємства на ринку. Коефіцієнтний підхід базується на розрахунку системи співвідношень, що охоплюють ключові напрями

діяльності — ліквідність, рентабельність, ділову активність, фінансову незалежність. У свою чергу, інтегральний метод дає змогу оцінити динаміку змін зведеного фінансового індикатора на основі агрегованих даних, що суттєво полегшує аналіз великих обсягів інформації.

Виявлення фінансової кризи та неплатоспроможності залежить від розробки моделей прогнозування банкрутства, які дозволять компаніям використовувати методи покращення ефективності та превентивного зниження ризиків. Від статистичних моделей до передових методів штучного інтелекту та машинного навчання, ці системи поєднують багато підходів. Окрім традиційних моделей, які здебільшого залежать від фінансових коефіцієнтів, вони забезпечують точні прогнози та своєчасні сповіщення. Особливо гібридні системи, такі як модель НАОС, поєднують навчання, чутливе до витрат, з методами передискретизації для підвищення точності прогнозів банкрутства [2].

Дослідження в цій галузі представляють різноманітні моделі прогнозування банкрутства, від статистичних до методів, заснованих на штучному інтелекті, кожна з яких має особливі особливості. Ретельно досліджена ефективність моделей, включаючи логістичний аналіз та дискримінантний аналіз, у прогнозуванні фінансової кризи. Стає все більш очевидним, що включення важливих макроекономічних елементів до цих моделей допомагає реагувати на економічні зміни та підвищувати точність прогнозів.

Останнім часом за допомогою методів машинного навчання, таких як нечітка логіка та нейронні мережі, було створено складніші моделі прогнозування банкрутства. Їхня точність та надійність у передбаченні фінансової кризи, відрізняють ці моделі. Особливо в контексті США було досліджено застосування машинного навчання в прогнозуванні корпоративного банкрутства, щоб розрізнити банкрутство та фінансову кризу. Крім того, розглядається надійність дискримінаційних моделей у прогнозуванні банкрутства, що пропонує глибокий аналіз їхньої ефективності в кількох галузях, включаючи харчовий бізнес [3].

Більше того, використання згорткових нейронних мереж та самоорганізуючих методів для прогнозування фінансових показників корпорацій підкреслює значний вплив бізнес-результатів на розвиток, інтереси інвесторів та проблеми кредиторів [4]. Ці передові методи та підходи дуже корисні для побудови надійних моделей для прогнозування банкрутства, тим самим озброюючи компанії ресурсами, необхідними для прийняття обґрунтованих рішень та активного покращення їхньої загальної фінансової стабільності та показників.

Модель глибокого навчання задумана як послідовність спеціалізованих шарів, кожен з яких має певну функцію в обробці даних. Починаючи з шарів, які фільтрують вхідні дані. Ці шари вводять нелінійність, а потім дозволяють моделі виявляти складні зв'язки між даними та таким чином фіксувати нелінійність.

Об'єднання шарів допомагає стиснути дані, вибираючи лише

найважливіші аспекти, тим самим зменшуючи загальну кількість інформації. Потім модель вирівнює дані таким чином, щоб вони відповідали шарам останнього прийняття рішень.

Компонент моделі, що відповідає за прийняття рішень, складається з повністю пов'язаних шарів, які оцінюють всю отриману та стислу інформацію для отримання остаточного прогнозу. Між цими шарами було запропоновано використання методу випадкового виключення частини даних під час навчання, що дозволяє моделі більше узагальнюватися та уникати надмірної залежності від будь-якого одного атрибута.

На останньому етапі модель генерує прогноз того, чи збанкрутує компанія. Весь процес, спрямований на аналіз та прогнозування складних закономірностей, подібних до тих, що спостерігаються у фінансових даних, являє собою складне поєднання вилучення ознак та прийняття рішень.

Отже, ці результати не лише показують, наскільки добре модель обробляє складні, багатовимірні дані, але й демонструють її потенційну цінність як корисного інструменту для учасників фінансової галузі.

Список використаних джерел

1. Мосьондз О.Б. Аналіз фінансового стану підприємства: сутність і необхідність. Ефективна економіка. 2012. № 3. С. 15–19.
2. Le T. A comprehensive survey of imbalanced learning methods for bankruptcy prediction. *Iet Commun.*, 2021. Vol.16, Pp. 433- 441. <https://doi.org/10.1049/cmu2.12268>
3. Koziol K., Pitera R. An assessment of the reliability of discriminatory models on the basis of the bankruptcy of companies in the food industry in Poland. *Folia Oecon. Stetin.*, 2020. Vol. 20. Pp. 221- 231. <https://doi.org/10.2478/fofi-2020-0013>
4. Zhou M., Liu H., Hu Y. Research on corporate financial performance prediction based on self-organizing and convolutional neural networks. *Expert Syst.*, 2022. Vol. 39. <https://doi.org/10.1111/exsy.13042>

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ДОСВІД ХОРВАТІЇ ЯК МОДЕЛЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

СУШАРНИК Я.А.,
канд. екон. наук, викладач
кафедри публічного управління,
менеджменту та інклюзивної економіки
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

Україна потребує ефективних інституційних моделей, які довели свою результативність у країнах, що пройшли подібний шлях реконструкції та інтеграції до європейського економічного простору. Врахування найкращих

міжнародних практик дозволить Україні уникнути типових помилок перехідного періоду та забезпечити ефективне функціонування аграрної економіки у довгостроковій перспективі. Зокрема, адаптація кластерних підходів, впровадження європейських стандартів якості, екологічної відповідальності та підтримка малих і середніх фермерських господарств сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності національного аграрного сектору.

Вибір Хорватії як прикладу для дослідження є обґрунтованим з огляду на її історичний та економічний контекст. Після п'ятирічної війни за незалежність (1991–1995 рр.) країна опинилася у складній соціально-економічній ситуації, що вимагала глибокої структурної та інституційної перебудови. Як одна з небагатьох держав Центрально-Східної Європи, що здійснювала післявоєнне відновлення одночасно з процесом інтеграції до Європейського Союзу, Хорватія стикалася з подвійним викликом – відбудовою зруйнованої економіки та адаптацією національних інституцій до стандартів і норм ЄС. Саме цей досвід робить хорватський кейс релевантним для порівняння з Україною, яка нині перебуває у фазі післявоєнного відновлення та прагне поєднати економічну стабілізацію з євроінтеграційними процесами.

Аналіз інституційних факторів розвитку сільського господарства Хорватії після війни показує, що ключову роль у подоланні післявоєнної кризи відіграла скоординована державна політика, спрямована на макроекономічну стабілізацію, структурні реформи та адаптацію до норм Європейського Союзу. Визначальним чинником стала інтеграція до ЄС, яка задала чіткі орієнтири реформ і забезпечила інституційне підґрунтя для підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору. Підписання Угоди про стабілізацію та асоціацію (САА) у 2001 році створило умови для гармонізації сільськогосподарської політики з вимогами ЄС, що стимулювало створення відповідних інституцій – агропромислових регуляторів, агентств і дорадчих структур [1].

Важливим напрямом реформ стало скорочення державних субсидій, які раніше складали до 7 % ВВП аграрного сектору, та стимулювання приватних інвестицій. Це сприяло переходу від адміністративно-керованої до ринково орієнтованої моделі розвитку. Уряд розробив механізми залучення приватного капіталу й партнерств, що дозволило створити інституційні рамки для модернізації виробництва та диверсифікації фінансування. Створення спеціалізованих агентств, зокрема Агентства з підтримки сільського господарства (AMS), забезпечило координацію реформ, посилення регуляторної спроможності та ефективне управління секторальними процесами [1].

Фінансова стабільність, досягнута завдяки політиці Хорватського національного банку (CNB), забезпечила макроекономічні умови для зростання інвестиційної активності. Контроль над інфляцією (3–6 %) і дефіцитом бюджету (-3 % до -7 % ВВП) створив передумови для спрямування ресурсів на модернізацію аграрної інфраструктури. Паралельно відбувалася

торговельна лібералізація – переорієнтація експорту на ринок ЄС (до 50 % у 2001 році) та щорічне зростання експорту на 5–10 %, що вимагало від інституцій адаптації стандартів якості, сертифікації та контролю безпеки продукції [1].

Окреме значення у формуванні стійкої конкурентоспроможності відіграли екологічні реформи, зумовлені вимогами ЄС. Інвестиції в екологічну відповідність (понад €10 млрд протягом десяти років) у межах Національного плану дій з охорони довкілля (NEAP) стимулювали розвиток «зеленого» виробництва, підвищення якості аграрної продукції та її відповідність міжнародним стандартам [1].

Отже, хорватський досвід демонструє, що системне поєднання економічних, інституційних і нормативних реформ у межах євроінтеграційного курсу може стати основою для післявоєнного відновлення та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору. Для України цей приклад є цінним з точки зору вибудови ефективної інституційної архітектури, орієнтованої на інтеграцію до ЄС, стимулювання приватних інвестицій і забезпечення сталого розвитку сільського господарства.

Список використаних джерел

1. Report No. 25434-HR Public Disclosure Authorized Public Authorized Croatia Country Economic Memorandum A Strategy for Growth through European Integration (In Two Volumes) Volume II: Main Report July 2003 URL: <https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/424081468748758191> (дата звернення 03.11.2025р.)

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

ФРОЛОВИЧ Ілля Вячеславович,
магістрант

*кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Розвиток цифрової економіки стимулює зростання потреби у високоточних аналітичних інструментах для управління людським капіталом, особливо у сфері послуг, де стабільність персоналу безпосередньо визначає якість сервісу та рівень конкурентоспроможності компанії. Плинність кадрів стає не лише соціальним, а й економічним викликом, який потребує прогнозування на основі великих даних та машинного навчання. Аналіз економічної ефективності алгоритмів прогнозування плинності дозволяє не лише визначити, який метод має найвищу точність, а й оцінити співвідношення між аналітичними витратами, точністю передбачень і

фінансовими результатами компанії.

У дослідженні Н. Talebi, А. К. Bardsiri та V. К. Bardsiri [1] підкреслено, що застосування методів машинного навчання для прогнозування плинності персоналу забезпечує гнучкість і адаптивність HR-аналітики. Автори систематизують підходи на основі логістичної регресії, дерев рішень, випадкових лісів і нейронних мереж, показуючи, що їх ефективність залежить від структури даних і способу нормалізації змінних. Наприклад, для невеликих компаній сфери послуг найвищу економічну доцільність мають алгоритми середньої складності (Decision Tree, Random Forest), які потребують менших обчислювальних ресурсів при високій точності (до 85 %), тоді як складні моделі нейронних мереж виправдані лише при великому обсязі даних і розвиненій ІТ-інфраструктурі. Важливою тенденцією є інтеграція алгоритмів прогнозування у внутрішні системи управління персоналом, що дозволяє автоматично виявляти ризики звільнення, аналізувати поведінкові маркери та формувати рекомендації для менеджерів.

Підхід, запропонований S. De Vos, С. Bockel-Rickermann, J. Van Belle та W. Verbeke [2], дозволяє оцінювати ефективність алгоритмів не лише за точністю прогнозу, а й за економічним ефектом, який вони забезпечують. Автори наголошують, що економічна доцільність моделі визначається балансом між зменшенням витрат на плинність (рекрутинг, навчання, адаптація) і вартістю розробки та підтримки алгоритму. Запропонована ними методика бенчмаркінгу передбачає використання коефіцієнтів ефективності, які враховують приріст продуктивності, скорочення простоїв та зниження непрямих витрат. У сфері послуг ці показники набувають особливого значення, оскільки навіть незначне зменшення плинності на 5–7 % може підвищити рентабельність на 2–3 % за рахунок стабілізації команди та покращення якості обслуговування.

Додатково, у межах підходу S. De Vos, С. Bockel-Rickermann, J. Van Belle та W. Verbeke [2] підкреслюється необхідність включення у процес оцінювання економічної ефективності не лише показників точності моделі, а й часових, ресурсних і управлінських аспектів її використання. Зокрема, увага приділяється тому, що довготривала підтримка складних алгоритмів, таких як нейронні мережі, потребує постійного оновлення даних і кваліфікованого технічного супроводу, що впливає на загальну рентабельність впровадження. У той час як простіші моделі, наприклад, логістична регресія або дерева рішень, хоч і поступаються у точності, демонструють вищу окупність інвестицій у короткостроковій перспективі. Це особливо важливо для підприємств сфери послуг, де кадрові процеси характеризуються високою динамікою та обмеженими бюджетами на HR-аналітику. Відтак ключовим критерієм стає не абсолютна точність прогнозу, а інтегральна економічна результативність, тобто наскільки алгоритм реально сприяє зменшенню витрат і стабілізації людського капіталу.

Узагальнення результатів [1–2] дозволяє представити порівняльну характеристику економічної ефективності найбільш поширених алгоритмів прогнозування плинності персоналу.

Таблиця 1 – Порівняння алгоритмів прогнозування плинності персоналу за критеріями економічної ефективності

Алгоритм	Середня точність, %	Орієнтовна вартість впровадження	Економічний ефект (зменшення витрат на плинність), %
Logistic Regression	78 – 82	низька	3 – 4
Decision Tree	83 – 86	середня	4 – 5
Random Forest	85 – 88	середня	5 – 6
Neural Network	89 – 92	висока	6 – 7

Джерело: складено автором на основі [1; 2].

Як показує аналіз, оптимальним з погляду співвідношення економічного ефекту і витрат для компаній сфери послуг є використання ансамблевих методів (Random Forest, Gradient Boosting), які поєднують достатню точність з помірними вимогами до даних і обчислювальних ресурсів. Їх ефективність підвищується при інтеграції з HR-аналітикою, що враховує не лише демографічні, а й поведінкові змінні – від рівня задоволеності роботою до частоти відпусток чи відгуків у корпоративних опитуваннях. Економічна раціональність застосування алгоритмів прогнозування плинності полягає у можливості перевести превентивне управління персоналом у кількісно вимірювану площину, де кожне управлінське рішення має фінансовий еквівалент.

Поглиблений аналіз моделей доводить, що прогнозування плинності не є лише технічним завданням, а комплексним процесом, який поєднує аналітику, економічне оцінювання і поведінкові аспекти. Використання машинного навчання у сфері послуг сприяє формуванню економіки передбачення, де запобігання втратам персоналу стає джерелом підвищення прибутковості. Надалі дослідження у цій сфері мають бути спрямовані на вдосконалення критеріїв економічної ефективності аналітичних моделей, а також на розробку методів пояснюваності алгоритмів (Explainable AI), що дозволить приймати управлінські рішення з урахуванням не лише точності, а й етичної прозорості прогнозів.

Список використаних джерел

1. Talebi H., Bardsiri A. K., Bardsiri V.K. Machine Learning Approaches for Predicting Employee Turnover: A Systematic Review. *Engineering Reports*. 2025. Vol. 7. e70298. DOI: <https://doi.org/10.1002/eng2.70298>
2. De Vos S., Bockel-Rickermann C., Van Belle J., Verbeke W. Predicting Employee Turnover: Scoping and Benchmarking the State-of-the-Art. *Business & Information Systems Engineering*. 2024. Vol. 67 (5). P. 733 – 752. DOI: [10.1007/s12599-024-00898-z](https://doi.org/10.1007/s12599-024-00898-z)

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ШТУЧНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ

ЦЕГЕЛЬНИК Євген Володимирович,

*канд. тех. наук, старший дослідник,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

ЄСІНА Валерія Олександрівна,

*канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Сучасні тенденції цифровізації визначають нові вимоги до управління підприємствами, підвищуючи роль аналітичного забезпечення в ухваленні стратегічних та оперативних рішень. Традиційні методи економічного аналізу, хоча й залишаються важливою частиною управлінського інструментарію, уже не здатні повною мірою забезпечувати необхідну глибину, швидкість та точність оброблення даних в умовах зростання складності бізнес-процесів. У цих умовах на перший план виходять технології штучного інтелекту (ШІ), здатні автоматизувати рутинні операції, формувати прогностичні моделі та виявляти приховані закономірності у великих обсягах інформації.

Використання ШІ в аналітичному забезпеченні дозволяє підприємствам переходити від реактивного управління до проактивного, підвищувати ефективність використання ресурсів, своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища та мінімізувати ризики. Водночас, важливим є проведення порівняльного аналізу між традиційними методами аналітики та підходами, що базуються на інструментах штучного інтелекту, для визначення їхньої ефективності, переваг та обмежень.

Метою даного дослідження є обґрунтування доцільності використання штучного інтелекту в системах аналітичного забезпечення діяльності підприємства, а також порівняльний аналіз класичних та інтелектуальних підходів до оброблення даних і підтримки управлінських рішень.

У дослідженні встановлено, що традиційні методи аналітичного забезпечення базуються на ретроспективних даних, лінійних залежностях та статистичних закономірностях, що обмежує їхню ефективність у сучасному високодинамічному середовищі. Вони залишаються корисними для базової оцінки фінансових показників, аналізу відхилень, контролю витрат та формування стандартної звітності.

На відміну від цього, системи ШІ формують багатовимірну картину діяльності підприємства, у якій аналітика виходить за межі простого оброблення даних. Машинне навчання дає змогу автоматично адаптувати моделі під нові реалії, підвищувати точність прогнозів та виявляти тренди, які неможливо визначити класичними методами. Наприклад, нейронні мережі

дозволяють аналізувати нелінійні процеси, алгоритми кластеризації – ідентифікувати нові сегменти споживачів, а моделі регресії з регуляризацією – прогнозувати фінансові потоки з урахуванням нестабільності ринку.

Інтелектуальна аналітика також забезпечує автоматизацію контролю діяльності підприємства, коли ключові показники моніторяться в режимі реального часу, а система самостійно формує рекомендації для менеджменту. Це значно скорочує час ухвалення рішень і зменшує вплив людського фактору.

Порівняльний аналіз показав, що використання ШІ забезпечує:

- значне підвищення точності прогнозів (на 20–40% у різних галузях за оцінками сучасних досліджень);

- скорочення часу на оброблення великих масивів даних у десятки разів;

- можливість аналізу слабоструктурованої та неструктурованої інформації;

- проактивне управління замість реактивного.

Водночас слід враховувати, що впровадження ШІ вимагає якісної підготовки даних, модернізації ІТ-інфраструктури та підвищення цифрових компетентностей персоналу.

Проведене дослідження доводить, що використання штучного інтелекту в аналітичному забезпеченні діяльності підприємства є не лише сучасною тенденцією, а стратегічною необхідністю в умовах зростаючої конкуренції та високої динаміки економічного середовища. Інтелектуальні системи забезпечують принципово новий рівень оброблення даних, підвищують якість управлінських рішень, зменшують ризики та відкривають можливість формування цифрових моделей розвитку підприємства. Додатково інтеграція ШІ сприяє формуванню адаптивних організаційних структур, здатних оперативно трансформуватися у відповідь на структурні зміни ринку. Застосування алгоритмів оптимізації забезпечує підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом і формування більш раціональних виробничо-економічних рішень. Інтелектуальні технології створюють передумови для поглибленого сценарного моделювання, що підвищує точність стратегічних прогнозів і знижує ймовірність системних помилок. Системи ШІ також сприяють інституціоналізації інноваційних підходів до управління, формуючи стійкі механізми цифрової трансформації підприємства.

Порівняння традиційних та інтелектуальних підходів підтверджує суттєві переваги методів ШІ, особливо у сфері прогнозування, оптимізації та стратегічного планування.

Список використаних джерел

1. Олійник О. Правове регулювання штучного інтелекту в Україні: виклики та перспективи // *Social development: economic and legal issues*. 2025. doi: 10.70651/3083-6018/2025.6.04.

2. Solodkov D., Hryshko N. An integration of artificial intelligence and business analytics for a managerial decision-making support in the conditions of resource constraint // *Economic scope*. 2025. p. 115–122. doi: 10.30838/ep.198.115-122.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

МАКАРЕНКО Андрій Петрович,

д.е.н., професор,

професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту

ПРОСКУРА Ірина Вікторівна,

магістрант спеціальності 071 Облік і оподаткування

Запорізький національний університет

У сучасних умовах господарювання надзвичайно актуальним є питання правильного ведення бухгалтерського обліку основних засобів, адже саме вони становлять матеріальну базу діяльності підприємства, а також вони визначають рівень його виробничого потенціалу. Помилки у відображенні господарських операцій, пов'язаних з основними засобами, можуть призвести до спотворення фінансових результатів, необґрунтованого зниження доходів або завищення витрат, що є порушенням податкового законодавства та веде до фінансових санкцій.

Методологічні засади формування інформації про основні засоби визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі – НП(С)БО 7). До складу основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання у виробництві, постачанні матеріалів, наданні послуг або для управлінських потреб, строк корисного використання яких перевищує один рік, а вартість їх понад 20 000 грн. Основні засоби підприємства класифікуються за видами, серед яких найпоширенішими є будівлі, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, комп'ютерна техніка тощо, що забезпечують виробничо-господарську діяльність суб'єкта господарювання.

Амортизація основних засобів нараховується відповідно до облікової політики підприємства за одним із методів, передбачених НП(С)БО 7, а саме: прямолінійним, виробничим, кумулятивним, зменшенням залишкової вартості, прискореним зменшенням залишкової вартості. Нарахована амортизація відображається у складі витрат діяльності підприємства, де саме вони експлуатуються, що впливає на визначення фінансового результату та розмір податку на прибуток.

Документування основних засобів здійснюється із застосуванням типових форм, затверджених наказами Мінстату та Мінфіну України, а саме: акт приймання-передачі основних засобів, акт списання основних засобів, інвентарної картки обліку основних засобів та інших. У процесі експлуатації кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер, ведеться пооб'єктний облік за місцем використання та за відповідальними особами. У разі модернізації або реконструкції основних засобів їхня первісна вартість збільшується на суму витрат, що спрямовані на поліпшення об'єкта.

Для обліку основних засобів використовується рахунок 10 «Основні засоби», який призначений для узагальнення інформації про їх наявність, рух,

надходження та вибуття. За дебетом рахунку відображається надходження або дооцінка об'єктів, а за кредитом – вибуття, продаж або уцінка. У балансі підприємства основні засоби відображаються у статті «Основні засоби» (рядок 1010).

Облік капітальних інвестицій, пов'язаних із придбанням, створенням чи модернізацією об'єктів основних засобів, ведеться на рахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». На цьому рахунку узагальнюється інформація про витрати, понесені підприємством у процесі придбання або створення об'єктів основних засобів власними силами чи із залученням підрядних організацій. Після введення об'єкта в експлуатацію сума накопичених витрат за дебетом рахунку 152 списується в дебет рахунку 10 «Основні засоби».

З метою відображення зносу (амортизації) об'єктів основних засобів у бухгалтерському обліку застосовується рахунок 131 «Знос основних засобів». За кредитом цього рахунку відображаються суми нарахованої амортизації, а за дебетом – списання зносу у разі вибуття, ліквідації чи модернізації основних засобів. Рахунок 131 є контрактивним до рахунку 10, а його сальдо відображає накопичену суму зносу, яка зменшує балансову вартість основних засобів у фінансовій звітності підприємства.

Журнал господарських операцій з обліку основних засобів наведено у таблиці 1.

Таким чином, рахунки 10 «Основні засоби», 131 «Знос основних засобів», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» утворюють систему аналітичного та синтетичного обліку необоротних активів, що забезпечує повне відображення життєвого циклу об'єкта – від придбання до вибуття, а також формування достовірної інформації для аналізу господарської діяльності підприємства. Правильне відображення в обліку основних засобів є основою достовірності фінансової звітності, дозволяє раціональне використовувати ресурси. Це сприяє зменшенню ризиків помилок в обліку, підвищення якості контролю за майном, попередити фінансові санкції та прийняттю ефективних управлінських рішень.

Таблиця 1 – Журнал господарських операцій з обліку основних засобів

№	Зміст господарської операції	Дебет	Кредит
1	2	3	4
1.	Надходження основних засобів		
1.1	Придбання основних засобів за плату		
1	Відображено витрати на придбання основного засобу (за первісною вартістю без ПДВ)	152	631
2	Відображено податковий кредит з ПДВ	641	631
3	Введено об'єкт в експлуатацію	10	152
1.2	Безоплатне отримання основного засобу		
1	Оприбутковано основний засіб за справедливою вартістю	10	424

1	2	3	4
1.3	Введення основного засобу в експлуатацію після будівництва (власними силами)		
1	Накопичено витрати на будівництво	152	20, 22, 66, 65, 63
2	Об'єкт введено в експлуатацію	10	152
2.	Експлуатація основних засобів		
2.1	Нарахування амортизації (зносу)		
1	Нараховано знос (амортизацію) основних засобів виробничого призначення	23	131
2	Нараховано амортизацію адміністративних основних засобів	92	131
3	Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення	91	131
3.	Вибуття основних засобів		
3.1	Продаж основного засобу		
1	Списано знос реалізованого об'єкта	131	10
2	Відображено дохід від продажу	680	712
3	Переведено основні засоби в активі, які утримуються для продажу	286	10
4	Списано залишкову вартість об'єкта	943	286
5	Списано доходи на фінансові результати	712	791
6	Списано витрати на фінансові результати	791	943
7	Визначено фінансовий результат (прибуток)	791	441
3.2	Списання непридатного об'єкта		
1	Списано накопичений знос	131	10
2	Відображено залишкову вартість об'єкта	976	10
3	Оприбутковано придатні матеріали від ліквідації	209	746

Список використаних джерел

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000 р. № 92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text> (дата звернення: 01.11.2025)
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text> (дата звернення: 01.11.2025)
3. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.2003 № 561. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text> (дата звернення: 01.11.2025)
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і

організацій від 30.11.1999 № 291. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text> (дата звернення: 01.11.2025)
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI. URL: [України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text) (дата звернення: 01.11.2025)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

***МЕЛІХОВА Тетяна Олегівна,**
д.е.н., професор, завідувач кафедри
обліку, аналізу оподаткування та аудиту
МЕЛІХОВ Євгеній Валентинович,
аспірант 073 «Менеджмент», асистент кафедри
інформаційної економіки, підприємництва та фінансів
БАЙЛУК Ірина Леонідівна,
магістрант спеціальності 071 Облік і оподаткування
Запорізький національний університет*

У сучасному періоді раціональна організація обліку виробничих запасів є ваговим елементом матеріальних ресурсів підприємства для ефективного управління, оскільки саме від правильного відображення в обліку та звітності операцій з їх надходження, руху, зберігання й використання залежить розмір фінансових результатів і своєчасне попередження незаконного завищення розміру витрат.

Облік запасів здійснюється відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 2 від 10.01.2007 р.

Основними первинними документами для відображення операцій із виробничими запасами є: прибутковий ордер (ф. № М-4) – при оприбуткуванні запасів на склад; акт приймання матеріалів (ф. № М-7) – при надходженні запасів без супровідних документів; лімітно-забірна картка (ф. № М-8) – при відпуску запасів у виробництво; накладна-вимога (ф. № М-11) – при відпуску матеріалів на інші потреби; акт списання запасів (ф. № М-3) – у разі нестачі, псування або втрати.

Для узагальнення інформації про наявність і рух виробничих запасів використовується рахунок 20 «Виробничі запаси», який деталізується за наступними субрахунками: 201 «Сировина і матеріали»; 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»; 203 «Паливо»; 204 «Тара і тарні матеріали»; 205 «Будівельні матеріали»; 206 «Матеріали, передані в переробку»; 207 «Запасні частини»; 208 «Матеріали сільськогосподарського

призначення»; 209 «Інші матеріали».

Типова кореспонденція рахунків виробничих запасів наведена у табл. 1.

Таблиця 1 – Типова кореспонденція рахунків виробничих запасів

№	Зміст господарської операції	Дебет	Кредит
1	Оприбуткування матеріалів від постачальника	201	631
2	Оприбуткування транспортно-заготівельних витрат	201	20, 23, 63
3	Відпуск матеріалів у виробництво	23	201
4	Списання запасів унаслідок псування чи нестачі	947	201
5	Виявлення лишків запасів за результатами інвентаризації	201	719

Інформація про наявність та рух запасів відображається у Балансі (Звіт про фінансовий стан) у розділі II «Оборотні активи» – рядок 1100 «Запаси» та у Примітках до фінансової звітності наводиться їх деталізація.

У Наказі про облікову політику підприємства необхідно визначити: метод оцінки вибуття запасів (за середньозваженою собівартістю, ідентифікованою собівартістю, FIFO); порядок документального оформлення надходження та відпуску запасів; місця зберігання матеріалів та відповідальних осіб; порядок проведення інвентаризації; метод оцінки запасів при знеціненні або псуванні; правила розподілу транспортно-заготівельних витрат.

У робочому плані рахунків до рахунку 20 «Виробничі запаси», субрахунку 203 «Паливо» пропонуємо додати субрахунки другого порядку 2031 «Дизельне паливо», 2032 «Бензин», 2033 «Газ».

Метою внутрішнього контролю виробничих запасів є забезпечення зберігання матеріальних цінностей, достовірності відображення в обліку та звітності даних, а також забезпечення ефективності їх використання.

Основними завданнями контролю виробничих запасів є: перевірка законності операцій із надходження, зберігання та використання запасів; виявлення надлишкових, неякісних або невикористовуваних матеріалів; перевірка відповідності фактичної наявності даним бухгалтерського обліку; оцінка ефективності матеріально-технічного забезпечення виробництва; попередження втрат, крадіжок і нецільового використання виробничих запасів.

Основні типові помилки при обліку виробничих запасів є: несвоєчасне оприбуткування виробничих запасів або відсутність первинних документів, невірне визначення первісної вартості (не включено транспортно-заготівельні витрати), порушення принципу нарахування витрат – списання виробничих запасів у невідповідних періодах, відсутність аналітичного обліку за місцями зберігання та матеріально відповідальними особами, невідповідність методів оцінки вибуття виробничих запасів визначеним у наказі про облікову політику, недостатній внутрішній контроль за рухом виробничих запасів, що призводить до нестач або пересортиці.

Отже, належна організація бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю виробничих запасів сприяє забезпеченню достовірності фінансової

інформації, оптимізації матеріальних витрат. Це дозволить приймати ефективні управлінські рішення.

Список використаних джерел

1. Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> (дата звернення: 19.10.2025)
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» від 20.10.1999 р. № 246. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text> (дата звернення: 19.10.2025)
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text> (дата звернення: 19.10.2025)
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 № 291. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text> (дата звернення: 19.10.2025)
5. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 2 від 10.01.2007 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002201-07#Text> (дата звернення: 19.10.2025)

ФОРМИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

*МЕЛІХОВА Тетяна Олегівна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри
обліку, аналізу оподаткування та аудиту
МЕЛІХОВ Євгеній Валентинович,
аспірант 073 «Менеджмент», асистент кафедри
інформаційної економіки, підприємництва та фінансів
Запорізький національний університет
СУРЖКО Максим Андрійович,
здобувач спеціальності 071 Облік і оподаткування
ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж» ЗНУ*

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку є одним із ключових організаційних аспектів для будь-якого підприємства. Від нього залежить ефективність обробки інформації, рівень контролю за господарськими операціями та своєчасність підготовки звітності. Актуальність теми полягає в тому, що правильно обрана форма обліку дозволяє оптимізувати роботу бухгалтерії, знизити трудомісткість процесів та забезпечити керівництво достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень. В умовах цифровізації економіки та зростання вимог до прозорості бізнесу, розуміння

переваг і недоліків кожної з форм є критично важливим для сталого розвитку підприємства.

Ведення бухгалтерського обліку та вибір його форми регулюються наступними основними законодавчо-нормативними документами:

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» – визначає загальні правові засади регулювання, організації, ведення обліку та складання звітності [1];

- Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000 р. – встановлюють порядок використання основних облікових реєстрів для журнально-ордерної форми [2];

- Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджена наказом Мінфіну України №291 від 30.11.1999 р. – є основою для систематизації інформації про господарські операції на рахунках [3].

Формою бухгалтерського обліку є система взаємопов'язаних облікових реєстрів (хронологічних і систематичних) з певною методикою відображення в них операцій у певній послідовності [5].

Історично та на практиці виділяють декілька основних форм, а саме:

1. Меморіально-ордерна форма. Її суть полягає в тому, що на кожен господарську операцію (або групу однорідних операцій) складається спеціальний документ – меморіальний ордер, в якому зазначається кореспонденція рахунків. Дані з ордерів переносяться до Головної книги. Переваги її полягають в тому, що відбувається чіткий контроль за правильністю складання бухгалтерських записів. Недоліки її полягають в тому, що вона дуже трудомістка, громіздка, передбачає дублювання записів, що уповільнює обробку даних. Сьогодні практично не використовується у чистому вигляді.

2. Журнальна форма. Її суть полягає в тому, що вона є найпоширенішою формою в Україні до масової автоматизації. Вона базується на використанні журналів, які ведуться за кредитовою ознакою (для кожного синтетичного рахунку відкривається окремий журнал, де реєструються операції по кредиту цього рахунку в розрізі дебетованих рахунків). Паралельно ведуться допоміжні відомості. Переваги її полягають в тому що вона систематизує облік, поєднує хронологічний і систематичний записи, зменшує кількість дублювань порівняно з меморіально-ордерною формою. Недоліки її полягають в тому, що вона складна для ручного ведення на великих підприємствах, орієнтована на ручну працю.

3. Спрощена форма. Її суть полягає в тому, що вона призначена для суб'єктів малого підприємництва. Передбачає використання обмеженої кількості реєстрів (наприклад, Журнал обліку господарських операцій) і спрощеного Плану рахунків. Переваги її полягають в тому, що вона проста, в неї низька трудомісткість і вона дозволяє вести облік силами одного бухгалтера або навіть керівника. Недоліки її полягають в тому, що вона має низький рівень аналітичності, недостатня для складних виробничих процесів.

4. Автоматизована (комп'ютерна) форма. Її суть полягає в тому, що ведення обліку здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (наприклад, SAP, Дебет+, БукКіпер, Майстер бухгалтерія). Первинні документи вводяться в систему, яка автоматично формує бухгалтерські проведення, генерує облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) та фінансову звітність. Переваги її полягають в тому, що відбувається висока швидкість обробки даних, мінімізація арифметичних помилок, широкі аналітичні можливості, інтеграція з іншими системами управління (склад, кадри, продажі). Недоліки її полягають в тому, що витрати на придбання та обслуговування програмного забезпечення, залежність від технічного стану обладнання, необхідність кваліфікованих користувачів.

Отримання підприємством грошових коштів від покупця за реалізований товар у сумі 12 000 грн, що включає податок на додану вартість, зумовлює відображення змін у структурі активів та дебіторської заборгованості. З позиції бухгалтерського обліку дана операція характеризується як завершальний етап розрахунків за поставлену продукцію, у межах якого відбувається трансформація дебіторської заборгованості покупця у форму високоліквідних грошових активів. У кореспонденції рахунків цей процес відображається в обліку проведенням: Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» – Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Збільшення залишку за рахунком 311 відображає надходження коштів на банківський рахунок підприємства, тоді як зменшення сальдо за рахунком 361 свідчить про погашення зобов'язання покупця. Таким чином, операція забезпечує не лише виконання договірних умов, але й покращення платоспроможності суб'єкта господарювання за рахунок зростання частки грошових активів у загальній структурі його оборотних ресурсів. Відображення господарських операцій у формах обліку наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 Відображення господарських операцій у формах обліку

Форма обліку	Відображення операцій
Меморіально-ордерна	Складається меморіальний ордер на підставі банківської виписки. Запис з ордера переноситься в Головну книгу за рахунками 311 та 361.
Журнальна	Операція записується в Відомість №1 (за дебетом рахунку 311 в Кт рахунку 361) та одночасно у Журнал №3 (за кредитом рахунку 361 в Дт 311).
Автоматизована	У програмі створюється електронний документ «Банківська виписка» або «Надходження на банківський рахунок». Програма автоматично формує проведення Дт 311 – Кт 361 і робить відповідні записи в електронних регістрах (картка рахунку 311, аналіз рахунку 361, оборотно-сальдова відомість тощо).

Отже, кожна форма бухгалтерського обліку має свої особливості, переваги та недоліки. Вибір конкретної форми залежить від розміру підприємства, обсягу його господарських операцій, галузевої специфіки та наявних ресурсів. На сучасному етапі спостерігається тотальний перехід до автоматизованої форми, яка забезпечує найбільшу ефективність, точність та

аналітичність облікових даних. Правильно ведення обліку є фундаментом фінансової стабільності та конкурентоспроможності підприємства.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> (дата звернення: 19.10.2025)
2. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. №356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00#Text> (дата звернення: 19.10.2025)
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку..., затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text> (дата звернення: 19.10.2025)
4. Портал для бухгалтерів «Дебет-Кредит». URL: <https://dtkt.ua/> (дата звернення: 19.10.2025)
5. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Житомир: ПП «Рута», 2005. 444 с.

СЕКЦІЯ 3

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

БАР'ЄРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ КУЛЬТУРИ ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРИЙ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

АНГЕЛ Євген Євгенович

аспірант кафедри економічної теорії,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Повномасштабна війна загострила потребу у більш ефективному управлінні культурною сферою на регіональному та місцевому рівнях. Значні руйнування культурної інфраструктури та зростання диспропорцій між регіонами висунули на перший план питання спроможності місцевої влади та узгодженості політики на різних рівнях. Стратегія розвитку культури до 2030 року визначає ключові бар'єри для розвитку сектору культури та креативних індустрій (ККІ). Аналіз регіональних викликів відповідно до Стратегії є важливим для планування підтримки сектору в умовах війни та повоєнного відновлення.

Оцінка Світового банку вказує, що станом на кінець 2024 року було пошкоджено 5483 об'єкти культури та туризму. Сумарна завдана шкода оцінюється на рівні близько 4,1 млрд дол. США, а збитки – 29,3 млрд дол. США. В окремих регіонах рівень втрат особливо значний – наприклад, на Харківську область припадає майже чверть руйнувань або майже 1 млрд дол. США шкоди [6]. При цьому, інформація про втрати має певні обмеження, адже частина території України окупована або ж по ній проходять активні бойові дії [1].

У березні 2025 року було прийнято Стратегію розвитку культури в Україні на період до 2030 року, а також Операційний план заходів з її реалізації на 2025 – 2027 роки [4]. Прийняття Стратегії стало виконанням Ukraine Facility Plan 2024 – 2027 [3]. Саме Стратегія в найближчі роки значною мірою визначатиме напрямки роботи уряду з сектором ККІ.

Реалізацію Стратегії повинні забезпечувати органи державної влади всіх рівнів – міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, обласні й районні державні адміністрації. До процесу можуть долучатися також органи місцевого самоврядування – сільські, селищні та міські ради, а за потреби й військові адміністрації населених пунктів. Таким чином, імплементація відповідних заходів на регіональному та місцевому рівнях може бути важливою.

Аналіз тексту Стратегії дозволив виділити чотири основні бар'єри, які стримують розвиток сектору ККІ, зокрема на регіональному рівні [4]:

1. Брак кваліфікованих кадрів

В секторі зберігаються низькі зарплати, окрім цього обмежені можливості професійного розвитку. Війна також спричинила відплив людського капіталу – через вимушену міграцію лише державні та комунальні заклади культури втратили близько 27 % працівників, з них понад 6 тис. виїхали за кордон. Стратегія вказує, що кадровий дефіцит особливо гострий у прифронтових і деокупованих регіонах, що може потенційно ускладнювати відновлення культурної інфраструктури та надання послуг населенню. Ситуація з браком кадрів є типовою в цілому для всієї економіки України. Зокрема, протягом останнього року брак працівників є топ-1 перешкодою для промислових підприємств (зокрема, для 60% респондентів у вересні 2025 року) [2].

2. Застаріла мережа закладів культури.

Мережа закладів культури є технічно застарілою та потребує значних ресурсів для базового утримання. Тобто мова про відставання суб'єктів господарювання, які повинні в т. ч. надавати послуги культури. Стратегія вказує, що понад 2 тис. закладів зруйновано або пошкоджено, багато установ закрито через відсутність укріттів, що суттєво обмежує доступ до послуг у громадах. Також зберігається територіальна невідповідність між їх розміщенням і фактичним розселенням населення, що формує регіональні диспропорції у доступі до культури.

3. Недооцінка економічного потенціалу культурної спадщини.

Згідно з текстом Стратегії, культурна спадщина часто розглядалася як витратний, а не стратегічний ресурс, що зумовлює її хронічне недофінансування та низький пріоритет у державній політиці. Це може відобразитися теж на фінансуванні культури на регіональному рівні. Стратегія підкреслює, що культурна спадщина це ресурс для розвитку туризму, регіонального зростання.

4. Повільні темпи цифрової трансформації культурної сфери.

Попри створення державних цифрових реєстрів і ініціатив зі збереження спадщини, регіональний прогрес може бути обмеженим через нестачу кваліфікованих кадрів, брак технічних ресурсів та низький рівень цифрових компетентностей. Цифровізація інформації про культурну спадщину могла б сприяти її використанню для створення доданої вартості.

Ми бачимо, що кроки для посилення культурної політики також були передбачені в Операційному плані заходів до Стратегії [4]. Зокрема завдання №42 в Стратегічній цілі 3 «Підвищення стійкості культури як суспільної системи» та Операційної цілі 1 «Підтримка спроможності системи управління у сфері культури» передбачає посилення дієвості системи управління культурною сферою, зокрема через розвиток реальної спроможності регіональних і місцевих інституцій. Серед інших заходів також передбачено підготовку на центральному рівні рекомендацій щодо розробки культурних політик на регіональному та місцевому рівнях (завдання 42), перегляд грантових програм для фінансування регіональних культурних ініціатив (завдання 7), вивчення кадрових потреб регіонів (завдання 16), запровадження мобільних культурно-мистецьких ініціатив в регіонах (завдання 55). Таким

чином, поки що Стратегія в першу чергу орієнтована на розвиток системи державного управління у секторі, частково торкаючись підтримки розвитку культурного продукту.

Потрібно зазначити, що Операційний план заходів стосується періоду 2027 – 2030 років. Тому важливо знайти можливості фінансування для розвитку регіонів на наступному етапі реалізації стратегії у 2028 – 2030 роках.

Таким чином, Стратегія розвитку культури до 2030 року визначає ключові бар'єри для розвитку сектору культури та креативних індустрій (ККІ) у регіонах. Подолання цих бар'єрів важливе як для збереження сектора на регіональному рівні, так і потенційного використання потенціалу культурної спадщини. Водночас додаткове фінансування для сектору повинно також бути спрямовано саме на регіональний розвиток сектора.

Список використаних джерел

1. Ангел, Є., Бураковський, І. Економічна оцінка втрат та потреб відновлення сектору культури та креативних індустрій України: регіональний розріз. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 78. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/6475/6415> (дата звернення 14.11.2025)
2. Український бізнес під час війни. *Ділова думка / Нове щомісячне опитування підприємств*. 2025. Випуск 41 (09.2025). URL: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2025/NRES/2025_NRES_Sep_FINAL_UA_.pdf (дата звернення 14.11.2025)
3. План для Ukraine Facility 2024 – 2027. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf> (дата звернення 14.11.2025)
4. Про схвалення Стратегії розвитку культури в Україні на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2025 р. №293-р / Кабінет Міністрів України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/293-2025-%D1%80> (дата звернення: 10.11.2025).
5. Сфера культури увійшла до плану програми Ukraine Facility – МКІП. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3789729-sfera-kulturi-uvijsla-do-planu-programi-ukraine-facility-mkip.html> (дата звернення 14.11.2025)
6. Ukraine - Third Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3) : February 2022 - December 2023. *World Bank Group*. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099021324115085807/p1801741bea12c012189ca16d95d8c2556a> (дата звернення 14.11.2025)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЯЧІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

*БАБКО Наталя Миколаївна,
канд. екон. наук, доц.,
доцент кафедри економіки, готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу,
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького*

Децентралізація влади в Україні є однією з наймасштабніших реформ останнього десятиліття. Вона спрямована на формування спроможних територіальних громад, здатних самостійно вирішувати питання місцевого значення, забезпечувати ефективно управління ресурсами та сприяти економічному зростанню регіонів. У цьому контексті особливу увагу привертає досвід Тячівської територіальної громади Закарпатської області, яка стала однією з перших громад України, що пройшла шлях від добровільного об'єднання до практичної реалізації принципів місцевого самоврядування нового типу.

Тячівська територіальна громада об'єднує місто Тячів та чотири прилеглих населених пунктів (с. Тячівка, с. Лази, с. Округла і с. Руське Поле) із загальною чисельністю населення понад 33 тис. осіб. Громада має вигідне географічне розташування на перетині туристичних маршрутів, розвинену транспортну інфраструктуру та транскордонний потенціал співпраці з Румунією. Економічна структура громади є змішаною: переважають підприємства деревообробної, харчової, будівельної галузей, а також туристично-рекреаційний сектор, який поступово стає рушієм розвитку.

Для характеристики поточного стану соціально-економічного розвитку громади узагальнимо основні показники, що відображають демографічну динаміку, рівень доходів бюджету, інвестиційну активність та ситуацію на ринку праці (табл. 1.1).

Таблиця 1 – Ключові соціально-економічні показники Тячівської територіальної громади

Показник	2020	2022	2024	Темп приросту, %
Кількість населення, тис. осіб	33,1	32,7	32,4	-2,1
Доходи бюджету громади, млн грн	345,2	411,5	498,7	+44,4
Власні доходи на 1 мешканця, грн	420	12530	15385	+47,6
Рівень безробіття, %	8,3	7,1	6,5	-1,8 в.п.
Обсяг капітальних інвестицій, млн грн	112,4	128,7	152,9	+36,0
Частка туристичних послуг у структурі доходів, %	7,8	9,5	11,2	+3,4 в.п.

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2]

Згідно з даними таблиці 1, спостерігається поступове зростання

фінансової спроможності громади, збільшення власних доходів та зменшення рівня безробіття, що свідчить про ефективність децентралізаційних механізмів і нарощення економічного потенціалу на місцевому рівні.

Для комплексного розуміння передумов і тенденцій соціально-економічного розвитку Тячівської територіальної громади доцільним є проведення SWOT-аналізу (табл. 2). Такий підхід дозволяє не лише виявити наявні сильні та слабкі сторони розвитку громади, але й визначити зовнішні можливості та загрози, що впливають на її стратегічні перспективи.

Таблиця 2 – SWOT-матриця розвитку Тячівської ТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
- вигідне географічне положення поблизу кордону;	- обмежений обсяг промислових виробництв;
- наявність туристично-рекреаційного потенціалу;	- низький рівень інвестицій у інновації;
- розвинена система освіти та охорони здоров'я;	- нерівномірний розвиток сільських територій;
- активна участь у грантових і транскордонних програмах;	- недостатня інфраструктура для малого бізнесу.
Можливості	Загрози
- розвиток транскордонного співробітництва з Румунією та країнами ЄС;	- демографічне скорочення населення;
- створення кластерів у сфері туризму та деревообробки;	- зростання енергетичних витрат;
- залучення інвестицій через проєкти місцевого економічного розвитку;	- воєнні ризики та нестабільність зовнішнього середовища;
- розширення цифрової інфраструктури;	- трудова міграція молоді.

Джерело: сформовано автором

SWOT-матриця розвитку Тячівської ТГ відображає ключові аспекти функціонування громади в контексті її ресурсного, інституційного та інвестиційного потенціалу. Вона демонструє, що Тячівська громада володіє низкою конкурентних переваг, серед яких – вигідне географічне положення поблизу державного кордону, значний туристично-рекреаційний потенціал, розвинена освітня й медична інфраструктура, а також активна участь у грантових і транскордонних програмах. Водночас виявлено низку слабких сторін, що стримують розвиток території: обмежений обсяг промислового виробництва, низький рівень інвестиційної активності, нерівномірний розвиток сільських територій і недостатня підтримка малого бізнесу.

Серед перспективних напрямів розвитку варто виокремити можливості транскордонного співробітництва з Румунією та країнами ЄС, формування туристичних і деревообробних кластерів, а також залучення інвестицій через проєкти місцевого економічного розвитку. Проте реалізація цих можливостей можлива лише за умови мінімізації зовнішніх загроз – демографічного скорочення населення, енергетичних ризиків, воєнної нестабільності та трудової міграції молоді.

Таким чином, проведений SWOT-аналіз дає підстави для формування

цілісної стратегії розвитку громади, орієнтованої на ефективне використання внутрішнього потенціалу, посилення інвестиційної привабливості та розбудову конкурентоспроможної економіки прикордонного регіону.

Основними напрямки підвищення ефективності Тячівської територіальної громади в контексті регіональної політики децентралізації можуть бути:

1. Підвищення фінансової спроможності громади шляхом розширення бази оподаткування, запровадження електронних сервісів адміністрування місцевих податків, прозорого бюджетного планування.

2. Формування туристичного бренду громади через розвиток зеленого туризму, фестивального руху та етнографічних маршрутів, що поєднують унікальну природу й традиції Закарпаття.

3. Розвиток людського потенціалу – створення умов для зайнятості молоді, підтримка креативного підприємництва, розвиток цифрових компетентностей.

4. Транскордонне партнерство – залучення до програм ЄС (INTERREG, ENI CBC), розвиток спільних інвестиційних проєктів з громадами Румунії.

5. Екологічна збалансованість розвитку – раціональне використання природних ресурсів, підтримка енергоефективних ініціатив і поводження з відходами.

Таким чином, Тячівська територіальна громада демонструє позитивну динаміку соціально-економічного зростання, що є свідченням дієвості реформи децентралізації на місцевому рівні. Поступове зростання бюджетних надходжень, підвищення інвестиційної активності та розвиток туристичного сектору створюють передумови для формування конкурентоспроможної моделі місцевого самоврядування. Водночас подальший розвиток громади потребує системного стратегічного планування, узгодження з регіональними програмами розвитку Закарпатської області, активної участі у міжнародних партнерствах і підвищення кадрового потенціалу органів місцевого управління.

Список використаних джерел

1. Стратегія Тячівської міської об'єднаної територіальної громади на період до 2025 року: Скорочена версія: Упорядники О.В. Лукша., П.А. Рябоконт. Ужгород-Тячів: Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів «Європоліс» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 2017. 49 с.

2. Тячівська громада. Закарпатська область, Тячівський район. Картка громади. URL: <https://surl.lt/htqdwk>

3. Тячівська міська рада Закарпатської області. Facebook. URL: https://www.facebook.com/tyachiv.adm?locale=uk_UA

ЕНЕРГЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ

БЕЗДІТКО Костянтин Сергійович,

*здобувач третього освітньо-наукового рівня,
Харківський національний університет міського
господарства ім. О. М. Бекетова*

Науковий керівник:

СЕРЬОГІНА Дар'я Олександрівна,

*канд. екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки та маркетингу
ХНУМГ імені О.М. Бекетова*

Повномасштабна військова агресія проти України спричинила безпрецедентні руйнування енергетичної інфраструктури країни, поставивши під загрозу енергопостачання у більшості областей. Станом на початок 2023 р., внаслідок бойових дій та окупації, Україна втратила значну частку генеруючих потужностей – знищено або зупинено 78% теплових електростанцій, 80% вітрових електропарків, понад 20% сонячних електростанцій, а також пошкоджено близько 43% магістральних електромереж [2]. Енергосистема, що до війни працювала із запасом потужності, опинилась під надзвичайним тиском. Відновлення та підвищення стійкості енергопостачання стало не лише технічною, але й стратегічною задачею національної безпеки.

За мету було поставлено запропонувати концептуальну схему регіональної енергетичної стійкості як складника сталого розвитку, що узгоджує технічний, соціальний, нормативно-інституційний і фінансово-економічний виміри та пояснює їхню взаємодію у воєнний і післявоєнний періоди. Модель покликана інтегрувати ключові компоненти стійкості (технічні, соціальні, нормативні, фінансові тощо) для забезпечення надійного енергопостачання регіонів за умов зовнішніх викликів. Досягнення цієї мети передбачає аналіз сучасних наукових підходів до стійкості енергосистем та узагальнення досвіду України у протистоянні енергетичній кризі під час війни.

Аналіз робіт з питань енергетичної безпеки та стійкості, включно з працями українських науковців та міжнародними дослідженнями післяконфліктного відновлення енергетики показав, що енергетична стійкість є багатовимірним поняттям, яке охоплює щонайменше технічний, організаційно-нормативний, соціальний і фінансово-економічний виміри [3]. Бойові дії виявили вразливість традиційної централізованої архітектури енергосистеми: руйнування великих електростанцій і підстанцій в окремих регіонах призводило до каскадних відключень в інших. Значно менше уваги приділено соціальній та інституційній стійкості: готовності громад до криз, спроможності місцевої влади забезпечити базові послуги при енергетичних збоях. Виявлено тенденцію до перегляду нормативних підходів: Україна у 2022–2023 рр. ухвалила низку рішень щодо розвитку розподіленої генерації та

залучення громад до підвищення резилентності енергопостачання. Однак існує наукова прогалина в комплексному розумінні стійкості регіональних енергосистем. Наявні дослідження енергобезпеки регіонів акцентують на енергонезалежності та диверсифікації джерел, проте практично відсутні інтегровані моделі, що поєднують інженерні рішення з соціально-економічними факторами [1]. Наш аналіз підтвердив, що для ефективного підвищення стійкості потрібен цілісний підхід: одночасне зміцнення інфраструктури, удосконалення управлінських механізмів, забезпечення фінансових ресурсів і активна участь населення.

В результаті дослідження пропонується авторська концептуальна модель енергетичної стійкості регіону, що включає чотири ключові блоки (рис. 1) Технічна стійкість охоплює фізичну надійність інфраструктури (захист і швидкий ремонт мереж, резервне живлення, розподілена генерація). Соціальна стійкість відображає здатність громад адаптуватись до енергокриз (енергетична грамотність населення, локальні ініціативи, взаємопідтримка). Нормативно-інституційна стійкість включає ефективне управління, наявність кризових планів, законодавчу базу, що стимулює розвиток ВДЕ та локальної енергетики. Фінансово-економічна стійкість передбачає достатність інвестицій і резервів для відновлення інфраструктури, диверсифікацію джерел фінансування та страхові механізми. Кожен з цих компонентів взаємопов'язаний: наприклад, інвестиції (фінансовий блок) в модернізацію мереж підвищують їх фізичну міцність (технічний блок), а залучення громад до енергопланування (соціальний блок) вимагає підтримки на рівні політики (нормативний блок).

Рисунок 1 – Ключові виміри енергетичної стійкості регіону

Запропонована модель може слугувати базою для розробки індикаторів стійкості та оцінки вразливостей конкретних областей України.

Висновки. 1) Війна оголила критичні вразливості енергосистеми України, підтвердивши нагальність регіональної енергетичної стійкості.

2) Забезпечення стійкого енергопостачання регіонів потребує врахування різних вимірів: не лише технічної надійності мереж, а й соціальної згуртованості, ефективного управління та фінансових механізмів підтримки.

3) Запропоновано концептуальну модель, що інтегрує основні компоненти стійкості; її практична реалізація можлива через державну політику децентралізації енергетики, розвиток розподіленої генерації та підвищення участі громад.

4) Перехід до децентралізованої енергосистеми, побудованої на відновлюваних джерелах, розглядається як стратегічна необхідність для підвищення живучості енергетики України.

5) Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку кількісних метрик резилентності регіонів та оцінку ефективності запропонованих заходів у різних сценаріях (мирний час, надзвичайна ситуація, війна).

Список використаних джерел

1. Борщевський В. В., Гошко О. Й., Стецько Я. О., Енергетична безпека регіонів України в контексті підвищення резилентності їхньої економіки в умовах глобальних коливань. *Регіональна економіка*. 2023. № 3. С. 18–26. DOI: <https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-3-2>

2. Doronina I., Galleguillos-Torres M., Doronin V., Grêt-Regamey A. GIS-based analysis for identifying priority regions and developing renewable energy in post-war Ukraine. *Renewable Energy*. 2025. Vol. 247. 122970. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.122970>

3. Schmitz R., Flachsbarth F., Plaga L. S., Braun M., Härtel P. Energy security and resilience: Revisiting concepts and advancing planning perspectives for transforming integrated energy systems. *Energy Policy*. 2025. Vol. 207. 114796. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114796>

ВЕКТОРНЕ АВТОРЕГРЕСІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

*ДЕРБАЛЬ Таїса Іванівна,
здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня,
Львівський національний університет імені Івана Франка*

Актуальність дослідження, сфокусованого на взаємозв'язках ключових показників регіонального ринку праці України (кількість великих підприємств, чисельність населення, середня місячна зарплата) за допомогою VAR-моделювання, є надзвичайно високою, особливо в контексті воєнних викликів та повоєнної відбудови. Війна суттєво дестабілізувала вітчизняний ринок праці, спричинивши структурні зміни, звуження поля прикладання праці та масштабні демографічні коливання, пов'язані з внутрішнім і зовнішнім переміщенням населення. Аналіз дозволяє кількісно оцінити

динамічний взаємовплив між цими показниками в умовах безпрецедентної невизначеності економіки в умовах відновлення.

Сучасні економічні дослідження, зокрема в регіональному розрізі, активно використовують багатовимірний статистичний аналіз [1] як основу для оцінки складних соціально-економічних явищ. Його прикладним розділом є метод таксономічного рейтингування [2-4], який дозволяє проводити порівняльний аналіз та ранжування регіонів за інтегральними показниками. Для виявлення причинно-наслідкових зв'язків і прогнозування динаміки ключових економічних показників широко застосовується статистичний аналіз [5], а також методи економетричного моделювання часових рядів, зокрема симультивне моделювання [6] та авторегресійне моделювання (VAR) [7]. Ці методичні підходи є необхідними для забезпечення аналітичної бази при розробці ефективних стратегій управління регіональною економікою та ринком праці.

Векторна авторегресія (VAR) є визнаним інструментом для дослідження динамічних взаємозв'язків між множинними часовими рядами. Фундаментальною вимогою для застосування VAR-моделей є стаціонарність усіх включених рядів. У випадках нестационарності даних їх необхідно трансформувати до стаціонарного вигляду за допомогою операторів різниць або різниць логарифмів. Зазвичай, для соціально-економічних та фінансових часових рядів, застосування перших або других різниць є достатнім. Слід уникати одночасного включення в модель чистих стаціонарних і тренд-стаціонарних змінних для забезпечення якості оцінок параметрів.

Метою даного дослідження було економетричне моделювання взаємозв'язків між ключовими регіональними показниками ринку праці України за 2022 рік: кількість великих підприємств, чисельність населення та середня місячна заробітна плата. Це дозволило створити прогнозу модель, виявити причинно-наслідкові зв'язки та сформулювати рекомендації щодо політики зайнятості.

Аналіз розпочато з перевірки стаціонарності усіх трьох часових рядів. З метою зведення рядів до стаціонарного процесу перевірялися перші різниці логарифмів вихідних показників. Результати тесту Дікі-Фулера (критерій Individual Root-Im, Pesaran, Shin-W stat) показали, що р-значення для всіх трансформованих рядів значно менше рівня значущості 0.05. Це дало підставу відхилити нульову гіпотезу про наявність одиничного кореня і підтвердити стаціонарність рядів.

Для визначення оптимальної структури лагів VAR-моделі застосовувався тест на максимальну довжину лагів (Lag Length Criteria) з максимальним лагом 5. Оцінка за п'ятьма інформаційними критеріями (LR, FPE, AIC, SC, HQ) дала однакове значення оптимальної максимальної кількості лагів (5) для включення у VAR-модель.

Застосування тесту Грейнджера показало, що всі змінні є ендогенними в моделі, оскільки відповідні значення ймовірності були менше 0.1. Це свідчить про наявність двосторонніх або опосередкованих причинно-наслідкових зв'язків. Було виявлено причинність у напрямках: кількість підприємств,

середня заробітна плата та середня заробітна плата чисельність населення.

Для дослідження чутливості показників моделі до зовнішніх шоків були побудовані Імпульсні Функції Відгуку (на 10 періодів) з використанням декомпозиції Чолеського. Загальне спостереження показало, що реакція змінної Y на шок у змінній X є негативною. Це означає, що позитивний шок у X спричиняє зменшення Y , причому аналітично розраховані інтервали довіри підтверджують, що ІФВ з високою ймовірністю перебуває у від'ємному діапазоні значень.

Прогнозування на основі оціненої VAR-моделі показало, що для показників кількості підприємств та чисельності населення прогнозні значення є досить точними та близькими до фактичних даних. Проте, прогнозні значення для середньої місячної заробітної плати суттєво відрізняються від фактичних, що може вказувати на високу волатильність цього показника в умовах 2022 року, зокрема через вплив війни.

Прогноз свідчить про тенденцію до зниження чисельності населення та кількості малих підприємств, а також про зростання середньої місячної заробітної плати.

Аналіз ринку праці України виявив його високу чутливість до економічних, демографічних та, особливо, військових чинників. Основні структурні недоліки, що поглибилися в умовах війни, включають: високий рівень безробіття, низьку заробітну плату, високу еміграцію кваліфікованих спеціалістів та корупційні ризики.

Практична реалізація VAR-моделі підтвердила наявність значних економетричних взаємозв'язків між ключовими показниками ринку праці. Модель забезпечила надійні прогнози для двох із трьох показників, тоді як висока похибка прогнозу заробітної плати підкреслює її нестабільність.

Список використаних джерел

1. Зомчак Л. М., Дида А. О. Багатомірне оцінювання стану сільського господарства України в регіональному розрізі: виклики війни та шляхи забезпечення резильєнтності. *Вісник Київського інституту бізнесу та технологій*. 2025. Вип. 52, № 1. С. 22–38. DOI: [10.37203/kibit.2025.52\(1\).02](https://doi.org/10.37203/kibit.2025.52(1).02)
2. Бортник Я., Огородник С., Зомчак Л. Регіональний аналіз підприємницької діяльності України методами таксономічного рейтингування. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 73. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-25>
3. Зомчак Л. М., Огородник С. П., Бортник Я. В. Місцеві бюджети регіонів України: багатомірне моделювання динаміки та фінансової стійкості в умовах війни. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2025. № 2 (17). С. 47–53. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.17-7>
4. Зомчак Л. М., Умриш Г. Т. Моделювання залежності валового регіонального продукту від сільського господарства України на основі лонгітюдних даних. *Економіка і суспільство*. 2018. Вип. 16. С. 972–977. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/148.pdf
5. Вдовин М. Л., Зомчак Л. М., Коханевич М.П. Безробіття в Україні:

економіко-статистичний огляд. *Механізми регулювання економіки*. 2022. № 1-2. С. 95 – 96. DOI: <https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.10>

6. Zomchak L., Miskiv D. Structural model of Ukrainian economic performance: interactions between GDP and industrial output. *Смарт-економіка, підприємництво та безпека*. 2024. № 2(2). С. 7–16. DOI: <https://doi.org/10.60022/sis.2.2-1>

7. Zomchak L., Kukhotska T. Building Food Security Resilience in Ukraine: The Autoregressive Approach to Food Price Forecasting. In: Štarchoň, P., Fedushko, S., Gubiniova, K. (eds) *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications. Studies in Systems, Decision and Control*. 2025. Vol 578. P. 403–423. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-80935-4_19

8. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 12.11.2025).

ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ОГЛЯД, РЕЙТИНГУВАННЯ ТА ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ЗІНЕВИЧ Я.В., ОСІНСЬКА І.О.

*здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, Україна*

У сучасному світі, де екологічні проблеми стають дедалі розповсюдженими, зростає необхідність у раціональному використанні природних ресурсів та інтеграції екологічних аспектів в економічну політику.

Раціональне використання природних ресурсів та збереження довкілля вимагає впровадження ефективних економічних механізмів управління цими процесами, використання мало- і безвідходних технологій, ефективних систем і засобів контролю за збереженням ресурсів і захистом довкілля від забруднення.

На думку В.О. Власенко, «екологічна економіка – це така модель економічного розвитку, яка призводить до підвищення добробуту людей, економічного зростання й зміцнення соціальної справедливості за одночасного зниження ризиків для довкілля та дефіциту природних ресурсів» [1].

У сфері економічної думки вже тривалий час триває дискусія щодо взаємозв'язку між економічним зростанням і станом навколишнього середовища. Одним з основних невирішених питань екологічної економіки залишається визначення впливу економічного добробуту країни на екологію, тобто потребує уточнення, як саме підвищення рівня доходів населення впливає на стан довкілля.

Ще в 1995 році американськими вченими Гросманом та Крюгером було змодельовано зв'язок між забрудненням та доходами на одну

особу. Результатом роботи вчених є таке твердження, що в країнах з низьким рівнем ВВП на одну особу концентрація шкідливих речовин в повітряних та водних басейнах зростає, але після досягнення певного рівня доходів (різний для різних забруднювачів), концентрація починає спадати [2].

У свою чергу згідно з гіпотезою екологічної кривої Кузнеця, на початкових стадіях розвитку суб'єктів міжнародної економіки спостерігається негативний зв'язок між доходами та якістю довкілля, але згодом розвинуті країни більше уваги приділяють забрудненню і, як наслідок, якість навколишнього природного середовища покращується.

Проблеми розгляду різних компонент сталого розвитку, у тому числі екологічної розглянуто у [3].

Наразі дедалі ширшого розповсюдження у світі набуває поняття «зелена економіка». Модель «зеленої економіки»- це поєднання економічної складової та збереження довкілля. Тому варто надати економічну оцінку довкіллю та природним ресурсам відповідно до регіонів країни, а саме, оцінити ефективність їх використання та виявити лідерів та аутсайдерів серед областей.

Отже, для того щоб провести таке дослідження було обрано чотири показники - втрати води при транспортуванні за регіонами, обсяг утворених відходів, потужність очисних споруд за регіонами та кількість реалізованої лісопродукції. Дані взято за 2022 рік із сайту Державної служби статистики [4].

Перелік показників обрано для оцінювання поведінки регіонів з водними ресурсами, аналізу обсягів відходів по регіонах, оцінки реалізації лісової продукції та визначення, чи насправді очисні споруди є потужними для очищення довкілля.

Було використано методи багатовимірного ранжування та статистичні ігри (критерій Вальда, критерій Гурвіца, критерій Байєса-Лапласа, де більшого значення надано оптимістичному результату, та критерій Ходжеса-Лемана).

Результати подано в таблиці 1.

Отже, на основі вище представлених результатів дослідження, можна сформулювати такі висновки, що трьома критеріями лідером стала Львівська область, а от аутсайдером стала Дніпропетровська область. За іншими двома методами лідером є Житомирська область, а аутсайдером Луганська та Полтавська за різними методами.

Можемо провести паралель, що серед аутсайдерів опинились ті області, де зосереджена найбільша кількість важкої промисловості, що й спричиняє більше забруднення навколишнього середовища. Лідером стали області, де зосереджена велика кількість лісових площ та природних заповідників.

Тому порадами для вирішення проблеми аутсайдерів може бути збільшення потужності очисних споруд та акцентування уваги на екологічно чистих матеріалах виробництва або переробки. Тобто, тут можна активно використовувати концепцію «зеленої економіки», що полягатиме в оптимальному використанні ресурсів та управлінні ними.

Таблиця 1 – Рейтингування регіонів України за показниками економіки довкілля

Регіони України	Багатови- мірне ранжуван- ня	Статистичні ігри			
		Критерій Вальда	Критерій Гурвіца	Критерій Байеса- Лапласа	Критерій Ходжеса- Лемана
Вінницька	12	7	7	12	7
Волинська	8	10	10	8	9
Дніпропетровська	24	22	20	24	24
Донецька	21	20	23	21	23
Житомирська	1	5	5	1	2
Закарпатська	7	15	15	7	10
Запорізька	13	22	22	13	17
Івано- Франківська	6	3	3	6	5
Київська	4	2	2	4	4
Кіровоградська	16	12	12	16	15
Луганська	19	22	20	19	19
Львівська	3	1	1	3	1
Миколаївська	20	19	19	20	20
Одеська	22	18	17	22	21
Полтавська	23	16	24	23	22
Рівненська	2	4	4	2	3
Сумська	11	11	11	11	11
Тернопільська	15	16	16	15	16
Харківська	17	9	9	17	14
Херсонська	18	21	18	18	18
Хмельницька	9	6	6	9	6
Черкаська	10	14	14	10	12
Чернівецька	14	8	8	14	13
Чернігівська	5	13	13	5	8

Джерело: укладено авторами за матеріалами Державної служби статистики України [4]

А для лідерів, щоб зберегти ж свої позиції та стати кращими порадимо теж активно використовувати ефективні методи збереження економіки.

Як бачимо, питання екології та природних ресурсів є актуальним у будь-який час, потребує постійного відстеження та прогнозування, а також оцінювання ризиків. Про методи оцінки ризиків описано у [5, 6].

Також зазначимо, що дотримання компаніями природоохоронного законодавства та взяття добровільних ініціатив за стан навколишнього середовища позитивно впливатиме на економічну результативність їх діяльності. Таким чином, «зелена економіка» буде сприяти прискоренню процесів переходу до сталого розвитку країни в цілому.

Список використаних джерел

1. Власенко В. О. Екологічна економіка як інструмент упровадження

сталого розвитку: поняття та принципи правового регулювання Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 5–6. URL: [http://zt.knteu.kiev.ua/files/2013/5-6\(70-71\)/uazt_%202013_5-6_6.pdf](http://zt.knteu.kiev.ua/files/2013/5-6(70-71)/uazt_%202013_5-6_6.pdf)

2. Grossman G. Economic Growth and the Environment / Alan Krueger, Gene Grossman // Quarterly Journal of Economics, 1995.- Vol.110.- p.353-377 .URL:

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4634/w4634.pdf

3. Панчишин Т., Вдовин М. Компоненти сталого розвитку територіальних громад та регіонів в умовах суспільно-політичних викликів. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 50. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-23>

4. Державна служба статистики України: вебсайт. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення 10.10.2024)

5. Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г., Лелик Л.І., Березяк І.М., Мельник С.М. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу: монографія. Львів.: ННБК «АТБ», 2015. 247 с.

6. Вдовин М.Л., Брода А.Р. Статистичне моделювання інвестиційних ризиків в умовах ринку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 17. С. 903–908.

THE ROLE, SIGNIFICANCE AND FEATURES OF THE FUNCTIONING OF AGRICULTURAL HOLDING TYPE FORMATIONS IN UKRAINE AND THEIR IMPACT ON THE AGRICULTURAL SECTOR

*KOMARIVSKA Natalia Mykolaivna,
PhD in Public Administration,
Senior Research Fellow, Department of Entrepreneurship,
Cooperation and Agro-Industrial Integration,
National Scientific Centre 'Institute of Agrarian Economics'*

The activities of agricultural holdings are constantly under the scrutiny of scientists, legislators, the community, and agricultural producers. International experience also shows close attention to the activities of agricultural holdings, as their place, significance, and role in the economy remain a subject of debate.

The establishment of agricultural holdings involves the integration and inclusion of various production processes, from research into raw material production to the final process of sale on favourable terms. The essence of creating vertically integrated structures lies not only in maintaining strong ties between all participants in the organisational and production process, eliminating intermediaries, synchronising the process of reducing material costs and increasing revenue, but also in ensuring the stability of financial components and creating a positive tax and investment climate.

The degree of independence and responsibility of enterprises that are part of a vertically integrated enterprise is of some importance. The advantages of

independence are that if problems arise for one participant in the process, the parent company bears the responsibility and direct costs, while other participants in the organisational and production process are only marginally affected by the problems and difficulties of the situation. Each participant involved in the organisational and production process owns a stake in the company and is interested in its own changes. The parent company takes on the functions of researching and developing strategy without getting involved in day-to-day operations, and assigns the subsidiary with functions, tasks, and powers to resolve urgent issues that arise in the course of organisational and production processes.

The newly formed agricultural holdings in Ukraine are strong players in the domestic business arena, created as a result of the merger of agricultural enterprises. Ukrainian legislation defines only the joint-stock (JSC) form of ownership. In wartime conditions, we will not deny the place and significance of holding companies, but we will note their important role in the development of the agricultural sector of the economy. Now in its eleventh year of war, the agricultural holding company maintains stable production, invests in modern technologies, creates new products and services, develops new processes, improves production processes, increases the efficiency of the enterprise, modernises, maintains and develops infrastructure. Given the consolidation of agricultural companies, lost links between agricultural producers and processors are being re-established, and price parity is being applied to the end product in relation to the means of production. In addition, an agricultural holding company has the opportunity to acquire and master new markets, optimise costs, thereby increasing the market value of its own company and increasing capital accumulation. We constantly focus on vertical integration, but another feature of the agricultural holding is horizontal integration, which has allowed us to merge companies that produce identical goods and services, thereby increasing the value of our company, reducing production costs and establishing our importance in the market [4].

A significant number of agricultural holdings are engaged in crop production, and accordingly, the land bank is constantly growing. In turn, the company's management is interested in increasing the volume of finished products manufactured. Analysis of the largest holding-type agricultural formations in Ukraine in 2025 [Table 1].

To summarise the analysis, all of the listed holdings are formed through vertical integration; secondly, despite the occupied territories where agricultural holdings do not operate, they remain on the list of leaders in land ownership.

Agricultural holding-type formations account for a significant part of production, ensuring stable operation of the industry, even during periods of economic instability and prolonged war. Vertical integration helps to combine different phases of production processes within a single company, minimising costs, limiting the involvement of intermediaries, speeding up logistics activities and increasing financial stability. The division of powers between the parent company and its subsidiaries reduces risks and ensures that problems are resolved. Agricultural formations are actively working to implement the latest technologies, modernise production lines, improve logistics processes, create new products, and

improve processes, which improves the overall productivity of the industry. Holding-type agricultural formations ensure food security, finance social programmes and areas, and generate revenue, which is essential for the country's economic activity.

Table 1 – Ranking of holding-type agricultural entities' ownership of land banks in Ukraine in 2025

Company	Land bank (thousand hectares)	Manufactured products	Features of the enterprise
<i>KERNEL</i>	506	production of grain, sunflower oil	largest landowner, vertical-horizontal integration
<i>UkrLandFarming</i>	500	production of grain, eggs, milk	a powerful agricultural holding company that has suffered significant land losses since the start of hostilities
<i>MHP (Agro-industrial holding)</i>	360	production of grain, chicken meat	significant accumulation of land in the course of operations, strong vertical integration
<i>AR Agroprosperis (NCH)</i>	300	grain production	investment fund NCH
<i>ASTARTA-KYIV</i>	212	production of grain, sugar	holding company - vertical integration

** Formed on the basis of our own research and using [1,2,3,5,7]*

References

1. KERNEL. URL: <https://www.kernel.ua/ua/> (date of application: 12.11.2025).
2. UkrLandFarming. URL: <https://www.ulf.com.ua/ua/virobnictvo-ta-servisy/roslinnyctvo/> (date of application: 12.11.2025).
3. Agroprosperis. URL: <https://agroprosperis.com/> (date of application: 13.11.2025).
4. Agricultural holdings of Ukraine URL: <https://ukragroconsult.com/agri-holdings/> (date of application: 12.11.2025).
5. ASTARTA-KYIV. URL: <https://astartaholding.com/> (date of application: 13.11.2025).
6. On holding companies: Law of Ukraine dated 15.03.2006 № 3528-IV: as of 28.08. 2025 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-15#Text> (date of application: 15.11.2025).
7. MHP. URL: <https://mhp.com.ua/uk/pro-kompaniiu> (date of application: 13.11.2025).

СОЦІАЛЬНІ КООПЕРАТИВИ: ЗНАЧЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

ЛИПЧУК Василь Васильович,

*доктор екон. наук, член-кореспондент НААНУ, професор
кафедри туристичного бізнесу та гостинності*

ЛИПЧУК Наталія Василівна,

*канд. екон. наук, доцент
кафедри туристичного бізнесу та гостинності
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Гжицького*

Сучасне українське село зіткнулося з безпрецедентними викликами, що значно поглибилися внаслідок військової агресії та тривалих структурних трансформацій. Деградація сільської інфраструктури, депопуляція, старіння населення, високий рівень безробіття та соціальної ізоляції є типовими ознаками кризи соціальної сфери. Зменшення економічної активності та втрата традиційних соціальних зв'язків призводять до зростання бідності та соціального виключення найбільш уразливих верств населення: осіб з інвалідністю, людей похилого віку, а також внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. В умовах, коли державний бюджет не в змозі повною мірою забезпечити якісні соціальні послуги в сільській місцевості, виникає гостра потреба у пошуку нових, сталих механізмів для вирішення соціальних проблем та активізації громад.

Соціальна кооперація є механізмом, який пропонує рішення, поєднуючи економічну діяльність та соціальну місію. Вона функціонує на засадах солідарності, демократичного управління та реінвестування прибутку у соціальні цілі.

У контексті українського села соціальні кооперативи можуть стати дієвим інструментом підвищення добробуту та згуртованості сільських громад завдяки:

- наданню соціальних послуг (організація догляду за літніми людьми, надання освітніх, медичних та реабілітаційних послуг на рівні громади);
- трудової інтеграції (створення робочих місць для соціально незахищених громадян, включаючи осіб з інвалідністю, людей із залежностями, довготривало безробітних).

Досвід країн ЄС, зокрема Італії та Польщі, доводить ефективність соціальної кооперації у вирішенні соціальних проблем, адаптованої до національних особливостей. Особливо цінною може бути італійська модель соціальної кооперації, оскільки вона підкреслює необхідність як надання послуг, так і забезпечення зайнятості відмічених категорій осіб. Італійська модель формують кооперативи типу А (59% від загальної кількості), які надають соціальну допомогу (догляд, освіта, охорона здоров'я), та кооперативи типу В, які займаються працевлаштуванням осіб, дискримінованих на ринку праці (особи з інвалідністю, колишні пацієнти

психіатричних закладів).

Польські соціальні кооперативи (*spółdzielnia socjalna*) зосереджені насамперед на реабілітації та інтеграції соціально виключених осіб через трудову діяльність. До цільових груп належать безробітні, особи з інвалідністю, безхатьки. Ключовою особливістю польської моделі є державна підтримка, яка включає субсидії на створення робочих місць, звільнення від окремих видів податків та консультування і промоція діяльності. Існуючий механізм фінансової підтримки є критично важливим для забезпечення стійкості кооперативів на етапі становлення.

Для забезпечення успішної реалізації проектів соціальної кооперації в українському селі необхідно вирішити ключові проблеми на правовому та фінансовому рівнях. На сьогодні в Україні відсутній спеціалізований Закон про соціальну кооперацію, що значно ускладнює створення та функціонування таких структур. При розробці цього закону слід взяти за основу досвід Польщі та Італії, розробивши законодавство, яке б чітко визначало правовий статус, стандарти діяльності, особливості оподаткування та механізми державної підтримки соціальних кооперативів.

В умовах обмеженості державного фінансування для соціальних проектів, особливо на тлі воєнних викликів, критично важливим є залучення альтернативних джерел капіталу. Одним із найбільш потужних, але недостатньо інституціоналізованих джерел, є грошові перекази трудових мігрантів (заробітчан). Грошові перекази українських мігрантів мають значний вплив на національну економіку, часто перевищуючи обсяги прямих іноземних інвестицій, хоча за роки війни їх обсяги значно скоротилися. Ці кошти є важливим інструментом для подолання бідності та економічної нерівності, особливо в сільських громадах, де проживають їхні родичі.

Для ефективного спрямування цих коштів у розвиток соціальних кооперативів важливо, щоб місцева влада та громадські активісти створили прозорі механізми, які б заохочували мігрантів інвестувати у соціальні та інфраструктурні проекти своєї громади. Важливим видається і розробка місцевих інвестиційних програм або фондів, орієнтованих на діаспору, які б забезпечували співфінансування соціальних кооперативів, що надають послуги членам їхніх родин (догляд за літніми батьками). Соціальні кооперативи можуть стати тим інструментом, який дозволить ефективно консолідувати фінансові ресурси громади, держави та діаспори для вирішення гострих соціальних проблем.

Соціальні кооперативи - це сучасний і ефективний підхід до вирішення соціальних, економічних та інфраструктурних проблем українського села, що вдало поєднує європейський досвід із потребами та традиціями місцевих громад. Соціальна кооперація має потенціал стати одним із головних рушіїв соціальної згуртованості та економічної стійкості в післявоєнний період та в умовах тривалих реформ.

ОЦІНКА НЕРІВНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕСТУВАННЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ ВРП ТА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

*ЛЮБОВЕЦЬКА Дар'я Ігорівна,
здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня,
Львівський національний університет імені Івана Франка*

Актуальність теми полягає у тому, що істотні відмінності у гетероскедастичності між валовим регіональним продуктом та доданою вартістю за витратами виробництва можуть вказувати на нерівномірний розвиток регіонів. Істотні відмінності у гетероскедастичності (нерівномірності дисперсії) між показниками валового регіонального продукту (ВРП) та доданої вартості за витратами виробництва в розрізі регіонів слугують важливим індикатором нерівномірного економічного розвитку. Виявлення гетероскедастичності підтверджує, що економічні коливання (ризики) у різних регіонах мають різну інтенсивність, а отже, загальна регресійна модель може некоректно відображати регіональну специфіку. Також розуміння гетероскедастичності допомагає управляти ризиками, пов'язаними з економічними коливаннями та змінами виробничого середовища.

Дослідники макроекономічних процесів та явищ застосовують у своїх публікаціях кількісні методи та моделі, серед яких виділимо такі: багатовимірне моделювання [1], таксономічне рейтингування [2], кластеризація [3], авторегресійні моделі [4], статистичний аналіз [5, 6] тощо.

У сучасних умовах розвитку економіки країни важливо розуміти як розвивається не тільки економіка України в цілому, а й її регіони. Мета полягає у дослідженні наявності гетероскедастичності між валовим регіональним продуктом та доданою вартістю виробництва у розрізі регіонів.

Для дослідження наявності гетероскедастичності між валовим регіональним продуктом та доданою вартістю за витратами виробництва було взято дані з офіційного сайту Державної служби статистики України у розрізі регіонів за 2020 рік. Спершу було побудовано кореляційно-регресійну модель, де валовий регіональний продукт, у млн грн – результуюча ознака, а додана вартість за витратами виробництва, у млн грн – факторна ознака та отримано рівняння регресії:

$$y = 0,7787x - 22622$$

Також, коефіцієнт детермінації дорівнює 0,9488, що свідчить про дуже тісний зв'язок між ознаками. На основі кореляційно-регресійної моделі пораховано квадрат відхилень та проведено тестування наявності гетероскедастичності випадкових відхилень за допомогою графічного аналізу. На рис. 1 всі дані не лежать в межах виділеної смуги, паралельної осі абсцис, отже має місце гетероскедастичність.

Рисунок 1-Тестування наявності гетероскедастичності випадкових відхилень за допомогою графічного аналізу

Джерело: побудовано на основі даних [1]

Для тесту на наявність гетероскедастичності за допомогою рангової кореляції Спірмена проведено ранжування доданої вартості за витратами виробництва та модулів відхилень:

На основі отриманих даних пораховано коефіцієнт рангової кореляції та пораховано t емпіричне, що дорівнює 5,07, t табличне рівне 2,07. Оскільки t табличне менше за t емпіричне – наявна гетероскедастичність.

Для перевірки наявності гетероскедастичності за допомогою тесту Парка побудовано парну регресійну модель залежності логарифму квадратів відхилень від логарифму факторної змінної. t емпіричне дорівнює 2,79, t табличне рівне 2,07. Оскільки t табличне менше за t емпіричне – наявна гетероскедастичність.

Останнім тестом, щоб дослідити наявність гетероскедастичності було обрано Тест Глейзера. Для цього було підбрано та пораховано різні види залежності:

$$\begin{aligned}
 |e_1| &= \alpha + \beta \frac{1}{x} + v \\
 |e_2| &= \alpha + \beta \frac{1}{\sqrt{x}} + v \\
 |e_3| &= \alpha + \beta \sqrt{x} + v \\
 |e_4| &= \alpha + \beta x + v \\
 |e_5| &= \alpha + \beta x^2 + v
 \end{aligned}$$

На основі отриманих даних до кожного виду залежності побудовано парну регресійну модель. при e_3 ($|e_3| = a + \beta \sqrt{x} + \vartheta$) R^2 має найбільше значення, а саме дорівнює 0,44, отже дана модель для найоптимальніша.

Проте, варто зауважити, що оскільки t табличне більше за t емпіричне, а також показник P більший за 0,05 – наявна чиста гетероскедастичність.

Отже, наявна гетероскедастичність між валовим регіональним продуктом та доданою вартістю за витратами виробництва, що свідчить про можливий нерівномірний економічний розвиток регіонів. Якщо в деяких регіонах чи галузях виробництва змінність валового регіонального продукту більша, ніж змінність доданої вартості за витратами виробництва, це може свідчити про те, що економіка цих регіонів або галузей менш стабільна чи більш схильна до коливань.

Список використаних джерел

1. Зомчак Л. М., Дида А. О. Багатомірне оцінювання стану сільського господарства України в регіональному розрізі: виклики війни та шляхи забезпечення резильєнтності. *Вісник Київського інституту бізнесу та технологій*. 2025. Вип. 52, № 1. С. 22–38. DOI: [10.37203/kibit.2025.52\(1\).02](https://doi.org/10.37203/kibit.2025.52(1).02)
2. Zomchak L., Nakava S. Unveiling Disparities and Resilience in Ukrainian Regional Labor Markets: Multidimensional Ranking Approach. In: Štarchoň, P., Fedushko, S., Gubiniova, K. (eds) *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications. Studies in Systems, Decision and Control*. 2025. Vol 578. P. 495 – 516. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-80935-4_23
3. Зомчак Л. М., Дида А. О. Регіональна диференціація та диспропорції аграрного сектору України: кластерний підхід. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. № 6 (15). С. 24–30. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.15-4>
4. Zomchak L., Kukhotska T. Building Food Security Resilience in Ukraine: The Autoregressive Approach to Food Price Forecasting. In: Štarchoň, P., Fedushko, S., Gubiniova, K. (eds) *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications. Studies in Systems, Decision and Control*. 2025. Vol 578. P. 403–423. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-80935-4_19
5. Vdovyn M., Zomchak L. Export in services of Ukraine: pre-pandemic period, Covid-19 and war. *Věda a perspektivy*. 2022. Т. 8, № 15. С. 48–57. DOI: [10.52058/2695-1592-2022-8\(15\)-48-57](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-48-57)
6. Вдовин М. Л., Зомчак Л. М., Коханевич М.П. Безробіття в Україні: економіко-статистичний огляд. *Механізми регулювання економіки*. 2022. № 1-2. С. 95 – 96. DOI: <https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.10>
7. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 10.11.2025).

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ

*МОРОЗЮК Є.,
бакалавр*

Львівський національний університет імені Івана Франка

Соціально-економічний розвиток регіонів України характеризується значною неоднорідністю, що зумовлює необхідність комплексного оцінювання регіональних відмінностей. Особливої актуальності набуває застосування багатокритеріального підходу до оцінювання регіонального розвитку, що дозволяє врахувати різні аспекти соціально-економічного становища територій та забезпечити більш об'єктивну оцінку їх розвитку.

Проблематика оцінювання регіонального розвитку широко висвітлена у працях українських науковців. Зокрема, питання застосування багатокритеріальних методів для аналізу соціально-економічного розвитку регіонів досліджували Л. Зомчак та співавтори у [1], М. Вдовин та Л. Зомчак у [2], В. Кравців та інші. Водночас потребує подальшого дослідження питання порівняльного аналізу результатів застосування різних критеріїв оцінювання.

Метою дослідження є порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України з використанням багатокритеріального підходу. Для аналізу обрано п'ять ключових показників: кількість працівників, задіяних у наукових дослідженнях і розробках; кількість найманих працівників; доходи населення; витрати населення; валовий регіональний продукт на одну особу. У дослідженні застосовано чотири критерії прийняття рішень: Гурвіца, Байєса-Лапласа, Вальда та Ходжеса-Лемана. Критерій Гурвіца враховує як оптимістичний, так і песимістичний сценарій. Критерій Байєса-Лапласа базується на середньозваженій оцінці показників, з урахуванням їхньої важливості. Критерій Вальда вибирає з мінімальних результатів найбільші. У свою чергу, критерій Ходжеса-Лемана поєднує у собі властивості критеріїв Байєса-Лапласа та Вальда. Про статистичні ігри та способи їх використання описано у [3,4].

Результати аналізу демонструють значну варіацію між рангами, та свідчать про суттєві відмінності в оцінках регіонального розвитку за різними критеріями. Найбільш узгодженими виявились результати за критеріями Байєса-Лапласа та Ходжеса-Лемана, які показали високу кореляцію в ранжуванні регіонів. Зокрема, обидва критерії однаково оцінили позиції Чернівецької (19 місце) та Луганської (20 місце) областей. Критерій Гурвіца також демонструє значну узгодженість з цими оцінками, що підтверджує надійність отриманих результатів. Натомість критерій Вальда показав суттєво відмінні результати. Наприклад, Харківська область, яка за іншими критеріями займає лідируючі позиції, за критерієм Вальда опинилася на останньому місці. Це можна пояснити особливостями даного критерію, який орієнтується на найгірший можливий результат і може давати надмірно

песимістичні оцінки.

Таблиця 1 – Рейтингування регіонів України у 2021 році за критерієм Гурвіца та Ходжеса-Лемана

Регіони	Критерій Гурвіца		Критерій Ходжеса-Лемана	
	Значення	Ранг	Значення	Ранг
Волинська	-0,47	15	-1,46	16
Рівненська	-0,48	16	-1,48	17
Чернівецька	-0,16	8	-1,60	19
Івано-Франківська	-0,60	17	-1,22	10
Херсонська	-0,22	10	-1,16	9
Черкаська	-0,64	18	-0,96	5
Хмельницька	-0,80	20	-1,32	13
Кіровоградська	-0,44	14	-1,41	15
Луганська	-0,44	13	-2,42	20
Харківська	6,24	1	-1,30	12
Запорізька	1,25	2	-0,07	1
Закарпатська	-0,31	12	-1,40	14
Львівська	0,40	4	-1,11	7
Житомирська	-0,68	19	-1,28	11
Миколаївська	0,00	7	-0,45	3
Полтавська	0,59	3	-0,32	2
Сумська	0,05	6	-0,67	4
Київська	-0,19	9	-1,13	8
Чернігівська	-0,24	11	-1,00	6
Одеська	0,06	5	-1,54	18

Джерело: Побудовано автором на основі даних [6]

За результатами комплексного аналізу можна виділити групу регіонів-лідерів, до якої входять Харківська, Запорізька та Полтавська області. Ці регіони демонструють високі показники за більшістю критеріїв оцінювання. Водночас виявлено групу регіонів з низьким рівнем розвитку, зокрема Луганську, Чернівецьку та Рівненську області.

Детальний аналіз показників виявив, що Харківська область, яка традиційно вважається одним з найрозвиненіших регіонів України, за більшістю критеріїв займає лідируючі позиції, але за критерієм Вальда опинилася на останньому місці. Це пояснюється специфікою даного критерію, який орієнтується на найгірший можливий результат і може давати надмірно песимістичні оцінки. У випадку Харківської області значна варіація показників призвела до такого результату. Запорізька область демонструє стабільно високі показники за всіма критеріями, що свідчить про збалансованість її соціально-економічного розвитку. Полтавська область також входить до групи лідерів, особливо завдяки високим показникам валового регіонального продукту на одну особу.

Серед регіонів з низьким рівнем розвитку стабільно присутні Луганська, Чернівецька та Рівненська області. Це свідчить про системні проблеми в їх

соціально-економічному розвитку та необхідність впровадження спеціальних програм підтримки цих територій, а також використанні різних інструментів оцінювання ризиків, про які описано у [5,7].

Отже, завдяки проведеній науковій роботі, зрозуміло, що багатокритеріальний підхід забезпечує комплексну оцінку соціально-економічного розвитку регіонів. Для більш надійного визначення рангу регіонів, потрібно використовувати декілька критеріїв, завдяки чому можливо в середньому визначити місце області за соціально-економічним розвитком. Критерій Баєсса-Лапласа виявився найбільш схожим з іншими методами оцінювання, саме тому, на нашу думку, його можна приймати як основний критерій. Щодо критерію Вальда, він виявився найменш надійним для оцінювання регіонального розвитку через надмірну чутливість до екстремальних значень.

На основі отриманих результатів можна порекомендувати використовувати комбінацію критеріїв Байєсса-Лапласа та Ходжеса-Лемана для найбільш об'єктивного оцінювання регіонального розвитку. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку інтегрального показника, який би враховував переваги різних критеріїв оцінювання.

Список використаних джерел

1. Zomchak, L., Vdovyn, M., Deresh, O. (2023). Regional Economic Development Indicators Analysis and Forecasting: Panel Data Evidence from Ukraine. In: Hu, Z., Zhang, Q., He, M. (eds) *Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III. ICAILE 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*. 2023. Vol 180. P. 217 – 228. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_21
2. Vdovyn M., Zomchak L. Multidimensional Ranking and Taxonomic Analysis of the Regional Socio-Economic Development in Ukraine. In: Hu, Z., Dychka, I., He, M. (eds) *Advances in Computer Science for Engineering and Education VI. ICCSEE 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*. 2023. Vol 181. P. 361 – 370. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-36118-0_32
3. Вдовин М.Л., Березяк І.М. Оцінювання інвестиційних ризиків за допомогою статистичних ігор на прикладі Львівської області та України. *Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр.* 2014. Вип.3 (54). С. 15-22. URL: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3564> (дата звернення: 15.10.2025)
4. Вдовин М.Л., Брода А.Р. Статистичне моделювання інвестиційних ризиків в умовах ринку. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. Випуск 17. С. 903 – 908. URL: <http://global-national.in.ua/archive/17-2017/181.pdf> (дата звернення: 15.10.2025)
5. Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г., Лелик Л.І., Березяк І.М., Мельник С.М. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу: монографія. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2015. 248 с.

6. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 15.10.2025)

7. Vdovyn M., Liubovetska D. Investment attractiveness evaluation: overview of methods and approaches. *Věda a perspektivy*. 2025. № 7(50). P. 29 – 36. DOI: [https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-7\(50\)-29-36](https://doi.org/10.52058/2695-1592-2025-7(50)-29-36)

ІННОВАЦІЙНІ ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОЇ ВІДБУДОВИ

МУЗИЧЕНКО Вікторія Владиславівна

*аспірантка кафедри економіки та маркетингу
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Питання фінансової стійкості територій та розроблення ефективних стратегій їхнього розвитку у посткризовий період посідають центральне місце в сучасній економічній науці й практиці державного управління. Війна, деструкція виробничої та соціальної інфраструктури, демографічні зміни, міграційні процеси, руйнування енергетичних і логістичних систем спричинили глибоку трансформацію економічного середовища регіонів України. Це вимагає переосмислення підходів до фінансування територіального розвитку, переходу від адміністративного розподілу ресурсів до стратегічного управління фінансовими потоками з орієнтацією на інноваційність, ефективність і довгострокову стійкість.

У процесі відбудови регіонів особливого значення набуває поняття фінансової резильєнтності – здатності територіальних фінансових систем протидіяти шокам, адаптуватися до змін і зберігати потенціал розвитку. На відміну від традиційного підходу до фінансової стабільності, що базувався на збалансуванні доходів і видатків, концепція резильєнтності фокусується на гнучкості, багатоканальності джерел фінансування, розподілі ризиків і стратегічному передбаченні майбутніх викликів. Як зазначають М. Rao, J. A. Musso і М. М. Young [1], стійкість публічних фінансів у добу невизначеності залежить від того, наскільки стратегічно уряди й місцеві адміністрації спроможні будувати механізми фінансової відповіді на кризи – від «реактивних» дій до «проактивного» управління ризиками. Такий підхід має ключове значення для України, де регіони виступають автономними осередками розвитку й водночас – об'єктами системних ризиків.

Інноваційна фінансова стратегія території – це не просто комплекс бюджетних рішень, а довгострокова модель управління ресурсами, що інтегрує принципи цифровізації, партнерства, екологічної сталості та соціальної згуртованості. Її головною метою є створення умов, за яких територія може забезпечити не лише відновлення, а й перехід до нової економічної моделі, заснованої на знаннях, інвестиціях і технологіях. Основними компонентами такої стратегії виступають:

- 1) цифрове управління фінансами (data-driven financial management, використання аналітики великих даних для прогнозування доходів, моніторингу витрат і планування інвестицій);
- 2) диверсифікація джерел фінансування (поєднання бюджетних, кредитних, грантових, благодійних та приватних ресурсів);
- 3) інституційна координація (створення міжмуніципальних платформ, фондів розвитку та стратегічних альянсів територій);
- 4) зелене та інклюзивне фінансування, що відповідає Цілям сталого розвитку ООН.

Важливим напрямом інновацій є розвиток державно-приватного партнерства (ДПП), що дає змогу залучати позабюджетні ресурси до реалізації інфраструктурних і соціально-економічних проєктів. Як підкреслюють С. Casady, А. Cerparulo і L. Giuriato [2], сучасна модель ДПП трансформується у напрямі «зелених» і «розумних» інвестицій, де приватний сектор не лише фінансує, а й бере участь у досягненні екологічних і соціальних результатів. Впровадження подібних механізмів в Україні дозволить зменшити фіскальний тиск на місцеві бюджети, забезпечити прозоре використання коштів, а також стимулювати залучення міжнародного капіталу. Особливо перспективними є проєкти у сфері енергетичної модернізації, водопостачання, переробки відходів і транспортної логістики, що одночасно підвищують ефективність економіки та покращують якість життя населення.

Ще одним інструментом посткризового розвитку стає ринок зелених муніципальних облігацій, який у світовій практиці довів свою ефективність як джерело стабільного фінансування територіальних програм сталого розвитку. Як зазначають М. Campi, G. W. Peters і К.-А. Richards [3], зелені муніципальні облігації сприяють формуванню нових стандартів прозорості у фінансовій звітності, зміцнюють довіру інвесторів і забезпечують прив'язку фінансування до конкретних екологічних результатів. Для України цей інструмент може стати ключовим у фінансуванні енергомодернізації житлового фонду, розвитку громадського транспорту, водоочисних споруд, програм зменшення вуглецевого сліду. Залучення таких фінансових інструментів не лише підвищує інвестиційну привабливість територій, а й створює підґрунтя для інтеграції у європейський простір сталого фінансування.

Не менш важливим аспектом є ризик-менеджмент і формування фінансової резильєнтності територій, які мають забезпечувати стійкість бюджетів до багатофакторних загроз. Дослідження S. Hochrainer-Stigler, R. Šakić Trogrlić і K. Reiter [4] демонструє, що ефективне управління фінансовими ризиками передбачає створення системи багаторівневої відповідальності, у якій держава, місцеве самоврядування й приватний сектор спільно забезпечують баланс між запобіганням, реагуванням і відновленням. Це включає створення стабілізаційних фондів, страхових механізмів, регіональних фондів ризиків, а також запровадження бюджетного планування з урахуванням сценаріїв розвитку подій. Для українських територій такий підхід особливо актуальний у контексті відновлення критичної інфраструктури, розвитку систем цивільного захисту та фінансування заходів

із підвищення енергетичної безпеки.

Інноваційні фінансові стратегії територіального розвитку повинні мати мультивекторну структуру, що поєднує макрорівень державної політики, мезорівень регіонального управління та мікрорівень локальних громад. На макрорівні пріоритетом є створення законодавчої та інституційної бази для інноваційного фінансування – ухвалення податкових стимулів для зелених інвестицій, розвиток системи муніципальних позик, адаптація європейських стандартів ESG-репортингу. На мезорівні – формування регіональних фінансових стратегій, які визначають пріоритети інвестицій, критерії розподілу ресурсів та механізми контролю за їх ефективністю. На мікрорівні – розвиток фінансової грамотності, залучення громадськості до бюджетного процесу, підтримка соціального підприємництва й проєктів локальної економіки.

Значну роль у формуванні сучасної фінансової політики відіграє цифровізація управління, що відкриває можливості для створення систем моніторингу фінансових потоків у реальному часі. Використання технологій штучного інтелекту, блокчейну та аналітики великих даних дозволяє здійснювати прозоре відстеження доходів і видатків, прогнозувати ризики дефіциту, аналізувати ефективність бюджетних програм. Цифрові інструменти сприяють не лише підвищенню фінансової дисципліни, а й зміцненню довіри між владою, бізнесом і громадянами – що є передумовою фінансової стабільності та соціальної легітимності регіональної політики.

Інноваційність фінансової стратегії проявляється також у зміні логіки прийняття рішень. Вона переходить від ресурсно-орієнтованої (що зосереджується на обсягах фінансування) до результативно-орієнтованої моделі, у якій головним критерієм ефективності стає вплив на якість життя населення, екологічну ситуацію та конкурентоспроможність території. Це вимагає інтеграції фінансового планування з іншими сферами – просторовим розвитком, екологічною політикою, соціальним захистом, освітою та інноваціями. Відповідно, стратегічне управління фінансами територій має здійснюватися не лише у фінансових координатах, а в ширшому контексті соціально-економічної стійкості.

Посткризова відбудова України відкриває вікно можливостей для формування нової моделі територіальної фінансової політики. Ця модель має поєднувати антикризовий характер із довгостроковою орієнтацією на стійке зростання, забезпечуючи баланс між стабільністю та інноваційністю. Інноваційні фінансові стратегії стають ядром цього процесу, оскільки дозволяють мобілізувати внутрішні ресурси, залучати зовнішні інвестиції, підвищувати ефективність використання публічних коштів і створювати синергію між секторами економіки. Вони формують основу нової парадигми розвитку територій, у якій фінанси стають не лише засобом відновлення, а й інструментом трансформації.

У сучасних умовах фінансова політика територій не може бути ізольованою від глобальних трендів сталого розвитку, цифрової трансформації та соціальної інклюзії. Регіони, які першими впроваджують

інноваційні фінансові стратегії, здобувають стратегічну перевагу – не лише у відновленні, а й у формуванні нової економічної ідентичності. Ключовими принципами таких стратегій мають стати: проактивність, адаптивність, партнерство, екологічність та відкритість. Системне поєднання інституційних реформ, цифрових технологій і інноваційних фінансових інструментів створює основу для сталого територіального розвитку, підвищення добробуту громадян і фінансової незалежності регіонів у посткризовий період.

Список використаних джерел

1. Rao, M., Musso J.A., & Young M.M. Resist, Recover, Renew: Fiscal Resilience as a Strategic Response to Economic Uncertainty. *The American Review of Public Administration*. 2023. Vol. 53, Iss. 7-8. DOI: <https://doi.org/10.1177/02750740231186424>
2. Casady, C. B., Cepparulo, A., Giuriato, L. Public–private partnerships for low-carbon, climate-resilient infrastructure: Insights from the literature. *Journal of Cleaner Production*. 2024. Vol. 470/ 143338. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143338>
3. Campi, M., Peters, G. W., Richards, K.-A. Shades of green: Unveiling the impact of municipal green bonds on the environment. *Franklin Open*, 2024. Vol. 7. 100113. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fraope.2024.100113>
4. Hochrainer-Stigler, S., Šakić Trogrlić, R., Reiter, K. (2024). Fiscal resilience over time and its management in the context of multi-risks: an application to the Danube Region. *Natural Hazards*. 2024. Vol. 120. P. 12163 – 12180. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11069-024-06678-y>

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ МІСТ В УКРАЇНІ

НІКІТИН Андрій Миколайович,
аспірант кафедри економіки та маркетингу
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

Сталий розвиток міст є ключовим фактором забезпечення соціальної стабільності, економічної ефективності та екологічної безпеки сучасного суспільства. У контексті України ця проблема набуває особливої актуальності через значні соціально-економічні виклики, пов'язані із зовнішньою агресією РФ, руйнуванням інфраструктури, міграційними процесами та потребою відновлення постраждалих регіонів. Ефективне управління сталим розвитком міського середовища передбачає комплексний підхід, який інтегрує економічні, соціальні та організаційні аспекти, забезпечуючи не лише економічне зростання, а й соціальний добробут населення.

Сучасна теорія управління сталим розвитком міст базується на концепції інтегрованого розвитку, яка передбачає узгодження економічних цілей із

соціальними та екологічними потребами. Вона включає планування інфраструктурних проєктів, стимулювання інвестицій, підвищення ефективності міського господарства, створення робочих місць та забезпечення соціальних гарантій для мешканців. Особливо важливим є поєднання довгострокових стратегій із оперативними рішеннями, що дозволяють швидко реагувати на кризові ситуації та мінімізувати негативні наслідки для економіки та населення [1].

Управління сталим розвитком міст в Україні також потребує активного використання сучасних організаційно-економічних механізмів. Це передбачає ефективне державне регулювання, впровадження інноваційних технологій, розвиток публічно-приватного партнерства та формування стратегій, що враховують особливості соціально-економічного середовища окремих міст. Такий комплексний підхід дозволяє забезпечити баланс між економічною продуктивністю та соціальною стабільністю, що є необхідною умовою відновлення та розвитку міст у сучасних складних умовах.

Сталий розвиток міст формується під впливом низки взаємопов'язаних соціально-економічних факторів, які визначають ефективність управлінських рішень та стратегічний потенціал міського середовища. Одним із ключових факторів є державне регулювання, яке включає розробку політики, спрямованої на відновлення інфраструктури, стабілізацію ринку житла та будівельних послуг, а також захист прав працівників. В умовах воєнних дій та економічної нестабільності роль державного регулювання особливо зростає, оскільки воно забезпечує координацію відновлювальних процесів та формує умови для залучення інвестицій.

Інвестиційна політика є важливим інструментом забезпечення економічної стійкості міст. Вона передбачає залучення як державних, так і приватних інвестицій для модернізації виробничих потужностей, розвитку житлового фонду, комунальної інфраструктури та транспортної системи. Особлива увага приділяється стимулюванню інноваційних проєктів, що підвищують продуктивність міського господарства та створюють нові робочі місця, сприяючи соціальній стабільності населення.

Технологічний розвиток є ще одним критично важливим фактором, оскільки впровадження сучасних будівельних технологій, енергоефективних рішень та цифрових платформ управління дозволяє оптимізувати ресурси, скоротити витрати та підвищити економічну ефективність міського управління. Паралельно соціальні програми спрямовані на забезпечення робочих місць, підвищення кваліфікації персоналу та створення умов для доступного житла, що має безпосередній вплив на якість життя громадян та соціальну згуртованість.

Інновації та інтеграційні механізми дозволяють поєднувати економічні та соціальні цілі управління. До таких механізмів належать стратегічне планування, координація державних і приватних ініціатив, формування комплексних інвестиційних та соціальних програм, а також впровадження систем моніторингу та оцінки ефективності реалізації стратегій. Завдяки цьому управління сталим розвитком міст стає більш адаптивним до змін

зовнішнього середовища, сприяє підвищенню економічної стабільності та забезпечує соціальний добробут населення.

На основі аналізу соціально-економічних факторів управління сталим розвитком міст можна виділити кілька пріоритетних напрямів розвитку, що забезпечують баланс між економічною ефективністю та соціальним добробутом населення. Перш за все, важливим є активне стимулювання інвестицій у розвиток міської інфраструктури та житлового фонду. Це передбачає створення умов для державних і приватних інвестицій, впровадження пільгових програм фінансування будівництва та реконструкції об'єктів, а також залучення міжнародної допомоги для відновлення регіонів, постраждалих від воєнних дій. Залучення інвестицій сприяє модернізації виробничих потужностей, впровадженню сучасних технологій та створенню нових робочих місць, що позитивно впливає на економічну стабільність міст [2].

Не менш важливим є підвищення зайнятості та соціальної підтримки населення. Це включає розвиток програм професійної підготовки та перекваліфікації працівників, створення нових робочих місць у будівельній та суміжних галузях, а також забезпечення соціальних гарантій, доступного житла та базових послуг для населення. Такий підхід забезпечує соціальну стабільність та підвищує рівень життя громадян, що є критично важливим у контексті воєнних і економічних викликів.

Особлива увага повинна приділятися розвитку інфраструктури, що включає модернізацію транспортних і комунальних систем, реконструкцію житлового фонду та створення умов для енергоефективного та безпечного міського середовища. Впровадження сучасних технологій управління, цифрових платформ та інноваційних рішень дозволяє оптимізувати ресурси, підвищити ефективність планування та контролю, а також забезпечити інтеграцію економічних та соціальних цілей у стратегіях розвитку міста.

Реалізація цих заходів дозволяє досягати стійкого і збалансованого розвитку міського середовища, забезпечувати економічну стабільність і соціальний добробут населення, а також формувати адаптивні механізми реагування на зовнішні виклики, включаючи наслідки воєнних дій та економічних криз.

Аналіз соціально-економічних факторів управління сталим розвитком міст України показує, що їх ефективність значною мірою залежить від комплексного підходу, який поєднує економічні, соціальні та організаційні складові. Економічні аспекти включають модернізацію виробничих потужностей, розвиток транспортної та комунальної інфраструктури, стимулювання малого та середнього бізнесу у будівельному секторі, впровадження енергоефективних технологій та інноваційних рішень. Водночас соціальні аспекти полягають у створенні робочих місць, підвищенні кваліфікації працівників, забезпеченні доступного житла та соціальних гарантій, що безпосередньо впливає на якість життя населення та його мобільність.

Таким чином, дослідження соціально-економічних аспектів управління сталим розвитком міст показує, що ефективне планування та координація дій на державному та місцевому рівнях є необхідними для забезпечення стабільного розвитку міського середовища. Використання організаційно-економічних механізмів дозволяє інтегрувати економічні та соціальні цілі, що сприяє підвищенню якості життя населення, створенню робочих місць, розвитку інфраструктури та забезпеченню соціальної стабільності. Особливу увагу слід приділяти стимулюванню інвестицій, впровадженню сучасних технологій та інноваційних рішень, а також розвитку соціальних програм, що враховують потреби мешканців міст, особливо тих регіонів, які постраждали від воєнних дій. Збалансоване поєднання економічних і соціальних стратегій створює умови для стійкого розвитку міст України, підвищує їх адаптивність до сучасних викликів і забезпечує довгострокову перспективу соціально-економічного зростання.

Список використаних джерел

1. Павліха Н.В., Войчук М.В. Організаційно-економічні засади управління сталим розвитком міста: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 256 с.
2. Юр'єва П.Б. Інноватика в управлінні сталим розвитком міст України в контексті інтеграції у Європейський Союз. *Сталий розвиток міст та регіонів України в рамках Європейської інтеграції: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. 12 грудня 2023 року, м. Ірпінь. 2024. С. 115 – 119.*

МОРСЬКІ ПОРТИ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИБЕРЕЖНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

***ОСАДЧИЙ Максим Леонідович,**
аспірант кафедри економіки, права та управління бізнесом,
Одеський національний економічний університет*

Морські порти відіграють ключову роль у формуванні соціально-економічного потенціалу прибережних регіонів України, виступаючи не лише як транспортні вузли, а й як стратегічні центри економічної активності, зайнятості та просторового розвитку. Їх значення виявляється у багатовимірному впливі на галузеву структуру економіки, на динаміку урбанізації, на інвестиційний клімат, а також на рівень життя населення приморських територій. Протягом останніх десятиліть морські порти України еволюціонували від традиційних перевантажувальних комплексів до багатофункціональних логістичних і промислових кластерів, які формують основу регіональної економіки й водночас інтегрують її у глобальні ланцюги постачання.

Історично саме порти стали рушієм становлення прибережних міст -

Одеси, Миколаєва, Херсона, Бердянська, Маріуполя, Чорноморська, Южного (нині Південного), які сформувалися як економічні й культурні центри завдяки наявності вигідного морського розташування та розвитку торговельно-транспортної інфраструктури. Взаємодія порту і міста створює унікальний тип урбаністичного простору – портове місто, у якому поєднуються функції транспорту, виробництва, сервісу, логістики та соціальної інфраструктури [1]. Такий тип розвитку характеризується високим рівнем територіальної концентрації капіталу, праці та інновацій, що забезпечує формування агломераційних ефектів і мультиплікативного впливу на суміжні галузі.

З економічної точки зору, морські порти є потужними генераторами регіонального валового продукту. Вони створюють робочі місця не лише у сфері портових послуг, але й у суміжних галузях – суднобудуванні, транспортній логістиці, торгівлі, машинобудуванні, будівництві, паливно-енергетичному секторі. За оцінками експертів Інституту економіки та прогнозування НАН України, кожне робоче місце у порту генерує від трьох до п'яти робочих місць у суміжних секторах, що свідчить про високу мультиплікативну віддачу портової діяльності. Таким чином, розвиток портів сприяє не лише зростанню зайнятості, але й стимулює розширення податкової бази регіонів, підвищуючи фінансову самодостатність місцевих громад.

Особливе значення морських портів полягає у тому, що вони виступають точками концентрації інвестиційної активності. Порти є своєрідними «магнітами» для капіталу завдяки своїй стратегічній ролі у міжнародних перевезеннях і здатності генерувати стабільні потоки доходів. Успішні приклади розвитку приватно-державного партнерства в портах Південний, Чорноморськ та Ізмаїл демонструють, що інвестиції у портову інфраструктуру мають довгостроковий характер і здатні забезпечити не лише модернізацію терміналів, а й формування навколо них індустріальних парків, логістичних хабів і кластерів малого та середнього бізнесу.

Порти також мають вагомий соціальний ефект, який проявляється через підвищення якості життя населення прибережних територій. Розвиток портової інфраструктури супроводжується покращенням міського середовища, будівництвом житла, модернізацією транспортної мережі, розширенням сфери послуг та освіти. Проте, незважаючи на їхню значну роль, морські порти України стикаються з низкою структурних проблем, що обмежують їхній потенціал як каталізаторів регіонального розвитку. Серед основних викликів можна виокремити застарілість інфраструктури, недостатній рівень діджиталізації, низьку ефективність управління державною власністю, а також екологічні ризики, пов'язані з інтенсивним використанням природних ресурсів. У прибережних регіонах, де розташовані порти, часто спостерігається конфлікт між промисловим розвитком та збереженням природних екосистем, що вимагає збалансованої політики управління територіями та інтеграції принципів сталого розвитку.

З метою посилення позитивного ефекту портів на соціально-економічний розвиток прибережних регіонів Україна має здійснювати послідовну політику модернізації портової галузі, що передбачає інституційні,

фінансові та технологічні зміни. Важливим напрямом є впровадження концепції «розумного порту» (smart port), що передбачає використання цифрових технологій, автоматизованих систем управління логістикою, моніторингу навігації, оптимізації енергоспоживання та екологічного контролю [2]. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність операцій, скоротити витрати, забезпечити прозорість і сталі зростання.

Крім того, розвиток кластерних моделей на базі портів здатен забезпечити більш тісну взаємодію між бізнесом, наукою та освітою. Формування морських індустріальних кластерів, у яких порт виступає центральною ланкою, сприяє створенню нових робочих місць, розвитку інновацій, залученню венчурного капіталу та підвищенню технологічної спроможності регіонів. Наприклад, Миколаївський регіон має потенціал для формування суднобудівного та логістичного кластеру, тоді як Одеський може розвиватися як міжнародний транспортно-туристичний хаб з високим рівнем ділової активності.

У контексті післявоєнного відновлення роль морських портів у розвитку прибережних регіонів стане ще більш визначальною. Саме вони можуть стати точками відновлення економічної активності, залучення іноземних інвестицій та повернення населення у регіони, що постраждали від бойових дій. Порти мають потенціал стати локомотивами національного відродження, забезпечуючи інтеграцію України у глобальну економіку на нових, більш стійких засадах [3].

Теоретична модель впливу морських портів на соціально-економічний розвиток прибережних регіонів України представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Модель впливу морських портів на соціально-економічний розвиток прибережних регіонів України

Компонент	Характеристика впливу	Основні механізми	Очікувані результати
Економічний	Формування доходів, залучення інвестицій, розвиток логістики	Модернізація інфраструктури, державно-приватне партнерство	Зростання регіонального ВРП, розширення ринку праці
Соціальний	Підвищення рівня зайнятості та добробуту населення	Освітні програми, соціальні ініціативи, створення робочих місць	Соціальна стабільність, розвиток людського капіталу
Інституційний	Формування ефективного управління та партнерства	Корпоратизація, децентралізація, цифрове управління	Підвищення прозорості та ефективності рішень
Екологічний	Мінімізація впливу портів на довкілля	Впровадження «зелених» технологій, екомоніторинг	Покращення екологічної ситуації, відповідність стандартам ЄС

Джерело: узагальнено автором на основі [1-4].

Отже, морські порти України є не лише транспортними об'єктами, а потужними каталізаторами соціально-економічного розвитку прибережних регіонів. Вони забезпечують робочі місця, стимулюють інвестиції, інтегрують економіку регіонів у світову систему торгівлі та формують простір інноваційного і сталого зростання. Майбутнє прибережних територій України нерозривно пов'язане з відновленням, модернізацією та екологічною трансформацією морських портів, які мають потенціал стати ядром нової регіональної політики.

Список використаних джерел

1. Ольвінська Ю.О., Осадчий М.Л. Оцінка платоспроможності та ймовірності банкрутства ДП «МТП «Южний». *Ефективна економіка*. 2021. № 7. DOI: [10.32702/2307-2105-2021.7.95](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.7.95)
2. Pham T.Y. A smart port development: Systematic literature and bibliometric analysis. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*. 2023. № 39(3). P. 57-62. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2023.06.005>
3. Осадчий М. Л. Інфраструктурне відновлення: виклики та перспективи. *Стратегія відновлення деокупованих територій України: виклики постконфліктного розвитку та шляхи їх подолання : колективна монографія*. Івано-Франківськ. 2025. С. 403-431. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15190154>
4. Купріна Н.М., Осадчий М.Л., Баранюк Х.О. Інноваційні інструменти забезпечення розвитку агропромислового виробництва та його модернізації в системі національної економіки. *Food Industry Economics*. 2025. № 17(2). С. 39-48. DOI: [10.15673/fie.v17i2.3167](https://doi.org/10.15673/fie.v17i2.3167)

ЦИРКУЛЯРНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В ТУРИЗМІ

ПИСАРЕВА Ірина Володимирівна,

канд. екон. наук, доцент

САФАРОВ Роман Олегович,

здобувач вищої освіти

кафедри туризму і готельного господарства,

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Сучасний етап розвитку туристичної галузі характеризується зростанням ресурсної інтенсивності, підвищенням антропогенним навантаженням на довкілля та необхідністю переходу до нових моделей господарювання, здатних забезпечити сталий характер туристичної діяльності. У цьому контексті циркулярні підходи до управління ресурсами набувають особливої актуальності, оскільки спрямовані на мінімізацію відходів, оптимізацію використання матеріальних потоків, підвищення

ефективності виробничих та сервісних процесів, а також відновлення цінності ресурсів у розширеному циклі їх життєвого використання.

Застосування принципів циркулярної економіки в туризмі створює можливості для формування більш стійких моделей функціонування туристичних дестинацій і підприємств, зменшення негативного екологічного впливу, підвищення економічної результативності та посилення інноваційного потенціалу галузі. Водночас впровадження таких підходів вимагає переоцінки традиційних практик управління, розвитку партнерств між бізнесом, місцевими громадами й органами влади, технологічної модернізації та інтеграції екологічних стандартів у стратегії розвитку туристичних територій.

Циркулярна економіка розглядається як концептуальна альтернатива традиційній лінійній моделі «take–make–dispose», яка передбачає односпрямований рух ресурсів та формує значні обсяги відходів. На відміну від неї, циркулярна парадигма акцентує увагу на збереженні вартості продуктів, матеріалів і ресурсів у максимально тривалому часовому горизонті шляхом їх повторного використання, відновлення, перероблення та інтеграції в замкнуті виробничо-сервісні цикли. Це зумовлює перехід до ресурсоефективних моделей функціонування та сприяє зменшенню екологічного навантаження на довкілля, що є особливо важливим для туристичної галузі з її високою залежністю від природних і культурних ресурсів.

У сфері туризму принципи циркулярної економіки матеріалізуються через низку стратегічних і технологічних рішень. Зокрема, ресурсоощадні технології в готельному господарстві охоплюють упровадження енергоефективних систем управління будівлями (smart building management), використання відновлюваних джерел енергії, інтелектуальних систем регулювання мікроклімату, оптимізацію споживання води та мінімізацію втрат тепла. Такі рішення не лише зменшують операційні витрати, а й формують екологічно орієнтований імідж готельних підприємств.

Важливим напрямом є переорієнтація на циклічні моделі споживання, що включає розвиток економіки спільного споживання (sharing economy) у сфері туристичних послуг, повторне використання обладнання та інвентарю, розширення практик креативного повторного використання (upcycling) і концепції «нуль відходів» (zero waste) у закладах ресторанного господарства, мінімізацію харчових і пакувальних відходів. Це сприяє формуванню більш відповідальної моделі поведінки туристів і постачальників послуг.

Не менш значущим є розвиток циркулярної інфраструктури туристичних дестинацій, до якої належать системи сортування та вторинної переробки відходів, впровадження екологічно дружнього громадського транспорту, розвиток велосипедних і пішохідних маршрутів, створення зелених громадських просторів та рекреаційних зон. Екологізація інфраструктури сприяє зниженню вуглецевого сліду туризму та підвищує рівень комфортності для мешканців і відвідувачів.

Важливою умовою впровадження циркулярних підходів є запровадження екологічних стандартів та сертифікаційних інструментів

(Green Key, EU Ecolabel, ISO 14001, EMAS), які забезпечують формування єдиних критеріїв оцінювання екологічної результативності туристичних підприємств, стимулюють дотримання вимог сталого розвитку та підвищують довіру споживачів до «зелених» практик.

З огляду на мультисекторний характер туристичної діяльності, циркулярні рішення охоплюють не лише підприємства розміщення та харчування, але й транспортні компанії, організаторів подій, об'єкти культурної спадщини, природоохоронні території, рекреаційні комплекси та локальні виробничо-постачальні ланцюги. Таким чином, циркулярна економіка в туризмі постає як інтегрована система, що формує нову модель взаємодії між бізнесом, місцевими громадами та туристами, забезпечуючи одночасно економічну ефективність, екологічну збалансованість та соціальну відповідальність.

Міжнародна практика, представлена досвідом таких країн, як Данія, Нідерланди, Іспанія та Нова Зеландія, засвідчує, що впровадження циркулярних підходів у туристичну діяльність сприяє суттєвому зниженню операційних витрат, підвищенню якості та привабливості туристичних послуг, формуванню позитивної репутації «зелених» дестинацій та розширенню сегменту екологічно свідомих туристів. Так, Копенгаген (Данія) упровадив комплексну стратегію «Copenhagen Circular», що охоплює перехід готельних закладів на 100% відновлювану енергію, системи централізованої рекуперації тепла та повсюдне застосування багаторазових матеріалів у сфері обслуговування. У результаті місто отримало статус однієї з найекологічніших туристичних дестинацій Європи, значно скоротивши викиди CO₂ на одиницю туристичного потоку [1].

Амстердам (Нідерланди) став першою столицею, яка офіційно запровадила «Doughnut Economics» як стратегічну модель розвитку, включно з туристичним сектором. Готелі та ресторани працюють за моделями zero waste, активно використовують повторно виготовлені меблі й текстиль, співпрацюють із місцевими переробними підприємствами та впроваджують системи замкнутих циклів харчових відходів [2].

В Іспанії острів Менорка (Балеарські острови) демонструє приклад циркулярної дестинації з фокусом на повторне використання води, сортування понад 60% відходів, розвиток стійкого транспорту та стимулювання локальних органічних виробників, що забезпечують до 80% продуктів для туристичного сектору. Це дозволило не лише зменшити екологічне навантаження, а й підвищити конкурентоспроможність острова як «екоорієнтованої» дестинації [3].

Нова Зеландія, у межах стратегії Tiaki Promise, упроваджує циркулярні рішення через вимоги до готельних і туристичних компаній щодо зменшення пластику, повторного використання матеріалів і застосування біорозкладних альтернатив. Значна частка туроператорів перейшла на електротранспорт, а національні парки використовують системи переробки відходів із повною локальною утилізацією [4].

Усі ці приклади підтверджують, що впровадження циркулярних

моделей функціонування не лише забезпечує зменшення ресурсної інтенсивності та витрат, а й формує унікальну конкурентну перевагу DESTИНАЦІЙ, що позиціонують себе як екологічно відповідальні та орієнтовані на сталий розвиток. Така трансформація забезпечує довгострокову стійкість туристичного ринку, сприяє зростанню економічної цінності територій та зміцнює їхні позиції в глобальному туристичному просторі.

Для України впровадження циркулярних підходів є не лише бажаним, а й критично необхідним напрямом розвитку туристичної індустрії в умовах сучасних екологічних, економічних і соціальних викликів. Вони становлять інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичних DESTИНАЦІЙ, дозволяючи інтегрувати національний туристичний продукт у європейський та глобальний простір сталого туризму, відповідати вимогам міжнародних «зелених» стандартів і сприяти переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки.

Отже, циркулярні підходи слід розглядати як стратегічний чинник структурної модернізації туристичної сфери України, здатний забезпечити її довгострокову стійкість, інноваційність і глобальну конкурентоспроможність.

Список використаних джерел

1. Circular Copenhagen. URL: <https://circular.kk.dk> (дата звернення: 12.11.2025)
2. Amsterdam to embrace 'doughnut' model to mend post-coronavirus economy. *The Guardian*. URL: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-model-mend-post-coronavirus-economy> (дата звернення: 12.11.2025)
3. Governing plastic waste management in Menorca: Assessment of legal, policy and institutional frameworks. URL: https://iucn.org/sites/default/files/2022-08/pwfi_med_policy_assessment_menorca_1.pdf (дата звернення: 12.11.2025)
4. New Zealand Tourism Sustainability Commitment. URL: <https://www.sustainabletourism.nz> (дата звернення: 12.11.2025)

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РІШЕНЬ У SMART-МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПРОЦЮК Наталія Юрївна,

канд. екон. наук, доцентка,

доцентка кафедри менеджменту,

економіки, статистики та цифрових технологій,

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова,

м. Хмельницький, Україна

Сучасні міста перебувають у стані глибокої трансформації, спричиненої потребою забезпечення сталого функціонування, підвищення енергоефективності та зменшення залежності від традиційних

централізованих енергосистем. У цьому контексті децентралізація енергетики стає ключовим елементом розвитку SMART-міст, а впровадження інноваційних моделей управління та технологій дозволяє сформувати більш стійкі, адаптивні та екологічно збалансовані міські енергетичні екосистеми.

Інноваційні моделі розвитку децентралізованих енергетичних рішень передбачають комплексне поєднання цифрових платформ, систем відновлюваної енергетики, механізмів участі громади, інструментів публічного управління та інтегрованих мережевих технологій. Формування таких моделей визначає здатність міста забезпечувати власну енергетичну незалежність, мінімізувати ризики енергетичної нестабільності та сприяти сталому розвитку.

Децентралізація енергетики передбачає перехід від традиційної вертикально орієнтованої системи до мережевої моделі, де енергія виробляється та споживається локально. Основою цього процесу стають:

- розподілені енергетичні ресурси (DER): сонячні панелі, вітрові турбіни, біоенергетичні установки;
- локальні енергетичні спільноти та кооперативи, що функціонують на засадах громадської участі;
- мікромережі (microgrids), здатні працювати автономно або у взаємодії з централізованою мережею;
- цифрові системи керування – IoT, штучний інтелект, предиктивна аналітика;
- енергетичні активи нового типу: домашні накопичувачі енергії, зарядні станції для електротранспорту, системи demand response.

У smart-містах децентралізація енергетики розглядається не лише як технічна трансформація, а як складова управлінської парадигми сталого міського розвитку. У цьому контексті ключовим стає досягнення збалансованості між енергетичною автономією громад та ефективністю муніципального управління.

Інноваційні моделі розвитку ґрунтуються на впровадженні нових управлінських підходів, цифровізації енергосистем, інтеграції відновлюваних джерел енергії та залученні мешканців до процесів енергетичного планування. Ключові моделі розвитку децентралізованих енергетичних рішень у smart-міському середовищі наведено у табл.1.

Інноваційні моделі розвитку децентралізованих енергетичних рішень є невід'ємною частиною формування smart-міського середовища. Вони забезпечують стійкість, автономність та високий рівень інтелектуалізації міських енергосистем. Ефективність їх впровадження залежить від наявності якісних механізмів публічного управління, інституційної підтримки та активної участі громади. Розвиток таких моделей є ключем до створення енергонезалежних, екологічних і технологічно прогресивних міст майбутнього.

Розвиток розподіленої генерації в Україні є ключовим фактором енергетичної безпеки та сталого економічного розвитку, особливо в умовах війни та післявоєнного відновлення. Водночас, її впровадження

супроводжується рядом викликів, серед яких: процедурні бар'єри, застаріла інфраструктура, необхідність фінансових стимулів, дефіцит кваліфікованих кадрів та складність інтеграції мікромереж у загальну енергосистему [5].

Таблиця 1 – Інноваційні моделі розвитку децентралізованих енергетичних рішень у smart-міському середовищі

Модель	Сутність (опис)	Ключові переваги
Енергетичні громади (Community Energy Model)	Колективне виробництво, розподіл та споживання енергії мешканцями або організаціями в межах громади.	Енергетична автономія громади Зниження енергетичної бідності Активна участь населення у формуванні енергетичної політики
Інтелектуальні мікромережі (Smart Microgrid Model)	Локальні енергосистеми, що поєднують різні джерела генерації та можуть працювати автономно або в синхронізації з магістральною мережею.	Висока стійкість до аварій Оптимізація енергоспоживання в реальному часі Гнучкість балансування навантажень
Модель «виробник–споживач» (Prosumer Model)	Жителі або підприємства одночасно виробляють і споживають енергію, передаючи надлишок у мережу.	Балансування локальних енергосистем Зменшення навантаження на централізовані мережі Підвищення енергетичної свідомості населення
Віртуальні електростанції (Virtual Power Plant, VPP)	Об'єднання різних малих генеруючих ресурсів та накопичувачів в єдину керовану цифрову систему без фізичної централізації.	Ефективне управління DER Можливість участі в ринках електроенергії Підвищення надійності міської енергомережі
Енергоінтелектуальні платформи (Energy-as-a-Service, EaaS)	Цифрові сервіси, які забезпечують управління, моніторинг і оптимізацію енергетичних процесів у моделі «енергія як послуга».	Прогнозування споживання Підвищення енергоефективності Зниження операційних витрат міста та бізнесу

Примітка. Систематизовано автором

Розв'язання цих проблем значною мірою залежить від ефективності публічного управління, яке має забезпечити оновлення нормативно-правової бази, спрощення процедур підключення та створення сприятливих умов для розвитку розподілених енергетичних рішень. Важливою є також інституційна координація між органами влади, операторами мереж, місцевими громадами та інвесторами, що дозволить формувати узгоджену політику розвитку

децентралізованої генерації. Додаткового значення набувають економічні механізми підтримки – державні та муніципальні програми стимулювання ВДЕ, пільгові фінансові інструменти, грантові програми та механізми державно-приватного партнерства. Не менш важливою є роль цифрових платформ управління та систем «розумного» моніторингу, які забезпечують прозорість, оптимізацію та ефективну інтеграцію розподілених енергетичних ресурсів у загальну енергосистему, формуючи фундамент для подальшої енергетичної стійкості держави.

Список використаних джерел

1. Mohammadi, N. (2023). Investigation of Community Energy Business Models from an Institutional Perspective: Intermediaries and Policy Instruments in Selected Cases of Developing and Developed Countries. *Sustainability*, 15(10), 8423. <https://doi.org/10.3390/su15108423>
2. Parag, Y., Sovacool, B. K. (2016). Electricity market design for the prosumer era. *Nature Energy*, 1(4), 16032. <https://doi.org/10.1038/nenergy.2016.32>
3. Naval, N., Yusta, J. M. (2021). *Virtual power plant models and electricity markets: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews.* <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403212100678X>
4. Bello, O., Chijioke, M. (2022). *Energy-as-a-Service (EaaS): A paradigm shift in energy management. Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 160, 112284. <https://zenodo.org/records/11113649>
5. Бобров Є. Економічні виклики розвитку розподіленої генерації в Україні в умовах енергетичної трансформації у 2025 році . *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2025. № 2(78). С. 23–34. URL: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-23-34>

СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ І ЗЕЛЕНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ВИМІР

СИДОРЕНКО Дмитро Андрійович

здобувач другого рівня ОП Економічна аналітика
кафедри економіки та маркетингу,

ОСАДЧИЙ Микита Юрійович

здобувач другого рівня ОП Економічна аналітика
кафедри економіки та маркетингу,

Науковий керівник – канд. екон. наук,

доцент **МАТВЄЄВА Наталя Миколаївна,**

Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

Актуальність теми зумовлена швидким зростанням обсягів відходів, дефіцитом інфраструктури для їх перероблення та необхідністю

впровадження принципів циркулярної економіки на рівні підприємств і територіальних громад. Поглиблений аналіз економічної ефективності компаній у сфері управління відходами дозволяє виявити чинники, що визначають результативність їх діяльності, тоді як оцінка рівня зеленого розвитку територіальних громад формує підґрунтя для стратегічного планування сталого місцевого розвитку. У сучасних умовах воєнних руйнувань, енергетичних трансформацій та обмежених фінансових ресурсів ці аспекти стають критичними для забезпечення конкурентоспроможності та екологічної безпеки держави.

Метою дослідження є узагальнення підходів до оцінювання економічної ефективності підприємств, що працюють у сфері управління відходами, а також визначення методичних засад аналізу зеленого розвитку територіальних громад. Такий двокомпонентний підхід дозволяє поєднати мікроекономічний та мезоекономічний рівні, формуючи цілісне бачення механізмів переходу до сталих моделей розвитку.

Одним із ключових напрямів наукового аналізу є оцінка економічної ефективності підприємств галузі. Вона базується на низці показників, що характеризують результативність використання ресурсів, фінансову стійкість і екологічну продуктивність. Насамперед у сфері управління відходами важливими є такі критерії, як рентабельність операційної діяльності, собівартість наданих послуг, рівень капітальних інвестицій у технологічне обладнання, частка вторинних матеріальних ресурсів у загальному обсязі переробленої сировини, частка послуг, що надаються на основі інноваційних технологій сортування, компостування, механіко-біологічної переробки або виробництва альтернативного палива.

Аналітичний підхід до оцінки ефективності також передбачає врахування зовнішніх чинників, серед яких: наявність тарифної політики органів місцевого самоврядування, рівень розвитку логістичної інфраструктури, доступ до фінансування, регуляторні обмеження, екологічні стандарти Європейського Союзу, вплив військових дій на інфраструктурні об'єкти. Суттєву роль відіграє й рівень екологічної свідомості споживачів, адже попит на послуги сортування та перероблення значною мірою визначає економічну сталість підприємств сектору.

Другим напрямом дослідження є аналіз рівня зеленого розвитку територіальних громад, який дозволяє оцінити їхню здатність забезпечувати екологічно безпечне середовище, впроваджувати зелені технології та формувати передумови для циркулярної економіки. Загалом під зеленим розвитком громади розуміється сукупність екологічних, економічних та управлінських характеристик, що відображають рівень впровадження сталих практик. До ключових індикаторів належать: частка відновлюваних джерел енергії у місцевому енергобалансі, обсяг утилізації та перероблення відходів, якість водопостачання та очищення стічних вод, стан зелених зон, інвестиції в екологічну інфраструктуру, участь населення в екологічних ініціативах, розвиненість системи екологічного моніторингу.

Аналітичний підхід до оцінювання зеленого розвитку передбачає

поєднання кількісних і якісних методів: індексного аналізу, порівняльної оцінки, методів багатокритеріального аналізу та системи показників сталого розвитку. На основі цих методів формуються індекси, що дозволяють порівнювати громади між собою та визначати їхні сильні і слабкі сторони.

Комплексний аналіз ефективності підприємств та зеленого розвитку громад дозволяє сформувати інтегральний підхід до розвитку галузі управління відходами. На мікрорівні це сприяє оптимізації виробничих процесів, підвищенню фінансової стійкості та впровадженню екологічних інновацій на підприємствах. На мезорівні – забезпечує основу для стратегічного планування, підвищення якості життя населення, зменшення негативного впливу на довкілля та зміцнення інвестиційної привабливості громад.

Узагальнюючи, економічна ефективність підприємств у сфері управління відходами та рівень зеленого розвитку територіальних громад є взаємопов'язаними компонентами сучасної екологічно орієнтованої економіки. Забезпечення сталого розвитку потребує рішень, що поєднують інновації, інвестиції, ефективне управління, екологічну відповідальність та активну участь громадян.

Список використаних джерел

1. Мироненко А.С. Стратегічний аналіз розвитку підприємств з переробки ТПВ в Україні. *Економіка промисловості*. 2017. №3. Р. 64–70.
2. Левандовська О.М., Мальований Г.О. Теоретичні аспекти стратегії розвитку підприємства. *Сучасні тенденції розвитку суб'єктів економічної діяльності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 25–26 листопада 2021 року*. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 22–23.
3. Пономаренко, В. С. Формування стратегії стійкого розвитку підприємств з переробки ТПВ. *Вісник економічної науки України*. 2019. №38. С. 53–58.
4. David F. R. *Strategic Management: Concepts and Cases*. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 2011. 694 p. URL: https://pracownik.kul.pl/files/12439/public/3_David.pdf (дата звернення 12.11.2025 р.)

СТАН ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ : РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

СЛАВУТА Олена Іванівна,

канд. екон. наук, доцент

ГУДИМ Марина Сергіївна

здобувач першого рівня вищої освіти

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Зелене господарство, як елемент благоустрою населених пунктів, виконує низку функцій, таких як: екологічна, соціальна, естетична, містобудівна. Призначення зелених насаджень, відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України[1], передбачається для загального, обмеженого та спеціального призначення. Станом на 01.01.2024 загальна площа зелених насаджень усіх видів становить близько 401,4 тис. га, основна частка яких розташована в Дніпропетровській, Чернігівській обл. та м. Київ.(рис.1)

Рисунок 1 – Загальна площа зелених насаджень, га
Джерело: побудовано авторами за даними [2]

Промислові регіони мають найвищі показники насаджень спеціального призначення. Дніпропетровська обл. лідирує з 19510,8 тис. га (27,4%), що пов'язано з необхідністю створення санітарно-захисних зон навколо металургійних комбінатів та хімічних підприємств. У Донецькій обл. частка спеціальних насаджень становить 23,2% (2144,13 тис. га), у Харківській – 20,5% (3651,69 тис. га). Високі показники спеціального призначення тут свідчать про компенсаторні заходи щодо промислового забруднення.

Західні гірські регіони (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська області) вирізняються домінуванням загального озеленення – від 61,4% до 78,8%. Це пояснюється природною високою лісистістю Карпат, де переважають ліси загального користування. Частка обмеженого користування тут помірна (13,5–14,3%), а спеціального призначення – мінімальна (8,3–13,2%), оскільки немає значної промислової завантаженості.

Степові південні області (Херсонська, Миколаївська, Одеська) мають найнижчі абсолютні показники озеленення через природно-кліматичні умови. У Херсонській обл. – 710 тис. га та 75,5% загального озеленення, що є найвищим відсотком через дефіцит лісів, коли майже всі наявні насадження є загальнодоступними. Миколаївська (3643,4 тис. га, 24,8%) та Одеська (4335,3

тис. га, 31,2%) обл. мають схожу ситуацію.

Столичний регіон має специфічну структуру: Київська обл. – 8600,1 тис. га обмеженого користування (36,3%), що є найвищим показником серед усіх регіонів. Це пов'язано з наявністю заповідних територій, зелених зон обмеженого доступу та стратегічних об'єктів. У м. Києві частка обмеженого користування становить 22,8%, а спеціального призначення – лише 2,5%, що типово для міської забудови.

Центральні сільськогосподарські регіони (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська області) характеризуються збалансованими показниками. Помірне загальне озеленення (19,3–39,8%), значне обмежене користування (13,9–31,4%) та виражене спеціальне призначення (16,5–23,1%). Останнє пов'язане з розгалуженою системою полезахисних лісосмуг, створених для боротьби з ерозією ґрунтів у степовій зоні.

Список використаних джерел

1. Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України: затверджено Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06#Text>
2. Звітність «Зелене господарство» за 2024 р. URL: <https://mindev.gov.ua/diialnist/napriamy/blahoustrii-terytorii>

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

СОБОЛЄВА Ганна Григорівна,

канд. екон. наук, доцент

БОРИСКІНА Юлія Олександрівна,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах трансформації соціально-економічного простору України питання якості життя населення набуває особливої актуальності. Вона виступає не лише як індикатор соціального добробуту, а й як ключовий критерій ефективності регіональної економічної політики.

Якість життя населення – це комплексна соціально-економічна категорія, яка відображає рівень добробуту, соціальної захищеності, доступу до послуг, екологічного стану та можливостей для розвитку особистості. Вона охоплює як об'єктивні показники (дохід, рівень споживання, стан здоров'я, житлові умови, екологічну безпеку), так і суб'єктивні оцінки задоволеності життям, відчуття соціальної справедливості та впевненості у майбутньому [1, с. 5].

Якість життя є одним із ключових критеріїв ефективності регіональної

економічної політики, оскільки саме через призму рівня добробуту населення можна оцінити результативність реалізованих державних і місцевих програм, раціональність використання ресурсів та збалансованість розвитку територій [2, с. 7]. Високий рівень якості життя сприяє формуванню соціальної стабільності, економічної активності громадян та зростанню людського потенціалу, що є основою довгострокового регіонального розвитку [3, с. 12].

У сучасних умовах глобалізації, євроінтеграції та децентралізації регіони України отримали ширші повноваження щодо формування власної економічної політики. Це підвищує їхню відповідальність за соціально-економічний стан громад і потребує ефективного управління ресурсним потенціалом для підвищення якості життя населення [4, с. 21]. Особливого значення це набуває в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення, коли питання забезпечення життєстійкості регіонів, створення гідних умов праці, доступу до освіти, медицини й житла стають пріоритетними [5, с. 19].

Ефективність регіональної економічної політики вимірюється не лише зростанням валового регіонального продукту, а й комплексною оцінкою якості життя населення. Якість життя включає матеріальні, соціальні, культурні, екологічні та духовні аспекти [3, с. 9]. Це означає, що економічні показники самі по собі не є достатніми для оцінки добробуту населення, якщо вони не супроводжуються розвитком соціальної сфери та забезпеченням стабільного екологічного середовища.

До ключових індикаторів якості життя відносять:

- рівень доходів населення та їх купівельну спроможність, що визначає можливість задовольнити базові потреби та брати участь у суспільному житті;
- доступ до якісних соціальних послуг, таких як освіта, медицина, транспорт, безпека, що формують соціальну інтеграцію та можливості самореалізації [4, с. 22];
- екологічний стан середовища проживання, що безпосередньо впливає на здоров'я населення та тривалість життя;
- можливості працевлаштування та розвитку людського капіталу, що забезпечують економічну активність, інновації та конкурентоспроможність регіону;
- рівень соціальної справедливості та громадської участі, які визначають довіру до влади, соціальну згуртованість і стабільність [4, с. 22].

Регіональна політика, орієнтована на підвищення якості життя, має базуватися на принципах сталого розвитку, рівних можливостей і соціальної згуртованості. Особливу увагу слід приділяти територіальному балансу між розвиненими та депресивними регіонами, оскільки надмірна регіональна нерівність поглиблює соціально-економічні диспропорції та створює ризики для національної економіки [5, с. 11].

Регіони з високими показниками якості життя характеризуються високою інвестиційною привабливістю, що стимулює розвиток виробництва, малого бізнесу та інноваційного середовища. У свою чергу, це створює позитивний цикл економічного розвитку, де якість життя стає не лише

наслідком ефективної політики, а й її рушійним чинником [8, с. 15].

Важливою складовою є екологічний компонент якості життя. Сприятливе довкілля забезпечує здоров'я населення, продуктивність праці та соціальну стабільність. За даними Світового банку, покращення екологічних показників на 1 % у регіоні підвищує індекс якості життя на 0,7 пункту [7, с. 3]. Це підкреслює необхідність інтеграції екологічних заходів у регіональну політику та планування територіального розвитку.

Якість життя населення є комплексним показником, який відображає ефективність реалізації регіональної економічної політики. Вона визначається не лише економічними параметрами, а й соціальними, екологічними та культурними факторами.

Для підвищення якості життя в Україні необхідно:

- забезпечити справедливий розподіл фінансових ресурсів між регіонами;
- стимулювати розвиток місцевого самоврядування та підвищення його спроможності;
- упроваджувати системи моніторингу якості життя з урахуванням міжнародних стандартів;
- інтегрувати принципи сталого розвитку в регіональні стратегії;
- посилити інвестиції в людський капітал, освіту, охорону здоров'я та екологічні програми [4, с. 26; 8, с. 19].

Отже, дослідження якості життя як показника ефективності регіональної економічної політики є важливим інструментом для формування соціально орієнтованої моделі розвитку, що відповідає потребам населення та сприяє підвищенню конкурентоспроможності регіонів. Таким чином, якість життя населення не лише відображає рівень соціально-економічного розвитку регіону, а й визначає стратегічні орієнтири його майбутнього зростання.

Список використаних джерел

1. Герасименко, О. Якість життя населення: теоретичні аспекти оцінювання. Київ: НІСД, 2021. 124 с.
2. Мінрегіон України. Стратегія регіонального розвитку до 2027 року. URL: <https://minregion.gov.ua>
3. Статистичний щорічник України за 2023 рік. Київ: Держстат України, 2024. 512 с.
4. Бурлака О. В. Соціально-економічні аспекти підвищення якості життя. Харків: ХНЕУ, 2020. 168 с.
5. Кравченко Л. В. Регіональна економічна політика: теорія і практика. Львів: ЛНУ, 2019. 202 с.
6. United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 2023-24: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World*. New York, NY, USA: United Nations Development Programme, 2024. URL: <https://data.unhcr.org/en/documents/details/108475> (дата звернення 10.11.2025 р.)

7. Gupta A., Ambasz D., Patrinos H. A. 2023. A Review of Human Development and Environmental Outcomes. *World Bank. Policy Research Working Papers*. 2023. 10438. DOI: <https://doi.org/10.1596/1813-9450-10438>

8. European Commission. *Quality of Life*. Brussels: European Commission, 2023. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/maps/quality-of-life_en (дата звернення 10.11.2025 р.)

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ

СОБОЛЄВА Ганна Григорівна,

канд. екон. наук, доцент

НОЖЕНКО Богдан Олегович,

здобувач третього освітньо-наукового рівня ОП «Економіка»

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

У сучасних умовах глобальної конкуренції інновації стають ключовим чинником економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності територій. Регіони з розвиненим науково-технологічним потенціалом, ефективною інфраструктурою підтримки інновацій та здатністю залучати таланти й інвестиції демонструють вищу динаміку соціально-економічного розвитку. Розвиток інноваційної активності регіонів є одним із фундаментальних напрямів забезпечення стійкого розвитку.

Нерівномірність інноваційного потенціалу між областями України створює значні дисбаланси, що впливають на інвестиційну привабливість, продуктивність економіки та конкурентні позиції окремих територій. Тому дослідження механізмів впливу інноваційної активності на конкурентоспроможність регіонів є важливим для формування ефективної регіональної політики та визначення пріоритетів інноваційного розвитку [1].

Науковці підкреслюють, що конкурентоспроможність формується завдяки поєднанню економічних, соціальних, технологічних і управлінських чинників.

Інноваційна активність розглядається як сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження та поширення нових технологій, продуктів, управлінських рішень та бізнес-моделей. Її рівень характеризується:

- кількістю інноваційно активних підприємств;
- обсягом витрат на науково-дослідні роботи;
- кількістю впроваджених інновацій;
- патентною активністю;
- наявністю інноваційної інфраструктури.

Взаємозв'язок між інноваціями та конкурентоспроможністю визнаний у сучасних економічних теоріях. Інновації сприяють підвищенню

продуктивності, впровадженню ресурсозберігаючих технологій, створенню

Інноваційна інфраструктура охоплює технопарки, інкубатори, венчурні фонди, наукові парки, центри трансферу технологій та інші інституції, що забезпечують перетворення наукових знань у комерційний продукт [2].

У регіонах із розвиненою інфраструктурою спостерігається:

- зростання кількості інноваційних підприємств;
- збільшення інвестицій у високотехнологічні галузі;
- активний розвиток стартап-екосистем;
- швидке впровадження новітніх технологій у виробництво.

В Україні найбільш сформовані інноваційні екосистеми спостерігаються у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. Саме ці регіони мають розгалужену мережу університетів, ІТ-компаній, технопарків, що створює сприятливий ґрунт для інноваційного бізнесу.

Україна має високий освітній потенціал, однак його нерівномірність між регіонами спричиняє інноваційні дисбаланси. Великі міста концентрують найбільш конкурентні кадри, тоді як периферійні області втрачають людські ресурси через міграцію.

Фінансування інновацій є важливою умовою для підвищення конкурентоспроможності. Інвестиції у дослідження і розробки забезпечують створення нових технологій, розвиток високотехнологічного виробництва та формування сучасних кластерів.

В Україні загальний рівень витрат на R&D залишається низьким. Проте окремі регіони активно залучають зовнішні інвестиції, міжнародні гранти, приватні венчурні фонди. Інвестиції стимулюють розвиток інноваційних стартапів, появу нових виробничих можливостей та зростання продуктивності праці.

Кластери представляють собою територіальні об'єднання підприємств, дослідницьких центрів, навчальних закладів та сервісних структур, що взаємодіють у межах певної галузі. Така форма організації дозволяє ефективніше обмінюватися знаннями, матеріальними ресурсами, технологіями та ринковою інформацією [3].

В Україні найбільш динамічними є:

- ІТ-кластери (Львів, Київ, Харків, Дніпро);
- машинобудівні об'єднання;
- аграрно-технологічні кластери.

Кластерна модель створює синергетичний ефект: посилюється інноваційна активність підприємств, зростає їхня продуктивність та конкурування на світових ринках.

Однією з ключових проблем є сильна нерівномірність інноваційного потенціалу між регіонами. Лідерами залишаються економічно потужні області та мегаполіси, тоді як значна частина території країни відстає за основними інноваційними показниками.

Диспропорції проявляються у:

- різному рівні фінансування науки;
- нерівномірній концентрації інноваційних підприємств;

- слабкості інноваційної інфраструктури в окремих областях;
- відтоку кадрів у напрямку великих міст або за кордон.

Це призводить до зниження загальнонаціональної конкурентоспроможності та потребує цілеспрямованої державної політики для підтримки інновацій у регіонах-аутсайдерах.

Регіони, що активно впроваджують системи електронних послуг, автоматизацію виробництва, смарт-рішення для міської інфраструктури, демонструють швидше зростання.

Цифровізація сприяє [4]:

- оптимізації процесів державного управління;
- зниженню витрат бізнесу;
- підвищенню прозорості та відкритості влади;
- розвитку електронної комерції;
- створенню нових цифрових робочих місць.

Україна має успішні приклади цифрової трансформації (зокрема, державні е-сервіси), що позитивно впливають на інноваційний потенціал регіонів.

Отже, інноваційна активність є визначальним чинником формування конкурентоспроможності регіонів України. Її розвиток забезпечує підвищення продуктивності, модернізацію виробництва, створення нових ринкових можливостей та збільшення інвестиційної привабливості територій. Регіони з високим рівнем інноваційного потенціалу стають центрами економічного зростання, притягуючи кадри та інвестиції.

Разом із тим в Україні зберігається значна територіальна нерівномірність інноваційного розвитку, що знижує загальну конкурентоспроможність держави. Для подолання цих дисбалансів необхідно посилити підтримку інноваційної діяльності, розвивати інфраструктуру, стимулювати кластеризацію, цифровізацію та інвестиції у науково-дослідну сферу.

Інноваційний шлях розвитку залишається стратегічним для України, а підвищення інноваційної активності регіонів є ключем до її економічної стійкості й конкурентоспроможності в глобальному середовищі.

Список використаних джерел

1. Державна служба статистики України. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс]. Київ: ДССУ, 2023. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення 14.11.2025 р.)
2. Lundvall B.-Å. National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers, 1992.
3. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
4. Національна економічна стратегія України – 2030. URL: <https://nes2030.org.ua> (дата звернення 14.11.2025 р.)

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

*ТРОЯН Владислава Ігорівна,
доктор філософії,
старший викладач кафедри Менеджменту і
публічного адміністрування
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах децентралізації, глобальної конкуренції та зростання вимог населення до якості державних послуг питання оцінювання ефективності регіонального управління набуває особливої актуальності. Ефективність роботи регіональних органів влади визначає рівень соціально-економічного розвитку територій, їхню інвестиційну привабливість, якість життя населення та спроможність регіону реалізовувати стратегічні цілі. Тому системний підхід до аналізу діяльності регіональних структур управління стає важливою умовою успішного розвитку територій.

Ключові показники ефективності є основою для формування сучасної регіональної політики. Вони дозволяють кількісно та якісно оцінити результати управлінських рішень, відстежити динаміку змін, визначити проблемні зони та сформулювати об'єктивне бачення потреб регіону. Використання таких показників сприяє підвищенню прозорості державного управління, підсилює відповідальність органів влади та створює умови для прийняття рішень, що спираються на достовірні дані.

Регіональне управління є складною системою, що охоплює планування, організацію, реалізацію та контроль політик, спрямованих на розвиток територій [1]. Його основою є принципи збалансованості, субсидіарності та ефективності, які передбачають оптимальний розподіл повноважень між різними рівнями влади та забезпечення максимально можливих результатів із наявними ресурсами. Для оцінювання того, наскільки результативно працюють регіональні органи влади, необхідно застосовувати чіткі, вимірювані й об'єктивні критерії. Саме такі критерії забезпечують систему оцінки ефективності управління.

Статистичні та економічні показники відіграють ключову роль у визначенні реального стану розвитку території. Вони дають змогу оцінити темпи економічного зростання, рівень зайнятості, фінансову стійкість, соціальні стандарти та якість життя населення. На відміну від суб'єктивних оцінок, статистичні індикатори забезпечують об'єктивний вимір результатів управлінської діяльності. Завдяки систематичному збору та аналізу даних можна порівнювати регіони між собою, виявляти динаміку змін і визначати ефективність реалізованих програм.

Оцінювання ефективності регіонального управління ґрунтується на системі ключових показників, що відображають різні аспекти розвитку територій. Насамперед важливу роль відіграють економічні індикатори, які

характеризують рівень продуктивності та фінансової стійкості регіону. До таких показників належать валовий регіональний продукт, обсяги залучених інвестицій, рівень зайнятості та структура підприємницької активності. Вони дозволяють оцінити економічний потенціал території, визначити її конкурентоспроможність та здатність забезпечувати стабільне зростання.

Соціальні показники є не менш значущими, оскільки саме вони відображають якість життя населення. До ключових індикаторів цієї групи належать рівень доходів, доступність освіти та медичних послуг, демографічні тенденції, рівень соціальної захищеності та задоволеності громадян [2]. Аналіз цих показників дозволяє оцінити соціальну стабільність регіону та визначити ефективність політик, спрямованих на підвищення добробуту населення.

Суттєве значення мають інфраструктурні показники, що відображають рівень розвитку транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури. Наявність якісних доріг, доступ до широкосмугового інтернету, сучасні системи енергозабезпечення та комунальні послуги є важливими факторами, які визначають інвестиційну привабливість регіону та створюють умови для розвитку бізнесу.

Екологічні індикатори також входять до системи ключових показників ефективності. Вони включають рівень забруднення повітря та води, обсяги утворення відходів, стан природних ресурсів і якість екологічної інфраструктури. Ці дані дають змогу оцінити екологічну безпеку та сталість розвитку території, що особливо важливо в умовах посилення екологічних викликів.

Окрему групу становлять адміністративні показники, які відображають ефективність управлінських процесів. Йдеться про рівень прозорості влади, якість надання адміністративних послуг, швидкість ухвалення рішень та рівень взаємодії з громадськістю. Такі індикатори є ключовими для оцінки якості державного управління та здатності регіону реалізовувати свої стратегічні цілі. У сукупності ці показники формують цілісне уявлення про стан розвитку території та дозволяють об'єктивно оцінити результативність діяльності органів регіональної влади. Їх регулярний моніторинг є основою для побудови збалансованої регіональної політики та ефективного стратегічного планування.

Ключові показники ефективності (КРІ) відіграють вирішальну роль у стратегічному управлінні регіонами, адже вони забезпечують системний підхід до планування та оцінювання результатів діяльності органів влади. КРІ дозволяють перевести стратегічні цілі на вимірювану основу, визначивши конкретні критерії, за якими можна оцінити успіх або недоліки управлінських рішень. Таким чином, вони стають інструментом, що поєднує стратегічні наміри з практичними механізмами їх реалізації.

У стратегічному плануванні КРІ застосовуються для формування чітких пріоритетів розвитку регіону. Аналіз показників дозволяє визначити ключові проблеми, оцінити потенціал території та сформулювати реалістичні цілі, спрямовані на підвищення соціально-економічних стандартів. Завдяки КРІ

регіональні стратегії стають більш структурованими та орієнтованими на конкретні результати, що підвищує їхню ефективність і прозорість.

Крім того, КРІ активно використовуються для розподілу бюджетних ресурсів. На основі аналізу показників влада може визначати, які програми потребують додаткового фінансування, а які потребують коригування або навіть припинення. Це сприяє раціональному використанню коштів і забезпечує фінансову дисципліну в регіональному управлінні.

Впровадження КРІ стимулює культуру відповідальності та підзвітності серед регіональних органів влади. Системний моніторинг показників дозволяє не лише оцінювати ефективність діяльності, а й формувати мотиваційні механізми для підвищення результативності управлінських процесів.

Таким чином, незважаючи на існуючі виклики, інтеграція КРІ у регіональне управління є перспективним напрямом, який забезпечує підвищення якості прийняття рішень, ефективності використання ресурсів та сталого розвитку територій.

Список використаних джерел

1. Вдовенко С.М., Вдовенко Ю.С., Рогова О.В. Адміністративно-територіальний менеджмент: навч. посіб. Ніжин: ТПК «Орхідея», 2016. 212 с.
2. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні / М. Лендзел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. Київ: К.І.С., 2007. 120 с.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ХАЛІНА Вероніка Юрїївна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу

ШИШКОВ Володимир Юрїйович,

аспірант кафедри

менеджменту і публічного адміністрування,

Харківський національний університет

міського господарства імені О.М. Бекетова

Управління підприємствами сфери міської інфраструктури становить окремий сегмент теорії управління, що поєднує економічні, соціальні, технологічні та просторові виміри діяльності таких підприємств. З теоретичної точки зору ці підприємства функціонують як відкриті системи, тісно інтегровані у міське середовище та залежні від його динаміки, структурних змін і потреб населення. Війна стала потужним чинником стресу для інфраструктурних систем міст України, водночас відкривши вікно можливостей для переосмислення підходів до їх управління [1]. Висока динаміка змін вимагає від підприємств не лише ефективного управління поточними конкурентними перевагами, але й здатності швидко реагувати на

нові виклики та можливості [2].

Базова управлінська логіка у цій сфері ґрунтується на системному підході, який передбачає цілісне бачення підприємства, взаємозв'язок його підсистем, потоків ресурсів та управлінських рішень. Управління підприємствами міської інфраструктури потребує одночасно стратегічного бачення розвитку й ефективного оперативного регулювання – від дотримання стандартів якості послуг до забезпечення технологічної надійності та безпеки.

Теорія управління виділяє декілька ключових аспектів, актуальних для підприємств міської інфраструктури:

- стратегічний аспект, що включає формування довгострокових цілей, орієнтованих на забезпечення сталості міста, задоволення суспільних потреб та впровадження інновацій;
- функціональний аспект, який охоплює планування, організацію, мотивацію та контроль – у специфічних умовах, де баланс між економічною ефективністю та суспільною цінністю є визначальним;
- процесний аспект, що розглядає управління як безперервний потік рішень і дій, пов'язаний із наданням критично важливих міських послуг;
- інституційний аспект, який визначає взаємодію підприємств із регуляторними структурами, органами місцевого самоврядування, громадою та іншими стейкхолдерами.

Колесник Т.В. із співавторами наголошують, що управління має спиратися на інноваційний підхід, сутність якого полягає у довгостроковій орієнтації на розвиток інноваційної активності, стимулюванні інвестицій у науково-технічний потенціал, впровадженні сучасних технологій та управлінських методів [3].

Особливу увагу теорія управління приділяє питанням відповідальності, сталості та адаптивності. Підприємства міської інфраструктури діють у середовищі високої невизначеності – від техногенних і природних ризиків до соціально-економічних коливань. Тому управління у цій сфері передбачає вироблення здатності швидко реагувати на зміни, підтримувати безперервність послуг і розвивати механізми стійкості підприємства.

Використання smart-підходу в управлінні підприємствами сфери міської інфраструктури передбачає інтеграцію цифрових технологій, аналітики даних та інтелектуальних систем у ключові управлінські процеси – планування, контроль, координацію й прийняття рішень. З позицій теорії управління smart-підхід розглядається як спосіб підвищення раціональності, прозорості та адаптивності управління через використання даних у режимі реального часу, автоматизацію рутинних операцій та впровадження алгоритмічної підтримки рішень. Впровадження smart-рішень в механізм управління комунальним сектором економіки стало головним аргументом корисності відповідно до потреб суспільства за одночасного впровадження концепції сталого розвитку [4].

Теоретичне осмислення управління підприємствами міської інфраструктури підкреслює їхню роль як носіїв міської стабільності, інституційної відповідальності та соціально-економічного добробуту громади.

Саме управління – у його стратегічному, функціональному та процесному вимірах – формує підґрунтя для ефективного функціонування й розвитку цих підприємств у складних умовах сучасних міських трансформацій.

Список використаних джерел

1. Демченко Л. Управління інфраструктурою міста: проблеми та сучасний стан. *Теоретичні та прикладні питання державотворення*. 2025. № 33. С. 226-232. URL: <http://taais.oridu.odessa.ua/article/view/331346>.

2. Халіна В.Ю., Колбасинський Ю.В., Кравченко В. Д. Динамічне управління конкурентоспроможністю: адаптація підприємств до змін в умовах невизначеності. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2025. №19. URL: <https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2025-19-04-10/2025-19-04-10>.

3. Колесник Т.В., Пронько Л.М., Балдинюк В.М., Трофімчук О. (2024). Інноваційні підходи в управлінських змінах на рівні місцевих громад: досвід та рекомендації. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. №10. URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/177/152>.

4. Олешко А.А., Павлюк К.М. Цифрова трансформація сфери управління комунальним майном міста. *Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування*. 2022. № 3 (77). С. 84-88. URL: <https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20572/1/14.pdf>.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ

ЦИЦИК Роман Михайлович,

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Львівський національний університет імені Івана Франка*

Війна – це завжди не лише виклик для національної безпеки, а й жорстке випробування для системи соціального захисту. Повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році різко активізувало потребу в підтримці населення: мільйони громадян втратили домівки, роботу, доступ до медичних та освітніх послуг.

В умовах воєнного стану одним із ключових викликів для держави є забезпечення ефективного соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок масштабного політичного конфлікту. У сучасних реаліях держава зобов'язана забезпечити своїм громадянам мінімально необхідні умови для гідного життя, що потребує активних, комплексних та рішучих дій з боку органів державної влади у напрямі пошуку оптимальних механізмів соціальної підтримки.

Соціальний захист населення України в умовах повномасштабної війни з країною-агресором набув нових рис та викликів, які потребують ґрунтовного вивчення і діагностики. Тому проблеми вивчення показників добробуту населення, який залежить від ефективності систем соціального захисту

висвітлені у низькі праць різних вчених. Так, Вдовин М., Сухович Х. у [1] використовують різні методи прогнозування показників добробуту населення, у [2] здійснюють порівняльний аналіз добробуту населення України та інших країн світу, а Дернова І. та співавтори у [3] характеризують соціальний захист населення в умовах війни.

Зважаючи на складну макроекономічну ситуацію та значні втрати державного бюджету, більшість секторів економіки та соціальної інфраструктури зазнали істотного тиску. Особливо гостро постала проблема реалізації соціальної допомоги тим верствам населення, які найбільше постраждали від війни – внутрішньо переміщеним особам, безробітним, людям похилого віку, сім'ям із дітьми, особам з інвалідністю тощо.

Під впливом глобальних трансформацій, як у середині країни, так і на міжнародному рівні, фінансова стабільність значної частини населення зазнає серйозних викликів. Це, у свою чергу, актуалізує питання рівня бідності та здатності громадян самостійно забезпечувати свої основні життєві потреби. Динаміка змін рівня бідності в Україні наочно проілюстровано на рисунку 1.

Рисунок 1 – Рівень бідності в Україні 2018-2022 роках

Джерело: Побудовано автором на основі даних Міністерства фінансів України [4]

У 2018 - 2021 роках спостерігається поступове зниження рівня бідності. Якщо у 2018 році цей показник становив 9,4%, то в 2021 році він зменшився до 5,5%, що свідчить про певну стабілізацію економічної ситуації та результативність заходів соціального захисту. Натомість у 2022 році зафіксовано різке зростання рівня бідності до 24,1%, що пояснюється наслідками повномасштабної війни, масовим переміщенням населення, зростанням безробіття [5], інфляцією та обмеженим доступом до ресурсів і послуг.

У 2021 році обсяг видатків на соціальну допомогу становив 111,3 млрд грн, що відповідало потребам довоєнного періоду. 2022 рік відзначився різким зростанням видатків до 150,7 млрд грн – приріст майже на 35%, що обумовлено початком повномасштабної війни, масштабним внутрішнім переміщенням населення, зростанням безробіття та загальною соціальною

кризою. У 2023 році тенденція до зростання зберігається: видатки сягнули 170,8 млрд грн, що свідчить про поглиблення соціальної підтримки та необхідність посилення державної участі в пом'якшенні наслідків війни. У 2024 році збільшено до 183 млрд грн [6], що є майже вдвічі більше від довоєнного рівня.

Повномасштабна війна, що триває на території України з 2022 року, істотно трансформувала пріоритети соціальної політики та вивела питання соціального захисту на передній план. Активні бойові дії, масове переміщення населення, руйнування життєво важливої інфраструктури призвели до стрімкого зростання кількості громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують підтримки з боку держави.

Список використаних джерел

1. Вдовин, М., Сухович, Х. Прогнозування рівня добробуту населення України методом Хольта. Економіка та суспільство. 2024. №. (64). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-6>

2. Вдовин М. Л., Сухович Х. В. Показники добробуту населення України та інших країн світу: порівняльний аналіз. Трансформаційна економіка. 2024. № 3(4). С. 13–18. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2024-8-2>

3. Дернова І.А., Боровик Т.М., Данилевська Л.С., Долока Л.В. Соціальний захист населення в умовах воєнної агресії, повоєнного відновлення та євроінтеграції України. Демографія та соціальна економіка. 2023. № 4 - С. 94-114. DOI: <https://doi.org/10.15407/dse2023.04.093>

4. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. Режим доступу: <https://www.mof.gov.ua>

5. Вдовин М. Л., Зомчак Л. М., Коханевич М.П. Безробіття в Україні: економіко-статистичний огляд. Механізми регулювання економіки. 2022. № 1-2. С. 95 – 96.

6. Міністерство соціальної політики України. Щорічна доповідь про стан соціального захисту населення за 2023 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.msp.gov.ua>

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

ЮРИК Наталія Євгенівна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри менеджменту та адміністрування,

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

ВІШКА Іванна Мирославівна,

студентка,

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

Війна створює потенційну загрозу для життєздатності державних інституцій і місцевого самоврядування: руйнується інфраструктура, змінюються потреби населення, ускладнюється фінансування та логістика. У таких умовах стратегія розвитку публічної організації перестає бути документацією для довгострокового планування в мирний час і стає інструментом виживання, оперативної адаптації та відновлення. Стратегічне мислення дозволяє поєднати короткострокову реакцію й довгострокові цілі стабільного відновлення.

Стратегія розвитку публічної організації – це сукупність цілей, пріоритетів та механізмів їх досягнення, які враховують внутрішні ресурси організації й зовнішні обмеження [1].

Передусім стратегія розвитку забезпечує координацію дій між органами влади, місцевим самоврядуванням, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Вона формує єдине бачення цілей та шляхів відновлення, що особливо важливо в період, коли оперативні рішення повинні прийматися швидко, але з урахуванням довгострокових наслідків.

Крім того, стратегія розвитку виконує мобілізаційну функцію, адже сприяє раціональному використанню фінансових, людських та інформаційних ресурсів, спрямовуючи їх на найважливіші напрями діяльності – підтримку громад, забезпечення безпеки, надання базових послуг, гуманітарну допомогу та відбудову інфраструктури.

Важливим аспектом є й те, що стратегія розвитку створює основу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, заснованих на аналізі ризиків, прогнозуванні сценаріїв розвитку ситуації та використанні інструментів адаптивного менеджменту. Це дозволяє зменшити рівень невизначеності й підвищити готовність публічної організації до дій у кризових умовах.

Стратегія розвитку формується з урахуванням багатоваріантного планування, тобто розробки можливих траєкторій розвитку подій, а також вона повинна бути модульною для того, щоб оперативні стратегії могли замінюватися, доповнюючи одна одну залежно від змін у бізнес-середовищі [1].

Стратегія розвитку публічної організації в умовах війни набуває особливого значення, оскільки саме вона виступає основним механізмом забезпечення стійкості, безперервності та ефективності функціонування системи публічного управління. В умовах воєнного стану, коли соціально-економічне середовище зазнає глибоких трансформацій, а ресурси є обмеженими, стратегічне управління дає змогу організаціям своєчасно реагувати на зовнішні виклики, визначати пріоритети та консолідувати зусилля усіх учасників публічної сфери [2].

Необхідність формування та реалізації стратегії розвитку публічної організації в умовах війни не повинна викликати ні в кого сумнівів, бо саме вона дозволить не тільки забезпечити безперервність функціонування органів влади та надання основних публічних послуг, а й створити умови для

ефективного відновлення, мобілізації ресурсів і підвищення довіри громадян до державних інституцій.

У період воєнних дій стратегія розвитку публічної організації виступає ключовим інструментом стабілізації управлінських процесів, що дозволяє системно реагувати на виклики, прогнозувати ризики, узгоджувати дії різних суб'єктів публічного управління. Вона сприяє оптимізації використання обмежених ресурсів, визначенню пріоритетних напрямів діяльності, а також формує бачення майбутнього відновлення та модернізації після завершення бойових дій. В умовах воєнного стану до стратегії розвитку повинні висуватися наступні вимоги:

- забезпечення безперервності критичних послуг;
- захист персоналу й інфраструктури;
- інтеграція гуманітарних та відновних заходів;
- гнучкість у прийнятті рішень;
- прозорість у використанні ресурсів.

Отже, констатуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що значення стратегії розвитку публічної організації в умовах війни полягає у забезпеченні стабільності управлінських процесів, узгодженості дій усіх суб'єктів публічної влади, підвищенні ефективності використання ресурсів та зміцненні довіри суспільства до державних інституцій. Вона стає інструментом не лише виживання, а й відновлення, модернізації та поступального розвитку держави після завершення воєнних дій.

Список використаних джерел

1. Бугайчук В., Кривульський Є., Глюза К. Формування стратегії розвитку підприємства в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2023. № 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-81>
2. Ковальчук Н., Калугарь А. Виклики для підприємств України в умовах війни з росією. *Економіка та суспільство*. 2022. № 42. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-57>

СЕКЦІЯ 4

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

ESG-ПРОФІЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ІНВЕТОРІВ І СТЕЙКХОЛДЕРІВ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

*АРЗЯНЦЕВА Дар'я Андріївна,
канд. екон. наук, доцентка,
доцентка кафедри менеджменту,
економіки, статистики та цифрових технологій,
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова,
м. Хмельницький, Україна*

Зміщення глобальних економічних пріоритетів у бік сталого розвитку зумовило зростання значення нефінансових чинників у корпоративному управлінні. ESG-профіль (Environmental, Social, Governance) дедалі частіше виступає не лише показником відповідального бізнесу, а й індикатором довіри інвесторів, партнерів та суспільства. Поява нових регуляцій (EU Taxonomy, CSRD, SFDR), інтеграція ESG у стратегії фондових ринків та інвестиційних фондів формують нові вимоги до прозорості й стійкості бізнес-процесів. У цьому контексті формування ESG-профілю стає ключовим інструментом зниження інформаційної асиметрії та посилення репутаційного капіталу компаній [1; 2].

ESG-профіль підприємства відображає інтегровану характеристику його екологічної, соціальної та управлінської відповідальності, охоплюючи три взаємопов'язані виміри: Environmental (E), що включає ресурсощадність, декарбонізацію, ефективне управління відходами та врахування кліматичних ризиків; Social (S), який характеризує рівень соціальної відповідальності компанії, безпеку праці, дотримання прав працівників, вплив на місцеві громади та етичність ланцюга постачання; та Governance (G), що визначає прозорість корпоративних процесів, застосування антикорупційних практик, незалежність наглядових органів і загальну структуру корпоративного управління. У межах системи корпоративного управління ESG-профіль виконує низку ключових функцій: інформаційно-аналітичну, забезпечуючи розкриття нефінансової інформації; регуляторну, спрямовану на відповідність міжнародним і національним стандартам; стратегічну, що передбачає інтеграцію ESG-принципів у бізнес-моделі та управлінські рішення; а також довірчу, яка зменшує ризики для інвесторів, партнерів і суспільства, підвищуючи прозорість і репутаційну стійкість підприємства [3].

Сучасні інвестори дедалі більше враховують нефінансові показники через ризики кліматичної нестабільності, соціальних конфліктів та

управлінських зловживань. ESG-профіль:

- знижує інформаційну асиметрію між компанією та інвестором;
- підвищує прозорість ризиків, особливо кліматичних та операційних;
- інформує про довгострокову стійкість бізнесу;
- зміцнює репутаційний капітал, що є критичним для залучення капіталу на міжнародних ринках.

Інвестиційні фонди, банки та рейтингові агентства використовують ESG-рейтинги як частину аналізу ризиків, а деякі фонди (наприклад, «sustainable funds») мають обов'язкові ESG-вимоги. Таким чином, ESG-профіль стає системним інструментом диференціації компаній за рівнем відповідальності та надійності.

Роль ESG у формуванні довіри стейкхолдерів полягає в тому, що працівники, місцеві спільноти, партнери та споживачі оцінюють компанії не лише за фінансовими результатами, а й за їхньою соціально-екологічною поведінкою. Високий рівень ESG-профілю підвищує легітимність організації, демонструючи її відповідальне ставлення до довкілля, суспільства та етичності бізнес-процесів; формує довіру до операційної діяльності, забезпечує відкритість інформації про вплив компанії на соціально-екологічні системи та сприяє розвитку соціального діалогу, зменшуючи конфліктність у взаємодії зі спільнотами. Особливо важливою є складова G-Governance, оскільки прозорість управління, незалежність наглядових органів та ефективні антикорупційні механізми визначають якість комунікації зі стейкхолдерами та рівень довіри до корпоративного врядування.

ESG-профіль виступає інструментом удосконалення корпоративного управління, сприяючи переходу від традиційної моделі, орієнтованої насамперед на акціонерів, до сучасної моделі стейкхолдерського врядування. Інтеграція ESG-підходів дозволяє враховувати довгострокові соціальні й екологічні ризики у стратегічному плануванні, посилює роль наглядових органів і комплаєнсфункцій, формує культуру відповідальності та прозорості, підтримує цифровізацію процесів звітності та управління ризиками, а також підвищує адаптивність підприємства до міжнародних стандартів. У підсумку ESG стає керованою рамкою, що узгоджує інтереси бізнесу, суспільства та інвесторів і забезпечує стійкість корпоративного врядування у довгостроковій перспективі.

У цьому контексті особливого значення набувають платформи відкритих даних, які забезпечують перевірюваність інформації та підвищують рівень довіри до корпоративної діяльності. Однією з найінструментальніших цифрових систем є YouControl, ESG-модуль якого - перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній [4]. Цей модуль дозволяє автоматизовано аналізувати екологічні, соціальні та управлінські ризики, використовуючи алгоритми, що виявляють потенційні порушення у сфері довкілля, трудових прав чи корпоративної етики. YouControl забезпечує глибоку перевірку прозорості структури власності, у тому числі виявлення кінцевих бенефіціарів, пов'язаних осіб та можливих конфліктів інтересів, що є критично важливим для оцінювання компоненту G -Governance.

Крім того, система дозволяє ідентифікувати ознаки недоброчесності, такі як участь у судових спорах, наявність податкових боргів, корупційних ризиків або санкційних зв'язків. У сфері екологічної відповідальності YouControl може сигналізувати про кліматичні та природоохоронні порушення, зокрема штрафи, приписані органами екологічного контролю чи дані про надмірні викиди та порушення поводження з відходами. У соціальному вимірі система дає змогу відстежувати інформацію про трудові конфлікти, порушення прав працівників, проблеми безпеки праці, а також репутаційні ризики, що пов'язані зі взаємодією компанії з локальними громадами.

Модуль дозволяє швидко оцінити ESG-ризики контрагента, включаючи потенційний рівень екологічного та соціального впливу (E&S) відповідно до категоризації видів діяльності (за методологіями Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР)). Автоматизація процесу суттєво економить час та ресурси порівняно з ручним аналізом, підвищує об'єктивність оцінки завдяки єдиним критеріям та мінімізує людський фактор в процесі оцінювання. Інструмент допомагає виявити потенційні ризики, визначити «зони росту» для покращення ESG-показників та підготуватися до взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями [5].

Таким чином, ESG-модуль YouControl перетворюється на важливий інструмент підвищення прозорості та довіри, оскільки надає стейкхолдерам – інвесторам, партнерам, банкам, громадам – можливість оцінювати надійність та відповідальність компанії на основі об'єктивних і структурованих даних. Це значно зменшує інформаційну асиметрію, підсилює підзвітність бізнесу та формує передумови для більш стійкого корпоративного врядування.

Незважаючи на зростання інтересу до ESG-підходів, формування повноцінного ESG-профілю підприємства супроводжується низкою суттєвих викликів. Насамперед бізнес стикається з кадровими обмеженнями, оскільки ефективно впровадження стандартів сталого розвитку потребує фахівців із компетенціями у сфері екологічного менеджменту, соціальної відповідальності, нефінансової звітності, аналітики даних та корпоративного комплаєнсу. На ринку праці такі спеціалісти залишаються дефіцитними, що ускладнює формування ESG-команд і знижує якість оцінювання відповідних ризиків та показників.

Другим значущим блоком проблем стають організаційні виклики, пов'язані з перебудовою існуючих управлінських і операційних процесів. Інтеграція ESG-принципів потребує перегляду стратегій, процедур закупівель, взаємодії з постачальниками, систем оцінювання персоналу, внутрішнього контролю й корпоративної культури. Для багатьох компаній це означає необхідність переходу від фрагментарних або формальних підходів до цілісної моделі стейкхолдерського врядування, що вимагає часу, ресурсів та зміни управлінської логіки.

Третім критичним бар'єром є високі операційні витрати, пов'язані з моніторингом, збором та аналітикою ESG-даних. Підприємства повинні

впроваджувати інструменти для відстеження викидів, ресурсоспоживання, порушень екологічного та трудового законодавства, оцінювання ланцюгів постачання, ведення комплаєнс-процедур і підготовки нефінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів. Це потребує додаткових фінансових ресурсів, цифрової інфраструктури та спеціалізованого програмного забезпечення. У країнах, де відкриті дані та ESG-регулювання ще формуються, ці витрати є особливо відчутними.

ESG-профіль стає ключовим інструментом забезпечення прозорості та стійкості корпоративного управління, оскільки поєднує екологічні, соціальні та управлінські аспекти діяльності підприємства в єдину аналітичну рамку. Його формування сприяє зміцненню довіри інвесторів, партнерів і стейкхолдерів, знижує інформаційну асиметрію та підсилює репутаційний капітал організації. Разом із тим імплементація ESG-стандартів супроводжується низкою викликів, серед яких кадровий дефіцит компетентних фахівців, організаційні складнощі під час перебудови бізнес-процесів і значні операційні витрати на моніторинг та аналітику. Усі ці аспекти потребують комплексного управлінського підходу, спрямованого на підвищення інституційної спроможності компаній до запровадження стійких практик

Список використаних джерел

1. Кривомаз Т., Чалий І., Гамоцький Р., Ільченко І., Циба А. Критерії ESG у зеленій відбудові України. Екологічна безпека та природокористування. 2023. Vol. 48. Is. 4. Pp. 5–20. <https://doi.org/10.32347/2411-4049.2023.4.5-20>.
2. Bloomberg ESG & Climate Indices Bloomberg Intelligence, 2022. URL: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-esg-and-climate-indices/?tactic-page=592993>
3. Пшенична М.В. Роль і місце ESG-інвестування в механізмі формування сталої конкурентоспроможності українських підприємств у повоєнний період. *Scientific Collection «InterConf+»*. 2023. №29 (139). С. 7-16.
4. YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній. URL: <https://youcontrol.com.ua/news/youcontrol-prezentuvav-pershyy-v-ukrayini-modul-dlia-kompleksnoyi-otsinky-esg-ryzykiv-kompaniy/>
5. ESG для компаній, які формують майбутнє, а не слідують за ним. URL: <https://youcontrol.com.ua/esg-for-business/>

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: ГЛОБАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ ТА ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ

БОЧАРОВА Юлія Геннадіївна
докт. екон. наук, професор,
зав. кафедри економіки та бізнесу,
Криворізький національний університет

Сучасний світ перебуває на етапі постіндустріальної трансформації, ключовим каталізатором якої виступає діджиталізація. Цей процес докорінно змінює соціально-економічні детермінанти, підвищуючи вимоги до національної конкурентоспроможності та безпеки.

Однією з найбільш вагомих сфер, що зазнає впливу цифрових технологій, є державне управління, де формується новий феномен — електронне урядування.

Електронне урядування створює безпрецедентні можливості для підвищення ефективності державних інституцій, прозорості та якості публічних послуг. Однак, незважаючи на універсальність цифрових інструментів, глобальний ландшафт розвитку електронного урядування характеризується глибокою нерівномірністю. Різниця у швидкості, масштабах та успішності впровадження цих технологій між країнами-лідерами та державами, що розвиваються, призводить до поглиблення глобальних асиметрій та диспропорцій.

Одним із найбільш авторитетним та репрезентативним показником електронного урядування, що дозволяє зафіксувати зазначені асиметрії та диспропорції, є індекс розвитку електронного урядування (EGDI), що з 2001 року розраховується та оприлюднюється Департаментом ООН з економічних та соціальних питань на основі даних Міжнародного союзу електрозв'язку, Організації ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) та власних даних.

З математичної точки зору EGDI являє собою середньозважене значення трьох нормованих комплексних показників:

обсяг та якість онлайн-обслуговування, розвитку онлайн послуг (OSI), що розраховується на основі більше 80 одиничних показників, серед яких: наявність інформації про захист персональних даних, державні інституції тощо; можливість подання заяв онлайн у державні інституції, можливість сплатити будь-які державні збори онлайн тощо;

стан розвитку телекомунікаційної інфраструктури (ТИ), що розраховується на основі 4 одиничних показників: кількість користувачів Інтернет на 100 мешканців, кількість абонентів мобільного зв'язку на 100 мешканців, кількість активних мобільних широкополосних мереж, кількість абонентів фіксованих широкополосних мереж;

людський капітал (НСІ), що розраховується на основі 4 одиничних показників: рівень грамотності дорослого населення; сукупний валовий коефіцієнт охоплення початковою, середньою та вищою освітою населення; очікувана тривалість навчання; середня тривалість навчання [1, 2].

Значення EGDI варіюється у межах від 0 до 1, де 0 – мінімальне значення, 1 – максимальне. Експерти ООН диференціюють країни за рівнем розвитку електронного урядування: 1) країни із низьким рівнем розвитку електронного урядування – значення EGDI менше 0,25; 2) країни із середнім рівнем розвитку електронного урядування – значення EGDI у межах 0,25-0,5; 3) країни із високим рівнем розвитку електронного урядування – значення EGDI у межах

0,5-0,75; 4) країни із дуже високим рівнем розвитку електронного урядування – значення EGDI більше 0,75 [1, 2].

Динаміка середніх значень EGDI та його складових за період 2010-2024 рр. демонструє нерівномірну, але поступову позитивну динаміку, хоча за складовими спостерігаються помітні відмінності.

Так, у 2010-2024 рр. рівень розвитку електронного урядування в світі підвищився на 0,197 пунктів: якщо у 2010 році середній показник EGDI в світі становив 0,441, то у 2024 році – 0,638. При цьому, якщо у 2010 році лівова частка країн світу відносилася до країн із середнім рівнем розвитку електронного урядування (94 країни), і лише 51 країна із високим та 10 – до країн із дуже високим рівнем розвитку електронного урядування, то у 2024 році більшість країн характеризувалась дуже високим рівнем розвитку електронного урядування (76 країн), до країн із високим рівнем розвитку електронного урядування відносилась майже третина – 62 країни.

При цьому незважаючи на збереження асиметричності розвитку електронного урядування (коефіцієнт варіації EGDI є більшим за 25%), спостерігається зменшення цифрового розриву між країнами світу в сфері державного управління. Так, протягом періоду, що аналізується, спостерігалось зниження коефіцієнтів варіації як за інтегральним значенням EGDI (з 39,7% у 2010 році до 25,7% у 2024 році), так і його складовими (OSI – з 70% до 29,5%; ТІ – з 87,6% до 28,2%; НСІ – з 22,3% до 22,1% у 2010-2024 рр. відповідно). Найбільше цифровий розрив між країнами зменшився в таких складових розвитку електронного урядування, як розвиток телекомунікаційної інфраструктури (- 59,4% – з 87,6% у 2010 році до 28,2% у 2024 році), розвиток електронних послуг (-40,5% - з 70% у 2010 році до 29,5% у 2024 році).

Протягом досліджуваного періоду мали місце макрорегіональні асиметрії та диспропорції розвитку електронного урядування. Так, протягом періоду, що аналізується, як засвідчує аналіз результатів дослідження ООН, найбільш успішно із завданням розвитку електронного урядування справилися країни Європи та Азії – значення EGDI в цих макрорегіонах становило 0,85 та 0,70 відповідно. При цьому слід зазначити, що Європа суттєво випереджає інші макрорегіони за рівнем розвитку електронних послуг, рівнем розвитку телекомунікаційної інфраструктури та рівнем розвитку людського капіталу. Однак, якщо говорити про темпи цифрових трансформацій, то регіоном-лідером є Азія. Цей макрорегіон демонструє найшвидші темпи зростання показника EGDI (у 2010-2024 рр. EGDI Азії збільшився у 1,59 рази, у той час, як EGDI Африки – 1,57 рази, Америки – 1,4 рази, Європи – 1,37 рази, Океанії – 1,26 рази). Регіоном аутсайдером за абсолютним значенням EGDI у 2024 році є Африка – 0,4247, для порівняння: показник EGDI у 2024 році по Америці – 0,67, Азії – 0,70, Європі – 0,85, Океанії – 0,53), за темпами зростання – Океанія.

Топ-10 країн за розвитком електронного урядування протягом 2010 р. (Південна Корея, США, Канада, Сполучене Королівство, Нідерланди, Норвегія, Данія, Австралія, Іспанія, Франція) та 2024 р. (Данія, Естонія, Сінгапур, Південна Корея, Ісландія, Саудівська Аравія, Сполучене Королівство, Австралія, Фінляндія, Нідерланди) змінився, проте в нього стабільно входили

такі країни як Південна Корея, Сполучене Королівство, Нідерланди, Данія, Австралія.

Топ-10 країн-аутсайдерів за розвитком електронного урядування також протягом 2010-2024 рр. постійно зазнавав змін, проте стабільно у нього потрапляли такі країни, як Нігер, Чад, ЦАР.

У 2010-2024 рр., всупереч контексту розвитку, Україна суттєво покращила свої позиції у рейтингу країн світу за рівнем розвитку електронного урядування (-24 позиції, перемістившись із 54 місця у 2010 році на 30 місце у 2024 році), що було пов'язано із підвищенням рівня електронного урядування, в першу чергу, за рахунок розвитку електронних послуг та телекомунікаційної інфраструктури.

Як свідчить аналіз результатів дослідження ООН, станом на 2024 рік серед електронних послуг найбільш розвиненими є: реєстрація бізнесу (запроваджено у 177 країнах із 193, що проаналізовано в межах дослідження ООН); оформлення заявки на бізнес-ліцензію (запроваджено у 173 країнах із 193); оформлення заявки на державні вакансії (запроваджено у 168 країнах із 193); оплата комунальних послуг (запроваджено у 162 країнах із 193); подання заявки на видачу свідоцтво про народження (запроваджено у 161 країні із 193).

Таким чином, у 2010-2024 рр., незважаючи на збереження макрорегіональних асиметрій та вираженого цифрового розриву в світі (коефіцієнт варіації EGDІ > 25%), відбувається поступова конвергенція світового розвитку електронного урядування; стрімке зростання позицій країн та макрорегіонів, що інвестують у діджиталізацію, доводить, що електронне урядування є критичним чинником підвищення національної конкурентоспроможності в умовах постіндустріальної економіки та геополітичних трансформацій.

Список використаних джерел

1. Бочарова Ю.Г., Чернега О.Б., Кожухова Т.В., Іщенко О.В. Стан та особливості розвитку електронного урядування в світі. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. 2022. № 1 (76). С. 70-80.

2. E-Government Survey 2024. Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development. URL: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2024>.

МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК БАГАТОАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ З НЕРІВНОВАЖНОЮ ДИНАМІКОЮ

ГОДЛЮК Віктор Васильович

аспірант

Інститут кібернетики імені

В.М. Глушкова НАН України

Становлення цифрового суспільства в Україні відбувається в екстремальних умовах – під впливом війни, масових переміщень населення та прискореної цифрової трансформації держави та бізнесу. У цих умовах класичні рівноважні моделі (наприклад, ринкові еквілібріуми, чи рівноваги Неша) втрачають прогностичну силу, оскільки система постійно перебуває в стані перехідного процесу. Фактично, критерії прийняття рішень кардинально зміщуються: час виконання стає пріоритетом над ціною, а відповідність часто ґрунтується на репутації, а не на формальних контрактах. Як зазначав Кастельс, саме мережеве суспільство характеризується постійною динамікою, що унеможлиблює статичний аналіз [1]. Зокрема, цифрові платформи виступають не просто інструментами, а активним середовищем, де формуються емерджентні властивості – такі як колективна стійкість, швидкість адаптації, локальна автономія. Їхня формалізація вимагає відходу від статичних моделей на користь динамічних багатоагентних систем, у яких стан системи змінюється під впливом внутрішньої еволюції стратегій, включаючи імітаційне навчання та мутації. Відтак, актуальним є розроблення математичної моделі цифрового суспільства як нерівноважної багатоагентної системи, що дозволить не лише прогнозувати можливі стаціонарні стани, а й досліджувати нестійкі траєкторії та критичні точки біфуркації, що виникають під впливом зовнішніх факторів [2].

Метою роботи є розробка концептуальної математичної моделі цифрового суспільства як багатоагентної системи з нерівноважною динамікою, що враховує взаємодію чотирьох ключових типів агентів, із акцентом на аналіз умов збереження координації, адаптивності та довіри під впливом постійних зовнішніх шоків, які є характерними для кризового періоду.

У дослідженні застосовано комплекс методів. Для опису еволюції макропоказників (середнього рівня довіри, швидкості укладання угод) використовується аналіз динамічних систем, зокрема підхід до нерівноважних систем та дисипативних структур, сформульований Пригожиним, який є необхідним для опису систем, далеких від термодинамічної рівноваги [3]. Метод багатоагентного моделювання слугує для формалізації локальних правил прийняття рішень агентами на основі обмеженої раціональності, соціального навчання та репутаційного впливу. В рамках цього підходу планується використовувати елементи теорії еволюційних ігор для моделювання того, як агенти змінюють свої стратегії (наприклад, рівень довіри або співпраці) на основі локального успіху інших агентів [4]. Сценарне

моделювання дозволяє оцінити стійкість системи до зовнішніх шоків, моделюючи такі події, як масова втрата даних або регуляторне втручання.

Модель цифрового суспільства побудовано як багатоагентну систему, що функціонує в дискретному часі за принципом обмеженої раціональності та адаптивного прийняття рішень. Система охоплює чотири ключові типи агентів: громадянин (не лише споживач, а й волонтер, донор даних), малий бізнес (який має обмежені ресурси, але високу адаптивність), органи влади (стабілізатор) та цифрова платформа (активне середовище). Громадянин формує поведінку під впливом репутаційного сигналу та зовнішнього стресу; модель фіксує, як зовнішній шок знижує поріг для переходу до нових, нетипових ролей, що є критично важливим для забезпечення цифрової стійкості в українських громадах [5]. Малий бізнес приймає рішення на основі аналізу локальної інформації про попит та доступність альтернативних каналів взаємодії. Цифрова платформа має власну функцію мети (наприклад, максимізація координації) і може динамічно змінювати правила взаємодії, виступаючи активним регулятором, що створює змінюване середовище для інших агентів. Ключовим припущенням моделі є відсутність глобального планувальника, саме ця децентралізація породжує емерджентні властивості та колективну стійкість.

У цій багатоагентній системі рівновага не є асимптотичною метою, а лише тимчасовим станом, який постійно переривається внутрішніми флуктуаціями або зовнішніми збуреннями. Зовнішні шоки виконують подвійну функцію: вони не лише дестабілізують, а й стимулюють виникнення нових форм координації. Наприклад, втрата централізованої інфраструктури активізує резервні канали та примушує до переходу на P2P-архітектури довіри та самоорганізацію, де громада виступає гарантом, що узгоджується з концепцією «багатства мереж» Бенклера [6]. Центральне значення у формуванні нерівноважної динаміки мають нелінійні зворотні зв'язки, аналіз яких потребує інструментів мережевої науки [7].

Виходячи з концептуальної моделі, можна висунути гіпотези щодо наявності ряду динамічних властивостей. Перша – це фрактальна стійкість, що передбачає здатність системи зберігати базову координацію, оскільки за втрати значної частки централізованих вузлів взаємодія просто переходить на більш локальні, самоорганізовані кластери, які відображають макроскопічну структуру, але в меншому масштабі. Друга – ймовірною є наявність критичної точки біфуркації, пов'язаної з інтенсивністю позитивного зворотного зв'язку (між репутацією та видимістю): якщо коефіцієнт зв'язку перевищує певний поріг, система може перейти в режим поляризації, що загрожує фрагментацією мережі [7]. Третя – за умов повторюваних шоків, які є постійними в умовах війни, система може увійти в режим циклічної адаптації, що проявляється у стабільному патерні: дезорганізація – локальна самоорганізація – часткова реінтеграція. Цей режим свідчить про формування колективної навички стійкості, де час відновлення скорочується з кожним наступним шоком. Нарешті, слід звернути увагу на потенційну асиметрію впливу органів влади: невеликі зміни в їхній поведінці можуть мати суттєво більший вплив на

стабільність усієї системи, ніж аналогічні зміни з боку інших агентів, завдяки їхній ролі стабілізуючого ядра.

Запропонована концептуальна модель дозволяє переосмислити роль цифрових платформ як активного середовища, що формує нові механізми координації, довіри та адаптації в умовах постійної невизначеності [2]. Це вимагає зміни підходів від пошуку рівноваги до управління нерівноважними переходами [3]. Подальші дослідження доцільно спрямувати на формалізацію окремих елементів моделі з використанням інструментів теорії динамічних систем, мережевого аналізу та еволюційних ігор, зокрема – на розробку функцій вибору стратегій для кожного типу агентів із урахуванням обмеженої раціональності. Особливу увагу слід приділити моделюванню критичних точок біфуркації та умов, за яких система зберігає координацію замість розпаду на ізольовані кластери.

Список використаних джерел

1. Castells M., *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell, 2010.
2. Godliuk V. & Golotsukova T., *Digital platforms in the context of sustainable development: mathematical modeling, technological innovations, and investment prospects in the energy sector*. Publishing House “Baltija Publishing”, 2025.
3. Nicolis G. & Prigogine I. *Self-Organization in Nonequilibrium Systems. From Dissipative Structures to Order through Fluctuations*. J. Wiley & Sons, New York, London, Sydney, Toronto, 1977.
4. Epstein J. M., *Generative Social Science: Studies in Agent-Based Computational Modeling*. Princeton University Press, 2006.
5. UNDP. *Digital Resilience in Ukrainian Communities: Interim Report*. Kyiv, 2024.
6. Benkler Y., *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven and London: Yale University Press, 2006.
7. Barabási A., *Network Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ

*ГОЖЕНКО Данило Олегович,
здобувач другого рівня освіти,
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова.
Науковий керівник – канд. екон. наук,
проф. ПУШКАР Тетяна Андріївна,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова.*

Цифрова економіка формує нові параметри конкурентного середовища, у яких результативність діяльності економічних суб'єктів стає дедалі залежною від рівня цифровізації бізнес-процесів. Посилення технологічної конкурентоспроможності та зростання вимог до оперативності прийняття управлінських рішень обумовлюють необхідність переходу до процесів, які гуртуються на цифрових інструментах та даних.

Водночас у практиці функціонування значної частини економічних суб'єктів спостерігається розрив між визначеними цілями цифрової трансформації та фактичним станом внутрішніх бізнес-процесів. Проблемним питанням також є низький рівень цифрової зрілості, що проявляється у відсутності інтегрованих систем, недостатній стандартизації процесів та обмеженій готовності до впровадження інновацій. Це ускладнює формування сталих конкурентних переваг і знижує ефективність адаптації суб'єктів економічної діяльності до змін зовнішнього середовища.

У сучасній економічній науці питання впливу цифровізації на сталий розвиток, економічне зростання та забезпечення конкурентних позицій на глобальних ринках є одними із ключових питань цифрової економіки, зокрема ці питання розкрито у наукових публікаціях Кайди І., Коломойця Є., Пушкар Т. [1-3]. Взаємозв'язок цифрової трансформації бізнес-процесів як чинників економічного зростання з рівнем конкурентоспроможності розглянуто у наукових доробках Завгородньої О., Гаврана В., Сидорук І., Вікуліної Л., Наконечної О. [4-5]. Однак низка питань, що стосуються впливу цифровізації бізнес-процесів економічних суб'єктів на конкурентні позиції залишається недостатньо дослідженою.

Цифрова трансформація бізнес-процесів охоплює послідовні зміни, які спрямовані на підвищення ефективності діяльності економічних суб'єктів шляхом переходу від часткової автоматизації до цілісної цифрової моделі організації роботи. Одним із напрямів таких змін є оцифрування та автоматизація операційних процесів. Це включає переведення даних у цифрову форму, оптимізацію виконання операцій та скорочення часу їх здійснення. Такий підхід дає змогу запобігти дублюванню функцій, зменшити кількість помилок та забезпечити стабільні результати діяльності. Ще одним

напрямом виступає інтеграція інформаційних потоків, що дає можливість об'єднати різні підрозділи в єдиному інформаційному середовищі та побудувати повний ланцюг створення вартості. Завдяки цьому забезпечується оперативний обмін даними та підвищується ефективність управлінських рішень.

Модернізація бізнес-процесів здійснюється через використання різних цифрових інструментів. CRM-системи застосовуються для покращення роботи зі споживачами та підтримання стабільної взаємодії з ними. ERP-рішення забезпечують узгодженість фінансових, логістичних та інших процесів, формуючи єдину базу управління ресурсами. BPM-системи дають змогу моделювати бізнес-процеси, контролювати їх виконання та вдосконалювати структуру операцій. Хмарні сервіси підтримують мобільність, доступність даних і можливість швидко масштабувати ресурси. Платформи електронної взаємодії з контрагентами забезпечують ефективний документообіг і контроль виконання домовленостей. Інструменти Big Data та BI-рішення покращують якість управлінських рішень, дають можливість прогнозувати тенденції та аналізувати великі масиви інформації.

Порівняння традиційної та цифровоорієнтованої моделей функціонування дає змогу чітко визначити переваги цифровізації в контексті конкурентоспроможності. У традиційній моделі зберігаються паперовий документообіг, ручне виконання значної частини операцій та фрагментовані інформаційні системи. Це обмежує швидкість роботи та ускладнює контроль процесів. Цифровоорієнтована модель передбачає автоматизацію ключових операцій, інтеграцію даних у єдиному середовищі та можливість швидкого реагування на зміни. Вона забезпечує вищу продуктивність, більш інноваційну здатність і більшу адаптивність до ринкових умов. Застосування такої моделі створює умови для стійкого підвищення конкурентоспроможності економічних суб'єктів.

Очікувані результати впровадження цифрових рішень охоплюють підвищення операційної ефективності, зменшення часу виконання завдань і покращення якості процесів. Це сприяє зміцненню позицій компанії на ринку, оскільки підвищує якість обслуговування, зростає задоволеність споживачів і поліпшує швидкість реакції на зміни попиту. У довгостроковій перспективі цифровізація створює сталі конкурентні переваги, забезпечує гнучкість, підтримує інноваційний розвиток і дозволяє економічним суб'єктам стабільно функціонувати в умовах цифрової економіки.

Отже, цифрова трансформація бізнес-процесів відіграє важливу роль у формуванні стійкої конкурентоспроможності економічних суб'єктів. Її впровадження забезпечує оптимізацію операцій, зменшення витрат, підвищення швидкості та точності виконання завдань. Інтеграція цифрових рішень сприяє покращенню взаємодії зі споживачами, підвищенню якості сервісу та формуванню персоналізованих пропозицій. У поєднанні з розвитком цифрових компетентностей персоналу це створює умови для більш гнучкого та адаптивного управління. Усе це формує основу для довгострокових переваг та забезпечує стабільний розвиток в умовах цифрової

економіки.

Список використаних джерел

1. Кайда І. Цифрова трансформація як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу. Економіка та суспільство. 2025. № 72. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5761>
2. Коломоець Є. Цифрова трансформація бізнесу як основа підвищення його конкурентоспроможності. Сталий розвиток економіки. 2024. № 4 (51). С. 72-80.
3. Пушкар Т. А. Цифрові платформи як інструмент оптимізації стратегічних рішень підприємств у контексті розвитку бізнесу. Сталий розвиток економіки. 2025. № 53. URL: <https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/1238>
4. Завгородня О., Гавран В., Ткаленко Д. Роль інновацій у моделюванні бізнес-процесів в умовах цифрової трансформації регіональної економіки. Здобутки економіки: перспективи та інновації. 2024. № 12. URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/207>
5. Сидорук І., Вікуліна Л., Наконечна О. Цифрова трансформація бізнес-процесів в Україні як чинник економічного зростання. Здобутки економіки: перспективи та інновації. 2025. № 17. URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/402>

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ДОБРОБУТУ ПЕРСОНАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

*ГУЦАЛ Ігор Вікторович,
аспірант кафедри економічної теорії,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»*

В умовах стрімкої цифровізації економіки українські підприємства потребують інноваційних підходів до управління. За результатами дослідження KPMG та Forbes Ukraine, середній індекс цифровізації українських компаній становить 56 зі 100 балів, при цьому сервісні компанії демонструють 68 балів, а виробничі – лише 47 балів [1]. Водночас 99% підприємств включили цифрову трансформацію до стратегічних цілей, 63% пришвидшили впровадження інноваційних систем, проте лише 30% зафіксували суттєве підвищення ефективності [2]. Це актуалізує проблему розробки збалансованих стратегій цифрової трансформації систем прийняття управлінських рішень.

Ключова проблема полягає у відсутності комплексного підходу, який би враховував економічну ефективність та соціальні наслідки для працівників.

Аналіз показує, що 88% українських компаній визначають оптимізацію витрат основним тригером цифрової трансформації, натомість питання добробуту персоналу залишаються поза фокусом [3]. Більше того, 40% підприємств використовують технології лише за потребою, а більшість компаній інвестують у цифровізацію лише 1-5% річного доходу. При цьому 70% організацій не інвестували у кібербезпеку, незважаючи на те, що чверть компаній стикалася з кіберзагрозами [4].

Дослідження базується на аналізі панельних даних 18 ІТ-компаній України за 2019-2024 роки, що включає 250 проєктних офісів з близько 4500 працівників. Модель охоплює три блоки: рівень цифровізації систем прийняття рішень (індекс впровадження бізнес-аналітики, AI-алгоритмів, автоматизованих dashboard), економічна конкурентоспроможність (відхилення від планових термінів, індекс задоволеності клієнтів NPS, показники Cost Reduction), добробут персоналу (динаміка заробітної плати, плинність кадрів, індекс задоволеності працею, баланс work-life) [5].

Результати регресійного аналізу демонструють позитивний вплив цифровізації на конкурентоспроможність ($\beta_1=0.42$, $p<0.01$): підвищення індексу на 10 балів асоціюється зі зростанням конкурентоспроможності на 4.2%. Найбільший ефект спостерігається у зменшенні відхилень від планових термінів (18%) та зростанні NPS (12 пунктів). Водночас виявлено пороговий ефект: позитивний вплив на добробут персоналу проявляється лише при індексі >65 балів, нижче – негативний ефект через стрес адаптації. Критичним є синергетичний ефект ($\beta_3=0.28$, $p<0.05$): компанії, які інвестують 2.5% ФОП у навчання, демонструють на 35% вищі показники конкурентоспроможності та на 42% вищий цифровий ROI [6].

Порівняльний аналіз секторів показує відмінності у ефективності: телекомунікації – $\beta_3=0.45$, фінансові послуги – 0.38, електронна комерція – 0.32, виробництво – лише 0.15 [7]. Це зумовлено різним рівнем цифрової грамотності персоналу та інвестиціями у навчання (3.8% у фінансах проти 1.2% у виробництві). Дослідження виявило диференційований вплив на різні вікові групи: працівники 25-35 років – коефіцієнт адаптації 0.85, період освоєння 3-4 тижні, зростання продуктивності 28%; працівники 50+ – коефіцієнт 0.42, період до 16 тижнів, зростання 8%. Компанії з диференційованими програмами підтримки демонструють на 28% нижчу плинність кадрів [8].

Організаційна культура є критичним фактором успіху. Компанії з високим рівнем підтримки змін (індекс >70) демонструють на 42% вищі темпи впровадження та на 35% нижчий опір персоналу. Ключові елементи: залучення працівників до рішень (70% успішних компаній), прозора комунікація (85%), забезпечення ресурсів для навчання (90%), система заохочення (65%), внутрішні чемпіони цифровізації (80%) [9]. Вплив на зайнятість включає скорочення рутинних позицій (-12% за 3 роки) та створення нових високооплачуваних ролей (+18%). Чистий ефект позитивний (+6%), компанії з програмами перепідготовки зберігають 78% працівників [10].

Прогнозні сценарії вказують: базовий сценарій (приріст індексу 8-10 балів щорічно, інвестиції 2.5% ФОП) – зростання конкурентоспроможності на 35%, добробуту на 28% до 2027 року; оптимістичний (15 балів, 4% ФОП) – 52% та 41%; песимістичний (мінімальні інвестиції) – лише 12% при стагнації добробуту. Інтегрована стратегія цифровізації з технологічними та соціальними аспектами; інвестиції не менше 2.5% ФОП у навчання; моніторинг впливу на персонал; диференційовані програми підтримки різних груп; програми перекваліфікації; культура інновацій; адекватна кібербезпека. Впровадження дозволить максимізувати позитивні ефекти цифрової трансформації та забезпечити сталий розвиток.

Список використаних джерел

1. Чемпіони діджиталізації 2024: Дослідження цифрових практик українських компаній. KPMG Ukraine, Forbes Ukraine. 2024. URL: <https://kpmg.com/ua/uk/home/insights/2025/01/chempiony-didzhytalizatsiyi-2024.html>.
2. Хто задає темп в діджиталізації українського бізнесу. KPMG Ukraine. 2024. URL: <https://kpmg.com/ua/uk/home/media/press-releases/2025/01/khto-zadaye-temp-v-dydzhytalizatsiyi-ukrayinskoho-biznesu.html>
3. Автоматизація в Україні 2025: як бізнес використовує технології. ERP Forum Ukraine. 2024. URL: <https://www.erpforum.com.ua/blog/doslidzhennia-10/shliakh-kriz-barieri-avtomatizatsiia-ukrainskogo-biznesu-324>
4. Як технології змінили український бізнес у 2024 році. Kyivstar Business Hub. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/yak-tehnologiyi-vplivali-na-ukrayinskij-biznes-u-2024-roczii-rezultati-doslidzhennya-kyivstar-business-hub>
5. Причепя І.В., Лесько О.Й., Кавецький В.В. Інноваційне управління виробничо-комерційною діяльністю як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства за умов тотальної цифровізації. *Економіка та суспільство*. 2023. № 48. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-22>
6. Волянська-Савчук Л.В., Руднева В.Ю., Радішевська В.В. Діджиталізація як потужний чинник забезпечення високої конкурентоспроможності підприємства. *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки*. 2023. Вип. 68. С. 38-45. URL: <https://doi.org/10.24025/2306-4420.68.2023.284572>
7. Позняк С.В. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств *Ефективна економіка*. Дніпро. 2015. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4614>.
8. Чеверда С.С. Аналіз моделей та методів оцінки ефективності співробітників проектного офісу аутсорсингової компанії. *Вісник ХДУ Серія Економічні науки*. № 49. 2023. С. 63 – 71. URL: <https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2023-49-10>
9. Стадник В., Гончарук А., Йохна В., Гончарук О. Методологія антисипативного підходу в забезпеченні динамічної стійкості підприємства в

ході реалізації інноваційних стратегій. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 2022. 306(3). С. 199 – 206. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-306-3-29>

10. Покришка Д. С. Технологічна конкурентоспроможність національної економіки як чинник економічної безпеки України: дис. д-ра екон. наук: 21.04.01. Київ, 2021. 510 с.

ПРЕДИКТИВНА HR-АНАЛІТИКА В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПЛИННОСТІ ТА ВТРАТОЮ КЛЮЧОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗАХАРКЕВИЧ Наталія Петрівна,

канд. екон. наук, доцентка,

завідувачка кафедри менеджменту,

економіки, статистики та цифрових технологій,

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова,

м. Хмельницький, Україна

У контексті цифрової трансформації економіки та загострення конкуренції за таланти традиційні підходи до управління персоналом втрачають ефективність, оскільки ґрунтуються переважно на ретроспективному аналізі та реактивних управлінських рішеннях. Високий рівень плинності кадрів, поширення феномену «тихого звільнення», зростання професійного вигорання та зниження залученості працівників формують нові виклики, які потребують інструментів раннього виявлення кадрових ризиків. Предиктивна HR-аналітика дозволяє підприємствам переходити від інтуїтивних рішень до прогнозно-обґрунтованої кадрової політики, ґрунтуючись на системному аналізі великих масивів даних про поведінкові, продуктивні та мотиваційні характеристики персоналу.

Застосування моделей машинного навчання та статистичного прогнозування дає можливість своєчасно ідентифікувати працівників, які перебувають у зоні ризику звільнення, визначати ключові фактори їхнього відтоку та формувати персоналізовані стратегії утримання. Це особливо важливо в умовах дефіциту висококваліфікованих фахівців, коли втрата ключових працівників призводить до значних фінансових втрат, зниження інноваційного потенціалу та порушення безперервності бізнес-процесів. Предиктивна аналітика також забезпечує підприємства інструментами для оцінювання ефективності HR-процедур, зокрема рекрутингу, адаптації, розвитку та мотивації персоналу, що сприяє оптимізації управлінських рішень.

З огляду на зростання ролі даних у стратегічному управлінні, впровадження предиктивної HR-аналітики стає ключовим елементом формування організаційної стійкості. Її використання дозволяє не лише попереджати небажані звільнення, а й формувати довгострокові моделі розвитку людського капіталу, що підсилює конкурентні переваги підприємства. Усе це підтверджує наукову і практичну значущість

дослідження, спрямованого на обґрунтування інструментів і механізмів застосування предиктивної HR-аналітики в управлінні ризиками плинності та втрати ключових працівників.

Предиктивна HR-аналітика – це підхід до управління персоналом, за якого ретроспективні та поточні дані про працівників аналізуються з використанням статистичного моделювання, машинного навчання та інших методів прогнозування для передбачення майбутніх подій, поведінки й результатів у сфері HR. На відміну від описової аналітики, яка лише фіксує те, що вже сталося, предиктивна HR-аналітика зосереджується на оцінюванні ймовірності майбутніх подій (наприклад, звільнення, зміни рівня продуктивності чи залученості), що дозволяє приймати проактивні управлінські рішення.

У науковому дискурсі предиктивна HR-аналітика розвивається в межах ширшої проблематики HR-аналітики. У роботах Л. Бассі, Р. Капентера та Д. МакМюррера HR-аналітика розглядається як методологія, що спирається на вимірювання та аналітичну обробку даних про персонал, і роблять акцент на переході від базових HR-метрик до моделей, які демонструють вплив рішень у сфері людських ресурсів на бізнес-результати [1]. Подібний підхід підтримують С. Мондаре, С. Даутіт та М. Карсон, які визначають HR-аналітику як доказовий підхід до прийняття кадрових рішень, що включає спектр інструментів – від простого репортингу до побудови предиктивних моделей [2]. У систематичному огляді Ф. Х. Альвареса-Гутієрреса та співавт. узагальнено понад дві десятки визначень HR-аналітики й показано, що розвиток галузі рухається саме в бік використання аналітичних і предиктивних інструментів для підтримки стратегічних рішень у сфері людського капіталу [3].

Безпосередньо предиктивна HR-аналітика як окремий напрям зараз активно досліджується на рівні конкретних кейсів і моделей. Наприклад, у статті [4] показано, як моделі машинного навчання можуть використовуватись для прогнозування плинності персоналу на основі даних про стаж, оплату, оцінки результативності та інші характеристики працівників. У дослідженні [5] розроблено предиктивні моделі для підтримки рішень щодо управління плинністю, обґрунтовано змінні, що впливають на ризик звільнення, і продемонстровано можливість інтеграції таких моделей у HR-практику організації.

Паралельно з академічними дослідженнями формується значний масив практикоорієнтованої літератури та аналітичних звітів, присвячених використанню предиктивної HR-аналітики для прогнозування плинності, оптимізації рекрутингу, оцінювання ефективності навчання та формування кадрового резерву. Таким чином, предиктивна HR-аналітика сьогодні виступає як науково обґрунтований і технологічно забезпечений інструмент, що поєднує методи аналізу даних та HR-менеджмент, дозволяючи підприємствам переходити від реактивної до проактивної моделі управління ризиками плинності та розвитку людського капіталу.

Основні інструменти предиктивної HR-аналітики систематизовано у

вигляді таблиці 1.

Таблиця 1 Основні інструменти предиктивної HR-аналітики

Інструмент	Зміст	Призначення	Ефекти
1. Моделі машинного навчання	Алгоритми, що аналізують великі масиви HR-даних та виявляють закономірності, на основі яких прогнозують майбутню поведінку працівників.	Прогнозування плінності, ризику звільнення, рівня продуктивності та залученості.	Зменшення небажаних звільнень, формування персоналізованих стратегій утримання ключових працівників.
2. Аналіз ризику звільнення	Моделі, що розраховують ймовірність того, що працівник покине компанію у визначений період.	Раннє виявлення працівників із високим ризиком відтоку.	Своєчасне втручання, підвищення стабільності команди, скорочення витрат на заміщення персоналу.
3. Аналіз поведінкових даних	Оцінювання взаємодій працівників: активність, залученість, участь у навчанні, дотримання робочих графіків, KPI-поведінкові індикатори.	Виявлення сигналів вигорання, зниження лояльності або зміни мотивації.	Підвищення добробуту персоналу, попередження вигорання та зниження ризиків «тихого звільнення».
4. Моделі аналізу продуктивності	Використання історичних даних про результати праці для прогнозування майбутньої продуктивності.	Ідентифікація працівників з високим потенціалом або ризиком зниження ефективності.	Підвищення точності управлінських рішень щодо розвитку, делегування, кар'єрного планування.
5. Аналіз компетентностей	Оцінювання наявних і прогнозованих компетентнісних прогалів у персоналу на основі даних KPI, оцінювання та навчання.	Визначення потреб у навчанні, прогнозування дефіциту навичок.	Оптимізація програм розвитку, ефективне формування кадрового резерву.
6. HR-дашборди та аналітичні панелі	Інтерактивні панелі з візуалізацією HR-прогнозів, ризиків і KPI.	Оперативне відстеження стану персоналу й прогнозних індикаторів у реальному часі.	Прозорість HR-процесів, швидке прийняття рішень на основі даних.
7. Аналіз соціальних мереж в організації	Дослідження внутрішніх комунікацій і неформальних зв'язків між працівниками.	Виявлення ключових впливових співробітників, ризиків розриву комунікаційних вузлів.	Підтримка командної стійкості та мінімізація ризиків втрати «незамінних» людей.
8. Аналіз залученості	Прогнозування зміни рівня залученості працівників на основі опитувань, поведінкових індикаторів і HRIS-даних.	Раннє виявлення тенденцій демотивації.	Підвищення задоволеності та зниження ризику звільнення.
9. Предиктивні моделі рекрутингу	Алгоритми, що визначають, які кандидати з найбільшою ймовірністю успішно адаптуються й досягнуть високої ефективності.	Оптимізація добору, скорочення витрат на найм і адаптацію.	Зростання якості найму та швидкість закриття вакансій.
10. Моделі сценарного прогнозування	Створення сценаріїв розвитку кадрових подій залежно від різних управлінських рішень.	Стратегічне планування кадрового забезпечення підприємства.	Підвищення гнучкості HRM і готовності до ризиків.

Інструменти предиктивної HR-аналітики становлять комплекс взаємопов'язаних методів і технологій, спрямованих на прогнозування поведінки працівників, виявлення кадрових ризиків і формування проактивної системи управління персоналом підприємства. Центральним інструментом виступають моделі машинного навчання, які аналізують великі масиви HR-даних і дозволяють визначати приховані закономірності, що впливають на плинність, продуктивність чи рівень залученості співробітників. На їх основі формується аналіз ризику звільнення, який розраховує індивідуальну ймовірність добровільного відтоку працівників у заданий період. Такий інструмент забезпечує раннє виявлення критичних кадрів, які потребують додаткової уваги з боку менеджменту.

Важливу роль відіграє аналіз поведінкових даних, що охоплює індикатори участі в навчанні, взаємодії в команді, дотримання робочого графіка, відгуки та інші повсякденні прояви діяльності. Цей інструмент допомагає виявляти ризики емоційного вигорання, зниження мотивації або формування «тихої відмови» від активної роботи. Ще одним ключовим елементом є моделі аналізу продуктивності, що прогнозують майбутню результативність працівників на основі їхніх оцінок, KPI, динаміки виконання завдань та інших показників. Це дозволяє виявити як високопотенційних співробітників, так і тих, чия ефективність може знижуватись через організаційні чи особистісні фактори.

Аналіз компетентностей є ще одним інструментом предиктивної HR-аналітики, який дозволяє оцінювати наявні навички персоналу та прогнозувати компетентнісні прогалини, що можуть виникнути в майбутньому. Це забезпечує обґрунтоване планування програм навчання та розвитку. Для оперативного відстеження прогнозів застосовуються аналітичні дашборди, які візуалізують ризики, тенденції та ключові HR-показники в реальному часі. Доступ до цих панелей дозволяє менеджерам швидше ухвалювати рішення та коригувати кадрову політику.

Окремим інструментом є аналіз соціальних мереж в організації, який досліджує неформальні зв'язки між працівниками та структуру внутрішніх комунікацій. Це дає змогу виявити носіїв «критичних знань» і працівників, які відіграють ключову роль у командній динаміці. Інструмент аналізу залученості прогнозує зміни в рівні мотивації працівників, що дозволяє попереджувати ризики демотивації та зниження продуктивності.

Для оптимізації процесів добору використовуються предиктивні моделі рекрутингу.

Предиктивні моделі рекрутингу на основі даних кандидатів та історичних даних організації визначають, хто з потенційних працівників найуспішніше адаптується та проявить найбільшу ефективність.

Нарешті, моделі сценарного прогнозування дають змогу оцінювати наслідки різних управлінських рішень для кадрової структури підприємства, дозволяючи планувати розвиток персоналу у середньо- та довгостроковій перспективі.

Сукупно ці інструменти формують цілісну систему предиктивної HR-

аналітики, яка переводить управління персоналом із реактивного в проактивний режим, забезпечує скорочення витрат, зниження ризику плинності та формування стійкої кадрової політики. Вони дозволяють підприємству своєчасно реагувати на кадрові загрози, точніше прогнозувати поведінку персоналу, оптимізувати рекрутинг і розвиток, підвищувати рівень залученості працівників та зміцнювати конкурентоспроможність організації.

Список використаних джерел

1. Laurie Bassi, Carpenter Rob, and McMurrer Dan. HR Analytics Handbook: Report of the State of Knowledge, Reed Business, Amsterdam, November 2010, pages 11, 13-14.
2. Mondare S., Douthitt S., Carson M. Maximizing the impact and effectiveness of HR analytics to drive business outcomes. *People & Strategy*, 2011. №34(2). P. 20–27.
3. Álvarez-Gutiérrez F. J., Stone D. L., Castaño A. M., García-Izquierdo A. L. Human Resources Analytics: A systematic Review from a Sustainable Management Approach. *Journal of Work and Organizational Psychology*. 2022. №38(3). P.129 - 147. <https://doi.org/10.5093/jwop2022a18>
4. Varghese S., Patil G.M., Thomas N.S., Predictive HR Analytics: Forecasting Employee Turnover Through Machine Learning Models. *Advances in Consumer Research*. 2025. №2(4). P.2588-2603.
5. Shaik K., Rao S., Reddy D., Ameer A. Predictive Modeling for HR Decision-Making: A Study of Employee Turnover. 2025. Volume 2. P. 92-98.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ: ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ЗАПОРОЖЕЦЬ Ганна Володимирівна

канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування

ШИРШОВА Ярослава Юріївна

магістрантка 2 курсу ННІЕiМ, гр. М МО 2024-1

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

У сучасних умовах глобальної нестабільності та високодинамічних фінансових ринків управління ризиками є особливо важливим. Ефективність компаній значною мірою залежить від їхньої здатності вчасно виявляти загрози, пом'якшувати їхній вплив та забезпечувати стійкість своєї діяльності. Водночас традиційні методи управління ризиками не завжди можуть встигати за змінами в цифровій економіці, що вимагає інтеграції інноваційних технологій у фінансовий менеджмент.

Традиційні інструменти управління фінансовими ризиками - диверсифікація, страхування, перестраховування, стрес-тестування та

сценарний аналіз – залишаються ефективними. Однак їх використання обмежене значними часовими витратами та недостатньою гнучкістю для передбачення нових ризиків. Отже, цифровізація процесів управління ризиками стає дедалі важливішою.

До ключових інноваційних інструментів належать:

- Big Data та аналітика даних, які дозволяють здійснювати прогнозування можливих фінансових ризиків на основі аналізу великих масивів інформації [3].

- Штучний інтелект і машинне навчання, що забезпечують автоматизовану оцінку ризиків, виявлення прихованих закономірностей та швидке моделювання сценаріїв розвитку подій.

- FinTech-рішення та блокчейн, які сприяють підвищенню прозорості фінансових операцій і зниженню ймовірності шахрайства.

- Хмарні технології, що забезпечують доступність та оперативність обробки даних у режимі реального часу [2, с. 49].

Використання цифрових інструментів дозволяє компаніям підвищити точність оцінки ризиків, скоротити час, необхідний для прийняття управлінських рішень, та розробити більш гнучкі моделі адаптації до зовнішніх викликів. Однак це пов'язано з певними обмеженнями: високими витратами на впровадження інновацій, ризиками кібербезпеки та необхідністю навчання нового покоління фахівців, які володіють сучасними технологіями.

Отже, цифровізація управління фінансовими ризиками є не лише трендом, а й стратегічною необхідністю для сучасного бізнесу. Інноваційні технології відкривають нові можливості для підвищення стійкості підприємств і забезпечення їхнього сталого розвитку. Подальші перспективи пов'язані з інтеграцією штучного інтелекту та Big Data у систему корпоративного управління, що дозволить сформуванню більш ефективних моделей мінімізації фінансових загроз.

Список використаних джерел

1. Sari Y., Indrabudiman A. The Role of Artificial Intelligence (AI) in Financial Risk Management. *Formosa Journal of Sustainable Research*. 2024. Vol. 3, no. 9. P. 2073–2082. URL: <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i9.11436>

2. Shyshkina O. V. ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: РИЗИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ. The actual problems of regional economy development. 2023. Т. 2, № 19. С. 130–143. URL: <https://doi.org/10.15330/apred.2.19.130-143>

3. Zhao M. Research on Financial Risk Assessment Based on Artificial Intelligence. *SHS Web of Conferences*. 2022. Vol. 151. P. 01017. URL: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202215101017>

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

КІРДІНА Олена Григорівна

*д.е.н., професор кафедри фінансів, обліку і аудиту
Українського державного університету залізничного транспорту
м. Харків, Україна*

АЛІЄВ Дзавід Вахід огли

*здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
Українського державного університету залізничного транспорту*

Облік матеріально-виробничих запасів є ключовим інструментом управління ресурсами та забезпечення ефективного функціонування залізничної інфраструктури. Традиційні методи обліку, що базуються на ручному введенні даних, паперових документах та локальних електронних таблицях, стають недостатньо ефективними у сучасних умовах збільшення обсягів запасів, складності логістики та зростаючих вимог до достовірності фінансової звітності. Це зумовлює необхідність впровадження цифрових технологій, які дозволяють оптимізувати облік запасів, підвищити його точність і забезпечити своєчасний контроль за рухом матеріальних ресурсів.

Цифровізація обліку запасів передбачає комплексне використання сучасних програмних рішень для автоматизації операцій із надходження, зберігання, переміщення та списання матеріалів. Одним із ключових інструментів є впровадження ERP-систем (Enterprise Resource Planning), які дозволяють інтегрувати облік запасів із фінансовим, виробничим та логістичним обліком. Використання ERP-систем забезпечує реєстрацію всіх операцій у режимі реального часу, автоматичне оновлення залишків та формування достовірної звітності. Це зменшує ризик помилок, пов'язаних із людським фактором, та забезпечує оперативний доступ до інформації для керівництва служби колії.

Окрім інтеграції даних, цифрові технології дозволяють здійснювати аналітику та прогнозування потреб у запасах. Використання алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання дозволяє прогнозувати споживання матеріалів на основі історичних даних, сезонних коливань та планованих ремонтних робіт. Такий підхід допомагає оптимізувати рівень запасів, уникати надмірного накопичення або дефіциту матеріалів, що критично для безперебійного функціонування колійних служб. Аналітичні модулі ERP-систем або спеціалізовані програмні продукти також дають змогу оцінювати ефективність використання запасів, виявляти «повільно обертові» матеріали та приймати управлінські рішення щодо їх списання, продажу або перерозподілу між підрозділами.

Важливим напрямом є цифрова інтеграція обліку з контролем і інвентаризацією. Використання штрихкодів, QR-кодів та RFID-технологій дозволяє автоматизувати процеси прийому, видачі та переміщення запасів на складах і виробничих ділянках. Це підвищує точність обліку, скорочує час

проведення інвентаризацій та зменшує витрати на ручну перевірку. Інтеграція таких технологій із ERP-системою створює єдину інформаційну платформу для управління запасами, контролю фінансових потоків та забезпечення своєчасного планування ресурсів.

Оптимізація облікових процесів також передбачає розробку внутрішніх стандартів та регламентів. Це включає встановлення правил оцінки запасів, алгоритмів списання матеріалів у виробництво, процедур контролю за рухом ресурсів та механізмів взаємодії між філіями. Стандартизація процесів підвищує прозорість обліку, зменшує кількість помилок та сприяє підвищенню ефективності управління оборотними активами залізничного транспорту.

Наукові дослідження свідчать, що цифровізація обліку запасів позитивно впливає на фінансові показники організації перевезень. Вона сприяє підвищенню оборотності запасів, зменшенню витрат на їх утримання та зберігання, а також скороченню тривалості операційного циклу. Автоматизовані системи дозволяють формувати аналітичні звіти для керівництва та контролюючих органів у режимі реального часу, що підвищує достовірність фінансової звітності та відповідність нормативним вимогам.

Особливу увагу слід приділяти науковому моделюванню оптимального рівня запасів. Використання математичних та симуляційних моделей дозволяє прогнозувати наслідки змін у структурі запасів, оцінювати ефективність різних методів управління матеріалами та приймати обґрунтовані управлінські рішення. Такі підходи забезпечують не лише поточний контроль, а й стратегічне управління запасами, що є критично важливим для безперервності діяльності залізничного транспорту.

Впровадження цифрових технологій також сприяє покращенню контролю за раціональним використанням та збереженню матеріальних ресурсів. Автоматизовані системи дозволяють оперативно виявляти нестачі чи надлишки, контролювати строки зберігання та попереджати втрати через псування або крадіжки. Це створює умови для ефективного управління запасами та підвищення загальної економічної ефективності діяльності залізничного транспорту.

Таким чином, оптимізація системи обліку запасів із застосуванням цифрових технологій є комплексним процесом, що включає автоматизацію облікових операцій, аналітичне прогнозування потреб, інтеграцію контролю та інвентаризації, стандартизацію процедур та наукове планування ресурсів. Впровадження таких рішень підвищує ефективність використання матеріальних ресурсів, знижує ризики втрат і помилок, покращує фінансові показники та забезпечує стабільну та безперебійну діяльність залізничного транспорту в умовах сучасної економічної та технічної складності.

Список використаних джерел

1 Податковий кодекс України: Закон від 03.09.2023 №2755-VI. База даних «Законодавство України» / ВР України.
[URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text)

2 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Законодавство України : веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> .

3. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. Законодавство України : веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text> .

4 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ МФУ станом на 03 листопада 2020 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text>

5. Назарова Г. Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. К., 2009. 20 с.

6. Орлова В. М., Кокошвілі Д. Р. Сучасний стан обліку запасів в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2017. № 60. С. 185-191.

7. Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: монографія / Т. М. Сторожук, Б. М. Занько, О. П. Колісник та ін.; за заг. ред. Т. М. Сторожук. Ірпінь: УДФСУ, 2021. 256 с.

ЕФЕКТИВНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ BEAUTY-ІНДУСТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

КОЛМАКОВА Олена Миколаївна,
канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова
ІВАНОВА Анастасія Дмитрівна,
здобувач вищої освіти
кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

У глобальних компаніях організаційна структура виступає основою для забезпечення узгодженості управлінських рішень, ефективного розподілу ресурсів та координації міжфункціональних потоків інформації. Для вивчення реального функціонування міжнародних корпорацій ефективним методичним інструментом є побудова бізнес-моделі поточного стану («As-Is»), яка дозволяє відтворити існуючі управлінські зв'язки, канали комунікації та механізми взаємодії між структурними одиницями. Дослідження бізнес-моделі L'Oréal Group має особливу цінність, оскільки компанія є одним зі світових лідерів на ринку косметичної продукції та характеризується

складною багаторівневою системою управління.

У межах здійсненого дослідження побудова бізнес-моделі «As-Is» базувалася на емпіричному підході, що поєднує: аналіз відкритих офіційних джерел; вивчення корпоративної звітності L'Oréal Group; аналіз галузевих оглядів та аналітичних матеріалів; дослідження типових схем організації бізнес-процесів у міжнародних косметичних корпораціях.

Оскільки безпосередні інтерв'ю з представниками компанії не проводилися, модель не є внутрішньою чи конфіденційною. Вона є аналітичною реконструкцією, що узагальнює типові принципи побудови організаційної структури великих косметичних компаній.

Модель «As-Is» організаційної структури L'Oréal Group може бути охарактеризована як багаторівнева дивізійна система, що поєднує: стратегічне централізоване управління; децентралізовані операційні функції; розвинену мережу глобальних та регіональних підрозділів.

Ця структура забезпечує одночасно єдність корпоративних стандартів та адаптивність до локальної специфіки споживчих ринків.

На верхньому рівні управління розташована Рада директорів, підзвітна стратегічним комітетам: Strategy and Sustainability Committee; Audit Committee; Nominations and Governance Committee; Human Resources and Remuneration Committee.

Завдання цих органів – формування стратегічної рамки розвитку компанії, політики сталості, корпоративного управління та кадрової стратегії.

Виконавче управління здійснюється CEO, у сфері відповідальності якого перебувають ключові департаменти: фінансовий департамент; маркетинговий департамент; дослідницько-інноваційний департамент (R&I); операційний департамент; HR; департамент корпоративних комунікацій; IT та Digital.

Структура інформаційних потоків між ними включає: вертикальні зв'язки – формальна підзвітність, передача агрегованих даних для ухвалення рішень; горизонтальні зв'язки – координація маркетингових кампаній, інноваційних проєктів, управління ризиками.

Ці канали забезпечують інтеграцію між функціональними сферами та оперативну взаємодію.

Інформаційна інфраструктура L'Oréal Group підтримується централізованими цифровими платформами, що інтегрують дані департаментів: Digital & Marketing; IT; R&D.

Єдине інформаційне середовище сприяє системності аналітики, проте створює ризики: надмірної централізації; уповільнення процесів ухвалення рішень; перевантаження даними.

У динамічній косметичній індустрії це може негативно впливати на швидкість реагування на ринкові тренди.

Інноваційні процеси концентруються у департаменті Research, Innovation & Technology, який: проводить наукові дослідження; тестує формули; співпрацює з маркетингом та корпоративною стратегією.

Втім, в актуальній моделі інноваційний процес має лінійний характер:

від лабораторії до виробництва без розвиненого механізму зворотного зв'язку від споживача. Це: знижує гнучкість; уповільнює персоналізацію продуктів; стримує інноваційність на етапі розробки.

Побудована модель «As-Is» організаційної структури L'Oréal Group демонструє складну багаторівневу систему управління, характерну для міжнародних косметичних корпорацій. Вона забезпечує стратегічну єдність та операційну ефективність, проте має низку структурних обмежень, пов'язаних із надмірною централізацією та недостатньою гнучкістю в інноваційних процесах. Оптимізація інформаційних потоків, посилення горизонтальної інтеграції та впровадження циклічних моделей інновацій могли б значно підвищити адаптивність компанії до динамічних змін ринку.

Список використаних джерел

1. Zott, C., Amit, R., & Massa, L. The business model: Recent developments and future research. *Journal of Management*, 2011, 37(4), pp. 1019–1042. <https://doi.org/10.1177/0149206311406265>
2. Afuah, A. *Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases*. New York: Routledge, 2014.

UX-АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

МИХАЙЛОВА Кристина Валеріївна,
доктор філософії, асистент

*кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

КРИКЛИВА Катерина Олександрівна,
здобувач вищої освіти

*кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У процесі цифрової трансформації підприємств ключовим завданням стає формування користувачко-центричної моделі управління, коли бізнес-рішення ґрунтуються не на припущеннях, а на поведінкових даних. UX-аналітика – це інтегрований підхід до вимірювання та оптимізації взаємодії користувача з цифровим продуктом, що охоплює оцінку поведінкових метрик, когнітивних бар'єрів та ефективності візуальних рішень. На відміну від класичних підходів веб-аналітики, UX-аналітика фокусується на глибинних аспектах користувачького досвіду, що дозволяє підприємствам приймати управлінські рішення з високою точністю та прогнозованістю економічного ефекту.

Першим напрямом практичного застосування UX-аналітики у цифровій

економіці є оптимізація ключових показників взаємодії з продуктом. Згідно з даними Baymard Institute, середній показник відмови на етапі оформлення онлайн-замовлення становить 69–75 %, і понад 20 % покинутих кошиків спричинені «незрозумілим або перевантаженим інтерфейсом». Аналіз воронки взаємодії (UX-funnel) дає підприємствам змогу визначати найвразливіші точки комунікації – занадто довгі форми, невдалі СТА-кнопки, нелогічну структуру сторінок. Практика Amazon показує, що зміна кольору й положення кнопки «Buy Now» може збільшити конверсію на 3–5 %, що в масштабі платформи генерує мільярдні надходження. Отже, навіть мінімальні інтерфейсні модифікації з використанням UX-даних мають значний економічний ефект.

Другим напрямом є застосування якісної UX-аналітики для виявлення когнітивних бар'єрів. За даними NNGroup, 38 % користувачів припиняють взаємодію через «високе когнітивне навантаження» – коли інтерфейс вимагає надто багато зусиль для розуміння. Використання інструментів на кшталт heatmaps (Hotjar, Plerdy), session recordings та user testing дозволяє визначити, де саме користувачі плутаються, які екрани викликають фрустрацію, та на яких етапах знижується швидкість прийняття рішення. Наприклад, дослідження Booking.com показало, що спрощення структури пошуку готелів скоротило час до першої дії на 27 % і збільшило конверсію на 4,8 %. Це демонструє, що UX-аналітика є прямим фактором підвищення продуктивності цифрових сервісів у ринкових умовах.

Третім важливим аспектом UX-аналітики є прогнозування економічних результатів цифрових змін. У межах цифрової трансформації підприємства переходять від інтуїтивного проектування до моделі прогнозованої UX-аналітики, яка включає А/В-тестування, когортний аналіз, багатофакторну оцінку поведінкових параметрів. Це дає змогу визначати, які інтерфейсні рішення забезпечать найвищу окупність інвестицій (ROI) та найкоротший період окупності (Payback Period). Наприклад, компанія Slack впровадила модель UX-вимірювання з індексом Product Experience Score (PXS), що дозволило скоротити час адаптації нових користувачів на 30 % та підвищити коефіцієнт активації на 12 %. Таким чином, UX-аналітика виступає як джерело точного прогнозування бізнес-ефектів, що є критичним для трансформаційних стратегій.

Четвертим практичним напрямом є роль UX-аналітики у підвищенні операційної ефективності підприємства. Оптимізація інтерфейсів зменшує кількість звернень до служби підтримки, скорочує витрати на супровід користувачів, знижує кількість помилок та повторних взаємодій. За оцінками Forrester Research, кожен долар, вкладений у UX, повертається у вигляді \$100 економічної вигоди за рахунок підвищення конверсії, зменшення відтоку та скорочення операційних витрат. Для банківських платформ типова оптимізація інтерфейсу мобільного застосування (скорочення кількості кліків, прозорі СТА, спрощена навігація) знижує навантаження на контакт-центри на 15–20 %, що прямо впливає на собівартість обслуговування.

П'ятий і стратегічний аспект UX-аналітики – формування

користувацько орієнтованої цифрової екосистеми підприємства. UX-дані дозволяють адаптувати бізнес-модель до принципів «user-centric economy», де ключовими ресурсами стають довіра, зручність, швидкість і передбачуваність взаємодії. Підприємства, що впроваджують системну UX-аналітику, демонструють вищі показники CLV, нижчий churn rate і здатність швидше масштабувати цифрові продукти. Наприклад, Redesign інтерфейсу Duolingo, заснований на UX-даних, підвищив рівень щоденної активності користувачів (DAU) на 17 % і скоротив показник відтоку на 9 %. Це свідчить, що UX-аналітика є ключовим механізмом економічної стійкості цифрових бізнесів.

У підсумку, UX-аналітика є фундаментальним інструментом цифрової трансформації підприємств, оскільки забезпечує точне вимірювання поведінки користувачів, формування гіпотез щодо покращення інтерфейсу та кількісну оцінку економічного ефекту від змін. Вона дозволяє підприємствам мінімізувати ризики технологічних інновацій, оптимізувати операційні процеси, підвищувати конверсію та формувати конкурентні переваги у цифровій економіці. В умовах становлення цифрового суспільства саме системна UX-аналітика забезпечує інтеграцію поведінкових даних у стратегічне управління, створюючи підґрунтя для побудови ефективних, стійких та клієнтоорієнтованих цифрових продуктів.

Список використаних джерел

1. Baymard Institute. E-commerce Checkout Usability Study. 2024. 580 p. URL: <https://baymard.com/research/checkout-usability> (дата звернення: 18.11.2025).
2. Nielsen Norman Group. Cognitive Load in User Interfaces: A Review of Usability Problems. 2023. URL: <https://www.nngroup.com/articles/cognitive-load> (дата звернення: 18.11.2025).
3. Booking.com. Annual UX Research Report 2023: User Behavior in Travel Platforms. Amsterdam, 2023. 47 p. URL: <https://research.booking.com> (дата звернення: 18.11.2025).
4. Forrester Research. The Six Steps For Justifying Better UX. Cambridge, MA, 2022. URL: <https://go.forrester.com> (дата звернення: 18.11.2025).
5. Amazon Web Services. Designing High-Conversion Digital Interfaces: UX Insights from Amazon. 2022. URL: <https://aws.amazon.com/architecture> (дата звернення: 18.11.2025).

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

***НЕВЕРОВСЬКА Вікторія Юрївна,**
студентка I курсу магістратури
навчально-наукового інституту економіки і права
ХНЕУ імені С. Кузнеця*

У сучасних умовах, коли цифровізація стає невід'ємною складовою будь-якої діяльності людини, важливою частиною ефективного функціонування підприємств є інформаційні системи. Вони спрощують та автоматизують виробничі, управлінські, фінансові, облікові процеси, що забезпечує підвищення продуктивності праці, зменшення ризику людського фактору та відповідних помилок, точність та швидкість розрахунків, спрощення аналітики для подальшого прийняття управлінських рішень.

Актуальним питанням є використання інформаційних систем для банківської сфери, оскільки діяльність банків передбачає роботу з великими масивами інформації, забезпеченням безпеки даних клієнтів та швидким їх обслуговуванням 24 на 7. Інформаційні системи, що використовують банки, називаються автоматизованими банківськими системами. У своїй структурі вони містять підсистеми, що забезпечують як внутрішньобанківських, так і міжбанківських та інших зовнішньо-банківських операцій, у тому числі:

1. Операційний день банку – базова підсистема, основна задача якої – обробка платіжних документів клієнтів, створення рахунків, ведення бухгалтерського обліку, формування щоденного балансу тощо.

2. Управління кредитними ресурсами – забезпечує роботу банку з надання кредитів: аналіз фінансового стану постачальника, формування договорів, нарахування відсотків, контроль за строками погашення кредиту.

3. Управління валютними операціями – можливість створення валютних рахунків, конвертація валют за актуальним курсом, створення документів, пов'язаних з валютними операціями, повноцінна робота з платіжною системою SWIFT.

4. Управління депозитами – забезпечує можливість для клієнта відкрити депозитний рахунок, отримувати відсотки за депозитом, для банку – вести документообіг таких операцій та формувати звітність, що стосується депозитів.

5. Управління цінними паперами – автоматизація обліку операцій зі випуску та продажу власних акцій, купівлі/продажу та зберігання цінних паперів, проведення операцій за дорученнями, формування портфелю цінних паперів.

6. Управління касою – введення та застосування довідника касових символів, облік надходжень та видатків коштів з каси, інкасація і т. д.

7. Внутрішньобанківський облік – облік активів та зобов'язань самого банку.

8. Управління розрахунками з використання пластиків карток – застосовується для обслуговування платіжних карткових систем.

9. Звітність банку – формування статистичної, бухгалтерської та фінансової звітності банку.

10. Обмін інформацією з клієнтський застосунком. У першу чергу метою розробки такої системи була отримання платіжних доручень від клієнту, але надалі список функцій значно розширився, і наразі забезпечує комплексну взаємодію між клієнтом та банком.

11. Обмін інформацією з філіями банку між собою та з головним банком.

12. Забезпечення роботи з іншими зовнішніми системами. Наприклад, з ЦОСЕП НБУ для проведення миттєвих платежів, зі SWIFT для міжнародних переказів тощо.

Однією з вимог для роботи з АБС є забезпечення безпеки даних та банківської таємниці. Захист має бути як зсередини від можливих зловживань співробітників, так і ззовні від можливих атак, що спрямовані на розкриття конфіденційної інформації. Заходи безпеки регулюються Постановою Правління НБУ від 28 вересня 2017 р. № 95 «Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України», і включають: фізичну безпеку приміщень банківських установ, використання хмарних технологій, криптографічний захист інформації, обов'язок банку створити керівний орган з питань впровадження системи управління інформаційною безпекою, призначити відповідальну особу за інформаційну безпеку, використовувати кабелі типу «вита пара» не нижче категорії 5Е, а також передбачає додаткові заходи безпеки.

Діючі українські виробники автоматизованих банківських систем – це Lime Systems, UNITY-BARS, DATAS Technology, АРГУС, Soft Review, CS.

Lime Systems створена у 1993 р., розробляє програмне забезпечення для банків, а з 2020 р. – також для фінансових компаній. Серед продуктів, що пропонує компанія, є комплексна система (АБС Scrooge), окремі продукти для обслуговування платіжних карток, каси, цінних паперів, роботи з платежами, з Казначейством, а також інтернет-банкінг. Клієнти: ПУМБ, Укргазбанк, А-банк, Банк кліринговий дім, Novaraya та ін.

Компанія UNITY-BARS заснована 1991 р., має команду з 250 спеціалістів різного профілю. Компанія пропонує АБС BARS – комплексне рішення для банківських систем, В.One – мобільний банкінг, CorpLight – корпоративного веб-банкінгу для Ощадбанку, FinBalanceHub – система для фінансових установ, Bars AML – моніторинг фінансових транзакцій фізичних та юридичних осіб, BarsCruptor.Cloud – інфраструктура для роботи з електронним цифровим підписом, Di Connector, BankIDConnector – конектор до системи «Дія», підключення до системи віддаленої ідентифікації – BankID НБУ. Серед клієнтів Глобус Банк, Raiffeisen BANK, НафтоГаз, ProCredit Ban, Kredobank.

DATAS Technology пропонує автоматизовану банківську систему Oracle FLEXCUBE, інтернет-банкінг, системи бюджетування, розробку корпоративних додатків, back-офісні системи, cloud-рішення, системи для звітності та аналітики. Співпрацюють з Ощадбанк, Credit Agricole, ОТП Банк, Правекс-Банк, UniCredit Bank, Vodafone, Міжнародний Банк Азербайджану.

АРГУС – це харківська компанія, заснована у 1991 р. Пропонує автоматизовану банківську систему «БІС ГРАНТ», автоматизовану систему виплат Фонду гарантування вкладів автоматизації процесу відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків, платіжну смарт-картку НСМЕП, систему «Інформаційний еквайр». Партнери – БАНК

«ГРАНТ», Державний експортно-імпорتنний банк України, Полікомбанк, АТ УКРКАРТ, INPAS, Мегатрейд.

Soft Review (Аккордбанк, Альтбанк, МетаБанк, Банк кредит Дніпро, РВС БАНК) розробляє програмне забезпечення на замовлення, надає послуги з аутсорсингу та ІТ-консалтингу розробки ПЗ. Для банків розробляє САБ SrBank, для фінансових компаній SrFTP та SrFinance, а також WEB-додатки та мобільні додатки.

Харківська компанія CS (otpbank, exim bank, sense bank, Південний банк, Credit Agricole, Idea bank, ING, Таскомбанк, КристалБанк) заснована у 1997 р., є розробником програмного забезпечення, а також постачальником мережевого обладнання. Пропонує для банків: АБС Б2, інтернет-банкінг, сховище даних, аналітичну систему, карткове обслуговування, аудиторський файл SAF-T UA, HRMng для контролю над усіма HR-процесами; LISA (атоматизована система для страхування життя); MLM:ECSPERT (для страхових посередників), B2NG:FIN (для фінансових компаній)

Отже, автоматизовані банківські системи – ключовий інструмент стабільності, надійності, автоматизації та інноваційного розвитку. Їх впровадження підвищує ефективність управління, формує довіру клієнтів, дає можливість застосовувати сучасні інновації для зростання конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України : Постанова Нац. банку України від 28.09.2017 № 95. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-17#Text> (дата звернення: 25.10.2025).

2. Автоматизовані банківські системи та їх структура. Реферат. *Освіта.UA*. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/bank/20377/> (дата звернення: 25.10.2025).

3. Бенько Ю. Є. Основні вимоги до інформаційних технологій у банківській сфері. *"Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни"* : МАТЕРІАЛИ 35-ої СТУДЕНТ. НАУКОВО-ТЕОРЕТ. КОНФ., м. Миколаїв, 22-24 берез. 2023 р. С. 202–204. URL: https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/zbirnyk-tez-24-03-23-off.pdf#page=202 (дата звернення: 25.10.2025).

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРБАНІСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

*ПАН Микола Павлович,
професор кафедри економіки та маркетингу
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова.*

Інтелектуальні системи управління міським середовищем стають відповіддю на зростаючу складність урбаністичних процесів, де традиційні методи вже не встигають за темпом змін. Такі системи дозволяють забезпечити адаптивність міських структур до змін соціально-економічних і екологічних умов. Цифровізація міського простору створює підґрунтя для моніторингу, аналітики та прогнозування, що дає змогу формувати ефективніші управлінські рішення. Інтеграція датчиків, цифрових платформ, аналітичних модулів та інструментів обробки даних перетворює міста на динамічні системи, здатні адаптуватися до викликів у режимі реального часу. Використання таких технологій підсилює прозорість, раціональність і передбачуваність урбаністичної політики, забезпечуючи основу для сталого розвитку, підвищення якості життя та оптимального використання міських ресурсів.

У сучасних дослідженнях формування урбаністичних політик під впливом цифровізації розглядається в різних аспектах: економічному [1], соціоекономічному [2], філософському [3], державно-управлінському [4]. Однак низка питань, які розкривають місце та роль інтелектуальних систем у формуванні міських політик, потребують додаткового дослідження.

Застосування інтелектуальних систем охоплює низку напрямів функціонування міст. У транспортній сфері це адаптивні системи керування рухом, аналітика заторів і диспетчеризація громадського транспорту. У сфері ЖКГ – «розумні» лічильники, цифрові моделі енергоспоживання, автоматизовані системи контролю. В екологічній політиці – сенсорні мережі, які відстежують якість повітря, рівень шуму, вібраційне навантаження, формуючи підґрунтя для рішень щодо озеленення чи обмеження руху. У сфері безпеки – системи відеоаналітики, виявлення аномальних подій, прогнозування ризиків. Соціальна складова також має важливе значення. Інтелектуальні платформи забезпечують прозорість рішень, відкритий доступ до даних і можливість залучення громадян до планування міського розвитку. Це підвищує довіру до влади, зменшує корупційні ризики й формує культуру відповідального управління. Водночас такі технології створюють додану вартість для бізнесу, стимулюють інноваційні екосистеми та розвиток цифрових сервісів.

Інтелектуальні системи управління містом ґрунтуються на поєднанні цифрових технологій, аналітики та автоматизованих процесів, що забезпечують ефективне планування, моніторинг і коригування міського

розвитку. Сутність таких систем полягає у здатності збирати значні обсяги даних, обробляти їх у режимі реального часу та формувати рішення, які орієнтовані на підвищення керованості міського середовища. Структурно ці системи охоплюють три взаємопов'язані рівні: сенсорний (збирання даних), аналітичний (обробка інформації та побудова моделей), управлінський (прийняття та реалізація рішень). Функціонально вони забезпечують моніторинг стану інфраструктури, оцінку динаміки змін, прогнозування ризиків і формування оптимальних управлінських дій.

Компонентна архітектура інтелектуальних систем складається з кількох технологічних елементів. Датчики та сенсори забезпечують первинне зчитування параметрів міського середовища: транспортні потоки, рівні забруднення, енергоспоживання, безпекові індикатори. Цифрові платформи поєднують ці дані в єдиному просторі, забезпечуючи їх доступність і взаємодію між різними службами. Аналітичні модулі здійснюють машинну обробку даних, використовують алгоритми прогнозування та моделювання сценаріїв. Інфраструктура Інтернету речей забезпечує безперервний обмін даними між пристроями та системами. Системи підтримки прийняття рішень інтегрують результати аналізу у практичні управлінські дії, пропонують варіанти оптимізації та формують рекомендації для органів міського управління.

Принципи інтелектуального управління визначають характер і логіку роботи таких систем. Адаптивність дає змогу змінювати параметри управління залежно від ситуації, реагуючи на коливання в транспортних потоках, споживанні ресурсів чи стані інфраструктури. Прогнозованість забезпечує формування моделей майбутніх навантажень і виявлення потенційних ризиків. Інтегрованість передбачає узгодженість різних міських систем, уникнення фрагментації даних та забезпечення спільного інформаційного простору. Взаємодія зі стейкхолдерами – мешканцями, бізнесом, комунальними службами – дає змогу формувати рішення, що враховують потреби різних груп та підвищують якість міської політики.

Підвищення прозорості управління є ще одним важливим механізмом. Інтелектуальні платформи відкривають доступ до даних, дозволяють відстежувати хід виконання рішень, забезпечують громадський контроль і зменшують можливості маніпуляцій громадською думкою і процесами прийняття рішень міською владою. Автоматизація процесів знижує ризик суб'єктивного впливу на прийняття рішень, що сприяє формуванню довіри до міської влади та підсилює ефективність урбаністичної політики.

Отже, інтелектуальні системи інтегрують дані з різних джерел – транспортних потоків, енергоспоживання, екологічних показників – і забезпечують комплексний аналіз ситуацій. Використання алгоритмів машинного навчання сприяє підвищенню ефективності управлінських рішень, зменшенню витрат ресурсів і прогнозуванню кризових ситуацій. Такі системи стають основою аналітичного управління міським розвитком. Інтеграція сенсорних мереж, цифрових платформ та аналітичних модулів створює узгоджений інформаційний простір, що підтримує раціональний розподіл

ресурсів і зменшує ризики неефективних рішень. Прозорість процесів і відкритість даних сприяють зміцненню довіри громадян та розвитку культури відповідального управління. Попри технологічні та організаційні виклики впровадження, такі системи відкривають для міст можливість підвищити керованість, безпеку й стійкість розвитку у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Пушкар Т.А., Серьогіна Д.О., Михайлова К.В. Розвиток «розумних міст» в умовах цифрової трансформації. Держава та регіони. 2022. Вип 1 (124). С. 116-121. URL: http://www.scientificview.umsf.in.ua/archive/2022/3_79_2022/19.pdf
2. Федорченко-Кутуєв П. В., Коржов Г. О., Мельник Л. І. Соціоекономічні процеси модернізації міста в контексті міських політик та діджиталізації. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2025. № 1(65). С. 40-50.
3. Грамчук М. Інтегрована модель «SMART CITY» як чинник цифровізації та екозбалансованого розвитку: соціально-філософський аналіз. Humanities Studies. 2025. Вип.23 (100). С. 35-45.
4. Дзюндзюк К. В. Концепція розумного міста в контексті сучасних досліджень. Теорія та практика державного управління. 2022. № 1(74). С. 63–78. DOI: 10.26565/1727-6667-2022-1-05.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

ПОГОРЕЛА В. Р.,

здобувач ОС «магістр»

ННІ економіки і права, спеціальність 8.D1.010 Облік і аудит, курс 1м

Науковий керівник: КУРГАН Н. В.,

к.е.н., доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

Сучасний етап розвитку людства характеризується стрімким впровадженням цифрових технологій у всі сфери суспільного життя. Трансформаційні процеси, що відбуваються під впливом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), формують нову модель світової економіки – цифрову економіку, у якій ключовими ресурсами стають знання, інформація та дані. Цифровізація є фундаментом для формування цифрового суспільства, яке базується на високому рівні технологічної грамотності, доступі до цифрових сервісів та нових формах соціальної взаємодії.

Метою роботи є дослідження сутності цифровізації економіки, визначення її впливу на суспільні процеси, а також окреслення основних викликів і перспектив становлення цифрового суспільства в Україні та світі.

Термін «цифровізація» (від англ. digitalization) означає процес впровадження цифрових технологій у виробничі, управлінські, соціальні та

економічні процеси з метою підвищення їх ефективності, прозорості та інноваційності. Цифровізація не зводиться лише до автоматизації, а створює принципово нові моделі ведення бізнесу, комунікації та управління.

Основними передумовами цифрової трансформації стали:

- розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечили швидкий обмін даними та інтеграцію економічних процесів;
- глобалізація ринків, яка стимулює конкуренцію і потребує інноваційних підходів до управління;
- зростання ролі знань і даних як стратегічного ресурсу економічного розвитку;
- поширення інтернету та мобільних технологій, що надали доступ до цифрових сервісів широким верствам населення.

Цифрова економіка виражається у електронній комерції, цифрових фінансах, електронному урядуванні, цифровому виробництві, штучному інтелекті, хмарних технологіях, блокчейні, аналітика великих даних тощо.

Кабінет Міністрів України від 17.01.2018 р. затвердив Розпорядження № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації»[1]. Схематично державне бачення розвитку цифрової економіки України відповідно до Концепції відображено на рис. 1.

Упровадження цифрових технологій докорінно змінює традиційну структуру економіки, сприяючи появі нових галузей і професій, а також модернізуючи характер взаємодії між державою, бізнесом і громадянами.

За даними Всесвітнього економічного форуму частка цифрової економіки у загальносвітовій економіці перевищує 20% і стрімко зростає, більше 60% світових компаній працює над впровадженням своєї стратегії digital-трансформації, так як цифрова економіка має включати три основні компоненти, серед яких підтримуюча інфраструктура (цифрова інфраструктура, апаратне та програмне забезпечення, телекомунікації та мережі), e-business (ведення господарської діяльності та будь-яких інших процесів через комп'ютерні мережі) та e-commerce (дистрибуція товарів через Інтернет). Різні країни ставлять перед собою різні пріоритети в сфері цифрових перетворень: Китай в своїй програмі «Інтернет плюс» інтегрує цифрові індустрії з традиційними, Сінгапур формує «Розумну економіку», Канада створює ІКТ-хаб в Торонто, драйвером якої стає ІКТ, а Південна Корея в програмі «Креативна економіка» орієнтується на розвиток людського капіталу, підприємництво та поширення досягнень ІКТ, Данія фокусується на цифровізації держсектора. [4]

Рисунок 1 – Державне бачення розвитку цифрової економіки України
Джерело: сформовано автором на основі [1]

Для бізнесу цифровізація відкриває можливості для створення нових бізнес-моделей, заснованих на інноваціях і даних. Такі компанії, як Amazon, Google, Tesla, демонструють, що вартість підприємства все більше залежить не від матеріальних активів, а від цифрових рішень, алгоритмів і здатності працювати з інформацією.

Для держави цифрові технології забезпечують прозорість управління, зниження рівня корупції, покращення доступу громадян до адміністративних послуг. Концепція «держава у смартфоні» є прикладом цифрової трансформації публічного сектору.

Для населення цифровізація означає нові можливості для навчання, працевлаштування, спілкування, участі у громадському житті. Водночас вона створює нові соціальні ризики через нерівність доступу до технологій, інформаційне перевантаження та загрозу втрати приватності.

Цифровізацію необхідно розглядати не як самоціль, а як інструмент

радикального підвищення ефективності функціонування національної економіки, підвищення якості життя людей і вирішення комплексу соціальних проблем. Саме така ідеологія закладається в процеси цифровізації через її ключові принципи, на основі яких повинні відбуватися трансформаційні процеси в Україні (табл.1).

Таблиця 1 – Принципи цифровізації національної економіки України [3]

№з/п	Зміст принципу
1	Цифровізація повинна забезпечувати кожному громадянину рівний доступ до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій
2	Цифровізація повинна бути спрямована на створення перевагу різних сферах повсякденного життя (в охороні здоров'я, освіті, розвитку підприємництва, агровиробництві, транспорті, природокористуванні тощо)
3	Цифровізація є інструментом економічного зростання через підвищення ефективності, продуктивності та конкурентоспроможності завдяки використанню цифрових технологій
4	Цифровізація повинна сприяти розвитку інформаційного суспільства та засобів масової інформації, включаючи соціальний, культурний та економічний розвиток
5	Цифровізація повинна орієнтуватися на міжнародне, європейське та регіональне співробітництво з метою інтеграції України до ЄС, виходу на європейський та світовий ринки
6	Стандартизація є основою цифровізації, одним із головних чинників її успішної реалізації
7	Цифровізація повинна супроводжуватися підвищенням рівня довіри й безпеки
8	Цифровізація повинна бути об'єктом комплексного державного управління. Основними завданнями держави на шляху до цифровізації країни є коригування недоліків ринкових механізмів, подолання інституційних та законодавчих бар'єрів, започаткування проектів цифрових трансформацій національного рівня та залучення відповідних інвестицій, стимулювання розвитку цифрових інфраструктур

Цифрове суспільство є інноваційною соціальною системою, у якій інформаційно-комунікаційні технології стають основою взаємодії між людьми, бізнесом і державою. У такому суспільстві формується цифрова культура, що передбачає свідоме, етичне та безпечне використання цифрових ресурсів.

Ключовими ознаками цифрового суспільства є: доступність цифрової інфраструктури (інтернет, мобільний зв'язок, цифрові сервіси); цифрова грамотність населення; інклюзивність цифрових послуг, тобто забезпечення рівних можливостей для всіх груп населення; відкриті дані та електронна демократія; кібербезпека та захист персональної інформації.

У багатьох країнах світу цифрове суспільство вже стало реальністю. Наприклад, Естонія створила одну з найефективніших систем електронного урядування (e-Estonia), де більшість державних послуг надаються онлайн. У Південній Кореї та Сінгапурі цифровізація освіти та охорони здоров'я підвищила якість життя громадян.

В Україні процес цифрової трансформації активно розвивається в межах

ініціатив Міністерства цифрової трансформації, зокрема через платформу «Дія», національну програму «Цифрова освіта» та концепцію розвитку Smart-Community. Однак водночас існують суттєві виклики, пов'язані з нерівномірним доступом до інтернету, недостатнім рівнем цифрової грамотності та потребою у вдосконаленні законодавчої бази. Попри численні переваги, цифровізація супроводжується низкою ризиків і проблем:

- кіберзагрози та безпека даних. Зі зростанням обсягів цифрової інформації збільшується ризик кіберзлочинів, зламу баз даних, витоку персональної інформації;

- цифрова нерівність. Не всі верстви населення мають рівний доступ до цифрових технологій, що може посилювати соціально-економічну поляризацію;

- заміщення робочих місць автоматизацією. Розвиток штучного інтелекту та роботизації створює ризик втрати робочих місць у традиційних секторах економіки;

- проблеми правового регулювання. Сучасне законодавство не завжди встигає за темпами розвитку технологій, що створює прогалини у сфері захисту цифрових прав громадян.

Подолання цих викликів потребує комплексного підходу, що поєднує технологічні, правові, освітні та етичні аспекти розвитку цифрового суспільства.

Вбачається, що у майбутньому цифровізація буде визначальним фактором конкурентоспроможності держав та підприємств. Найперспективнішими напрямками розвитку є: штучний інтелект та машинне навчання, які оптимізують процеси управління та прогнозування; інтернет речей, тобто інтеграція фізичних об'єктів у цифрові системи; блокчейн-технології для забезпечення прозорості транзакцій; електронна комерція та фінтех, які формують нову архітектуру фінансових відносин; економіка спільного користування (sharing economy), що змінює моделі власності та споживання.

Україна має значний потенціал у сфері ІТ-розробок, стартапів та аутсорсингових послуг. Поєднання державних стратегій цифрового розвитку з активністю приватного сектору може забезпечити сталий перехід до повноцінного цифрового суспільства європейського типу.

Таким чином, цифровізація – це не просто технологічна модернізація, а глибока соціально-економічна революція, що формує нову цивілізаційну модель розвитку. Для України вона є шансом інтегруватися у глобальний цифровий простір, підвищити конкурентоспроможність економіки та забезпечити гідне майбутнє громадян у цифрову епоху.

Список використаних джерел

1. Розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану

заходів щодо її реалізації» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text>

2. Гавриленко Н. Г., Тарасенко І. О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. № 3 (47). Т. 1. С. 36-46.

3. Мельник Л. Г., Карінцева О. І., Кубатко О. В., Сотник І. М., Завдовєва Ю. М. Цифровізація економічних систем та людський капітал: підприємство, регіон, народне господарство. Механізм регулювання економіки. 2020. № 2. С. 9–28.

4. Любохинець Л. С., Шпуляр Є. М. Цифрова трансформація національної економіки: сучасний стан та тренди майбутнього. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 4. С. 213–128.

5. Череп А., Воронкова В., Череп О. Цифрова трансформація суспільства як необхідна умова його інноваційного розвитку. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 2. С. 68-73.

ЦИФРОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ІННОВАЦІЙНІ ЕКОСИСТЕМИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

***ПУШКАР Тетяна Андріївна,**
канд. екон. наук, професор
кафедри економіки та маркетингу
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова.*

Цифрова інфраструктура формує основу сучасної економіки, забезпечуючи взаємодію між бізнесом, наукою, державою та суспільством. Її розвиток стає ключовим чинником стійкості національної економіки та інтеграції у світовий цифровий простір. Посилення ролі цифрових технологій у формуванні нової моделі економічного зростання визначається зміною логіки виробництва, пришвидшенням обміну знаннями, створенням нових ринків та бізнес-моделей. Економічне зростання все далі залежить від здатності використовувати дані, автоматизацію та цифрові сервіси. Цифрова інфраструктура є технічною основою розвитку цифрової економіки та цифрового суспільства. Вона охоплює мережі зв'язку, дата-центри, цифрові платформи, засоби електронної ідентифікації та забезпечує стабільний обіг даних. Цифрова інфраструктура формує можливості розвитку інноваційних екосистем, які забезпечують узгоджену взаємодію бізнесу, держави, наукових установ, академічної освіти і громадськості. Інноваційні екосистеми перетворюють інновації на системний процес, посилюють адаптивність економіки та сприяють переходу до сталого розвитку, забезпечуючи підвищення її конкурентоспроможності на глобальних ринках.

Гусаковська Т. О., Кужель Н. Л. в контексті забезпечення сталого розвитку акцентують увагу на екосистемі інноваційного підприємництва, яка включає не лише технологічні стартапи, а й також інституції, що підтримують інновації: інвестори, заклади освіти, урядові структури, наукові установи [1, С. 74]. Гамова І. В., Сусллова Т. О. визначають пряму залежність формування інноваційного середовища, інфраструктури та компетентностей, які своєю чергою створюють інноваційну екосистему, від трендів цифрової економіки [2, С. 129]. Гладчук О. З., окреслюючи інноваційні механізми в контексті повоєнного відновлення, зазначає, що цифровізація охоплює всі сфери людського буття, що ставить перед суспільством, державою та економікою завдання адаптації до умов сталого розвитку через дослідження цифрової економіки [3, С. 3]. На думку Ємець В. В., Вишневський Р. А., Кубай Д. В., на етапі повоєнного відновлення цифрові інструменти дозволяють створити відкриту та прозору економічну систему, яка забезпечить більш прозорі та ефективні процеси відновлення країни [4].

Екосистеми цифровізації формують нову логіку економічної взаємодії, де різні інституції пов'язуються через технології, спільні дані та узгоджені організаційні практики. Інноваційна екосистема в умовах цифровізації – це динамічний простір співпраці, у межах якого об'єднуються ресурси, компетентності та цифрові інструменти різних учасників. Ця екосистема функціонує через постійний обмін знаннями, відкритість до партнерства та здатність колективно створювати інноваційні рішення. Така взаємодія забезпечує узгодженість дій, оперативну реакцію на зміни та розвиток цифрових ринків.

Структура екосистеми поєднує матеріальні й нематеріальні елементи:

- цифрові платформи слугують середовищем обміну інформацією та координації дій учасників;
- центри обробки даних забезпечують надійність зберігання та доступність інформаційних ресурсів;
- інституції підтримки інновацій виконують функції експертизи, фінансування та консультацій;
- цифрові сервіси формують практичний доступ до рішень;
- регуляторні інструменти встановлюють правила, які роблять екосистему впорядкованими та передбачуваними.

Механізми формування цінності визначають життєздатність інноваційної екосистеми та її здатність перетворювати дані й взаємодію на реальні результати розвитку. Цінність виникає завдяки здатності екосистеми об'єднувати розрізнені джерела даних і забезпечувати їх узгоджене використання. Інтеграція інформації скорочує витрати часу, полегшує прийняття рішень і стимулює появу нових продуктів. Прискорення інноваційних циклів досягається через відкритий доступ до ресурсів та міжсекторальну кооперацію. Мережеві ефекти посилюють динаміку розвитку: кожен новий учасник підвищує корисність інноваційної екосистеми для всіх інших, формуючи масштабований та стабільний простір цифрового зростання.

Цифрова інфраструктура формує базу, на якій розгортаються сервіси,

платформи й інноваційні рішення. Вона охоплює телекомунікаційні мережі, дата-центри, хмарні середовища й системи електронної ідентифікації, забезпечуючи стабільність і безпеку цифрових процесів. Її наявність дає змогу масштабувати рішення без значних додаткових витрат, підтримувати зростання обсягу даних та інтегрувати нових учасників. За відсутності такого фундаменту екосистема не здатна розвиватися, оскільки позбавлена технічного фундаменту для розширення та оновлення.

Технологічна база сама собою не гарантує розвитку. Для перетворення інфраструктури на активне інноваційне середовище потрібні узгоджені інституційні механізми: чіткі правила використання даних, стандарти сумісності, прозорі умови доступу, стимули для розвитку цифрових сервісів. Важливу роль відіграють компетентності учасників ринку, системи підтримки інновацій, партнерства між державою, бізнесовими структурами й науковим сектором. Лише поєднання технології та інституційної підтримки формує екосистему, здатну до довгострокового розвитку.

Одним із економічних ефектів розвитку інноваційних екосистем є підтримка підприємництва, стартапів, технологічних кластерів. Стартапи отримують можливість оперативної перевірки бізнес-моделей в реальних умовах, доступу до інвестиційних ресурсів, представлення своїх ідей інвесторам та отримання експертної підтримки. Технологічні кластери розвиваються завдяки мережевим ефектам і постійному обміну знаннями між учасниками. Усе це прискорює формування нових секторів економіки та зміцнює позиції країни на глобальних ринках.

Соціальний ефект включає розширення цифрової інклюзії, доступність сервісів, розвиток цифрових компетентностей. Екосистеми цифровізації сприяють рівності можливостей, забезпечуючи доступ до цифрових послуг незалежно від місця проживання чи соціального статусу. Вони формують інклюзивний простір, де громадяни можуть користуватися адміністративними сервісами, освітніми платформами, медичними рішеннями та інструментами електронної участі. Важливою складовою стає розвиток цифрових компетентностей населення, що дозволяє повніше інтегруватися в цифрове суспільство та підвищувати власні професійні можливості.

Екологічний вимір розвитку інноваційних екосистем визначається підтримкою зелених інновацій, оптимізації ресурсів, скорочення вуглецевих слідів у виробничих процесах. Цифрові інструменти стають основою для впровадження екологічно-орієнтованих рішень: від енергоефективних технологій до систем моніторингу довкілля. Вони забезпечують збір і аналіз даних щодо споживання ресурсів, дозволяють оптимізувати виробничі процеси та мінімізувати негативний вплив на довкілля. Моделі прогнозування сприяють ефективному управлінню енергією, водними потоками та енергетичними ресурсами. Таким чином, екосистеми цифровізації зміцнюють зв'язок між інноваціями та екологічною відповідальністю, підтримуючи перехід до сталого розвитку.

Отже, цифрові екосистеми поєднують мережі інноваційних компаній, дослідницьких центрів, освітніх установ і державних структур, що спільно

створюють середовище для інновацій. Розвиток широкосмугового інтернету, дата-центрів, платформ відкритих даних і систем електронних сервісів є передумовою цифрової та економічної диверсифікації. Така інфраструктура формує фундамент для сталого економічного зростання, цифрової інклюзії та підвищення національної конкурентоспроможності.

Список використаних джерел

1. Гусаковська Т. О., Кужель Н. Л. Екосистема інноваційного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки: фактори забезпечення конкурентоспроможності й стійкого розвитку. *Галицький економічний вісник*. 2025. Том 93. № 2. С. 73–79.
2. Гамова І. В., Сулова Т. О. Інновації як движуча розвитку екосистем в умовах цифровізації економіки. *Наукова записки Львівського університету бізнесу та права*. 2022. № 34. С. 126-134.
3. Гладчук О. З. Інноваційні механізми сталого розвитку в контексті цифровізації. *Філософія та управління*. 2025. № 9(13). С. 1-9.
4. Ємець В. В., Вишневський Р. А., Кубай Д. В. Формування цифрової інфраструктури як основи економічної стабілізації в післявоєнний період. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 18. URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/479>

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АКТИВІЗМУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

РАДІОНОВ Вадим Сергійович,
*аспірант Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна*

Цифрова трансформація, що охопила глобальний соціальний простір упродовж останніх десятиліть, радикально змінює моделі комунікації, соціальної взаємодії та громадянської участі. В Україні ці процеси мають особливо динамічний характер: розвиток електронного врядування, «Дія», платформи е-петицій, цифрові сервіси місцевого самоврядування та мережеві громадські ініціативи формують умови для появи нових форм суспільної активності. Одна з найпомітніших сфер, у яких цифровізація виявляє свій трансформативний потенціал, – екологічний активізм.

Екологічні проблеми міст України це забруднення повітря, якість води, шумове навантаження, відсутність системного управління відходами, підштовхують громадян до пошуку нових способів взаємодії з владою та між собою. Цифрові інструменти дають змогу мобілізувати ресурси, висвітлювати проблеми, поширювати інформацію, створювати спільноти та ініціювати зміни без необхідності фізичної присутності великої кількості людей.

Сучасний екологічний активізм дедалі більше функціонує як гібридна модель, що поєднує онлайн-комунікацію, мережеву організацію та офлайн-практики, створюючи підґрунтя для становлення цифрового суспільства, у якому громадянська позиція реалізується через багаторівневі цифрові канали.

Водночас ця форма участі супроводжується низкою ризиків: поверхневістю залучення, інформаційними маніпуляціями, цифровою нерівністю, а також недостатньою ефективністю окремих онлайн-дій, що не переходять до офлайн-втілення. Тому важливо дослідити, які форми цифрової екологічної участі дійсно сприяють розвитку громадянського суспільства, а які обмежуються символічними практиками.

Метою дослідження є аналіз цифрового екологічного активізму як механізму розвитку цифрового суспільства, з'ясування його форм, можливостей, обмежень та специфіки функціонування в Україні, зокрема на рівні місцевих громад.

У сучасному науковому дискурсі цифрове суспільство визначається як соціальна форма, де ключові процеси взаємодії опосередковані цифровими технологіями [1]. У межах цієї логіки цифровий активізм це діяльність, що виникає через мобілізацію громадян у цифровому середовищі з метою соціальних змін [2].

Існує два провідні підходи до осмислення цифрового активізму: технологічний, що акцентує на універсальних перевагах цифрових медіа швидкості, масштабованості, автономності комунікації; та діяльнісний, зосереджений на конкретних формах активності людей, мотивації та соціальному контексті.

У сфері екології цифровий активізм розглядається як спосіб підвищення рівня екологічної свідомості, моніторингу стану довкілля та організації колективних дій [3].

Узагальнення сучасних досліджень дає змогу виокремити кілька типових форм. Це підписання онлайн-петицій, лайки та репости, зміна аватарів на знак підтримки екологічних кампаній. Ці дії підсилюють видимість проблеми, але не завжди ведуть до глибокої трансформації участі. Також мета голосування, як поширення інформації, допомагає масштабувати меседж активістів і залучати нові групи аудиторії. Це створення контенту, активісти, блогери, журналісти та громадські організації генерують відео, фото та репортажі, інфографіку, дані моніторингу, короткі аналітичні матеріали щодо екологічних загроз. Технології дають змогу громадянам фіксувати екологічні проблеми, наприклад, мобільні сенсори якості повітря, GPS-треки сміттєвих точок, краудсорсинг даних, відкриті карти забруднень. Найбільш результативна форма це онлайн-координація офлайн-дій, що поєднує мобілізаційний потенціал соцмереж із практичною дією: прибирання лісосмуг, сортувальні акції, пікети, збори громади.

Україна демонструє швидке зростання цифрових екологічних ініціатив [4]. Це Платформи громадської участі, Е-петиції, які стали ефективним механізмом тиску на органи місцевої влади (Харків, Львів, Київ), бюджет участі, де екопроекти дедалі частіше отримують підтримку. У Україні

цифровий еко-активізм набирає обертів і набуває дуже різних форм. Це не просто «популярність через соцмережі», а активна форма екологічної діяльності, яка використовує переваги цифрової епохи (табл. 1).

Таблиця 1 – Український контекст цифрового екоактивізму

№ з/п	Напрямок цифрового екоактивізму	Форми цифрового екоактивізму	Зміст форм цифрового екоактивізму
1	Технологічні спільноти та цифрові інструменти	SaveEcoBot	платформа автоматичного моніторингу якості повітря та документації екологічних порушень
		EcoCity, AirBG.info	локальні IoT-системи шумового та хімічного моніторингу.
		GIS-карти	забруднення у великих містах
2	Міські та молодіжні рухи	«Zero Waste Lviv»	активна комбінація офлайн-кампаній та цифрової просвіти.
		«Чисте місто», «Let's do it Ukraine»	онлайн-координація масштабних екологічних акцій
		студентські екоклуби	використовують TikTok, Instagram, YouTube для мобілізації.

Складено автором на основі аналізу відкритих екологічних платформ

Українські стартапи кліматичних технологій беруть участь у глобальних програмах (COP29), формуючи новий образ України як активного учасника світового екоруху. Цифровий екоактивізм формує різні механізми участі громадян у формуванні цифрового суспільства (табл. 2).

Таким чином, екологічний активізм стає одним із практичних індикаторів зрілості цифрового громадянського суспільства. Цифровий екологічний активізм є важливою складовою становлення цифрового суспільства, оскільки забезпечує нові моделі громадської участі та мобілізації.

У сучасних умовах – війна, зміни клімату, екологічні ризики, відновлення після руйнувань цифрові форми екоактивізму стають критично важливими. Завдяки цифровим інструментам екологічні проблеми набувають широкої видимості, що сприяє посиленню громадського впливу на органи влади та бізнес. Хоча в цифрового активізму існують обмеження (поверхнева участь, нерівний доступ, потенціал маніпуляцій), його здатність створювати мережеві форми солідарності й мобілізації робить його одним із ключових інструментів змін у сучасному суспільстві.

Таблиця 2 – Участь громадян у формуванні цифрового суспільства

№ з/п	Практичні індикатори цифрового суспільства	Зміст індикаторів цифрового суспільства
1	Нова культура участі	громадяни звикають до регулярної присутності у цифрових дискусіях і проєктах.
2	Горизонтальна комунікація	без посередників і жорстких ієрархій
3	Інфраструктура довіри	відкриті дані, прозорість процесів, можливість впливати на рішення.
4	Мережева солідарність	об'єднання громадян навколо екологічних проблем незалежно від місця проживання
5	Цифрова екологічна компетентність	здатність працювати з даними, відрізнити якісну інформацію від маніпуляцій
6	Підвищення підзвітності влади	петиції, моніторингові платформи, онлайн-розслідування.

Складено автором на основі аналізу джерел 1-4

Список використаних джерел

1. Castells M. The Rise of the Network Society. URL: https://pocketbook.de/de_de/downloadable/download/sample/sample_id/3676298/?srsltid=AfmBOorQVm3at0KyHcjQYrVj-Li0426C791yXXMYdHn7AJLrwfUnS7oy
2. Gerbaudo P. Theorizing Reactive Democracy: The Social Media Public Sphere, Online Crowds, and the Plebiscitary Logic of Online Reactions. 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/365915651_Theorizing_Reactive_Democracy_The_Social_Media_Public_Sphere_Online_Crowds_and_the_Plebiscitary_Logic_of_Online_Reactions
3. Schlosberg D. Sustainable Materialism: Environmental Movements and the Politics of Everyday Life. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/335904036_Sustainable_Materialism_Environmental_Movements_and_the_Politics_of_Everyday_Life
4. Ecopolitic.com.ua URL: <https://ecopolitic.com.ua/news/8-otechestvennyh-ekostartapov-kotorye-ukraina-predstavila-na-sor29/>

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАРКЕТИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ

СЛАВУТА Олена Іванівна,

канд. екон. наук, доцент

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Умови сучасної економіки, що характеризуються високою конкуренцією, стрімким розвитком цифрових технологій і зміною поведінки споживачів, роблять цифровізацію маркетингу одним із ключових чинників підтримання конкурентоспроможності бізнесу. Традиційні канали просування стають дорогими та менш ефективними, тоді як цифрові інструменти забезпечують точність охоплення, вимірюваність результатів і можливість гнучкого управління бюджетом. Потреба підприємств знижувати витрати в умовах економічної нестабільності та водночас нарощувати ефективність комунікації зі споживачами підсилює актуальність дослідження впливу цифровізації саме з позиції оптимізації маркетингових витрат.

Сучасні цифрові рішення відіграють вирішальну роль у масштабуванні маркетингових стратегій, надаючи компаніям можливість розширювати охоплення та водночас оптимізувати витрати. Платформи автоматизації маркетингу дозволяють автоматично керувати розсилками, сегментацією аудиторій і сценаріями комунікації, що значно знижує навантаження на команду та підвищує продуктивність. В роботах як вітчизняних, так і зарубіжних науковців все більше розкривається питань щодо впливу цифровізації на економічну ефективність компаній [1, 2, 3].

Цифровізація маркетингових процесів забезпечує підприємствам можливість значно оптимізувати витрати за рахунок автоматизації рутинних операцій, таких як сегментація аудиторій, планування комунікацій та розміщення рекламних матеріалів. Використання CRM-систем, чат-ботів та платформ для автоматичного розсилання повідомлень дає змогу скоротити обсяг ручної роботи та потребу в додатковому персоналі.

Таргетована онлайн-реклама зменшує витрати порівняно з традиційними каналами, оскільки дозволяє точно визначати аудиторію та оплачувати лише реальні взаємодії (кліки, перегляди, конверсії). Це усуває значні «втрати бюджету» на неефективні рекламні контакти, характерні для телебачення, друкованих ЗМІ чи зовнішньої реклами.

Аналітичні інструменти цифрового маркетингу забезпечують прозорість і контроль ефективності витрат, що дозволяє швидко коригувати рекламні кампанії. Завдяки веб-аналітиці, А/В-тестуванню та моделям атрибуції підприємства зменшують інвестиції у малоефективні канали та перерозподіляють ресурси у напрямки з найвищою віддачею.

Перехід до електронного документообігу та цифрових інструментів комунікації скорочує адміністративні витрати, пов'язані з друком матеріалів, логістикою та організацією заходів. Вебінари, віртуальні презентації та

соціальні мережі замінюють дорогі традиційні промоакції та офлайн-події.

Цифрові технології дозволяють створювати масштабовані маркетингові кампанії з мінімальними додатковими витратами, оскільки контент можна багаторазово використовувати, адаптувати під різні платформи та автоматично поширювати. Це суттєво знижує собівартість охоплення нової аудиторії.

CRM-системи і платформи з управління даними клієнтів централізують інформацію про споживачів, збираючи її з різних джерел. Це дає можливість більш точно таргетувати кампанії, направляючи ресурси туди, де вони принесуть найбільшу віддачу. Штучний інтелект у рекламних мережах допомагає оптимізувати ставки і обирати найефективніші аудиторії, що дозволяє уникнути марних витрат на нерезультативні покази.

Аналітичні інструменти (BI-системи або системи веб-аналітики) дають змогу глибоко аналізувати поведінку користувачів, рівень конверсій, рентабельність реклами та вартість залучення клієнтів. Завдяки цьому компанія може приймати рішення про те, які кампанії розширювати, а які – скорочувати. Одночасно, ШІ-інструменти, що генерують контент (тексти, зображення), значно скорочують час і ресурси на підготовку маркетингових матеріалів, відкриваючи можливості для швидкого тестування і А/В-варіантів.

Подальший розвиток цифровізації в маркетингу буде пов'язаний із ширшим застосуванням штучного інтелекту, предиктивної аналітики та автоматизованих екосистем управління клієнтським досвідом. Зростатиме роль персоналізованих рекомендацій, які зменшуватимуть витрати на залучення клієнтів через підвищення точності комунікацій. Перспективним є поширення безкодових платформ для швидкого створення контенту й запуску кампаній, що ще більше здешевить маркетингові процеси. Крім того, розвиток інтегрованих омніканальних систем дозволить підприємствам ефективніше керувати бюджетами та мінімізувати дублювання витрат між каналами.

Список використаних джерел

1. Савицька Н. Л., Чміль Г. Л. Нова парадигма маркетингу в умовах цифрової трансформації економіки. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2020. Вип. 2. С. 81–87. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2022&abstract=2022_11_0_271_276
2. Davies P., Bustinza O., Parry G., Jovanovic M. Unpacking the relationship between digital capabilities, services capabilities, and firm financial performance: A moderated mediation model. *Industrial Marketing Management*, 2023. Vol. 115. P. 1-10. URL: <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2023.09.005>.
3. Faruk M., Rahman M., Hasan S. How digital marketing evolved over time: A bibliometric analysis on scopus database, *Heliyon*, 2021. Vol. 7. Issue 12. URL: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08603>.

ЦИФРОВІ ДЕРЖАВНІ СЕРВІСИ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

СОБОЛЄВА Ганна Григорівна

канд. екон. наук, доцент

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ТЕРЕХОВ Юрій Олександрович

аспірант кафедри економіки та маркетингу

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

У сучасних умовах багатовимірної турбулентності – військової, економічної, соціальної та інституційної – цифровізація державного управління набуває ключового значення як детермінанта соціально-економічної стійкості. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що системне впровадження цифрових державних сервісів не лише оптимізує функціонування управлінського апарату, а й підсилює адаптивність національної економіки до зовнішніх і внутрішніх шоків, виступаючи механізмом стабілізації соціальних процесів і збереження інституційної довіри.

Цифрове врядування, будучи не лише технологічним, а передусім інституційно-когнітивним феноменом, формує нову архітектуру взаємодії між державою, бізнесом і громадянами. Згідно з емпіричними результатами сучасних досліджень, розгортання цифрових платформ управління створює позитивний мультиплікативний ефект для економічної стійкості, оскільки забезпечує оперативну координацію між секторами та знижує транзакційні витрати у кризових сценаріях [1]. Це дозволяє державним системам швидше адаптуватися до непередбачуваних обставин, зокрема воєнних чи макроекономічних потрясінь, завдяки підвищенню прозорості та інформаційної конгруентності управлінських процесів.

Водночас цифрові інструменти врядування виявляються чинником не лише економічної, а й політичної стабільності. Доведено, що інтеграція інтернет-комунікацій і цифрових регуляторних інструментів у державну практику прямо корелює з підвищенням стійкості режимів і зниженням ризиків політичної турбулентності [2]. Це зумовлено зміною самої логіки взаємодії між владою і суспільством: цифрові канали забезпечують зворотний зв'язок, підвищують легітимність прийняття рішень і відповідно зменшують потенціал конфліктності в соціальному полі. Таким чином, цифрове врядування перетворюється на складову макростратегії державної безпеки.

Український досвід демонструє унікальний кейс цифрової резильєнтності, коли під час війни цифрова інфраструктура не лише не зазнала руйнувань, а стала інструментом консолідації нації та підтримання функціональності держави. У воєнних умовах цифрові сервіси, як-от платформа «Дія», забезпечили збереження комунікаційного контуру між

урядом і громадянами, виконуючи функцію «цифрового тилу» для публічної адміністрації [3]. Це підтверджує, що цифрова трансформація є не просто напрямом модернізації, а основою державної стійкості нового типу – стійкості, що ґрунтується на інформаційній безперервності та оперативному управлінні ризиками в реальному часі.

Важливою площиною прояву цієї стійкості є соціальний сектор, де цифрові технології стали запорукою збереження базових соціальних гарантій. Використання електронних систем адміністрування соціальної допомоги дозволило забезпечити безперервність виплат навіть у зонах активних бойових дій, мінімізувавши людський фактор та зменшивши ризики корупційних втрат [4]. Це свідчить, що цифровізація соціальної політики перетворюється на фактор структурної стійкості суспільства, здатного функціонувати навіть за умов глибокої деструкції фізичної інфраструктури.

Таким чином, отримані емпіричні результати дозволяють підтвердити висунуту гіпотезу щодо того, що цифрові державні сервіси в сучасній Україні відіграють роль не просто технологічного інструментарію, а повноцінного системного драйвера соціально-економічної резильєнтності. Йдеться про якісно новий тип управлінської архітектури, в якій цифрові сервіси виступають інтеграційною платформою між структурними рівнями держави, економіки й суспільства. Ця інтеграція створює ефект «цифрового синергізму», коли поєднання інфраструктурних, аналітичних і комунікаційних компонентів формує самопідтримувану екосистему державного управління, здатну до автономної адаптації у кризових умовах.

Цифровізація державних процесів змінює не лише форму, а й сутність управлінської логіки. Вона трансформує державність із моделі реактивного реагування на події у модель проактивного прогнозування, що базується на обробці великих масивів даних, алгоритмізації управлінських рішень і передбаченні потенційних ризиків у реальному часі. Такий перехід має не лише технічний, а глибоко когнітивний вимір: держава починає мислити даними, тобто вибудовує політику не на інтуїтивних припущеннях, а на емпірично обґрунтованих закономірностях, виявлених цифровими аналітичними системами. Унаслідок цього формується новий тип управлінської суб'єктності – «data-driven governance», у якому пріоритет набуває не швидкість реакції, а гнучкість адаптації, не інструктивність, а ситуативна логіка рішень.

Зростає значення алгоритмічної довіри як соціального інституту: громадяни починають сприймати державу не через персоналізовану владу, а через стабільність цифрових процедур, прозорість алгоритмів і передбачуваність рішень. Це кардинально змінює структуру суспільної легітимності – довіра зміщується з людського фактору на системний, що уможливорює зниження соціальної ентропії навіть у періоди глибоких кризових флуктуацій. Саме це дозволяє говорити про цифрову державу як про метасистему, що не просто координує окремі процеси, а забезпечує когерентність усього соціально-економічного простору.

Крім того, цифрові сервіси мають кумулятивний вплив на економічну

резильєнтність, оскільки оптимізують взаємодію між державними та приватними секторами. Швидкість, прозорість і автоматизація державних процедур знижують транзакційні витрати бізнесу, мінімізують корупційні ризики та підвищують передбачуваність регуляторного середовища. Це, у свою чергу, створює макроекономічні передумови для інвестиційної стабільності навіть за умов війни, демонструючи, що цифрова трансформація є не лише інструментом модернізації, а й чинником антикризової стійкості.

Зрештою, цифрова держава постає як нова форма державності, де функція забезпечення стійкості не є допоміжною, а становить саму сутність управлінського процесу. У цьому контексті цифровізація перестає бути просто напрямом реформ – вона стає змістом стійкості, її ядром, операційним центром, через який держава підтримує свою керованість і здатність до самовідтворення. Саме тому в умовах системних зламів – воєнних, соціальних чи економічних – цифрова інфраструктура набуває статусу не лише інструменту, а й гаранта існування самої державності.

Отже, цифрові державні сервіси можна розглядати як «інституційний імунітет» сучасної України: вони акумулюють у собі адаптивну енергію суспільства, перетворюючи технологію на механізм соціального виживання та розвитку. Їхня присутність забезпечує неперервність управлінських потоків, знижує ймовірність хаотичних розривів і дозволяє державі функціонувати як цілісний, саморегульований організм навіть у межових історичних умовах.

Список використаних джерел

1. Li Y., Xiao Y. Can digital government enhance economic resilience? A new analysis. *Public Money & Management*. 2025. 1-7. DOI: <https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2511231>
2. Elbahnasawy N. G., Osmani A. R., Shaughnessy T. M. (2025). The role of digital governance instruments and internet usage on government stability and regime durability. *Applied Economics*. 2025. 1-18. DOI: <https://doi.org/10.1080/00036846.2025.2482241>
3. Mamedieva G., Moynihan D. Digital resilience in wartime: The case of Ukraine. *Public Administration Review*. 2023. Vol. 83 (6). P. 1512-1516. DOI: <https://doi.org/10.1111/puar.13742>
4. Burlay T. Digital Technologies and the Resilience of Ukraine's Social Protection System: Wartime Experience. *Agora International Journal of Juridical sciences*. 2024. Vol. 18 (1). DOI: <https://doi.org/10.15837/aijjs.v18i1.6751>

ЦИФРОВІЗАЦІЯ В БУДІВНИЦТВІ: МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

СТАРЦЕВ Олексій Вікторович

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня,

Харківський національний університет

міського господарства імені О.М. Бекетова

Цифровізація економіки найбільш вагомо проявляється у сфері інноваційної діяльності, зокрема галузях, які характеризуються високим рівнем капіталоемності. Для таких галузей цифрові технології стають важливим інструментом модернізації будівельної галузі, забезпечуючи підвищення точності планування, оптимізацію ресурсів та прискорення реалізації проєктів. Їх використання сприяє ефективному відновленню інфраструктури, підвищенню прозорості управління та формуванню стійкої моделі галузевого розвитку в умовах повоєнної відбудови.

Впровадження цифрових інструментів змінює структуру та логіку економічних процесів у будівництві, створюючи передумови переходу від традиційних підходів до інноваційно-орієнтованої системи управління. Цифрові рішення підсилюють аналітичні можливості, сприяють скороченню витрат, підвищують оперативність реагування на зовнішні зміни та відкривають можливості для становлення нових форматів створення вартості.

Питання цифровізації у галузі, розвитку цифрових послуг в будівництві, впливу цифрових трансформацій на інноваційне оновлення в будівництві знайшли своє відображення у працях Бляхарського Я., Белінського Д., Коби О., Пушкар Т., Третьякової А., Садовяк М. [1-5].

Отже, спираючись на аналіз досліджень впливу цифровізації на інноваційну діяльність в будівництві, цифровізація в будівництві розглядається як процес упровадження інформаційних технологій для оптимізації операційних функцій, підвищення точності даних, оптимізації рутинних процедур і зниження трудомісткості будівельних робіт. Вона охоплює структурне оновлення процесів проєктування, планування, взаємодії учасників будівельного циклу та контролю виконання робіт. Уточнення цього поняття дає змогу чітко розмежувати рівень технологічних змін і їхній вплив на стратегічний розвиток галузі.

Економіко-організаційний механізм упровадження цифрових технологій охоплює сукупність інструментів і управлінських рішень, спрямованих на інтеграцію цифрових рішень у діяльність будівельних організацій. Він включає:

- ресурсне забезпечення будівельних проєктів;
- формування підходів до визначення фінансових пріоритетів;
- визначення відповідальних структурних підрозділів;
- регламенти процесів упровадження.

Важливою складовою є узгодження взаємодії між учасниками будівельного циклу та адаптації наявної організаційної моделі до нових

технологічних вимог. Механізм також передбачає розроблення внутрішніх стандартів, управління ризиками та системний контроль результатів цифровізації.

Оцінювання цифрової зрілості будівельних організацій є передумовою планування й реалізації цифрових змін, оскільки дає змогу визначити реальний рівень готовності до цифрових трансформацій та сформувані обґрунтовані напрями подальшого розвитку. Цей процес ґрунтується на системному аналізі управлінських, технологічних, кадрових та операційних характеристик організації, що формують її спроможність інтегрувати цифрові рішення.

У науковій літературі та практиці застосовуються низку методичних підходів до визначення цифрової зрілості:

- модельний підхід – базується на багаторівневих шкалах оцінки. Такі моделі передбачають виокремлення етапів цифрового розвитку – від початкового використання цифрових технологій до системної масштабної інтеграції цифрових платформ, автоматизованих систем управління та аналітики даних;

- індикаторний підхід – базується на системі індикаторів, до яких належать частка цифрових процесів у загальній структурі операцій, рівень застосування BIM-технологій, ступінь автоматизації проєктних та виробничих функцій, наявність цифрових каналів взаємодії з контрагентами, використання аналітики даних та цифрової документації;

- управлінський підхід – базується на проведенні внутрішнього аудиту. Він охоплює аналіз корпоративної стратегії, відповідності технологічних рішень цілям розвитку, компетентності персоналу, рівня цифрової культури, а також ефективності управління змінами.

У сучасних умовах важливим є використання змішаних підходів, що інтегрують кількісні та якісні критерії оцінювання. Такий підхід забезпечує комплексне уявлення про цифрову готовність і дає змогу будівельним організаціям адаптивно реагувати на технологічні виклики. Оцінювання цифрової зрілості стає не лише інструментом діагностики, а й основою для стратегічного управління цифровими змінами, підвищення конкурентоспроможності та сталості галузі в умовах динамічного середовища.

Отже, цифровізація трансформує будівельну галузь, забезпечуючи підвищення ефективності проєктування, планування й управління ресурсами. Вона формує підґрунтя для переходу до інноваційно-орієнтованої моделі розвитку, що є актуальним у період повоєнного відновлення. Економіко-організаційний механізм впровадження цифрових рішень, разом із системним оцінюванням цифрової зрілості, дозволяє будівельним організаціям визначати пріоритети модернізації та адаптуватися до технологічних змін. Узгодженість методів оцінювання та управлінських рішень сприяє підвищенню стійкості, прозорості та конкурентних позицій галузі.

Список використаних джерел

1. Бляхарський Я. С., Белінський Д. С. Цифровізація послуг в сфері будівництва: правові та організаційні аспекти. *Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса*. 2025. № 1. С. 67-78.
2. Коба О. Будівельний бізнес України: драйвери розвитку та їх реалізація. *Економіка та суспільство*. 2024. №. 69. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-112>
3. Пушкар Т. А. Цифровізація інноваційної діяльності в будівництві. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. № 8. URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/78>
4. Третьякова А. І. Цифрове будівництво: BIM-моделі в управлінні інвестиціями у післявоєнний період. *Економіка і управління*. 2025. Вип. 2. С. 61-68.
5. Садов'як М. Б. Ключові вектори цифровізації в будівельному секторі. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2024. № 43. С. 87-96.

ЦИФРОВІ СЕРВІСИ ТА ПЛАТФОРМИ SMART CITY У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ МІСЬКОГО ЖИТТЯ

УВАРЕНКО Марія Олександрівна,
здобувачка другого рівня освіти,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова.
Науковий керівник – канд. екон. наук,
проф. **ПУШКАР Тетяна Андріївна**,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова.

У сучасних умовах трансформації міського простору цифрові технології стають головними чинниками підвищення якості життя населення. Поняття Smart City (розумне місто) втілює концепцію інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери міського управління – від комунальних послуг і транспорту до екології та безпеки. Такі інновації не лише сприяють підвищенню ефективності роботи міських структур, а й формують нову модель взаємодії між владою, бізнесом і громадянами, що орієнтована на прозорість, участь та інклюзивність.

Метою дослідження було визначити роль цифрових сервісів і платформ Smart City у підвищенні якості міського життя та проаналізувати напрями їх практичного впровадження в українських містах.

Сучасні урбаністичні процеси формують нову модель міського розвитку, де цифрові технології виступають не допоміжним інструментом, а системоутворюючим чинником. Ці питання знайшли своє відображення у працях провідних українських вчених, зокрема Андрієнко А. [1], Безрук Д. [2],

Миргородська М. [3], Пушкар Т., Серьогіної Д., Михайлової К. [4], Сидорчук І. С., Вікуліної Л. Ф. [5]. Як зазначає Миргородська М., цифрові сервіси виступають основою життя Smart City, допомагаючи спростити складні завдання [3, С. 92]. Концепція Smart City передбачає комплексну цифровізацію міських процесів і взаємодію органів влади, бізнесу та громадськості через інтелектуальні платформи, що забезпечують комфорт, безпеку та сталість міського середовища.

Для України, де триває відбудова зруйнованих територій, цифрові платформи Smart City можуть відігравати стратегічну роль у створенні нової якості життя, яка заснована на принципах відкритості, енергоефективності та залучення громадян до процесів прийняття рішень.

Упровадження таких рішень створює підґрунтя для формування сталого, комфортного та безпечного міського середовища. У містах України, де активно впроваджується концепція Smart City (Київ, Львів, Вінниця, Дніпро, Харків, Івано–Франківськ) уже функціонують системи електронних петицій, системи «відкритих» бюджетів, «розумне» освітлення, інтегровані платформи міських сервісів. Наприклад, Kyiv Smart City об'єднує цифрові інструменти для транспорту, комунальних послуг і безпеки, що підвищує прозорість управління й ефективність витрат [6]. Синергія між цифровими інноваціями та громадянською активністю створює основу для «міст співучасті», де мешканці стають не споживачами, а співавторами міського простору.

У світовій практиці якість міського життя визначається трьома базовими аспектами: економічною ефективністю, екологічною стійкістю та соціальною інклюзією. Цифрові платформи забезпечують моніторинг і координацію цих параметрів у режимі реального часу. Зокрема, використання Інтернету речей (IoT), великих даних (Big Data) і штучного інтелекту (AI) дає змогу створювати аналітичні панелі для прогнозування транспортних потоків, управління енергоспоживанням, оптимізації міського бюджету.

Підвищення якості життя мешканців через цифрові сервіси проявляється в таких напрямках:

Доступність послуг – спрощення комунікації з органами влади, мінімізація бюрократії, електронні черги.

Безпечність середовища – системи відеоаналітики, цифрові «тривожні» кнопки, аналітика подій у публічних місцях.

Економія часу та ресурсів – автоматизація розрахунків, єдині онлайн-кабінети для сплати послуг, оптимізація часу міських поїздок.

Екологічна ефективність – моніторинг енергоспоживання, впровадження «зелених» технологій, «розумне» управління транспортом.

Інклюзивність і комфорт – доступність сервісів для всіх категорій населення, у тому числі з акцентом на вікові групи та людей з обмеженими можливостями.

Оцінюючи ефективність упровадження цифрових рішень Smart City, розглядають їх не лише як технологічну новацію, а, насамперед, як чинники соціально-економічних змін. Цифрові сервіси впливають на щоденну взаємодію громадян з міським середовищем, підвищуючи рівень комфорту,

довіри до влади та безпеки. Серед переваг цифрових сервісів Smart City для підвищення якості життя громадян виділяють:

- підвищення прозорості дій і рішень міської влади та зниження корупційних ризиків;
- скорочення часу доступу до адміністративних послуг;
- зменшення енергоспоживання та операційних витрат;
- поліпшення якості та безпеки міського середовища;
- активізації участі громадянського суспільства у прийнятті рішень;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності міст.

Водночас розвиток Smart City стикається з певними бар'єрами: відсутністю єдиних стандартів даних, недостатньою цифровою грамотністю населення, фрагментарністю управлінських рішень і ризиками кібербезпеки. Для подолання цих викликів потрібно формувати цілісну національну політику цифрової урбанізації, що поєднує інфраструктурні проєкти, підготовку кадрів, модернізацію нормативної бази та залучення інвестицій.

Отже, цифрові сервіси та платформи Smart City формують нову парадигму міського управління, де дані стають основою прийняття рішень, а мешканець – активним учасником цифрової екосистеми. Їх ефективність проявляється у підвищенні якості життя, оптимізації ресурсів, зміцнення довіри до влади та розширення цифрової інклюзії. Для українських міст стратегічним напрямом є створення єдиних цифрових платформ управління, розвиток локальних дата-центрів, упровадження технологій штучного інтелекту для міського прогнозування та посилення кіберзахисту.

Список використаних джерел

1. Андрієнко А. О. Smart-підходи до розвитку великих міст: перспективи впровадження в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. № 3(38). С. 100-106.
2. Безрук Д. І. Діджиталізація економіки в Україні: проблеми та перспективи. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету*. 2023. № 71. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-71-06>
3. Миргородська М. Концепція «Smart City» та цифрові технології забезпечення комфортного міського середовища. *Аспекти публічного управління*. 2023. № 11(2). С. 88-95.
4. Пушкар Т.А., Серьогіна Д.О., Михайлова К.В. Розвиток «розумних міст» в умовах цифрової трансформації. Держава та регіони. 2022. Вип 1 (124). С. 116-121. URL: http://www.scientificview.umsf.in.ua/archive/2022/3_79_2022/19.pdf
5. Сидорчук І. С., Вікуліна Л. Ф., Наконечна О. А. Цифрова трансформація бізнес процесів в Україні як чинник економічного зростання. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 17 URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15173552>
6. Концепція Київ Смарт Сіті 2020. URL: http://forum2015.kyivsmartcity.com/Smart_City_UKR_Print_final.pdf

ЦИФРОВІ ФІНАНСИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ТЕНДЕНЦІЇ, РЕГУЛЮВАННЯ, ВПЛИВ НА БІЗНЕС

УГОДНІКОВА Олена Ігорівна

*канд. екон. наук, доцент
в.о. завідувачки кафедри фінансів
обліку і безпеки бізнесу,
Харківський національний
університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

ЦИГЕНКО Анна Юріївна

*доктор філософії з економіки
старший викладач кафедри
фінансів обліку і безпеки бізнесу,
Харківський національний
університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Стрімкий розвиток цифрових технологій суттєво трансформує фінансові системи зарубіжних країн, змінюючи моделі надання послуг та підходи до регулювання. Впровадження фінтех-рішень, цифрових валют центральних банків, електронних платежів та автоматизованих сервісів створює для бізнесу нові можливості, але й посилює ризики кібербезпеки та фінансової стабільності. Тому аналіз тенденцій розвитку цифрових фінансів, їх регуляторних особливостей і впливу на діяльність підприємств є важливим для формування ефективних управлінських рішень у сучасних умовах.

У зарубіжних країнах цифрові фінанси демонструють стале зростання, що зумовлено цифровізацією банківського сектору, поширенням мобільних фінансових сервісів та активним розвитком фінтех-екосистем. У країнах ЄС і Північної Америки ключовими трендами є open banking, інтегровані платіжні рішення та широке застосування API, які підвищують доступність фінансових послуг і знижують операційні витрати бізнесу [1].

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні цифрові фінанси перетворилися на один із драйверів економічної модернізації. Такі компанії, як Alibaba та Tencent, сформували комплексні платформи, що поєднують електронні платежі, кредитування, страхові та інвестиційні сервіси, забезпечуючи швидший доступ підприємств до фінансових ресурсів та підтримуючи розвиток малого і середнього бізнесу. Паралельно у понад 100 країнах світу активно розвиваються та тестуються цифрові валюти центральних банків (CBDC), серед яких найбільш просунутими є e-CNY у Китаї та проєкт цифрового євро.

Глобальною тенденцією також є посилення регуляторної уваги до цифрових фінансів. У ЄС впровадження регламенту MiCA має на меті підвищення прозорості ринку криптоактивів та зменшення фінансових ризиків, тоді як США акцентують увагу на кібербезпеці та захисті прав

користувачів. Країни, що розвиваються, роблять ставку на розширення фінансової інклюзії. Сукупність цих процесів формує різноманітні моделі розвитку цифрових фінансів та визначає їх вплив на конкурентоспроможність і фінансову поведінку бізнесу.

Регулювання цифрових фінансових технологій суттєво відрізняється між країнами через різний рівень розвитку фінансових ринків та державні пріоритети. Розвинені економіки роблять акцент на прозорості, кібербезпеці та захисті споживачів, тоді як країни, що розвиваються, на розширенні доступу до фінансових послуг. Нижче наведено узагальнену характеристику основних підходів до регулювання (табл. 1).

Таблиця 1 – Особливості регулювання цифрових фінансових технологій у зарубіжних країнах

Країна / регіон	Ключові регуляторні акти та ініціативи	Фокус регулювання	Особливості та результати
ЄС	MiCA (Markets in Crypto-Assets), PSD2, DORA	Прозорість ринку, контроль криптоактивів, кіберстійкість	Єдиний підхід для країн-членів; розвиток open banking; підвищення захисту даних та стабільності ринку
США	Законодавство SEC, CFTC; FinCEN; окремі штатні акти	Запобігання шахрайству, AML/KYC, захист споживачів	Фрагментарне регулювання; суворий контроль криптоактивів; активне застосування санкцій
Велика Британія	FCA Digital Finance Framework, Open Banking Regulations	Інновації, конкуренція, прозорість	Активні sandbox-регулятори; підтримка фінтех-стартапів; лідер у відкритому банкінгу
Китай	Регламенти НБК щодо цифрових платежів; пілот e-CNY	Державний контроль, фінансова стабільність	Жорстке регулювання фінтеху; домінування державних платформ; швидке впровадження CBDC
Сінгапур	Payment Services Act; MAS FinTech Regulation	Інновації, AML, управління ризиками	Гнучке, прозоре регулювання; підтримка фінтех-кластерів; одна з найкращих систем у світі
Країни, що розвиваються (Кенія, Індія)	Регулювання мобільних платежів; цифрової ідентифікації	Фінансова інклюзія, доступність фінпослуг	Масове використання мобільних гаманців (M-Pesa); стрімке зростання доступу до кредитів та платежів

*Джерело: узагальнено авторами на основі [2,3]

Регулювання цифрових фінансових технологій у світі суттєво різняться за підходами та пріоритетами. ЄС і Велика Британія дотримуються комплексної моделі, що поєднує підтримку інновацій і контроль ризиків, тоді як США застосовують більш суворий, але фрагментарний підхід. Китай орієнтується на централізований державний контроль, а країни Азії та ті, що

розвиваються, акцентують увагу на розширенні доступу до фінансових послуг. Така різноманітність регуляторних моделей формує нерівномірні траєкторії розвитку цифрових фінансів у глобальному середовищі.

Цифрові фінансові інструменти істотно підвищують ефективність діяльності бізнесу, забезпечуючи швидші платежі, зниження транзакційних витрат та доступ до нових джерел фінансування. Електронні платформи кредитування, цифрові гаманці, онлайн-платежі та аналітичні фінтех-сервіси дозволяють підприємствам оперативніше управляти грошовими потоками та приймати обґрунтовані рішення на основі даних у реальному часі. Завдяки цифровим технологіям компанії можуть розширювати ринки збуту, підвищувати якість сервісу та зміцнювати конкурентні позиції, тоді як недостатній рівень цифрової трансформації, навпаки, обмежує їхню гнучкість і доступ до фінансових ресурсів.

Цифрові фінанси стають одним із ключових чинників трансформації сучасних економік, забезпечуючи прискорення фінансових операцій, підвищення доступності фінансових послуг та формування нових бізнес-моделей. Аналіз міжнародного досвіду свідчить, що цифрові фінансові технології активно впроваджуються як у розвинених країнах, так і в державах, що розвиваються, створюючи фундамент для підвищення конкурентоспроможності підприємств та підсилення фінансової інклюзії. Водночас розвиток цифрових валют центральних банків, онлайн-кредитування, відкритих API та фінтех-екосистем стає вагомим драйвером змін у глобальному фінансовому середовищі.

Разом із тим широке поширення цифрових фінансів супроводжується як новими можливостями, так і суттєвими викликами. Країнам необхідно адаптувати регуляторні підходи, забезпечувати кіберстійкість фінансової інфраструктури та мінімізувати ризики, пов'язані з тінізацією фінансових операцій, зловживаннями та недобросовісними практиками. Успішне вирішення цих завдань визначатиме темпи та якість подальшої цифрової трансформації фінансових систем.

Список використаних джерел

1. Digital Progress and Trends Report 2023. World Bank. – URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/digital-progress-and-trends-report> (дата звернення 10.11.2025)
2. Різник, Д. В., Стендер, С. В., Гаврилюк, В. М. (2024). Вплив децентралізованих фінансових технологій на сучасну фінансову систему України: перспективи та виклики. *Актуальні питання економічних наук*, (1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13348212> (дата звернення 10.11.2025)
3. Смагло О. В. Перспективи розвитку FinTech технологій у сфері глобального ринку фінансово-інвестиційних послуг // *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. - Івано-Франківськ. - 2024. - Т. 1. - № 20 - С.372-379. <https://doi.org/10.15330/apred.1.20.372-379> (дата звернення 10.11.2025)

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА

УКРАЇНСЬКА Лариса Олегівна

*д.е.н. проф. кафедри державного управління, публічного
адміністрування та економічної політики*

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

ШИФРИНА Надія Ігорівна

*к.е.н., доц. кафедри державного управління, публічного
адміністрування та економічної політики*

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

Цифровізація як процес впровадження цифрових технологій у виробничі процеси має за мету підвищення їх ефективності. Нині цей процес стає надзвичайно важливим для компаній, які прагнуть залишатися конкурентоспроможними на світовому ринку. Основна ідея цифровізації полягає в інтеграції технологічно передових рішень, які дозволяють автоматизувати безліч рутинних завдань і тим самим покращувати якість вироблених товарів та послуг. Вона охоплює різноманітні аспекти, включаючи цифрові технології, об'єднання даних та використання систем штучного інтелекту (ШІ).

Експерти сходяться на думці, що цифровізація змінює традиційні методи виробництва. За словами директора з розробки рішень міжнародної консалтингової компанії McKinsey & Company, відомої своїми послугами у галузі стратегічного управління, «цифровізація - це не просто інструмент, це новий підхід до широкого спектру виробничих процесів» [4]. Це дозволяє компаніям зосередитись на інноваціях замість того, щоб витратити час на управління застарілими системами. Цифрова трансформація економіки зумовлює і трансформацію економічних суб'єктів. Щоб ефективно скористатися перевагами, які дає цифровізація, необхідно створити стратегію, спрямовану на коректне впровадження цих інновацій.

Цифровізація ставить перед собою кілька ключових цілей. По-перше, вона сприяє збільшенню продуктивності праці не тільки завдяки технологічному оновленню виробничих процесів, а й за рахунок скорочення простоїв та зниження кількості помилок, в цілому цифрового перетворення організації виробництва. В свою чергу це призводить до зниження собівартості продукції, що дає певні переваги конкурентному ринку і додаткові прибутки. По-друге, цифровізація покращує взаємодію між підрозділами всередині компанії, спрощує моніторинг роботи та дозволяє своєчасно виявляти та усувати можливі проблеми. Наприклад, використання систем прогнозування аналітики допомагає завчасно дізнатися про необхідність технічного обслуговування обладнання, що знижує ризик аварій та незапланованих простоїв.

Підтвердженням таких переваг може бути в дослідження української

аудит-консалтингової компанії Deloitte Ukraine міжнародної корпорації Deloitte, в якому зазначено, що підприємства, які застосовують цифрові технології на всіх рівнях, збільшують свою прибутковість на 15% швидше, ніж їх конкуренти, які не стали на шлях цифровізації [2].

Таким чином, ґрунтуючись на розумінні значимості цифровізації та її цілей, компанії можуть проектувати свою діяльність так, щоб активно використовувати сучасні технології для досягнення найкращих результатів. Слід враховувати, що цифрові трансформації потребують значних інвестицій, а це, в свою чергу, передбачає пошук джерел капіталовкладень, доскональне вивчення ринкової кон'юнктури, прийняття підприємницьких та інвестиційних ризиків тощо. Проте, такі стратегічні кроки, які покликані забезпечити стійкий розвиток, в перспективі відкривають можливості зростання конкурентоспроможності на глобальному рівні[1].

Водночас важливо пам'ятати про роль людини на всіх рівнях і у всіх структурних підрозділах, що є відповідальними за технологічне оновлення, адже технології — це лише інструмент, а успіх цифровізації буде залежати від того, як ефективно підприємства навчаються і зможуть застосовувати цифрові управлінські технології в єдності з цифровізацією виробничих, соціальних та інших процесів. Тобто мова повинна йти про оновлення людського капіталу відповідно до нових технологічних, організаційних і управлінських умов. І тут постає питання, хто бере на себе відповідні витрати – господарюючий суб'єкт, держава або робітники, ш це питання повинно вирішуватись в кожному окремому випадку зважаючи на зацікавленість і можливості сторін процесу залучення інвестицій.

В умовах стрімких змін цифровізація стає запорукою успішного розвитку бізнесів у всьому світі. Однією з найважливіших технологій, яка трансформує виробничі процеси, є цифровізація. У міру її застосування, компанії отримують унікальну можливість оптимізувати свої операції, збільшуючи продуктивність та ефективність. Основні технологічні тренди включають використання штучного інтелекту, інтернету речей та хмарних рішень для забезпечення безперебійної роботи та мінімізації людських помилок. Ці технології дозволяють підприємствам збільшити точність та швидкість виробничих ліній, забезпечуючи безперервний потік даних, які можна аналізувати в реальному часі, вживаючи заходів для покращення виробничих показників.

Особливо яскраво технологія інтернету речей (IoT) має прояв у виробничому секторі. Кожен окремо взятий елемент виробничої лінії може бути підключений до системи IoT, що дозволяє відстежувати стан обладнання та запобігати поломкам до їх виникнення [3]. Це часто призводить до значного зниження витрат та часу простою. Впровадження таких технологій дозволяє компаніям, що займаються виробництвом, стати більш гнучкими та масштабованими.

Не менш важливим є впровадження технології штучного інтелекту (AI), яка змінює саму основу виробничих операційних моделей. Використовуючи AI, компанії можуть передбачати споживчий попит, оптимізувати ланцюжки

поставок та розробляти більш персоналізовані продукти. Штучний інтелект дозволяє легко маніпулювати величезними наборами даних, навчатися на минулих подіях та пропонувати рішення, які набагато точніші, ніж людський аналіз. Це означає, що AI може бути у ролі аналітичного інструменту, а й повноцінного учасника виробничого процесу. Наприклад, AI-системи вже успішно використовуються на великих автомобільних заводах, де вони працюють у парі з роботами.

Хмарні технології відіграють не менш важливу роль, забезпечуючи гнучкість та безпеку даних. Процес, який раніше займав години і вимагав фізичної присутності, зараз може бути керований віддалено за допомогою хмарних платформ. Такі рішення дають можливість учасникам виробничого процесу доступ до систем з будь-якої точки світу, що є особливо актуальним у сучасному глобалізованому суспільстві. Численні дослідження показують, що системи, що впроваджують хмарні технології, покращують свою продуктивність на 10-15% завдяки оперативнішому реагуванню на зміни в процесі.

Для використання повного потенціалу цифрових технологій важливо, щоб компанії не лише впроваджували їх, а й розвивали навички своїх працівників. Підготовка та навчання персоналу новим технологічним вимогам стає вирішальним фактором у забезпеченні успішного переходу до більш цифровізованих та сучасних виробничих систем. Це не лише допомагає передбачити технологічні проблеми, а й запобігти багатьом з них. В свою чергу цифровізовані виробничі системи стимулюють інновації серед тих співробітників, які розуміють потенціал можливостей цифрових технологій у виробництві.

У світі цифрова трансформація стає невід'ємною частиною виробничих процесів. Все більше компаній спрямовують свої зусилля на впровадження інноваційних рішень, які допомагають оптимізувати роботу та підвищити конкурентоспроможність. Розуміння цілей цифровізації дозволяє бізнесу як справлятися з викликами, так і використовувати технології стійкого зростання.

Технології сьогодні відіграють ключову роль у перетворенні традиційного виробництва на більш ефективну та гнучку систему. Наскільки успішно компанії освоїть ці зміни, залежить від їх здатності адаптуватися до нових умов та використовувати потенціал цифровізації на повну силу[1].

Нині цифровізація стає надзвичайно важливою для компаній, які прагнуть залишатися конкурентоспроможними на світовому ринку. Основна ідея цифровізації полягає в інтеграції технологічно передових рішень, які дозволяють автоматизувати безліч рутинних завдань і тим самим покращувати якість вироблених товарів та послуг. Вона охоплює різноманітні аспекти, включаючи цифрові технології, об'єднання даних та використання систем штучного інтелекту (II).

Список використаних джерел

1. Betancourt, M. The critique of digital capitalism: An analysis of the political economy of digital culture and technology / M. Betancourt. – Brooklyn,

NY: Punctum Books, 2021. – 262 p.

2. Deloitte Ukraine. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Ukraine

3. [iot ukraine iotukraine](https://iot-ua.com/) . URL: <https://iot-ua.com/>

4. McKinsey Україна. URL: <https://www.mckinsey.com/ua/overview>

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

ФРОЛОВ Сергій Олександрович,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня,

Харківський національний університет

міського господарства імені О.М. Бекетова

Будівельна галузь є однією з провідних складових економіки України, адже забезпечує створення та розвиток житлової, промислової й транспортної інфраструктури держави. Внаслідок воєнних дій цей сектор зазнав суттєвих трансформацій, що, у свою чергу, спричинило зміну інвестиційних пріоритетів. Післявоєнне відновлення України формує унікальні передумови для динамічного розвитку будівництва, яке виступає ключовим рушієм економічного зростання, модернізації інфраструктури та відновлення промислового й житлового потенціалу країни.

За таких умов особливого значення набуває підвищення інвестиційної привабливості будівельних компаній, адже саме це є головним чинником залучення фінансових ресурсів для реалізації масштабних проєктів відбудови.

Ефективність залучення інвестиційних ресурсів безпосередньо впливає на темпи відновлення житлового фонду, інфраструктури та промислових об'єктів. Водночас інвестори дедалі частіше оцінюють цифрову зрілість компанії як показник її спроможності до інновацій і ефективного управління. Важливими критеріями виступають прозорість операційної діяльності та достовірність фінансової звітності, що знижують ризики й підвищують довіру. Залучення міжнародного капіталу можливе лише за умови дотримання стандартів корпоративного управління, які гарантують захист інвесторів і стабільність бізнесу [4].

Стан інвестиційного клімату будівельного сектора у 2025 році формується під впливом двох головних чинників: з одного боку – масового попиту на відновлення пошкодженої/зруйнованої інфраструктури, з іншого – високих ризиків, пов'язаних із безпековою та макроекономічною нестабільністю [5]. Значна частина інвестицій надходить від міжнародних донорів і фінансових інституцій (ЄБРР, Світовий банк, ЄІБ), що передбачає відповідність підвищеним вимогам до якості корпоративного управління та звітності [4].

Паралельно уряд України впроваджує програми підтримки малого й середнього бізнесу, реалізуючи стратегію відновлення, сталого розвитку та

цифрової трансформації підприємництва шляхом спрощення дозвільних процедур і впровадження електронних сервісів, які скорочують адміністративні бар'єри для інвесторів [1]. Будівельні компанії, що демонструють фінансову стабільність, відкритість і технологічну готовність, отримують переваги у доступі до міжнародних фінансових проєктів.

Цифрова трансформація виступає ключовим чинником підвищення ефективності, прозорості та конкурентоспроможності українських будівельних компаній [1]. Зокрема, важливу роль відіграють електронні дозвільні системи (eДозвіл), які скорочують терміни розгляду документів та усувають корупційні ризики, а також платформи електронних закупівель (e-procurement), зокрема Prozorro, що забезпечують відкритість і публічність тендерних процедур.

На більш високому технологічному рівні цифровізація передбачає використання інформаційного моделювання будівель (BIM) і створення цифрових копій об'єктів на всіх етапах їхнього життєвого циклу – від проєктування до експлуатації. Такі процеси підвищують інвестиційну привабливість завдяки більшій прозорості проєктів, точності кошторисів, прискоренню управлінських рішень і зниженню операційних ризиків. Наявність сучасних цифрових інструментів дає інвесторам змогу оперативно оцінювати ризики й потенційні результати, створюючи передумови для ефективного залучення капіталу та зменшення інформаційної асиметрії між учасниками проєкту.

Впровадження BIM-технологій забезпечує точніше прогнозування термінів реалізації та витрат, що мінімізує ризики інвесторів і підвищує довіру фінансових установ [2]. Технологія цифрових двійників (Digital Twins) надає можливість контролювати життєвий цикл об'єкта – від проєктування до експлуатації, формуючи базу даних для майбутніх реконструкцій.

Важливу роль у формуванні сприятливого інвестиційного середовища відіграє електронне урядування: автоматизація процесів надання дозволів і державних закупівель зменшує корупційні ризики, зміцнює довіру до державних інститутів і формує позитивний сигнал для міжнародних партнерів [1].

Крім того, цифрові платформи управління ланцюгами постачання (Supply Chain Digital Platforms) забезпечують контроль за походженням матеріалів, термінами постачання та якістю робіт, що є важливим критерієм для інвесторів у сфері сталого будівництва [3].

Стратегічне позиціонування: будівельним компаніям доцільно створювати стандартизовані інвестиційні пакети, що включатимуть аналіз ризиків із використанням гарантійних механізмів (донорських і платіжних гарантій) та цифрові матеріали (BIM-моделі, електронні кошториси), що спрощує оцінку проєктів.

Посилення вимог до ESG-звітності, корпоративного управління та цифрової готовності: впровадження прозорих фінансових практик, сертифікації, аудиту та цифрових інструментів (BIM, e-procurement) стає важливою умовою для відбору проєктів міжнародними фінансовими

інституціями. Поєднання ESG-принципів із цифровими рішеннями формує додаткову цінність бізнесу, підвищуючи його привабливість для інвесторів.

Інтеграція з держпрограмами та міжнародними ініціативами: участь у програмах міжнародної підтримки (ЄС, ЄБРР, Світовий банк) та державних проєктах цифровізації забезпечує доступ до грантів, технічної допомоги й гарантій, що знижує ризики для приватного капіталу.

Інвестиції у людський капітал і локальну логістику: розвиток навчальних програм, цифрова сертифікація фахівців і локальна переробка будівельних відходів (циклічна економіка) знижують собівартість робіт і підвищують ефективність участі в тендерах.

Будівельний сектор України має шанс стати провідною галуззю післявоєнного відновлення. Реалізація цього потенціалу можлива за умови комплексного підходу, що поєднує послідовну державну політику (прозорі процедури, гарантії інвесторам, дерегуляцію), активне залучення міжнародного фінансування, модернізацію управлінських практик і глибоку цифрову трансформацію.

Поєднання державного та приватного капіталу з урахуванням ESG-принципів і цифрових технологій (BIM, e-procurement, цифрові ланцюги постачання) є ключем до перетворення потенціалу у реальні інвестиції.

Список використаних джерел

1. Кабінет Міністрів України. Про схвалення Стратегії відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року : розпорядження від 30 серп. 2024 р. № 821-р / КМУ. – Київ, 2024. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2024-%D1%80#n14>.
2. Кузьмін О. Є., Товстенюк О. В. Фактори формування інвестиційної привабливості підприємств .Технологічний аудит та резерви виробництва. 2013. № 1/3 (9). С. 29–33.
3. Вовк В. А., Гаврильченко О. В. Формування напрямків підвищення інвестиційної привабливості підприємства на підставі методів економіко-математичного моделювання. Бізнес-інформ. 2022. № 3. С. 38–48.
4. European Bank for Reconstruction and Development. Investment of Choice. November 2025. [Electronic resource]. Available at: https://www.ebrd.com/content/dam/ebrd_dxp/assets/pdfs/treasury/investors-presentations/investment-of-choice.pdf
5. National Bank of Ukraine. Balance of payments / Foreign direct investment statistics (June 2025). – NBU, 2025. – [Electronic resource]. – Available at: https://bank.gov.ua/files/ES/State_m_en.pdf.
6. World Bank; UN; EU; Government of Ukraine. Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4). – Updated Feb. 2025. – [Electronic resource]. Available at: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099022025114040022/pdf/P180174-ca39eccd-ea67-4bd8-b537-ff73a675a0a8.pdf>

7. UkraineInvest. Ukraine Quarterly Report Q1 2025 : Key trends for investors. – [Electronic resource]. – Available at: <https://ukraineinvest.gov.ua/en/news/ukraine-quarterly-report-q1-2025-key-trends-for-investors/>

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР ЦИФРОВОЇ ЗРІЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ХАЛІНА Вероніка Юріївна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу

АБЕЛЕНЦЕВ Євген Васильович,

аспірант

кафедри економіки та маркетингу,

Харківський національний університет

міського господарства імені О.М. Бекетова

У сучасних умовах цифровізації підприємства все більше зіштовхуються з необхідністю адаптації до швидких змін, спричинених розвитком новітніх технологій. Одним з важливих аспектів цієї адаптації є рівень транспарентності організацій, оскільки він безпосередньо впливає на ефективність управлінських процесів, довіру з боку партнерів і споживачів, а також на сталий розвиток підприємства. Транспарентність, поряд з іншими характеристиками, є ключовим індикатором цифрової зрілості підприємства, яка, у свою чергу, визначає його здатність до швидкого реагування на зміни і забезпечення високої конкурентоспроможності.

Транспарентність у бізнесі визначається як здатність підприємства забезпечувати доступність, зрозумілість і доступність інформації для всіх зацікавлених сторін, що включає відкритість фінансової звітності, зрозумілі процеси прийняття рішень, а також доступ до необхідної інформації для партнерів, клієнтів і співробітників. Основні складові транспарентності: відкритість фінансової звітності, доступність інформації про власників, керівників та корпоративне управління, прозорість у державних закупівлях та тендерах, дотримання екологічних та соціальних стандартів [1]. Зокрема, рівень прозорості компаній оцінюється через розкриття інформації фінансового і нефінансового характеру, оскільки транспарентність також включає сукупність дій щодо розкриття внутрішньої інформації. Метою проведення таких дій є створення повного і адекватного уявлення про всі аспекти діяльності підприємства. Тому вибіркова прозорість за таких умов є неможливою [2]

В свою чергу, цифрова зрілість підприємства відображає його здатність використовувати цифрові технології для оптимізації бізнес-процесів, покращення взаємодії з клієнтами та партнерами, а також забезпечення сталого розвитку. Також вона включає рівень інтеграції цифрових

інструментів у різні аспекти діяльності, від управлінських процесів до фінансового моніторингу та маркетингових стратегій.

Взаємозв'язок транспарентності та цифрової зрілості полягає в тому, що підприємства з високим рівнем цифрової зрілості здатні забезпечити більшу транспарентність у своїй діяльності завдяки використанню сучасних цифрових інструментів. Вони можуть швидко і ефективно обробляти великі обсяги даних, що дозволяє отримати більш точну і своєчасну інформацію для прийняття рішень.

Транспарентність є важливим індикатором цифрової зрілості підприємства, оскільки вона безпосередньо відображає рівень розвитку внутрішніх процесів, технологій і організаційної культури в умовах цифрової трансформації. Сучасні підприємства, що знаходяться на високому рівні цифрової зрілості, демонструють здатність забезпечити доступність та відкритість інформації для всіх зацікавлених сторін. Це включає як зовнішні комунікації з партнерами і клієнтами, так і внутрішні процеси, що стосуються управління та прийняття рішень.

По-перше, транспарентність є безпосереднім наслідком впровадження ефективних цифрових технологій. Організації, що досягли високого рівня цифрової зрілості, можуть забезпечити значно більшу відкритість через використання інструментів для автоматизації збору та обробки даних, що сприяє підвищенню доступності інформації. Наприклад, системи ERP (Enterprise Resource Planning) та CRM (Customer Relationship Management) дозволяють ефективно організувати обмін даними між відділами і партнерами, що сприяє більшій відкритості щодо фінансових, виробничих та управлінських процесів. Оскільки ці технології використовують централізовану базу даних, вони дають можливість оперативно надавати актуальну інформацію всім зацікавленим сторонам, що є важливою характеристикою транспарентності.

По-друге, транспарентність служить індикатором організаційної культури підприємства, зокрема, коли йдеться про готовність організації до змін у цифровому середовищі. Підприємства з високим рівнем цифрової зрілості, як правило, демонструють культуру відкритості та комунікації. Вони надають своїм співробітникам і партнерам можливість брати участь у стратегічному плануванні, що є важливою складовою здатності організації адаптуватися до цифрових змін. У такій культурі керівництво зазвичай відкрито до зворотного зв'язку, що сприяє прозорості в прийнятті рішень і надає можливість для більш ефективного управління.

Крім того, транспарентність є важливим компонентом цифрової трансформації, оскільки вона відображає рівень інтеграції цифрових технологій у різні аспекти діяльності підприємства. Коли компанія впроваджує нові цифрові рішення, вона також забезпечує прозорість усіх процесів, що надає змогу партнерам і клієнтам краще розуміти, як компанія працює. Наприклад, виведення на відкриті платформи фінансової звітності або використання інструментів для моніторингу витрат і результатів дозволяє зменшити інформаційну асиметрію і створює основу для кращої співпраці з

зовнішніми сторонами.

Важливо зазначити, що прозорість не лише наслідок цифрової зрілості, вона також є безпосереднім її критерієм. Моделі оцінки цифрової зрілості підприємств часто включають прозорість як одну з основних змінних для вимірювання рівня розвитку організації. Коли підприємство є прозорим в своїх операціях, прийнятті рішень та комунікаціях, це є ознакою того, що воно надає високу увагу як цифровим технологіям, так і внутрішнім процесам, що забезпечують стійкий розвиток у цифрову епоху.

Окрім цього, прозорість також сприяє підвищенню довіри з боку клієнтів, партнерів і інвесторів, що є ключовим для довгострокового успіху підприємства. Коли компанія має відкрите та доступне інформаційне середовище, це дозволяє будувати міцніші стосунки з зовнішніми стейкхолдерами, що в свою чергу позитивно впливає на її конкурентоспроможність і сталий розвиток.

При цьому для кожного підприємства є зона, межі якої можуть бути різними, закритої інформації (комерційна таємниця, конкурентні переваги, законодавчі обмеження на розповсюдження інформації, особисті дані). Саме ця частина, як правило, знаходиться у небезпеці і під загрозою засобів недобросовісної конкуренції. Тому важливо зберігати баланс у прозорості і безпекові заходи для збереження інформації, яку не варто розголошувати [3].

Таким чином, прозорість є як важливим аспектом цифрової зрілості підприємства, так і її потужним каталізатором. Вона свідчить про високий рівень інтеграції цифрових технологій в усі аспекти діяльності організації, а також відображає готовність підприємства адаптуватися до змін в умовах цифрової трансформації. Прозорість є критерієм, який дозволяє оцінити, наскільки підприємство готове до викликів цифрової епохи та як ефективно воно використовує технології для покращення своїх бізнес-процесів.

Список використаних джерел

1. Халіна В.Ю., Абеленцев Є.В. Формування методики оцінки прозорості будівельних підприємств в контексті сталого розвитку галузі. *Економіка та суспільство*. 2025. №74. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/6109/6050>.
2. Богуцька Л. Реалізація принципів прозорості суб'єктами господарювання. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*. 2017. № 4. С. 149-158. URL: <https://surli.cc/oprkvl>.
3. Халіна В.Ю., Абеленцев Є.В. Прозорість будівельних підприємств в умовах розвитку цифрової економіки міста. *Підприємництво і торгівля*. 2023. №39. С. 229-236. URL: <http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/1502/1413>.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАШИНА Тетяна Сергіївна

канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

У сучасних умовах глобалізації та стрімкого розвитку інформаційних технологій цифрова трансформація є одним з ключових чинників підвищення конкурентоспроможності економік, оскільки впровадження цифрових технологій у державне управління, бізнес-середовище, фінансовий сектор, промисловість і сферу послуг відкриває нові можливості для підвищення ефективності, прозорості, інноваційності та стійкості національних економічних систем. Особливої актуальності проблеми цифрової трансформації набувають в Україні, оскільки розвиток цифрової інфраструктури, електронної комерції та цифрових послуг сприяє детінізації національної економіки, зміцненню національної безпеки та інтеграції з європейським цифровим простором. Втім, існують регіональні відмінності у темпах цифрової трансформації економіки та доступі до цифрових технологій.

Метою даного дослідження є аналіз регіональних особливостей цифрової трансформації економіки України та визначення найбільш ефективних напрямів розвитку цифрової інфраструктури та цифрових послуг.

Основним показником, який характеризує швидкість впровадження цифрових технологій в обласних військових адміністраціях (ОВА) та територіальних громадах, є індекс цифрової трансформації регіонів України [1].

Значення індекс цифрової трансформації регіонів варіюється у межах від 0 до 1: 0 – мінімальне значення, 1 – максимальне значення. Дані, наведені на рис. 1, свідчать про значне зниження індексу цифрової трансформації регіонів України (з 0,651 у 2022 р. до 0,632 у 2023 р.), що обумовлено суттєвим погіршенням таких субіндексів (показників): розвиток центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) (з 0,771 до 0,624) та розвиток Інтернету (з 0,683 до 0,632) [2]. У той же час позитивною була динаміка таких субіндексів: проникнення базових електронних послуг у сферах освіти та науки, охорони здоров'я та довкілля, культури та спорту (з 0,654 до 0,666), впровадження режиму «без паперів» (з 0,691 до 0,697), галузева цифрова трансформація (з 0,477 до 0,560), візитівка області (з 0,572 до 0,633).

Рисунок 1 – Динаміка складових індексу цифрової трансформації регіонів України

У 2023 р. майже за усіма складовими індексу цифрової трансформації (інституціональна спроможність, візитівка області, розвиток ЦНАП, впровадження режиму «без паперів») серед регіонів України лідерами були Дніпропетровський, Полтавський та Одеський регіони, а аутсайдерами – Донецький, Сумський, Запорізький та Херсонський регіони. Їхні високі позиції у таких показниках як інституціональна спроможність, розвиток ЦНАП, впровадження режиму «без паперів» та цифровий імідж регіону, підтверджують сталість цифрової політики та ефективність місцевих управлінських рішень. Варто також зазначити, що спостерігаються суттєві зміни у таких субіндексах, як цифрова освіта, галузева цифрова трансформація та проникнення базових е-послуг, що свідчить про те, що цифрові проекти в окремих регіонах мають різну швидкість реалізації та можуть суттєво прискорюватися залежно від доступності фінансування, ініціатив місцевої влади чи зовнішніх умов. Зокрема, активізація цифрової освіти в Дніпропетровській і Харківській областях у 2023 р. демонструє зосередження уваги на розвитку людського капіталу та підтримці освітньої інфраструктури. Зрозуміло, що аутсайдерами виявилися Херсонська, Сумська, Запорізька та Миколаївська області, де або ведуться активні бойові дії, або вони дуже близько розташовані від лінії фронту, тому часто стикаються з проблемою неякісного або відсутності мобільного та/або Інтернет зв'язку, а також відсутністю електропостачання, що ускладнює, а інколи навіть унеможливує використання цифрових технологій та інструментів. Особливо показовим є постійне відставання Херсонського та Сумського регіонів, які фіксуються серед аутсайдерів у більшості напрямів: від інтернет-покриття до проникнення е-послуг і цифрової освіти.

Для прискорення цифрової трансформації економіки України

доцільними та ефективними вважаємо наступні напрями: розвиток цифрової інфраструктури, розвиток цифрових навичок населення, цифровізація бізнесу та публічних послуг. Щодо розвитку цифрової (або інформаційно-комунікаційної) інфраструктури, то основою є розширення мережі 5G – мережі зв'язку п'ятого покоління, яка визначає наступний етап технологічної революції у загальносвітовому масштабі. Базовими складовими інформаційно-комунікаційних технологій є локально-обчислювальні, територіально розподілені, бездротові мережі передачі даних; структурована кабельна система; підсистема інженерного забезпечення, у тому числі обладнання серверних приміщень (центри обробки даних), що забезпечують безперебійну роботу мережевого обладнання. Формування якісної інноваційної екосистеми та забезпечення ефективною мережевою взаємодією потребує значних капіталовкладень, тому необхідним є усунення законодавчих, податкових бар'єрів у впровадженні цифрових інноваційних інструментів задля об'єднання зусиль держави, внутрішніх (вітчизняних) підприємців і промисловців та зовнішніх (зарубіжних) інвесторів. У цьому зв'язку важливого значення набуває удосконалення національної інвестиційної політики України в галузі цифрових технологій шляхом надання податкових пільг та податкових канікул підприємствам, які функціонують на ринку інформаційних технологій.

Щодо розвитку цифрових навичок та підвищення цифрової грамотності населення України, то, з одного боку, це обумовлено тим, що в умовах діджиталізації потрібні ІТ-фахівці з відповідними навичками програмування, розробки мобільних додатків, управління мережами, які дозволяють створювати онлайн платформи та майданчики для електронної торгівлі, а, з іншого боку, для купівлі-продажу товарів через веб-сайти та платформи електронної комерції потенційні покупці мають вміти користуватися новітніми інформаційними технологіями. Вирішальну роль у прискоренні цього процесу відіграє реформування системи освіти (початкової, середньої, передвищої, вищої та післядипломної) у бік зміщення акценту на підтримку точних наук (математику, інформатику, інженерію та ін.) та впровадження інтерактивних електронних додатків до підручників.

Щодо цифровізації бізнесу та публічних (державних) послуг, то цифровий маркетинг та цифрова трансформація бізнесу в цілому допоможуть українським підприємствам та підприємцям збільшити обсяг продажів, знизити операційні витрати та покращити відносини з клієнтами та постачальниками за допомогою цифрових технологій. Наприклад, предиктивна аналітика дозволить оптимізувати вибір постачальників та знизити витрати на матеріально-технічне обслуговування; програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства дозволить управляти запасами «точно в термін» та у такий спосіб суттєво скоротити складські витрати; використання Інтернету речей дозволить промисловим підприємствам підвищити якість виробленої продукції та одночасно зменшити її собівартість.

Список використаних джерел

1. Masyk M., Buryk Z., Radchenko O., Saienko V., Dziurakh Yu. Criteria for governance institutional effectiveness and quality in the context of sustainable development tasks. *International Journal for Quality Research*. 2023. Issue 17(2). PP. 501-514.

2. Індекс цифрової трансформації регіонів України підсумки 2023 року. Режим доступу: www.kmu.gov.ua/news/yak-tsyfrovizuiutsia-rehiony-pokaznyk-institutsiinoi-spro (дата звернення: 23.10.2025)

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ: ІННОВАЦІЙНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ РОЗУМНИХ МІСТ

*ЧЕРНОБАЙ Олександр Миколайович,
здобувач другого рівня освіти,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова.
Науковий керівник – канд. екон. наук,
проф. ПУШКАР Тетяна Андріївна,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова.*

Цифровізація міського простору означає перехід від фрагментованих моделей управління до інтегрованих систем, де дані стають основою та драйвером рішень. Міське середовище перестає бути статичним – воно реагує, передбачає й оптимізує, спираючись на цифрові платформи, сенсори й алгоритми. У сучасному світі міста – це місця, де перетинаються та взаємодіють економічні зв'язки, технології, соціальні процеси та інтелектуальні ресурси. Саме тут зосереджені дані, інфраструктура та попит на сучасні сервіси. Урбанізований простір формує запит на інновації, змушуючи технології працювати в режимі реального часу. Повноцінне відновлення українських міст на етапі повоєнного відновлення потребує не лише відбудови фізичних об'єктів, а й створення нової цифрової системи управління.

Концепція «розумних» міст, цифровізація міського простору та формування ефективної цифрової інфраструктури є одним із основних питань у дослідженнях сучасних українських вчених, зокрема Захарової О., Козирєва Д., Крисоватого І., Нікітенко В., Васильчука Г., Пушкар Т., Михайлової К. [1-4].

Цифрова трансформація спирається на поєднання інфраструктури, інноваційних технологій і даних. Формується комплексна модель міста, де цифрові платформи об'єднують транспорт, енергетику, безпеку, соціальні й екологічні рішення. Методичні підходи включають інтегроване управління

даними, інтероперабельності систем, використання геоінформаційних технологій та розробку алгоритмів рішень.

До функціональних векторів розвитку «розумних» міст відносять:

1. Транспорт і мобільність: впровадження адаптивних систем керування рухом і «розумних» світлофорів; моніторинг транспортних потоків; цифрові моделі оптимізації маршрутів громадського транспорту.

2. Сфера житлового господарства: «розумні» лічильники, автоматизований облік води, тепла, електроенергії; прогнозування навантаження на мережі.

3. Громадська безпека: відеоаналітика й розпізнавання аномальних подій; системи раннього попередження надзвичайних ситуацій; цифрові карти зон ризику та вразливості.

4. Соціальні послуги: телемедичні консультації та дистанційна діагностика; цифрова освіта, доступні електронні сервіси для громадян; підтримка інклюзії через адаптивні цифрові рішення.

5. Екологічний вимір: моніторинг якості повітря, шуму, відходів; управління зеленими зонами на основі даних; екологічні моделі прогнозування стану довкілля.

У розрізі економічних та соціальних ефектів цифрової трансформації міст виділяють такі напрями:

1. Підвищення операційної ефективності міських служб: цифрові системи автоматизують рутинні операції, мінімізують людський фактор і прискорюють процеси реагування. Аналітика даних оптимізує прогнозування навантаження та сприяє раціональному використанню ресурсів. Міські служби працюють швидше та прозоріше, скорочуючи витрати та підвищуючи якість послуг.

2. Формування інноваційних кластерів і стимулювання підприємництва: розвиток цифрової інфраструктури створює середовище для появи високотехнологічних бізнесів, стартапів і R&D-центрів. Цифрові платформи «розумних» міст відкривають доступ до даних, полегшують співпрацю між компаніями, закладами вищої освіти й муніципальними органами. Таке середовище формує нові ринки, залучає інвесторів і зміцнює локальні інноваційні екосистеми.

3. Розширення цифрової інклюзії: електронні сервіси зменшують бар'єри доступу до публічних послуг, забезпечуючи рівні можливості для громадян незалежно від місця проживання чи соціального статусу. Цифрова освіта, доступ до онлайн-медицини й адміністративних сервісів сприяють соціальній інтеграції, зростає цифрова грамотність, а отже – участь громадян у формуванні політики розвитку міста.

4. Поліпшення інвестиційної привабливості міст: міста з розвиненими цифровими рішеннями демонструють вищу якість управління, прозорість процесів і прогнозованість бізнес-середовища. Оперативні дані, цифрова документація, аналітичні інструменти управління активами знижують трансакційні витрати та ризики інвесторів. Це сприяє надходженню капіталу та формує позитивний імідж міста.

5. Формування стійких та адаптивних моделей розвитку: цифрові технології дають змогу містам оперативно реагувати на зміни. Моделі прогнозування, геоаналітика та автоматизовані системи управління допомагають адаптувати політику та ресурси до динамічних умов. У результаті міські системи стають більш гнучкими та адаптивними, здатними до сталого розвитку.

Отже, цифрова трансформація міського простору формує нову логіку розвитку міських систем – інтегровану, орієнтовану на дані й адаптивну. Вона забезпечує більш раціональне використання ресурсів, створює якісні, доступні й безпечні сервіси, підсилює інноваційність та конкурентоспроможність міських систем

Список використаних джерел

1. Захарова О., Козирев Д. Концепція розумного міста як альтернативний підхід до відновлення міської інфраструктури України в повоєнний період. *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету*. 2022. № 67. URL: <https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278792>

2. Крисоватий І. А. Сутність взаємозв'язку розвитку високотехнологічної сфери та урбаністики. *Журнал стратегічних економічних досліджень*. 2024. № 1. С. 21-28.

3. Нікітенко В. О., Васильчук Г. М. Модель цифрового міста як чинник креативного розвитку. *Humanities Studies*. 2022. № 11 (88). С. 48-58.

4. Пушкар Т.А., Серьогіна Д.О., Михайлова К.В. Розвиток «розумних міст» в умовах цифрової трансформації. *Держава та регіони*. 2022. Вип 1 (124). С. 116-121.

ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

ШЕВЧУК Андрій Олегович,

здобувач 4-го курсу, ОП «Економіка бізнесу»

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Науковий керівник:

МИЧИНСЬКА Ірина Василівна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки підприємства,

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Динамічність факторів зовнішнього середовища та їх висока невизначеність вимагають від компаній для досягнення конкурентної переваги швидкої адаптації до змін та впровадження інновацій. Під інноваціями розуміють «новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [1].

В науковій економічній літературі виділяють різні підходи до класифікації інновацій. Наведемо 5 основних типів інновацій запропонованих Й. Шумпеттером [2]: виробництво нового/оновленого продукту (продуктова інновація); впровадження нових засобів виробництва/технологій (технологічна чи процесна інновація); освоєння нових ринків збуту (збутова інновація); використання нових видів сировини, матеріалів (сировинна інновація); впровадження нових організаційних форм управління та здійснення діяльності (організаційна інновація). Впровадження зазначених видів інновацій змінює підходи до здійснення діяльності компанією, змінюючи тим самим і її бізнес-модель.

Інновація бізнес-моделі – це фундаментальна трансформація способів, за допомогою яких компанія створює, доставляє та отримує цінність. Це не просто впровадження нових технологій, а переосмислення самої логіки здійснення бізнесу. Ключовим драйвером для здійснення інновації бізнес моделі є необхідність надзвичайно швидкого реагування на зміни факторів зовнішнього середовища, про що ми зазначали вище. У цьому контексті інновації є не самоціллю, а «каталізатором розвитку підприємницької діяльності», що дозволяє компаніям залишатися на ринку та досягати довгострокових конкурентних переваг [3]. Результатом впровадження інновацій в бізнес-модель є створення такої бізнес-моделі – інноваційної бізнес-моделі, – дизайн якої буде описувати «новий спосіб здійснення бізнесу». Інноваційна бізнес-модель описує фундаментальну зміну в тому, як компанія створює, постачає та отримує цінність.

Одним з драйверів впровадження інновацій в бізнес-моделі в останні десятиліття є впровадження принципів сталого розвитку в діяльності компаній. Сталі бізнес-моделі або бізнес моделі для сталого розвитку за своєю сутністю є інноваційними бізнес-моделями. Бізнес-модель для сталого розвитку – це концепція ведення бізнесу, яка орієнтована на створення цінності не лише для власників та менеджменту компанії, але й для суспільства та довкілля. Вони поєднують економічну життєздатність з екологічною відповідальністю та соціальною справедливістю, забезпечуючи довгострокове функціонування компанії та позитивний вплив на світ [4].

Центральною концепцією бізнес-моделей сталого розвитку є «Triple Bottom Line» (TBL), або Потрійний критерій, вперше запропонований Джоном Елкінгтоном у 1994 році. TBL стверджує, що ефективність компанії повинна вимірюватися не лише за одним традиційним критерієм – прибутком, а за трьома інтегрованими вимірами, відомими як «3 Ps»: Profit (прибуток), People (люди), Planet (планета) [5]:

1. Profit (прибуток) – відображає ефективність господарської діяльності, являє собою перевищення доходів над витратами за певний період;

2. People (люди) – визначає соціальну відповідальність; вимірює, як бізнес впливає на своїх співробітників, клієнтів та громади, в яких він

працює;

3. Planet (планета) – визначає екологічну відповідальність бізнесу; вимірює вплив компанії на довкілля, її вуглецевий слід та здатність до відновлення ресурсів.

У звіті комісії ООН зі сталого розвитку виділяється п'ять бізнес-моделей, які допомагають компаніям переорієнтуватись на стале підприємництво та можуть бути адаптовані для використання ринкових можливостей відповідно до екологічних та соціальних глобальних цілей. Зокрема до них відносять [6]: бізнес-моделі економіки спільного використання; бізнес-моделі циркулярної економіки; бізнес-моделі ощадливого виробництва; бізнес-моделі електронного бізнесу; бізнес-моделі соціального підприємництва.

Інноваційна бізнес-модель для сталого розвитку це концепція, що виходить за межі традиційної інноваційної бізнес-моделі, яка історично була зосереджена на створенні цінності для клієнтів та власників бізнесу. Розробка нових або трансформація існуючих бізнес-моделей в інноваційні бізнес-моделі для сталого розвитку є відповіддю на нові екологічні та соціальні виклики [6]. Ключова трансформація полягає в тому, що інноваційна бізнес-модель для сталого розвитку розглядає цінність у більш ширшому сенсі – як економічну, соціальну та екологічну. Відбувається фундаментальний зсув фокусу від вузької групи стейкхолдерів – клієнтів та власників до багатосторонніх стейкхолдерів, тобто суспільства [7].

Отже, у сучасному бізнес-середовищі інноваційні бізнес-моделі та бізнес-моделі сталого розвитку є однаково критичними та глибоко взаємопов'язаними. Хоча їхні цілі виглядають по-різному – ринковий прорив проти довгострокової відповідальності – сталий розвиток все частіше виступає каталізатором для інновацій, а інновації є ключовим інструментом для досягнення стійкості.

Список використаних джерел

1. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40 IV. Чинний, редакція від 31.03.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/40-15> (дата звернення: 03.11.2025)
2. Пересунько З.М. Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії. *Ефективна економіка*. 2013. №7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_39 (дата звернення: 05.11.2025)
3. Magomedova A. RUCIAL TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE COMPANIES' BUSINESS MODELS. *Actual Problems of Economics*, 2022. Vol. 1, no. 254. P. 25–32. URL: <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2022-1-254-25-32> (дата звернення: 10.11.2025);
4. BeSustainAble. Сталі бізнес-моделі як нова форма співпраці та кооперації, 2025. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=U0dLdEU43tk> (дата звернення: 10.11.2025);

5. Kenton W. Triple Bottom Line: What It Is and How to Measure. Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/terms/t/triple-bottom-line.asp> (дата звернення: 11.11.2025);

6. Business and Sustainable Development Commission. *Better Business, Better World: The Business Case for the Sustainable Development Goals*, 2017. URL:

<https://www.sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1515&nr=2399&page=view&type=400> (дата звернення: 12.11.2025);

7. Bashir M., Alfalih A., Pradhan S. Sustainable business model innovation: Scale development, validation and proof of performance. *Journal of Innovation & Knowledge*. 2022. Vol. 7, no. 4. P. 100243. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100243> (дата звернення: 13.11.2025).

КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

ЮХИМЧУК Тетяна Іванівна,
*вчитель економіки вищої категорії, методист, Відмінник освіти
комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 3 імені
Артема Мазура Хмельницької міської ради», Хмельницький,
ПУНДА Маргарита Олександрівна,
здобувачка освіти 10 класу,
комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 3 імені
Артема Мазура Хмельницької міської ради», Хмельницький*

Сучасне бізнес-середовище характеризується високим рівнем конкуренції та значною кількістю зовнішніх викликів і ризиків, що виникають унаслідок динамічних змін ринкової кон'юнктури. У таких умовах підтримання конкурентоспроможності перетворюється не лише на стратегічний напрям, а й на об'єктивну необхідність для підприємств, які прагнуть стабільного розвитку. Це означає, що компаніям важливо глибоко усвідомлювати сильні та слабкі сторони своїх конкурентів, аби ефективно діяти на сучасних ринках.

Ретельний аналіз конкурентного середовища дозволяє суб'єктам господарювання своєчасно реагувати на зміни та прогнозувати можливі загрози. Окрім того, розуміння конкурентних стратегій сприяє оптимізації управлінських рішень, формуванню стійкої бізнес-моделі та підвищенню адаптивності підприємства. Для підприємств це створює такі переваги, як скорочення витрат за рахунок більш точного планування, поліпшення позиціонування продукції, зростання точності прогнозів збуту та підвищення ефективності комунікацій зі споживачами.

Дослідження конкурентів дає можливість визначати перспективні ніші для розширення діяльності, а також сприяє розробці інноваційних продуктів і послуг, що здатні забезпечити додану вартість для споживачів. У свою чергу,

систематичний моніторинг конкурентного середовища слугує основою для підвищення рівня стратегічної безпеки підприємства. Збір та аналіз відкритої інформації дозволяє виявляти тенденції, які можуть впливати на ринкові позиції компанії. Це дає змогу підприємствам мінімізувати стратегічні помилки, зменшувати вплив зовнішніх шоків та забезпечувати стабільність у довгостроковій перспективі.

Ефективне використання інструментів конкурентної розвідки створює умови для проактивного управління розвитком підприємства. Таким чином, знання про конкурентів виступає фундаментальним чинником успіху в умовах мінливого економічного середовища.

Конкурентна розвідка передбачає систематичний збір, аналіз та інтерпретацію інформації про конкурентів. Вона дозволяє сформуванню розуміння конкурентного середовища, виявити конкурентні загрози й можливості, розробити стратегії для досягнення конкурентної переваги та зрештою отримати стратегічну перевагу в бізнес-середовищі. Конкурентна розвідка часто спрямована на довгострокову перспективу, розглядаючи тенденції в конкурентному середовищі протягом певного періоду та здійснюючи прогнозування потенційних майбутніх сценаріїв, що допомагає передбачити зміни на ринку та спланувати відповідні заходи [1, с.51]. Для підприємств це означає можливість формувати стійкі конкурентні стратегії, своєчасно коригувати виробничі та маркетингові плани, а також уникати неефективних інвестицій.

Варто наголосити, що конкурентна розвідка є не лише інструментом стратегічного аналізу, а й потужним механізмом забезпечення економічної безпеки, антикризового реагування та адаптації до нових викликів ринкового середовища. Завдяки впровадженню системи конкурентної розвідки у практику управління підприємствами, можливо не лише зменшити ризики втрати ринкових позицій, а й забезпечити більш глибоке розуміння змін у діях конкурентів, тенденцій попиту, технологічних новацій та економічних загроз [2, с.11]. Серед ключових переваг її застосування — зниження операційних ризиків, підвищення готовності до кризових ситуацій, прискорення процесів ухвалення рішень та розвиток гнучких механізмів реагування.

Конкурентна розвідка виступає важливим елементом стратегічного управління сучасного підприємства. Її основною метою є систематичний збір, аналіз та інтерпретація інформації про зовнішнє середовище. Така діяльність дозволяє підприємству своєчасно ідентифікувати можливості та загрози ринку. Конкурентна розвідка формує інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень. Вона сприяє підвищенню адаптивності підприємства до змін зовнішнього середовища.

Одним із ключових результатів розвідки є зменшення рівня невизначеності у бізнес-процесах. Сучасні інструменти розвідки включають аналіз великих даних, моніторинг медіа та цифрових платформ. Використання таких технологій забезпечує оперативність отримання критично важливої інформації. Конкурентна розвідка дозволяє виявляти дії конкурентів на ранніх стадіях, що підсилює здатність підприємства прогнозувати ринкові тенденції

та зміцнювати свої позиції.

Важливим аспектом є те, що конкурентна розвідка слугує основою системи економічної безпеки підприємства, забезпечуючи виявлення потенційних ризиків та шахрайських схем у зовнішньому середовищі. Підприємства, що активно застосовують конкурентну розвідку, демонструють підвищену стійкість до кризових явищ. До головних переваг належать: посилення контролю за ринковими ризиками, ефективніша взаємодія з контрагентами, запобігання недобросовісним практикам, оптимізація ланцюгів постачання та підвищення фінансової стабільності. Окрім того, конкурентна розвідка сприяє оптимізації інноваційної політики підприємства. Вона дозволяє визначати перспективні напрями розвитку продукції й технологій, сприяючи формуванню інформаційних переваг на ринку. У результаті підприємства мають можливість діяти проактивно, а не реактивно. Це дає змогу скорочувати час виходу нової продукції на ринок, підвищувати інноваційність компанії та зміцнювати її конкурентні позиції.

Таким чином, під поняттям «конкурентна розвідка» ми розуміємо систематизований, цілеспрямований і безперервний процес збору, аналізу, інтерпретації та оцінювання відкритої інформації про конкурентів, ринкове середовище та зовнішні фактори з метою своєчасного виявлення можливостей і загроз, формування стратегічно важливих знань та забезпечення конкурентоспроможності, стійкості й економічної безпеки підприємства. Вона охоплює як дослідження поточного стану конкурентного середовища, так і довгострокове прогнозування його тенденцій, сприяючи прийняттю управлінських рішень, зниженню рівня невизначеності та формуванню інформаційних переваг у динамічних умовах ринку.

Сучасні тренди конкурентної розвідки визначаються стрімким розвитком цифрових технологій та зростанням ролі даних у прийнятті управлінських рішень. Одним із ключових напрямів є застосування штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу великих масивів інформації, прогнозування ринкових змін і автоматичного виявлення поведінкових патернів конкурентів. Швидко поширюються системи автоматизованого моніторингу, які відстежують ціни, асортимент, маркетингові активності та медіаактивність компаній у режимі реального часу. Значного значення набуває OSINT-аналітика — робота з відкритими джерелами, включно з соціальними мережами, базами даних, цифровими платформами та патентними ресурсами [3]. Паралельно зростає роль кібербезпеки, адже захист власної інформації стає невід’ємним елементом конкурентної стійкості. Зміцнюється тенденція до інтеграції конкурентної розвідки з бізнес-аналітикою та корпоративними системами управління, що дозволяє підприємствам оперативно реагувати на ринкові зміни та приймати більш обґрунтовані рішення. У сукупності ці тренди трансформують конкурентну розвідку в високотехнологічний інструмент, що забезпечує підприємствам стратегічну гнучкість і підвищує їхню конкурентоспроможність у динамічних умовах сучасного ринку.

Список використаних джерел

1. Усов, Д. С. Конкурентна розвідка як інструмент формування стратегії компанії. *Регіональні студії*. 2024. № 38. С. 48-52.
2. Циганчук Т.О., Циганчук Р.О. Конкурентна розвідка як інструмент підвищення економічної безпеки підприємств. *Ефективна економіка*. 2025. №4. С.1-14.
3. Використання інструментів та методів OSINT для отримання пошукової інформації : практичний poradnik / Зоренко Д. С., Лех Р. В., Кулик Д. О., Червяков О. І. Х.: ІПЮК для СБУ, 2023. 36 с.

ВПЛИВ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ВВП УКРАЇНИ: ДИСТРИБУТИВНО-ЛАГОВИЙ АНАЛІЗ

*ЯРОВА Ірина Дмитрівна,
здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня,
Львівський національний університет імені Івана Франка*

Дослідження залежності між капітальними інвестиціями та ВВП України є надзвичайно актуальним у контексті сучасних економічних викликів, з якими стикається наша країна. Зростання економіки безпосередньо пов'язане з обсягами інвестицій, які забезпечують модернізацію виробництва, створення нових робочих місць та підвищення конкурентоспроможності. У період економічної нестабільності та відновлення після криз, розуміння механізмів впливу інвестицій на ВВП є ключовим для розробки ефективної економічної політики, спрямованої на стимулювання зростання та підвищення добробуту населення. Крім того, точні прогнози економічних тенденцій на основі таких досліджень дозволяють урядовим органам, бізнесу та іншим зацікавленим сторонам приймати обґрунтовані рішення та планувати свою діяльність. Дослідження залежності між капітальними інвестиціями та ВВП сприятиме точнішому прогнозуванню економічних тенденцій і прийняттю обґрунтованих рішень у сфері економічної політики, зокрема щодо стимулювання інвестиційної активності.

Найчастіше у дослідженнях макроекономіки застосовують різні варіанти економетричних моделей, наприклад, моделі одночасних рівнянь для дослідження промислового сектору [1], авторегресійні моделі для прогнозування цін на продовольство [2], кластерний аналіз для дослідження сільського господарства [3], багатовимірний аналіз для дослідження сільськогосподарства [4], підприємницької діяльності [5] та бюджетів [6], статистичний аналіз для дослідження експорту послуг [7] тощо.

Мета дослідження полягає в аналізі впливу капітальних інвестицій на номінальний ВВП України протягом 2002-2022 років за допомогою дистрибутивно-лагової регресійної моделі. Дослідження включає розробку статистичної специфікації та оцінку параметрів з акцентом на виявлення часових затримок впливу інвестицій на економічне зростання. Використано

офіційні статистичні дані Державної служби статистики України [8], що охоплюють двадцятирічний період.

Оскільки інвестиції, зазвичай, маю лагову складову, тому впливають на економічні змінні із в наступних періодах, то для дослідження впливу капітальних інвестицій на ВВП України доцільно застосувати дистрибутивно-лаговий підхід економетричного моделювання. Дистрибутивно-лагова модель з однією змінною в загальному випадку має вигляд:

$$y_t = \alpha + \beta_0 x_t + \beta_1 x_{t-1} + \dots + \varepsilon_t \quad (1)$$

де y_t – значення результуючої змінної;

β – коефіцієнти регресії;

x – значення факторної змінної у відповідний часовий період.

Існує декілька підходів до побудови дистрибутивно-лагових моделей, зокрема, метод послідовного оцінювання панаметрів, метод Койка та метод Альмон. Кожен метод відрізняється підходом до визначення лагів та їхнього впливу на модель. У цьому дослідженні для побудови моделі залежності номінального ВВП України (у млрд грн) від капітальних інвестицій (у млрд грн) було використано метод Койка.

Для оцінювання параметрів дистрибутивно-лагої моделі залежності ВВП від капітальних інвестицій за методом Койка добудовуємо незалежну змінну з лагом в 1 період. Використаємо припущення Койка про те, що параметри β_i мають однакові знаки і змінюються в геометричній прогресії. Параметри моделі можна описати за допомогою методу найменших квадратів:

$$y_t = \alpha(1 - \lambda) + \beta_0 x_t + \lambda y_{t-1} + v_t \quad (2)$$

де y_t – залежна змінна в поточний період часу,

α – параметр зміщення,

λ – темп зменшення дистрибутивного лагу,

β_0 – коефіцієнт впливу факторної змінної,

y_{t-1} – залежна змінна в попередній період часу,

x_t – незалежна змінна в поточний період часу,

v_t – помилка часового ряду у поточний період часу.

У методі Койка, короткостроковий мультиплікатор дорівнює β_0 , довгостроковий обчислюється за формулою (1):

$$M = \beta_0 * \frac{1}{1-\lambda} \quad (3)$$

де M – довгостроковий мультиплікатор,

β_0 – коефіцієнт впливу факторної змінної з формули (2),

λ – темп зменшення дистрибутивного лагу з формули (2).

Короткостроковий мультиплікатор для даної моделі дорівнює 2.32, довгостроковий мультиплікатор, обчислений за формулою дорівнює 13.33.

Значення вказує на те, що у найближчому майбутньому періоді кожен мільярд гривень додаткових капітальних призведе до зростання ВВП на 2.32 мільярди. В свою чергу, значення довгострокового мультиплікатора вказує на те, що протягом довгого періоду кожен мільярд гривень додаткових капітальних призведе до зростання ВВП на 13.33 мільярди.

До 5% лагу пояснюють лагові коефіцієнти β_0 - β_6 , тому додаємо їх в нашу модель. Дистрибутивно-лагова модель, побудована за методом Койка, має такий вигляд:

$$y = 2.38 + 1.91x_t + 1.58x_{t-1} + 1.31x_{t-2} + 1.08x_{t-3} + 0.89x_{t-4} + 0.74x_{t-5} + v_t \quad (4)$$

де y – номінальний ВВП України,

x – капітальні інвестиції.

Для запропонованої моделі (4) змінні проходять перевірку на критерій Стьюдента, що вказує на те, що вони є статистично значущими та релевантними для моделі, яку ми отримали в результаті.

Проведене дослідження підтвердило наявність тісного зв'язку між капітальними інвестиціями та економічним зростанням України. За допомогою дистрибутивно-лагової моделі було встановлено, що збільшення інвестицій стимулює зростання ВВП, але цей процес має певний часовий лаг. Розраховані мультиплікатори дозволили оцінити, наскільки збільшиться ВВП в результаті додаткових інвестицій у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Отримані результати свідчать про необхідність розробки та реалізації ефективної інвестиційної політики, спрямованої на створення сприятливого клімату для інвестування та залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій.

Подальші напрями дослідження включають дослідження впливу інших макроекономічних показників та розширення моделі, наприклад, шляхом додавання факторних змінних, які враховують глобальні економічні тенденції або вплив політичних чи соціокультурних факторів. Отримані результати можуть бути використані для розробки більш точних прогнозів економічного розвитку та розробки рекомендацій щодо структурних реформ, спрямованих на підвищення ефективності використання інвестицій.

Список використаних джерел

1. Зомчак Л., Міськів Д. Structural model of Ukrainian economic performance: interactions between GDP and industrial output. *Смарт-економіка, підприємництво та безпека*. 2024. № 2(2). С. 7–16.

2. Zomchak L., Kukhotska T. Building Food Security Resilience in Ukraine: The Autoregressive Approach to Food Price Forecasting. *Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. Vol. 8. P. 403–424.

3. Зомчак, Л.М., Дида, А.О. Регіональна диференціація та диспропорції аграрного сектору України: кластерний підхід. *Цифрова економіка та*

економічна безпека. 2024. № 6 (15). С. 24–30.

4. Зомчак, Л.М., Дида, А.О. Багатовимірне оцінювання стану сільського господарства України в регіональному розрізі: виклики війни та шляхи забезпечення резильєнтності. *Вісник Київського інституту бізнесу та технологій*. 2025. Вип. 52, № 1. С. 22–38. DOI: 10.37203/kibit.2025.52(1).02.

5. Бортник Я., Огородник С., Зомчак Л. Регіональний аналіз підприємницької діяльності України методами таксономічного рейтингування. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 73. DOI: 10.32782/dees.17-7.

6. Зомчак Л.М., Огородник С.П., Бортник Я.В. Місцеві бюджети регіонів України: багатовимірне моделювання динаміки та фінансової стійкості в умовах війни. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2025. № 2 (17). С. 47–53. DOI: 10.32782/dees.17-7.

7. Вдовин, М., & Зомчак, Л. Export in services of Ukraine: pre-pandemic period, Covid-19 and war. *Věda a perspektivy*. 2022. Vol. 8, No. 15. P. 48–57.

8. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 12.11.2025).

СЕКЦІЯ 5

МАРКЕТИНГ І ЛОГІСТИКА: ТРЕНДИ ТА ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ

MARKETING AND LOGISTICS SYNERGY UNDER THE DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS PROCESSES

MAKARAS Rolandas,

PhD, Assoc. Prof.

Department of Transport Engineering Faculty of

Mechanical Engineering and Design

Kaunas University of Technology, Lithuania

KERŠYS Robertas,

PhD, Assoc. Prof.

Department of Transport Engineering Faculty of

Mechanical Engineering and Design

Kaunas University of Technology, Lithuania

IEVSIEIEVA Olga,

Professor, Doctor of Economic Sciences,

NGO International Educators and Scientists Foundation, Ukraine

NGO Professional Organization of Auditors, Accountants Teachers of Accounting and Control Disciplines, Ukraine

Modern trends in market relations demonstrate the growing interdependence between marketing and logistics processes. In the context of digitalization and global challenges, the effective functioning of economic entities largely depends on their ability to ensure the continuity of the value creation chain – from demand generation to product delivery to the end consumer.

In today's business environment, marketing is undergoing a deep transformation – from a functional activity to a strategic philosophy of customer value management. New technological, social, and environmental realities shape the trends that determine the directions of market development, communication, and consumer expectations. Consequently, data, analytics, process automation, and customer experience become key factors of competitiveness, requiring a more thorough understanding of contemporary marketing trends.

Digitalization and analytical orientation of marketing. The use of Big Data, analytics, and artificial intelligence algorithms enables companies to predict consumer behavior, personalize offers, and optimize budget decisions. Marketing is becoming data-driven, relying on real-time analytics that ensure rapid response to demand fluctuations.

Personalization and emotional interaction with the consumer. Deep personalization of communication is based on understanding consumers' values and motivations. The role of emotional marketing, storytelling, and visual strategies is increasing – forming an emotional bond between brand and customer.

Omnichannel and hybrid distribution models. Modern consumers expect a seamless interaction experience across all communication channels. The omnichannel approach integrates online and offline spaces, CRM systems, mobile applications, chatbots, and social media into a unified brand ecosystem.

Sustainable and ethical marketing. The importance of socially responsible strategies is growing. Companies integrate ESG (Environmental, Social, Governance) principles, demonstrating ecological responsibility, transparency, and community care. This approach strengthens trust and builds long-term relationships with customers.

Content economy and the influence of Generation Z. Modern marketing is centered on meaning rather than product. Companies build narratives, form communities around brands, and use video marketing, streaming, and influencers to achieve authenticity. Generation Z demands honesty, interactivity, and value-based content.

Interactivity and virtual reality. AR/VR technologies, metaverses, and gamification create unique virtual spaces for interaction with products, fostering a new level of emotional engagement and experience.

Artificial intelligence in marketing processes. AI automates data analysis, campaign management, content creation, and customer support. The use of chatbots and recommendation systems enhances service quality and interaction personalization.

Data as the new currency of marketing. Customer information becomes a strategic asset, and its ethical use – a component of trust. The importance of data protection, cybersecurity, and transparency in digital interaction is steadily increasing.

Transformation processes in the economy and technological innovation also determine a new paradigm of logistics development – shifting from an operational function to a strategic value flow management system.

Digitalization of logistics processes. The implementation of IoT, AI, blockchain, and cloud technologies enhances the transparency and controllability of supply chains. Smart sensors provide real-time monitoring, while blockchain ensures data integrity and reduces fraud risks.

Intellectualization of supply chain management. Smart Logistics relies on machine learning to forecast demand, optimize routes, and manage inventories. Digital twins allow the simulation of processes and the minimization of operational risks.

Last-mile logistics. The final stage of delivery becomes a tool of marketing advantage. The use of drones, automated pickup points, and same-day delivery services creates added value and enhances brand perception.

Green logistics and sustainable development. Modern companies implement eco-efficient solutions – energy-saving routes, electric transport, and recyclable packaging. The concept of the Sustainable Supply Chain combines economic efficiency with social and environmental responsibility.

Globalization and regionalization of networks. Post-pandemic trends show regionalization of production (nearshoring) and supply diversification to enhance

chain resilience. At the same time, digital platforms for global logistics coordination are actively developing.

Flexibility and resilience of logistics systems. Modern logistics must be adaptive to crises and unpredictable events. Cloud technologies, digital platforms, and predictive algorithms ensure business resilience and supply chain continuity.

Human capital and new competencies. The intellectualization of logistics requires specialists capable of combining analytical thinking, digital skills, and systems vision. There is a growing demand for interdisciplinary expertise in logistics and marketing.

Logistics as a component of customer value. Speed, accuracy, transparency, and environmental friendliness of logistics solutions become key parameters of the customer experience. Logistics transforms into a strategic tool for building trust and consumer loyalty.

The integration of marketing and logistics strategies creates a systemic synergistic effect that enhances enterprise efficiency. The Market-Driven Supply Chain concept aligns marketing decisions with the real capabilities of logistics, helping reduce costs, improve service quality, and build long-term competitive advantages.

Thus, marketing becomes a source of market intelligence, while logistics serves as a practical mechanism for value delivery. In the digital economy, marketing logistics acts as a bridge between value creation and its delivery to the consumer.

The integration of marketing and logistics is a key condition for the effective functioning of economic entities in the digital economy. Modern trends require not only technological innovations but also a new management philosophy based on customer-centricity, sustainability, and adaptability.

Synergy between marketing and logistics enhances competitiveness, strengthens consumer trust, and ensures sustainable business development amid global challenges.

References

1. Ievsieieva O., Kalinichenko L., Pakulina A. Metaverse as an innovative space for marketing. *Transport Means 2025: Proceedings of 29th International Scientific Conference (October 01-03, 2025, Hybrid Conference, Klaipėda, Lithuania)*, Kaunas University of Technology. Kaunas: Publishing House Technologija, 2025, e.book. URL: <https://transportmeans.ktu.edu> (date of access: 16.11.2025).
2. Pererva P., Kobieliava T., Keršys R., Nagy S., Kosenko O., Tkachova N., Marchuk L., Kosenko A., Tkachov M., Pohorielov S. Development of methods for forming the cost of production and assessment of its impact on the efficiency of an industrial enterprise. *Technology Audit and Production Reserves: Economics of enterprises. Macroeconomics*: vol. 3, No. 4 (83), 2025. Pp. 26-33. DOI: <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2025.331215> (date of access: 16.11.2025).
3. Pererva P., Chernyshenko O., Ponomarov V., Kobieliava T., Veresne S.M., Nagy S., Keršys R., Reichling P., Tkachova N., Tkachov M. Formation of

production cost by the methods of “target costing” and “kaizen costing” and their impact on the enterprise efficiency. *Technology Audit and Production Reserves: Economics of enterprises. Macroeconomics*: vol. 1, No. 4 (81), 2025. Pp. 20-27. DOI: <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2025.323949> (date of access: 16.11.2025).

4. Keršys R., Makaras R., Ievsieieva O. Logistics and its types as a driving force for the effective promotion of business and the economy. *Functioning of economic entities: problems, perspectives, development opportunities: All-Ukrainian Scientifics and Practical Internet Conference with international participation* [November 21-22, Kharkiv, Ukraine, on-line], Kharkiv: O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 2024. Pp. 333-336. URL: <https://epmg.kname.edu.ua/images/Conference/2024/Zbirnik%20tez%20konferencii%202024%20r.pdf> (date of access: 16.11.2025).

ІНТЕГРАЦІЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

*ГАЛЯНТ Діана Миколаївна,
здобувачка,*

*Хмельницький університет управління та економіки
імені Леоніда Юзькова*

Актуальність теми зумовлюється зростанням ролі комунікацій у формуванні результативної системи управління підприємством. У сучасній економіці громадськість впливає на стабільність операцій, рівень довіри та інвестиційну привабливість організації. Комунікаційні технології визначають умови функціонування бізнесу та формують підґрунтя для адаптації до динамічних змін зовнішнього середовища. У наукових дослідженнях наголошується, що грамотне управління публічними взаємодіями дає можливість підтримувати репутацію, формувати сприятливе сприйняття бренду та зміцнювати довготривалі зв'язки із зацікавленими сторонами [1].

Метою роботи є визначення змісту та напрямів інтеграції PR-технологій у систему менеджменту підприємства з урахуванням цифрових умов розвитку комунікацій.

Проблематика інтеграції PR-технологій у менеджмент полягає у необхідності поєднання стратегічних інструментів управління та сучасних інформаційно-комунікаційних підходів. Бізнес проходить трансформації, пов'язані з цифровізацією процесів, появою нових форматів взаємодії зі споживачами, зміною структури каналів комунікації. За таких умов PR перестає бути лише допоміжним напрямом та поступово перетворюється на організаційний механізм, що впливає на ухвалення управлінських рішень, координацію внутрішніх процесів та формування іміджевої політики підприємства [2].

PR-технології у структурі менеджменту виконують функцію

підтримання системного зв'язку із громадськістю, формування позитивних уявлень про діяльність підприємства та розвитку його конкурентних позицій [1]. PR визначається як планована комунікаційна діяльність, що сприяє досягненню взаєморозуміння між організацією та цільовими групами [2]. PR-технології формують комунікаційне поле, у межах якого формуються очікування споживачів, оцінюється якість взаємодії та визначається рівень репутаційної стійкості підприємства.

Сутність та завдання PR-технологій у менеджменті підприємства охоплюють декілька логічних напрямів. Перший напрям стосується налагодження співпраці із медіа, що забезпечує поширення інформації про діяльність підприємства, підвищує впізнаваність та формує інформаційний простір, сприятливий для іміджу організації. Другий напрям охоплює організацію подій, акцій та спеціальних PR-активностей, мета яких полягає у закріпленні позиціонування бренду та формуванні довготривалої лояльності споживачів. Третій напрям передбачає підтримання внутрішніх та зовнішніх комунікацій, де акцент робиться на прозорості, відкритості та узгодженості дій між підрозділами, персоналом і громадськістю. Четвертий напрям пов'язаний із лобюванням інтересів організації, що охоплює взаємодію з органами влади, громадськими інституціями та іншими стейкхолдерами з метою узгодження спільних рішень та забезпечення інституційної підтримки [3].

Інтеграція PR-технологій у менеджмент підприємства передбачає системне включення комунікаційних практик у процеси стратегічного планування, організаційної координації, мотивації персоналу та контролю комунікаційних ризиків. Наукові підходи підкреслюють, що PR стає елементом управлінського циклу, впливаючи на формування корпоративної політики, стандарти взаємодії із зацікавленими сторонами та прийняття управлінських рішень [4].

Оновлення інструментів PR-менеджменту зумовлене цифровізацією комунікацій. Інформаційно-комунікаційні технології посилюють персоналізацію взаємодії, дають змогу досліджувати мотивації та поведінкові моделі користувачів, підтримувати зворотний зв'язок у режимі реального часу. Зростання ролі цифрового середовища формує розвинуту інфраструктуру медіакомунікацій, що охоплює соціальні мережі, інтерактивні платформи, електронні інформаційні ресурси та системи аналітики великих даних. За таких умов PR-функції трансформуються у механізми, що забезпечують стратегічне управління репутацією, моніторинг суспільних настроїв та адаптацію комунікаційних стратегій відповідно до тенденцій ринку [3].

Інтеграцію PR у менеджмент доцільно розглядати як багаторівневу систему, що охоплює:

- 1) Стратегічний рівень – визначення комунікаційної політики, оцінювання суспільних очікувань, управління репутаційним капіталом.
- 2) Тактичний рівень – планування PR-активностей, вибір каналів комунікації, робота з медіа та лідерами думок.
- 3) Операційний рівень – реалізація PR-заходів, моніторинг

інформаційного поля, реагування на комунікаційні ризики, коригування повідомлень у режимі реального часу. Такий підхід демонструє системне включення PR у загальний управлінський цикл [4].

Вплив PR-технологій на менеджмент підприємства проявляється у декількох площинах. По-перше, підвищується прозорість діяльності організації, що формує довіру споживачів та партнерів. По-друге, структурується інформаційний обмін, завдяки чому зменшується кількість комунікаційних ризиків, а якість внутрішніх рішень зростає. По-третє, підсилюється соціальна орієнтація бізнесу: у центр комунікацій ставляться потреби споживача, а не виключно комерційні інтереси підприємства [3]. Соціальна спрямованість формує довготермінову цінність для бізнесу та сприяє стабільному розвитку.

Практика застосування PR-технологій в Україні демонструє поступове оновлення, що спирається на міжнародний досвід. Підприємства впроваджують цифрові канали взаємодії, використовують інструменти соціальних платформ, інвестують у підготовку фахівців з репутаційного менеджменту [5]. Розвиток нормативно-правового забезпечення у сфері комунікацій сприяє формуванню прозорого медіапростору, удосконаленню механізмів захисту інформації та розвитку культури взаємодії бізнесу із суспільством.

Результати дослідження підтверджують, що інтеграція PR-технологій формує нову модель менеджменту, у межах якої комунікації виконують системоутворюючу функцію. Управління підприємством залежить від здатності адаптувати комунікаційні стратегії до вимог цифрового середовища, аналізувати суспільні очікування, забезпечувати відкритість діяльності та підтримувати репутаційний капітал. Стратегічне застосування PR-технологій зміцнює позиції організації, забезпечує стійкість до турбулентності ринкових змін та сприяє формуванню довгострокових конкурентних переваг.

Практичний досвід підтверджує, що успішні компанії інтегрують PR у всі рівні управління. Компанія «Rozetka» активно застосовує цифрові PR-інструменти для підтримання лояльності аудиторії на етапах обслуговування та післяпродажної взаємодії. «Нова пошта» використовує PR у стратегічному управлінні, формуючи комунікаційні програми, що підсилюють репутаційний капітал та довіру клієнтів. Міжнародні компанії, такі як ІКЕА та Starbucks, інтегрують PR у політику корпоративної соціальної відповідальності, застосовуючи комунікаційні практики для підтримання партнерських зв'язків і мінімізації репутаційних ризиків. Такі приклади демонструють роль PR у формуванні стійких конкурентних переваг.

Інтеграція PR-технологій у систему менеджменту підприємства визначає якість управлінських рішень, характер взаємодії зі споживачами та рівень репутаційної стійкості. Цифрове середовище формує нові вимоги до комунікацій, розширює коло інструментів та підсилює роль інформаційно-аналітичних механізмів. PR-технології забезпечують узгодженість управлінської політики, підвищують соціальну значущість діяльності підприємства та формують стратегічний потенціал розвитку. Підприємства,

які інтегрують сучасні комунікаційні практики у структуру управління, демонструють вищу адаптивність, стабільність та здатність підтримувати тривалу взаємодію з громадськістю.

Список використаних джерел

1. Смірнова К. В. PR-менеджмент. Одеса : ОДЕКУ, 2021. 191 с.
2. Терент'єва Н., Савчук Я., Мільман Л. Використання цифрових медіа та соціальних мереж у маркетингових кампаніях: ефективність і ризики. *Економіка та суспільство*, Вип. № 59. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3402/3330> (дата звернення: 16.11.2025).
3. Гапоненко В. А. Зв'язки з громадськістю: навч. посібник. К. : КНЕУ, 2015. 238 с.
URL: <https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi81/0061628.pdf> (дата звернення: 16.11.2025).
4. Сивак Т. В. Стратегічні комунікації у системі публічного управління України : монографія. Київ: НАДУ, 2019. 338 с. URL: <https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks /Inshi75/0055715.pdf> (дата звернення: 16.11.2025).
5. Губіна А., Нетреба М., Хлебнікова Т. Сучасні PR-технології у менеджменті організацій *Наукові перспективи*. Вип. №11 (17). 2021. С. 258–270. URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/705/707> (дата звернення: 16.11.2025).

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

*ГАРАСЬКО Максим Олександрович,
здобувач кафедри маркетингу,
Харківський національний економічний
університет імені С. Кузнеця*

На сьогодні аграрний сектор є однією з ключових галузей розвитку та підтримки продовольчої безпеки держави. Він є стратегічно важливим елементом економіки України, особливо в умовах збройної агресії та обмежень, які пов'язані з безпековою ситуацією. Означені умови та перехід до економіки європейського ринку змушують аграрні підприємства активно реформувати свою сферу за рахунок впровадження маркетингової стратегії, яка дозволяє не тільки утримати сектор на стадії функціонування, але й забезпечити його розвиток. Саме впровадження маркетингової стратегії дозволяє підприємствам адаптуватися до змінних умов зовнішнього середовища та створювати конкурентні переваги в довгостроковій перспективі [1].

В умовах посилення конкуренції та інноваційного розвитку галузей стрімко змінюються споживчі вподобання, що потребує від бізнесу не лише

виробляти продукцію, але й забезпечити її ефективне просування на ринок. В цьому аспекті важливу роль відіграє саме використання різних маркетингових інструментів та цифрових технологій, які здатні задовольнити споживчий попит на продукції аграрного сектору економіки [2]. Враховуючи складну економічну та безпекову ситуацію в країні, аграрні підприємства мають ряд складнощів у своєму функціонуванні, які стримують їх розвиток та підвищення конкурентоспроможності як на національному так і на міжнародному ринках. До таких основних проблем маркетингового забезпечення розвитку аграрного сектору слід віднести:

- низький рівень маркетингового забезпечення стратегій розвитку галузі та підприємств, оскільки відсутній системний аналіз ринків та зміни споживчих властивостей, що впливає на рівень конкуренції для бізнесу;

- слабка маркетингова інфраструктура, що впливає на ефективність виробничої орієнтації бізнесу, відсутність сегментації споживачів та позиціонування товару на міжнародних ринках, що ускладнює оптимізацію виробничих процесів та забезпечення конкурентоспроможності;

- низька адаптація до зовнішніх умов, що виражається у відсутності адаптивних стратегій розвитку як на національному так і на міжнародному ринках, що значно ускладнює впровадження маркетингових інструментів та формування стратегічної орієнтації підприємств;

- низький рівень цифровізації галузі, що впливає на ефективність використання цифрових технологій, інтернет-маркетингу, онлайн-площадок та інше;

- нестабільність національного правового та економічного середовища, що негативно впливає на репутацію галузі та ефективність інвестиційної політики, оскільки за таких умов існує високий ризик невизначеності та прогнозування ефективності маркетингових інструментів розвитку бізнесу;

- недосконалість формування доданої вартості, оскільки більшість підприємств зосереджені на реалізації сировини або первинному виробництві, що значно обмежує сегментацію та цінову конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

Ці аспекти необхідно враховувати при розробці ефективних маркетингових стратегій розвитку галузі, оскільки саме за рахунок впровадження таких інструментів аграрний сектор буде більш адаптивним та гнучким до зовнішніх умов функціонування. Якщо розглядати функціонування аграрного сектору в Україні в довоєнний період та період сьогодення, більшість проблем маркетингового характеру суттєво не змінилися, оскільки підприємства в свої діяльності не мають чіткої структурованої стратегії саме в напрямку маркетингу для розвитку та забезпечення конкурентоспроможності аграрного бізнесу на міжнародних ринках. Розвиток галузі повинен бути спрямований на формування доданої вартості, що позитивно вплине не тільки на підприємства сектору, але й на загальний економічний та продовольчий потенціал країни [3].

Для подолання викликів та впровадження маркетингової стратегії аграрним підприємствам слід більше уваги приділяти наступним напрямкам її

удосконалення:

- розробка місії, цілей та стратегічних орієнтирів маркетингової стратегії, з узгодженням цілей загальної стратегії розвитку галузі та підприємств, що дозволить більш чітко розуміти вектор розвитку бізнесу;

- проведення маркетингового дослідження в частині оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємств, визначення сегменту ринку та позиціонування продукції, що дозволить сформулювати портрети споживачів, конкурентів, посередників як на національному так і на міжнародному ринках;

- удосконалення маркетингових заходів з урахуванням специфіки галузі та умов функціонування бізнесу, що дозволить більш ефективно проводити моніторинг стану виконання заходів стратегії розвитку;

- впровадження цифрових технологій в сферу маркетингу, що покращить рівень комунікації зі споживачами та партнерами на основі активізації використання соціальних мереж, онлайн торгівлі, аналітики даних тощо;

- для забезпечення конкурентних переваг слід розширювати маркетингові інструменти виходу на нові ринки збуту, збільшення експорту продукції;

- адаптація маркетингової стратегії з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища, проведення моніторингу досягнення поставлених цілей з метою вчасної реакції на негативні зміни.

Враховання означених напрямів в маркетинговій стратегії розвитку аграрного бізнесу дозволить підвищити конкурентоспроможність підприємств, збільшити їх адаптивність та гнучкість до зміни умов зовнішнього та внутрішнього середовища. Слід зазначити, що саме системний підхід до вирішення проблеми дозволить забезпечити формування доданої вартості та збільшити виробничих потенціал бізнесу. В умовах повоєнного відновлення країни, саме ефективність функціонування аграрного сектору є запорукою забезпечення продовольчої безпеки, що є фундаментом економічної стабільності країни.

Розвиток вітчизняних аграрних підприємств повинен бути націлений на розширення сегментації ринку, диверсифікації виробництва, що дозволить охопити нові напрями збуту та підвищити рівень конкурентоспроможності.

Реалізація таких заходів на сьогодні для бізнесу не можлива без ефективної державної підтримки, оскільки на сьогодні, враховуючи безпекову ситуацію, інвестиційний клімат країни є досить нестабільним через високі ризики невизначеності. Тому саме держава спроможна створити необхідні умови для залучення інвестицій у розвиток аграрного сектору з подальшою підтримкою та розвитком підприємств як на національному так і на міжнародному ринках.

Список використаних джерел

1. Гриневич Л.В. Мірзоєв Д.Ш. огли. Маркетинговий менеджмент в системі управління складовими аграрної економіки. *Східна Європа:*

економіка, бізнес та управління. № 1(42). 2024. С. 104-109. DOI: <https://doi.org/10.32782/easterneurope.42-15> (дата звернення: 16.11.2025).

2. Попело О.В., Перепелюкова О.В. Особливості формування брендингу аграрних регіонів в умовах євроінтеграції. *Економіка та суспільство*. №60. 2024. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-142> (дата звернення: 16.11.2025).

3. Небилиця О. А. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств аграрного сектору економіки в умовах воєнного стану. 2022. URL:

https://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/28634/1/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9E.%D0%90..pdf (дата звернення: 16.11.2025).

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗРОБЦІ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ

*ГОРБАЧ Владислав Олександрович,
здобувач*

Державний торговельно-економічний університет

ВАСИЛИШИНА Любов Миколаївна,

канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу,

Державний торговельно-економічний університет

У сучасних умовах розвитку економіки, коли конкуренція між брендами загострюється, а ринок стає дедалі більш насиченим, особливого значення набувають маркетингові дослідження як ключовий інструмент стратегічного управління брендом. Вони дозволяють компаніям не лише краще розуміти свого споживача, але й прогнозувати поведінку ринку, визначати зміни у споживчих пріоритетах та виявляти нові можливості для розвитку. Без систематичного дослідження ринку стратегія просування бренду перетворюється на випадковий набір дій, що не має довгострокового ефекту [1].

Маркетингові дослідження є базою для формування бренд-стратегії, оскільки вони забезпечують доказову основу для прийняття управлінських рішень. З їхньою допомогою підприємства отримують достовірну інформацію про потреби, мотиви, рівень задоволеності споживачів, а також про ефективність власних комунікаційних каналів. Це дозволяє не лише планувати маркетингові заходи, а й коригувати існуючі стратегії відповідно до реальної ситуації на ринку. Таким чином, маркетингові дослідження виступають своєрідним містком між споживачем і брендом, сприяючи створенню комунікацій, що відповідають очікуванням аудиторії [2].

Значну роль у сучасній маркетинговій аналітиці відіграє дослідження споживацької поведінки. Аналіз мотивацій, емоцій та цінностей, що впливають на рішення клієнта, дозволяє брендам створювати більш персоналізовані повідомлення. Саме завдяки результатам досліджень

формується унікальні торговельні пропозиції, які виділяють бренд серед конкурентів. Водночас вивчення поведінкових інсайтів допомагає будувати стратегію просування з урахуванням змін у культурному контексті, соціальних трендах та цифрових тенденціях [3].

Успішні компанії використовують результати досліджень не лише на етапі розробки стратегії, але й у процесі її реалізації. Наприклад, такі бренди як Monobank, Rozetka чи Нова пошта регулярно аналізують сприйняття своїх комунікацій, рівень задоволеності клієнтів, показники впізнаваності та асоціативного сприйняття бренду. Це дозволяє їм виявляти слабкі сторони комунікацій, перевіряти релевантність рекламних повідомлень і розробляти більш цільові кампанії. Постійний моніторинг ефективності дає можливість коригувати маркетингові дії в режимі реального часу, що забезпечує гнучкість стратегії просування [4].

Важливою складовою маркетингових досліджень є аналіз конкурентного середовища. Він дозволяє оцінити, як позиціонується бренд у порівнянні з конкурентами, які ринкові ніші залишаються вільними, які потреби споживачів ще не задоволені. На основі таких даних компанії можуть обґрунтовано обирати свою унікальну позицію на ринку. Визначення ключових конкурентних переваг, наприклад інноваційність, соціальна відповідальність або емоційна близькість із клієнтом, є основою для побудови сильної бренд-ідентичності.

Значний вплив на ефективність маркетингових досліджень мають цифрові технології. Сьогодні аналітика великих даних (big data), соціальні мережі, штучний інтелект і системи CRM дозволяють збирати величезні масиви інформації про поведінку користувачів. На основі цих даних будуються прогностичні моделі, що визначають найбільш ефективні стратегії просування. Наприклад, аналіз коментарів у соціальних мережах, частоти пошукових запитів або структури клієнтських відгуків допомагає зрозуміти, як аудиторія сприймає бренд, які емоції викликає його реклама, і що потрібно вдосконалити у майбутніх комунікаціях [5].

Маркетингові дослідження також виконують функцію контролю ефективності. Вони допомагають визначити, наскільки успішною була кампанія з просування, які канали комунікації дали найкращий результат, і чи вдалося досягти поставлених цілей. Наприклад, компанії можуть порівнювати дані щодо зміни рівня впізнаваності бренду, частки ринку, рівня лояльності клієнтів до і після реалізації рекламних заходів. Це дозволяє оцінити доцільність використаних інструментів і формувати рекомендації для майбутніх стратегій [3].

Особливу увагу варто приділяти методології проведення досліджень. На сучасному етапі перевагу мають комбіновані підходи – поєднання кількісних і якісних методів. Кількісні методи (опитування, анкетування, панельні дослідження) дають змогу виміряти тенденції й частоту поведінки, тоді як якісні (інтерв'ю, фокус-групи, аналіз контенту, спостереження) розкривають глибинні мотиви споживачів. Такий підхід дозволяє брендам отримати повну картину сприйняття і приймати зважені рішення щодо зміни або посилення

своєї комунікаційної стратегії.

У науковій та практичній площині маркетингові дослідження відіграють роль не лише інформаційного ресурсу, а й засобу підвищення стратегічної гнучкості бренду. Вони допомагають адаптуватися до швидкоплинного середовища, реагувати на економічні, соціальні та технологічні виклики. Так, результати досліджень у періоди криз дозволяють визначати, які канали залишаються найбільш ефективними, як змінюється поведінка споживача, і як саме бренд може підтримувати лояльність навіть за умов обмежених ресурсів [4].

Таким чином, маркетингові дослідження є не просто інструментом аналізу, а стратегічним компонентом управління брендом. Вони забезпечують обґрунтоване планування просування, сприяють точнішому позиціонуванню бренду, допомагають формувати емоційно стійкі зв'язки з аудиторією та зменшують ризики при розробці нових рішень. В умовах цифровізації та високої динаміки ринку роль маркетингових досліджень лише зростає – вони стають основою ефективного бренд-менеджменту, що забезпечує стабільність і довгострокову конкурентоспроможність бренду.

Список використаних джерел

1. Луцій І.О. Дослідження ефективності просування брендів підприємств на ринку товарів швидкого обігу. *Київський економічний науковий журнал*. 2024. № 6. URL: <https://journals.kyumu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/163/161> (дата звернення: 31.10.2025).
2. Кармазінова В.Д. Аналіз брендів маркетингових дослідних агентств. *Економіка і суспільство*. 2017. № 8. С. 260–263. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/46.pdf (дата звернення: 31.10.2025).
3. Орел А.М., Суходольський О.С., Березкін І.М. Стратегії розвитку бренду підприємства в контексті маркетингової орієнтації. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 16. С. 98–102. URL: <https://nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/4363/4398> (дата звернення: 31.10.2025).
4. Пенькова О.Г., Лементовська В.А., Бортник Т.І. Стратегії просування бренду на різних етапах життєвого циклу продукції. *Економіка і суспільство*. 2024. № 66. С. 233–241. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4561/4504> (дата звернення: 31.10.2025).
5. Morgan N.A., Whitley K.A., Feng H. Research in marketing strategy. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 2018. Vol. 47 (1). P. 4–29. URL: <https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/136066/1/jams%20final%20version%20unblinded.pdf> (date of access: 16.11.2025).

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

*ДАНИЛЮК Наталя Миколаївна,
доктор філософії, спеціальність 051 Економіка,
доцент кафедри менеджменту та маркетингу,
Національний університет «Острозька академія»*

Функціонування підприємств, установ та організацій в умовах, що характеризуються невизначеністю, ризиками, динамічністю та інформаційним насиченням, нерозривно пов'язане з необхідністю пошуку ефективних методів управління командами. Цей процес потребує постійного моніторингу роботи комунікаційних каналів, особливостей взаємодії їхніх учасників з метою вирішення та подальшого уникнення загрози виникнення конфліктних ситуацій як всередині організацій, так і в їх зовнішньому середовищі. Конфлікти в бізнес-середовищі можуть виникати через різні інтерпретації даних, розбіжності в розумінні стратегічних орієнтирів або комунікаційні бар'єри. В таких умовах управління конфліктами з використанням маркетингових даних дає можливість більш об'єктивно оцінювати поточну ситуацію та знаходити взаємовигідні рішення.

Варто зазначити, що управління конфліктами має не лише соціально-психологічні, але й аналітичні завдання, пов'язані із збиранням, аналізом, прогнозуванням та оцінюванням конфліктних ситуацій в організації та за її межами на основі даних. Варто зазначити, що в цьому контексті маркетингова інформація відіграє важливу роль як джерело зовнішньої та внутрішньої інформації відносно організації.

Якщо розглядати питання використання маркетингових даних про зовнішнє середовище, то вони надають цінну ринкову інформацію, тоді як внутрішня інформація може стосуватися особливостей поведінки працівників або ділових партнерів компанії. Таким чином, використання в процесі прийняття управлінських рішень об'єктивних аналітичних даних сприяє попередженню виникненню конфліктних ситуацій як всередині (між робочими групами), так і ззовні (з контрагентами та представниками цільової аудиторії) організації [1].

Застосування знань, що базуються на маркетингових даних та відповідають принципам об'єктивності, прозорості, актуальності, нейтральності, сприяє кращому процесу медіації як складової управління конфліктами в організації. У цьому контексті маркетингові дані є потужним інструментом підтримки медіаційного процесу, оскільки вони одночасно є основою, побудованою на фактах, і здатні мінімізувати суб'єктивні оцінки, часто засновані на емоціях, в процесі врегулювання конфліктів.

Оскільки маркетингова інформація здатна відображати поведінку, судження, оцінки та емоційний стан учасників комунікаційного процесу, потрібно враховувати різноманіття джерел її отримання. Результати опитувань працівників, моніторинг внутрішніх корпоративних чатів, порталів, HR-

платформ, коментарів у соціальних мережах тощо дають можливість отримати кращу доказову базу об'єктивних даних для прийняття управлінських рішень щодо оцінки продуктивності праці членів команд, а також визначення можливих конфліктних ситуацій та факторів, що їм передують. Поряд із окресленням можливих джерел отримання маркетингової інформації, важливо враховувати особливості методів, за допомогою яких здійснюються дослідження. Зокрема, це якісні та кількісні методи, що в комплексі сприяють кращому розумінню причинно-наслідкових зв'язків формування емоційного середовища організації та визначенню потенціалу інструментів для вирішення конфліктів.

Як частина процесу медіації маркетингові дані забезпечують реалізацію таких принципів, як:

1. Об'єктивність. Цей принцип передбачає можливість забезпечення учасників комунікації необхідними достовірними даними для більш об'єктивного прийняття рішень.

2. Прозорість. Використання даних дає можливість учасникам конфлікту розглядати ситуацію об'єктивно, зменшує ризики маніпуляцій.

3. Аргументованість управлінських рішень. Забезпечення дотримання цього принципу позитивно відображається на динаміці управлінських рішень, роблячи їх обґрунтованими.

4. Етичність. Означає, що коректне використання маркетингових даних здатне забезпечити конфіденційність інформації, уникати маніпулювання інформацією.

5. Нейтральність. Так як маркетингова інформація не повинна залежати від інтересів окремих учасників конфлікту і медіації, її збирають та аналізують завдяки застосуванню стандартизованих процедур.

6. Зворотний зв'язок. При врегулюванні конфліктів на підставі аналізу даних здійснюють постійний моніторинг ефективності досягнутих домовленостей і коригування подальших взаємодій між учасниками комунікаційного процесу [2; 3].

Варто зазначити, що успішна реалізація зазначених принципів може бути ефективною за умови відповідної інтеграції маркетингових даних. Це передбачає проходження таких основних етапів, як збір релевантних даних до початку медіації; використання статистичних та аналітичних інструментів для оцінки конфліктної ситуації; чітке і зрозуміле представлення даних учасникам конфлікту та керівництву; конструктивне обговорення та пошук спільних рішень на основі об'єктивних даних.

Імплементация маркетингової інформації в медіаційний процес передбачає ранню діагностику і попередження виникнення конфліктів, оцінку ефективності управлінських дій з боку керівництва, розробку індивідуальних комунікаційних стратегій, а також дослідження організаційної культури на відповідність внутрішнього середовища організації цінностям компанії [4].

Інтеграція медіації та маркетингових даних у процес управління конфліктами в організації має ряд переваг, зокрема: сприяє зниженню емоційної напруги та зменшенню суб'єктивності щодо розгляду конфліктної

ситуації; покращує комунікацію; економить час та забезпечує конструктивний підхід до вирішення конфліктів і тому сприяє збереженню та розвитку партнерських ділових відносин; дає можливість прогнозувати потенційні конфліктні ситуації, персоналізувати підходи до навчання і розвитку персоналу з урахуванням слабких місць у комунікації. Крім того, зазначений підхід формує механізм взаємодії між керівництвом та персоналом, що здатний підвищувати довіру працівників до управлінських рішень, пов'язаних з вирішенням конфліктів, а також виявляти помилки в системі комунікації.

Водночас, варто враховувати, що застосування маркетингових даних в медіації для управління конфліктами потребує дотримання балансу між реалізацією аналітичних процедур та забезпеченням конфіденційності персональних даних працівників. Це означає, що збір даних повинен враховувати добровільність надання відповідної інформації та ряд інших факторів, зокрема організаційну культуру, інтерпретацію даних, рівень довіри до керівництва, тип комунікаційної структури тощо. Таким чином, інтеграція медіації та маркетингової інформації з урахуванням ряду основних і контекстних факторів може стати ефективним інструментом для об'єктивного та аналітично обґрунтованого вирішення конфліктів.

Список використаних джерел

1. Dorgbefu E. Integrating marketing analytics and internal communication data to improve sales performance in large enterprises. *World Journal of Advanced Research and Reviews*. 2022. №16(3). Pp. 1371-1391. DOI: 10.30574/wjarr.2022.16.3.1216 (date of access: 16.11.2025).
2. Hardy S. Critical Reflection: Ethical Marketing of Conflict Resolution Services. Mediate.com. URL: <https://mediate.com/critical-reflection-ethical-marketing-of-conflict-resolution-services> (date of access: 16.11.2025).
3. Jeffrey T. Polzer The rise of people analytics and the future of organizational research. *Research in Organizational Behavior*. 2022. №42. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.riob.2023.100181> (date of access: 16.11.2025).
4. Сєдашова О.А., Окунєв І.С., Сергієнко І.А. Медіація як інструмент вирішення конфліктів для малого та середнього бізнесу. *БІЗНЕС ІНФОРМ*, 2025. №2, 541-547. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-2-541-547> (дата звернення: 16.11.2025).

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ДОРОШЕНКО Ганна Олександрівна,

доктор економічних наук, професор

директорка навчально-наукового

інституту економіки і менеджменту

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Міжнародний маркетинг є однією з ключових складових сучасного бізнесу, оскільки в умовах глобалізації компанії прагнуть виходити на нові ринки, розширювати свою діяльність і збільшувати прибутки. Ця галузь маркетингу пов'язана з розробкою стратегій просування товарів і послуг на міжнародному рівні, враховуючи різні економічні, політичні, соціокультурні та технологічні фактори. Особливістю міжнародного маркетингу є необхідність адаптації до нових умов, включаючи специфіку менталітету споживачів, правові обмеження та економічні виклики. Він сприяє не лише розвитку компаній, а й покращенню економічних відносин між країнами. Проте робота на міжнародному ринку супроводжується певними труднощами, такими як культурні бар'єри, конкуренція та регуляторні обмеження. Фахівці з міжнародного маркетингу мають враховувати всі ці фактори, щоб досягти успіху.

Міжнародний маркетинг, що виник в 70-х рр. як філософія і технологія діяльності на зарубіжних ринках, в умовах сьогодення розвитку не тільки зберігає свою актуальність, а й постійно розвивається, поглиблюється і набуває якісно нових рис. Слід зазначити, що міжнародний маркетинг набагато складніший, ніж внутрішній, тому що маркетинголог стикається з двома або більше наборами некерованих змінних з різних країн, які походять з різних культурних, правових, політичних та грошових систем [2]. Предмет міжнародного маркетингу складають закони і закономірності розвитку міжнародних ринкових відносин і механізм їх використання з урахуванням особливостей національної та інтернаціональної навколишнього маркетингової середовища, в якій функціонують суб'єкти ринкових відносин. Міжнародний маркетинг виступає як відповідна реакція бізнесового світу на такі процеси як: розширення партнерських взаємин на світовому ринку, зростання виробничих можливостей, швидке оновлення товарного асортименту, часті зміни характеру і структури ринкового попиту, його кон'юнктурні коливання, спільні та відмінні риси окремих культур інформаційне забезпечення тощо. Найбільш важливим орієнтиром для міжнародного маркетингу є повна і чітка орієнтація на закордонного споживача, прагнення задовольнити його прагнення і потреби. Сутність

процесу глобалізації полягає в розширенні і ускладненні взаємозв'язків між державами, формуванні глобального ринку товарів, робочої сили, капіталів, інформаційних технологій, в інтернаціоналізації капіталу та посилення конкуренції на світових товарних ринках, контроль над природними ресурсами та інформаційним простором [1]. Глобалізація відкриває нові ринки та можливості для підприємств. Міжнародні компанії можуть розширити свій цільовий ринок та залучити клієнтів з різних країн. Підприємства можуть зіткнутися з викликами, пов'язаними з необхідністю адаптації продукції та послуг до вимог різних ринків.

Вихід підприємства на зовнішні ринки супроводжується низкою труднощів, які необхідно врахувати під час формування стратегії міжнародної діяльності:

1. Культурні особливості. Кожна країна характеризується власними соціальними нормами та поведінковими моделями, що формують специфіку споживання. Для ефективного просування товарів чи послуг компанії мають адаптувати свої підходи з урахуванням місцевих традицій, мовних нюансів та ціннісних орієнтирів. Ігнорування культурного контексту часто призводить до неефективності рекламних кампаній і втрати потенційних клієнтів.

2. Правові та регуляторні обмеження. Різні держави встановлюють власні вимоги щодо торгівлі, стандартизації продукції, реклами та захисту прав споживачів. Підприємствам необхідно ретельно аналізувати локальні нормативи, щоб запобігти юридичним ризикам, штрафам чи затримкам. Це може стосуватися правил сертифікації, безпеки товарів або дозвільних процедур.

3. Логістичні виклики. Побудова міжнародного ланцюга постачання потребує вирішення складних питань, пов'язаних із транспортуванням, зберіганням, проходженням митних формальностей і координацією між різними учасниками ринку. Доставка продукції в інші країни нерідко ускладнюється високими витратами на перевезення чи обмеженою інфраструктурою в окремих регіонах.

4. Рівень конкуренції. Світовий ринок характеризується значним конкурентним тиском. Компанії повинні змагатися як із місцевими підприємствами, так і з міжнародними корпораціями. Щоб утримувати позиції, необхідно постійно модернізувати товари, покращувати клієнтський сервіс і впроваджувати сучасні маркетингові інструменти.

5. Економічні та політичні ризики. У глобальному середовищі бізнес перебуває під впливом коливань валютних курсів, змін регуляторної політики, торговельних бар'єрів чи можливих санкцій. Подібні фактори можуть суттєво ускладнити роботу компанії та вплинути на рентабельність її діяльності на міжнародних ринках.

Слід також зазначити, що є окремі виклики з якими стикаються спеціалісти міжнародного маркетингу, а саме:

- необхідність глибокого аналізу ринку та адаптації до місцевих умов;
- взаємодія з міжнародними партнерами та побудова довготривалих відносин;

- управління ризиками, пов'язаними з коливанням валютних курсів та економічною нестабільністю;
- розробка ефективних рекламних кампаній з урахуванням культурних особливостей;
- підтримка конкурентоспроможності та швидка реакція на зміни ринку.

Не дивлячись на доволі велику кількість викликів, що можуть постати перед компаніями при виході на міжнародний ринок, звичайно що є велика кількість переваг над використанням тільки внутрішньої торгівлі. Компанії отримують доступ до нових споживачів та збільшують обсяги продажів. А успішне позиціонування на міжнародному рівні підвищує впізнаваність бренду та довіру до нього. До того ж, співпраця з міжнародними партнерами сприяє впровадженню нових технологій та покращенню продукції, а це відкриває можливість продовжити життєвий цикл товару, якщо це інакше, ніж у вітчизняній країні [3].

Сучасні умови ринку і його можливості надають суб'єктам міжнародного ринку широкий діапазон комерційного успішного виходу на глобальний ринок, оптимальні рішення при цьому забезпечуються вмідим проведенням міжнародного маркетингу. Міжнародний маркетинг виконує такі основні функції: дослідження ринків споживання; пристосування та здатність швидко реагувати на умови ділового середовища, розробляти бізнес-плани та контролювати результативність, кількісно оцінювати труднощі, що виникають в управлінні бізнесом; запропонувати ефективні заходи щодо збору інформації та здійснення підприємницької діяльності на кожному ринку. У всіх країнах бізнес завжди застосовує міжнародні маркетингові стратегії. однак по-різному. Завдяки застосуванню ефективних міжнародних маркетингових стратегій компанії на ринку досягли певного успіху. Це необхідні умови для довгострокового розвитку і високої ефективності глобального підприємництва. для успішної маркетингової діяльності на зовнішніх ринках необхідно докладати більш значні і цілеспрямовані зусилля, ніж це потрібно на внутрішньому ринку, при цьому дотримуватися принципів маркетингу, методи і процедури. Необхідно вивчати закордонні ринки, їх можливості і вимоги. Це є більш складним і трудомістким, ніж дослідження внутрішнього ринку. Для ефективної діяльності необхідно творчо використовувати різні маркетингові процедури з урахуванням розвитку ринків різних країн і торговельних порядків, дотримуватися вимог зовнішніх ринків, точніше, вимогам потенційних іноземних покупців.

Список використаних джерел

1. Ковінько О. М. Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності: монографія. К. : КНЕУ. 2017.
2. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: монографія. К.: КНЕУ, 2004. 400с.
3. Levvit T. Thr Globalization of Markets. *Harvard Business Review*. 1983. #61. May-June. p. 92-102.

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ У ЦИФРОВОМУ БРЕНДИНГУ

***ЖОВТЯК Ганна Анатоліївна,**
канд. екон. наук, доцент
КОРЗУН Наталія Костянтинівна,
асистент*

***ІЛЬЧЕНКО Денис Вячеславович,**
здобувач вищої освіти кафедри економіки та маркетингу
Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Інтеграційним засобом цифрового маркетингу у вибудовуванні тривалих партнерських взаємин зі споживачами є контент-маркетинг, який присутній у всіх цифрових каналах комунікації та продажів. Крім того, контент, який компанія розміщує на власному веб-ресурсі, у соціальних мережах та інших цифрових інструментах, належить, поряд із сайтом, дизайном і мобільним застосунком, до стратегічних цифрових нематеріальних активів, що мають бути захищені як об'єкти інтелектуальної власності підприємства.

Створюючи змістовний і корисний для споживачів контент, компанія/бренд здатна цілеспрямовано формувати позитивні враження під час інтерактивної взаємодії з клієнтами, заохочувати їх до діалогу.

Контент-маркетинг є порівняно новим терміном і поки що не має усталеного визначення. Розглянемо контент-маркетинг як діяльність, спрямовану на створення, поширення та розвиток інформаційних матеріалів (контенту), які є цікавими та корисними для цільової аудиторії на всіх етапах її шляху.

Ефективна реалізація контент-маркетингу забезпечується належним обґрунтуванням концепції контенту в межах формування контент-стратегії. Концепція контенту визначає його основну ідею, розуміння того, який саме контент є необхідним, що впливає на добір тем, форматів і сюжетів. З одного боку, контент повинен зменшувати страхи та болісні точки споживачів, а також сприяти реалізації їхніх бажань, створювати враження та нести цінність. З іншого боку, контент має включати історії, що відображають цінності бренда, його унікальність і характер.

У цілому контент може мати такі формати: текстовий – статті, прес-релізи, чек-листи, електронні листи, аналітичні звіти, кейси, книги тощо; візуальний – інфографіки, комікси, інтерактивні графіки, презентації, ігри, відеоролики, фільми тощо; аудіальний – аудіокниги, подкасти та ін. Тенденцією у сфері контент-маркетингу є те, що 90% взаємодії людей з інформаційними ресурсами сьогодні відбуваються через екрани смартфонів або монітори комп'ютерів [1, с. 94].

Правильно визначена концепція контенту відповідно до потреб споживачів безпосередньо впливає на зростання трафіку на веб-сайт бренда, появу нових відвідувачів, підписників і клієнтів, а також на утримання та

підвищення лояльності вже існуючих покупців. Для збільшення кількості відвідувань і продажів через сайт важливо системно забезпечувати якість і різноманітність контенту. На веб-сайті бренда (у блозі, на сторінках соціальних мереж) мають бути представлені три типи контенту [2]: розважальний, експертний і контент, що продає. У поєднанні ці види контенту м'яко й послідовно проводять споживача через воронку продажів і сприяють його рішенню стати клієнтом, а надалі – постійним прихильником бренда.

Контент-стратегія бренда, відповідно до ієрархії, підпорядковується стратегіям вищого рівня в стратегічному наборі підприємства: бізнес-стратегія, маркетингова та цифрова стратегія, комунікаційна стратегія та контент-стратегія.

Процес створення контенту вимагає значних часових і фінансових ресурсів. Унікальний контент високої якості зазвичай є дорогорівним. Деякі компанії створюють контент власними силами. Якщо такої можливості немає (наприклад, не вистачає фахівців), цю функцію передають зовнішнім виконавцям – професійним контент-мейкерам: журналістам, сценаристам, аніматорам, відеооператорам.

Отже, контент-маркетинг останніми роками займає провідні позиції серед інструментів цифрового маркетингу. Саме завдяки змістовності й цінності контенту для клієнтів бренди здатні вибудовувати результативні маркетингові комунікації та формувати позитивні враження. Для цього доцільно застосовувати системний і стратегічний підходи. Це забезпечить брендам можливість підтримувати постійний діалог, створювати позитивні емоції, формувати імерсійний досвід та довготривалі партнерські відносини, а також розвивати спільноту прихильників і промоутерів.

Список використаних джерел

1. Dice R., Henneberry R. Digital Marketing. 2nd edition. John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2020. 368 p.
2. Сомова О. Види контенту. WebPromo. URL: <https://webpromo.ua/ua/blog/vidy-kontenta-kakim-byvaet-igde-ego-ispolzovat/> (дата звернення: 16.11.2025).

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

*КАМЕНЄВ Радим Геннадійович,
здобувач кафедри маркетингу,
Харківський національний економічний
університет імені С. Кузнеця*

Сучасний економічний розвиток характеризується більш високим рівнем динамізму та невизначеності середовища, що сприяють цифровізації

бізнесу та збільшенню ролі споживача у формуванні попиту на продукцію. В таких умовах питання забезпечення конкурентоспроможності підприємств набувають особливого значення, оскільки саме адаптивність та гнучкість дозволяють бізнесу більш швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, тим самим знижувати ризик несприятливих подій. Ключова роль при цьому належить саме ефективній маркетинговій політиці яка здатна забезпечити підвищення конкурентоспроможності підприємств в стратегічній перспективі.

Враховуючи нестабільність економічного середовища та посилення конкуренції на зовнішньому та внутрішньому ринках, підприємства потребують впровадження нових напрямів забезпечення свого функціонування. Починаючи з періоду 2022 року більшість підприємств України вимушені були перебудувати свої стратегії позиціонування на ринку, оскільки в наслідок збройної агресії були зруйновані логістичні шляхи, ланцюги постачання, економічна криза вплинула на платоспроможність бізнесу та поведінку споживачів [1].

Проте враховуючи євроінтеграційний вектор розвитку підприємств, що сприяє розширенню можливостей міжнародної співпраці, забезпечення конкурентоспроможності підприємств залежить від здатності використовувати сучасні маркетингові інструменти, які дозволяють покращити не тільки виробничі процеси, але й співпрацю з клієнтами. Однією з проблем вітчизняних підприємств при побудови маркетингових стратегій розвитку є те, що вони не враховують більш глобальний вплив маркетингу на діяльність бізнесу, а саме управління ринковими можливостями, формування споживчої лояльності та вподобань, побудову довгострокових відносин з клієнтами та партнерами.

Слід також наголосити, що в умовах нестабільності безпекового та економічного середовища, українські підприємства стикаються з рядом об'єктивних причин, які гальмують формування та впровадження маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможності бізнесу [2]. До таких основних чинників можна віднести:

- обмеження фінансової спроможності підприємств для впровадження маркетингових інструментів, особливо в умовах нестабільності економічного та безпекового стану;

- низький рівень цифровізації підприємств, що впливає на автоматизацію продажів, моніторинг ринку, можливості обробки великих масивів даних тощо;

- брак фахівців, які здатні працювати з сучасними маркетинговими інструментами та розробляти комплексні стратегії розвитку бізнесу;

- низький рівень культури маркетингових досліджень, що проявляється у недосконалості використання системного аналізу ринку, а більше носить інтуїтивний характер.

Також слід враховувати вплив зовнішніх ризиків (коливання валютного курсу, нестабільність споживчого ринку, складна безпекова ситуація) що впливає на можливість залучення інвесторів для розширення бізнесу та

впровадження інновацій. В цьому аспекті, основні напрями щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств за рахунок використання маркетингових інструментів повинні бути націлені на формування адаптивної спроможності та гнучкості бізнесу у відповідність на зовнішні виклики та ризики.

До основних напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі використання маркетингових інструментів можна розглядати з позиції вдосконалення стратегічного планування, комунікаційної стратегії та технологічної модернізації [3].

Стратегічне планування включає впровадження маркетингових стратегій, які націлені на забезпечення гнучкості та адаптивності в питаннях задоволення клієнтських споживчих потреб. Ключова позиція при цьому належить не продукту, а саме орієнтації на клієнтів та управлінням споживчими вподобаннями на ринку, що впливатиме на рівень сегментації бізнесу, позиціонування бренду підприємства та оптимізацію цінової політики.

Реалізація технологічної модернізації включає впровадження інноваційних та цифрових технологій що підвищують управління комунікаціями та збутом продукції. Використання таких маркетингових інструментів дозволяє скоротити витрати та персоналізувати вплив на споживачів, тим самим забезпечуючи їх лояльність до бренду.

Удосконалення комунікаційної складової включає формування ефективного брендингу та репутації за рахунок використання нематеріальних активів підприємств. На сьогодні саме імідж, бренд підприємства та соціальна відповідальність бізнесу є потужними конкурентними перевагами. Тому в умовах цифровізації та розвитку інновацій доцільно спрямовувати зусилля саме на забезпеченні репутації та бренду як на міжнародному так і на внутрішньому ринках. Для впізнаваності бренду підприємствам слід активізувати участь в міжнародних проектах, розвивати спільні з міжнародними компаніями напрями співробітництва, брати участь в грантових програмах підтримки бізнесу. Але для реалізації таких напрямів слід враховувати необхідність залучення відповідних фахівців з розвитку маркетингових стратегій, які володіють сучасними знаннями та навичками в просуванні бізнесу.

В умовах повоєнного відновлення бізнесу та модернізації підходів до забезпечення конкурентоспроможності для підприємств важливим аспектом є підтримка з боку держави, а саме у формуванні необхідного інституційного забезпечення через створення відповідних платформ для обміну досвідом, стимулювання експорту за рахунок податкових пільг, розбудови цифрової інфраструктури.

Для сучасних підприємств маркетингова стратегія повинна бути інтегрована у загальну стратегію забезпечення конкурентоспроможності, яка сприятиме забезпеченню стійкості, гнучкості та інноваційному розвитку бізнес структур. Саме здатність підприємств впроваджувати різні сучасні інструменти аналітики, просування бренду, діджиталізації та формування клієнт орієнтованого підходу визначатиме конкурентні позиції підприємства

на зовнішніх та внутрішньому ринках.

Список використаних джерел

1. Пронько Л. М., Токар К. С. Маркетингова стратегія у формуванні конкурентоспроможності підприємства. *Ефективна економіка*. №4. 2022. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.73 (дата звернення: 16.11.2025).

2. Петухов В.Р. Сучасні маркетингові інструменти зміцнення конкурентних позицій підприємств. *Економічний простір*. №198. 2025. DOI: <https://doi.org/10.30838/EP.198.224-228> (дата звернення: 16.11.2025).

3. Пахуча Е. В. Застосування інструментів маркетингових комунікацій у підвищенні конкурентоспроможності підприємств. *АГРОСВІТ*. № 19—20, 2020. DOI: 10.32702/2306&6792.2020.19&20.82 (дата звернення: 16.11.2025).

ІНТЕГРУВАННЯ BIG DATA В МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

***КОВАЛЕНКО В'ячеслав Юрійович,**
здобувач*

***ВАСИЛИШИНА Любов Миколаївна,**
канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу,
Державний торговельно-економічний університет*

Технології Big Data об'єднують підходи, інструменти та методи обробки структурованих і неструктурованих даних величезних обсягів для отримання з них необхідних результатів та інформації. Big Data активно використовуються в науково-дослідній діяльності, в комерційному секторі, сферах державного управління та державної безпеки, а в перспективі – для всеосяжного моніторингу довкілля людини. Особливе місце займає Big Data-аналітика, так як в рамках цього напрямку цифрові технології використовуються не стільки як інструмент для прискорення розрахунків, а як помічник, який розширює людські можливості у виборі інформації і прийнятті рішень. Big Data використовують тоді, коли неможливо застосувати традиційні способи обробки інформації через великий обсяг та неструктурованість [1]. Експерти, які працюють в сфері IT-технологій схиляються до загальної думки, що прискорення розвитку Big Data стає все більш об'єктивною реальністю. Щосекунди величезні обсяги контенту генеруються з таких джерел, як соціальні мережі, веб-сайти, файлообмінники. Обсяг даних, який припадає на кожну людину на Землі щороку збільшується. Обсяги даних зростають у геометричній прогресії. Це пов'язано, насамперед, з прагненням компаній збирати, аналізувати і накопичувати більше інформації про своїх клієнтів, а також з формуванням клієнтських баз даних [2].

В умовах сьогодення інформація стає основною передумовою більш точного прогнозування майбутнього стану компанії. Big Data успішно застосовується іноземними і вітчизняними підприємствами для розробки ефективної маркетингової стратегії, зокрема допомагають визначати цільову

аудиторію, інтереси, попит, активність споживачів. В якості успішного досвіду впровадження Big Data доцільно навести приклади з фінансового сектору. Так, фінансовий холдинг ING технології Big Data використовує для збору і аналізу інформації про активності відвідувачів сайту. Це дозволяє оптимізувати інтерфейс під вимоги користувачів і генерувати персоніфіковані маркетингові пропозиції для клієнтів. Американський банк PNC за допомогою зазначених технологій збирає дані про клієнтську поведінку клієнтів на сайтах, їх купівлі і спосіб життя, використовуючи цю інформацію для нарахування процентних ставок. Commonwealth Bank of Australia (CBA) здійснює аналіз всіх транзакцій вкладників, додаючи дані про них з соціальних мереж. Компанія American Express будує інтелектуальні моделі Big Data на основі історичних даних клієнтів, враховуючи цю інформацію для протидії їх відтоку. Подібні інтелектуальні моделі Big Data використовує Tatra Bank в Словаччині, що дало можливість маже на третину знизити відтік клієнтів. Успішним досвідом використання Big Data можуть поділитися VISA, Merrill Lynch, Bank of America. В Україні банківський сектор також має величезний потенціал для впровадження цифрових технологій Big Data. В банках акумулюється велика кількість клієнтських даних, які є основою розроблення маркетингової стратегії [3].

Крім цього, технології Big Data активно використовуються у вітчизняному секторі роздрібної торгівлі. Успішним прикладом може виступати досвід групи компаній «Fozzy Group» – власника мережі супермаркетів «Сільпо» і «Фора». Для оптимізації планування і розробки ефективної стратегії розвитку своєї мережі було використано дані оператора мобільного зв'язку «Vodafone». Це дозволило аналітикам «Fozzy Group» отримати дані про споживчу активність відповідних торгових точок в різні часи впродовж доби, робочі і вихідні дні, а також сформувати якісний портрет цільової аудиторії. За допомогою даного аналізу було оцінено ефективність існуючих, а також окреслено напрями щодо відкриття нових супермаркетів. Іншими словами, це дозволило обирати оптимальні місця розташування супермаркетів і визначити найбільш ефективний формат [3]. Big Data інструменти, які використовувалися в 2025 році, систематизовано в табл. 1.

Таблиця 1 – Передові Big Data інструменти

Big Data інструменти	Програмні рішення Big Data	Хмарні платформи
<ul style="list-style-type: none"> - Pandas - PySpark - Dask - Vaex 	<ul style="list-style-type: none"> - Hadoop (HDFS, MapReduce, YARN, Hive для SQL-запитів) - Spark - NoSQL (MongoDB, Cassandra, Redis, Elasticsearch) - Хмарні рішення 	<ul style="list-style-type: none"> - AWS сервіси (Amazon EMR, AWS Glue, Amazon Redshift, Amazon Kinesis) - Google Cloud (BigQuery, Cloud Dataflow, Cloud Dataproc) - Azure рішення (Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, Azure Cosmos DB)

Джерело: складено на основі [4]

Доцільно відзначити, що інструменти Big Data-аналізу з кожним днем стають більш доступними, що значно спрощує виконання завдань навіть для тих, хто не має глибоких технічних знань, вмінь і навичок. Компанії, які впроваджують технології Big Data, отримують значні конкурентні переваги.

Окрім позитивних моментів і переваг, пов'язаних з використанням Big Data, існують певні проблеми і обмеження застосування у практиці вітчизняних підприємств. Однією з основних проблем є складність оцінки економічної ефективності проєктів Big Data. Як правило, виокремлюють два джерела ефективності Big Data. По-перше, це скорочення витрат і часу для аналізу великих обсягів даних і швидкість прийняття рішень. По-друге, це індивідуалізація та персоніфікація, що забезпечує використання Big Data. Іншими словами, економічна ефективність є більшою мірою декларативною, а точний розрахунок є складним. Ще однією проблемою є недостатня кількість кваліфікованих фахівців, які мають досвід застосування технологій Big Data. Дані фахівці мають володіти знаннями з математичної статистики, обробки і аналізу даних, демонструвати вміння роботи з апаратно-програмними комплексами. Крім того, важливими навичками є розроблення маркетингових стратегій підприємств на основі технологій Big Data. Це вимагає застосування методів і підходів до управління маркетинговою діяльністю на основі програмних комплексів і систем, що реалізують технології і інструменти Big Data, створюючи конкурентні переваги підприємств [5].

Таким чином, технології Big Data є потужним інструментом, що дозволяє отримувати цінну інформацію з величезних обсягів даних. Це доводить досвід використання Big Data провідними зарубіжними і українськими компаніями, які успішно впроваджують їх в сферу маркетингу, фінансів та роздрібною торгівлі. Варто відзначити, що незважаючи на значний потенціал, впровадження Big Data в Україні стикається з низкою проблем, пов'язаних зі складністю оцінки економічної ефективності проєктів та нестачею кваліфікованих і досвідчених фахівців, здатних ефективно працювати з великими масивами даних. Загалом, використання Big Data – це не просто крок до підвищення ефективності, а й важливий інноваційний фактор розвитку, що відкриває нові перспективи для бізнесу в Україні та світі, роблячи його більш конкурентоспроможним та орієнтованим на потреби споживачів.

Список використаних джерел

1. Гавриленко Н.В. Впровадження Big Data: створення конкурентних переваг в різних сферах бізнесу. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 72. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/5801/5742/> (Дата звернення: 28.10.2025).
2. Кухта Є.А., Восковнюк С.Є., Рожнова Ю.С., Держипільський А.І., Ковшова І.О. Вплив «Big Data» на маркетингові дослідження в Україні. *Young Scientist*. 2020. № 5 (81). С. 163–168. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/de771544-afd5-4e96-9251->

[d39530c64c09/content](https://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/74.pdf) (Дата звернення: 30.10.2025).

3. Коростова О.І. Big Data в маркетингу. *Ефективна економіка*. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/74.pdf (Дата звернення: 30.10.2025).

4. Big Data інструменти 2025: огляд передових рішень. URL: https://dan-it.com.ua/uk/blog/big-data-instrumenty-2025-oglyad-peredovyh-rishen/#Big_Data (Дата звернення: 30.10.2025).

5. Вдовічена О.Г., Вдовічен Д.А., Пічик К.В. Використання Big Data для прогнозування ефективності маркетингових кампаній у реальному часі. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 17. URL: <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/view/898/887> (Дата звернення: 30.10.2025).

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

*ЛОСЄВА Валерія Дмитрівна,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОП «Рекламний бізнес»*

*ШТАНОВА Альона Леонідівна,
доктор філософії з маркетингу,
старший викладач кафедри маркетингу,
Державний торговельно-економічний університет*

В умовах активної диджиталізації економіки України особливої актуальності набуває впровадження новітніх технологій у бізнес-процеси підприємств. Наразі одним із ключових напрямів цифрової трансформації є застосування машинного навчання, яке впродовж останніх років отримує все ширше застосування у різних сферах діяльності, зокрема і в маркетингу. Інтеграція технологій машинного навчання у процес стратегічного планування маркетингу створює нові можливості для підвищення конкурентоспроможності національних виробників та забезпечення їхньої стійкості у динамічному ринковому середовищі.

Машинне навчання (ML) як галузь штучного інтелекту зосереджується на розробці та вивченні алгоритмів, що дозволяють комп'ютерам навчатися на даних для побудови моделей прийняття рішень [1, с. 107]. Повнота і якість цих даних є визначальним фактором під час процесу навчання, адже від них залежить точність результатів аналізу.

Технології ML можуть бути застосовані на різних етапах розробки маркетингової стратегії. Так, за допомогою машинного навчання спеціалісти проводять деталізовану сегментацію споживачів. Одним із найбільш ефективних методів для цього є кластеризація – об'єднання схожих об'єктів в групи без попередньо визначених міток класів. Кластеризація дає змогу

виявляти приховані групи споживачів із подібними характеристиками, стилем поведінки або потребами та виділяти їх в окремі сегменти. За допомогою іншого методу – класифікації – можна відносити нових клієнтів до попередньо визначених категорій на основі їхніх ознак.

Іншим напрямом застосування ML є прогнозування попиту. Методи регресійного аналізу, що ґрунтуються на виявленні взаємозв'язку між залежною змінною (наприклад, обсягом продажів) та одним або кількома незалежними факторами (ціною, сезонністю, рівнем доходів споживачів тощо), дозволяють з високою точністю передбачати майбутні тенденції попиту [1, с. 108]. Отримані прогнози стають основою для управління ресурсами підприємства й оптимізації товарної та цінової політики.

Машинне навчання також дозволяє прогнозувати поведінку споживачів. Особливо ефективно цю задачу виконує глибоке навчання, зокрема рекурентні нейронні мережі (RNN). Вони здатні аналізувати послідовності даних та часові залежності, що дає глибше розуміння динаміки змін уподобань споживачів. Наприклад, проаналізувавши історію покупок, RNN може передбачити, який товар клієнт придбає наступним, або яка ймовірність відтоку клієнта [2, с. 207]. Прогнозування поведінки споживачів на основі ML дає змогу вдосконалити взаємодію бізнесу зі споживачем на кожному етапі його клієнтського шляху, персоналізуючи повідомлення і обираючи найкращий час та канали для комунікації. Це також підвищує ефективність розподілу маркетингового бюджету [3, с. 76].

Глобальні підприємства вже активно використовують можливості машинного навчання у своїй маркетинговій діяльності. Так, Airbnb рекомендує користувачам місця для проживання за допомогою прогнозного моделювання, що враховує їхні потреби, попереднє місцезнаходження, зручності та умови проживання [4]. А PepsiCo застосувала машинне навчання для аналізу великих масивів даних про поведінку, відгуки та настрої споживачів з метою виявлення нових тенденцій, що стало основою створення лінійки безцукрової газованої води «Bubly». Аналіз допоміг компанії оптимізувати смаки, брендинг і дизайн упаковки [5].

Таким чином, застосування машинного навчання у процесі розробки маркетингової стратегії надає підприємствам низку суттєвих переваг: спрощення аналізу великого об'єму даних за короткий час, підвищення точності стратегічних рішень та глибше розуміння споживачів.

Попри зазначені вигоди, інтеграція технологій ML поки що не є широко поширеним явищем на українському ринку, за винятком великого бізнесу. Основними бар'єрами залишаються дефіцит кваліфікованих спеціалістів у цій сфері та високі витрати на впровадження. Водночас, поріг входу поступово знижується завдяки появі зручних платформ і програмних продуктів для роботи з машинним навчанням без необхідності програмування, таких як Google AutoML, DataRobot, Lobe, Akkio тощо. Вони створюють для українських підприємств нагоду протестувати ефективність цього інструменту і оцінити доцільність його масштабування.

Машинне навчання має великий потенціал для застосування при

розробці маркетингових стратегій українських підприємств, адже дає можливість отримувати цінні інсайти про ринок і клієнтів, а також автоматизувати рутинні процеси, підвищуючи продуктивність виконання задач. Компанії, які впроваджують ML у свою діяльність, стають більш ефективними та гнучкими у своїх стратегіях, що створює для них вагому конкурентну перевагу.

Список використаних джерел

1. Єрмоленко С. В. Машинне навчання: загальний огляд та застосування для розпізнавання текстових і візуальних об'єктів. *Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки*. 2025. №3. С. 103-111. DOI: <https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2025.3.11> (дата звернення: 16.11.2025).
2. Папка О. С., Олійник Р. В. Інтеграція машинного навчання у маркетингові стратегії: нові підходи до аналізу поведінки споживачів. *Інноваційні стратегії та виклики сучасного маркетингу в умовах глобальних технологічних змін та цифровізації економічних процесів*: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 10 квітня 2025 р. Львів: ЛТЕУ. 2025. С. 206-208.
3. Ковальчук С. В., Кобець Д. Л. Застосування алгоритмів машинного навчання у маркетинговій стратегії підприємства в умовах цифрової економіки. *Вісник ЛТЕУ. Економічні науки*. 2024. № 75. С. 74-80. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1205-2024-75-10> (дата звернення: 16.11.2025).
4. Best Examples of Machine Learning in Marketing: Real-World Success Stories. URL: <https://litslink.com/blog/best-examples-of-machine-learning-in-marketing-real-world-success-stories> (date of access: 16.11.2025).
5. How PepsiCo Uses Machine Learning to Predict Consumer Trends and Drive Product Innovation. URL: <https://www.gobeyond.ai/ai-resources/case-studies/pepsico-ml-consumer-trends-product-innovation> (date of access: 16.11.2025).

БКГ-АНАЛІЗ У ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПРИКЛАДІ АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

НОВІКОВА Юлія Андріївна,
здобувачка 4 курсу, факультет торгівлі та маркетингу
Науковий керівник: **ДУБОВИК Тетяна Віталіївна,**
доктор економічних наук,
професор кафедри журналістики та реклами,
Державний торговельно-економічний університет

Сьогодні ринок банківських послуг України продовжує працювати в умовах війни та невизначеності. За даними НБУ, економіка після глибокої кризи відновлюється повільно (темпи зростання дорівнюють ~2,1%).

Водночас спостерігаються і позитивні тенденції: міжнародні партнери забезпечують стабільні надходження коштів, спрямовані на соціальні потреби, медицину, аграрний сектор, інфраструктуру, виплати для ВПО та оборону. Продовжується реалізація державної програми «Доступні кредити 5–7–9%», до яких долучаються банки, щоб підтримувати підприємства. Також у 2025 році ухвалено рішення про надання державних гарантій для 17 банків. Це дозволило профінансувати розвиток малого та середнього бізнесу на понад 6 млрд грн, що стало вагомим внеском у підтримку економічної стійкості країни [1]. Разом із тим, головними викликами для банківського сегменту залишаються високий рівень конкуренції та зміни поведінки споживачів, які теж потребують пошуку нових підходів до управління маркетинговою діяльністю.

Саме тому для ефективного функціонування фінансових установ у сучасних умовах особливого значення набуває чітко сформована маркетингова стратегія. Це комплексна система управлінських рішень, розроблена на основі дослідження споживчої поведінки, аналізу конкурентного середовища та зовнішніх чинників, спрямована на досягнення коротко- й довгострокових цілей. Її основна мета – максимальне задоволення потреб клієнтів та партнерів, зростання прибутковості та підтримання позитивного іміджу.

Одним із дієвих інструментів формування маркетингової стратегії є БКГ-аналіз. Він базується на двох ключових показниках – темпах зростання ринку та відносній частці ринку, що дає змогу оцінити позиції окремих продуктів та напрямів діяльності компанії. Відповідно до цих критеріїв, усі товари поділяються на чотири основні типи:

- «Зірки» – лідери перспективних галузей з високими темпами зростання; забезпечують прибуток, але потребують значних інвестицій;
- «Знаки питання» – продукти з потенціалом розвитку, проте невеликою ринковою часткою; за належної підтримки можуть стати «зірками»;
- «Дійні корови» – стабільно дохідні продукти на зрілих ринках, які потребують мінімальних вкладень і слугують джерелом фінансування інших напрямів;
- «Собаки» – малоприбуткові продукти з низькою конкурентоспроможністю, що вимагають перегляду або поступового виведення з ніші.

Таким чином, далі у дослідженні розглянуто як БКГ-аналіз може бути використаний для формування маркетингової стратегії АТ «Банк Кредит Дніпро».

Банк Кредит Дніпро – це універсальний банк, який надає повний спектр послуг. Він здійснює діяльність у трьох основних напрямках – роздрібний, малий та середній (МСБ) і корпоративний бізнеси, проте найбільш активним у сфері маркетингових комунікацій є саме роздрібний бізнес, оскільки на нього спрямована переважна більшість рекламних кампаній через його прибутковість. До ключових продуктів цього сегмента належать: кредитні картки, кредити готівкою, депозити та іпотечне кредитування. Показники, що

характеризують темпи зростання ринків у відповідних галузях та ринкову частку окремих продуктів банку, подано в таблиці 1.

Таблиця 1 - Показники діяльності компанії (роздрібний бізнес)

Послуги	Обсяг продажу, тис. грн.	Річні темпи зростання ринку, %	Найбільші конкуренти	Обсяг продажу лідера галузі, тис. грн.	Відносна частка на ринку
Кредитні картки	162760	15	Приватбанк	292686	0,56
Кредити готівкою	175 717	39,9	Приватбанк	5425563	0,03
Депозити	5 821 392	9,1	Приватбанк	446600000	0,01
Іпотека	1 442 177	60,7	Ощадбанк	25188708	0,06
<i>Середнє</i>		<i>31,2</i>			

Сформовано автором на основі внутрішньої інформації Банку Кредит Дніпро та джерел [2-5].

На основі наведених даних побудовано матрицю БКГ, яка дозволяє визначити стратегічну позицію кожного продукту (рис. 1).

З рисунку 1 видно, що кредитна карта та депозити мають низький річний темп зростання ринку та низьку відносну частку, отже вони відносяться до собак. Кредит готівкою та іпотека мають високу частку та низький темп зростання ринку, тому ці продукти є знаками питання. Отже, щодо іпотеки варто реалізувати стратегію збору врожаю – продовжувати реалізовувати державні ініціативи («Оселя», програми для ВПО, військових) та розглянути партнерство з забудовниками для спільних пропозицій клієнтам. Для кредитів готівкою, кредитних карток та депозитів треба інтенсифікувати зусилля —

запустити масштабну рекламну кампанію, спрямовану на впізнаваність продуктів, залучити більше споживачів через акції, бонусні програми, спрощену процедуру оформлення. Розвивати інтеграцію з маркетплейсом Каста, яка входить в ту ж групу, що і Банк Кредит Дніпро – ДСН, оскільки це дає переваги у вигляді збільшення клієнтської бази та доходів, лояльних умов співпраці і можливості спільного рекламного просування.

Проведений БКГ-аналіз дав змогу обґрунтувати напрями раціонального розподілу ресурсів та оптимізувати маркетингову стратегію компанії, визначивши пріоритетні продукти для інвестування. Результати показали, що портфель банку є нерівномірним: частина послуг має потенціал до розвитку, тоді як інші потребують додаткових маркетингових і фінансових зусиль для підвищення їх ринкової частки. Тому далі було обґрунтовано подальші дії для кожного продукту, щоб зміцнити позицію серед конкурентів в сучасних умовах.

Список використаних джерел

1. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Проміжна скорочена фінансова звітність станом на та за період, що закінчився 30 вересня 2025 р. Банк Кредит Дніпро. URL: https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/ifrs_fs_ukr_iii_2025.pdf (дата звернення: 10.11.2025).

2. Картковий бум в Україні: рекорди й тренди платіжного ринку у 2024 році. Блог iPay.ua. URL: <https://blog.ipay.ua/uk/kartkovyj-bum-v-ukrayini-rekordy-j-trendy-platizhnogo-rynku-u-2024-roczy/#https://blog.ipay.ua/uk/kartkovyj-bum-v-ukrayini-rekordy-j-trendy-platizhnogo-rynku-u-2024-roczy/> (дата звернення: 10.11.2025).

3. Кредитування в Україні: аналіз ринку (2025). Агрегатор МФО України. Друкарня. URL: <https://drukarnia.com.ua/articles/kredituvannya-v-ukrayini-analiz-rynku-2025-AEm6n> (дата звернення: 10.11.2025).

4. Переможці в номінації «Кредит готівкою». Фінансовий клуб. URL: <https://banksrating.com.ua/top-25-2024/peremozhtsi-v-nominatsiyi-kredyt-gotivkoju-3/> (дата звернення: 10.11.2025).

АНКЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ РИНКУ: ПЕРЕВАГИ І ОБМЕЖЕННЯ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент,

ВЕДЕНЬЄВА Дар'я Артемівна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Сучасний етап розвитку економіки характеризується високою

динамічністю ринкових процесів, зростанням конкуренції та швидкою зміною споживчих уподобань. У таких умовах прийняття ефективних маркетингових рішень неможливе без якісного збору первинної інформації про споживачів, конкурентів та ринкові тенденції. Одним із найбільш поширених і водночас доступних методів отримання таких даних є анкетування.

Анкетування як форма опитування дає змогу швидко отримати структуровану інформацію, що підлягає кількісному аналізу. Воно використовується як у комерційних, так і в соціально-економічних дослідженнях, забезпечуючи виявлення мотивацій, потреб і поведінкових моделей цільової аудиторії [1].

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю оцінки реальної ефективності анкетування в умовах цифровізації маркетингових процесів, коли традиційні паперові опитувальники поступово витісняються онлайн-формами та інтегрованими платформами з автоматизованою аналітикою. Мета даного дослідження – проаналізувати переваги та обмеження анкетування як інструменту маркетингових досліджень, визначити умови його ефективного використання в сучасному бізнес-середовищі.

Анкетування посідає центральне місце серед кількісних методів маркетингових досліджень, оскільки забезпечує можливість охоплення великої кількості респондентів при відносно низьких витратах ресурсів. Його суть полягає у стандартизованому зборі інформації за допомогою спеціально розробленої анкети, що містить набір запитань, спрямованих на виявлення думок, оцінок, мотивів і поведінки споживачів.

Переваги анкетування:

- масовість і репрезентативність – можливість охопити значну кількість респондентів і сформулювати вибірку, що відображає структуру досліджуваного ринку;

- стандартизація даних – єдина форма запитань дозволяє отримувати порівнювані результати та проводити узагальнення;

- економічність – анкетування потребує менших фінансових і часових витрат порівняно з іншими методами збору інформації;

- швидкість отримання результатів – сучасні онлайн-платформи забезпечують оперативну обробку даних і швидке формування звітів;

- гнучкість інструменту – анкета може адаптуватися під специфіку цільової аудиторії, продукту чи етапу дослідження.

Обмеження анкетування:

- суб'єктивність відповідей – респонденти можуть надавати соціально бажані або неточні відповіді;

- низький рівень залученості – не всі учасники опитування виявляють достатню зацікавленість у темі анкетування або не сприймають його серйозно. Часто респонденти заповнюють анкету поверхово, не вникаючи в суть запитань, або обирають випадкові варіанти відповідей. Така поведінка знижує достовірність отриманих даних і може спотворювати результати дослідження. Особливо це актуально для онлайн-анкет, де контроль за якістю відповідей обмежений;

- відсутність можливості уточнення – неможливість дослідника під час анкетування пояснити зміст запитань або уточнити відповіді респондента. Якщо питання сформульовано неоднозначно, учасник може інтерпретувати його на власний розсуд, що призводить до втрати точності інформації. Крім того, відсутність зворотного зв'язку не дозволяє поглибити розуміння мотивів чи причин вибору певної відповіді, як це можливо під час інтерв'ю або фокус-групи;

- залежність від якості анкети – некоректні або неоднозначні питання знижують достовірність результатів;

- проблема репрезентативності в онлайн-анкетуванні – низький рівень зацікавленості або відмови від участі можуть впливати на репрезентативність вибірки.

Для мінімізації зазначених обмежень доцільно дотримуватись таких принципів: чітке формулювання мети, попереднє тестування анкети, використання змішаних каналів збору інформації, застосування стимулів для респондентів, автоматизація обробки результатів.

У науковій літературі наголошується, що ефективність анкетування визначається не лише кількістю зібраних відповідей, а й якістю їх інтерпретації. Анкета є не просто технічним документом, а інструментом комунікації між дослідником і респондентом, який має бути логічним, етичним і зручним у заповненні [2].

Анкетування залишається одним із найефективніших та універсальних інструментів вивчення ринку, особливо за умови використання цифрових технологій, які підвищують його швидкість, точність і зручність. Воно дозволяє отримати первинну маркетингову інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Водночас успішність анкетування залежить від професійності його організації – коректного формулювання запитань, адекватного вибору вибірки, етичного ставлення до респондентів та глибокого аналізу отриманих результатів.

Отже, анкетування доцільно розглядати не лише як технічний засіб збору даних, а як складову системного процесу маркетингового дослідження, що потребує комплексного підходу, аналітичного мислення та дотримання принципів наукової доброчесності.

Список використаних джерел

1. Грабовська І. М. Анкетування. Енциклопедія Сучасної України. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: [Енциклопедія Сучасної України](#) (дата звернення: 16.11.2025).

2. Капліна Т.В., Капліна А.С., Мельник С.Д., Белан О.В. Анкетування як важливий інструмент оцінки вподобань споживачів щодо закладів ресторанного господарства. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»*. 2023. URL: <https://puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/211> puet.poltava.ua (дата звернення: 16.11.2025).

ВИКЛИКИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент,

ВЕДЕНЬЄВА Дар'я Артемівна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Функціонування ланцюгів постачання завжди було однією з ключових сфер економічної діяльності, що забезпечує стабільність виробничих процесів, безперебійне переміщення товарів і формування конкурентоспроможності підприємств. Проте в умовах воєнного стану логістичні системи стикаються з безпрецедентним рівнем ризиків, нестабільності та невизначеності. Руйнування інфраструктурних об'єктів, порушення транспортних маршрутів, зміна територіальної доступності, загроза безпеці, дефіцит ресурсів і людського капіталу – ці фактори суттєво ускладнюють управління потоками товарів і матеріалів.

Актуальність теми визначається тим, що ефективне управління ланцюгами постачання у воєнний період є критично важливим не лише для бізнесу, а й для функціонування держави, гуманітарної допомоги, оборонної логістики, підтримки соціальної стабільності та забезпечення життєдіяльності населення. Сучасні підходи до логістичного менеджменту потребують адаптації, швидкого реагування, гнучкості та інноваційних рішень.

Мета даного дослідження – визначити основні виклики управління ланцюгами постачання в умовах воєнного стану та окреслити напрями адаптації логістичних систем до підвищених ризиків і непередбачуваності.

Воєнні дії змінюють традиційні логістичні моделі та створюють низку критичних загроз. По-перше, руйнування транспортної інфраструктури (мостів, доріг, залізничних вузлів, портів) призводить до необхідності оперативного пошуку альтернативних маршрутів, що збільшує час і вартість доставки. По-друге, військові ризики знижують доступність певних територій, обмежуючи можливості переміщення товарів і ускладнюючи планування логістичних операцій. По-третє, значно зростає ймовірність перебоїв у поставках через блокади транспортних коридорів, затримки на кордонах, підвищені вимоги контролю та нестачу перевізників.

Крім інфраструктурних загроз, важливо враховувати внутрішні організаційні виклики. Підприємства стикаються з нестачею персоналу через мобілізацію або вимушену міграцію працівників. Порушення виробничих ланцюгів у зв'язку з переміщенням підприємств, руйнуванням потужностей або зміною місць дислокації постачальників призводить до затримок і збоїв у виробництві. До цього додається нестабільність постачання енергії, що зумовлює необхідність перегляду виробничих графіків і впровадження

резервних джерел енергозабезпечення.

Наукові дослідження підтверджують, що в умовах воєнного стану ланцюги постачання потребують суттєвої трансформації, переорієнтації на гнучкі моделі управління, диверсифікацію постачальників та розвиток нових каналів логістичних потоків [1]. Одним із ключових інструментів адаптації стає ризик-менеджмент, який передбачає ідентифікацію, оцінку та мінімізацію ризиків на всіх етапах логістичного процесу. Особливо важливими стають сценарне планування, прогнозування перебоїв, створення стратегічних запасів та операційна гнучкість.

В умовах війни суттєво зростає роль цифрових рішень. Системи GPS-моніторингу, цифрові платформи для планування маршрутів, онлайн-трекінг доставки, мобільні додатки для координації водіїв і складів – ці технології дозволяють оперативно реагувати на зміни, оптимізувати маршрути, забезпечувати прозорість інформаційних потоків і зменшувати ризики. За даними міжнародних досліджень, використання цифрових логістичних платформ може скоротити час реагування на кризові ситуації на 30–40% [2].

Важливим напрямом адаптації є розвиток міжнародної співпраці та створення альтернативних логістичних коридорів. Український бізнес активно переорієнтовує постачання через західні кордони, використовує морські та річкові порти сусідніх держав, налагоджує співпрацю з європейськими перевізниками. Створення «логістичних хабів» у прикордонних регіонах, розвиток мультимодальних перевезень, використання інтермодальних перевантажувальних терміналів дозволяють мінімізувати вплив воєнних ризиків та забезпечити відносну стабільність поставок.

Не менш важливим викликом є необхідність швидкого ухвалення управлінських рішень у ситуаціях високої невизначеності. Традиційні логістичні моделі, орієнтовані на оптимізацію витрат, замінюються моделями, спрямованими на забезпечення доступності ресурсів і безперервності виробництва. Пріоритетними стають: створення резервних маршрутів, формування страхової інфраструктури, розподілені склади, гнучкі контракти з постачальниками та розвиток партнерських мереж.

Управління ланцюгами постачання в умовах воєнного стану потребує зміни підходів до забезпечення безпеки. Логістичні операції повинні враховувати ризики обстрілів, можливість тимчасової окупації територій, небезпеку для водіїв і персоналу. Значна увага приділяється страхуванню вантажів, використанню броньованого транспорту, координації з військовими адміністраціями та забезпеченню альтернативних каналів комунікації.

У сукупності зазначені фактори формують нову логіку функціонування ланцюгів постачання, де ключовими стають адаптивність, стійкість та інноваційність. Українські підприємства вже демонструють успішні практики, зокрема оперативну релокацію виробництв, використання міжнародних логістичних платформ, розвиток співпраці з іноземними партнерами та створення гнучких моделей доставляння товарів навіть у критичних умовах.

Управління ланцюгами постачання в умовах воєнного стану стикається з комплексом інфраструктурних, організаційних та безпекових викликів, що

потребують глибокої трансформації логістичних систем. Ефективність роботи підприємств у період кризи значною мірою залежить від здатності адаптувати логістичні процеси, впроваджувати цифрові технології, диверсифікувати постачання й розробляти механізми стійкості. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на оцінку ефективності стратегій ризик-менеджменту та розробку моделей оптимізації логістичних потоків у післявоєнний період.

Список використаних джерел

1. Christopher M., Peck H. Building the Resilient Supply Chain. *International Journal of Logistics Management*. 2020.

2. Ivanov D. The Impact of Disruptions on Supply Chains: Digital Solutions and Resilience Models. *Journal of Supply Chain Management*. 2022.

ЕМОЦІЙНИЙ БРЕНДИНГ: ЯК ВИКЛИКАТИ ДОВІРУ ДО ТОРГОВОЇ МАРКИ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент,

ВЕДЕНЬЄВА Дар'я Артемівна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу,

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Сучасний споживач дедалі частіше робить вибір не лише раціонально, а й емоційно. У перенасиченому інформаційному середовищі споживачі схильні довіряти тим брендам, які викликають позитивні почуття, асоціації та створюють відчуття близькості. Саме тому емоційний брендинг посідає центральне місце у сучасних маркетингових стратегіях, адже він формує емоційний зв'язок між брендом і споживачем, що безпосередньо впливає на довіру, лояльність і готовність до повторних покупок [1].

Емоційний брендинг визначають як процес створення у споживача позитивного емоційного досвіду, який підсилює сприйняття цінностей бренду. Його мета – перетворити раціонального покупця на прихильника, який обирає бренд завдяки емоційній прив'язаності. На відміну від традиційного брендингу, орієнтованого на характеристики продукту, емоційний фокусується на сенсах, цінностях і переживаннях споживача. Такий підхід допомагає не просто продати товар, а створити унікальну історію взаємодії між брендом і клієнтом [2].

Основними інструментами емоційного брендингу є сторітелінг, асоціативні образи, персоналізація комунікацій, візуальна ідентичність, використання музики та кольору, а також ціннісна конгруентність – узгодженість між цінностями бренду й цінностями споживача. Важливу роль відіграє і автентичність: сучасний споживач швидко розпізнає фальш, тому довіра формується лише за умови щирості бренду та послідовності його дій

[3].

Довіра до торгової марки є ключовим результатом ефективного емоційного брендингу. Вона виникає, коли бренд демонструє стабільність, чесність, відкритість і здатність дбати про споживача. Дослідження підтверджують, що позитивні емоції підсилюють відчуття надійності бренду, а емоційна залученість споживачів зменшує їхню чутливість до цінових коливань. Такі клієнти схильні рекомендувати бренд іншим, що посилює ефект «сарафанного радіо» [4].

Емоційний брендинг базується на трьох рівнях впливу: когнітивному (сприйняття інформації), афективному (емоційна реакція) та поведінковому (вчинки й вибір споживача). Завдяки цьому він перетворюється на потужний інструмент формування довіри. Наприклад, кампанії таких брендів, як Coca-Cola, Apple чи Nike, апелюють до радості, самовираження, натхнення, а не просто до характеристик продукту. Саме це забезпечує довготривалу прихильність споживачів.

Для українського бізнесу емоційний брендинг набуває особливої актуальності в умовах конкурентного ринку та підвищеної соціальної чутливості. Компанії, які демонструють емпатію, соціальну відповідальність і підтримують національні цінності, викликають у споживачів більшу довіру. Важливим є поєднання емоційного брендингу з цифровими інструментами (соціальними мережами, відеоконтентом, інтерактивними кампаніями), що дозволяє створювати двосторонню комунікацію та персональний досвід.

Таким чином, емоційний брендинг є ефективним засобом формування довіри до торгової марки. Його суть полягає у створенні не лише раціональної, а й емоційної цінності бренду. Використання емоційного підходу дозволяє підприємствам не лише привернути увагу споживача, а й побудувати довготривалі стосунки, що ґрунтуються на довірі, лояльності та спільних цінностях.

Список використаних джерел

1. Jiang Y., Sun Y., Tu S. Economic implications of emotional marketing based on consumer loyalty of mobile phone brands. *Technological and Economic Development of Economy*. 2023. №29(5). P. 1450–1467.
2. Mehta K. Emotional Factors Affecting Towards Branding in The Digital Era. *International Journal of Research in Commerce and Management*. 2024. №15(2). P. 33–40.
3. Saeedi K. Emotional Branding: Using Feelings as a Catalyst for Brand Loyalty. *ResearchGate*. 2025. URL: <https://www.researchgate.net/publication/390582727> (date of access: 16.11.2025).
4. Arundathi K. L., Ganesh Babu M. (2024). Impact of Emotional Branding on Brand Trustworthiness with mediating role of Brand Commitment. *ResearchGate*. URL: <https://www.researchgate.net/publication/384432758> (date of access: 16.11.2025).

МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ: ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ РЕГІОНІВ І МІСТ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент,

ВЕДЕНЬЄВА Дар'я Артемівна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Сучасні глобалізаційні процеси, посилення міжрегіональної та міжміської конкуренції, розвиток мобільності населення та цифровізації економічного середовища формують нові вимоги до управління територіями. Міста й регіони змагаються за інвестиції, туристичні потоки, таланти, інноваційний бізнес і високий рівень якості життя. У таких умовах маркетинг територій перестає бути факультативним напрямом діяльності органів місцевого самоврядування й перетворюється на стратегічний інструмент розвитку. Актуальність теми зумовлена необхідністю формування конкурентоспроможного, впізнаваного та привабливого іміджу міст і регіонів, що прямо впливає на їх економічне зростання, соціальну стабільність і інвестиційну привабливість.

Мета даного дослідження – узагальнити теоретичні засади маркетингу територій, визначити ключові підходи до формування позитивного іміджу міст і регіонів та окреслити практичні інструменти, які можуть бути використані органами місцевого самоврядування в умовах сучасних викликів.

Маркетинг територій розглядається як комплексна діяльність, спрямована на виявлення потреб цільових аудиторій (мешканців, туристів, інвесторів, підприємців, студентів), використання конкурентних переваг і створення унікальної ціннісної пропозиції території. На відміну від традиційного маркетингу товарів і послуг, маркетинг територій оперує значно ширшим спектром нематеріальних активів: історично-культурною спадщиною, соціальним кліматом, інноваційним потенціалом, якістю життя, транспортною доступністю, екологічною безпекою, комфортністю громадського простору.

Однією з ключових складових маркетингу територій є формування позитивного іміджу, який виступає не лише елементом комунікаційної політики, а й інструментом довгострокового соціально-економічного розвитку. Імідж – це система уявлень та асоціацій, які виникають у свідомості цільових аудиторій щодо певної території. Він формується під впливом інформаційного середовища, реального досвіду взаємодії з містом чи регіоном, особливостей місцевої політики та зовнішнього позиціонування.

У науковій літературі позитивний імідж території визначається як стратегічний актив, що створює мультиплікативний ефект для різних сфер діяльності регіону: інвестиційної, туристичної, освітньої, культурної, соціальної [1]. Успішний імідж сприяє збільшенню потоків туристів,

підвищенню ділової активності, розвитку малого та середнього бізнесу, зростанню зайнятості й доходів місцевого бюджету.

Процес формування іміджу території передбачає використання низки маркетингових інструментів:

1. Брендинг території – створення унікального, впізнаваного образу, який відображає ідентичність міста або регіону;
2. Позичування – визначення ключових асоціацій та переваг, які відрізняють територію від конкурентів;
3. Комунікаційні кампанії – застосування медійних інструментів для підвищення впізнаваності;
4. Публічна дипломатія та партнерства – взаємодія з громадами, університетами, міжнародними організаціями;
5. Подієвий маркетинг – організація фестивалів, форумів, спортивних та культурних заходів, що підсилюють позитивний імідж;
6. Розвиток туристичних маршрутів та інфраструктури, які формують стійкі враження про територію;
7. Цифрове просування – офіційні портали, соціальні мережі, інтерактивні карти, відеоконтент, онлайн-тури.

Особливого значення останніми роками набули соціальні медіа, що забезпечують швидке поширення інформації, створюють інтерактивну комунікацію з аудиторіями та формують емоційно забарвлене сприйняття території. Дослідження демонструють, що міста з активною онлайн-комунікацією отримують на 20–30% вищий рівень туристичних звернень та інвестиційних запитів [2].

Сучасні виклики, пов'язані з воєнним станом, міграцією населення, руйнуванням інфраструктури та економічними ризиками, суттєво ускладнили діяльність місцевих органів влади. Однак саме в цих умовах набуває особливого значення стратегічний маркетинг територій, спрямований на формування образу міцної, відновлюваної, стійкої та інноваційної громади. Українські міста демонструють успішні кейси: брендинг для залучення донорських коштів, промокампанії для підтримки малого бізнесу, проекти культурної дипломатії, розвиток волонтерських ініціатив, створення безпечних туристичних маршрутів.

Позитивний імідж регіонів і міст є результатом комплексної, скоординованої діяльності місцевої влади, громадськості, бізнесу та освітніх інституцій. Він не може бути створений виключно інформаційними засобами – він має базуватися на реальних стратегічних змінах, які підвищують якість життя, рівень безпеки, економічні можливості та соціальну згуртованість населення.

Таким чином, маркетинг територій виступає важливим інструментом міжрегіональної конкуренції, засобом реалізації стратегій розвитку та механізмом формування позитивного іміджу. Успішні практики підтверджують, що системне позиціонування і брендинг дозволяють території отримати нові можливості, залучити ресурси та посилити свою роль у національному й міжнародному просторі.

Маркетинг територій є одним із ключових напрямів розвитку міст і регіонів в умовах сучасних внутрішніх та зовнішніх викликів. Формування позитивного іміджу території сприяє підвищенню її конкурентоспроможності, активізації інвестиційних процесів, розвитку туризму, розширенню міжнародного співробітництва та покращенню якості життя населення. Для ефективного позиціонування території необхідне застосування комплексу маркетингових інструментів: брендингу, подієвого та цифрового маркетингу, партнерських програм, а також розвиток реальних переваг, на яких вибудовується імідж. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на аналіз ефективності комунікаційних стратегій для українських міст у період відновлення та їх роль у післявоєнному розвитку.

Список використаних джерел

1. Котлер Ф., Асплунд К., Райн І., Хайдер Д. Маркетинг місць. К.: Хімджест, 2020.

2. Anholt S. Places: Identity, Image and Reputation. Palgrave Macmillan, 2022.

ТІК-ТОК ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОСУВАННЯ МАЛИХ БІЗНЕСІВ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент,

ПРОНЕНКО Валерія Сергіївна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

*Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Зараз дуже швидко набирає обертів просування реклами через інтернет, і однією з найефективніших платформ для цього є сучасна мережа TikTok. У 2021 році TikTok став найбільш завантажуваним застосунком в App Store та Play Market, що підтверджує його стрімке зростання та популярність [1]. Цей факт демонструє не лише масштаб розвитку платформи, а й те, що користувачі по всьому світу все активніше віддають перевагу коротким динамічним форматам контенту. Маркетологи й підприємці часто запитують, чи можна TikTok використовувати у стратегії просування бренду, і практика доводить, що ця відеоплатформа вже давно вийшла за межі розважального контенту. Малий бізнес активно застосовує її для демонстрації своїх продуктів, привернення уваги аудиторії й формування лояльності. За словами багатьох підприємців, за однакових стартових умов TikTok швидше створює впізнаваність і приносить перші продажі, ніж Instagram [2], що робить його потужним інструментом відеомаркетингу та ефективною комунікації з клієнтами.

Завдяки великій аудиторії TikTok і можливостям таргетингу реклама в цій мережі може бути надзвичайно результативною. Важливо й те, що

користувачі TikTok більш відкриті до нового контенту, а алгоритми налаштовані таким чином, що здатні просувати навіть нові акаунти за умови якісно створених відео. Для малого бізнесу це означає значні переваги: підвищення впізнаваності бренду, формування довіри, можливість налагоджувати стабільну комунікацію з цільовими групами та створювати потрібний імідж. Платформа пропонує широкий спектр інструментів для просування – від органічних публікацій до платних рекламних кампаній, завдяки чому навіть невеликі компанії можуть отримати суттєве зростання. Крім того, TikTok має високу швидкість поширення відео, що створює додаткові можливості для вірусності.

Одним із головних трендів є просування через органічний, корисний контент, а не через нав'язливу рекламу. Малий бізнес активно використовує навчальні та розважальні ролики, огляди продуктів, історії заснування бізнесу чи демонстрацію виробничих процесів – саме такі формати викликають довіру та краще залучають аудиторію [1]. Важливо, що користувачі TikTok надають перевагу відео, яке виглядає природно, без надмірної постановочності. Тому ролики, де продукт демонструється у звичайних життєвих ситуаціях, часто виявляються значно ефективнішими. Відео з практичним змістом або демонстрацією продукту «в дії» є найбільш ефективними, адже TikTok орієнтується на інтереси й поведінку користувачів. Це означає, що навіть новий акаунт може швидко стати вірусним, якщо контент є цікавим і актуальним. Експерти зазначають, що ролики, що відповідають трендам, частіше потрапляють до рекомендацій, значно збільшуючи охоплення й сприяючи розвитку бренду.

Для малого бізнесу важливим етапом є структуроване ведення профілю. Бізнес-акаунт у TikTok дає доступ до аналітики, статистики переглядів, демографії аудиторії та дозволяє запускати платні кампанії через TikTok Ads [3]. Аналітичні дані допомагають коригувати контент-стратегію, визначити найефективніші формати, оптимальний час публікацій та теми, які найбільше цікавлять цільову аудиторію. Це дає змогу поступово підвищувати якість контенту й робити його більш релевантним. Важливо також мати чіткий контент-план: визначення тематичних блоків – наприклад, відео про користь продукту, бекстейдж чи відгуки клієнтів та регулярність публікацій у межах 3–5 роликів на тиждень. Це допомагає формувати впізнаваний стиль і забезпечує стабільну присутність у стрічках користувачів. Також рекомендується тестувати різні формати: короткі відео, серії роликів, порівняння, реакції, щоб зрозуміти, що найкраще працює саме для вашої ніші.

Платформа також пропонує платні інструменти просування, які можуть суттєво збільшити охоплення аудиторії. До них належать In-Feed Ads, брендovanі хештег-челенджі, AR-фільтри та інші інтерактивні формати, що дозволяють користувачам у розважальній формі взаємодіяти з брендом [3]. Такі інструменти відкривають можливість залучати нову аудиторію не лише через рекламу, а й через інтерактивну взаємодію та UGC-контент (користувацький контент). Співпраця з інфлюенсерами також є ефективним методом просування: невеликі блогери, які відповідають ніші бізнесу, здатні

привернути увагу до продукту через огляди, дуети та спільні відео, що робить контент більш природним та довірливим. Мікроінфлюенсери зазвичай мають високий рівень довіри аудиторії, що робить їхню співпрацю особливо результативною.

Разом із можливостями існують і ризики. TikTok менш ефективний для B2B-сегменту, адже відео переважно показуються широкій аудиторії, і знайти вузькопрофільних клієнтів тут значно складніше [2]. Також важливо враховувати, що алгоритм TikTok швидко «охолоджує» невдалий контент, тому нерегулярність у публікаціях чи відсутність чіткої стратегії може негативно вплинути на темпи зростання. Додатковим викликом може стати відсутність достатніх ресурсів для створення якісних відео: монтаж, озвучка, сценарії та ідеї потребують часу та креативності. Якщо бізнес не має достатніх ресурсів для створення якісного відеоконтенту, рекламні інвестиції можуть не принести очікуваних результатів. Типовою помилкою є хаотичні публікації, які не мають чіткої мети чи структурованості, що призводить до зниження інтересу аудиторії й поганого залучення.

У 2025 році TikTok зберігає позиції однієї з найпотужніших платформ цифрового маркетингу. Користувачі продовжують проводити в додатку багато часу, а рівень залученості залишається одним із найвищих серед соціальних мереж. Платформа також активно розвиває нові функції, спрямовані на бізнес – TikTok Shop, рекомендації продуктів, прямі ефіри з продажами, які дозволяють створювати повний цикл взаємодії з клієнтом. Експерти наголошують на важливості дотримання трендів, ширості, серійності відео та адаптації контенту під запити аудиторії – такі фактори значно підвищують ефективність просування [4]. Саме завдяки цьому TikTok і надалі залишається платформою, що дозволяє малому бізнесу впевнено розвиватися, масштабуватися та встановлювати прямий контакт із потенційними клієнтами. Крім того, аналітики прогнозують подальше зростання ролі коротких відеоформатів, що посилюватиме конкурентну перевагу TikTok серед інших соціальних мереж. Підприємці все частіше використовують платформу як основний канал комунікації з молодіжною аудиторією, яка менше реагує на традиційну рекламу. TikTok також продовжує вдосконалювати алгоритми персоналізації, що дозволяє бізнесам швидше знаходити своїх потенційних клієнтів. Важливо й те, що формат вертикальних відео стає стандартом індустрії, а TikTok задає темп цього розвитку. Усе це свідчить про те, що популярність платформи тільки зростатиме, відкриваючи нові можливості для просування та створення брендів.

Список використаних джерел

1. Як використовувати TikTok для просування бізнесу: гайд для початківців. URL: <https://online.novaposhta.education/blog/yak-vikoristovuvati-tiktok-dlya-prosuvannya-biznesu-gajd-dlya-pochatkivciv> (дата звернення: 16.11.2025).

2. Просування бізнесу в TikTok: URL: <https://www.oschadbank.ua/blog/prosuvannya-biznesu-v-tiktok-keysy-malyh->

[pidpnyemstv](#) (дата звернення: 16.11.2025).

3. Просування в TikTok: як розкрутитися. URL: <https://wezom.com.ua/ua/blog/prodvizhenie-v-tiktok-kak-raskrutitsya> (дата звернення: 16.11.2025).

4. Як бізнесу отримати максимум з TikTok: все, що потрібно знати про роботу платформи у 2024 році. URL: <https://genius.space/lab/yak-biznesu-otrimati-maksimum-z-tiktok-vse-shho-potribno-znati-pro-robotu-platformi-u-2024-rotsi/> (дата звернення: 16.11.2025).

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ І ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент,

РУСО Дар'я Вячеславівна

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Соціальні медіа на сучасному етапі відіграють важливу роль у формуванні поведінки споживачів та визначенні попиту на товари і послуги. Вони розглядаються як платформи, які об'єднують користувачів за спільними інтересами та уподобаннями, надають можливість обміну контентом у різних форматах. Завдяки соціальним мережам люди отримують доступ до відео, зображень, музики, блогів та інших інструментів взаємодії. Зростання використання соціальних мереж стимулює розвиток персоналізованих рекомендацій та соціального доказу у вигляді відгуків.

На сучасному етапі термін «соціальна мережа» трактується як система, що формується на основі людських взаємозв'язків або спільних інтересів. У контексті Інтернет-платформ соціальні мережі розглядаються як сервіси, що сприяють встановленню контактів між користувачами та об'єднанню їх у групи за спільними уподобаннями чи захопленнями. Головна мета таких платформ полягає у наданні різноманітних засобів взаємодії, включно з обміном відео, чатами, публікацією зображень і музики, веденням блогів та іншими форматами контенту [1, с.2].

Соціальні медіа радикально змінили спосіб, у який споживачі отримують інформацію про товари та послуги. Вони виконують кілька теоретично обґрунтованих функцій: інформування, формування соціального доказу, емоційного залучення й персоналізації повідомлень. Алгоритми платформ фільтрують контент за релевантністю й заохочують повторну взаємодію. На ранніх етапах шляху прийняття рішення (обізнаність і розгляд) соціальні мережі виступають як каталізатор виявлення нових брендів і продуктів [1, с.2].

Ключовими факторами впливу на споживачів є: соціальний доказ

(відгуки й контент, створений користувачами), довіра до лідерів думок, візуальний вплив креативного контенту та швидкість поширення інформації в мережі. Дослідження показують, що контент, створений користувачами, та відгуки, мають більший вплив на намір купівлі, ніж традиційна реклама, оскільки вони сприймаються як більш автентичні [1, с.2].

Психологічними механізмами впливу на споживача являються: емоційна залученість, прагнення до ідентифікації з групою та бажання демонструвати статус через споживання. Емоційна залученість полягає у формуванні сильного емоційного відгуку на контент. Прагнення до ідентифікації з групою проявляється у наслідуванні поведінки та уподобань інших учасників спільнот, а бажання демонструвати статус через споживання виражається у прагненні споживачів показати свій соціальний рівень і індивідуальність через володіння певними продуктами чи послугами. З огляду на системні зміни, соціальні медіа вже не тільки канал комунікації, а й активний механізм формування попиту, який вимагає від бізнесу стратегічної адаптації та науково обґрунтованого підходу [1, с.2].

Мотиви, які спонукають споживачів купувати товари чи послуги через соціальні медіа:

- зручність і простота процесу покупки;
- персоналізовані рекомендації;
- візуальний контент і натхнення;
- соціальний доказ і відгуки;
- інтерактивні елементи і акції;
- легкість у порівнянні і виборі;
- підтримка бренду і спільноти;
- вплив тенденцій і моди [1, с.3].

На початку 2024 року в Україні спостерігалось значне впровадження цифрових технологій, що проявлялося у високих показниках використання інтернету та соціальних медіа. Згідно зі звітом Digital 2024: Ukraine, кількість інтернет-користувачів досягла 29,64 мільйона, що відповідає рівню проникнення 79,2 % [2]. Більшість населення має доступ до глобальної мережі та використовує її для різноманітних цілей, таких як освіта, робота, розваги та комунікація. У січні 2024 року, згідно з тим же звітом, кількість користувачів соціальних мереж становила 24,30 мільйона, що складає 64,9% від загальної чисельності населення. Отже, можна зробити висновок, що ці дані підкреслюють значну роль соціальних платформ у щоденному житті українців [2].

При плануванні та реалізації підприємницької діяльності онлайн слід враховувати сучасні інновації та оновлення соціальних мереж. Наприклад, Facebook активно інтегрує інструменти штучного інтелекту, прагне відповідати новим тенденціям розвитку цифрового середовища. Компанія Meta перейняла частину підходів TikTok, внаслідок цього вони використовують рекомендаційні алгоритми, які охоплюють ширший спектр контенту, замість того, щоб обмежувати користувачів лише їхніми сторінками та знайомими. Функція Reels зосереджена на створенні більш розважального

та привабливого контенту, що має більшу ймовірність охоплення аудиторії, яка не є підписниками [3, с.120]. Однак останнім часом спостерігається певне зменшення охоплення публікацій, оскільки Meta віддає пріоритет розважальному контенту.

У Instagram також відзначається зростання активності користувачів завдяки впровадженню ШІ в рекомендаційну стрічку. Очікується збільшення контенту, створеного за допомогою ШІ. Платформа вже тестує різноманітні інструменти редагування зображень та генеративні можливості, які найближчим часом стануть більш доступними для користувачів. Інструменти бізнес-повідомлень спрямовані на приватні групи та чат-платформи, де люди віддають перевагу обміну інформацією в закритому форматі. Meta планує розширити рекламні можливості у цих повідомленнях, зокрема через популярні «Click To Message Ads». Компанія продовжує розробку інструментів обміну бізнес-повідомленнями [4, с.369].

Новим трендом є зростання популярності платформи Threads від Meta, яка стала реальною альтернативою Twitter. Очікується, що з впровадженням нових функцій Threads поступово зможе скласти конкуренцію Twitter, зайнявши стабільне місце в екосистемі соцмереж та надавши маркетологам нові можливості для комунікації з аудиторією [4, с.370].

Згідно з дослідженням Gradus Research, у 2023 році в Україні 26% опитаних надавали перевагу виключно покупкам онлайн. Водночас 29% українців обирали лише традиційні магазини. Дослідження показує, що попри активне зростання онлайн-торгівлі, значна частина населення досі користується класичними способами шопінгу, тобто майже третина громадян віддає перевагу фізичним торговельним точкам для здійснення покупок. При цьому 45% респондентів поєднують онлайн- та офлайн-покупки, демонструють поступовий перехід до цифрових платформ та гібридних моделей споживання. У сукупності ці дані свідчать про те, що більше половини населення активно використовує Інтернет для придбання товарів і послуг, незалежно від того, чи це єдиний спосіб покупок, чи додатковий до традиційного шопінгу. Разом із тим, така модель споживання пов'язана з певними ризиками. Зокрема, існує проблема недостатньої перевірки продавця, неточна або неповна інформація про якість товару, а також складнощі з умовами доставки та повернення продукції. Також значну увагу слід приділяти цифровій безпеці та конфіденційності особистих даних користувачів. Дані фактори впливають на довіру споживачів та ефективність онлайн-торгівлі.

Список використаних джерел

1. Гречаник Н., Шурпа С., Коледіна К. Особливості впливу соціальних медіа на поведінку споживачів. *Економіка та суспільство*. №65. 2024. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-2> (дата звернення: 25.10.2025).
2. DataReportal – Global Digital Insights. Digital 2024: Ukraine. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-ukraine> (date of access: 16.11.2025).
3. Васюта В., Токмаков М. Вплив соціальних мереж на формування

споживчих уподобань та економічну поведінку населення. *Галицький економічний вісник*. №2 (93). 2025. URL: [C.119-124. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/2391591](https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/2391591) (дата звернення: 25.10.2025).

4. Кононов О. І., Чобіток І. О. Роль соціальних мереж при формуванні моделі поведінки споживачів. *Бізнесінформ*. № 5. 2024. С. 367-373. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2024-5_0-pages-367_373.pdf (дата звернення: 25.10.2025).

РОЛЬ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ РЕКЛАМИ В ПІДВИЩЕННІ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,
канд. екон. наук, доцент,

СЕРГІЄНКО Анастасія Андріївна,
здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу
Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова

Сучасний ринок характеризується високою конкуренцією та перенасиченістю інформацією. Споживачі щодня отримують безліч рекламних повідомлень, тому бізнеси змушені шукати нові підходи для привернення і утримання клієнтів. В таких умовах персоналізована реклама стає необхідністю для забезпечення конкурентоспроможності. Орієнтація маркетингу на індивідуальні потреби споживачів сприяє зростанню їхньої задоволеності та підвищенню лояльності до компанії, що є особливо важливим у сучасному ринковому середовищі [1, с. 96]. Персоналізація дозволяє бізнесу адаптувати свої пропозиції під конкретного клієнта і тим самим створювати глибший зв'язок між брендом та споживачем.

Персоналізована реклама – це маркетинговий підхід, що передбачає налаштування рекламних повідомлень відповідно до індивідуальних характеристик, потреб і уподобань конкретного споживача. На відміну від масової універсальної реклами, персоналізована комунікація враховує зібрані дані про поведінку клієнта, його покупки, інтереси та демографічні особливості, щоб запропонувати релевантний контент. Фахівці з маркетингу відзначають, що такий індивідуалізований підхід забезпечує більш ефективну взаємодію з аудиторією і формує відчуття цінності для клієнта [2]. Згідно з дослідженнями, успішна персоналізація базується на зборі та аналізі даних про клієнтів, розробці індивідуалізованих маркетингових стратегій, формуванні персоналізованих пропозицій і постійному моніторингу реакції аудиторії [1, с. 98]. Реалізація цих елементів стала можливою завдяки впровадженню сучасних технологій (CRM-систем, великих масивів даних тощо), що дозволяють відстежувати поведінку споживачів та автоматизувати налаштування рекламного контенту під кожного користувача.

Персоналізована реклама є наразі одним із головних трендів маркетингу, оскільки потреби та очікування споживачів швидко змінюються, і компанії мають адаптуватися до цих змін для збереження своєї позиції на ринку [3].

Важливо зазначити, що персоналізація рекламних звернень формує у клієнтів відчуття уваги та турботи з боку компанії. Споживачі цінують, коли бренд ставиться до них як до особистостей, враховуючи їхні індивідуальні потреби та вподобання. Такий підхід не тільки підвищує задоволеність клієнтів, але й закладає основу для довготривалих відносин [2]. Персоналізована взаємодія з клієнтом сприймається як прояв поваги і розуміння, що, своєю чергою, зміцнює емоційний зв'язок між споживачем і брендом. Відчуття турботи, зацікавленості та уваги формує довіру та емоційний зв'язок і, зрештою, лояльність клієнта [4]. Тому компанія, яка пропонує унікальний персоналізований досвід, отримує конкурентну перевагу у вигляді більш відданої клієнтської бази.

Лояльність клієнтів проявляється у їхній тривалій прихильності до компанії: такі споживачі повторно купують товари або послуги бренду, менш схильні переходити до конкурентів і часто рекомендують компанію знайомим. Формування лояльності – комплексний процес, на який впливають як якість продукції та обслуговування, так і маркетингові комунікації. Персоналізована реклама відіграє важливу роль у цьому процесі, оскільки дозволяє значно покращити досвід взаємодії клієнта з брендом. Індивідуальні пропозиції, знижки та рекомендації, що відповідають реальним потребам споживача, роблять його взаємодію з компанією більш комфортною та корисною. Дослідження підтверджують пряму залежність між персоналізацією і підвищенням лояльності: 91% споживачів більш схильні здійснювати покупки у брендів, які пам'ятають їхні вподобання і надають релевантні рекомендації, що вказує на здатність персоналізованого підходу суттєво зміцнювати відданість клієнтів [3]. Крім того, персоналізація стимулює повторні покупки – задоволений індивідуальним підходом клієнт із більшою ймовірністю звернеться до цієї ж компанії знову. За рахунок цього зростає так званий «customer lifetime value» (довгострокова цінність клієнта), адже лояльні клієнти приносять бізнесу більше прибутку у довгостроковій перспективі. Вони не лише збільшують власний обсяг покупок, але й сприяють притоку нових споживачів через позитивні відгуки та рекомендації [2].

Персоналізована реклама також тісно пов'язана з програмами лояльності та іншими стратегічними маркетинговими ініціативами, спрямованими на утримання клієнтів. Індивідуалізовані бонусні пропозиції, звернення на ім'я, спеціальні акції до особистих подій (дні народження тощо) – усе це підвищує задоволення клієнтів і зміцнює їхню прив'язаність до бренду. Наприклад, впровадження таргетованих рекомендацій товарів в онлайн-магазинах демонструє значні результати: понад половина інтернет-покупців з більшою ймовірністю повернеться на сайт, який пропонує продукти на основі їхніх попередніх інтересів [3]. Таким чином, персоналізація перетворює одноразового покупця на постійного. Це особливо цінно в умовах, коли утримання наявного клієнта економічно вигідніше, ніж

залучення нового.

Варто зауважити, що ефективність персоналізованого маркетингу залежить від тонкого балансу між користю і нав'язливістю. Надмірна або недоречно реалізована персоналізація може сприйматися як втручання в приватність і викликати протилежний ефект – втрату довіри клієнтів. Тому компаніям необхідно дотримуватися етичних норм збору та використання даних, забезпечувати прозорість і давати користувачам контроль над їхньою інформацією. Якщо персоналізована реклама реалізована коректно, з урахуванням побажань споживачів, вона стає дієвим інструментом підвищення лояльності без шкоди для довіри.

Персоналізована реклама відіграє важливу роль у формуванні лояльності клієнтів у сучасних умовах розвитку бізнесу. Індивідуалізований підхід у маркетингових комунікаціях дозволяє компаніям глибше розуміти свою аудиторію, пропонувати кожному клієнту саме ті продукти чи послуги, що відповідають його потребам, і таким чином забезпечувати високий рівень задоволеності. Як наслідок, підвищується довіра до бренду та бажання споживача продовжувати взаємодію з ним на довгостроковій основі. Впровадження персоналізації сприяє побудові довготривалих взаємин: лояльні клієнти повторно обирають бренд, демонструють більшу толерантність до коливань ціни та стають своєрідними амбасадорами компанії на ринку.

Для українських підприємств впровадження персоналізованого маркетингу відкриває нові можливості підвищення конкурентоспроможності, особливо в умовах цифровізації економіки та зростання вимог споживачів. Персоналізація вже довела свою ефективність у світовій практиці, і в Україні все більше компаній звертаються до інструментів індивідуалізації реклами з метою зміцнення клієнтської лояльності. Важливо при цьому не забувати про постійний аналіз результатів і вдосконалення стратегій – персоналізований підхід потребує гнучкості та адаптації до змін у поведінці та уподобаннях споживачів. Збереження балансу між персональним сервісом і повагою до приватності стане запорукою успішності персоналізованої реклами у довгостроковій перспективі. Отже, персоналізована реклама є потужним інструментом підвищення лояльності клієнтів, який за умови грамотного застосування забезпечує взаємну вигоду: споживач отримує релевантний і цінний досвід, а бізнес – відданого та задоволеного клієнта.

Список використаних джерел

1. Попко О. В., Філатов В. В. Персоналізація в сучасному маркетингу та її вплив на лояльність клієнтів. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 58. С. 95–104.
2. Роль персоналізації у сучасних продажах. URL: <https://cases.media/article/rol-personalizaciyi-u-suchasnikh-prodazhakh> (дата звернення: 25.10.2025).
3. Перезовова І. В., Земляков І. С., Шайбан В. М. Алгоритми персоналізації контенту у web-маркетингу як чинник підвищення конверсії

інтернет-продажів. *Академічні візії*. 2023. Вип. 24.

4. Дудка О. Персоналізація в омніканальному світі: як Comfy вибудовує лояльність і збільшує прибуток через розуміння клієнта. URL: <https://rau.ua/personalii/jak-somfy-vibudovuie-lojalnist-i-zbilshuie-pributok/> (дата звернення: 25.10.2025).

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ E-COMMERCE ЛОГІСТИКИ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент,

СЕРГІЄНКО Анастасія Андріївна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Електронна комерція продовжує демонструвати стрімке зростання у світі – середньорічні темпи приросту оцінюються приблизно у 15%, і понад третина населення планети вже здійснює покупки онлайн [1]. В Україні ринок e-commerce також динамічно розвивається: очікується, що його обсяг до 2027 року сягне близько 4,5 млрд дол. США [2, с. 147]. В цих умовах логістика відіграє ключову роль, адже саме від неї залежить своєчасне виконання онлайн-замовлень. Дослідники зазначають, що логістика є центральним фактором успіху електронної комерції та фактично виконує роль «нервової системи» ланцюга постачання [2, с. 150]. Покупці не бажають довго чекати на своє замовлення і готові платити за швидшу доставку, тож у висококонкурентному середовищі швидкість та якість логістичного обслуговування стають визначальними для лояльності клієнтів [6]. Водночас логістична інфраструктура залишається одним із найбільш вразливих місць онлайн-торгівлі України [1], що спонукає бізнес шукати нові рішення та інвестувати в її розвиток.

Однією з провідних тенденцій є максимальна автоматизація процесів зберігання і доставки. Роботизовані склади та автоматичні системи сортування вже впроваджуються провідними компаніями і стають новим стандартом. Паралельно відбувається цифровізація логістичних операцій: використання систем управління складами (WMS), транспортом (TMS) та інших ІТ-рішень. Застосування штучного інтелекту і аналізу великих даних у логістиці дає змогу прогнозувати попит, оптимізувати управління запасами та маршрути доставки [4, с. 273]. Зокрема, алгоритми на основі ШІ мінімізують простой транспорту, пропонують оптимальні шляхи кур'єрам, а також автоматизують багато рутинних операцій на складах. Такі інновації підвищують продуктивність і гнучкість ланцюгів постачання, що особливо важливо за умов мінливої кон'юнктури ринку.

Ще один тренд цифрової трансформації логістики – перехід до хмарних сервісів та моделей «програмного забезпечення як послуги» (SaaS). Хмарні

платформи дають можливість середнім і малим інтернет-продавцям використовувати передові логістичні інструменти без необхідності розгортати власну IT-інфраструктуру [3]. Це спрощує інтеграцію учасників ланцюга постачання в єдину інформаційну систему, забезпечуючи прозорість і координацію на всіх етапах – від оформлення замовлення до вручення товару клієнту.

Важливою технологічною новацією у сфері e-commerce логістики став блокчейн. Ця технологія забезпечує децентралізований і захищений обмін даними між учасниками доставки. Блокчейн дозволяє прискорити та спростити документообіг, впровадити смарт-контракти і підвищити довіру між партнерами [3]. Експерти відзначають, що блокчейн уже набув широкого визнання у світовій логістиці і має значний потенціал для України [5]. Наприклад, смарт-контракти можуть автоматично виконувати умови угод між відправником і перевізником, а кожна посилка може відслідковуватися по всьому ланцюгу постачання в режимі реального часу без можливості фальсифікації даних.

Сучасні тренди логістики електронної комерції зосереджені на максимальному підвищенні зручності і швидкості доставки товару кінцевому споживачеві. Так звана логістика «останньої милі» – етап доправлення замовлення до рук клієнта – постійно удосконалюється, адже від неї залежить враження покупця про сервіс [3]. Інтернет-магазини розширюють арсенал доступних варіантів доставки: кур'єрська доставка до дверей, самовивіз із пунктів видачі, поштових відділень чи поштоMATів, експрес-доставка тощо. За останні роки мережа кур'єрських служб та пунктів видачі замовлень в Україні значно зросла, а встановлення поштоMATів стало звичайним явищем у містах [3]. Це дозволяє покупцеві обирати зручний спосіб отримання посилки, скорочує черги та розвантажує логістичні хаби. У перспективі впроваджуються і новаторські рішення: наприклад, тестується доставка дронами – ця технологія поступово переходить із розряду експериментів у практичну площину [3].

Паралельно набирає обертів омніканальний підхід у торгівлі, коли продажі здійснюються одночасно через онлайн- та офлайн-канали, різні платформи і маркетплейси. Для логістики це означає необхідність інтеграції різних каналів в єдину систему виконання замовлень. Об'єднання складських запасів та інформації про замовлення з усіх платформ дозволяє оперативно обробляти продажі, уникати ситуації відсутності товару і забезпечувати єдиний стандарт сервісу незалежно від каналу реалізації. Досвід провідних ритейлерів показує, що підприємства, які впроваджують цілісну омніканальну логістичну стратегію, отримують конкурентну перевагу на ринку [4, с. 273].

Тенденції розвитку e-commerce логістики формуються не лише під впливом технологій та споживачів, а й з урахуванням глобальних викликів. Останні роки показали вразливість складних ланцюгів постачання до зовнішніх потрясінь – пандемій, геополітичних криз тощо. Тому на перший план виходить побудова стійких, гнучких логістичних систем, здатних працювати в умовах невизначеності. Йдеться про диверсифікацію

постачальників, створення резервних запасів на складах, релокацію логістичних потужностей у більш безпечні регіони, використання альтернативних маршрутів доставки. Розробляються адаптивні логістичні стратегії, які дозволяють мінімізувати ризики затримок або переривання доставки в умовах форс-мажорів. Таким чином, забезпечення безперервності ланцюгів постачання стає важливою складовою сучасного управління e-commerce логістикою.

Паралельно бізнеси все більше уваги приділяють екологічній складовій логістики. «Зелена» логістика перетворюється із просто тренду на реальну потребу, продиктовану як посиленням екологічних стандартів, так і запитам споживачів. Компанії впроваджують рішення, що зменшують шкідливий вплив на довкілля: перехід на електричні або гібридні транспортні засоби для доставки, оптимізація маршрутів задля зниження викидів CO₂, використання багаторазової чи легко перероблюваної упаковки [3]. Будуються енергоефективні склади з використанням відновлюваної енергії. Такі заходи не лише сприяють сталому розвитку, але й позитивно впливають на репутацію брендів в очах споживачів, для яких екологічна відповідальність бізнесу стає дедалі важливішим фактором.

Отже, розвиток логістики електронної комерції визначається комплексом сучасних тенденцій, що охоплюють технологічні інновації, підвищення клієнтоорієнтованості та врахування вимог сталого розвитку. Автоматизація, цифровізація і впровадження ШІ значно підвищують ефективність та швидкість логістичних операцій. Одночасно акцент на «останню милю», омніканальність і високі стандарти сервісу дозволяє підвищити якість обслуговування клієнтів. Забезпечення стійкості та екологічності логістичних ланцюгів стає невід'ємною умовою успішної діяльності в умовах сучасних викликів. Українському бізнесу в сфері e-commerce важливо переймати найкращі практики та інвестувати в розвиток логістичної інфраструктури, адже ефективна логістика є запорукою конкурентоспроможності і довгострокового зростання онлайн-торгівлі [2, с. 151; 4, с. 276].

Список використаних джерел

1. Дудка О. Що чекає на український ринок e-commerce у 2025 році: виклики та поради експертів. URL: <https://rau.ua/news/shho-chekaie-na-ukrainskij-rinok-e-comm-u-2025/> (дата звернення: 11.11.2025).
2. Слободзяник Р. В., Чернописька Н. В. Логістика електронної комерції: стійкість ланцюгів постачання. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. 2024. № 1(11). С. 145–152.
3. 6 головних трендів у логістиці e-commerce: чого чекати бізнесу. URL: <https://logist.fm/publications/6-golovnih-trendiv-u-logistici-e-commerce-chogo-chekati-biznesu> (дата звернення: 11.11.2025).
4. Тимчик А. М. Особливості управління логістичними процесами електронної комерції підприємства. *Бізнес Інформ*. 2024. № 2. С. 272–278.

ТРЕНДИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент

СЕРГІЄНКО Анастасія Андріївна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

У сучасних умовах конкуренції та невизначеності на українському ринку персоналізація маркетингових комунікацій перетворилася з опції на необхідність – саме вона дає змогу будувати адресну взаємодію і підвищувати відгук аудиторії. Мета цієї роботи – теоретично узагальнити провідні тенденції персоналізації, пояснити їхню логіку та умови результативного застосування в комунікаціях бренду зі споживачем в Україні. Практична цінність огляду полягає в окресленні засад для формування узгодженого, безперервного досвіду клієнта в різних каналах, що посилює довіру до бренду та підвищує ефективність комунікацій у короткій і середній перспективі.

Персоналізація в маркетингових комунікаціях – це підхід, коли взаємодія бренду з клієнтом будується з урахуванням індивідуальних потреб і вподобань кожного споживача. За визначенням дослідниці Н. Головкиної, персоналізований маркетинг спрямовано на встановлення індивідуалізованих, інтерактивних стосунків із клієнтами з метою формування тривалої позитивної лояльності до бренду [1, с. 27]. Сучасні комунікації розглядають як діалог компанії зі споживачем, тому здатність звертатися до «потрібних людей у потрібний час» є вирішальною. Як зауважує портал NovaTalks, персоналізація полягає в адаптації повідомлень і сервісів бренду до індивідуального цифрового профілю клієнта [5]. Тож ключовою тенденцією стає перехід від масового маркетингу до орієнтованих, клієнтоорієнтованих стратегій, коли споживач відчуває себе унікальним і важливим для компанії.

Сучасні технології істотно розширюють можливості персоналізації. Зокрема великі дані та штучний інтелект дають змогу маркетологам аналізувати поведінку користувачів і створювати для кожного клієнта релевантний досвід. Алгоритми машинного навчання швидко обробляють інформацію про попередні покупки, перегляди та інші сигнали, щоб формувати персоналізовані рекомендації товарів, контенту та навіть повідомлень служби підтримки. Оскільки дані про клієнтів накопичуються скрізь – у соціальних мережах, CRM-системах, історії пошуків тощо – персоналізація стає глибшою: система обробляє «мікродані» (геолокацію, часові рамки активності, пристрій, історію покупок) і миттєво адаптує контент під поточний запит чи настрій користувача [2], [4]. Таким чином, трендом є «AI-персоналізація», коли штучний інтелект не тільки «допомагає» маркетологам, а й самостійно генерує гіперперсоналізований досвід для аудиторії.

Упровадження персоналізації вимагає комплексного підходу та узгодженості каналів комунікації. Сьогодні бренди прагнуть до омніканального досвіду: клієнт має отримувати персоналізовані повідомлення та сервіси узгоджено в усіх точках контакту – на сайті, в мобільному додатку, у соціальних мережах, email-розсилках тощо. Для цього компанії використовують сегментацію аудиторії за різними ознаками і інтегрують CRM-бази з аналітичними системами. Наприклад, аналітика користувачів дозволяє розбити клієнтів на групи за інтересами і тестувати різні варіанти креативів (А/В-тестування), а CRM-системи дають змогу оперативним чином додавати дані про замовлення чи візити користувачів і одразу формувати індивідуальні пропозиції. Також важливим стає персоналізований сценарій «шляху клієнта» – подальша адаптація комунікації залежно від того, на якому етапі відносин із брендом він перебуває. Усі ці підходи сприяють формуванню безшовного (безперешкодного) клієнтського досвіду, що є одним із провідних трендів сучасного маркетингу [3].

Персоналізація дає бізнесу суттєві вигоди, тому вона стає обов'язковим елементом стратегії. Вона підвищує конверсію та рентабельність інвестицій у маркетинг: наприклад, персоналізовані email-розсилки демонструють суттєво вищі показники відкриттів і генерують більший дохід, ніж звичайні масові листи [2]. Користувачі відчувають більше уваги й довіри до бренду, якщо він пропонує їм релевантні пропозиції. Дослідники відзначають, що ті компанії, які активно використовують персоналізацію, отримують значно вищі прибутки за нижчих витрат на залучення клієнта [5]. Психологічно клієнти люблять відчувати себе унікальними, тож персональні акції, іменні привітання і відповідні рекомендації формують емоційний зв'язок і сприяють повторним продажам. Саме тому персоналізовані програми лояльності (знижки, кешбеки за історію покупок) залишаються трендом у ритейлі та e-commerce.

Отже, персоналізація в маркетингових комунікаціях уже давно перестала бути трендом – це необхідна складова сучасної стратегії взаємодії з клієнтом. У 2025–2026 роках очікується подальше поглиблення персоналізації: штучний інтелект і великі дані будуть дедалі точніше прогнозувати потреби споживачів і автоматично адаптувати контент під їхні вподобання. Цей тренд стає ключовим для конкурентоспроможності українських брендів: лише ті компанії, що зуміють запропонувати клієнтам індивідуальний досвід спілкування, збережуть та наростять свою аудиторію в умовах насиченого ринку.

Список використаних джерел

1. Головкіна Н. Персоналізація маркетингових комунікацій: новий стратегічний простір. *Маркетинг в Україні*. 2008. № 2. С. 27–33.
2. Грицюк М. Персоналізація у маркетингу: чому це головний тренд майбутнього. URL: <https://mmr.ua/longreads/marketyng/personalizacziya-v-marketyngu-chomu-cze-golovnyj-trend-majbutnogo> (дата звернення: 11.11.2025).
3. Стеблецька Ю. Як змінюються комунікації у 2025: персоналізація, ШІ, етика, інфлюенсери. URL: <https://cases.media/en/article/yak-zminyuyutsya>

[komunikaciyi-u-2025-personalizaciya-shi-etika-inflyuenseri](#) (дата звернення: 11.11.2025).

4. Заблоцька Ю. Що таке персоналізований маркетинг: топ-5 трендів та прикладів. URL: <https://apix-drive.com/ua/blog/marketing/sho-take-personalizovaniy-marketing-top-5-trendiv-ta-prikladiv> (дата звернення: 11.11.2025).

5. Що таке персоналізація у великих та малих бізнесах. URL: <https://novatalks.com.ua/ua/blog/personalization-in-business-communications> (дата звернення: 11.11.2025).

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МАРКЕТИНГОВІЙ АНАЛІТИЦІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ПОПИТУ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,
канд. екон. наук, доцент,

СОКОЛОВ Владислав Андрійович,
здобувач вищої освіти кафедри економіки та маркетингу
Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова

В умовах цифрової трансформації економіки та стрімкого зростання обсягів даних (Big Data), традиційні методи маркетингової аналітики стають недостатньо ефективними. Підприємства потребують інструментів, здатних не лише обробляти великі масиви інформації, але й забезпечувати високу точність прогнозів. У цьому контексті штучний інтелект (ШІ) перетворюється з інноваційної концепції на ключовий інструмент забезпечення конкурентоспроможності. Актуальність теми полягає у дослідженні можливостей ШІ для автоматизації аналітичних процесів, поглибленого розуміння поведінки споживачів та оптимізації маркетингових стратегій через точне прогнозування попиту.

Маркетингова аналітика, посилена штучним інтелектом, виходить за межі простої ретроспективної звітності. Вона дозволяє в реальному часі аналізувати поведінкові патерни, виявляти приховані закономірності та сегментувати аудиторію з недосяжною раніше деталізацією. Використання машинного навчання (ML), як ключового компонента ШІ, дає змогу створювати предиктивні моделі, що враховують сотні змінних – від історії покупок та демографічних даних до активності в соціальних мережах та навіть погодних умов [1].

Одним з найважливіших напрямків застосування ШІ в маркетингу є прогнозування попиту. Традиційні економетричні моделі часто базуються на історичних даних про продажі та обмеженій кількості макроекономічних показників. ШІ, у свою чергу, здатен аналізувати неструктуровані дані, такі як відгуки клієнтів, обговорення в соціальних медіа, новини та ринкові тренди. Це дозволяє не лише прогнозувати обсяг попиту, але й визначати фактори, що

на нього впливають. Наприклад, алгоритми обробки природної мови (NLP) можуть аналізувати тональність відгуків для прогнозування реакції ринку на запуск нового продукту [2].

Практичне застосування ШІ в аналітиці включає кілька ключових аспектів. По-перше, це персоналізація контенту та пропозицій. ШІ дозволяє компаніям, як-от Netflix чи Amazon, надавати індивідуальні рекомендації, що значно підвищує конверсію та лояльність клієнтів. Алгоритми аналізують попередні дії користувача та пропонують максимально релевантні товари чи послуги [3]. По-друге, це оптимізація цінової політики. Динамічне ціноутворення, кероване ШІ, враховує попит, час доби, дії конкурентів та інші фактори, дозволяючи максимізувати прибуток.

Прогнозування попиту за допомогою ШІ є критично важливим для управління ланцюгами постачання та запасами. Надто оптимістичний прогноз призводить до надлишкових запасів та заморожування обігових коштів, тоді як песимістичний – до втрачених продажів та незадоволених клієнтів. Предикативна аналітика на базі ШІ дозволяє компаніям знаходити баланс, автоматизувати процес замовлень та адаптуватися до ринкових коливань.

Однак впровадження ШІ в маркетингову аналітику не позбавлене викликів. До основних проблем належать висока вартість розробки та впровадження, потреба у кваліфікованих фахівцях (Data Scientists), а також питання якості та репрезентативності даних. Некоректні або упереджені дані на вході неминуче призведуть до помилкових прогнозів та рішень, що може мати негативні наслідки для бізнесу. Крім того, існує проблема «чорної скриньки», коли складні моделі, наприклад, нейронні мережі, видають результат, але логіку його отримання важко інтерпретувати [4].

Отже, штучний інтелект кардинально змінює підходи до маркетингової аналітики та прогнозування попиту. Він надає інструменти для глибокого розуміння споживачів, автоматизації аналізу великих даних та створення високоточних предиктивних моделей. Компанії, які інтегрують ШІ у свої маркетингові процеси, отримують значні конкурентні переваги через покращену персоналізацію, оптимізацію ціноутворення та ефективне управління запасами. Подальші дослідження мають бути зосереджені на розробці прозорих та інтерпретованих моделей ШІ, а також на вирішенні етичних питань, пов'язаних зі збором та використанням даних споживачів.

Список використаних джерел

1. Петренко О. В. Вплив штучного інтелекту на ефективність digital-маркетингу в бізнес-середовищі. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 64. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5643> (дата звернення: 16.11.2025).

2. Використання штучного інтелекту в системі маркетингу: сучасні тенденції та виклики. О. М. Писарчук та ін. *Західноукраїнський науковий вісник*. 2025. № 1. URL: <https://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/1762> (дата звернення: 16.11.2025).

3. Тардаскіна Т. М., Щербина Т. О. Штучний інтелект у маркетингу: сучасні тренди та перспективи розвитку. *Наука, технології, інновації*. 2024. № 2(30). С. 136–143. URL: https://nti.ukrintei.ua/wp-content/uploads/2025/06/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_2-2024.pdf (дата звернення: 16.11.2025).

4. Guild Of Marketing. Штучний Інтелект у маркетингу, де це працює та які інструменти використовувати. (10.08.2024). URL: <https://guildofmarketing.com/shtuchnyy-intelekt-u-marketyngu/> (date of access: 16.11.2025).

ЕМОЦІЙНЕ ПОЗИЦЮВАННЯ БРЕНДУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент,

СОКОЛОВ Владислав Андрійович,

здобувач вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

На сучасному ринку, перенасиченому товарами та послугами зі схожими функціональними характеристиками та ціною, раціональні переваги продукту все рідше стають вирішальним фактором при здійсненні покупки. Споживачі шукають не просто товар, а досвід, враження та зв'язок. У цьому контексті ключову роль починає відігравати емоційний брендинг – стратегія побудови довгострокових відносин зі споживачем на рівні почуттів, цінностей та переконань. Актуальність теми полягає у тому, що саме емоційний зв'язок є фундаментом для формування глибокої довіри до бренду, яка, у свою чергу, трансформується в лояльність та довгострокову конкурентну перевагу.

Сутність емоційного брендингу полягає у зміщенні фокусу з атрибутів продукту («що ми продаємо») на емоції та цінності, які бренд транслює («ким ми є» та «що ми відчуваємо разом»). Якщо раціональний маркетинг апелює до розуму споживача (ціна, якість, характеристики), то емоційний брендинг звертається до його серця. Це створення історії, місії та характеру бренду, які знаходять відгук у цільовій аудиторії [1].

Формування довіри є багатоетапним процесом, де емоційний брендинг виступає каталізатором. Довіра будується не лише на обіцянці якості, але й на відчутті, що бренд «розуміє» споживача, поділяє його погляди на світ і є надійним партнером. Компанії, які успішно застосовують емоційний брендинг (наприклад, Apple, Nike, Coca-Cola), продають не комп'ютери, кросівки чи напої, а «креативність», «досягнення» та «щастя» [2].

Ключовими інструментами емоційного брендингу для побудови довіри є:

1. Сторітелінг (Brand Storytelling): Це мистецтво розповідати історію бренду, його місію, походження, успіхи та невдачі. Чесна та автентична історія робить бренд «людським», ближчим та зрозумілішим. Споживачі починають довіряти не безликій корпорації, а персонажам та цінностям, що стоять за нею [2].

2. Формування спільноти (Brand Community): Емоційний брендинг об'єднує людей зі схожими цінностями навколо бренду. Створення спільноти (онлайн чи офлайн) дає споживачам відчуття приналежності до чогось більшого. Це відчуття спільноти зміцнює емоційний зв'язок і, як наслідок, довіру не лише до бренду, але й до інших членів спільноти.

3. Сенсорний маркетинг та фірмовий стиль: Емоції тісно пов'язані з нашими почуттями. Використання кольору, звуків (аудіобрендинг), запахів та тактильних відчуттів у фірмовому стилі та точках контакту створює стійкі емоційні «якорі». Правильно підібраний дизайн та фірмовий стиль викликають підсвідомі психологічні асоціації, які формують сприйняття бренду та довіру до нього.

4. Трансляція цінностей та соціальна відповідальність: Сучасні споживачі, особливо молоде покоління, очікують від брендів чіткої громадянської позиції. Бренд, який відкрито підтримує важливі соціальні чи екологічні ініціативи, що збігаються з цінностями його аудиторії, будує глибоку емоційну довіру. Це демонструє, що компанія дбає не лише про прибуток, але й про навколишній світ [3].

Виклик емоційного брендингу полягає у необхідності бути щирим. Споживачі дуже швидко розпізнають фальш та «емоційні маніпуляції». Якщо заявлені цінності бренду розходяться з його реальними діями (наприклад, компанія говорить про екологічність, але забруднює довкілля), це призводить не просто до втрати довіри, а до активного негативу та пошкодження репутації.

Отже в епоху інформаційного перенасичення емоційний брендинг є не просто маркетинговим прийомом, а стратегічною необхідністю для побудови довіри до торгової марки. Створення емоційного зв'язку через автентичний сторітелінг, формування спільноти та трансляцію спільних цінностей дозволяє бренду виділитися серед конкурентів. Довіра, побудована на емоціях, є значно міцнішою за раціональну прихильність, оскільки вона апелює до глибоких потреб людини у приналежності, розумінні та безпеці. Саме така довіра є основою для довгострокової лояльності та сталого розвитку бізнесу.

Список використаних джерел

1. Емоційний брендинг в цифрову епоху: що це та як його використовувати. Київстар Бізнес Hub. 2024. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/emocijnij-brening-v-czifrovu-epohu-shho-cze-ta-yak-jogo-vikoristovuvati> (дата звернення: 16.11.2025).

2. Топові приклади сторітелінгу для бізнесу. NewLook. 2024. URL: <https://www.newlook.ua/blog/topovi-prikladi-storitelingu-dlya-biznesu> (дата звернення: 16.11.2025).

3. Корпоративна соціальна відповідальність у брендів. Ant Media. 2024. URL: <https://www.theantmedia.com/post/korporativno-socialna-vidpovidalnist-u-brendiv> (дата звернення: 16.11.2025).

ТАРГЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕТИЧНІ МЕЖІ

ПАКУЛІНА Алевтина Анатоліївна,

канд. екон. наук, доцент,

СОКОЛОВ Владислав Андрійович,

здобувач вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Таргетована реклама в соціальних мережах (SMM) стала одним із найпотужніших інструментів сучасного маркетингу. Її здатність доставляти рекламні повідомлення вузько визначеним сегментам аудиторії, базуючись на демографічних, географічних, поведінкових та психографічних критеріях, забезпечує високу рентабельність інвестицій (ROI) та ефективність комунікацій. Водночас, збір та використання деталізованих персональних даних для націлювання породжують серйозні дискусії щодо етичності цих процесів, приватності користувачів та ризиків маніпуляції. Актуальність теми зумовлена необхідністю пошуку балансу між комерційною ефективністю таргетингу та дотриманням етичних норм і прав споживачів. Ефективність таргетингу в соціальних мережах (таких як Meta, TikTok, LinkedIn) є беззаперечною. На відміну від традиційних медіа з їх широким, але недиференційованим охопленням, SMM-таргетинг дозволяє бізнесу звертатися безпосередньо до тих, хто з найбільшою ймовірністю зацікавиться продуктом. Це знижує вартість залучення клієнта (CAC) та підвищує конверсію. Можливості мікротаргетингу дозволяють налаштовувати кампанії на аудиторії за інтересами (наприклад, «любителі йоги»), поведінкою (наприклад, «нещодавно відвідували сайти подорожей») чи навіть життєвими подіями («нещодавно заручилися»).

Проте, зворотним боком цієї ефективності є методи збору даних. Соціальні мережі акумулюють величезні масиви інформації про користувачів: їхні вподобання, друзів, місця відвідування, політичні погляди та особисті проблеми. Використання цих даних для комерційного націлювання викликає занепокоєння щодо приватності. Багато користувачів не до кінця усвідомлюють, який обсяг інформації про них збирається і як саме він використовується, незважаючи на формальну згоду з умовами використання платформи.

Основна етична дилема полягає у тому, де проходить межа між релевантною персоналізацією, яку споживачі часто вітають, та нав'язливим стеженням і маніпуляцією. Коли реклама стає надто «точною» (наприклад,

пропонує товар, про який людина лише говорила біля смартфона), це викликає у користувачів відчуття тривоги та незахищеності, відоме як «creepy factor» (моторошний фактор). Це відбувається, коли бренд використовує інформацію, яку клієнт не пам'ятає, щоб надавав безпосередньо [1]. З юридичної та етичної точки зору, ключовим є питання прозорості та свідомої згоди. Впровадження в Європейському Союзі Загального регламенту про захист даних (GDPR) стало важливим кроком у регулюванні цієї сфери [2]. GDPR вимагає від компаній отримання чіткої та однозначної згоди на збір та обробку персональних даних, а також надає користувачам право на їх видалення («право на забуття»). Це змушує платформи та маркетологів переглядати свої підходи, роблячи їх більш прозорими.

Іншою етичною проблемою є ризик дискримінації. Алгоритми таргетингу можуть несвідомо (або свідомо) відтворювати та посилювати наявні соціальні упередження. Наприклад, показ оголошень про високооплачувану роботу чи житло з виключенням певних аудиторій за расовими, гендерними чи віковими ознаками є прямою формою цифрової дискримінації та, в Україні, порушенням законодавства про рекламу [3]. Це не лише порушує принципи соціальної справедливості, але й може мати прямі юридичні наслідки для компаній.

Етичні межі також стосуються психологічного впливу. Таргетинг на вразливі групи населення (наприклад, підлітки, люди з ознаками депресії, особи з ігровою залежністю) з пропозиціями, що можуть погіршити їхній стан, є вкрай неетичним. Це вимагає від маркетологів не лише технічних навичок, але й високого рівня соціальної відповідальності.

Отже таргетинг у соціальних мережах залишається високоефективним маркетинговим інструментом. Однак його використання вимагає суворого дотримання етичних та правових рамок. Ефективність не повинна досягатися за рахунок порушення приватності, маніпуляцій чи дискримінації. Майбутнє успішного таргетингу лежить у площині прозорості, надання користувачам реального контролю над своїми даними та переході до більш контекстуальних та менш інвазивних методів націлювання. Для бізнесу це означає необхідність інтеграції етичних принципів у свої маркетингові стратегії як невід'ємної частини побудови довгострокової довіри з клієнтами.

Список використаних джерел

1. How to personalize without crossing the 'creepy line'. MarTech. 2018. URL: <https://martech.org/how-to-personalize-without-crossing-the-creepy-line/> (date of access: 16.11.2025).
2. Загальний регламент про захист даних. Вікіпедія. 2025. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Загальний_регламент_про_захист_даних (дата звернення: 16.11.2025).
3. Заборона дискримінації за ознакою статі в рекламі. Безоплатна правнича допомога. 2022. URL: <https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/zaborona-dyskryminacziyi-za-oznakoyu-stati-v-reklami/> (дата звернення: 16.11.2025).

ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ: УПАКОВКА, ПОВІДОМЛЕННЯ, ДОСВІД ОТРИМАННЯ

ПРИДАТЬКО Елла Миколаївна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри маркетингу,

МОСКАЛИК Анна Романівна,

здобувач вищої освіти ОС «Бакалавр»,

Державний торговельно-економічний університет

Сучасні реалії – це постійно зростаюча конкуренція та розвиток електронної комерції. Логістика починає також перетягувати на себе важіль для ефективності прямого маркетингу. Швидкість доставки, упаковка, якість доставки, емоції, які відчуває споживач при отриманні замовлення, впливають на успішність маркетингових кампаній. Саме тому розвиток логістичних процесів є досить важливим завданням для підприємців, які хочуть взаємодію з клієнтом перетворити у персоналізований досвід отримання товару, що допоможе в подальшому підвищити продажі.

Поєднуючи принципи маркетингу та логістики для підвищення конкурентних переваг та споживчої цінності, маркетингова логістика дає можливість ефективно управляти не тільки інформаційними, а й матеріальними та фінансовими потоками, спрямовуючи всі увагу на кінцевого споживача. Вона забезпечує позитивний досвід у покупця завдяки доставці товару у потрібний час, у потрібному місці з необхідною якістю [1, с. 89-95].

Основні функції маркетингової логістики:

- Аналітична;
- Економічна;
- Сервісна;
- Комунікаційна.

Тобто маркетингова логістика напряму важлива для прямого маркетингу, адже саме через правильну організацію доставки, упаковки, способу отримання формується у споживача негативний, нейтральний чи позитивний досвід у взаємодії з брендом. Головна роль – поєднати логістичні процеси з маркетинговими комунікаціями, щоб стабілізуватись на ринку як сильний конкурент [1, с. 89-95].

Пакування відіграє роль захисту та транспортування, але упаковка – це перше, що забирає увагу споживача після розпаковки доставленої коробки з товаром. Реаліями сучасності є те, що люди дедалі частіше здійснюють покупки онлайн і отримують їх суто через логістичні канали. Тому упаковка – це перший фізичний контакт з брендом, який може сформувати емоційне сприйняття та вплинути на рівень задоволеності [2].

Зі сторони логістики пакування повинно забезпечити транспортування товару без пошкоджень, зручність у складуванні та оптимізацію витрат на перевезення. А з погляду маркетингових цінностей – вона є брендовою

ідентичністю. Ефективна упаковка повинна підвищити цінність товару в очах споживача, що дасть бренду більшу впізнаваність та підвищити повторні покупки [3, с. 89].

У системі прямого маркетингу логістика виконує функцію не тільки переміщення товарів, а й слугує каналом комунікації між брендом і споживачем. Кожен етап доставки може бути використаним для відправлення маркетингового повідомлення. Томі логістичний процес ще стає складовою для маркетингової комунікації, що підсилить ефект прямого впливу на споживача. Завдяки новим технологіям: відстеження посилки в реальному часі, автоматичним повідомленням про статус доставки, електронними листами, бренди можуть постійно бути в контакті з покупцем. Саме повідомлення зміцнюють довіру, вони ніби дають контроль над процесом отримання товару та формують позитивний досвід. Також вкладення листівок з персональною подякою чи спеціальною пропозицією підвищують лояльність до бренду та продовжують формувати емоційний зв'язок. Звичайно не менш важливими факторами для іміджу компанії залишаються ввічливість кур'єра, обслуговування та швидкість [4].

Досвід споживача формується на всіх етапах взаємодії з брендом - від оформлення замовлення до його отримання. Логістика - це завершальний та ключовий контакт між компанією та покупцем, вона ж і формує остаточне враження. Повторні покупки частіше роблять ті клієнти, які не мали проблем з доставкою, а навпаки все було зручно та швидко. Позитивний досвід включає всі фактори перераховані раніше - ввічлива поведінка кур'єра, привабливість упаковки, повідомлення, простий зворотний зв'язок. Під особливою увагою доставка товару від складу до кінцевого споживача. Цей етап є досить важливим у формуванні емоційного зв'язку, бо логістика тут переходить більше у поняття прямої маркетингової комунікації. Якість, швидкість, персоналізація повідомлень, можливість відстеження посилки в реальному часі - усе, абсолютно усе буде впливати на відчуття контролю, уваги, турботи з боку компанії. Саме компанії, які надають достатньої уваги для розвитку принципів прямого маркетингу у логістиці, мають більший процент позитивного клієнтського досвіду. Бо використання навіть подяк чи промокодів сформує емоційний контакт зі споживачем. А якщо ще й поєднати з класним та достойним сервісом, то повторність покупки в разі збільшується [5].

Отже, логістика – важливий інструмент для стратегій прямого маркетингу, бо забезпечує не тільки доставку, а й формування повного споживчого досвіду. Упаковка, спосіб отримання, комунікаційні повідомлення під час доставки відіграють важливу роль у створенні позитивного враження від бренду. Ефективна інтеграція маркетингових і логістичних рішень дозволяє підприємствам персоналізувати взаємодію зі споживачем, підвищувати рівень задоволеності, стимулювати повторні покупки та зміцнювати довгострокові відносини з клієнтами. Таким чином, логістика в системі прямого маркетингу виступає не лише технічним процесом, а стратегічним інструментом формування конкурентних переваг і підвищення ефективності маркетингових комунікацій.

Список використаних джерел

1. Парсяк В. Н., Жукова О.Ю. Маркетингова логістика: сучасні тренди та корисний досвід організації. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”*. 2022. №2 (106). С. 89-95. URL: <https://www.puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/151/143> (дата звернення: 16.11.2025).
2. Гурчунова Є. Упаковка як елемент маркетингу. URL: <https://aboutmarketing.info/biznes/zarobitok/upakovka-yak-element-marketynhu/> (дата звернення: 16.11.2025).
3. Бужимський В.В. Суть та значення маркетингової логістики у здійсненні підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. *Тези міжнародної наукової конференції “Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу”*. 2020. С. 89. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/zbirnyk_tez_05_06_11_2021.pdf (дата звернення: 16.11.2025).
4. Komal Puri. Top ways to optimize last mile delivery customer experience. FarEye. URL: <https://fareye.com/resources/blogs/last-mile-customer-experience> (date of access: 16.11.2025).
5. Sorted. How last-mile delivery tracking improves customer experience. Sorted. URL: <https://sorted.com/blog/last-mile-delivery-tracking-customer-experience/> (date of access: 16.11.2025).

МАРКЕТИНГ І ЛОГІСТИКА: ТРЕНДИ ТА ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ В КОНКУРЕНТНІЙ СТРАТЕГІЇ

СОБОЛЄВА Ганна Григорівна,
канд. екон. наук, доцент
ДРУЗЬ Роман Анатолійович,
здобувач вищої освіти кафедри економіки та маркетингу
Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова

У сучасних умовах глобалізації та нестабільності ринкового середовища маркетинг і логістика стають ключовими елементами конкурентної стратегії підприємств. Вони забезпечують ефективне управління ланцюгом створення вартості, дозволяють скоротити витрати, підвищити якість обслуговування клієнтів та сформувати унікальні переваги на ринку. Синергія маркетингу та логістики стає фундаментом сталого розвитку компаній, що прагнуть зміцнити свої позиції у динамічній бізнес-екосистемі.

В умовах високої динаміки ринку, цифрової трансформації та зростаючих очікувань споживачів, компанії змушені шукати нові підходи до просування продукції та організації постачання. Маркетинг більше не

обмежується рекламою — він охоплює глибоке розуміння клієнтських потреб, побудову довгострокових відносин і створення цінності. Логістика, у свою чергу, стала стратегічним інструментом, що забезпечує ефективність бізнес-процесів, швидкість реагування та надійність сервісу.

Інтеграція маркетингу та логістики в єдину конкурентну стратегію дозволяє підприємствам не лише адаптуватися до змін, а й активно формувати ринкові тренди. Особливо актуальними стали питання цифровізації, сталого розвитку, персоналізації та гнучкості. Водночас бізнес стикається з низкою викликів — від геополітичної нестабільності до дефіциту кадрів і технологічної конкуренції. Саме тому аналіз сучасних трендів і пошук шляхів подолання викликів є критично важливими для стратегічного планування та успішного розвитку компаній [1].

Сучасні тренди у маркетингу включають диджиталізацію, персоналізацію комунікацій, активне використання аналітики даних, штучного інтелекту та автоматизації процесів. У логістиці ж головними напрямками розвитку стають інтегровані ланцюги постачання, впровадження «зеленої логістики», застосування блокчейну для прозорості операцій і оптимізація маршрутів за допомогою цифрових платформ.

Підприємства стикаються з рядом викликів: коливанням цін на ресурси, збоєм у глобальних постачаннях, логістичними ризиками через воєнні дії та зміною споживчих пріоритетів. Для подолання цих труднощів необхідно формувати гнучкі стратегії, які поєднують маркетингові інструменти з ефективним управлінням логістичними процесами. Зокрема, інтеграція CRM і ERP-систем, омніканальний підхід у продажах, використання big data та штучного інтелекту дозволяють підвищити точність прогнозів і знизити витрати [2].

Ефективна інтеграція маркетингу і логістики стикається з низкою критичних викликів, особливо в умовах геополітичної та економічної нестабільності, характерної для українського ринку [3].

Глобальна нестабільність та збої ланцюга постачання. Збройні конфлікти, інфляція та нестача ресурсів різко підвищили ризики, поставивши під загрозу передбачуваність постачання.

Стратегія подолання (Resilience & Agility): Компанії переходять від ефективності до стійкості. Впроваджується мультимодальна логістика та стратегія диверсифікації постачальників (Dual Sourcing). Зростає тренд на регіоналізацію (Nearshoring), що передбачає перенесення виробничих потужностей ближче до кінцевих ринків для скорочення транзитного часу та зменшення зовнішніх ризиків.

Виклик: Баланс між якістю сервісу та логістичними витратами. Тиск маркетингу, спрямований на пропозицію швидкої та часто «безкоштовної» доставки, призводить до неконтрольованого зростання витрат у логістиці.

Стратегія подолання (TCS-орієнтований підхід): Використання моделі Total Cost to Serve (TCS), яка дозволяє точно прорахувати реальну вартість обслуговування кожного сегмента клієнтів або регіону, враховуючи витрати на зберігання, транспортування та повернення. Це дає змогу розробити

диференційовану цінову політику на доставку, яка узгоджує маркетингові обіцянки з фінансовою доцільністю.

Дефіцит кадрів та розвиток «Останньої милі». Нестача водіїв, складських працівників та висококваліфікованих ІТ-фахівців у логістиці гальмує впровадження інновацій. Крім того, саме логістика «останньої милі» є найбільш дорогою та складною ланкою [4].

Стратегія подолання (Автоматизація та Аутсорсинг): Інвестиції у роботизацію складів та автоматизацію процесу обробки замовлень зменшують залежність від ручної праці. На рівні «останньої милі» застосовується аутсорсинг та розвиток мереж поштоматів та пунктів самовивозу, що знижує витрати на кур'єрську доставку та підвищує гнучкість для споживача .

Таким чином, успішна конкурентна стратегія майбутнього базується на єдності маркетингу та логістики як взаємодоповнюючих систем. Їх інтеграція забезпечує стійкість бізнесу, ефективне реагування на виклики ринку та формування ціннісних переваг для споживачів. Інтеграція маркетингу та логістики в єдину конкурентну стратегію дозволяє підприємствам бути гнучкими, технологічно підготовленими та орієнтованими на клієнта. У 2025 році успішні компанії — це ті, що не лише слідують трендам, а й вміють швидко реагувати на виклики, трансформуючи їх у нові можливості. Отже, майбутнє конкурентної стратегії лежить у синергії маркетингу та логістики, де кожен елемент підсилює інший, створюючи стійку бізнес-модель, здатну до масштабування, адаптації та лідерства.

Список використаних джерел

1. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. Київ: Хімджест, 2020. 912 с.
2. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. Pearson Education, 2022. 356 p.
3. Гончаренко І. Маркетинг і логістика: інтеграційний підхід до конкурентних стратегій. *Економіка і держава*. №4. 2023. С. 18–22.
4. Основні проблеми ланцюга поставок у 2024 році. URL: <https://fulfillment-box.com/uk/osnovni-problemy-lantsiuha-postavok-u-2024/> (дата звернення: 16.11.2025).

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У МАРКЕТИНГУ: ВІД АВТОМАТИЗАЦІЇ ДО ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ДОСВІДУ СПОЖИВАЧА

ТОХТАМИШ Тетяна Олександрівна,

канд. екон. наук, доцент

кафедри економіки та маркетингу,

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

У сучасному цифровому середовищі успіх бізнесу все більше залежить

від здатності швидко аналізувати великі обсяги даних та приймати обґрунтовані рішення. Аналітика даних та штучний інтелект (ШІ) відкривають нові можливості для маркетологів: від прогнозування майбутніх потреб клієнтів до точного налаштування рекламних кампаній. Використання таких технологій дозволяє брендам не лише більш ефективно утримувати існуючих споживачів, але й збільшувати продажі за рахунок персоналізованих пропозицій та своєчасних комунікацій.

Сучасний штучний інтелект у маркетингу здатний виконувати завдання, які раніше вимагали значних людських ресурсів та часу. Автоматизація маркетингу з використанням алгоритмів штучного інтелекту дозволяє швидше обробляти дані, знаходити приховані закономірності та будувати точні прогнози поведінки споживачів. Це не тільки економить час, але й допомагає створювати релевантні, персоналізовані повідомлення для кожного сегмента аудиторії.

Завдяки маркетинговим інструментам на основі штучного інтелекту, бізнес може масштабувати свої кампанії, не втрачаючи якості взаємодії з клієнтами. Від автоматичного підбору контенту до адаптивного ціноутворення, потенціал штучного інтелекту охоплює всі етапи взаємодії з клієнтами.

Аналітика на основі штучного інтелекту поєднує алгоритми машинного навчання, поведінкову аналітику та інструменти великих даних, щоб допомогти компаніям краще розуміти своїх клієнтів. ШІ в маркетингу може аналізувати тисячі точок даних – від історії покупок до взаємодії брендів у соціальних мережах – та використовувати їх для побудови прогнозних моделей.

Такі моделі можуть:

- визначати тенденції попиту;
- прогнозувати реакцію споживачів на маркетингові кампанії;
- оптимізувати стратегії просування в режимі реального часу;
- визначати найперспективніші сегменти для цільової аудиторії [1].

Дані, отримані за допомогою аналітики на основі штучного інтелекту, інтегруються в CRM та інші маркетингові системи, створюючи єдину основу для прийняття точних та своєчасних рішень. Такий підхід перетворює маркетинг на більш проактивний та ефективний інструмент.

Персоналізація, покращена ШІ в маркетингу, дозволяє брендам пропонувати користувачам саме ті продукти та послуги, які їм потрібні в даний момент. Аналізуючи поведінку, уподобання та історію взаємодії клієнта з брендом, ШІ генерує персоналізовані пропозиції та повідомлення, що підвищують залученість.

Інтелектуальна персоналізація включає в себе:

- рекомендації щодо продуктів на основі попередніх покупок;
- адаптацію рекламних повідомлень до поведінки користувачів;
- індивідуальні знижки та рекламні пропозиції;
- персоналізовані електронні листи та push-сповіщення [1].

Такий підхід допомагає бізнесу не лише збільшувати конверсії, але й

будувати довгострокові відносини з клієнтами.

Рутинні завдання, такі як сегментація бази контактів або налаштування розсилок, займають значну частину часу маркетологів. Впровадження рішень на основі штучного інтелекту для автоматизації цих процесів дозволяє командам зосередитися на креативних та стратегічних аспектах своєї роботи. ШІ оптимізує планування кампаній, перевірку гіпотез і навіть генерує креативні варіанти для реклами.

Маркетингова автоматизація на основі ШІ дозволяє:

- скоротити час виходу на ринок;
- зменшити людські помилки;
- підвищити точність таргетингу;
- забезпечити постійну оптимізацію рекламних витрат [2].

Використання платформ ШІ для автоматизації є важливим кроком до маркетингу майбутнього, де ефективність вимірюється не лише результатами, але й швидкістю їх досягнення.

Інтеграція аналітики ШІ в процеси продажів дозволяє брендам точніше прогнозувати потреби споживачів і пропонувати їм релевантні рішення у потрібний час. Аналізуючи великі набори даних та виявляючи закономірності в поведінці користувачів, ШІ може збільшити конверсії на всіх етапах воронки продажів.

Серед ключових переваг використання ШІ у продажах можна виділити:

- автоматичну ідентифікацію «гарячих» лідів;
- персоналізовані пропозиції, що стимулюють покупки;
- оптимізацію часу та зусиль команди продажів;
- прогнозування відтоку клієнтів та своєчасні дії для їх утримання [1].

Технології ШІ стають важливою складовою маркетингу майбутнього, де успіх вимірюється не лише кількістю залучених клієнтів, але й здатністю утримувати їх протягом багатьох років.

Щоб впровадження аналітики ШІ принесло максимальний ефект, важливо почати з чіткого визначення цілей та завдань, які необхідно вирішити. Для цього необхідно:

1. Оцінити існуючу маркетингову інфраструктуру та джерела даних.
2. Вибрати інструменти та платформи для автоматизації процесів та аналітики.
3. Навчити команду працювати з новими технологіями.
4. Почати з пілотних проектів для перевірки гіпотез.
5. Масштабувати рішення після успішного тестування.

За умови правильного впровадження ШІ можна швидко перейти від аналізу даних до впровадження стратегій, що збільшують утримання клієнтів та продажі.

Незважаючи на значні переваги, впровадження аналітики на основі штучного інтелекту також несе певні ризики. Її ефективність залежить від якості та повноти даних, оскільки неточна інформація може призвести до неправильних прогнозів. Висока вартість на початкових етапах та потреба в кваліфікованих фахівцях у сфері даних та маркетингової стратегії можуть

стати перешкодами. Існують також ризики, пов'язані з конфіденційністю та захистом персональних даних, ймовірністю технічних збоїв або помилок алгоритмів. Щоб мінімізувати ці виклики, варто мати чіткий план впровадження, проводити регулярні аудити даних, тестувати алгоритми та дотримуватися законодавства про захист даних [2].

Отже, аналітика на основі штучного інтелекту відкриває великі можливості для бізнесу глибше розуміти клієнтів, точніше прогнозувати їхню поведінку та підвищувати ефективність маркетингу. Вона поєднує швидкість обробки даних, гнучкість налаштувань та масштабованість рішень, що робить її ключовим інструментом у маркетингу майбутнього. Компанії, які інвестують у ці технології сьогодні, отримують конкурентну перевагу та формують стабільну основу для зростання продажів у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Як AI-аналітика допомагає прогнозувати поведінку клієнтів і збільшувати продаж. URL: <https://ukrainiandigital.com/yak-ai-analytika-dopomahaie-prohnozuvaty-povedinku-kliientiv-i-zbilshuvaty-prodazhi/#perspektivi-sh%D0%86-v-marketingu-vid-avtomatizatsi%D1%97> (дата звернення: 16.11.2025).
2. Гіпер- та III-персоналізація: впроваджуйте зараз, щоб бути попереду. URL: <https://blog.colobridge.net/uk/2025/06/hyper-and-ai-personalization-ua/> (дата звернення: 16.11.2025).

РОЗВИТОК НАУКИ ПРО ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

ТОХТАМИШ Тетяна Олександрівна,

канд. екон. наук, доцент,

ГЕРУС Діана Євгеніївна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

У сучасному світі поведінка споживачів є одним із ключових факторів успіху будь-якої компанії. Розуміння того, чому люди обирають певні продукти, як вони приймають рішення про покупку та які емоції впливають на цей процес, дозволяє компаніям створювати ефективні стратегії просування. Це питання особливо актуальне сьогодні, коли цифрові технології, соціальні мережі та глобалізація радикально змінюють підходи до споживання. Саме тому дослідження розвитку науки про поведінку споживачів допомагають зрозуміти еволюцію маркетингу – від орієнтації на продукт до глибокого пізнання людини як особистості.

Поведінка споживачів – це процес прийняття людиною рішень щодо вибору, купівлі та використання товарів і послуг. Цей напрямок почав активно

розвиватися у ХХ столітті, коли вчені звернули увагу на психологічні, соціальні та культурні фактори, що впливають на рішення про покупку. Дослідження в цій галузі показали, що споживач – це не просто економічний суб'єкт, а людина, на рішення якої впливають емоції, настрої, мода і навіть соціальне середовище. Важливо розуміти, що поведінка споживачів змінюється разом із суспільством: якщо раніше головним було задоволення базових потреб, то сьогодні споживання все більше асоціюється із самовираженням, іміджем та способом життя [1].

Значний внесок у розвиток науки про поведінку споживачів зробили економісти та психологи, які довели, що мотивація покупця виходить за рамки раціонального вибору. Важливим етапом стало формування поняття потреб, яке пояснює, що людина купує не лише предмети першої необхідності, а й товари, що забезпечують комфорт, статус та самореалізацію. Теорія ієрархії потреб Абрахама Маслоу вперше системно пояснила, що покупки людини залежать від рівня задоволення основних потреб та прагнення до саморозвитку. Після 1950-х років у маркетингу починає домінувати орієнтація на споживача. Підприємства почали проводити опитування, дослідження ринку, тестування реклами та аналіз емоційних реакцій покупців. Таким чином, маркетинг став не просто інструментом продажу, а системою вивчення людини як особистості з її потребами та цінностями [2].

У 1970–1990-х роках наука про поведінку споживачів розширилася за рахунок міждисциплінарних підходів – психології, соціології, антропології, культурології. З'являється нові теорії: «споживча культура», «символічне споживання», «емоційний маркетинг». У центрі уваги досліджень було сприйняття бренду, враження від реклами, довіри до компанії. Вчені доводять, що споживачеві важливо не лише придбати товар, а й отримати певний досвід та емоції. Саме в цей час сформувався поняття «особистість бренду», коли компанія почала створювати власний характер та цінності, з якими споживач міг би себе ідентифікувати. Це стало основою сучасного підходу до побудови довгострокових відносин з клієнтом [3].

У сучасному світі поведінка споживачів формується під впливом цифрових технологій, соціальних мереж та медіа. Інтернет-простір створив нові канали комунікації між брендами та аудиторією, а також змінив підхід до рішень про покупку. Сьогодні активно працює компанія розробки аналітичних даних для прогнозування поведінки споживачів та створення персоналізованих пропозицій. Алгоритми соціальних мереж аналізують дії користувачів, пропонуючи продукти, які найкраще відповідають їхнім інтересам. Такий підхід називається маркетингом, керованим даними. Багато компаній вже використовують нейромаркетинг, який не використовує методи дослідження мозку для ваших емоційних реакцій на рекламу чи упаковку. Це показує, що наука про споживачів виходить на абсолютно новий рівень – від простого аналізу до прогнозування поведінки.

Важливою тенденцією сучасного етапу є посилення ролі ціннісних аспектів у поведінці споживачів. Люди все частіше обирають бренди, які підтримують соціальні ініціативи, піклуються про навколишнє середовище та

підтримують принципи сталого розвитку. Це так звана свідомість споживча поведінка, яка стає глобальним трендом 21 ст. Молодь прагне купити не лише якісні товари, але й ті, що віддають їй моральним переконанням та життєвим принципам. У зв'язку з цим маркетинг поступово переходить від маніпулятивних до партнерських відносин зі споживачем, де головне – не тиск, а довіра.

Особливу увагу слід звернути на феномен впливу соціальних мереж на споживача. Сьогодні вибір багатьох покупців формується під впливом блогерів, відгуків у TikTok, Instagram чи YouTube. Соціальні мережі стали важливим інструментом для створення іміджу бренду, а контент-маркетинг – способом побудови довіри та емоційної прив'язаності. Таким чином, поведінка споживачів стає все більш інтерактивною та динамічною, що вимагає від бізнесу гнучкості та постійної адаптації.

Таким чином, розвиток науки про поведінку споживачів доводить, що успіх у маркетингу залежить від глибокого розуміння психології людини. Сучасний маркетинг – це не лише про продукт, а й про взаємодію, емоції та довіру між брендом та споживачем. Людина купує не просто продукт, а цінність та почуття, які він їй дає. Тому головне завдання сучасного бізнесу – не нав'язувати продукт, а створити унікальний споживчий досвід, заснований на емоціях, довірі та лояльності.

Список використаних джерел

1. Балабанова Л. В. Маркетинг: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 456 с.
2. Липич Л. Г. Поведінка споживачів: навч. посіб. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. 312 с.
3. Котляревська І. С. Психологічні аспекти споживчої поведінки. Київ: КНЕУ, 2021. 280 с.

ЗВОРОТНА СТОРОНА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ: МАНІАКАЛЬНЕ ТА НАВ'ЯЗЛИВЕ СПОЖИВАННЯ

ТОХТАМИШ Тетяна Олександрівна,

канд. екон. наук, доцент,

КІВАЧУК Марина Сергіївна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

У сучасному світі споживання стало не просто засобом задоволення базових потреб, а способом самовираження, соціальної демонстрації та підтвердження власного статусу. Люди купують не лише необхідні товари, але й ті, що допомагають їм почуватися сучасними, успішними, привабливими або прийнятими в суспільстві. Часто такі покупки мають соціальний характер:

вони демонструють спосіб життя, приналежність до певної групи або відповідність модним тенденціям. Однак, поряд з позитивними аспектами споживчої поведінки, існують і її негативні прояви – компульсивне та нав'язливе споживання, яке може призвести до серйозних психологічних, соціальних та економічних проблем.

Компульсивне споживання характеризується постійним бажанням купувати нові речі, навіть якщо вони не потрібні, або якщо користувач вже володіє подібними товарами. Це може проявлятися в регулярному оновленні гардеробу, купівлі нової побутової техніки, косметики, ювелірних виробів, автомобілів або предметів розкоші, які практично не є необхідними. Основною мотивацією такого споживання є бажання слідувати модним тенденціям, відчувати себе сучасним та підтверджувати свій соціальний статус. Маніакальне споживання забезпечує лише короткочасне задоволення, швидко поступаючись місцем відчуттю порожнечі та бажанню купити щось нове. Реклама, соціальні мережі, інфлюенсери та ЗМІ мають значний вплив на виникнення цього феномену, що створює ілюзію залежності щастя та самооцінки від кількості матеріальних благ [1].

Компульсивні витрати, або компульсивний шопінг, – це серйозніша форма поведінки, яка проявляється як психологічна залежність. Людина втрачає контроль над своїм бажанням купувати, навіть коли усвідомлює, що товар непотрібний або що у неї недостатньо фінансів. Такі покупки часто використовуються для зняття стресу, уникнення негативних емоцій або компенсації внутрішніх психологічних проблем. Наслідками компульсивних витрат можуть бути борги, фінансові труднощі, емоційне виснаження, почуття провини, розчарування у власному житті та погіршення психічного здоров'я. Компульсивні покупки можуть формуватися під впливом низької самооцінки, самотності, потреби у визнанні, невдоволення життям чи соціальним статусом. Людина намагається «купити» впевненість, щастя чи любов за допомогою матеріальних речей, але ці наслідки завжди тимчасові та не вирішують внутрішніх проблем [2].

Маніакально-компульсивні витрати також мають соціальні та екологічні наслідки. Надвиробництво товарів, швидке впровадження інновацій продуктів та постійне бажання купувати нові сприяють збільшенню відходів, забрудненню навколишнього середовища, виснаженню ресурсів та значним економічним витратам для сімей та суспільства. Крім того, люди, які постійно прагнуть матеріальної новизни, рідше задовольняються тим, що вже мають, та відчують внутрішню напругу й розчарування, що негативно впливає на якість життя та міжособистісні стосунки.

Щоб уникнути негативних наслідків компульсивного та нав'язливого споживання, важливо формувати культуру свідомого споживання. Свідоме споживання передбачає свідому купівлю лише тих товарів, які дійсно необхідні, аналіз мотивів їх придбання та вміння стримувати імпульсивні бажання. Також доцільно приділяти більше уваги нематеріальним цінностям, таким як спілкування, хобі, освіта, розвиток та самопізнання. Вони здатні забезпечити стабільне відчуття задоволення життям та допомогти уникнути

психологічної залежності від матеріальних благ [3].

Тому компульсивне та нав'язливе споживання є не лише економічною проблемою, а насамперед психологічною. Усвідомлення власних потреб, розвиток самоконтролю та відповідальне ставлення до покупок дозволяють економити фінансові ресурси, підтримувати психічне здоров'я та сприяють відчуттю гармонії та внутрішнього задоволення життям. Розвиток навичок свідомого споживання є важливим кроком до побудови здорового, збалансованого та гармонійного життя в сучасному суспільстві, де матеріальні цінності часто перебільшуються, а справжнє щастя вимагає внутрішньої рівноваги та свідомого вибору.

Список використаних джерел

1. Косар Н. Дослідження зміни поведінки споживачів у сучасних умовах. *Економіка і суспільство*. 2022. № 45. С. 450–457.
2. Євсейцева О.С. Психологічні аспекти дослідження поведінки споживача. *Європейський вектор економічного розвитку*. 2016. № 10. С. 84–88.
3. Гнатенко М. К. Поведінка споживачів: навч. посіб. Київ, 2018. 170 с.

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН: ФОРМУВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ

ТОХТАМИШ Тетяна Олександрівна,

канд. екон. наук, доцент,

КЛЮЄВА Карина Сергіївна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Сучасний ринок функціонує в умовах цифрової трансформації, посилення конкуренції та перенасичення споживачів маркетинговими комунікаціями. За таких умов компаніям вже недостатньо використовувати класичні інструменти просування: ключовим фактором конкурентоспроможності є здатність формувати довгострокові, довірливі та емоційно цінні стосунки зі споживачами [1].

Маркетинг відносин – це бізнес-філософія, орієнтована на побудову довгострокової лояльності шляхом побудови особистого спілкування, емоційного зв'язку та створення позитивного клієнтського досвіду [2]. На відміну від традиційного маркетингу, який зосереджений на одноразовій транзакції, маркетинг відносин ставить на перше місце цінність існуючих клієнтів, їх утримання та зростання цінності протягом усього їхнього життя [3]. Дослідження показують, що утримання існуючого клієнта в 5–7 разів дешевше, ніж залучення нового, а збільшення утримання всього на 5% може збільшити прибуток компанії на 25–85% [1; 3].

Концепція маркетингу відносин виникла в 1980-х роках і пов'язана з ім'ям Л. Беррі, який вперше ввів концепцію маркетингу відносин у науковий обіг [4]. Концепцію поглибили Крістофер, Пейн та Болт, які сформували модель, засновану на поєднанні маркетингу, послуг та побудови CRM-екосистем [5]. Сучасні теорії доповнили підхід цифровими технологіями, інтеграцією великих даних, штучним інтелектом та поведінковою аналітикою. Основною метою маркетингу відносин є утримання та розвиток клієнтської бази на основі довіри, персоналізації, емоційної залученості та індивідуальної цінності контакту.

Основні завдання включають:

- формування лояльності та відданості бренду;
- збільшення частоти повторних покупок;
- побудова персоналізованої комунікації цінностей;
- підвищення задоволеності клієнтів;
- мінімізація ризику відтоку клієнтів;
- поглиблення двосторонньої взаємодії.

Фундаментальні принципи маркетингу взаємовідносин:

- персоналізація клієнтського досвіду;
- довіра як основа взаємодії;
- прозорість та етика комунікації;
- довгостроковий горизонт співпраці;
- регулярне двостороннє спілкування;
- зосередження на споживчій цінності, а не лише на прибутку.

Маркетинг взаємовідносин реалізується за допомогою таких інструментів:

- CRM-системи для збору, аналізу даних та прогнозування поведінки;
- програми лояльності та персоналізовані пропозиції;
- персоналізовані електронні листи та месенджери;
- SMM та побудова спільнот брендів;
- омніканальне обслуговування клієнтів;
- післяпродажна підтримка, чат-боти та системи швидкого реагування.

Світовий досвід демонструє ефективність маркетингу взаємовідносин серед лідерів ринку: Apple будує культ бренду та емоційну спільноту; Starbucks персоналізує замовлення та впроваджує цифрову програму лояльності; Nike формує екосистему користувачів через додаток Nike Run Club [5].

В Україні маркетинг взаємовідносин активно впроваджують:

- Сільпо – через персональну систему лояльності «Власний рахунок»;
- Rozetka – завдяки розумній системі рекомендацій та CRM-аналітиці;
- Watsons – завдяки гейміфікованій програмі лояльності та персоналізованим знижковим пропозиціям [2–4].

Переваги впровадження маркетингу взаємовідносин:

- збільшення доходу від лояльних клієнтів;
- зниження вартості залучення клієнтів (CAC);
- підвищення довіри.

Ключові виклики впровадження:

1. Перенасичення інформаційного простору - споживачі втомилися від реклами, уникають стандартної комунікації, очікують персоналізації [1].

2. Недовіра до брендів - спричинена маніпулятивним маркетингом, перебільшеними обіцянками, невідповідністю комунікацій реальному досвіду [3].

3. Складність масштабної персоналізації - обробка великих наборів даних вимагає CRM, ШІ та аналітики, що дорого для середнього бізнесу [4].

4. Захист персональних даних - регулювання GDPR та українське законодавство підвищують вимоги до безпеки даних, створюючи правові та технічні бар'єри [2].

Тенденції маркетингу взаємовідносин:

- автоматизація на основі штучного інтелекту;
- перехід до емоційного та емпатичного маркетингу;
- реальний діалог замість масової комунікації;
- соціальне слухання як інструмент глибокого розуміння споживача;
- спільноти брендів як форма органічної комунікації;
- клієнтський досвід як ключовий маркер конкурентоспроможності.

Отже, маркетинг відносин – це не інструмент продажів, а стратегічна модель формування довгострокових взаємодій, що впливають на довірчий капітал, ціннісний зв'язок та фінансову стабільність компанії. У сучасному динамічному середовищі саме здатність бренду будувати відносини, а не просто продавати продукт, стає вирішальним фактором його зростання.

Список використаних джерел

1. Pashkus V., Pashkus N. Modern marketing strategies. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-330-54> (date of access: 16.11.2025).

2. Kostiuk V. Digital marketing communications: current challenges. Проблеми сучасних трансформацій. 2024. URL: <https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2024-16-04-13> (date of access: 16.11.2025).

3. CRM-системи як основа формування лояльності клієнтів. Репозитарій НТУ «ХПІ». URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/items/209d7f6b-2802-4156-94b4-154df56c81c5> (дата звернення: 16.11.2025).

4. Аналіз розвитку маркетингу відносин. Lviv Polytechnic Repository. URL: <https://ena.lpnu.ua/bitstreams/6df86c92-7fa0-45d1-9483-49ac12e52676/download> (дата звернення: 16.11.2025).

5. Customer loyalty strategies in digital environment. Journal of Eastern European Economics. URL: <https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/391> (date of access: 16.11.2025).

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ ТА РЕФЕРЕНТНИХ ГРУП НА ВИБІР ПРОДУКТІВ

ТОХТАМИШ Тетяна Олександрівна,

канд. екон. наук, доцент,

ПРОНЕНКО Валерія Сергіївна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Соціальне середовище відіграє ключову роль у формуванні споживчої поведінки, визначаючи не лише конкретні вподобання, а й ціннісні орієнтації, якими споживач керується в процесі вибору товарів [1]. Воно формує уявлення про прийнятні та бажані товари, підказує, що вважається модним, престижним або соціально схваленим. Одним з основних каналів цього впливу є референтні групи – кола людей, з якими людина себе ідентифікує або чією думкою вона керується, і тому саме вони безпосередньо впливають на рішення про вибір певної марки чи категорії товарів.

До первинних груп належать сім'я, близькі друзі, партнери – тобто ті, хто безпосередньо формує моделі поведінки з дитинства. Сімейні традиції та поради членів сім'ї часто визначають вибір товарів повсякденного вжитку, продуктів харчування чи побутової техніки, які вважаються «перевіреними» або «якісними». Саме сімейні традиції та рольові установки визначають, хто приймає рішення про покупку, які марки є «звичайними» чи «надійними» [2].

Вторинні групи (однолітки, професійні спільноти, освітні групи) впливають на поведінку у вузьких контекстах, таких як вибір продуктів, що відповідають соціальному статусу споживача чи професійній ролі. Наприклад, бізнес-середовище може заохочувати купівлю певних марок одягу чи обладнання, що символізують успіх та компетентність.

Особливе значення мають аспіраційні групи – ті, до яких споживачі прагнуть належати. Бажання дослідити спосіб життя відомих людей або інфлюенсери часто обирають модні бренди, косметику, технології та послуги, що відображають соціальний статус або бажаний імідж. Знаменитості, інфлюенсери або лідери думок формують уявлення про бажаний спосіб життя та бренди, з якими людина асоціює успіх [3]. Такий вплив базується на трьох основних механізмах: інформаційному (отримання знань та порад щодо продукту), нормативному (пошук відповідей від очікуваної групи) та ціннісно-орієнтаційному (імітація переконань та способу життя). У сучасному цифровому середовищі соціальний вплив набуває нових форм. Онлайн-спільноти, соціальні мережі, відгуки користувачів (eWOM) та інфлюенсер-маркетинг розширюють межі впливу референтних груп, дозволяючи брендам взаємодіяти зі споживачами через авторитетну думку (Kozar, 2022). Все частіше споживачі обирають продукти на основі онлайн-відгуків та рекомендацій, навіть якщо вони не мають особистого досвіду роботи з

продуктом. Ефективність таких комунікацій залежить від рівня довіри до джерела, автентичності контенту та відповідності цінностям цільової аудиторії. Водночас дослідники наголошують на ризиках надмірної зосередженості на цифровому впливі: короткостроковий «хайп» не завжди забезпечує довгострокову лояльність, а маніпулятивні практики (прихована реклама, фальшиві відгуки) підривають довіру. Якщо соціальний вплив сприймається як нещирий або примусовий, це може призвести до втрати довіри та зміни вибору продукту. Тому брендам слід поєднувати традиційні підходи до вивчення соціальних установок з етичними та прозорими стратегіями цифрової комунікації.

Таким чином, соціальне середовище та референтні групи мають вирішальний вплив на вибір продукту, які потім формують сприйняття споживачем актуальності, престижу та привабливості певних продуктів. Розуміння структури цих впливів дозволяє компанії ефективніше позиціонувати свої продукти, формувати довіру та підтримувати лояльність споживачів у мінімальному ринковому середовищі.

Список використаних джерел

1. Козар Н. Дослідження зміни поведінки споживачів у сучасних умовах. *Економіка і суспільство*. 2022. № 38. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1978/1905> (дата звернення: 16.11.2025).
2. Набрисько І. Соціокультурні особливості споживчої поведінки. *Український журнал прикладної економіки*. 2012. № 1(7). URL: <https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/616/616> (дата звернення: 16.11.2025).
3. Лапіна І. Г. Особливості споживчої поведінки молоді. *Організаційна психологія. Економічна психологія*. 2024. № 2(17). URL: <http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/469> (дата звернення: 16.11.2025).

ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ТЕОРІЇ ХАРАКТЕРНИХ РИС (ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КЕТТЕЛЛА)

ТОХТАМИШ Тетяна Олександрівна,

канд. екон. наук, доцент,

РЯБЕНКО Юлія Юрївна

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Сучасний маркетинг активно інтегрує знання з психології, оскільки поведінка споживачів – це складний та багатофакторний процес. Люди не завжди приймають раціональні рішення про покупку – часто вибір

визначається емоціями, рисами характеру, соціальним середовищем, попереднім досвідом [1]. Саме тому психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів набуває все більшого значення в системі маркетингових комунікацій.

Психологічні фактори допомагають маркетологам зрозуміти, чому люди віддають перевагу певним брендам, як вони сприймають рекламу, як формується лояльність та довіра до компанії [2].

Успішні бренди будують свою стратегію не лише на аналізі демографічних характеристик споживачів, але й на розумінні особистісних відмінностей, мотивацій та цінностей [3].

Однією з найвідоміших психологічних теорій, що пояснює відмінності між людьми, є теорія рис Раймонда Кеттелла. Він створив 16-факторну модель особистості (16PF), яка базується на методі факторного аналізу та описує структуру людської особистості через основні риси, що залишаються стабільними протягом усього життя [1].

До таких рис належать: теплота, інтелектуальна глибина, емоційна стабільність, домінантність, жвавість, сумлінність, соціальна сміливість, чутливість, мрійливість, уява, практичність, тривожність, експериментаторство, самодостатність, самоконтроль [3].

Кожна з цих характеристик має прямий вплив на поведінку споживачів:

- відповідальні та організовані люди обирають надійні, перевірені бренди, цінують якість та чітку інформацію;
- емоційно стабільні споживачі керуються власним досвідом, менше піддаються впливу реклами;
- тривожні покупці реагують на обіцянки безпеки, гарантії та акції з поверненням грошей;
- екстраверти цінують соціальний аспект споживання, віддають перевагу брендам, що символізують статус та спосіб життя;
- інтроверти частіше купують практичні товари, віддають перевагу спокійним тонам реклами та онлайн-шопінгу;
- люди з відкритим розумом експериментують з товарами, пробують нові технології, цінують унікальність та креативність [4].

Таким чином, риси особистості визначають, як людина сприймає маркетингові сигнали, які мотиви впливають на її вибір, а які емоційні фактори стають вирішальними в процесі покупки.

Знання про риси особистості використовуються маркетологами для:

- створення психографічних профілів цільової аудиторії;
- адаптації рекламних повідомлень до типів особистості (наприклад, спокійна реклама для консерваторів, динамічна реклама для відкритих та активних людей);
- формування особистості бренду, яка резонує з рисами споживачів [2].

Компанії спортивного одягу, такі як Nike, орієнтуються на активних та цілеспрямованих споживачів – риса домінування. Косметичні бренди Dove приваблюють людей з високою емоційною чутливістю та потребою в гармонії.

Технологічні компанії Apple приваблюють відкритих до експериментів та творчих особистостей [4].

Маркетингова практика підтверджує, що бренди, які враховують психологічні характеристики своєї аудиторії, досягають вищого рівня лояльності, довіри та повторних покупок.

Сучасні технології дозволяють збирати дані про емоційні реакції споживачів та ще точніше прогнозувати поведінку на ринку. Це створює умови для персоналізованих стратегій, де реклама, упаковка, стиль комунікації бренду та навіть колірна гама відповідають психологічному типу споживача.

Поведінка споживачів формується не лише зовнішніми факторами, такими як ціна чи реклама, але й внутрішніми особистісними характеристиками. Теорія Кеттелла надає цінний інструмент для аналізу цих відмінностей [3].

Використання психологічних підходів у маркетингу сприяє створенню ефективнішої комунікації між брендом та споживачем, дозволяє краще задовольняти потреби різних груп покупців, розвивати позитивний імідж компанії та формувати емоційний зв'язок з клієнтом. Тому інтеграція психологічних знань у маркетингову діяльність є важливою умовою підвищення конкурентоспроможності бренду та побудови довгострокових відносин з цільовою аудиторією.

Список використаних джерел

1. Книш Н. В. Психологічні чинники споживчої поведінки. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія»*. 2018. № 2 (9). С. 23–26. URL: <https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/158> (дата звернення: 16.11.2025).
2. Косар Н. Дослідження зміни поведінки споживачів у сучасних умовах. *Економіка і суспільство*. 2022. № 45. С. 450–457. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1978/1905/> (дата звернення: 16.11.2025).
3. Павленко А. Ф. Психологічні чинники споживчої поведінки. *Психологія*. 2021. № 3. С. 15-22. URL: <https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/161> (дата звернення: 16.11.2025).
4. Гончаренко І. В. Основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки. *Маркетингові дослідження*. 2020. № 12. С. 78-85. URL: <https://dspace.kntu.kr.ua/server/api/core/bitstreams/359c3aeb-44ea-488e-af1a-64c9434369d8/content> (дата звернення: 16.11.2025).

ОСОБИСТІТЬ БРЕНДУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА

ТОХТАМИШ Тетяна Олександрівна,

канд. екон. наук, доцент,

СВИНАРЕНКО Вікторія Володимирівна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

У сучасному світі бренди – це вже не просто назви на упаковці. Вони говорять, надихають, підтримують і навіть викликають емоції. Ми не просто купуємо продукт – ми купуємо ставлення, настрої, світогляд. Ось чому бренди сьогодні стали схожими на людей: з характером, манерами, голосом і навіть почуттям гумору [1]. Це те, що таке особистість бренду – набір людських рис, які споживачі приписують бренду.

Я думаю, що це одна з найцікавіших тем у маркетингу, тому що вона пояснює, чому нас тягнуть одні бренди та уникають інших. Це як з людьми: одні вражають нас, деякі дратують, а деякі викликають довіру з першого погляду. Наприклад, Apple – це про інновації, стиль та впевненість. Люди, які користуються технологіями цього бренду, часто відчують себе частиною спільноти, яка «розуміє сучасність». Nike – це зовсім інший настрій: сила, рух, досягнення. А Coca-Cola – це про радість і тепло, де важливі не характеристики продукту, а відчуття моменту.

Американська дослідниця Дженніфер Аакер ще у 1997 році визначила п'ять основних типів особистостей бренду: щирість, пристрасть, компетентність, вишуканість та сила. І справді, якщо подумати, кожен з нас може знайти улюблені бренди в кожній категорії. Dove здається добрим та чесним, Red Bull – енергійним та драйвовим, Toyota – надійним, Chanel – розкішним, Jeep – сміливим. Все це не випадковість, а результат ретельно продуманої роботи над образом, який сприймає споживач.

Фірмова ідентичність – це не просто реклама чи логотип. Це цілий комплекс: як виглядає продукт, як бренд діє в соціальних мережах, як його співробітники спілкуються з клієнтами, які кольори він використовує, яке враження залишає після покупки. Якщо всі ці елементи працюють у гармонії, бренд стає «живим». І тоді ми починаємо не просто користуватися ним, а довіряти йому, чекати на нові продукти, навіть пишати, коли бачимо його десь на вулиці.

Цікаво, що ідентичність бренду безпосередньо впливає на поведінку споживачів. Люди часто купують не продукт, а відчуття, що пройшли через цей продукт. Ми обираємо BMW не лише через двигун, а тому, що цей бренд говорить: «Я впевнений, я успішний». А хтось купує екологічну косметику, бо хоче відчувати відповідальність і доброту до природи. Такий збіг цінностей і характерів між людиною та брендом називається самоконгруентністю – узгодження образу «Я» з образом бренду. Саме це формує справжню лояльність – ту, яку не можна купити за допомогою реклами.

Щоб створити ідентичність бренду, потрібно глибоко розуміти, хто ваш споживач і що для нього важливо. Якщо людина шукає надійності, не варто «гратися» з надмірною креативністю чи зухвалістю. Якщо ваша аудиторія — молоді, активні люди, то бренду підійде енергійний, сміливий персонаж. Важливо бути послідовним у всьому: від кольорів та дизайну до мови, яку ви використовуєте.

Ф. Котлер зазначав, що успішний маркетинг – це не просто продаж товарів, а створення смислів та зв'язків між брендом і людиною. А особистість бренду – це стосунки [2].

Дослідження показують, що сильна, чітко виражена особистість бренду підвищує довіру, впізнаваність і навіть готовність платити більше. Споживачі відчують емоційний зв'язок, і цей зв'язок перетворюється на довгострокові зобов'язання. Саме тому компанії інвестують так багато часу у створення тону голосу, у вибір візуальних образів, у стиль спілкування в соціальних мережах. Коли бренд говорить «по-людськи» – він ближчий [3].

Індивідуальність бренду також стає дзеркалом суспільства. Якщо подивитися на сучасні тенденції, люди все частіше обирають бренди, які мають не тільки характер, а й позицію. Наприклад, Patagonia відкрито заявляє про свою екологічну місію – компанія відмовляється від перевиробництва, закликає споживачів ремонтувати старий одяг і навіть жертвує свій прибуток на захист природи. Завдяки цьому бренд сприймається не просто як виробник спортивного одягу, а як символ свідомого ставлення до планети. Ben & Jerry's, який підтримує теми соціальної справедливості, рівності та прав людини – їхня комунікація чесна, смілива та гуманна, тому споживачі бачать у бренді односторонця, а не просто компанію, яка продає морозиво. Такі приклади показують: щирі бренди здатні створювати не просто імідж, а справжню спільноту навколо спільних цінностей.

Отже, індивідуальність бренду – це не маркетингова вигадка, а людяність у бізнесі. Йдеться про те, щоб компанія не ховалася за гаслами, а розмовляла з людьми як з рівними. І тоді народжується головне – довіра.

Список використаних джерел

1. Котлер Ф., Келлер К. Л. *Маркетинг менеджмент*. Київ: Видавництво «Хімджест», 2016. 912 с.
2. Байрада К. М., Коелью А., Лізанець В. Вплив особистості бренду на поведінку споживача: роль любові до бренду. *Journal of Fashion Marketing and Management*. 2019. С. 220-225.
3. Нарасагондар М., Патіл С. К. Вплив особистості бренду на наміри покупки споживачів. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*. 2024. Т. 5, № 1. С. 140-144.

ТОВАРНА РЕКЛАМА GOOGLE SHOPPING: ПЕРЕВАГИ, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

*ШЕПТУХА Олена Михайлівна,
канд. екон. наук, доцент
кафедри економіки та маркетингу,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах розвитку електронної комерції компаніям важливо не лише мати якісний товар, а й ефективно презентувати його в мережі. Одним із найрезультативніших інструментів просування в Google є товарна реклама (Google Shopping) - формат, що дозволяє показувати користувачам зображення товарів, їхню ціну, назву магазину та інші характеристики безпосередньо у результатах пошуку.

Google Shopping Ads – це вид платної реклами, що відображає конкретні товари з інтернет-магазину разом із фотографією, ціною, назвою товару, брендом і рейтингом. Основна мета цього формату – допомогти користувачам швидко знайти потрібний товар і перейти безпосередньо на сторінку покупки.

Реклама відображається у результатах пошуку Google (у верхній частині сторінки або в окремому розділі «Shopping»); у Google Картинках; на YouTube та партнерських сайтах Google [1].

На відміну від звичайних текстових оголошень, товарні кампанії використовують дані з Merchant Center, а не ключові слова. Алгоритм працює так:

1. Продавець створює обліковий запис у Google Merchant Center.
2. Завантажує фід даних (таблицю з інформацією про товари: назва, опис, ціна, наявність, посилання на зображення тощо).
3. Налаштовує рекламну кампанію в Google Ads, яка використовує ці дані.
4. Google автоматично порівнює інформацію з пошуковими запитамі користувачів і показує релевантні товари [2].

Таким чином, релевантність оголошень визначається не ключовими словами, а даними про товар і поведінкою користувача.

Переваги товарної реклами:

- візуальна привабливість – користувач одразу бачить товар, що збільшує ймовірність кліку;
- висока конверсія – реклама показується людям, які вже мають намір купити;
- автоматизація – система самостійно підбирає товари під пошукові запити;
- можливість аналітики – Google Ads надає детальну статистику за кожним товаром;
- інтеграція з e-commerce платформами – Shopify, WooCommerce, Rozetka та ін. [3].

Види кампаній у Google Shopping:

1. Стандартні кампанії Shopping – дозволяють повністю контролювати ставки, групи товарів, цільові аудиторії.
2. Smart Shopping (розумні кампанії) – використовують машинне навчання для автоматичного вибору аудиторії, ставок і розміщення оголошень.
3. Performance Max (оновлення Smart Shopping) – поєднує всі формати реклами Google (пошук, YouTube, Gmail, карти тощо) для максимальної ефективності.

Щоб реклама працювала коректно, потрібно дотримуватись вимог Google:

- унікальні ідентифікатори товарів (GTIN або MPN);
- ціна та наявність;
- високоякісні зображення без водяних знаків;
- назви та описи;
- посилання ведуть безпосередньо на сторінку конкретного товару.

Для оцінки ефективності кампаній варто відстежувати такі показники:

1. CTR (Click-Through Rate) – частка користувачів, що натиснули на оголошення;
2. CPC (Cost per Click) – вартість одного кліку;
3. ROAS (Return on Ad Spend) – прибуток, отриманий із кожної витраченої гривні;
4. Конверсії – дії, які виконують користувачі після переходу на сайт (покупка, запит, додавання до кошика).

Інтернет-магазини, такі, як Rozetka, Comfy, Foxtrot, активно використовують Google Shopping для просування популярних категорій – смартфонів, побутової техніки, одягу тощо. Для малого бізнесу цей інструмент також ефективний, адже дозволяє конкурувати на рівних умовах із великими ритейлерами завдяки точному націленню.

Товарна реклама Google Shopping – це один із найефективніших способів просування інтернет-магазину, який поєднує візуальність, автоматизацію та точність націлення. Вона допомагає бізнесам досягати високої конверсії, а користувачам – швидше знаходити потрібні товари. У майбутньому, із розвитком штучного інтелекту та аналітики, цей формат стане ще більш персоналізованим і результативним для продавців будь-якого масштабу.

Список використаних джерел

1. Терзіогло Д. Як налаштувати рекламу в Google Shopping – гайд для новачків. URL: <https://netpeak.net/uk/blog/yak-nalashtuvati-google-shopping-gayd-dlya-novachkiv/> (дата звернення 13.11.2025 р.)
2. Товарна реклама в Google Shopping: як використовувати цей інструмент для бізнесу. URL: <https://ag.marketing/blog/tovarna-reklama-v-google-shopping/> (дата звернення 13.11.2025 р.)

3. Як налаштувати рекламу в Google Shopping. URL: <https://hostiq.ua/blog/ukr/how-to-set-up-google-shopping-ads/> (дата звернення 13.11.2025 р.)

АНАЛІТИКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

ШЕПТУХА Олена Михайлівна,

канд. екон. наук, доцент

АХМЕДОВА Юлія Віталіївна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Сьогодні соціальні мережі стали одним із найефективніших каналів комунікації між бізнесом і споживачами. Завдяки Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn та іншим платформам компанії можуть не лише охоплювати мільйони користувачів, а й точно визначати свою цільову аудиторію. Проте ефективність рекламних кампаній залежить не лише від креативу чи бюджету – ключову роль відіграють аналітика та оптимізація.

Аналітика соціальних мереж – це процес збору, обробки та аналізу даних, що допомагають оцінити результативність рекламних кампаній, взаємодію користувачів і загальний вплив контенту.

Основна мета аналітики – зрозуміти, що працює, а що ні, щоб підвищити ефективність витрат на рекламу.

Типові джерела даних аналітики:

- вбудовані інструменти платформ (Meta Ads Manager, TikTok Ads, LinkedIn Campaign Manager);

- системи вебаналітики (Google Analytics, Facebook Pixel);

- зовнішні сервіси звітності (Hootsuite, Sprout Social, Popsters тощо)

[1].

Для оцінки результативності кампаній застосовують такі ключові метрики:

1. CTR (Click-Through Rate) – частка користувачів, які клікнули на оголошення;

2. CPC (Cost per Click) – вартість одного кліку;

3. CPM (Cost per Mille) – вартість 1000 показів;

4. Conversion Rate – відсоток користувачів, які виконали цільову дію (купівля, заявка тощо);

5. ROAS (Return on Ad Spend) – рентабельність інвестицій у рекламу;

6. Engagement Rate – рівень взаємодії з контентом (лайки, коментарі, поширення).

Ці показники дозволяють зрозуміти, наскільки реклама приваблює, утримує та конвертує аудиторію.

Для ефективної оцінки результатів використовують різні інструменти:

1. Meta Ads Manager – детальна статистика Facebook та Instagram (покази, кліки, конверсії, демографія аудиторії).
2. TikTok Ads Dashboard – дає змогу відстежувати показники переглядів, кліків і вартість залучення користувачів.
3. Google Analytics 4 – дозволяє бачити повний шлях користувача від кліку в соціальних мережах до покупки.
4. UTM-мітки – спеціальні параметри в посиланнях, що дозволяють точно визначити джерело трафіку.
5. CRM-системи – інтеграція з рекламними платформами допомагає оцінити, скільки лідів перетворюються на реальні продажі [2].

Оптимізація – це процес покращення рекламних кампаній на основі отриманих даних. Вона включає:

1. Тестування (А/В-тестування). Порівняння двох варіантів реклами (зображень, текстів, кнопок тощо) для вибору найефективнішого.
2. Оптимізація цільової аудиторії:
 - а) використання look-alike аудиторій (схожих на наявних клієнтів);
 - б) виключення нецільових груп;
 - в) тестування віку, географії, інтересів.
3. Оптимізація бюджету:
 - а) перерозподіл коштів на кампанії з вищим ROI;
 - б) використання автоматичних стратегій ставок (наприклад, «Максимум конверсій»).
4. Оптимізація креативів:
 - а) заміна банерів, що втратили ефективність;
 - б) використання відео або динамічних форматів замість статичних оголошень.
5. Оптимізація часу показу:
 - а) аналіз періодів найбільшої активності аудиторії;
 - б) вимкнення реклами у «мертвий» час [3].

Якісна аналітика дає змогу визначати найбільш прибуткові кампанії; прогнозувати ефективність майбутньої реклами; адаптувати стратегію під зміни поведінки користувачів; економити бюджет, скорочуючи неефективні витрати.

Аналітичні звіти також дозволяють представити керівництву або клієнтам конкретні цифри – а не лише загальні враження від реклами.

Попри переваги, аналітика в соціальних мережах має низку проблем: неповнота даних через політику конфіденційності (наприклад, після оновлення iOS 14); складність інтеграції різних платформ; потреба у спеціалістах, що розуміють як маркетинг, так і аналітику даних.

Проте з розвитком штучного інтелекту та автоматизованих систем оптимізації (Meta Advantage+, Google Performance Max) роль аналітики лише зростатиме.

Аналітика та оптимізація – це серце будь-якої рекламної кампанії у соціальних мережах. Без системного збору й аналізу даних навіть

найкреативніша реклама може виявитися неефективною. Тільки постійне тестування, вимірювання та вдосконалення дають змогу бізнесу отримувати стабільно високі результати й перетворювати лайки на реальні продажі.

Список використаних джерел

1. Оптимізація рекламних кампаній у соціальних мережах. URL: <https://ag.marketing/blog/optimizatsiya-reklamnyh-kampanij-v-sotsialnyh-merezhah> (дата звернення 13.11.2025 р.)
2. Як аналізувати ефективність реклами у Facebook та Instagram. URL: <https://netpeak.net/uk/blog/facebook-instagram-ads-analytics> (дата звернення 13.11.2025 р.)
3. Як відстежувати ефективність реклами у соціальних мережах. URL: <https://hostiq.ua/blog/ukr/social-media-ads-analytics/> (дата звернення 13.11.2025 р.)

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАРКЕТИНГОВІЙ АНАЛІТИЦІ ТА ЛОГІСТИЧНОМУ ПЛАНУВАННІ

ШЕПТУХА Олена Михайлівна,

канд. екон. наук, доцент

БОНДАРЕНКО Софія Анатоліївна,

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

У сучасних умовах цифрові технології стали невід'ємною частиною розвитку бізнесу, докорінно змінюючи класичні підходи до маркетингу та логістики. Збільшення обсягів інформації, активне використання мобільних пристроїв, автоматизація та впровадження штучного інтелекту (ШІ) відкривають нові можливості для компаній, які прагнуть працювати ефективніше, зменшувати витрати та покращувати якість обслуговування клієнтів. Динамічний ринок вимагає від підприємств швидкого реагування на технологічні зміни, що підкреслює важливість аналізу впливу цифрових інновацій на маркетингові та логістичні процеси [1].

Одним із головних напрямів модернізації маркетингу є персоналізація взаємодії зі споживачами. Алгоритми штучного інтелекту опрацьовують великі масиви даних, визначають поведінкові моделі та прогнозують потреби аудиторії, що дозволяє компаніям надавати персоналізований контент та підвищувати ефективність рекламних кампаній. Крім цього, розвиток автоматизованих систем, чат-ботів і віртуальних асистентів сприяє оптимізації комунікації з клієнтами та зменшує витрати на підтримку [2].

У логістиці цифрові технології також стають вирішальним чинником. Сучасні системи прогнозування попиту, планування маршрутів і контролю

запасів допомагають компаніям скорочувати час доставки й раціонально використовувати ресурси. Все більшого поширення набувають цифрові двійники логістичних мереж, блокчейн для прозорого моніторингу ланцюгів постачання, а також дрони та роботизоване обладнання для автоматизації складів. Застосування таких рішень підвищує надійність та стійкість логістичних операцій навіть за несприятливих умов.

Водночас цифрова трансформація супроводжується певними труднощами. Бізнесу доводиться інвестувати значні кошти, вирішувати проблему нестачі кваліфікованих спеціалістів, забезпечувати захист інформації та протидіяти кіберзагрозам. Щоб подолати ці виклики, необхідно формувати цілісну стратегію цифрового розвитку, модернізувати ІТ-інфраструктуру, підвищувати кваліфікацію персоналу та впроваджувати ефективні системи кібербезпеки [3].

Отже, цифрові технології й штучний інтелект суттєво трансформують процеси організації маркетингової та логістичної діяльності. Компанії, які успішно інтегрують ці інновації, отримують суттєві конкурентні переваги: оперативне реагування на зміни ринку, точніші управлінські рішення та покращений досвід клієнтів. У таких умовах ключовим фактором стає систематичне впровадження новітніх рішень і розвиток цифрової культури, що забезпечує стабільне зростання бізнесу в умовах глобальних змін.

Список використаних джерел

1. Штучний інтелект змінює світ: шанси і виклики для України. URL: <https://svit.kpi.ua/2025/01/31/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D1%96-%D0%B2/> (дата звернення 15.11.2025 р.)
2. Олифіренко Ю., Повна С., Біланенко О. Цифровий маркетинг і логістика в адаптивному управлінні інноваційним розвитком підприємства. *Науковий вісник Полісся*. 2023. №2 (25). С. 240–250. URL: [https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2\(25\)-240-250](https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-240-250) (дата звернення 15.11.2025 р.)
3. Міністерство цифрової трансформації України. Як Україна розвиватиме ІІТ до 2030 року. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/technologies/iak-ukrayina-rozvyvatyme-shi-do-2030-roku-prezentuvaly-proyekt-stratehiyi> (дата звернення 15.11.2025 р.)

РОЗВИТОК ІНТЕНСИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ УКРАЇНИ

ШЕПТУХА Олена Михайлівна,

канд. екон. наук, доцент,

КАГАЛ Влада Геннадіївна

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Інтенсивна маркетингова політика розподілу – це стратегія, за якою компанія прагне забезпечити максимальну доступність свого продукту через якомога більшу кількість каналів збуту. В Україні наразі така політика набуває особливого значення в умовах швидких змін у структурах логістики, росту електронної комерції, а також в умовах підвищеної конкуренції та невизначеності.

Ринок e-commerce в Україні продовжує зростати. За даними дослідження у першому півріччі 2025 року, бізнес працює в умовах меншого обсягу покупців, але зі зростаючими середніми чеками, що створює нові виклики для каналів розподілу.

Попит на послуги логістики значно активізується. Як зазначає Київстар Business Hub, бізнес все частіше передає складські та логістичні операції на аутсорсинг, щоб зменшити витрати й оптимізувати канали розподілу [2].

Загалом, система дистрибуції в Україні потребує модернізації – існують проблеми зі складською інфраструктурою, низький рівень цифровізації логістичних процесів, фрагментація ланцюгів постачання.

Основні елементи інтенсивної політики розподілу:

1. Розширення каналів продажу:

- онлайн-канали: інтенсивне використання інтернет-магазинів, маркетплейсів та соціальної комерції. Політика розподілу враховує, що частина клієнтів переходить на покупки через соціальні мережі (SMM, соціальну комерцію);

- офлайн-канали як доповнення: навіть з ростом e-commerce важлива присутність офлайн-магазинів, точок видачі й пунктів самовивозу – це підвищує покриття ринку й робить бренд більш доступним.

2. Логістична інтенсивність:

- фулфілмент-центри: компанії інвестують у фулфілмент-центри, щоб забезпечити швидку і надійну доставку [2];

- цифровізація ланцюгів постачання: використання систем управління складом, автоматизованих технологій, електронного документообігу - все це підвищує ефективність розподілу;

- оптимізація маршрутів і розміщення складів: у відповідь на зростаючий обсяг замовлень компанії шукають оптимальні точки для складування, щоб мінімізувати витрати на доставку й логістичну мережу [1].

3. Маркетинг, орієнтований на розподіл:

- адаптація маркетингових повідомлень під канали: компанії використовують різні комунікації залежно від каналу – наприклад, реклама для маркетплейсів, SEO й контекстна реклама для інтернет-магазинів, таргет у соціальних мережах;

- партнерські мережі: співпраця з локальними дистриб'юторами, логістичними операторами та логістичними компаніями стає частиною маркетингової стратегії - це дозволяє забезпечити більшу географічну присутність і швидшу доставку;

- омніканальність: важливо створити безшовний досвід на перетині каналів. Клієнт може замовити товар онлайн, забрати в офлайн-точці, або навпаки - це підвищує зручність та конкурентоспроможність [3].

Можливостями й перевагами для інтенсивної маркетингової політики розподілу є:

1. Збільшення охоплення – завдяки широкому розподілу компанії можуть охоплювати більше клієнтів навіть у віддалених регіонах.

2. Покращений клієнтський досвід – швидша доставка, гнучкі опції отримання (пункти самовивозу, кур'єр), а також узгодженість маркетингових повідомлень – все це підсилює задоволення клієнтів.

3. Стійкість бізнесу – інтенсивна політика розподілу з використанням омніканальних підходів сприяє більшій стійкості у разі змін (логістичні шоки, коливання попиту тощо).

4. Партнерства – розвиток партнерських мереж (логістика, фулфілмент, місцеві дистриб'ютори) дає змогу оптимізувати витрати та підсилити конкурентні позиції.

Інтенсивна маркетингова політика розподілу в Україні у 2025 році – це не просто бажаний стратегічний підхід, а необхідна умова конкурентоспроможності. З огляду на зростання електронної комерції, зміну логістичних ландшафтів та підвищення споживчих очікувань, компаніям, які прагнуть домінувати на ринку, варто інвестувати не лише в маркетинг і продукти, а й у розподільчу мережу. Це дозволить підвищити охоплення, оптимізувати витрати і забезпечити клієнтам відчуття «близькості» навіть у цифрову епоху.

Список використаних джерел

1. Білуха М. А. Електронна комерція як засіб дистрибуції: переваги та недоліки. *V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імперативи економічного зростання»*. 2024. С. 698-700. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/27295/1/IMPER_2024_P698-700.pdf (дата звернення 13.11.2025 р.)

2. Галузеві тренди. Стан логістичної галузі в Україні: тренди та особливості. Kyivstar Business Hub. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/galuzevi-trendi-stan-logistichnoyi-galuzi-v-ukrayini-trendi-ta-osoblivosti> (дата звернення 13.11.2025 р.)

3. Тимчик А. М. Особливості управління логістичними процесами електронної комерції підприємства. *Business-Inforn*. 2024. №2. С. 272-278.

ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧІВ ТА ЯК МАРКЕТИНГ ЇХ ВИЯВЛЯЄ

ШЕПТУХА Олена Михайлівна,
канд. екон. наук, доцент,
МИКИТЧЕНКО Поліна Романівна,
здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу
Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова

Потреби споживачів є фундаментом будь-якої маркетингової діяльності. Саме від того, наскільки добре компанія розуміє бажання й очікування людей, залежить успішність продукту чи послуги на ринку. Маркетинг дає змогу визначити ці потреби завдяки різним інструментам, таким, як опитування, спостереження за поведінкою покупців, аналіз їхньої взаємодії з брендом. Основне завдання – зрозуміти, які проблеми має споживач і яким чином продукт може їх вирішити.

За класифікацією А. Маслоу, потреби людини поділяються на п'ять рівнів:

1. Фізіологічні потреби – виникають через природні функції організму: харчування, вода, сон, повітря, тепло.
2. Потреби у безпеці – пов'язані зі стабільністю та захищеністю: житло, медична допомога, страхування, фінансова стабільність.
3. Потреби у приналежності – стосуються міжособистісних зв'язків: любов, прийняття, підтримка.
4. Потреби у самовизначенні – пов'язані з усвідомленням власної унікальності: свобода, самостійність, можливість виражати себе.
5. Потреби у самореалізації – пов'язані з розвитком і розкриттям потенціалу: творчість, досягнення, задоволення від життя та участь у значущих процесах [1].

Для компаній першочергово важливо розуміти, які саме потреби мають їхні клієнти. Це дозволяє підвищити рівень довіри, ефективніше просувати товари й коригувати маркетингові стратегії. Адже люди купують не продукт як такий, а спосіб вирішення своєї проблеми. Коли бізнес виявляє справжні потреби аудиторії, він формує довготривалі та стабільні відносини з клієнтами [2].

Компанії використовують різні техніки для виявлення потреб споживачів. Серед них – групові та індивідуальні інтерв'ю, анкети й опитування, воркшопи, мозкові штурми, аналіз даних і відгуків. Опитування та інтерв'ю допомагають напряму дізнатися, що люди очікують від продукту, що хочуть змінити, які проблеми намагаються вирішити. Це один із найефективніших способів зрозуміти реальні потреби клієнтів.

Спостереження за покупцями дозволяє побачити їхню поведінку в дії: що вони переглядають, які товари вибирають, що додають у кошик. Аналіз відгуків та історії покупок допомагає компаніям визначити сильні сторони продукту та те, що потребує вдосконалення.

Також важливу роль відіграє моніторинг соціальних мереж і трендів, де користувачі відкрито діляться думками, проблемами та потребами. Маркетологи відстежують популярні теми й реакції аудиторії, щоб зрозуміти, що саме хвилює людей [3].

Не менш важливою є комунікація маркетингу зі споживачами. Позиціонування бренду визначає, як саме він «звучить» у свідомості клієнтів, та дозволяє підкреслити унікальні переваги, що відповідають їхнім потребам. За допомогою реклами, соціальних мереж, відео чи сайту компанія передає, яку проблему вирішує товар і яку користь отримує покупець: комфорт, економію часу, підвищену якість чи статус. Після продажу важливо підтримувати зв'язок з клієнтом – це демонструє турботу та посилює задоволення від придбання.

Отже, потреби споживачів є базою маркетингових процесів. Щоб створювати цінні та затребувані продукти й правильно їх просувати, компанії мають глибоко розуміти мотивації людей. Маркетинг допомагає з'ясувати ці потреби через дослідження, аналіз поведінки та ефективну комунікацію. Завдяки цьому бренди можуть пропонувати корисні рішення, а чіткі й зрозумілі повідомлення показують, як саме продукт задовольняє конкретні потреби споживачів.

Список використаних джерел

1. Види потреб особистості. URL: <https://surl.li/rzxeiy> (дата звернення 15.11.2025 р.)
2. Виявлення потреб клієнта. URL: <https://surl.li/bcasob> (дата звернення 15.11.2025 р.)
3. Позиціонування бренду. URL: <https://surl.li/bquffl> (дата звернення 15.11.2025 р.)

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ В УКРАЇНІ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

ШЕПТУХА Олена Михайлівна,

канд. екон. наук, доцент,

СТЕПАНЕНКО Анна Вікторівна

здобувачка вищої освіти кафедри економіки та маркетингу

Харківського національного університету міського

господарства імені О.М. Бекетова

Електронна комерція в Україні у 2025 році перебуває на етапі поступової стабілізації та трансформації: після шоків початку війни ринок відновив обсяги продажів і адаптувався до нових логістичних, валютних і споживчих

реалій. Водночас зміни в купівельній спроможності, подорожчання імпорту та поступова цифровізація бізнес-процесів створюють нові виклики і можливості для гравців ринку – від нішевих інтернет-магазинів до великих маркетплейсів і ритейлерів.

За підсумками 2024 року частка e-commerce у роздрібній торгівлі в Україні оцінювали приблизно на рівні 10% ринку, а загальні онлайн-продажі в 2024 році сягали близько 239 млрд. грн. Кількість активних інтернет-покупців у 2024–2025 роках оцінюють орієнтовно у 11 млн. осіб із середньою частотою покупок 15–17 разів на рік. Ці дані дають уявлення про те, що електронна комерція вже стала стійким каналом продажів, але все ще відстає за проникненням від низки європейських країн [1].

Дослідження маркетингових агенцій і аналітичних центрів показують парадоксальну картину: у першому півріччі 2025 року кількість замовлень у деяких нішах зменшувалася, але середній чек і дохід продавців зростає – частково через інфляційний ефект, частково через перехід частини споживання в дорожчі категорії товарів (електроніка, товари для дому) та зміну продуктових міксів. Одночасно зростає роль маркетплейсів і продажів через соціальні мережі як каналів, що дозволяють зберегти охоплення при скороченні витрат на маркетинг [1].

Найбільш динамічним сегментом лишається електроніка – вона займає значну частку онлайн-продажів і демонструє високі темпи росту (за локальними дослідженнями – до 30–40% зростання). Інші помітні ніші: товари для дому та ремонту, одяг і взуття, продукти харчування (доставка продуктів показала стійкий попит під час кризових періодів). Розподіл по сегментах відрізняється за сезоном і залежить від логістики та валютних коливань [2].

Витрати на логістику, зростання вартості імпорту та валютні ризики продовжують впливати на рентабельність інтернет-магазинів. Частина компаній оптимізує асортимент, переходить на локальних постачальників або змінює цінову політику. Значення має також доступність сервісів оплат і повернень – їх покращення прямо корелює з конверсією. На державному рівні тривають кроки з цифровізації економіки, підтримки електронної комерції та інтеграції в європейські ринки, що поступово знижує бар'єри для експорту/імпорту.

У 2025 році українські компанії дедалі активніше впроваджують автоматизацію логістики й складу, персоналізацію маркетингу через штучний інтелект, омніканальність – інтеграцію сайтів, маркетплейсів, соціальних мереж і офлайн-точок продажу, розвивають мобільний шопінг (значна частка трафіку тепер йде з мобільних пристроїв). Це не лише підвищує ефективність, а й створює вимоги до інвестицій у IT-інфраструктуру.

Серед головних ризиків у 2025 році – коливання купівельної спроможності населення, інфляція, збільшення собівартості товарів через дорожчі ланцюги постачання, а також кіберризики (фрода, атаки на інфраструктуру). Для малого та середнього бізнесу важливими залишаються доступ до фінансування, витрати на логістику та конкуренція з великими маркетплейсами.

Попри складнощі, є кілька джерел потенціального росту:

1. Експорт українських товарів (продукти харчування, крафт-вироби, ІТ-послуги) на європейські маркетплейси;
2. Нішеві бренди з високою маржею;
3. Підвищення конверсії через UX-поліпшення та швидку доставку;
4. Інтеграція фінтех-рішень (кредитування на касі, «плати пізніше») для підвищення середнього чека [3].

У 2025 році електронна комерція в Україні вже є вагомою частиною ринку роздрібною торгівлі: ринок росте, але робить це з певними «зигзагами» через макроекономічні чинники. Компаніям, які інвестують у технології, логістику та омніканальну стратегію, відкриваються найкращі можливості для зростання – як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Список використаних джерел

1. Дослідження українського ринку e-Commerce. Перше півріччя 2025 р. URL: <https://www.promodo.ua/ukrayinskiy-ecommerce-2025-1> (дата звернення 13.11.2025 р.)
2. Дудка О. Що чекає на український ринок e-commerce у 2025 році. URL: <https://rau.ua/news/shho-chekaie-na-ukrayinskij-rinok-e-comm-u-2025/> (дата звернення 13.11.2025 р.)
3. Lesko N., Kira S. E-commerce market in Ukraine: the role of European and international e-commerce organizations. *Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Legal Sciences*. 2024. Vol. 11. №1(41). pp. 153-158. URL: <https://doi.org/10.23939/law2024.41.153> (date of access: 16.11.2025).

СЕКЦІЯ 6

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВПЛИВ СКАСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ МОРСЬКОГО АГЕНТУВАННЯ

БАРАНИЦЬКА Єлизавета Олександрівна
студентка 4 курсу
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Морський державний кордон України простягається більш ніж на 1 300 кілометрів, що формує надзвичайно вигідне геополітичне положення та створює значні перспективи для подальшого розвитку морської інфраструктури. Скасування Господарського кодексу України (далі – ГК) сприяло реформуванню багатьом сферам договірних відносин, в тому числі й договору морського агентування. Положення глави 31 Кодексу містили спеціальні норми щодо агентських правовідносин, які застосовувалися і до морського агентування. Натомість наразі постала необхідність проаналізувати повноту регулювання цього питання Кодексом торговельного мореплавства України (далі – КТМ) та Цивільним кодексом України (далі – ЦК).

У функціонуванні портів та за їх межами беруть участь морські агентські організації, чію діяльність організують шляхом підписання на договори морського агентування. За винагороду компанії здійснюють представництво інтересів судновласників або інших замовників, діючи відповідно до міжнародних звичаїв морського бізнесу [1, с. 326]. Функції морського агента охоплюють широкий спектр завдань: від технічного супроводу суден до адміністративно-правових процедур, що забезпечують налагоджену взаємодію між усіма учасниками морського перевезення.

Базовим нормативно-правовим актом, який визначає порядок та особливості морського агентування є Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року. Його п'ята глава (статті 116–119) присвячена регулюванню правового статусу морських агентів, проте чинні положення мають фрагментарний характер і не охоплюють повною мірою всі правовідносини, що виникають у цій сфері. Так, наприклад, стаття 119 визначає підстави припинення договору морського агентування та зазначає наступне: у випадку укладення договору на невизначений строк кожна зі сторін має право розірвати його за наявності серйозних причин, попередивши іншу сторону не пізніше ніж за три місяці з моменту виявлення таких обставин [2]. Така норма має загальний характер і не конкретизує критерії «серйозності» для розірвання договору, не визначає процедурні аспекти повідомлення та наслідки недотримання встановленого строку попередження. Це створює

правову невизначеність у правозастосуванні та ускладнює захист сторін у разі спорів, що виникають із договорів морського агентування.

Раніше всі ці питання деталізувались у ГКУ, але після його скасування постала необхідність усунення прогалин у правовому регулюванні морського агентування. Це можливо зробити шляхом внесення змін до КТМ, доповнивши його новими статтями, що комплексно врегульовуватимуть порядок укладення та виконання договорів морського агентування. Водночас недоцільно відтворювати у ньому відсилку до норм ЦКУ, зокрема до положень про договір доручення, як це було передбачено у частині другій статті 305 ГКУ. Подібний підхід ускладнює правозастосування, особливо для іноземних суб'єктів морського бізнесу та може мати наслідком подвійне тлумачення норм. Більш того, він не узгоджується із позицією контролюючих органів і Верховного Суду України, який у пункті 8.43 постанови Касаційного господарського суду від 8 лютого 2022 року у справі № 916/2364/20 прямо визначив, що морське агентування є саме агентським, а не дорученням [3].

Порівняння норм ЦК, ГК та чинного КТМ засвідчує, що наразі інститут морського агентування втратив низку важливих правових характеристик. Зокрема, скасовано вимогу щодо обов'язкової письмової форми договору (ч. 4 ст. 297 ГКУ) і норму, яка зобов'язувала комерційного агента повідомляти довірителя про кожну угоду, укладену від його імені (ч. 1 ст. 298 ГКУ) [2]. Також втрачено заборону укладати агентом договори від імені довірителя у власних інтересах.

Наразі, відповідно до ч. 3 ст. 238 ЦКУ, морський агент як комерційний представник не обмежений у праві укладати правочини від імені довірителя, навіть якщо вони одночасно зачіпають його особисту вигоду [4]. Крім того, із законодавства вилучено положення, яке звільняло агента від гарантування виконання зобов'язань третіми особами, якщо інше не передбачено договором.

Слід відзначити, що значна частина норм ГКУ відображала міжнародні стандарти морського бізнесу. Вони були узгоджені з Примірною формою договору морського агентування, розробленою Федерацією національних асоціацій суднових брокерів і агентів [5]. Так, пункт 3.04 цього документа визначає, що агент не несе відповідальності за дії чи бездіяльність субагентів або підрядників, за винятком випадків, коли він не виявив належної обачності при їх виборі або контролі. Аналогічно, пункти 3.12 та 3.29 передбачають обов'язок агента інформувати довірителя про всі укладені ним угоди в інтересах останнього.

Отже, цілком обґрунтованим є повернення ключових положень ГКУ до глави 5 «Морське агентування» розділу IV КТМУ. Доцільно законодавчо закріпити обов'язкову письмову форму договору морського агентування (у тому числі в спрощеній формі – через номінаційні заяви), поновити норми щодо інформування довірителя, визначення меж відповідальності агента та інші базові положення. Без включення таких норм правове регулювання морського агентування залишатиметься неповним і суперечливим, що ускладнить роботу вітчизняних компаній на міжнародному ринку та

стримуватиме розвиток морської галузі України.

Список використаних джерел

1. Кукшинова О. О., Кузьмінов О. Л. Нормативно-правове регулювання морського агентування в Україні. Науковий вісник УНУ. Серія: Право. 2021. № 67. С. 325-330
2. Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України від 23.05.1995 р. №176/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 04.11.2025).
3. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду. Постанова від 08.02.2022 у справі No 916/2364/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103320402>
4. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV : станом на 5 жовт. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 04.11.2025).
4. FONASBA. Standard Liner Agency Agreement. URL: https://www.fonasba.com/wp-content/uploads/2012/02/standard_liner_agency_agreement.pdf (дата звернення: 04.11.2025).

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК КАТАЛІЗАТОР ДОБРОЧЕСНОСТІ В АНТИКОРУПЦІЙНИХ МЕХАНІЗМАХ

БОЧКОВА Інга Ігорівна,
канд. юрид. наук, ст. викладач
кафедри патентознавства та основ правозастосовної діяльності,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова
КОЧЕРГІНА Софія Станіславівна,
студентка
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

Сучасні виклики, пов'язані з корупцією, вимагають не лише посилення правоохоронних механізмів, але й кардинальної зміни архітектури державного управління. В епоху глобальної цифровізації застосування технологій електронного урядування (e-governance) та відкритих даних стає ключовим інструментом для мінімізації людського фактору, підвищення прозорості та формування культури доброчесності в органах влади [1, с. 54]. Незважаючи на значні успіхи в цифровізації державних послуг, питання ефективної інтеграції цих процесів у стратегічні антикорупційні програми та оцінка їхнього реального впливу на рівень корупції залишаються предметом дискусій.

Цифрові інструменти, такі як електронні реєстри, онлайн-платформи для державних закупівель (наприклад, ProZorro) та системи електронного

декларування активів, забезпечують інформаційну перевагу доброчесності над корупцією. Вони створюють цифрові докази для кожної транзакції, що значно ускладнює приховування незаконних дій та спрощує аудит. Прозорість, досягнута через відкриті дані (Open Data), дозволяє громадськості та незалежним експертам здійснювати ефективний громадський контроль [2, с. 112]. Перехід процесів в електронну форму сприяє також стандартизації та уніфікації процедур, що є критично важливим для зниження корупційних ризиків, оскільки надання адміністративної послуги через чіткі електронні алгоритми майже повністю прибирає суб'єктивний інтерес посадової особи, уповноваженої законом на прийняття рішення в межах цієї послуги законодавством. Посадова особа органу державної влади чи місцевого самоврядування позбавляється можливості самотійного тлумачення закону або вибору черговості обслуговування заявників. Такий підхід виключає зазначені корупційні ризики, таким чином фактично, технології вбудовують чесність у саму роботу державних органів.

Переведення адміністративних послуг у цифровий формат (Дія, електронні дозволи, будівельні реєстри) мінімізує безпосередній контакт між посадовою особою і громадянином/бізнесом. Саме цей контакт часто є середовищем для виникнення побутової та адміністративної корупції. Спрощення процедур та чіткі електронні регламенти зменшують свободу вибору чиновника, що є ключовим фактором для унеможливлення вимагання неправомірної вигоди.

Впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання відкриває нові можливості для проактивного виявлення корупційних ризиків. Наприклад, аналіз Big Data у фінансових операціях, деклараціях або системі державних закупівель дозволяє алгоритмам автоматично ідентифікувати аномалії, підозрілі зв'язки та патерни, які можуть свідчити про недоброчесність або потенційні змови [3].

Незважаючи на значні переваги, цифровізація антикорупційних процесів породжує низку складних викликів. Насамперед, це стосується систем кібербезпеки. Оскільки електронні реєстри та платформи акумулюють критично важливу та чутливу інформацію (наприклад, декларації чи дані про закупівлі), вони постійно перебувають під загрозою цілеспрямованих кібератак.

По-друге, існує проблема цифрової нерівності доступу до технологій та цифрової грамотності населення, що може обмежити можливості громадського контролю та участі.

По-третє, необхідно враховувати ризик регуляторного захоплення нових цифрових платформ, коли впливові групи можуть спробувати модифікувати чи контролювати алгоритми та правила роботи систем у своїх інтересах. Для забезпечення стійкості та довгостроковості антикорупційного ефекту від цифровізації критично важливо інвестувати не лише у технічний захист даних та інфраструктури, але й у інституційну доброчесність розробників та операторів систем, а також у формування незалежних механізмів аудиту та верифікації роботи цих платформ.

Цифрова трансформація – це не просто оновлення, а глибока перебудова роботи держави, яка робить її максимально відкритою та підзвітною. Успішне завершення процесу впровадження електронного врядування, відкритих даних та аналітики на основі ШІ, має стати головною умовою для постійного зменшення корупції та встановлення чесності в управлінні. У цьому разі в подальшому виникне необхідність у створенні єдиних критеріїв для вимірювання ефективності конкретних цифрових рішень у боротьбі з корупцією.

Список використаних джерел

1. Головач А. В. Цифрові технології як інструмент протидії корупції: світовий досвід та українські перспективи. Публічне управління та адміністрування в Україні. 2023. Вип. 4 (35). С. 52–58.
2. Кришталь І. В. Електронне урядування та принцип прозорості в контексті антикорупційної реформи. Право і суспільство. 2022. № 6. С. 110–116.
3. Ткачук А. В., Мельник В. М. Використання Big Data та штучного інтелекту для превентивного виявлення корупційних ризиків. Інформаційні технології в управлінні. 2024. Т. 12, № 1. С. 45–56.

КОНКРЕТИЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ: ПРОПОЗИЦІЇ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

БОЧКОВА Інга Ігорівна,

*канд. юрид. наук, ст. викладач
кафедри патентознавства та основ
правозастосовної діяльності*

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

СЕМЕНКО Дарина Дмитрівна,

студентка

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Система заохочень працівників посідає важливе місце у структурі трудових правовідносин, оскільки безпосередньо впливає на мотивацію, продуктивність праці та рівень лояльності персоналу. В умовах трансформації ринку праці, цифровізації управлінських процесів та конкуренції за кваліфікованих працівників роботодавці дедалі частіше звертаються до гнучких, інноваційних форм стимулювання. Натомість чинне трудове законодавство України лише фрагментарно відображає ці тенденції, залишаючи значний простір для розсуду роботодавця й водночас не забезпечуючи належної правової визначеності.

Юридичне визначення заходів заохочення закріплено насамперед у статтях 143–144 Кодексу законів про працю України (КЗпП). У ст. 143 КЗпП зазначається, що роботодавець може застосовувати до працівників «будь-які заохочення, передбачені законодавством, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку» [1]. Така конструкція, з одного боку, забезпечує гнучкість, а з іншого – є надто загальною. Через відсутність конкретизації значна частина роботодавців обмежується традиційними грошовими преміями, не розробляє комплексні положення про заохочення і фактично не використовує потенціал нематеріальної мотивації. Недостатня визначеність норм призводить до ситуації, коли різні працівники в межах однієї галузі опиняються в нерівному становищі щодо можливостей отримати заохочення, що ускладнює реалізацію принципу рівності у трудових правах.

Окремої уваги потребує проблема відсутності єдиної типології заходів заохочення на рівні законодавства. КЗпП не розмежує фінансові, соціальні та нематеріальні стимули, не містить орієнтовного переліку чи хоча б прикладів сучасних HR-інструментів. У практиці ж роботодавців дедалі частіше використовуються такі форми, як: премії за досягнення ключових показників ефективності (KPI) (додаткові виплати за досягнення заздалегідь визначених кількісних або якісних цілей (наприклад, обсяг продажів, рівень задоволеності клієнтів, дотримання строків проєктів); мікробонуси – невеликі за сумою, але часті грошові заохочення, що надаються за окремі прояви ініціативності, швидке розв'язання проблеми чи участь у командних проєктах; реферальні бонуси – винагороди працівникам за рекомендацію кандидата, якого в подальшому прийнято на роботу; програми участі у прибутках, опціони, RSU-бонуси – відтерміновані стимули, коли працівник отримує частину доходу підприємства або право на володіння його часткою за умови тривалої співпраці; нематеріальні заохочення (публічне визнання досягнень, подяки у внутрішніх комунікаціях, надання додаткових вихідних, включення до кадрового резерву, можливість представляти компанію на професійних заходах, участь у програмах наставництва); програми well-being – комплекси заходів, спрямованих на підтримку фізичного та психологічного здоров'я працівників (корпоративне страхування, консультації психолога, гнучкий графік тощо) [2].

У чинних нормах ці інструменти прямо не згадуються, що створює правовий вакуум: формально вони не заборонені, однак не мають чітких правил застосування. Це ускладнює їх відображення в колективних договорах і положеннях про оплату праці, а також робить непрозорими критерії їх надання для працівників.

Ще однією проблемою є відсутність зв'язків правового регулювання заохочень з іншими інститутами трудового права. Заохочення часто не узгоджуються із системами оцінювання результатів праці, з нормами про оплату праці (статті 94–97 КЗпП), із положеннями про дисциплінарну відповідальність [1]. На практиці трапляються ситуації, коли премії використовуються як «приховані» санкції (їх скасовують без зрозумілих

критеріїв), що суперечить природі заохочення як позитивного стимулу й може розглядатися як порушення принципу справедливості та недискримінації.

Порівняльно-правовий аналіз показує, що в зарубіжних країнах, зокрема в державах ЄС, законодавець рідко детально регламентує всі види заохочень, але натомість встановлює чіткі рамки прозорості, недискримінації та поінформованості працівників про умови їх надання. Наприклад, у низці європейських держав існують офіційні методичні рекомендації урядових органів або соціальних партнерів, у яких роз'яснюється, як поєднувати фінансові й нефінансові стимули, як документувати критерії оцінювання результатів праці, як забезпечувати рівний доступ до програм заохочення. Саме на такі рекомендації орієнтуються роботодавці при розробленні локальних актів.

З огляду на зазначене вважаємо доцільним сформулювати низку пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання заохочень в Україні.

По-перше, у статті 143 КЗпП доцільно чіткіше закріпити, що роботодавець зобов'язаний визначати систему заохочень у правилах внутрішнього трудового розпорядку та/або колективному договорі, з урахуванням принципів прозорості, об'єктивності та недискримінації. У текст статті можна включити норму про те, що критерії та порядок застосування заохочень мають бути доведені до відома працівників у письмовій або електронній формі.

По-друге, доцільно розробити й затвердити на рівні центрального органу виконавчої влади типові рекомендації щодо системи заохочення працівників, у яких: запропонувати орієнтовну класифікацію видів заохочень (фінансові, відтерміновані, нематеріальні, соціальні); навести приклади сучасних інструментів мотивації (КРІ-премії, мікробонуси, програми участі у прибутках, корпоративні програми well-being тощо) з короткими поясненнями їх сутності; окреслити вимоги до прозорості критеріїв надання заохочень, процедур їх затвердження в локальних актах та обов'язку роботодавця забезпечити недопущення дискримінації при їх застосуванні.

По-третє, важливо забезпечити узгодженість правового регулювання заохочень з положеннями про оплату праці та дисциплінарну відповідальність. На наш погляд, доцільно законодавчо закріпити, що заходи заохочення не можуть використовуватися як заміна дисциплінарних стягнень, а відмова в наданні або зменшення розміру заохочення має ґрунтуватися на чітких, заздалегідь відомих працівникові критеріях. Це дозволить уникнути ситуацій, коли премія перетворюється з мотиваційного інструмента на форму «прихованого покарання».

По-четверте, у перспективі оновлення трудового законодавства доцільно розглянути можливість закріплення базових гарантій участі працівників у розробленні системи заохочень через механізми соціального діалогу: обов'язкове погодження положень про заохочення з виборним органом первинної профспілкової організації або іншим представницьким органом трудового колективу. Такий підхід відповідав би європейським стандартам участі працівників в управлінні підприємствами.

Упорядкування правового регулювання заходів заохочення працівників, їх конкретизація з урахуванням сучасних управлінських підходів та цифрових інструментів мотивації сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності українських роботодавців, формуванню справедливого та передбачуваного мотиваційного середовища, а також реалізації конституційних принципів верховенства права, гідності та справедливості у сфері праці.

Список використаних джерел

1. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n141> (дата звернення: 09.11.2025).
2. Кадровик.UA. Правові аспекти застосування заходів заохочення працівників [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.kadrovik.ua/content/pravov-aspekti-zastosuvannya> (дата звернення: 09.11.2025).

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

БОЧКОВА Інга Ігорівна,
*канд. юрид. наук, ст. викладач
кафедри патентознавства та основ правозастосовної діяльності,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

СОКОЛОВА Анжеліка Олександрівна,
*студентка
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Введення правового режиму воєнного стану в Україні кардинально змінило умови функціонування економіки та господарської діяльності. Держава постала перед подвійним завданням: забезпечити потреби національної оборони й життєдіяльності населення і одночасно зберегти економічний потенціал, забезпечити дотримання права власності та підтримати ділову активність суб'єктів господарювання. Тому, на нашу думку, вбачається актуальним проаналізувати нормативно-правові засади державного регулювання господарської діяльності в період воєнного стану, а також оцінити ефективність ключових регуляторних механізмів, що впливають на бізнес-середовище.

З огляду на зазначене, вважаємо важливим зупинитися на аналізі деяких ключових аспектів теми нашого дослідження, зокрема розглянути зміни у правовому режимі господарської діяльності, рівень ефективності механізму балансу між оборонними потребами та гарантіями приватної власності, а також практичні наслідки впроваджених заходів для бізнесу.

Правовий режим воєнного стану визначається Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 №389-VIII [1]. У цьому законі закріплено особливі механізми мобілізаційної економіки, які дозволяють вводити трудову повинність, що трансформує трудові відносини у напрямі пріоритету оборонних або соціально значущих робіт; ефективно використовувати виробничі потужності чи ресурси підприємств усіх форм власності для забезпечення потреб оборони; встановлювати спеціальні обмеження, зокрема заборони на обіг окремих груп товарів, таких як алкогольні напої.

Ключовим інструментом у системі лібералізації господарської діяльності під час воєнного стану став декларативний принцип, запроваджений постановою Кабінету Міністрів України №314 [2]. Він дозволяє суб'єктам господарювання, які переміщують виробництво або змінюють профіль діяльності, починати роботу одразу після подання електронної декларації без необхідності очікування отримання всіх дозвільних документів. Основна мета цього принципу полягає у створенні можливості для підприємств продовжувати діяльність без отримання ліцензії на період воєнного стану, що значно спрощує умови ведення бізнесу та мінімізує адміністративні бар'єри. Водночас, зазначений механізм не поширюється на всі види господарської діяльності. Такий підхід виявився потужною підтримкою для бізнесу в умовах війни, сприяючи економічній стійкості та збереженню робочих місць.

Що ж до балансу між обороною та приватними гарантіями власності, то механізм його забезпечення залишається недостатньо прозорим і своєчасним. Проблема полягає не лише у законності ревізії, але й у справедливості оцінки вартості відчуженого майна. Процедура компенсації, переважно віднесена до післявоєнного періоду та прив'язана до невизначених джерел фінансування, створює суттєву фінансову невизначеність, що може негативно впливати на інвестиційну активність підприємств.

Ще одним прикладом державних регуляторних механізмів, запроваджених під час воєнного стану, є також програма релокації підприємств, ініційована Міністерством економіки України, відповідно до якої, за заявкою суб'єкта господарювання, у випадку необхідності переміщення потужностей підприємства на безпечну територію, держава може надавати допомогу у підборі місця розташування, допомогу з перевезенням на нову локацію, сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників, підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту. Ця програма вже дозволила перемістити близько 800 підприємств у безпечні регіони, зберігши виробничий та кадровий потенціал [3].

Наступним механізмом підтримки бізнесу в умовах воєнного стану є ініційована Президентом України державна програма кредитування малого та середнього бізнесу «Доступні кредити «5-7-9%», де відсоткова ставка залежить від розміру річного доходу та створення нових робочих місць. Ставки 5%, 7% та 9% застосовуються залежно від показників бізнесу, а саме:

7% річних - для бізнесу з річним доходом до 10 млн грн., 9% річних - для бізнесу з річним доходом від 10 до 50 млн грн, 5% річних - для бізнесу з річним доходом до 10 млн грн, якщо протягом першого кварталу кредитування створено щонайменше два нових робочих місця. У програмі також передбачено можливість подальшого зменшення ставки за створення нових робочих місць. Ці заходи забезпечили бізнесу доступ до обігових коштів та сприяли відновленню діяльності у складних умовах. Проте залишаються й проблеми: регуляторні обмеження, такі як комендантська година чи перебої в енергопостачанні, призводять до зростання операційних витрат, а також існують ризики корупційних зловживань на рівні обласних військових адміністрацій при розподілі дефіцитних ресурсів, що потребує посилення централізованого моніторингу.

Отже, державне регулювання господарської діяльності у період воєнного стану в Україні ґрунтується на адаптивній моделі, яка поєднує елементи мобілізації та лібералізації. Основним досягненням можна вважати формування економічної резильєнтності – здатності системи швидко відновлюватися після шоків. Водночас залишається потреба у вдосконаленні механізмів компенсації, прозорості процедур відчуження та зниженні регіональних ризиків корупційного впливу. Подальша політика має спрямовуватись на посилення стратегічної стійкості економіки з урахуванням уроків воєнного часу.

Список використаних джерел

1. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 №389-VIII. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (дата звернення: 08.11.2024).
2. Про затвердження Порядку подання декларації про провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 №314. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 08.11.2024).
3. Програма релокації підприємств: Міністерство економіки України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=c7389f37-951b-449e-9037-6960b860527f&title=ProgramaRelokatsii-465-PidprimstvPeredaniDliaTransportuvanniVR> (дата звернення: 08.11.2024).

РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

ВОРОНІНА Анна Владиславівна,
студентка 4 курсу
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Реформування інституту банкрутства є однією з важливих умов стабілізації економіки та забезпечення правової визначеності у сфері господарських відносин. В умовах воєнного стану проблема неплатоспроможності підприємств набула особливої гостроти через втрату активів, руйнування інфраструктури, скорочення виробництва та зменшення фінансових потоків. Відсутність адаптованих механізмів правового врегулювання неплатоспроможності в екстремальних умовах створює ризики для збереження національного економічного потенціалу та ускладнює післявоєнне відновлення. Саме тому реформування законодавства про банкрутство має стати одним із ключових напрямів правової політики держави.

Інститут банкрутства в Україні має складну історію становлення. Тривалий час поняття «банкрутство» не визнавалося офіційною доктриною, розглядаючись крізь призму цивільного або господарського права. Сучасне законодавство, представлене Кодексом України з процедур банкрутства, забезпечує комплексне врегулювання відносин між боржниками та кредиторами, проте потребує модернізації з урахуванням нових викликів. Сучасні дослідники виділяють низку аспектів неплатоспроможності, серед яких кримінально-правовий, господарсько-правовий та адміністративно-правовий [1, с. 469]. Під час воєнного стану основний нормативний акт залишався незмінним, однак Верховною Радою було розроблено низку законодавчих ініціатив, спрямованих на тимчасову адаптацію процедур неплатоспроможності до надзвичайних умов.

Однією з найважливіших ініціатив є законопроект № 8231 «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період воєнного стану» [2]. Його центральною ідеєю стало запровадження «воєнного мораторію» – тимчасової заборони на відкриття проваджень у справах про банкрутство за ініціативою кредитора стосовно вимог, що виникли до 24 лютого 2022 року, а також призупинення розгляду справ, порушених після цієї дати. Додатково у серпні 2023 року було ухвалено за основу законопроект № 7442, який спрямовано на спрощення доступу до процедур банкрутства під час воєнного стану [3]. Документ передбачає усунення процедурних прогалин, розширення повноважень арбітражних керуючих, а також запровадження низки гнучких механізмів для відновлення платоспроможності підприємств.

Серед новел законопроекту передбачено можливість дистанційного проведення зборів кредиторів, продовження строків судових процедур на період воєнного стану, звільнення арбітражних керуючих від дисциплінарної відповідальності у разі неможливості виконання обов'язків через бойові дії, зупинення нарахування відсотків за реструктуризованими зобов'язаннями, відкриття справи про банкрутство за заявою боржника без авансування винагороди арбітражному керуючому [3]. Попри позитивні зміни, окремі положення законопроекту потребують уточнення для уникнення колізій із чинними нормами Кодексу.

Водночас Кодекс України з процедур банкрутства надає широкий спектр інструментів для відновлення платоспроможності боржника, серед яких реструктуризація підприємства, перепрофілювання виробництва, відстрочення або прощення боргу, ліквідація дебіторської заборгованості та продаж частини майна [5]. Ці механізми мають бути доповнені сучасними правовими інструментами, що дозволять ефективніше реагувати на економічні виклики, спричинені війною.

Враховуючи статус України як кандидата на членство в Європейському Союзі, реформування системи банкрутства має бути спрямоване на гармонізацію з європейськими стандартами і практиками [6, с. 291]. Це стосується принципів прозорості, захисту кредиторів, справедливого судового розгляду та ефективної реструктуризації. Основними напрямками післявоєнного реформування слід визначити модернізацію процедур банкрутства, запровадження прискорених і спрощених механізмів ліквідації та санації підприємств, розвиток альтернативних способів врегулювання неплатоспроможності, зокрема медіації та позасудових угод. Важливим є забезпечення правової визначеності та прозорості, усунення корупційних ризиків, чітке регулювання діяльності арбітражних керуючих і вдосконалення механізмів контролю за їх роботою. Узгодження національних норм із правом ЄС створить передумови для притоку капіталу, підвищення довіри іноземних інвесторів та зростання економічної активності. Реформування має забезпечити збереження робочих місць, розвиток малого і середнього бізнесу та стимулювання інноваційної діяльності.

Після звільнення тимчасово окупованих територій постає завдання реактивації збанкрутілих підприємств, чий активи були знищені або втрачено контроль над ними. Для цього необхідні державні гарантії, серед яких законодавча підтримка у вигляді прийняття нормативних актів, що створять правову базу для реабілітації підприємств і захисту кредиторів; фінансові стимули — надання пільгових кредитів, грантів та субсидій для відновлення виробництва; податкові пільги у формі тимчасового зниження ставок податків та спрощення адміністративних процедур; інвестиційне стимулювання через формування спеціальних режимів інвестування у регіонах, що зазнали руйнувань. Запровадження цих заходів сприятиме не лише економічному відновленню, але й підвищить довіру до української правової системи.

Реформування інституту банкрутства в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення є необхідним елементом економічної стратегії держави. Законодавчі зміни мають бути спрямовані не лише на адаптацію процедур до умов війни, а й на створення стійкої правової системи, здатної ефективно реагувати на виклики майбутнього. Ефективна реформа забезпечить баланс між інтересами кредиторів і боржників, сприятиме відновленню бізнес-діяльності, зміцненню інвестиційного потенціалу та формуванню основ сталого розвитку України у післявоєнний період.

Список використаних джерел

1. Кобзева Т. А. Концептуальні підходи до розвитку та становлення

інституту банкрутства в Україні. Аналітично-порівняльне правознавство. 2024. № 2. С. 468-473. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anprogr_2024_2_81.

2. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період воєнного стану» № 8231. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/II08413A>.

3. Законопроект 7442 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39710>.

4. Під час війни введуть окрему процедуру з банкрутства. URL: <https://news.dtkc.ua/state/laws-and-regulations/78067pid-cas-viini-vvedut-okremu-proceduru-zbankrutstva>.

5. Кодекс України з процедур банкрутства. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text>.

6. Верещагіна Г. А. До питання застосування законодавства про банкрутство під час дії воєнного стану. Актуальні проблеми політики. 2025. Вип. 75. С. 289-294. DOI: <https://doi.org/10.32782/app.v75.2025.39>

ПРАВО УЗУФРУКТУ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ЯК НОВІ ПРАВОВІ ТИТУЛИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

*ДМУХ Марія Богданівна,
студентка 4 курсу*

*Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Сучасна трансформація правової системи України супроводжується запровадженням низки інституційних новацій, спрямованих на модернізацію господарських відносин та адаптацію вітчизняного законодавства до європейських стандартів. Можна сказати, що впровадження інституту узufрукту державного та комунального майна як нового правового титулу для суб'єктів господарювання, що має замінити традиційні для пострадянського простору права господарського відання та оперативного управління стало одним із найбільш значущих нововведень останніх років. Я вважаю що така правова новація, відкриває нові горизонти для ефективного використання публічного майна та створює сучасну правову основу для діяльності державних і комунальних підприємств.

Історично інститут узufрукту бере свій початок із римського приватного права, де він розглядався як один із видів особистих сервітутів, що надавав узufруктуарію право володіти та користуватися чужою річчю, отримуючи від неї плоди та доходи, за умови збереження її субстанції [1]. У сучасному ж розумінні узufрукт являє собою обмежене речове право, яке дозволяє особі використовувати майно, що належить іншому власнику, отримуючи від нього певні вигоди без права відчуження цього майна.

Згідно з положеннями чинного законодавства України, узуфрукт державного майна визначається як речове право особистого безоплатного володіння і користування державним майном, яке встановлюється для певного кола суб'єктів, що включає органи державної влади, державні органи, державні організації, установи та заклади, державні некомерційні товариства та інші юридичні особи, які не мають на меті одержання прибутку і єдиним учасником яких є держава [2]. Аналогічно визначається і узуфрукт комунального майна, коло узуфруктуаріїв якого охоплює органи місцевого самоврядування, комунальні організації, установи та заклади, комунальні некомерційні товариства та інші юридичні особи без мети отримання прибутку, єдиним засновником яких є територіальна громада [3]. Встановлення узуфрукту здійснюється на підставі рішення уповноваженого органу управління, яким для державного майна виступає Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган, а для комунального майна – відповідний орган місцевого самоврядування або уповноважений ним орган. Об'єктом узуфрукту може бути будь-яке рухоме або нерухоме майно, що перебуває у власності держави чи територіальної громади, за винятком земельних ділянок. Строк встановлення узуфрукту може бути визначений на п'ять років або ж встановлений безстроково, [4].

Зміст права узуфрукту включає кілька ключових правомочностей узуфруктуарія. По-перше, це право володіння майном, яке передбачає фактичне перебування майна у сфері господарського панування узуфруктуарія. По-друге, це право користування майном, тобто право вилучати із майна його корисні властивості для задоволення власних потреб або потреб, визначених установчими документами узуфруктуарія. По-третє, і це є особливо важливим, узуфруктуарію належить право отримання плодів, продукції і доходів від користування таким майном.[5].

Водночас законодавство встановлює чіткі обмеження щодо розпорядження майном, переданим на праві узуфрукту. Узуфруктуарій не може відчужувати таке майно, передавати його у довірчу власність або довірче управління, вносити його до статутного капіталу юридичних осіб, виділяти його для спільної діяльності, а також вчиняти інші дії, наслідком яких може бути відчуження майна або зміна його цільового призначення. Виняток становить лише можливість передачі майна в оренду у випадках та в порядку, встановлених законом. [1].

На мою думку, запровадження інституту узуфрукту державного та комунального майна є одним із найвагоміших кроків сучасної реформи господарського права України. Його поява не просто заповнює прогалини у правовому регулюванні, а фактично позбавляє правову систему від застарілих інститутів господарського відання та оперативного управління, що залишилися як спадок радянської моделі управління майном і давно не відповідали ані логіці ринкової економіки, ані європейським підходам. На відміну від них, узуфрукт пропонує значно більш прозору й структуровану модель взаємодії між власником публічного майна та суб'єктами, які його використовують. Я вважаю, що саме ця прозорість та чіткість прав і обов'язків

здатні створити передумови для підвищення ефективності управління майном, мінімізувати ризики зловживань і зробити сферу публічної власності відкритішою [3].

Для суб'єктів господарювання узуфрукт як правовий титул створює нову якість правового забезпечення їхньої діяльності. На відміну від права господарського відання, яке характеризувалося певною невизначеністю меж правомочностей суб'єкта, узуфрукт передбачає чітке визначення прав та обов'язків узуфруктуарія. Це сприяє підвищенню правової визначеності у господарських відносинах, що є важливою передумовою для ефективного функціонування державного та комунального секторів економіки [2].

На мою думку, важливим елементом регулювання узуфрукту є чітке визначення підстав його припинення. До них належать ліквідація узуфруктуарія, припинення існування або непридатність майна, закінчення строку користування, рішення власника чи суду, а також поєднання в одній особі власника й узуфруктуарія. Такий підхід дозволяє збалансувати інтереси користувача та власника публічного майна [4]. Порівняно з традиційними правовими титулами, узуфрукт має низку переваг. Він забезпечує більшу гнучкість у регулюванні майнових відносин, дозволяє власнику майна зберігати достатній рівень контролю за його використанням, водночас надаючи узуфруктуарію необхідну господарську самостійність. Крім того, узуфрукт як правовий інститут є більш зрозумілим для іноземних партнерів та інвесторів, оскільки базується на класичних засадах цивільного права, відомих у більшості правових систем світу [5]. Для реалізації реформи узуфрукту було ухвалено підзаконні акти, що врегулювали порядок передачі державного і комунального майна, подання документів та контроль за його використанням. Це сформувало цілісну систему правового регулювання узуфрукту в Україні [3].

Узуфрукт впроваджується не ізольовано, а як частина ширшої реформи системи управління державною та комунальною власністю. На мою думку, саме ця інтегрованість робить його одним із ключових інструментів модернізації публічного сектору. Перехід до узуфрукту відповідає логіці європейських підходів: підвищити ефективність використання майна, забезпечити прозорість і реальну підзвітність суб'єктів, які ним користуються. Такий правовий титул дозволяє чіткіше розмежувати повноваження між власником майна та користувачем, що сприяє більш раціональному управлінню та зменшенню ризику зловживань [2]. Важливо й те, що законодавець передбачив перехідний період. Це, на мою думку, свідчить про прагматичний підхід: суб'єктам господарювання, які наразі користуються майном на правах господарського відання чи оперативного управління, надається час для адаптації й переоформлення правового статусу. Такий поступовий перехід знижує організаційні ризики та дозволяє уникнути правової невизначеності під час запровадження узуфрукту.

На мою думку, запровадження узуфрукту є стратегічно важливим для модернізації системи управління публічним сектором. Він забезпечує баланс між необхідною господарською автономією користувача та збереженням

контролю власника. Водночас існують ризики надмірної свободи узуфруктуаріїв у випадку слабкого контролю. Тому успішність реформи залежатиме від прозорості процедур, належного нагляду та впорядкування підзаконного регулювання. [1].

Таким чином, запровадження права узуфрукту державного та комунального майна як нових правових титулів суб'єкта господарювання є важливим кроком у розвитку вітчизняної системи господарського права. Цей інститут створює сучасну правову основу для ефективного використання публічного майна, забезпечує належний баланс між інтересами власника та користувача майна, сприяє підвищенню прозорості у регулюванні майнових відносин у державному та комунальному секторах економіки. Успішна реалізація реформи у цій сфері сприятиме подальшій модернізації української економіки та наближенню вітчизняної правової системи до європейських стандартів [5].

Список використаних джерел

1. Буднікевич М. І. Впровадження інституту узуфрукта в Україні. Актуальні проблеми правознавства. 2024. Вип. 2 (38). URL: <https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1836>
2. Про затвердження Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна: постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2025 р. № 1103. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-2025-%D0%BF>
3. Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період: Закон України від 7 лютого 2025 р. № 4196-IX. URL: <https://auc.org.ua/novyna/uzufрукт-komunalnogo-mayna-rozyasnennya>
4. Садофій Ю. В. Речові права на чуже майно у сфері господарювання. Львівський вісник. Серія юридична. 2020. Вип. 1. С. 96-102. URL: http://lsej.org.ua/1_2020/25.pdf
5. Узуфрукт: нова форма речового права для державного та комунального сектора. Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса). 2025. URL: <https://just-dnipro.gov.ua/uzufрукт-nova-forma-rechovoho-prava-dlia-derzhavnoho-ta-komunalnoho-sektora/>

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

ЄВТУШОК Анна Вікторівна,

здобувачка

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

У сучасних умовах інтелектуальна власність посідає провідне місце серед ключових ресурсів як для окремої особи, так і для держави. За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у XXI столітті понад 80 % вартості провідних світових компаній становлять нематеріальні активи — патенти, авторські права, технологічні розробки та інші результати творчої діяльності. Це свідчить про перехід від індустріального типу економіки до економіки знань, у якій інтелектуальний капітал визначає рівень конкурентоспроможності й темпи розвитку держави.

У контексті євроінтеграції та формування інноваційної економіки Україна потребує ефективної та гармонізованої з міжнародними стандартами системи охорони інтелектуальної власності. Її наявність є передумовою створення сприятливого середовища для наукових досліджень, творчої діяльності та технологічних інновацій. Водночас національна практика захисту прав інтелектуальної власності стикається з низкою інституційних та правозастосовних проблем, що перешкоджає повноцінному використанню творчого потенціалу суспільства.

Інтелектуальна власність являє собою комплекс прав, якими наділяється творець результату інтелектуальної чи творчої діяльності. Відповідно до статті 418 Цивільного кодексу України, об'єктами інтелектуальної власності є результати інтелектуальної, творчої діяльності та засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

До інтелектуальних прав належать майнові: (ст. 424 Цивільного кодексу України, 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом) та немайнові: (ст. 423 Цивільного кодексу України, 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом).

Правовий інститут інтелектуальної власності ґрунтується на принципах свободи творчості, охорони та визнання авторства, балансу інтересів творця і суспільства, територіальності та обмеженості строків правової охорони.

Національна система захисту інтелектуальних прав передбачає застосування судових, адміністративних та кримінально-правових механізмів. Судовий захист реалізується, зокрема, через діяльність Вищого суду з питань інтелектуальної власності, створеного у 2017 році як спеціалізованого органу правосуддя.

Значну роль відіграє Національний орган інтелектуальної власності (Укрпатент), який здійснює експертизу заявок, реєстрацію прав та ведення відповідних державних реєстрів. Прикордонні заходи із запобігання ввезенню та поширенню контрафактної продукції здійснюються у тісній взаємодії митних органів із правоохоронними підрозділами. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав встановлена статтями 176 та 177 Кримінального кодексу України.

Ефективний захист інтелектуальної власності позитивно впливає на економічний, соціальний і культурний розвиток держави. Країни з високим рівнем охорони інтелектуальних прав демонструють вищі темпи економічного зростання (до 15–20 %), активізацію інвестицій у дослідження й розробки, підвищення якості культурного продукту та зниження ризиків поширення контрафактної продукції, що загрожує безпеці споживачів.

Для підвищення ефективності механізмів охорони інтелектуальної власності доцільно:

- посилити спеціалізацію суддів шляхом регулярного підвищення кваліфікації за участі міжнародних експертів;
- запровадити спрощені процедури розгляду справ щодо очевидних порушень;
- удосконалити методіку визначення розміру компенсацій з урахуванням реальних збитків і прибутків порушників;
- розвивати системи колективного управління правами в цифровому середовищі;
- створити національну міжвідомчу платформу для обміну інформацією щодо порушень авторських прав;
- розробити Національну стратегію інтелектуальної власності як складову стратегії сталого розвитку України до 2030 року з акцентом на підтримку екологічно сталих інновацій.

Захист інтелектуальної власності є фундаментом сталого розвитку сучасного суспільства. Він забезпечує економічне зростання, сприяє інноваціям і технологічному прогресу, гарантує творцям справедливую винагороду та водночас забезпечує суспільний доступ до знань. В умовах післявоєнного відновлення та поглиблення євроінтеграційних процесів удосконалення системи охорони інтелектуальних прав має стати одним із ключових напрямів державної політики. Ефективне управління інтелектуальним капіталом здатне стати каталізатором перетворення України на конкурентоспроможну та інноваційно орієнтовану державу.

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
3. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Офіційний сайт. URL: <https://www.wipo.int/>
4. Національний орган інтелектуальної власності України (Укрпатент). Офіційний сайт. URL: <https://ukrpatent.org/uk>

СПІВВІДНОШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

*ЗАВАЛІЙ Дар'я Сергіївна,
студентка 4 курсу 6 групи
факультету юстиції
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, м. Харків*

Співвідношення господарського і цивільного права є однією з ключових проблем сучасної української юридичної науки, адже обидві галузі регулюють майнові відносини, однак мають різну правову природу, цілі та механізми впливу.

Цивільне право виступає основоположною галуззю приватного права, яка регулює майнові та особисті немайнові відносини між фізичними й юридичними особами, що ґрунтуються на рівності, автономії волі та майновій самостійності їх учасників. Його метою є забезпечення захисту прав і свобод суб'єктів приватного життя, а головними принципами – диспозитивність, свобода договору, рівність сторін та недопустимість свавільного втручання держави.

Господарське право, у свою чергу, регулює організаційні та майнові відносини у сфері господарювання, тобто у процесі здійснення підприємницької діяльності суб'єктами господарювання – підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями. Його основним завданням є забезпечення раціонального функціонування господарського обороту, стабільності економічних відносин та балансу між приватними і публічними інтересами.

Під час аналізу співвідношення між цивільним і господарським правом передусім необхідно звернутися до положень частини першої статті 1 Цивільного кодексу України, яка визначає, що цивільне законодавство регулює як особисті немайнові, так і майнові відносини, побудовані на принципах юридичної рівності, свободи волевиявлення та самостійності учасників у розпорядженні своїм майном [1]. Однак для встановлення належності певних правовідносин до тієї чи іншої галузі визначальним є не

лише їх предмет, а й метод правового регулювання.

Метод цивільно-правового впливу ґрунтується на диспозитивності, яка проявляється у вільному волевиявленні сторін, рівності їхніх прав і можливості самостійного визначення умов взаємодії. Іншими словами, учасники цивільних правовідносин діють на власний розсуд, вступаючи у договірні зв'язки лише за наявності взаємного бажання, без будь-якого примусу з боку третіх осіб.

Водночас частина друга статті 1 ЦК України встановлює важливу межу між цивільними та іншими видами відносин: норми цивільного законодавства не застосовуються до ситуацій, у яких одна зі сторін підпорядковується іншій на підставі адміністративного чи іншого владного впливу, якщо інше не передбачено законом. Це положення чітко окреслює межі дії цивільного права та відокремлює його від правовідносин, що належать до публічно-правової чи господарсько-правової сфери.

На відміну від цивільного права, господарське право охоплює відносини, які виникають у процесі організації, управління та здійснення господарської діяльності між підприємствами, організаціями, установами, а також між ними та іншими учасниками господарського обороту. Його метод правового регулювання базується не стільки на рівності сторін, скільки на підпорядкуванні встановленому господарському порядку – системі норм і правил, сформованій на засадах Конституції України, чинного законодавства, звичаїв ділового обороту та корпоративних стандартів. Саме завдяки такому методу досягається оптимальний баланс приватних і публічних інтересів, що сприяє створенню стабільного та передбачуваного правового середовища у сфері господарювання.

У межах господарських правовідносин можна виділити два типи взаємодії:

- горизонтальні, де учасники є рівноправними суб'єктами господарювання;
- вертикальні, які характеризуються наявністю владно-підпорядкованих зв'язків (наприклад, між органом управління майном і підприємством).

Така подвійна природа господарських правовідносин свідчить про їх комплексність, адже вони поєднують у собі як приватно-правові, так і публічно-правові елементи. На практиці це проявляється в тому, що цивільне право регулює переважно приватно-майнові зв'язки, засновані на свободі договору, тоді як господарське право спрямоване на правове забезпечення організації, управління, розподілу та обміну результатів господарської діяльності, необхідних для задоволення потреб суспільства [2, с. 4].

Окремої уваги заслуговує позиція законодавця щодо паралельного існування подібних договірних конструкцій у цивільному та господарському праві. З першого погляду це може виглядати як дублювання норм, однак у дійсності така ситуація обумовлена відмінністю правової природи самих договорів. Так, у межах Цивільного кодексу України договір має приватно-правовий характер, а за положеннями Господарського кодексу України (який

наразі втратив чинність) – розглядався як інструмент публічно-правового впливу у сфері господарської діяльності.

Наприклад, стаття 714 ЦК України визначає правове регулювання договору постачання енергетичних чи інших ресурсів за нерегульованим тарифом через приєднану мережу, тоді як статті 275–277 ГК України встановлювали особливості енергопостачальних відносин між суб'єктами господарювання – виробниками, імпортерами, постачальниками та споживачами електроенергії. Це свідчить про прагнення законодавця забезпечити комплексне врегулювання економічних процесів, де одночасно діють норми приватного і публічного права, а також співіснують різні правові режими взаємодії учасників господарського обороту.

Проблема чіткого розмежування понять «цивільно-правовий договір» і «господарсько-правовий договір» залишається актуальною у сучасній юридичній доктрині. Науковці одностайні у тому, що ці категорії не є тотожними, адже відрізняються за правовою природою, колом учасників та цілями правового регулювання.

На думку В. С. Щербини, співвідношення понять «договір» і «господарський договір» можна визначити як співвідношення загального та спеціального. Тобто перше охоплює всі правочини, спрямовані на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав і обов'язків, а друге – стосується виключно угод між суб'єктами господарювання, укладених у процесі здійснення ними підприємницької діяльності. Згідно зі статтею 626 ЦК України, договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав і обов'язків. У господарському праві цей термін набуває спеціалізованого значення — він охоплює будь-які майнові угоди між учасниками господарських відносин, які прямо пов'язані з їхньою підприємницькою діяльністю. Таким чином, господарський договір є самостійною юридичною категорією, що має власну нормативну основу, закріплену в системі господарського законодавства України [3, с. 260–261].

Отже, співвідношення господарського і цивільного права в сучасній правовій системі України має комплексний та взаємозалежний характер. Цивільне право виступає фундаментом приватноправового регулювання, тоді як господарське право – його спеціалізованим продовженням у сфері підприємництва та економічної діяльності. В умовах євроінтеграції та реформування українського законодавства актуальним залишається питання гармонізації та уніфікації обох галузей із метою усунення колізій, забезпечення стабільності правового регулювання та створення сприятливого середовища для розвитку економіки і підприємництва.

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435–IV. База даних «Законодавство України». Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
2. Смолин Г.В. До питання співвідношення цивільного і господарського

права. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. Серія юридична. 2009. Випуск 2. С. 68-74.

3. Щербина В. С. *Господарське право: Підручник*. Юрінком Інтер, 2005. 592 с.

ОСНОВНІ ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

КИЛИМНИК Інна Ігорівна,

канд. юрид. наук, доцент, доцент

кафедри патентознавства та основ правозастосовної діяльності,

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

ГАВРИЛЬЧЕНКО Софія Олександрівна,

студентка

кафедри економіки та маркетингу,

Харківський національний університет міського

господарства імені О.М. Бекетова

Забезпечення трудових прав працівників завжди є актуальним питанням, адже від ефективності реалізації цих прав залежить рівень добробуту громадян і в цілому соціальна справедливість у державі. Це питання стає особливо важливим у сучасних умовах економічної нестабільності, де посилюється безробіття, і взагалі, зростає ризик порушення прав людини у сфері праці. Особливо актуальною є потреба оновлення трудового законодавства, і наразі Україна перебуває на етапі його вдосконалення, ще з 1971 року коли було ухвалено Кодекс законів про працю, і постійно оновлюється щоб залишатись доцільним відповідно до сучасної соціально-економічної ситуації в країні [1, с. 145].

Для працевлаштованих людей трудове право є визначальною складовою системи прав, адже саме воно гарантує працівнику справедливу та безпечну працю. Основним нормативним актом, що регулює трудові відносини в Україні, є Кодекс законів про працю України, в якому визначено права, обов'язки та гарантії для всіх учасників трудового процесу.

Розглянемо основні трудові права працівників, що захищаються законодавством України. Найважливішим є право на працю, що передбачає можливість громадянина займатись трудовою діяльністю, що не заборонена законом: працівник має право на вільний вибір професії, без обмежень доступу до роботи та захист від незаконних дій з боку роботодавця. Право на оплату праці говорить про те, що заробітна плата повинна бути справедливою, виплачуватись регулярно і у повному обсязі зазначеному у трудовому договорі. Закон також гарантує мінімальний розмір оплати праці, який не може виплачуватись в нижчому розмірі. Право на безпечні умови праці зобов'язує роботодавця надати таке робоче місце, яке відповідає вимогам охорони праці та не становить загрози життю чи здоров'ю працівника. Закон

також гарантує право на щоденний та щотижневий відпочинок, і оплачувану щорічну відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів. Також важливим є право на соціальний захист, що гарантує допомогу в тих випадках, коли працівник якимось чином втратив можливість працювати, причиною цього може бути хвороба, травма, пенсійний вік, безробіття, або нещасний випадок.

Незважаючи на наявність законодавчих гарантій, працівники часто стикаються з порушеннями своїх прав через системні недоліки та обмежене фінансування. Вирішення цих проблем можливе через перегляд та оновлення трудового законодавства, запровадження нових способів захисту прав працівників та приведення національних норм у відповідність до міжнародних стандартів. Зокрема, доцільно уточнити положення щодо трудових договорів, врегулювати питання дистанційної та гнучкої форми праці, посилити контроль за своєчасною виплатою заробітної плати та впровадити більш конкретні гарантії захисту від незаконного звільнення [3, с. 42].

Однією з найбільш актуальних проблем у сфері трудових прав в Україні сьогодні є поширення неофіційної зайнятості, коли працівники виконують трудові функції без укладення офіційного договору або отримують частину заробітної плати без відображення у бухгалтерській звітності. Це призводить до втрати трудового стажу та пенсійного забезпечення, а також створює нерівні умови на ринку праці [3, с. 45]. Для подолання цієї проблеми необхідно, по-перше, посилити державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері праці; по-друге, запроваджувати державні програми для заохочення роботодавців до оформлення працівників, наприклад, за допомогою підтримки малого та середнього бізнесу, де один із критеріїв участі буде легальна зайнятість усіх працівників; та, звісно, підвищити рівень правової обізнаності громадян щодо важливості офіційного працевлаштування.

Отже, завдання і держави, і роботодавців, і працівників полягає в спільному дотриманні трудових прав, бо лише за таких умов можливо створити об'єктивно справедливе та рівноправне трудове середовище, а для того, щоб закони трудового права були актуальними за будь-яких соціально-економічних умов і під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища країни, його необхідно постійно оновлювати, своєчасно виявляти та усувати виникаючі прогалини, і надалі враховувати довгострокову перспективу цих коригувань.

Список використаних джерел

1. Третьяков Є. А. Значення трудових прав у системі основних прав людини і громадянина. *Право та інновації*. 2016. №4 (16) URL: <https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Tretyakov16.pdf>
2. Прокопчук Н. Р. Вплив сучасних тенденцій на трудові правовідносини. *Юридичні науки*. 2023. № 2 URL: <https://journals.gi.ternopil.ua/index.php/law/article/view/20/18>
3. Ковач Д. Л. Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану: захист прав та соціальна стабільність. *Науковий вісник Міжнародного*

гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2024. №67 URL: <https://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc67/10.pdf>

4. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n141> (дата звернення: 09.11.2025).

ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

КИЛИМНИК Інна Ігорівна

*канд. юрид. наук, доцент,
кафедри патентознавства та основ правозастосовної діяльності,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

НИКОНЧУК Софія Андріївна,

*студентка спеціальності
J8 «Транспортні технології»
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Збройна агресія проти України поставила перед правовою системою нові виклики щодо забезпечення цивільних прав. Запровадження воєнного стану на підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Указу Президента України № 64/2022 зумовило можливість тимчасового обмеження окремих конституційних прав (ст. 30–34, 38–39, 41–44, 53 Конституції України) [1,2,3,4]. Це створює необхідність пошуку балансу між державними інтересами безпеки та гарантуванням основоположних прав громадян.

Згідно з Цивільним кодексом України (ст. 16–20), кожна особа має право на судовий захист, визнання права, самозахист тощо. Проте в умовах воєнного стану реалізація цих прав ускладнена через форс-мажорні обставини — знищення майна, обмеження пересування, перебої у роботі судів тощо. Як зазначають науковці, такі фактори формують нову правову невизначеність, що потребує адаптації цивільного законодавства [5].

Режим воєнного стану передбачає тимчасове обмеження прав і свобод, але залишається відкритим питання: як гарантувати, що такі обмеження не виходять за межі необхідного та пропорційного? Як підкреслюють дослідники, відсутність єдиних критеріїв правомірності обмежень створює ризики для ефективного захисту прав громадян [6].

Крім того, реалізація цивільних прав ускладнена такими обставинами:

- порушення строків позовної давності та виконання судових рішень;
- неможливість фізичного звернення до судів у зонах бойових дій;
- обмеження у виконанні зобов'язань через форс-мажорні обставини (знищення об'єктів власності, порушення ланцюгів постачання).

У сучасних умовах воєнного стану здійснення та захист цивільних прав стають складним комплексом правових, організаційних і технічних завдань. З одного боку, держава має забезпечити оборону та безпеку, з іншого — не допустити руйнування системи приватноправових гарантій, що становлять основу правового порядку.

Дослідження вказують, що під час воєнного стану ефективність судового захисту значною мірою залежить від рівня цифровізації судочинства, розвитку дистанційних форм подання позовів та альтернативних механізмів вирішення спорів, зокрема медіації та онлайн-арбітражу [7]. Цифрові сервіси правосуддя дають змогу громадянам звертатися до суду навіть за умов переміщення чи обмеженого доступу до територій, що є критично важливим для реалізації права на справедливий суд.

Науковці наголошують, що навіть у надзвичайних умовах держава зобов'язана забезпечувати мінімальні гарантії здійснення цивільних прав, виходячи з принципів верховенства права, пропорційності та правової визначеності [8]. Це означає, що навіть при обмеженні окремих прав громадян держава повинна створювати механізми компенсації, забезпечення доступу до правосуддя та захисту власності.

Відповідно, актуальним є питання формування гнучких правових механізмів, які дозволили б адаптувати цивільно-правові інститути до особливостей воєнного часу. Серед них варто виокремити:

- продовження строків позовної давності для громадян, які не мають фізичної можливості звернутися до суду;
- спрощення процедур судового звернення, зокрема можливість електронного подання заяв і скарг;
- відновлення порушених прав через компенсаційні механізми, що забезпечуються державними та міжнародними фондами.

У науковій літературі пропонується також створення спеціального правового режиму для відшкодування збитків, спричинених бойовими діями, із залученням як державних, так і міжнародних фінансових інституцій [9]. Такий підхід дозволить сформувати єдину процедуру компенсації втрат майна, житла чи бізнесу, забезпечуючи реалізацію принципу справедливості та довіри до держави [10].

Крім того, важливим аспектом є захист прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які через вимушене переселення стикаються з проблемами збереження власності, реєстрації прав та укладання цивільно-правових договорів. У цьому контексті необхідно створити спеціальні законодавчі гарантії, що враховують мобільний статус ВПО та обмеженість доступу до судових органів [12-14].

На практиці здійснення та захист цивільних прав у воєнний час стикаються з численними труднощами, які можна згрупувати за основними напрямками (табл. 1).

Таблиця 1 демонструє основні проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану в Україні. Як видно, ключовими напрямками є доступ до правосуддя, ефективного виконання судових рішень,

компенсація втрат майна та захист прав внутрішньо переміщених осіб. Для кожного напрямку запропоновано необхідні заходи, спрямовані на забезпечення реалізації цивільних прав навіть у складних умовах війни.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що здійснення та захист цивільних прав в умовах воєнного стану набувають особливого значення, оскільки поєднують необхідність забезпечення державної безпеки з гарантуванням базових прав людини. Воєнний стан створює низку правових і практичних обмежень, які суттєво впливають на реалізацію цивільних прав. Відбувається трансформація звичних механізмів правозастосування, зокрема у сфері доступу до правосуддя, виконання судових рішень, відшкодування збитків і захисту прав внутрішньо переміщених осіб. У цих умовах ключового значення набуває збереження принципів верховенства права, правової визначеності та пропорційності державних обмежень.

Таблиця 1 – Основні проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану

Напрямок проблеми	Суть проблеми	Необхідні заходи
Доступ до правосуддя [3], [4], [7]	Неможливість подати позов у зонах бойових дій через небезпеку або відсутність судових установ.	Запровадження дистанційних форм судочинства (електронні подання, відеозасідання).
Примусове виконання судових рішень [3], [5], [10]	Відсутність ефективних механізмів реалізації судових актів у прифронтових регіонах.	Створення спеціальних виконавчих процедур для територій з обмеженим доступом.
Відшкодування збитків [2], [9], [12]	Відсутня уніфікована процедура компенсації втрат майна, спричинених військовими діями.	Розробка єдиного державного механізму компенсації (компенсаційний фонд, спрощене подання заяв).
Захист прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) [1], [6], [8]	ВПО стають окремим сегментом цивільно-правових відносин, стикаючись з проблемами реєстрації, власності, праці.	Формування спеціальних гарантій цивільно-правового захисту ВПО.

Ефективний захист цивільних прав у період воєнного стану можливий лише за умови адаптації правової системи до кризових обставин. Це передбачає розвиток цифровізації судочинства, запровадження дистанційних форм подання позовів, спрощення процедур судового звернення, а також створення чітких компенсаційних механізмів відшкодування збитків, завданих бойовими діями. Особливої уваги потребує формування нормативної бази, що забезпечує захист прав внутрішньо переміщених осіб, адже ця категорія громадян стикається з обмеженнями у реалізації своїх майнових та договірних прав. Водночас держава повинна зберігати баланс між публічними інтересами

безпеки та приватними правами громадян, створюючи умови для реального, а не лише формального здійснення правового захисту.

Таким чином, проблема забезпечення цивільних прав у воєнний період є не лише теоретичною, а й прикладною, оскільки від ефективності її вирішення залежить стабільність правопорядку, довіра громадян до судової системи та перспективи повоєнного відновлення суспільства. Подальші наукові дослідження мають бути спрямовані на вироблення цілісної концепції цивільно-правового захисту в умовах воєнного стану, удосконалення процесуальних механізмів доступу до правосуддя та розробку дієвих моделей державного і міжнародного відшкодування завданих збитків.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 трав. 2015 р. № 389-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 28. – Ст. 250.
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
4. Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лют. 2022 р. № 64/2022 // Офіційний вісник Президента України. – 2022. – № 4.
5. Коваль О. В. *Вплив воєнного стану на реалізацію та захист цивільних прав в Україні* // Journal of Civil Law Studies. – 2023. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://consensus.app/papers/impact-martial-law-civil-rights-protection-ukraine-koval/5b3c8fdde756a62c3f1f0f4fa1b7e2e8/?utm_source=chatgpt
6. Кондаратенко В. І. *Правовий захист цивільних прав в умовах воєнного стану* // Legal Review Ukraine. – 2022. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://consensus.app/papers/legal-protection-civil-rights-during-martial-law-kondratenko/07b67221bdf05e8bde223219a028f5e5/?utm_source=chatgpt
7. Черниш І. М., Єремєєва Н. С. *Забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану в Україні* // Access to Justice Journal. – 2023. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://consensus.app/papers/ensuring-access-justice-martial-law-ukraine-chernysh/5f9015b24384d2fda129f50344ed3af7/?utm_source=chatgpt
8. Луценко М. П. *Баланс між цивільними правами і публічною безпекою у воєнний час* // Ukrainian Law Review. – 2023. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://consensus.app/papers/balance-civil-rights-public-safety-wartime-lutsenko/31ffdf9ac2e1ad2a8c248fb72e8f14a1/?utm_source=chatgpt
9. Петренко О. В. *Компенсаційні механізми втрат цивільного майна, завданих війною* // Civil and Commercial Law Studies. – 2024. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://consensus.app/papers/compensation-mechanisms-war-related-civil-losses-petrenko/68b4b93d355a1290af68282f1d6e78f3/?utm_source=chatgpt
10. Слободянюк В. А. *Реалізація права на захист цивільних прав в умовах*

воєнного стану // Social and Legal Studios. – 2022. – Т. 5, № 3. – С. 89–96.

11. Трубенко О. В. *Актуальні проблеми цивільно-правових відносин в умовах воєнного стану* // Вісник ДДУВС. – 2023. – № 2. – С. 45–51.

12. Ермак Н. С. *Вплив воєнного стану на реалізацію цивільних прав* // Електронне наукове видання ДДУВС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/14306>

13. Рада національної безпеки і оборони України. Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/5281.html>

14. Верховна Рада України. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15>

ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

ОЛІЯРСЬКА Анна Сергіївна

*студентка 4 курсу факультету юстиції
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (далі-ЗУ 389-VIII) законодавець трактує термін воєнний стан, як особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Я переконана, що таке визначення підкреслює тимчасовий характер режиму, який не скасовує базові принципи договірної права, а лише адаптує їх до надзвичайних умов, забезпечуючи баланс між національною безпекою та економічною стабільністю.

Звертаючись до ч.10 ст. 9 ЗУ 389-VIII У період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»[1]. На мою думку, ця норма є ключовою для

спрощення адміністративних процесів, що дозволяє оперативно реагувати на кризові ситуації, хоча й підвищує ризики непрозорості, тому я вважаю, що суб'єкти господарювання повинні активно моніторити такі акти для захисту своїх інтересів, особливо при виконанні господарських договорів.

Як зазначає Бондаренко О.О., сам факт запровадження воєнного стану не є автоматичною підставою для припинення договірних зобов'язань [2]. Водночас він істотно змінює умови їх виконання, особливо коли через бойові дії стає неможливим постачання товарів чи виконання робіт. Мирось К.В. підкреслює, що за загальним правилом договір має виконуватися належно та своєчасно [3], однак у період збройного конфлікту головним стає обов'язок сторін вживати всіх можливих заходів для мінімізації наслідків невиконання та добросовісно повідомляти контрагентів про обставини, які цьому перешкоджають. З моєї точки зору, цей підхід підтримує принцип добросовісності в цивільному праві, і я вважаю, що він є ефективним інструментом для зменшення спорів у судовій практиці.

Значні зміни відбулися і в законодавстві про публічні закупівлі: запроваджено спрощені процедури укладення договорів та можливість відступу від окремих загальних правил у надзвичайних ситуаціях. На думку Духневич А.В., воєнний стан став поштовхом до розвитку більш гнучких договірних механізмів, що забезпечують баланс інтересів сторін навіть у кризових умовах [4].

Проаналізувавши п.1 ч.1 ст. 617 Цивільного кодексу України (далі-ЦКУ) Особа не несе відповідальності за невиконання зобов'язання, якщо доведе, що порушення стало наслідком випадку чи дії непереборної сили. Не визнаються випадком, зокрема, невиконання обов'язків контрагентом, відсутність на ринку необхідних товарів або нестача коштів у боржника.

Значну увагу приділено забезпеченню балансу інтересів у договірних відносинах, де судова практика наголошує, що навіть у складних обставинах сторони мають прагнути взаємного виконання зобов'язань. Так, у постанові ВС від 13.09.2023 у справі № 910/7679/22 вказано: сторона, яка посилається на форс-мажор, зобов'язана довести його безпосередній вплив на неможливість виконання договору [6]. Договори можуть змінюватися або розриватися за ст. 652 ЦКУ, якщо обставини суттєво змінили умови (наприклад, руйнування об'єкта) [5].

Отже, воєнний стан впливає на виконання господарських договорів, вводячи тимчасові обмеження та спрощення, але не скасовуючи принципів договірного права, таких як добросовісність і баланс інтересів сторін. В свою чергу, проаналізувавши законодавство та судову практику, я дійшла висновку, що ключовим є доведення впливу форс-мажорних обставин і вжиття заходів для мінімізації збитків. Це дозволяє підтримувати економічну стабільність у кризовий період, хоча вимагає від суб'єктів господарювання підвищеної пильності та адаптивності.

Список використаних джерел

1. Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. Ст. 250. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19> (дата звернення: 12.11.2025).
2. Бондаренко О. О. Особливості виконання господарських договорів в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. Вип. 5. С. 28–32. URL: <https://doi.org/10.32782/39221350> (дата звернення: 12.11.2025).
3. Мирось К. В. Регулювання господарсько-договірних відносин в Україні в умовах воєнного стану. Юридичний бюлетень. 2024. Вип. 34. С. 68–73. URL: <https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2024.34.09> (дата звернення: 12.11.2025).
4. Мельник О. О. Виконання умов договору внаслідок дії обставин форс-мажору під час воєнного стану / А. Духневич, С. Лук'яненко // Соціальний розвиток: економіко-правові проблеми. 2025. № 2(8). С. 98–105. URL: <https://doi.org/10.70651/3083-6018/2025.1.12> (дата звернення: 12.11.2025).
5. Цивільний кодекс України. Кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 12.11.2025).
6. Постанова Верховного Суду у справі № 910/7679/22. Постанова Верховного Суду від 13 вересня 2023 року № 910/7679/22. Касаційний господарський суд. URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/114928509> (дата звернення: 12.11.2025).

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕДИЦИНІ

*СЕРЕДА Олександра Сергіївна,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Активний розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ) зумовлює їх стрімке впровадження у сферу охорони здоров'я. Системи на основі ШІ використовуються для діагностики захворювань, аналізу медичних зображень, прогнозування перебігу хвороб, персоналізованого лікування, роботизованих хірургічних втручань. Разом із значними перевагами застосування ШІ виникають і суттєві правові проблеми: від визначення правосуб'єктності ШІ до розмежування відповідальності за помилки в діагностиці чи лікуванні.

Штучний інтелект у медицині — це програмно-апаратні комплекси, здатні імітувати інтелектуальну діяльність людини з метою підтримки або автоматизації діагностичних, лікувальних та управлінських процесів у сфері охорони здоров'я.

Основними напрямками застосування ШІ є: автоматизована діагностика (радіологія, кардіологія); прогнозування ризиків і перебігу захворювань; роботизована хірургія; телемедицина; персоналізована фармакотерапія.

ШІ не замінює лікаря повністю, а виступає інструментом підтримки прийняття клінічних рішень, що потребує спеціального правового осмислення.

Правове регулювання штучного інтелекту в медицині активно формується на міжнародному рівні. Важливу роль відіграють акти Європейського Союзу, зокрема: 1) Регламент ЄС про штучний інтелект (AI Act), який класифікує медичні системи ШІ як високоризикові [4]; 2) Загальний регламент захисту даних (GDPR), що встановлює суворі вимоги до обробки медичної інформації [5]; 3) рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо етики ШІ в охороні здоров'я [6].

В Україні спеціального закону, який би комплексно регулював використання ШІ в медицині, наразі не існує. Правові основи формуються фрагментарно на основі таких нормативних актів: Конституції України; Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Закону України «Про захист персональних даних»; Закону України «Про електронні комунікації»; Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні (2020 р.).

Однією з найскладніших правових проблем є визначення суб'єкта відповідальності у разі помилки штучного інтелекту.

Чинне цивільне законодавство України базується на принципі вини, який складно застосовувати до автономних алгоритмів. Відсутність спеціального правового режиму породжує правову невизначеність і ризики для пацієнтів.

Обробка значних масивів медичних даних є невід'ємною умовою функціонування ШІ. Медична інформація належить до категорії чутливих персональних даних, тому її обробка має здійснюватися з дотриманням принципів законності, конфіденційності та інформованої згоди пацієнта.

На практиці існують ризики витоку даних, комерційного використання медичних профілів та кібератак на медичні системи, що потребує посилення юридичних гарантій кібербезпеки.

Окрім правових, важливе значення мають етичні принципи застосування ШІ, зокрема, збереження автономії пацієнта, недопущення алгоритмічної дискримінації, відповідальність людини за остаточне клінічне рішення. Отже, етика є важливою складовою формування довіри до цифрової медицини та правомірності її впровадження.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

3. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.

4. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>

5. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation, GDPR) of 27 April 2016 // Official Journal of the European Union. – 2016. – L 119.

6. Ethics and governance of artificial intelligence for health / World Health Organization. – Geneva: WHO, 2021. – 184 p.

ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

СОВЕНКО Кирило Вадимович,

*Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова*

Сучасна система освіти перебуває у стані глибокої трансформації, значною мірою зумовленої стрімким розвитком технологій штучного інтелекту (ШІ). Інтеграція інтелектуальних систем у навчальний процес відкриває нові можливості для персоналізації навчання, оптимізації викладання та підвищення якості освітніх послуг. Водночас використання ШІ породжує широкий спектр етичних і правових викликів, що потребують комплексного осмислення та регуляції на державному, інституційному та індивідуальному рівнях.

1. Етичний вимір застосування ШІ в освіті

Етичне використання штучного інтелекту є ключовою умовою його легітимного та безпечного впровадження. Освітняни мають усвідомлювати, що ШІ виступає не лише інноваційним інструментом, а й чинником, який може впливати на цінності, світогляд та поведінку учнів. Його застосування потребує ретельного балансу між технологічними можливостями та дотриманням етичних норм.

Важливим завданням є забезпечення рівного доступу до інструментів ШІ, щоб такі технології не посилювали вже наявні соціально-економічні нерівності. Справедливість і рівність повинні стати основою використання цифрових рішень у закладах освіти.

Крім того, педагоги відіграють провідну роль у формуванні культури відповідального ставлення до ШІ. Вони мають навчати учнів принципам етичного використання технологій, пояснювати ризики маніпуляцій, залежності та порушення приватності.

2. Проблема прозорості та академічної доброчесності

Штучний інтелект може сприяти об'єктивності оцінювання, однак непрозорість алгоритмів створює ризики порушення прав учнів, зокрема права на зрозуміле й обґрунтоване пояснення результатів оцінювання. Невідповідне або неконтрольоване застосування ШІ може спричинити втрату навичок критичного мислення та самостійного генерування ідей.

Застосування інтелектуальних систем без належного регулювання здатне підірвати принципи академічної доброчесності, зокрема через автоматизоване генерування текстів, підміни авторства та відсутність верифікації фактів. Тому етичні норми освіти передбачають обов'язкову перевірку інформації, створеної ШІ, та відповідальність за її використання.

3. Правові аспекти та регуляція використання ШІ

Правове забезпечення впровадження штучного інтелекту є необхідною передумовою його безпечного та ефективного функціонування в освіті. Державна політика у сфері цифровізації повинна містити чіткі норми щодо впровадження ШІ, враховуючи міжнародний досвід і національні правові традиції.

Одним із найбільш чутливих питань є обробка персональних даних. Використання ШІ передбачає збір значних масивів інформації про учнів, що створює загрози приватності та підвищує вразливість освітніх систем до кібератак і маніпуляцій. Захист персональних даних має здійснюватися відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів, а процес їхнього збору й обробки повинен бути максимально прозорим.

Регламентація діяльності ШІ в освітніх установах також повинна включати механізми контролю, запобігання зловживанням, аудит алгоритмів та відповідальність за порушення.

4. ШІ як інструмент, а не заміна людського чинника

Штучний інтелект варто розглядати як допоміжний інструмент, що доповнює, а не замінює педагогічну діяльність. Помилковим є уявлення, що технологічні рішення можуть повністю вирішити системні освітні проблеми. Навпаки, надмірна автоматизація без участі людини ставить під загрозу гуманістичні засади освіти та етичні принципи виховання.

ШІ може бути корисним лише за умови його чесного, відкритого та гуманного впровадження, що враховує індивідуальні потреби учнів і педагогів та сприяє розвитку відповідального цифрового суспільства.

5. Шлях до сталого впровадження ШІ в освіті

Ефективне та етичне використання штучного інтелекту має стати системним рішенням, яке охоплює всі рівні освітньої системи – від формування державної політики до професійного розвитку педагогів і цифрової грамотності учнів.

Комплексний підхід забезпечить: справедливу конкуренцію в освіті; рівний доступ до технологій; захист приватності та персональних даних; підтримку академічної доброчесності; підвищення якості навчального процесу.

Технології здатні сприяти прогресу лише в тому разі, якщо

застосовуюються відповідально, етично та в межах чіткої правової рамки.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
2. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
3. Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>
4. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
5. Council of Europe. Artificial intelligence and human rights. URL: <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence>

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

***СТРЮК Марія Володимирівна,**
здобувачка вищої освіти навчально-наукового
інституту енергетичної, інформаційної
та транспортної інфраструктури,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна*

Підприємницька діяльність визначається як самостійна, ініціативна, систематична господарська діяльність фізичних та юридичних осіб, спрямована на виробництво продукції, виконання робіт або надання послуг з метою отримання прибутку та здійснювана на власний ризик. Запровадження воєнного стану істотно трансформувало умови ведення бізнесу в Україні, підвищивши рівень невизначеності та посиливши ризики в усіх секторах економіки. Підприємницьке середовище зіткнулося з низкою бар'єрів, частина з яких мала негативний вплив, тоді як окремі фактори стали стимулом до прискорених структурних змін.

Ключовим чинником збереження бізнесу в умовах воєнного стану стала здатність підприємств швидко адаптуватися до нових реалій, формувати антикризові стратегії та переглядати моделі організації виробництва. У межах правового режиму воєнного стану держава отримує можливість запроваджувати тимчасові обмеження щодо руху товарів і послуг, що зумовлює перебої з логістикою, порушення ланцюгів постачання та обмежений доступ підприємств до необхідних ресурсів. Значна кількість компаній вимушено здійснила релокацію виробничих потужностей у більш безпечні регіони, що супроводжувалося збільшенням витрат, змінами в кадровій політиці та ускладненням операційних процесів.

Одночасно спостерігалось переформатування структури попиту.

Зниження купівельної спроможності населення призвело до скорочення частини ринків, тоді як попит на товари першої необхідності та критичну інфраструктуру суттєво зріс. У таких умовах підприємства були змушені впроваджувати аналітичні підходи до прогнозування ринкових коливань та планувати діяльність на кілька кроків уперед для забезпечення гнучкості та стійкості.

Особливе значення бізнес почав відігравати в соціальній стабілізації. Підприємства стали осередками підтримки для працівників і місцевих громад: забезпечували робочі місця, підтримували внутрішньо переміщених осіб, брали участь у гуманітарних ініціативах. Крім того, у межах соціальної відповідальності бізнесу та відповідно до статті 46 Конституції України, яка гарантує право на соціальний захист, роботодавці створювали безпечні умови праці, гнучкі графіки, а у разі потреби — сприяли переміщенню персоналу до безпечних регіонів.

Також, підприємства зайнялися забезпеченням безпеки на виробництві для робітників, що працюють офлайн та збереженням промислових потужностей. В умовах постійної ракетної небезпеки підприємства були змушені інвестувати в укриття, системи оповіщення, резервне електроживлення, проведення регулярних інструктажів стосовно поведінки під час критичної ситуації. Правові підстави для таких вимог містяться у статті 43 Конституції України, яка гарантує працівникам право на безпечні та здорові умови праці, а також у статті 13 Закону України «Про охорону праці», де визначено обов'язок роботодавця забезпечувати належні умови та вживати заходів для усунення ризиків, що загрожують життю й здоров'ю працівників.

В умовах руйнації виробничої та офісної інфраструктури значного поширення набула цифровізація підприємницьких процесів. Хоча дистанційні формати роботи почали активно застосовуватися ще під час пандемії COVID-19, саме з 2022 року цифрова трансформація набула системного характеру. Підприємства інвестували у створення вебресурсів, розширення електронної комунікації з клієнтами та вихід на міжнародні ринки. Такі тенденції узгоджуються з положеннями Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України, затвердженої Кабінетом Міністрів України, у якій підкреслюється роль цифрових технологій у підвищенні стійкості та конкурентоспроможності національної економіки.

Таким чином, воєнний стан спричинив комплексну трансформацію підприємницької діяльності, що охоплює логістичні, кадрові, соціальні та цифрові аспекти. Підприємства, які змогли адаптуватися, підвищили стійкість, диверсифікували канали збуту та зміцнили власну соціальну відповідальність, що є важливим чинником у процесах економічного відновлення держави.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
2. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19>

3. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14>

4. Про зайнятість населення : Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17>

5. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80>

6. Міністерство економіки України. Офіційні матеріали щодо функціонування бізнесу в умовах війни. URL: <https://www.me.gov.ua/>

7. Козлов І.М. Особливості стратегічного розвитку підприємств в умовах воєнного стану.

<https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29829>

ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ: ФОРС-МАЖОР ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ШЕЛЕСТ Владислава Валеріївна

студентка 4 курсу

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Запровадження воєнного стану в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації стало безпрецедентним викликом не лише для державного управління, а й для економічної системи загалом. Господарські правовідносини, які зазвичай функціонують у стабільному середовищі, зазнали істотних трансформацій. Воєнний стан спричинив порушення логістичних ланцюгів, неможливість своєчасного виконання договірних зобов'язань, втрату майна, зміщення ринкових пріоритетів і суттєві ризики непередбачуваності. У цьому контексті актуальним постає питання правового регулювання виконання господарських договорів у період воєнного стану, зокрема в аспекті застосування форс-мажорних обставин і розподілу відповідальності між сторонами.

Господарський договір є основним інструментом реалізації господарських зобов'язань між суб'єктами підприємництва. Його стабільність та передбачуваність є запорукою ефективного функціонування економіки. Проте воєнні дії, що спричинили масове руйнування виробничих об'єктів, знищення інфраструктури, переміщення персоналу та блокування комунікацій, створили ситуацію, коли виконання низки договірних зобов'язань стало об'єктивно неможливим. Це поставило перед правовою наукою та практикою завдання чіткого визначення меж відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання договорів у таких надзвичайних умовах.

Поняття форс-мажору (обставин непереборної сили) є ключовим для розуміння специфіки правового регулювання зобов'язань у період воєнного

стану. Цивільний кодекс України у статті 617 визначає, що особа звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведе, що це сталося внаслідок дії непереборної сили [1]. Правова природа форс-мажору полягає у звільненні сторони від відповідальності, але не від самого обов'язку виконати договір після усунення перешкод, якщо це залишається можливим.

В умовах війни питання доведення факту форс-мажору набуло особливої ваги. Згідно із Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні», саме Торгово-промислова палата (ТПП) має повноваження засвідчувати наявність форс-мажорних обставин [2]. Уже в перші дні після введення воєнного стану ТПП України офіційно визнала, що збройна агресія та запровадження воєнного стану є обставинами непереборної сили для суб'єктів господарювання. Однак ця загальна позиція не звільняє сторони від необхідності довести причинно-наслідковий зв'язок між війною та конкретною неможливістю виконання зобов'язань за договором. Суди неодноразово наголошували, що сам факт війни не є автоматичною підставою для звільнення від відповідальності, якщо сторона могла виконати свої обов'язки іншими способами чи не вжила необхідних заходів для їх належного виконання.

Практика свідчить, що кожен випадок має індивідуальний характер і вимагає ретельного дослідження. Наприклад, постачальник, який не може виконати зобов'язання через знищення складу чи транспортної інфраструктури, може бути звільнений від відповідальності. Водночас контрагент, який просто зупинив діяльність без об'єктивних причин або не повідомив іншу сторону про настання перешкод, не може посилатися на форс-мажор. Саме тому своєчасне повідомлення про обставини непереборної сили, належне документальне підтвердження та збереження комунікації між сторонами стають важливими елементами правового захисту [3].

Особливу увагу варто звернути на різницю між форс-мажором і звичайними господарськими ризиками. Воєнний стан дійсно створює непередбачувані умови, однак не всі труднощі, що виникають у бізнесі, підпадають під визначення обставин непереборної сили. Коливання валютного курсу, зростання вартості сировини чи палива, дефіцит персоналу або сировини, навіть якщо вони спричинені війною, не завжди визнаються судами форс-мажором, оскільки не роблять виконання зобов'язань об'єктивно неможливим. Ці фактори можуть розглядатися як звичайні господарські ризики, які кожна сторона бере на себе при укладенні договору.

Правові наслідки дії форс-мажору проявляються насамперед у звільненні сторони від відповідальності – тобто від штрафів, пені, відшкодування збитків. Однак це не анулює сам договір. Після припинення обставин непереборної сили сторони зобов'язані відновити виконання умов угоди, якщо інше не передбачено договором. У практиці також поширеною є ситуація, коли сторони погоджуються на зміну строків виконання, перегляд умов або часткове припинення зобов'язань шляхом укладення додаткових угод. Таким чином, гнучкість і взаємна добросовісність у правовідносинах

стають визначальними факторами стабільності господарського обороту під час війни.

Відповідальність сторін у період воєнного стану потребує диференційованого підходу. З одного боку, законодавство має забезпечити захист добросовісних суб'єктів, які реально постраждали від бойових дій. З іншого – недопущення зловживання правом, коли сторона намагається використати воєнний стан як привід для ухилення від зобов'язань. Судова практика останніх років демонструє поступовий перехід від формального тлумачення до аналізу реального впливу війни на можливість виконання договору. У цьому контексті важливу роль відіграє принцип справедливості та добросовісності, закріплений у статті 3 Цивільного кодексу України, який спрямований на забезпечення балансу інтересів сторін навіть у надзвичайних умовах [1].

Водночас варто враховувати й макроекономічний аспект проблеми. Форс-мажор у період воєнного стану став масовим явищем, що потенційно може дестабілізувати економічні відносини, якщо сторони масово звільнятимуться від відповідальності. Тому держава й надалі удосконалює нормативну базу, спрямовану на забезпечення гнучкості господарського обороту. Зокрема, приймаються зміни до податкового та господарського законодавства, розробляються спеціальні механізми відстрочення платежів, реструктуризації боргів, спрощення процедур звітування. Це свідчить про пошук балансу між захистом бізнесу та забезпеченням виконання зобов'язань, необхідних для функціонування економіки навіть у кризових умовах.

У сучасних реаліях ключовим завданням є не лише юридична оцінка форс-мажору, а й формування нової культури договірних відносин. Воєнний стан показав, наскільки важливими є чіткі умови договорів щодо дій у разі надзвичайних ситуацій, порядок повідомлення про настання обставин, строки їх дії та наслідки. Багато підприємств, зіштовхнувшись із труднощами, переглядають типові форми договорів, запроваджуючи докладніші положення про форс-мажор, страхування ризиків, альтернативні способи виконання. Таким чином, війна стала каталізатором еволюції договірної практики в Україні.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що воєнний стан істотно вплинув на виконання господарських договорів, висвітливши слабкі місця чинного правового механізму та водночас стимулювавши його оновлення. Форс-мажорні обставини стали правовим інструментом балансування між обов'язком і можливістю виконання зобов'язань. Відповідальність сторін у цей період розглядається крізь призму об'єктивної неможливості, добросовісності та пропорційності. Правова система, реагуючи на виклики війни, поступово адаптується до нової реальності, забезпечуючи не лише юридичну, а й економічну стабільність. В умовах невизначеності найціннішою залишається взаємна довіра, правова передбачуваність і готовність сторін до співпраці навіть у найскладніших обставинах. Саме на цих засадах формується нова парадигма господарських відносин воєнного часу – гнучка, відповідальна й зорієнтована на виживання та відновлення економіки України.

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, №№ 40-44, ст.356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Про торгово-промислові палати в Україні. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1998, № 13, ст.52. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text>.
3. Хатнюк Н., Рудик Ю. Правові засади: укладення, зміни та виконання господарських договорів в Україні. *Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them»*, Мілан, Італія. 2020. С. 154-156.

Наукове видання

**ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ**

МАТЕРІАЛИ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦІЇ (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ)**

(20–21 листопада 2025 року)

*Матеріали конференції опубліковані в авторській редакції
мовою оригіналу*

Відповідальний за випуск *Н. М. Матвеева*

Технічний редактор *А. А. Пакуліна*

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
вул. Черноглазівська, 17, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@kname.edu.ua